

Congresso Internacional Movimentos Docentes

Por uma Educação transformadora

colóquio
forpibid rp
perspectivas e expectativas para a formação docente

CADERNO DE RESUMOS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES E COLÓQUIO FORPIBID RP - 2022

VOLUME 1

CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES

COLÓQUIO FORPIBID RP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO3

CADERNO DE RESUMOS DO
CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
E COLÓQUIO FORPIBID RP - 2022
VOLUME I

V&V Editora
Diadema - SP

2022

Ficha técnica

Evento

Congresso Internacional Movimentos Docentes – 2022

Colóquio FORPIBID – RP

Data

14 e 15 de outubro de 2022

Local

On-line, transmitido em youtube.com/movimentosdocentes

Realização

Grupo Movimentos Docentes

Observatório de Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo

Apoio institucional

PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP

Cadastro institucional - SIEX

21689

Apoio administrativo

V&V Editora

Organização

Everton Viesba

ISBN

978-65-88471-71-5

DOI

10.47247/CMD/88471.71.5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

REITORIA

Reitora Pro Tempore

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção

Chefe de Gabinete

Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy

Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Profa. Dra. Taiza Stumpp Teixeira

Pró-Reitora de Administração

Profa. Dra. Tânia Mara Francisco

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa

Pró-Reitora de Graduação

Profa. Dra. Ligia Ajaimé Azzalis

Pró-Reitora de Gestão Com Pessoas

Profa. Dra. Elaine Damasceno

Pró-Reitor de Planejamento

Profa. Dra. Juliana Garcia Cespedes

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Profa. Dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt

Diretor Acadêmico do Campus Diadema

Prof. Dr. Dário Santos Júnior

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

Pró-Reitora

Taiza Stumpp Teixeira

Pró-Reitora Adjunto

Simone Nacaguma

Gabinete ProEC

Yara Ferreira Marques | Enio Shigueo Maeda

Assessoria de Comunicação e Divulgação Extensionista/Site

Jose Lincoln M. Casselin

Assessoria de Ações Estratégicas

Dirceu Marchini Neto | Ivo Sousa Ferreira

Assessoria Administrativa e Financeira

Daina Goncalves Silva | Magislaine Nicolau Miguel

Coordenadoria de Cultura

Leticia Squeff | Monica Angelica Ferreira | Raquel Vieira

Coordenadoria de Cursos de Extensão

Manuel Camilo de Medeiros | Rachel Puccini | Sebastião R. Campos

Coordenadoria de Direitos Humanos

Gabriela Arantes Wagner | Aline Rocco | Raquel Vieira

Coordenadoria de Eventos Institucionais

Ana Carolina Costa Da Silva | Romisson Pereira Da Silva

Coordenadoria de Pós-Graduação Lato Sensu

Andréa Moraes Malinverni | Celia Cristina Franco De Godoy

Lucilene Silva | Marcia Ribeiro

Coordenadoria de Programas e Projetos de Extensão

Ana Maria Santos Gouw | Carina Da Silva Lima Biancolin

Juliano Flávio Simões

Coordenação do evento

Profa. Dra. Marilena Rosalen

Profa. Dra. Lígia Azzalis

Coordenação da comissão organizadora

Prof. Me. Everton Viesba-Garcia

Coordenação da comissão científica

Profa. Ma. Letícia Moreira Viesba

Coordenação Colóquio FORPIBID - RP

Prof. Dra. Cristiane Antonia Hauschild Johann

Profa. Dra. Jaqueline Rabelo de Lima

Profa. Dra. Thaís Ludmila Ranieri

Profa. Dra. Ivanete da Rosa Silva de Oliveira

Comissão organizadora interna

Fernanda Sturion da Silva

Manuel Messias L. Dantas

Stephani Silva Luz Lino

Claudinei Zagui Pareschi

Gléssia Leles de Souza

Clemil de Sousa Camelo

Rodolfo Magliari de Paiva

Viviane Gonçalves

Thiago Rozineli

Leticia Oliveira Máximo Brito

Solange Cristina Corregio

Arnaldo Antonio da Silva Junior

Rita de Cássia Borges Amaral

Inês Cristina de Castilhos Pauli

Erica Regina Silva

Giuliana Rapp Cinezi

Caroline de Souza Silva

Amanda Andrade Estrada

Fernando Ferreira Pires

Lara Santana Correia Costa

Comissão organizadora

Adriana da Silva Maria Pereira - UNESP (Queimados, RJ)
Alessandra F. M. de Campos - UNICAMP (Brasília, DF)
Cláudia Hernandez Barreiros Sonco - UERJ (Rio de Janeiro, RJ)
Cristiane Antonia Hauschild Johann - UNIVATES (Estrela, RS)
Celidonia Santos - FCCSPA (Novo Progresso, PA)
Claudia Kummer - Prefeitura Municipal (Novo Progresso, PA)
Cristiana Madureira - ESECS Ipleiria (PORTUGAL)
Cláudio Wagner Locatelli - UFABC (São Paulo, SP)
Danielli Taques Colman - UEPG (Ponta Grossa, PR)
Elisabete A. dos Santos - FCCSPA (Novo Progresso, PA)
Ednilson dos Anjos Silva - CMEA Artur Pagung (Vila Pavão, ES)
Elaine Cristina do Nascimento Sousa Sales - IFRN (Fortaleza, CE)
Iraneude Mendes Lima - FCCSPA (Novo Progresso, PA)
Ivanete R. S. Oliveira - ANPI, UniFOA (Volta Redonda, RJ)
Júlio César Pereira - UNICID (Lambari, MG)
Katia Farias Antero - UNINASSAU (Campina Grande, PB)
Maria do Socorro de O. Rechia - PM (Novo Progresso, PA)
Maria Joselma do Nascimento Franco - UFPE (Caruaru, PE)
Maria Leomar Deon - FCCSPA (Novo Progresso, PA)
Neiva Sales Rodrigues - UFPR (Cascavel, PR)
Rafael de Souza Pinheiro - UCS (Caxias do Sul, RS)
Sílvio F. do Amaral - EE Prudente de Moraes (São Paulo, SP)
Sandra Paula R. Lima Schuistak - FCCSPA (Novo Progresso, PA)
Tania Maria Rodrigues Lopes - UECE (Fortaleza, CE)
Telma Gracias - Hope of Detroit Academy (ESTADOS UNIDOS)
Thais Ludmila Ranieri - UFRPE (Jaboatão, PE)
William Roslindo Paranhos - UFSC (Florianópolis, SC)

Comissão científica

Adelcio Machado Dos Santos - UNIARP
Ademar Henriques Da Silva Filho - UEA
Adriana Aparecida Molina Gomes - UFMS
Adriana Da Silva Maria Pereira - UNESP
Agda Nunes Dos Santos Oliveira - Universidade Ibirapuera
Aldrin Vianna De Santana - Universidade Federal do Amapá
Alessandra Carvalho Teixeira - Universidade Paulista
Alessandra Freire Magalhães de Campos - Unicamp
Alessandra Lara Silva - UNIUBE
Alexandre Botelho José - Fundação Getúlio Vargas
Alice Dantas De Medeiros - Faculdade Estácio, Faculdade Unirb
Aline Rodrigues Gomes - UniFOA
Allan Gomes Dos Santos - UAB/IFAL, SEMED/Maceió/AL
Ana Luzia Gomes De Oliveira Ispada - UNIFESP
Ana Paula Lima Azevedo - Universidade Federal do Ceará
Ana Valéria Santos De Lourenço - Unifesp
André Luiz Pereira Spinieli - IAF/Franca, UNESP/Franca
Andrea Valet Machado - SEDUC/SP
Ankilma Do N. Andrade Feitosa - Faculdade Santa Maria
Antonia De Souza Dos Santos - Governo do Estado da Bahia
Antonio José Gomes - Universidade Estadual do Piauí
Arnaldo Antonio Da Silva Junior - SEDUC-SP
Beatriz C. Kuroishi M. Santos - Centro Universitário Claretiano
Beatriz Fernanda Almeida Da Silva - Unespar ppifor
Beatriz Martins Arruda - FECFAU UNICAMP
Carla Daniela Pereira Maia Ferreira - Universidade do Porto
Carla Tereza Pessoa Da Rocha Dantas - UnB e SEEDF
Carlos Adriano Martins - UNICID
Carolina Estéfano - MDDF Santo André e OSCIP Ecolmeia
Caroline De Souza Silva - UNIFESP SME/SP
Cássia Edmara Coutinho Murback Maggioni - Unespar
Celise Marson - Universidade Ibirapuera
Cíntia Moralles Camillo - UFSM
Claudete Leite Siqueira - UPE
Cláudia Bandeira Ribeiro - FACESF
Claudiane Oliveira Do Prado - Unifesp
Claudinei Zagui Pareschi - Unifesp Ufscar
Claudio Wagner Locatelli - UFABC
Cristiana De Sousa Pizarro Bravo Madureira - IPLeiria
Cristiane Antonia Hauschild Johann- Univates
Danielli Taques Colman - UEPG
Dayana Maria Da Silva - UFPE
Dayane Cristina Guarnieri - UEL
Desiré Luciane Dominschek - Uninter, Unicamp
Edilene Fernandes Leal - SME Maraba
Edinilson Dos Anjos Silva - CMEA Artur Pagung (Vila Pavão, ES)
Edna Rodrigues De Moura - E. E. Crisotelma F. de Brito Gomes
Elaine Cristina Do Nascimento Sousa Sales - IFRN
Eliana Barbosa Dos Santos - UnB

Eliane Maria Grigoletto - UNIP
Emanuely Rolim Nogueira - FSM
Emerson Felipe Da Silva - FICS
Emylia Angelica Da Costa - UFTM
Fabio Freire Dos Santos - SESI
Fabíola Alice Dos Anjos Durães - USP
Fernanda Jardim Maia - UNESP
Fernanda Sturion Da Silva - PM Saltinho
Fernando De Jesus Guilger - UNIFESP
Fernando Ferreira Pires - SEDUC-SP
Flávio Silva Rezende - Faculdade Aldete Maria Alves (FAMA)
Gabriela Barbosa De Paiva - Unesp Campus Araraquara
Gilmar Dos Santos Sousa Miranda - IFSULDEMINAS
Gustavo Rodrigues Barbosa - UEMG
Hadassa Harumi Castelo Onisaki - Universidade de São Paulo
Hamilton Fernandes De Souza - Olga Fonseca
Hansley R. Pereira - Centro Educacional Superior Master
Harerton Oliveira Dourado - Faculdades Inegradas de Aracruz
Heitor Buzetti Simões Bento - Universidade Estadual Paulista
Hélder Sousa Santos - IFTM
Horácio Dutra Mello - Faculdade Municipal de Palhoça
Inês Cristina De Castilhos Pauli - SME SBC
Irinei Cristina M. de Brito - UFSCAR - EMEF. Prof. Maria A B. Ghion
Ivana Barbosa Veneza - UFOPA
Jackson Adair Gonçalves - UPF
Jailda Nonato Dos Santos - Universidade Brasil
Jailson Alves Da Silva - Universidade Federal de São Paulo
Jalles Dantas De Lucena - Faculdade Santa Maria, Cajazeiras, PB
Jean Carlos Miranda - Universidade Federal Fluminense
Jorgeane Pançardes Guimarães Estevam - Unesp
Jose Antonio Colvara Oliveira - Anima / UniRitter
José Guilherme Franchi - Unifesp
Joseane Balan Da Silva - Faculdade Eficaz
Juliana Dalla Martha Rodriguez - SESI
Juliana De Souza Ramos - UNESP
Júlio César Pereira - UNICID
Julio Cesar Soares Aragao - UNIFOA
Karine Gehrke Graffunder - UFSM
Katia De Abreu Fonseca - Prefeitura Municipal de Bauru
Kátia Farias Antero - UNINASSAU
Leila Cristina Arantes - CEFET/MG
Leonice Vieira De Jesus Paixão - UNIMONTES
Letícia Oliveira Máximo Brito - UNIFESP
Livia Maria Figueiredo Lacerda - UNIGRANRIO
Lorena Costa Irmão Rego - UFAC
Louise Dos Santos Lima - Universidade Lusófona, UPorto
Luana Walquíria Dos Santos - Escola Estadual Raul Soares
Lubélia Maria Machado Lopes De Azevedo - IPPortalegre
Lucas Ferreira Rodrigues - PPGDOC UFPA
Lucas Marino Vivot - UFABC

Lúcia Beatriz Ott Ferreira - IPB de Bragança/Portugal
Luciana Gonçalves De Oliveira Maraia - SME
Luciane Dutra Oliveira - CAPELLI, Porto Alegre
Luciana Henrique Balzana Consentino - Univesp
Luciana Paula Lourenço - IFMG Campus Ouro Branco
Lucinéia Ferreira Ceridório - UNIFESP
Luiz Claudio Gonçalves Junior - UNIFOA
Lyedja Symea Ferreira Barros Carvalho - UPE, UNISSINOS
Magda Lucia Vilas-Boas - UFTM
Marcal Guerreiro Do Amaral Campos Filho - FACCREI, UEL
Marcela De Oliveira Feitosa - UFMA
Marcia Regina Konrad - USP, FSA
Marciana Goncalves Farinha - UFU
Marcos Guilherme Moura Silva - UFP
Maria Beatriz Campos De Lara B. Marins Peixoto - UNESP
Maria Betania Moreira Carvalho Silva - UFTM
Maria Cristina Marcelino Bento - UNIFATEA
Maria Das Graças Gonçalves Vieira Guerra - UFP
Maria Do Socorro Lima Marques França - UECE
Maria Eliete Silva Pereira - E. E. PEI Prof. Francisca L. Peralta
Maria Helena Silveira - SEDUC
Maria Joselma Do Nascimento Franco - UFPE
Maria Luiza Menna De Oliveira - UFPEL
Maria Rejane Lima Brandim - UFDPAr
Maria Veronica Oliveira Simão - EMEF Dom Pedro I
Marilurdes Cruz Borges - UNIFRAN
Marina Goldfarb De Oliveira - Faculdade Santa Maria
Marisa Pascarelli Agrello - UNINTA
Michelle Mattar Pereira De Oliveira Tavares - Uniube
Neiva Sales Rodrigues - UFPR
Nielce Meneguelo Lobo Da Costa - UNIAN-SP
Nilzilene Gomes De Figueiredo - UFOPA-Santarém
Odimar Lorensen - UDESC
Ormezinda Maria Ribeiro - Universidade de Brasília-UnB
Patricia Balistieri - FURB
Patrícia Martins De Arruda - Colégio Parthenon
Paulo Sergio De Sena - UNIFATEA
Pedro Braga Gomes - Faculdade Guarulhos.
Priscila Bernardo Martins - Universidade Cruzeiro do Sul
Queila Vicente Fonseca Santos - EE Profª Marie Nader Calfat
Rafaela Rodrigues Lins - UFRPR
Ramon Antonio Hernandez Cthirinos De Jesus - SME
Ray-Lla Walleska Santos Ferreira Gouveia - UFPE-CAA
Regiane Bezerra Campos - UNIOESTE
Ricardo Alberti - Universidade Federal de Santa Maria
Rita De Cássia Borges De M. Amaral - UniSÃOJOSÉ, UNESP
Rita Jover-Faleiros - UNIFESP
Rizaldo Da Silva Pereira - Universidade Federal do Pará
Rodolfo Magliari De Paiva - FECAP
Roger Marchisini De Quadros Souza - SEDUC SP

Romes Belchior Da Silva Junior - UNIUBE
Rosana Gildo Vieira - SME Maricá, IESA Estácio
Rosyanne Louise Autran Lourenço - UnB
Samuel Nobre Lopes - Universidade Federal do Ceará
Sandra Cristiane Rigatto - Faculdade Descomplica
Sérgio Luiz Da Silva - Fundação Torino / UFMG
Shirlei Alexandra Fetter - UNILASALLE
Silvane Aparecida Gomes - SEEMG/UFMG
Silvia Helena Carvalho Ramos Valladao De Cama - IFTO
Silvia Regina Vieira Da Silva - Unesp
Sílvio Fernandes Do Amaral - EE Prudente de Moraes
Sirneto Vicente Da Silva - Universidade Federal do Ceará
Susana Nogueira Diniz - Universidade Anhanguera
Súsel Fernanda Lopes - UNESP, Bauru
Suzana M. Batista Amorim - Universidade de Vassouras
Tainã Brasil Pamtarotto Pelat - PMSP São Paulo
Tamires Oliveira Gomes - UNIFESP
Tania Do Amaral Gomes - Universidade de Extremadura
Tania Maria Rodrigues Lopes - UECE
Tássia Pinheiro de Sousa Pinho - UFC
Thais Ludmila da Silva Ranieri - UFRPE
Valéria Marinho Paes dos Santos - UNIFESP
Valéria Scomparim - FATEC Indaiatuba
Verônica De Souza Fragoso - UFCG
Verônica Lima Dos Reis - Faculdade Eduvale de Avaré, Unesp
Vinicius Antonio Hiroaki Sato - UEL
Vinícius Borges De Andrade - UFTM
William Roslindo Paranhos - UFSC
Zilda Tizziana Santos Araújo - UESPI
Zulmira Rangel Benfica - UNESAY

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de homenagear professores e professoras e dar visibilidade às suas práticas pedagógicas, por meio de publicação e apresentação de trabalhos, o Grupo de Pesquisa Movimentos Docentes (MD) e o Observatório de Educação e Sustentabilidade (ObES) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), organizaram em 2020 este evento que chega em sua terceira edição em 2022, sendo a segunda internacional, realizado sempre no dia 15 de outubro.

Na edição de 2022, o evento também contou com a realização do Colóquio FORPIBID-RP (Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e Residência Pedagógica), reunindo centenas de bolsistas ID (Iniciação à Docência) e RP (Residência Pedagógica), voluntários, supervisores e coordenadores, contribuindo na promoção e valorização do PIBID e da Residência Pedagógica como políticas públicas essenciais na formação inicial de professores.

Esse ano, lançamos um concurso para escolas de educação básica, em que uma escola por estado brasileiro receberá a publicação de um e-book com produções de seus professores e estudantes. Ao todo, tivemos 120 escolas inscritas.

O CMD 2022 contabilizou 26.500 inscritos de todos os estados brasileiros e de mais 30 países. Por várias vezes, durante as palestras, mesas virtuais e minicursos foi proclamado como o maior evento on-line da área. Também nesta edição, recebemos diversos palestrantes internacionais renomados, entre eles: Prof. Michael Apple (University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, EUA), Prof. Francisco Imbernón (Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanha), Prof. Thomas Hojmark (ISET One World, Moçambique), Profa. Rita Simas Bonança (Universidade Iberoamericana, Espanha), Profa. Iara Margolis (UMinho, Braga, Portugal), dentre outros.

Grandes nomes da Educação Brasileira se fizeram presentes no CMD 2022, como a Profa. Bernardete Gatti (Fundação Carlos Chagas), Prof. Daniel Mill (UFSCAR), Prof. José Moran (USP), Prof. Dermeval Saviani (UNICAMP), entre outros. Tivemos, também, a participação de vários professores da UNIFESP, das redes públicas municipais e estaduais de

educação básica de vários estados, do SESI e do SENAC e diversas outras instituições públicas e privadas de todos os estados brasileiros.

Pensando na nova geração de professores, o Congresso inovou com a participação de professores famosos nas redes sociais, como o tiktokker Prof. Hugo Miglioli (+1,3M TikTok @hugomiglioli), Prof. Júlio Passos (Google Trainer/Youtuber Educação), Profa. Gabi Cywinski (@tiagoegabi e Escola Teia Multicultural) e a participação especial da youtuber e estudante de filosofia da UFU, Taty Ferreira (Acidez Feminina).

A edição de 2022 do CMD foi sensacional! E, para nós, coordenadores da organização, é uma alegria estar a frente de um evento e de um movimento que vê a Educação como campo de transformação. Aliás, daí veio o tema desta edição, “Por uma Educação transformadora”. As professoras e os professores do Brasil e do mundo merecem ser homenageados e ter um dia especial no calendário, mas tão importante quanto isso, é promover programas, projetos e políticas públicas que contribuam na valorização da profissão docente, no estabelecimento de planos de carreiras, na melhoria dos espaços de trabalhos, no investimento em formação inicial contextualizadas com o século vigente e na promoção de formação continuada que seja, de fato, contínua. Estes são apenas alguns dos nossos pontos de luta por essa grande classe, e seguir desenvolvendo encontros formativos, palestras on-line, grupos de estudos, eventos, cursos e publicações são as formas com as quais damos vida a estes Movimentos Docentes.

Um grande abraço.

Profa. Dra. Marilena Rosalen – coordenadora geral

Profa. Dra. Lígia Azzalis – vice-coordenadora

Prof. Mestre Everton Viesba-Garcia – coordenador da comissão organizadora

Profa. Mestre Letícia Moreira Viesba – coordenadora da comissão científica

SUMÁRIO

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS	56
Cadi Dabo ¹ , Abdel Boneensa Cá ² , Maria do Socorro Trindade Moraes ³ , Maria Sylvia de Souza Vitalle ³	56
TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL – CASA INTELIGENTE	57
Abílio Canel Júnior ¹	57
O TEATRO DE TEMÁTICA CIENTÍFICA PELO BRASIL: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL.....	58
Acir de Oliveira Neto, Leila Inês Follmann Freire	58
EMPREENDEDORISMO POR NECESSIDADE: INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, NA CRIAÇÃO DE NOVOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS NO BRASIL.....	59
Alessandra Jakobowski Oliveira, Gabrielly Sampaio Ferreira, Gleyze Jeane Teodoro de S. Saqueti, Adalberto Dias de Souza e Marcos J. Ferreira de Jesus.....	59
PEQUENAS LOCALIDADES E SUA VIABILIDADE COMO ESPAÇOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS PARA AS PESSOAS: UM ESTUDO MULTICASO NAS CIDADES DE LUIZIANA E QUARTO CENTENÁRIO - PARANÁ/BRASIL	60
Adalberto Dias de Souza, Marcos Junio Ferreira de Jesus e Sergio Luiz Maybuk	60
PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS AO ADMINISTRADOR CONTEMPORÂNEO: EMPREENDEDORISMO, GESTÃO E INOVAÇÃO	61
Maria Eduarda Romanhuk Podovenhak , Adalberto Dias de Souza, Marcos Junio Ferreira de Jesus e Sergio Luiz Maybuk	61
DIFICULDADES PARA MANUTENÇÃO DA EMPREGABILIDADE E TRABALHABILIDADE DO DISCENTE NA UNIVERSIDADE.....	62
Maria Eduarda Romanhuk Podovenhak , Adalberto Dias de Souza, Marcos Junio Ferreira de Jesus e Sergio Luiz Maybuk	62
INTERFACES DA FORMAÇÃO DOCENTE NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA	63
Adalgisa Mesquita Gontijo ¹ e Kátia Eliane Santos Avelar ²	63
O JOGO ELETRÔNICO COMO RECURSO INVESTIGATIVO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA	64
Adeilson Batista Lins, Braian Garrito Veloso	64
JOGO DIDÁTICO E ENSINO DE CIÊNCIAS: ESTUDANDO VÍRUS COM OS PROFESSORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	65
Adélia Azevedo Pimenta Barcellos, Andrea Velloso da Silveira Praça	65
A REGÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DURANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL EM UMA ESCOLA DE MATO GROSSO	66

Ademar da Costa Amaro Junior, Daniela Raphanhin da Silva, Thuani Venâncio da Silva Pereira, Suzana Aparecida da Silva	66
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM BREVE OLHAR NAS PRÁTICAS AVALIATIVAS DESENVOLVIDAS NA PRÉ-ESCOLA.....	67
Ana Paula da Silva França, Adja Joseane da Cruz Coutinho Fonseca e Manoel de Jesus Gomes da Silva ³	67
PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA EM EDUCAÇÃO COM HQs: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.....	68
Adonis da Silva Tomé.....	68
Amazônia, pluridiversidade e a busca pelo bem viver.....	69
Ádrian Viero da Costa	69
SALA DE AULA INVERTIDA PARA PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO.....	70
Adriana Abujanra Ferreira, Thaís Cristina Rodrigues Tezani, Eloisa Naiara Teodoro da Silva	70
Intervenção neuropsicopedagógica com uso de metodologias ativas em aulas on line ao vivo	71
Adriana Silva de Araújo ¹ , Fabrício Bruno Cardoso ² , Vítor da SilvaLoureiro ³	71
OS CINCO BENEFÍCIOS DO COENSINO NO PROCESSO FORMATIVO DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	72
Adriana da Silva Maria Pereira, Verônica Aparecida de Oliveira Daniele Campos Laino Cardoso, Amauri de Oliveira Amaral	72
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: A VIVÊNCIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	73
Adriana de Oliveira.....	73
ANÁLISE DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA “ALIMENTOS” NOS LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA ORGÂNICA	74
Adriana Rigobello.....	74
O USO DE TEXTOS FILOSÓFICOS EM SALA DE AULA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO USO DO TEXTO <i>HÍPIAS MAIOR</i> NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO.	75
Adriano Francisco de Araújo Júnior.....	75
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 4 A 10 ANOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA.....	76
Agnes Alves dos Santos, Adelina Novaes	76
UMA PROPOSTA DE ENSINO SOBRE OS CONCEITOS DE MRU E MRUV COM O USO DE APPS DE FÍSICA WALTER FENDT	77
Aguinaldo Porfirio dos Santos, Adriana da Silva Fontes, Oscar Rodrigues dos Santos e Michel Corci Batista	77
EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA EDUCAÇÃO MÉDICA EM OURO PRETO E MARIANA, MINAS GERAIS	78
Aisllan Diego de Assis, Adriana Maria de Figueiredo, Pedro de Abreu e Ísis Machado ⁷⁸	

CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO À DOCÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UMA REFLEXÃO.....	79
Alana Costa Silva, Luanna Gomes da Silva, Álissan Karine Lima Martins	79
Análise do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Licenciatura em Matemática: Uma Aplicação da Teoria da Resposta ao Item	80
Alana Mércia Engel, Dalton Francisco Andrade, Pedro Alberto Barbeta.....	80
LINHA DO TEMPO: ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR DE HISTÓRIA E MATEMÁTICA PARA O 6º ANO	81
Alberto Mota Barbosa Junior, Lorena Leite	81
O USO DA AROMATERAPIA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS NA C.E.T.I. PREFEITO WASHINGTON LUÍS RÉGIS DA SILVA	82
Alcimara Chames Bezerra , Nicolly Oliveira da Silva, Maria Heloisa Silva de Lima e Suzane Menezes Monteiro.....	82
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS PARA PREPARAÇÃO DE ALUNOS EGRESSOS PARA O MERCADO DE TRABALHO	83
Alcinei Moura Nunes, Eliane Maria Grigoletto, Márcio José Silva de Oliveira ³	83
PROBLEMÁTICA DO BEM E O MAL NA FILOSOFIA AGOSTINIANA	84
Aldeir Araujo Soares, Lindinalva Shirlem Pena Forte Ferreira e Dimas dos Reis Ribeiro	84
EXPERIENCIAÇÕES NO BRAZILIANS INNOVATING ON THE TEACHING OF ENGLISH (BRITE) – ICBEU/ UBERABA-MG.....	85
Alessandra Lara Silva	85
EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA POESIA SURREALISTA DE MANOEL DE BARROS (1916-2013).....	86
Alessandra Lara Silva	86
CONTEXTUALIZANDO QUESTÕES DE MÚLTIPLA-ESCOLHA PARA AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO BIOESTATÍSTICA	87
Alessandra A. S. Menezes, Nathalia Petraconi, Camila B. Martins	87
MÉTODO DA PESQUISA COMO PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM DO TEMA DO SENSO COMUM E DA ATITUDE CIENTÍFICA	88
Alessandra Alves dos Santos, Dave Mcliam Alves da Silva, Daniel Gabaldi Pozzetti, Victor Dan Dinelly Barros	88
MOSTRA DE CIÊNCIAS VIRTUAL COMO ESTRATÉGIA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA.....	89
Alessandra Gomes Sales Hirsch e Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda.....	89
A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO VIA PARA UMA DOCÊNCIA TRANSFORMADORA	90
Alessandra Freire Magalhães de Campos	90
ALUNO PROTAGONISTA: O TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS ATRAVÉS DE OFICINAS	91

Alessandra da Silva Padron, Andrey Costa da Silva, Maine Gomes da Silva e Raylson Kauã Magalhães Aquino.....	91
Trânsito na escola: um aprendizado além da sala de aula.....	92
Alessandra de Almeida Pereira, Marilene Silva Moraes, Rosilene Moraes Pereira.....	92
CADERNOS PEDAGÓGICOS DE UNIDADES CURRICULARES DE TRANSIÇÃO MATEMÁTICA.....	93
Alessandra Hendi dos Santos, Katia Giselle Alberto Bastos, Luciana Zaidan Pereira ..	93
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE: PERSPECTIVAS DE INTERAÇÃO NO CONTEXTO UNIVERSIDADE E ESCOLA NA REGIÃO DO TAPAJÓS.....	94
Alessandra Neves Silva, Erivelton Beniti e Solange Helena Ximenes-Rocha.....	94
GINCANA DE MATEMÁTICA: DESENVOLVENDO HABILIDADES ENVOLVENDO CÁLCULOS COM NÚMEROS NATURAIS.....	95
Alex Ribeiro Batista, Cintia Harumi Samizava.....	95
BRANCA ALVES DE LIMA: UMA MULHER À FRENTE DE SUA ÉPOCA E O SEU MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IMAGEM.....	96
José Alex Trajano dos Santos Mírian Warttusch.....	96
AS NARRATIVAS DOS ALUNOS DA EJA: CONSTRUÇÃO DO LIVRO MEMÓRIAS DE VIDA.....	97
Alexandra Henriques Ferreira.....	97
A EDUCAÇÃO COMO FORMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL.....	98
Alexandre Augusto de Lima, Autor 1, Gabriela Costa Nascimento, Autor 2, Marines Santana da Silva, Autor 3, Devair Wilson Pereira Sobrinho, Autor 4, Aldeir Antônio de Sousa, Autor 5 e Thais Vieira Da Costa, Orientadora 6.....	98
CONCEPÇÕES ACERCA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL: A LUTA DE NEGROS, MULHERES E LGBTQIA+ POR RESPEITO E ESPAÇO NA SOCIEDADE ...	99
Alexandre Barbosa da Silva.....	99
OS GÊNEROS COMO CARACTERIZADORES DE SENTIDO: INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS E TRANSGRESSÃO DE GÊNEROS.....	100
Alexandre de Carvalho Pereira.....	100
GESTÃO ESCOLAR E LUDICIDADE: O JOGO DA CAPOEIRA ENQUANTO ESTRATÉGIAS NAS AÇÕES FORMATIVAS.....	101
Alexandre Aparecido Alves Lima e Ida Carneiro Martins.....	101
A RELAÇÃO ENTRE ALGORITMOS INTELIGENTES E A EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO NECESSÁRIA.....	102
Alexandre Melo Pessoa.....	102
A INSERÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO ÂMBITO CIENTÍFICO ACADÊMICO, ATRAVÉS DO PROJETO PIBID.....	103
Alexandre Varão Moura.....	103
TERTÚLIA LITERÁRIA ONLINE EM TEMPOS DE PANDEMIA: “TORTO ARADO”, RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO DO CAMPO.....	104
Álida Angélica Alves Leal, Ana Elisa Antunes de Oliveira,.....	104

Leiliane Rosa de Jesus Santos, Lucas Rodrigues Dias	104
CARTAS PEDAGÓGICAS E A FORMAÇÃO INICIAL DE DOCENTES DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DO NOVO ENSINO MÉDIO	105
Álida Angélica Alves Leal, João Vítor Botelho Magalhães	105
O PAPEL DO PROFESSOR COORDENADOR NA INSERÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106
Aline Cristina da Silva Marrega, Dijnane Vedovatto	106
A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O SEU REFLEXO NA CONCEPÇÃO DE CRIANÇA PRESENTE NA BNCC	107
Aline Cristina Barbosa da Silva.....	107
RELATO DE EXPERIÊNCIA PRÉ E PÓS PANDEMIA NA SALA DE INOVAÇÃO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE FORTALEZA	108
Aline Germana Siqueira de Freitas	108
OFICINAS PEDAGÓGICAS COMO PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS	109
Aline Gomes Fernandes ¹ , Ana Cláudia Hebling Meira ²	109
REFLEXÕES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NOS SURDOS	110
Aline Pedro Feza.....	110
IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE NA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano)	111
Allan Gomes dos Santos ¹ e Luis Ortiz Jimênez ²	111
O ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DE JOGOS VIRTUAIS.....	112
Charline Tenório de Lima dos Santos, Maria Heloísa Alves Ferreira Gomes, Antônio Raniere Lopes Filho, Guilherme Alexandre dos Santos Paiva e Layla Vitória Pereira da Silva	112
CURSINHOS PREPARATÓRIOS VERSUS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DE INTERESSE EDUCACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA ..	113
Maria de Lourdes da Silva	113
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA	114
Altair Argentino Pereira Júnior; Julia Wakiuchi; Darlene Aparecida Pena ³	114
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:FORMAÇÃO PEDAGÓGICA”UM OLHAR AO INSTITUTO SUPERIOR DE POLÍCIA DE ANGOLA”.....	115
Alvaneu Zage Chiandunda ¹	115
PROJETO DE LEITURA: MALALA, A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA	116
Ana Carolina Tortoro de Lima.....	116
Desvalorização profissional: um obstáculo para a melhoria da educação básica e da formação de professores qualificados	117
Ana Clara Baron. Ana Clara Ramos. Ana Maria Machado. Angelly Rondon. Bruna Cordeiro. Caroline de Souza Silva.....	117

INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: DESENVOLVIMENTO DE EXPERIÊNCIAS ESCOLARES COM SENTIDO E RAZÃO	118
<p>Ana Clara Felix Nunes, Prof. Dra. Maria Vitoria Campos Mamede Maia, Prof. Dr. Edson Seiti Miyata, Julia Pereira Motta, Natasha Moutinho Geda 118</p>	
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUAM NO ENSINO SUPERIOR NA EAD	119
<p>Ana Clara Pereira da Silva Neri, Maria Carolina Cascino da Cunha Carneiro² 119</p>	
POEMAS EM VÍDEOS: RESTABELECENDO VÍNCULOS E AFETOS NO ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA.....	120
<p>Ana Cláudia Giglioti Françoso, Luzmara Cursino, Lara Martelini Marins, Manina Cerqueira..... 120</p>	
UMA PROPOSTA EM ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA.	121
<p>Ana Claudia Martins e Martins¹, Roberta de Oliveira Corrêa² 121</p>	
O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E OS FATORES DE INCLUSÃO NO ENSINO DE ARTE	122
<p>Ana Cristina Santos-Siqueira, Luzia Lima-Rodrigues 122</p>	
O CORDEL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO SOBRE AS QUESTÕES ÉTNICOS RACIAIS	123
<p>Ana Durce Alves Bento 123</p>	
TRILHA DA CONSCIÊNCIA MENSTRUAL	124
<p>Ana Gabriella de Oliveira Sardinha, Brenda Letícia Sena², Josilãna Silva Nogueira³, Eduardo Luiz Dias Calvancanti⁴ 124</p>	
TEORIA INTERACIONISTA DE VYGOTSKY E A APRENDIZAGEM.....	125
<p>Ana Laura Costa Menezes, Aline Moraes Lopes, Celio Roberto de Oliveira Filho³ ... 125</p>	
TEXTOS POÉTICOS, GÊNEROS QUE DESENVOLVEM A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E A ALFABETIZAÇÃO	126
<p>Geruza de Araújo Barreto Reis, Henrique Miguel de Lima, Patrícia Roberta da Silva, Maria Zilda Medeiros da Silva, Soraia Nogueira Albert Loureiro 126</p>	
CRIAÇÃO DE SITE COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO -APRENDIZAGEM PARA TRABALHAR O TEMA: A PRÁTICA DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL.....	127
<p>Ana Lúcia Costa e Silva..... 127</p>	
PRÁTICA PEDAGÓGICA ÉTNICO- RACIAL CRIATIVA.....	128
<p>Ana Maria Freitas Dias Limas , Quitéria Costa de A. Oliveira Ana Irene Carneiro Borges Aqenubia Gonçalves da Silva, Maria Ovídia Muniz Portilho 128</p>	
REFLEXÕES SOBRE O CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DOCENTE E AS CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIA PÓS-CRÍTICAS	129
<p>Ana Claudia Ortega Alonso¹, Sirley Lizott Tedeschi² 129</p>	
DIFICULDADE NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA POR DISCENTES DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA	130

Ana Paula Christakis Costa.....	130
AGENDA 2030 NAS ESCOLAS: REFLEXÕES PARA O DESENVOLVIMENTO GLOBAL	131
Ana Paula da Silva da Costa, Rosangela Malachias, Lady Christina de Almeida, Juliana de Araújo Gallo, Margarete Gaspar de Almeida	131
AGENDA 2030: DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE DE GÊNERO E O EMPODERAMENTO DE MULHERES E MENINAS	132
Ana Paula da Silva da Costa	132
AGENDA 2030 – ODS 17: PARCERIA GLOBAL PARA A ERRADICAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES	133
Margarete Gaspar de Almeida, Rosangela Malachias, Ana Paula da Silva da Costa, Juliana de Araújo Gallo, Lady Christina de Almeida.....	133
GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE ANATOMIA HUMANA INSPIRADA EM PROGRAMA TELEVISIVO MEGA SENHA	134
Ana Paula Cremasco Takano	134
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM BREVE OLHAR NAS PRÁTICAS AVALIATIVAS DESENVOLVIDAS NA PRÉ-ESCOLA.....	135
Ana Paula da Silva França, Adja Joseane da Cruz Coutinho Fonseca, Manoel de Jesus Gomes da Silva ³	135
Criação de site para auxiliar o acesso a Materiais Didáticos de Química.....	136
Gabriel Willian Bartmanovicz ¹ , João Pedro Ferreira Barbosa ² , Karol Cristina De Sousa Ignacio ³ , Flavio Henrique Franco Martins ⁴ , Ana Paula de Lima Barbosa Ferreira ⁵	136
FORMAÇÃO DE PROFESSORES BRASILEIROS E A RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDO NO “PÓS-PANDEMIA COVID 19	137
Ana Paula Santi.....	137
INICIAÇÃO AO XADREZ EM PLATAFORMA ONLINE - IFMA CAMPUS TIMON ...	138
Ana Paula Soares de Andrade, Érica Brito dos Santos e Talita Soares de Oliveira	138
O BRINCAR E A ARTE: O LÚDICO NO ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	139
Ana Paula Vieira de Sousa.....	139
ONENOTE: O CADERNO DIGITAL QUE FACILITA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM	140
Ana Paula Teixeira Bomfim, Mônica Camargo Sopelete.....	140
LUCIDCHART E MINDMEISTER NA CRIAÇÃO DE MAPAS MENTAIS: VANTAGENS E DESVANTAGENS	141
Ana Paula Teixeira Bomfim, Mônica Camargo Sopelete.....	141
O PAPEL DAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS NA FORMAÇÃO DOCENTE DE LÍDERES EDUCATIVOS INTERMÉDIOS E DE TOPO.....	142
Ana Paula Silva.....	142
A AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	143

Ma. Anali Braga Batista de Carvalhoe Profa. Dra. Nádia Maria Pereira de Souza.....	143
O USO DO PADLET COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE ECOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS	144
Anádría Stéphanie da Silva.....	144
EDUCAÇÃO PARA AUTONOMIA: UMA EXPERIÊNCIA EM ESCOLA PÚBLICA	145
Anderson Manoel Caleffi, Sandra Chaves Romão de Melo e Mayara dos Santos.....	145
CIÊNCIAS EXATAS E PRÉ-ENGENHARIA: BOAS PRÁTICAS PARA INCENTIVO NO ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO	146
André Barbosa Cintra, Lúcia Villas Bôas.....	146
BARCO ESCOLA: UMA SALA DE AULA ITINERANTE NAVEGANDO NAS BAÍAS DE SÃO JOSÉ/SC.....	147
André Roberto Da Silva Colla, Marcelo Cipriani, Roseli Pranger Laurentino, Valdete Pereira	147
O USO DE MODELOS DIDÁTICOS E ATIVIDADES PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA DE SÃO JOSÉ/SC	148
André Roberto Da Silva Colla, Marcelo Cipriani ¹ , Roseli Pranger Laurentino ¹ , Valdete Pereira ¹	148
Podcast como ferramenta de divulgação dos Protocolos de uso do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde.	149
André dos Santos Lopes ¹ , Eduarda Alves Silva ²	149
O AFETO QUE EDUCA ATRAVÉS DOS CONFLITOS E CONTRADIÇÕES DAS EMOÇÕES NA TEORIA DE HENRI WALLON	150
André Luiz Furlan Antigo, Lourival José Martins Filho	150
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	151
Shirlei da Silva Xavier, Andréa da Anunciação Gomes ¹ , Ieda Maria Fonseca Santos ¹ , Aline Lira Villafañe Gomes ¹ , Ubiraci Matildes de Jesus	151
JUSTIÇA RESTAURATIVA E COMUNIDADE: PESQUISA-AÇÃO À INTEGRAR MULHERES EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL	152
Andrea Tourinho Pacheco de Miranda , Valnice Sousa Paiva	152
JUSTIÇA RESTAURATIVA E COMUNIDADE: PESQUISA-AÇÃO À INTEGRAR MULHERES EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL	153
Andrea Tourinho Pacheco de Miranda , Valnice Sousa Paiva	153
A RELEVÂNCIA DA PERCEPÇÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	154
Andreia Aparecida Bispo Oliveira Santos – andreiabispo13@gmail.com.br, Nubia Déborah Araújo Caramello ² - nubia.caramello@ifap.edu.br.....	154
ENCONTROS IMERSIVOS COM A ARTE.....	155
Andréia Regina de Oliveira Camargo, Ítalo Butzke, Sálua Domingos Guimarães, Thaise Vieira de Araujo.....	155

FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS E OS DESAFIOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	156
Andreia Carvalho de Souza e Lígia Ajajime Azzalis	156
O PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NA CONTEMPORANEIDADE	157
Andreia Quinto dos Santos	157
O DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO LEITORA NOS ANOS INICIAS	158
Amanda Natália de Souza, Andressa Ramos Florentino e Geuciane Felipe Guerim Fernandes	158
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS ENTRAVES PARA SUA EFETIVAÇÃO.....	159
Adriana Brunharo Vicentino, Andressa Pereira Silva Sartori, Márcia Moreira de Araújo	159
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E POSSIBILIDADES DE “LER O MUNDO”	160
Angela Cristina Ribeiro Pilatti, Daiana Machado dos Santos, Renato Facenda.....	160
PERCEPÇÕES DE DOCENTES SOBRE O ENSINO SUPERIOR VIRTUALIZADO EM UMA INSTITUIÇÃO DO SUL E OUTRA DO NORDESTE DO BRASIL	161
Adriano Edo Neuenfeldt ¹ , Rogério José Schuck ² , Delano Carneiro de Almeida ³ , Giovana Luiza Schneider ⁴ e Angélica Ramos Dallalibera ⁵	161
EMPREENDEDORISMO: JOGOS DE ROBÓTICA – PORTFÓLIO DE STARTUP	162
Angelo Dionissa Zeferino ¹	162
Elaboração de um protocolo de revisão integrativa na disciplina de Prática Baseada em Evidências utilizando a ferramenta <i>Figshare</i>	163
Anicheriene Gomes de Oliveira ¹ , Alice Silva Costa Rodrigues ² , Jhuliano Silva Ramos de Souza ³ , Marília Aparecida Carvalho Leite ⁴ , Eliza Maria Rezende Dázio ⁵	163
Identidade e profissionalização docente no contexto da educação contra hegemônica.....	164
Anna Carolina Leopoldino Barbosa	164
DA CULTURA CAIPIRA AO MODERNISMO NACIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.....	165
Anna Carolina Monéia Farias, Maria da Conceição Dal Bó Vieira , Ana Claudia Leite Monéia, Luciano Belotti	165
“AS AVENTURAS DE ROBOTO, O BOTO ROBÔ” – O USO DO SCRATCH JR PARA A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL.....	166
Anna Karoline Muniz, Aline Martins, Simone Pinto	166
O impacto das vivências sobre avaliação na formação inicial como indicativo para as avaliações na futura ou atual docente	167
Anna Laura Kerkhoff Cristofari 1, Valesca Brasil Irala 2	167
O USO DA MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NA UNATI.....	168
Anna Laura Pozzetti de Abreu, Profa. Dra. Denise Maria Margonari Favaro (orientadora)	168
A REJEIÇÃO: CIRANDA DE PEDRA	169

Anna Letícia Bezerra Costa, José Washington Alves, Maria Luiza Garcia de Almeida, Kaline Dantas Rocha, Jaciara Paiva da Silva	169
GEOCONSERVAÇÃO A PARTIR DA DISCIPLINA DE NOÇÕES DE GEOLOGIA: ENSINO MÉDIO DO IFRN	170
Anna Paula Lima Costa, Manoel Carlos de Carvalho Neto	170
METAVERSO E AS OPORTUNIDADES PARA O ENSINO: RELATO DE EXPERIÊNCIAS	171
Anrafel Fernandes Pereira; Alvaro Luiz Pereira Leiroz; Iago Felício da Costa; Caio Silva e Cunha; Luiz Gustavo Basílio de Souza Santos	171
BODYCHECK: ENRIQUECENDO AS AULAS DOS CURSOS DE SAÚDE COM UMA APLICAÇÃO WEB PARA AVALIAÇÃO FÍSICA	172
Caio Silva e Cunha; Luiz Gustavo Basílio de Souza Santos; Alvaro Luiz Pereira Leiroz; Thiago José de Oliveira; Anrafel Fernandes Pereira	172
GESTÃO E ORIENTAÇÃO DE POLOS NO ENSINO A DISTÂNCIA.....	173
Gabriela Alves de Campos; Joyce Ismeria de Freitas Moreira; Ana Carolina da Silva Ferreira; Anrafel Fernandes Pereira; Maria Fernanda Caravana de C. Moraes Ricci ..	173
CONTRIBUIÇÕES DO AVATAR NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DOS CURSOS EAD	174
Antônio Tadeu Berardinelli Filho; Renato Nascimento Muniz; Alvaro Luiz Pereira Leiroz; Anrafel Fernandes Pereira; Maria Fernanda Caravana de Castro M. Ricci	174
AÇÕES PRÁTICAS REALIZADAS NOS CURSOS EAD DA UNIVASSOURAS PARA MINIMIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO.....	175
Ana Carolina da Silva Ferreira, Lívia Silva de Moraes, Iago Felício da Costa, Joyce Ismeria de Freitas Moreira, Anrafel Fernandes Pereira	175
A POTENCIALIZAÇÃO DO USO DO AVA COMO OPORTUNIDADE DE MINIMIZAR OS ÍNDICES DE EVASÃO NO ENSINO A DISTÂNCIA.....	176
Ana Carolina da Silva Ferreira, Iago Felício da Costa , Joyce Ismeria de Freitas Moreira , Anrafel Fernandes Pereira , Maria Fernanda C. de Castro Moraes Ricci	176
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DA ABORDAGEM END-USER DEVELOPMENT (EUD) NO EAD DA UNIVASSOURAS.....	177
Alvaro Luiz Pereira Leiroz; Iago Felício; Anrafel Fernandes Pereira; Caio Silva e Cunha; Luiz Gustavo Basilio de Souza Santos	177
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MAPEAMENTO E QUALIDADE DE MINAS D'ÁGUAS	178
Alvaro Luiz Pereira Leiroz; Anrafel Fernandes Pereira; Iago Felício; Caio Silva e Cunha; Luiz Gustavo Basilio de Souza Santos	178
EU, CIDADÃO DIGITAL: UM PROJETO SOCIAL DE INCLUSÃO DIGITAL	179
Michele da Silva do Vale; Wallas José Silva Curty; Gabriel Gomes Flôr Frederico; Anrafel Fernandes Pereira; Beatriz Faustino da Silva Portela.....	179
UM RELATO SOBRE A ABORDAGEM DA PESQUISA QUALITATIVA NA PÓS-GRADUAÇÃO	180
Antônia Lília Soares Pereira, Luisa Silva de Matos, José Lauro Martins	180

GEOMETRIA DINÂMICA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA	181
Lucas da Costa Ribeiro, Antônia Lília Soares Pereira.....	181
O USO DE APLICATIVOS MÓVEIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA	182
Antônia Lília Soares Pereira, Jaime do Espírito Santo Vieira Júnior	182
PROPOSTA EDUCACIONAL DE <i>SOFTWARE</i> PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA	183
Antônia Lília Soares Pereira, José Lauro Martins	183
APONTAMENTOS SOBRE LETRAMENTO DIGITAL E MULTILETRAMENTOS.....	184
Antônia Mary P. Silva ¹	184
DESAFIOS DA IMERSÃO ESCOLAR NO CONTEXTO PANDÊMICO: RESISTIR PARA EXISTIR NA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, SUBPROJETO BIOLOGIA, DA URCA... 185	
Antônia Rosivânia Rodrigues Duarte ¹ , Samara Ferreira da Silva ² , Rivania Silva Alves ³ , Norma Suely Ramos Freire Bezerra, Cicero Magerbio Gomes Torres	185
A BIODIVERSIDADE COMO ESTRATÉGIA SOCIOMOTIVACIONAL NA PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM.....	186
Galvão, Antônio Vinicius Ozi ¹ Spadotto, Raquel ²	186
FORMAÇÃO DE UM NOVO PERFIL DOCENTE PARA AS ESCOLAS DO SÉCULO XXI NO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA	187
Aparecida de Fátima Andrade da Silva ¹ , Emerich Michel de Sousa ² , Marcio Gustavo Vieira ³ , Thamyres Ribeiro Medeiros ⁴ , Vanderlei Generoso da Silva ⁵	187
EMOÇÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL PARA O ENSINO DE QUÍMICA	188
Aparecida de Fátima Andrade da Silva ¹ ,	188
ANÁLISE DE TRAÇOS DE ORALIDADE NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS.....	189
Aparecido Devanir Fernandes	189
PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE: O USO DE PALITOCES COMO ESTRATÉGIA NA SALA DE AULA.....	190
Ariane Simão de Souza completo	190
CARTOGRAFIAS DE UMA (NOVA) ESCOLA: AFIRMARMANDO UMA EDUCAÇÃO (TRANSFORMADORA) AINDA POR SER ESCRITA	191
Arido dos Santos Amaral.....	191
ESCOLA É LUGAR DE JOVENS AUTORES	192
Arisnaldo Adriano da Cunha 1,0	192
“MEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”: EXPERIÊNCIA DO COMPONENTE ENERGIAS LIMPAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	193
Eyshila Cristina Cardoso Ribeiro, Marcos Vinícius da Silva, Vinícius Stafoker, Wesley Ribeiro Andrade, Arnaldo Antonio da Silva Junior	193
O DESAFIO DO PROFESSOR FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS	194
Thalita da Silva, Elaine Oliveira Santos, Arthur Lima de Almeida	194
AULA DE TEATRO COMO UM ALIADO NA EDUCAÇÃO BILINGUE DE SURDOS	195
Artur Maciel de Oliveira Neto	195

DIFICULDADES E AVANÇOS NO ATO INTERPRETATIVO EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.....	196
Artur Maciel de Oliveira Neto, Lucivanda Braga Lima Ana Lúcia Oliveira Aguiar ...	196
O PAPEL DAS LIGAS ACADÊMICAS NA EDUCAÇÃO MÉDICA: EXPERIÊNCIA DA HEMOLIGA JUIZ DE FORA	197
Augusto César Apolinário dos Santos, Rodrigo De Martin Almeida ² , Samara de Paula Silva Souza ² , Carlos Marcelino de Oliveira ¹ , Daniela de Oliveira Werneck Rodrigues ¹ ,	197
Espaços de educação permanente de direitos fundamentais e defesa de políticas públicas: Fóruns Regionais de Cidadania da Pessoa Idosa da Cidade de São Paulo, SP	198
Áurea Eleotério Soares Barroso, Maria Cecília Teodoro Sanches	198
Estudo de pós-doutorado permeado por diálogos na dimensão freireana com profissionais que trabalham com a população idosa na cidade de São Paulo, SP.....	199
Áurea Eleotério Soares Barroso.....	199
A ANÁLISE DA MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA FILOSÓFICA E RETÓRICA	200
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra.....	200
A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DA GOOGLE FOR EDUCATION NO CONTEXTO DE PÓS-PANDEMIA NA EEM ALICE MOREIRA DE OLIVEIRA	201
Ayrila Morganna Rodrigues Barros, Ferdinando Sampaio Rios, Kamila Caetano de Freitas, Karla Maria Caetano de Freitas, Gilderson Joan da Silva Soares.....	201
RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO JOVENS PRODÍGIOS	202
Bárbara Santos da Silva e Mariana Xavier da Silva	202
RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO LEITORES VERONESE.....	203
Bárbara Santos da Silva	203
FORTALECIMENTO DE EQUIPE INTERPROFISSIONAL NA REDUÇÃO DE JUDICIALIZAÇÃO MÃE-BEBÊ EM HOSPITAL PÚBLICO	204
Beatriz Ferreira Bezerra, Ana Rojas Acosta	204
UFPA EM PANDEMIA: ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO.	205
Beatriz Ranieri Belo, Maria Sueli Corrêa dos Prazeres	205
VEJA O VERDE: SITE COMO FERRAMENTA EM SAÍDAS DE CAMPO EM PRAÇAS	206
Beatriz Ribeiro, Lia Maris Orth Ritter Antikeira, Danislei Bertoni	206
SAÍDA DE CAMPO EM PRAÇAS COM AUXÍLIO DE SMARTPHONES	207
Beatriz Ribeiro, Lia Maris Orth Ritter Antikeira, Danislei Bertoni	207
ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROJETO FEIRA DE LIVROS - AUTONOMIA PARA LER NA EJA.....	208
MARIA BETANIA DE MELO DA SILVEIRA	208
Ensino de Entomologia: um relato de experiência de como atuar na formação de professores de Ciências/Biologia	209

Rafael Boldrini, Bianca Maíra de Paiva Ottoni Boldrini.....	209
“SER” OU “NÃO SER” UMA PROFESSORA SUPERVISORA PIBID DOS LICENCIANDOS DE BIOLOGIA?.....	210
Bianca Maíra de Paiva Ottoni Boldrini.....	210
O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	211
Bianca Carolina Marcasso Rossi, Dijnane Vedovatto	211
ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR DE PROFESSORES E A PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES INTESTINAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA PELO COVID-19. ...	212
Bianca de Aguiar Cabral, Irene Coutinho de Macedo, Lis Proença Vieira	212
ENSINAR E APRENDER COM PESQUISA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO PIBID.....	213
Bianca Stopassoli Barazal, Rosana Aparecida Ferreira Pontes	213
Aspectos da educação patrimonial em torno das obras de Mestre Jorge e do Museu Histórico de Araraquara e sua relação com o ambiente escolar.....	214
Breno de Oliveira Conde	214
ENSINANDO GEOGRAFIA ATRAVÉS DA LUDICIDADE: EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA	215
Brian Angelo Sandoval Sanches, Rita Dácio Falcão.....	215
Simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem da coleta de colpocitologia oncológica	216
Rita de Cassia Silva Vieira Janicas ¹ , Bruna Dias Alonso ¹ , Julia Peres Pinto ¹ , Cristina Padula Coiado ¹ , Jacilene Fasani ¹	216
UPGRADE DA APRENDIZAGEM POR MEIO DO MINECRAFT.....	217
BACICO, Bruna Aparecida do Nascimento; CAPUCHO, Mariana Galvão Sene Batista;	217
FARIA, Marlise Teixeira; SANTOS, Anne Carolina Lopes; VIEIRA, Tamires Galdino.	217
UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O ENSINO DE ZOOLOGIA NO NÍVEL MÉDIO, COM FOCO NOS INVERTEBRADOS.....	218
Bruna Conceição Souza Mota ¹ , Viviane Lúcia dos Santos Almeida de Melo ²	218
OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA: CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DO PROFA, PRÓ-LETRAMENTO E PNAIC	219
Maria Adriane da Silva Barrozo, Bruna Lalinny Magalhães da Silva.....	219
A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PARA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL.....	220
Bruna Lalinny Magalhães da Silva, Maria Adriane da Silva Barrozo 2.....	220
CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DA <i>RHIZOPHORA MANGLE</i> : UMA ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA NO ENSINO DE QUÍMICA	221
Bruna Marine Damm ¹ , Izabela França Schaffel ¹ , Gabriel Fernandes Souza dos Santos ¹ , Rafael de Queiroz Ferreira ¹ , Paulo Rogerio Garcez de Moura ¹	221

A residência docente como um espaço de (trans)formação para uma educação emancipadora	222
Bruna Quartarolo Vargas, Adriana Rocha Miranda Valle.....	222
A BANDA DE MÚSICA COMO INSTITUIÇÃO EDUCATIVA	223
Bruno Daniel Monteiro Palheta	223
ADEQUAÇÕES DA DISCIPLINA DE LABORATÓRIO DE FÍSICA NUMA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DURANTE A PANDEMIA.....	224
Bruno Francisco Melo Pereira, Frederico Vasconcellos Costa, Leonardo Marques Soares, Thiago Alonso Merici	224
REDES SOCIAIS, JUVENTUDE E SEXUALIDADE: DIVERSIDADES POR MEIO DA ARTE	225
Carla Leitão da Silva, Carolina Agostinho de Jesus, Iara Almeida Soares, Lucas Gabriel Brito de Oliveira	225
A LITERATURA INFANTIL COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO	226
Antonia Emidio da Silva de Jesus [□] , Carla Santos Pinheiro [□] , Marileide Silva França [□] , Zillene dos Santos [□] , Cátia da Silva Alves [□]	226
ORIENTAÇÕES AO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA	227
Carla Santos Pinheiro [□] , Débora da Cruz Santos [□] , Alana de Oliveira Carneiro [□]	227
A COR/RAÇA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA EM 2021	228
Alina Nascimento Batista de Assis [□] , Carla Santos Pinheiro [□] , Jaemeci Matias da Silva [□] , Débora de Andrade Silva [□]	228
A APRENDIZAGEM SOLIDÁRIA COMO ESPAÇO PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, A CRIATIVIDADE E O COMPROMISSO SOCIAL	229
Carla Rênes de Alencar Machado Fontenelle ² , Livia Fernandes Ribeiro Andrade ¹ , Nicolly de Lourdes Silva Figueiredo ¹ , Larissa Moraes Custódio de Souza ¹ , Kaleb Isaias Souza de Carvalho ¹	229
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	230
Carla Roberta de Oliveira Maciel, Matheus Pereira dos Santos Moraes, Raquel Borges Silva, Alma Blasida Concepcion Elizaur Benitez Catirse e Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves.....	230
AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE NUMA ABORDAGEM INTERSETORIAL, INTERDISCIPLINAR E TRANSVERSAL	231
Carla Roberta de Oliveira Maciel, Giovanna Silva Santos, Raquel Borges Silva, Alma Blasida Concepcion Elizaur Benitez Catirse, Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves.....	231
CICLO DE DEBATES SOBRE SOCIEDADE INCLUSIVA	232
Carla de Almeida Soares Alves, Isabela Costa Dominici, Rafael Douglas Inácio, Rosani Siqueira	232
BRINCARTE: A APRENDIZAGEM POR MEIO DE PRÁTICAS LÚDICAS.....	233

Carla de Almeida Soares Alves	233
BNCC E AS SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÃO CONTINUADA: O CASO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VERDE.....	234
CARLOS MARTINS CARDOSO LIMA	234
ADAPTAÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO MÉDIO	235
Carmem Silva Medina	235
PEDAGOGIA: A FÁBRICA, RELAÇÕES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.....	236
Vanderléia Fernandes Barbosa, Matheus de Oliveira Fagundes, Carmem Oliveira de Souza Matos, Cláudia Helena dos Santos Araújo.....	236
NARRATIVAS DE ESTUDANTES DA ROÇA SOBRE O ENSINO REMOTO: UM ESTUDO DE CASO NO CEPAAAC.....	237
Carmita Luzia Tomaz , Geane Kelly Borges Jesus ,Wilian Silva Gonçalves	237
A ZOOLOGIA DAS AVES NO FILME “MISSÃO CEGONHA” E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DE CIÊNCIAS	238
Carolina Agostinho de Jesus, Carla Leitão da Silva , Marcio Brik, Lucas Gabriel Brito de Oliveira	238
AUTISMO E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA – REVISITANDO A PRÁTICA E AS ESCOLHAS METODOLÓGICAS.....	239
Carolina Assunção de Abreu	239
OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS COMO PROPOSTA DIDÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.....	240
Carolina Braz Carlan Rodrigues, Karla Mendonça Menezes e Vanessa Candito	240
O PESO DA EXISTÊNCIA NO CONTEXTO PSIQUIÁTRICO: A FILOSOFIA E A PSICOLOGIA NO PROCESSO TERAPÊUTICO.....	241
Carolina Corbeceiri dos Reis, Paloma Pillar dos Santos Ramos , Carolina Daré Schmeing, Joelson Tavares Rodrigues	241
APRENDIZAGENS ALÉM DA MEDICINA: O PAPEL DA LIGA DE EMPREENDEDORISMO NA CARREIRA DOS ESTUDANTES DA UFRJ.....	242
Carolina Corbeceiri dos Reis ¹ , Rafael Petri Santos Pinheiro ² , Carolina Moreno Pace ³	242
Arquitetura escolar: Análise histórica da escola a partir dos edifícios retratados na Revista Atualidades Pedagógicas (1950 - 1962).....	243
Carolina Poma Rossi, Claudia Panizzolo	243
AUTOIMAGENS E APRENDIZAGEM DE INGLÊS: O PERCURSO MOTIVACIONAL DE ESTUDANTES DE UM CURSO DE LETRAS.....	244
Carolina Vianini, Jusabe Martins Alves Pereira Silverio	244
VIAJANDO COM A IMAGINAÇÃO: COMO PROPORCIONAR O PROTAGONISMO E APRENDIZADO ATRAVÉS DE PROJETOS	245
Caroline dos Santos Ribeiro, Juliana Cristina Mattos Aguiar Negrisolli	245

PERCURSO FORMATIVO DE GESTÃO ESCOLAR PARA RESULTADOS DE APRENDIZAGEM	246
Cícera Cristiany Ferreira Tavares, Cássia da Silva.....	246
LETRAMENTO DIGITAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REPERCUSSÕES NAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS EDUCATIVAS.....	247
Cássia Kanarski Campanini, Dirce Aparecida Foletto de Moraes.....	247
MATEMÁTICA E GÊNERO: REPRESENTAÇÕES DO FEMININO E DO MASCULINO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS.....	248
Cássia Edmara Coutinho Murback Maggioni.....	248
A história da Tecnologia no início dos tempos	249
Cássio Silva Castanheira.....	249
UMA EXPERIÊNCIA DISCENTE EM CONTEXTO DE MONITORIA INSTITUCIONAL: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS.....	250
Giulia Varella Alliz Inoue, Maria Cecília Sanches.....	250
MÚSICA COMO FERRAMENTA REFLEXIVA NO ENSINO SUPERIOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.....	251
Célia Gomes de Siqueira	251
CUIDADO DA TERRA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CORPO: A GAMIFICAÇÃO NA HORTA ESCOLAR.....	252
Celiane Farias da Silva	252
ENSINO DE SOCIOLOGIA: DESAFIOS NO NOVO ENSINO MÉDIO	253
Celso Ricardo dos Santos Nascimento, Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro, Lorena de Sousa Ribeiro Calderon Arrueta	253
O USO DE HQs DA TURMA DA MÔNICA PARA A ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES SOBRE MEIO AMBIENTE.....	254
Celso Nobuo Kawano Junior, Ricardo Sobjak	254
O ESTUDO DA AGENDA 30 DA ONU NO ENSINO SUPERIOR COMO POLÍTICA PÚBLICA DE RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS	255
Cezar Cardoso de Souza Neto, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues Isabel Cristina Buttignon	255
ENSINO JURÍDICO E INOVAÇÃO: <i>FLIPPED CLASSROOM</i> PARA ESTUDOS DE CASOS COMO EXPERIÊNCIA IMERSIVA	256
Cezar Cardoso de Souza Neto, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues.....	256
O NOVO ENSINO MÉDIO EM TURMAS DO 2º ANO DE UM COLÉGIO DO ESTADO DE GOIÁS: Acompanhando as trilhas em algumas práticas	257
Allan Pablo Gomes, Charles Lourenço de Bastos, Lucianne Oliveira Monteiro Andrade, Lucycândida dos Santos Reis.	257
CONTRIBUIÇÕES DA SEMIÓTICA IMAGÉTICA EM ATIVIDADES DIDÁTICAS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS.....	258
Charles de Castro Leite ¹ , Camila Caetano Tambara ²	258
GAROTAS STEM DO POLO EDUCACIONAL SESC - RJ.....	259

Charles S. Pimentel ² , Nicolly L. S. Figueiredo ¹ , Maria Luiza M. Campos ² , Gisele Baptista ¹	259
MARIA NÃO VAI MAIS À FEIRA: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ESTRATÉGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM.....	260
Christiane Moraes dos Santos.....	260
Papilomavírus Humano (HPV): O conhecimento dos adolescentes da cidade de Araraquara e Municípios sobre os riscos da infecção e a vacinação	261
Maria Rafaela Lins Lamorea ¹ , Mariana de Oliveira Magalhães ¹ , Amanda Tiritilli Bratfisch ² , Izabella Maria Pereira Silva ¹ , Christiane Pienna Soares ¹	261
METODOLOGIAS ATIVAS NA TRIANGULAÇÃO ARQUITETÔNICA DA DISCIPLINA METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA	262
Christine Barbosa Betty, Otília Maria Lúcia B. Seiffert, Sandro Natalício Prudêncio	262
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: QUAIS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE SAÚDE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NA ESCOLA?	263
Cibele Schumacher Both, Jandira Scherer, Eliane Gonçalves dos Santos	263
OS DESENCAMINHOS DA ARTE DURANTE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM .	264
Cibele da Silva Fernandes.....	264
PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE NOÇÕES DE ESTATÍSTICA NOS ANOS INICIAIS.....	265
Cibelle Souza Siqueira, José Messildo Viana Nunes	265
ESTÁGIO EM DOCÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO DOCENTE EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO.....	266
Cicero Emanuel Alves Leite ¹	266
EMOÇÕES À FLOR DA PELE: IMPLICAÇÕES EMOCIONAIS NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA.....	267
Aparecida Ferreira Dias; Aparecido Oliveira Araújo; Ricardo David Oliveira; Tamyres Batista Jesus	267
AULAS REMOTAS NA PANDEMIA COVID 19: APONTAMENTOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA	268
Camila José Galindo	268
PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE E A ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	269
Cinara Aline de Freitas, Helena de Ornellas Sivieiri Pereira 2	269
TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO: O ALUNO E A MOTIVAÇÃO EM APRENDER	270
Cíntia Moralles Camillo, Karine Gehrke Graffunder	270
ESTUDOS DECOLONIAIS E EPISTEMOLOGIAS DO SUL: PERSPECTIVAS PARA UMA EDUCAÇÃO IGUALITÁRIA.....	271
Cintia Daiane da Silva	271
JOGO NUNCA DEZ: TRABALHANDO O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL EM UM 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	272

Cintia Harumi Samizava, Alex Ribeiro Batista	272
O artesanato do povo Mbya Guarani como recurso pedagógico na Educação Escolar Indígena	273
Bruna Yoyapyrê da Silva, Cintia Metzner de Sousa, Ilisabet Pradi Krames	273
O SABER DA CULTURA MBYA GUARANI E A APRENDIZAGEM ESCOLAR	274
Aline Antunes Moreira, Cintia Metzner de Sousa e Ilisabet Pradi Krames	274
OS SABERES INDÍGENAS E SABERES ESCOLARES: articulações do currículo intercultural	275
Sergio Moreira, Cintia Metzner de Sousa e Ilisabet Pradi Krames	275
<i>TINHAM UMAS PEDRAS NO MEIO DO CAMINHO!</i> FATORES QUE IMPACTARAM A APRENDIZAGEM ESCOLAR NA PANDEMIA	276
Maria Clara Firmino Duarte, Mariane Barbosa da Silva, Naiara Evaristo Félix, Rafaela Barbosa Santos, Marcelo Saturnino da Silva.	276
A ESCOLA NO HOSPITAL E SUA IMPORTÂNCIA PARA OS PACIENTES	277
Amanda Alves Leandro, Beatriz Silva Sales ¹ , Clara Silva Pereira ¹ , João Paulo Miron Filho ¹ , Jailson Alves da Silva ²	277
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: A IMPORTÂNCIA DO ENFOQUE CTS PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	278
Claudinei José Martini , Claudinei Zagui Pareschi	278
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA SOB A ÓPTICA DE PAULO FREIRE: UM SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS ATIVAS	279
Claudinei José Martini , Claudinei Zagui Pareschi , Davi Milan	279
LEITURAS DAS BIBLIOGRAFIAS NA GRADUAÇÃO E DOMÍNIO DA METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO: PONTOS DE VISTA DOCENTES	280
Cláudio Rodrigues da Silva	280
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E O ENSINO: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS COM O APORTE DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS	281
Keli Casagrande, Marcia Cristina Woellner, Aldemar Costa, Cleber Lopes	281
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (<i>LIFELONG LEARNING</i>): CONCEITOS E TESSITURAS COM A PSICOLOGIA	282
Cleber Lopes, Aldemar Costa	282
FREIRE A LUZ DE UM OLHAR TRANSDISCIPLINAR	283
Albenides Ramos, Aldemar Costa, Cleber Lopes	283
LIFELONG LEARNING DE EDUCADORES, A TRANSDISCIPLINARIDADE E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS	284
Aldemar Costa, Cleber Lopes, Luciandro Tássio Ribeiro de Souza	284
FORMAÇÃO DOCENTE E O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E SUAS TESSITURAS	285
Keli Casagrande, Marcia Cristina Woellner, Aldemar Costa, Cleber Lopes	285
Ensino Universitário e Letramento Digital: Desafios da Formação de Educadores	286

Cleber Lopes, Aldemar Costa.....	286
PRÁTICAS DA RESERVA TÉCNICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: IMPACTOS NO PROCESSO EDUCATIVO.	287
Cleize Araújo Sandes – UESC, Thaís Oliveira Andrade – UNEB, Roseneide Passos Vitório - UNEB.....	287
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO	288
Beatriz Rodrigues Torres, Ermelinda Marques, Gabriela Prates Santos ³ , Clemil Camelo ⁴	288
A BIOTECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO.....	289
Cristina Tancredi, Barbara Aparecida Lorenzetti, Clemil Camelo ³	289
A VERBALIZAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E PRÁTICA DOCENTE: CONJECTURAS DE UMA PEDAGOGIA HORIZONTAL NECESSÁRIA.....	290
Cristina Almeida da Silva, Mariangela Camba, Elisabeth dos Santos Tavares.....	290
ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR: REVISÃO NARRATIVA E SUAS DIMENSÕES	291
Cristiane Nobre Nunes, Ecleide Cunico Furlanetto.....	291
Pedagogia das Águas: vivências e processos performáticos na encruzilhada do sagrado, da educação e da arte	292
Cristiane Souza de Oliveira	292
O PENSAMENTO SLOTERDIJKIANO SOBRE LATÊNCIA E ESCONDIMENTO E O FENÔMENO ECLESIOLOGICO	293
Cristiano de Siqueira Mariella	293
ENSINO REMOTO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	294
Cristiano Leonardo de Oliveira Dias, Ana Paula Ferreira Holzmann	294
O BRINCAR EM MOMENTOS NÃO DIRIGIDOS: ESTABELECENDO RELAÇÕES COM OS ESPAÇOS, COM O OUTRO E CONSIGO	295
Cristiéle Maders	295
DESCARTE DE LIXO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO ECIT JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO – REMÍGIO/PB.....	296
Cristina Aparecida Barbosa de Lima ¹ , Bruna Laís Nascimento Alves ¹ , Ana Flávia Campos Rodrigues ² , Ingridy Kinberli dos Santos Bernardo ² , Letícia Mendes da Silva ²	296
VIVENCIANDO LINGUAGENS	297
Cristina Hill Fávero	297
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UFSB/2020: A FORMAÇÃO DOCENTE EM CONTEXTO PANDÊMICO	298
Cristine Maria Souza Ferreira, Gabriela Rodella de Oliveira.....	298
A DOCÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA PERSPECTIVA DA PRÁTICA INCLUSIVA NO PERÍODO DA COVID-19	299
Cristine Gabriela Grabowski, Cintia Metzner de Sousa	299

A IMPORTÂNCIA DE SABER COMO ACONTECE A APRENDIZAGEM PARA A SUA EFETIVIDADE.....	300
Cynthia da Silva Anderson, Carlos Alberto de Vasconcelos.....	300
POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.....	301
Daiana Machado dos Santos, Isabel Porto Filgueiras, Thiago Villa Lobos Mantovani, Renato Facenda.....	301
GEPPETE: Experiência do grupo de estudos no desenvolvimento de práticas pedagógicas e tecnologias educacionais	302
Daiane Leite Chaves Bezerra, Thayse Suellen Gomes Messias	302
EDUCAÇÃO HÍBRIDA NO CENÁRIO PÓS PANDEMIA	303
Daiane Martins Batista.....	303
UM OLHAR SENSÍVEL SOBRE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL.....	304
Daiane Soares Santos, Talita Estevão Vieira.....	304
UMA REFLEXÃO SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE NA PRÁXIS PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES NUMA ESCOLA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	305
Daiane Soares Santos, Heloisa Figueredo Motta, Sirlândia Souza Santana.....	305
LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO CHILENO: EFECTOS EN EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE ESCUELA	306
Daniel Reyes Araya, Ricardo Alexandre Marangoni	306
A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS NO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESSOAS COM SURDEZ.....	307
Artur Maciel de Oliveira Neto, Daniela de Fátima Barbosa Gonzáles Maria Candida Soares Del-Masso	307
OUTROS LETRAMENTOS, OUTRAS PEDAGOGIAS: DECOLONIALIDADES, ORALITURA E ESCRIVIVÊNCIAS INSURGENTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA	308
Daniela Paula de Lima Nunes Malta	308
ENSINO DE ARTE E MATEMÁTICA: ESTEREÓTIPOS E DESAFIOS.....	309
Alessandra Hendi dos Santos, Daniela Gomes de Mattos Pedroso	309
METODOLOGIA ATIVA ATRAVÉS DA GINCANA ECOLÓGICA: “CUIDAR DO MEIO AMBIENTE É CUIDAR DE TODOS NÓS”	310
Daniela Santos Souza, Elidineide Maria dos Santos, Gleyde Rosana Nascimento Vidal, Juliana da Costa Neres e Gildo Nogueira Martins.....	310
Uma biblioteca para docentes da educação científica: Um convite à Rede Internacional de Clubes de Ciências	311
Daniela Tomio, Raíssa Salache Santos, Maurício Copobianco Lopes	311
NARRATIVAS DE PROFESSORES E ESTUDANTES DE CURSOS EAD UNIVATES NA PRODUÇÃO DE UM GLOSSÁRIO AUDIOVISUAL.	312
Cláudia Inês Horn*, Maria Elisabete Bersch*, Lara Brum Ramalho* e Lilia Valentina Losada*	312

TRABALHANDO HUMANIZAÇÃO DOS CUIDADOS EM SAÚDE NA PÓS-GRADUAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	313
Danielle Abdel Massih Pio, Magali Aparecida Alves de Moraes ¹	313
APRENDIZAGEM NA ADOLESCÊNCIA EM DIÁLOGO COM A AFETIVIDADE EM WALLON.....	314
Renata da Silva Costa Souza, Danielle Cristina Teodoro de Souza, Marilurdes Cruz Borges	314
A EPISTEMOLOGIA E A PRÁXIS DE PAULO FREIRE NAS PESQUISAS E PROCESSOS EDUCATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA	315
Danielli Taques Colman, Daniele Rosa Ferreira, Márcio Nonato Diniz Ferreira, Lucimara Cristina de Paula	315
USO DE SOFTWARE DIDÁTICO DA CADEIA RESPIRATÓRIA NO ENSINO DE BIOQUÍMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	316
Darlene Aparecida Pena ¹ e Altair Argentino Pereira Júnior ²	316
BIBLIOTECA NA SOCIOEDUCAÇÃO: REFLEXÕES DO COTIDIANO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO	317
Darliane Silva do Amaral, Pablo Gomes 2	317
ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DE TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	318
Darlize Déglan Borges Beulck Bender, Giséli Duarte Bastos, Maria Rosa Chitolina Schetinger ³	318
DESAFIOS DOCENTES NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA NO PÓS-ISOLAMENTO SOCIAL	319
David Santana Lopes	319
Probabilidades	320
Amarildo Aparecido dos Santos , David Silva de Souza, Thamires Alves Biscuola, Daniel Rafael Nicolau, Gabriel Soares da Silva Dos Santos, leonardo Rainato Gomes, João Pedro Rainato Gomes,.....	320
PERCEÇÃO E EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELACIONADA A VIOLÊNCIA SEXUAL.....	321
David Willian Soares Campacci, Jéssica Luiza de O. Nascimento, Débora Alves Guariglia	321
A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE BIOÉTICA E PROTAGONISMO <i>ON LINE</i> DURANTE A PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA	322
Maria Dayse Pereira.....	322
A Disney da América Latina: Estereótipos e marcas ideológicas.....	323
Nicolly de Lourdes Silva Figueiredo , Maria Eduarda Ferreira Lopes ¹ , Lívia Alves da Costa ¹ , Luis Felipe da Silva Alcântara ¹ , Dayse Pereira Barbosa Souza ^{1,2}	323
TDAH, juventudes e afeto na escola.	324
Ana Beatriz Pereira Araújo , Elis Eduarda Siqueira Tenório ¹ , Dayse Pereira Barbosa Souza ^{1,2}	324

FÁBULAS: INSTRUMENTO FACILITADOR NO PROCESSO DE ESTÍMULO À LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS	325
Debia Regia Silva Guimarães Borges.....	325
FÁBULAS: INSTRUMENTO FACILITADOR NO PROCESSO DE ESTÍMULO À LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS	326
Debia Regia Silva Guimarães Borges, Arleth Silvia de Melo Gouveia ²	326
O DESAFIO DO ENSINO REMOTO MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS ..	327
Débora Ferreira da Silva Feitosa, Marli Lúcia Tonatto Zibetti, Patrícia Ferreira Miranda	327
ESCRITA COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REESCREVENDO UM CONTO CLÁSSICO.....	328
Débora Araújo do Nascimento Lima	328
A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO PARA COMPREENSÃO DOS FENÔMENOS CIENTÍFICOS	329
Débora Pereira dos Santos Bertholdo, Sheila Lunelli Ludescher ²	329
LINGUAGENS DA NATUREZA E SUAS POSSIBILIDADES INTERATIVAS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	330
Débora Pereira dos Santos Bertholdo, Reginéia Kohuth, Roselha Hinghaus Meurer ..	330
PINTANDO POSSIBILIDADES ATRAVÉS DE TINTAS COM PIGMENTOS NATURAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	331
Debora Santos Oliveira, Priscilla Vailantes Guimarães, Agatha Maria Nobre da Costa, Jade Maria Rufino de Oliveira.....	331
Análise quantitativa sobre Educação Financeira: como princípio a Teoria da Aprendizagem Significativa	332
Deivid Alex dos Santos.....	332
MÍDIAS E REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA NOS ANOS DE 2018 A 2022.....	333
Maria Vitória de Deus Santos, Deivid Alex dos Santos	333
O ensino de autorregulação emocional: o que sabem os professores a respeito?	334
Leandra Evaristo dos Santos, Deivid Alex dos Santos	334
RELATOS DE PROFESSORES DE APOIO SOBRE O ENSINO DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS	335
Giovana Massacani , Deivid Alex dos Santos	335
Análise do discurso de professores sobre o conceito de estratégias de aprendizagem	336
Natasha Hellen de Souza Lombardi, Deivid Alex dos Santos.....	336
DESIGN DE SOLUÇÕES GAMIFICADAS DE APRENDIZAGEM: À LUZ DA FILOSOFIA DE PROJETO, EM PROL DA TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO	337
Deivison Conceição dos Santos , Luiz Adolfo de Paiva Andrade.....	337
Feedback use in Higher Education learning in Brazil: self-concept, emotional aspects and peer to peer activity	338

Dener Luiz da Silva	338
Projeto Filatelia: Aprendendo Administração através dos Selos Postais	339
Denio Dias Arrais, Luiz Carlos Arrais	339
EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO CONTEXTO DE AULAS REMOTAS: DESAFIOS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	340
Denise Cunha Dantas, Fernanda Lima Souza, Luciana Coutinho Leonidas	340
MINI-HISTÓRIAS - NARRATIVAS POÉTICAS DA INFÂNCIA: DO SIMPLES AO EXTRAORDINÁRIO	341
Denise Gonzalbo Cornieri	341
PROJETO DE ENSINO DE ARQUITETURA MEDIADO POR TECNOLOGIA NO PERÍODO DE PANDEMIA 2020-2021	342
Denise Vianna Nunes	342
PESQUISA EM TEMPOS DE PANDEMIA. AÇÕES NO ACERVO BAUMGART 2020-2022	343
Denise Vianna Nunes, Ivan Silvio de Lima Xavier, Osvaldo Luiz de Carvalho Souza, Gabriel Crepaldi Antunes e Júlia Américo Gomes de Almeida	343
TRAJETÓRIAS FORMATIVAS DE EGRESSOS DE CURSOS DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS NO OESTE DO PARÁ	344
Késsia Larissa de Sousa Santos, Dércio Pena Duarte	344
PERCEPÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O LUGAR DA ESCOLA E DA EDUCAÇÃO FÍSICA	345
Macgregor Baumgarten ¹ , Camila Portaluppi Michelin ² , Derli Juliano Neuenfeldt ³ , Adriano Edo Neuenfeldt ⁴ , Rogério José Schuck ⁵	345
ENSINO DE CIÊNCIAS: AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROJETO ASTROEM PARA O ENSINO DE CONTEÚDOS DE ASTRONOMIA	346
Claudia Celeste Celestino, Wesley Góis, Claudia de Oliveira Lozada, Diego Serodio Costa.	346
A CORRIDA NO COMBATE: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO PERÍODO PÓS-PANDÊMICO	347
Diogo Diedrich Lemes Grellmann, Daiana Machado dos Santos, ³ Ládía Rossini Parreira Rédua	347
IMIGRAÇÃO QUALIFICADA, EDUCAÇÃO E INSERÇÃO COMUNITÁRIA DE UM BISSAU-GUINEENSE NO BRASIL	348
Diogo Souza Magalhães	348
CONSELHO DE ESCOLA: ANÁLISE DAS ATAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP	349
Djalma dos Santos Machado, Ricardo Alexandre Marangoni	349
A Psicologia na Enfermagem: Enfermeiro e a importância da Psicologia na formação da consciência empática do enfermeiro no cuidar	350
Donato José Medeiros, Ruy De Mathis 2	350
A EDUCAÇÃO E A EMANCIPAÇÃO NA VISÃO DE FREIRE	351

Dorian Miranda Rangel, Mariluz Sartori Deorce.....	351
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES ACERCA DAS PERFORMATIVIDADES TRANS.....	352
Douglas Paulino Barreiros, José Roberto da Silva Brêtas 2.....	352
ENTRE LEITURAS E NARRATIVAS: A TESSITURA DA FORMAÇÃO DOCENTE DOS ALFABETIZADORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO.....	353
Drielly Joanna Silva Xavier, Sebastião Silva Soares.....	353
Lesão por pressão estágio 4 em pacientes hospitalizados.....	354
Evelize Carreiro Pais ¹ , Maria Eduarda da Silva Moraes ² , Emilian Maria Grand Gaiotto ³ , Jessica Alessandra Pereira ⁴ , Marcelo Vicente de Castro ⁵	354
A IMPORTÂNCIA DO USO DE TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO.....	355
DULCINEA URUBANI RAMOS ALEXANDRE.....	355
O CONTEÚDO ESTÁ NA ROTINA: O TRABALHO DO DIA A DIA COM CRIANÇAS DO BERÇÁRIO.....	356
Juliana Cristina Mattos Aguiar Negrisolli, Marcia Rodrigues e Silva Freitas, Priscila Negrisolli.....	356
MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DA VISÃO.....	357
Marilene Mantovani Espíndola Villela, Terezinha Richartz.....	357
VISITA TÉCNICA COMO FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATENDENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL.....	358
Bruna Slomecki Surdi, Luana Caroline Deola, Deyla Paula de Oliveira, Michele Ribeiro Ramos, Eder Caglioni.....	358
FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: RELATANDO RASTROS DO FAZER PEDAGÓGICO.....	359
Edilene Batista Gomes, Franklin Vieira de Sá, Gleyton de Moura Ferreira Silva, Juraci Pereira dos Santos, Luciane Sena da Cunha Souza.....	359
REFLEXÕES SOBRE A LEITURA NA PERSPECTIVA DE FREIREANA.....	360
Edilene Batista Gomes, Alysso Carlos Ribeiro Gomes, Gleyton de Moura Ferreira Silva.....	360
CONTRIBUIÇÕES DA SESSÃO DE TUTORIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE MEDICINA PELA METODOLOGIA <i>PROBLEM BASED LEARNING</i> (PBL).....	361
Vanessa Cicilini Guerra Mochiuti ¹ , Lucimara Segala Caldas, Tiago Pedrozo Romancini ¹ , Luana Patrícia Castor Cunha ¹ , Edilson Carlos Caritá ¹	361
O USO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE ENVOLVEM OS PRINCÍPIOS DO JOGO E DA GAMIFICAÇÃO.....	362
Edina Amelia Alves, Ida Carneiro Martins.....	362
A PRESENÇA DE COMPONENTES CURRICULARES NA ARQUITETURA DE TRÊS ETNIAS: A PERSPECTIVA ESTUDANTIL.....	363
Edinilson dos Anjos Silva, Gilvanete Lisboa dos Santos.....	363

DINAMIZAÇÃO DAS AULAS COM INTERDISCIPLINARIDADE A PARTIR DO TEMA GERADOR SOLO	364
Edinilson dos Anjos Silva, Gilvanete Lisboa dos Santos	364
VISITA DO CMEA À VII SEMANA DO(A) TÉCNICO(A) EM AGROPECUÁRIA DO CEIER-VP: FATORES INTRAESCOLARES	365
Edinilson dos Anjos Silva, Gilvanete Lisboa dos Santos	365
SABERES NO CAMPO PARA UMA EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO: UMA ABORDAGEM NO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA.....	366
Edinilson dos Anjos Silva.....	366
O QUE PODEM CRIAR OS JOVENS EM UMA ESCOLA PÚBLICA.....	367
Edivan Carneiro de Almeida; Aldo Victorio Filho.....	367
“EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR”: TRÍADE INDISSOCIÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL	368
Kássia Hellen da Silva Santos, Eveline de Jesus dos Santos, Edmila Silva de Oliveira	368
UMA ANÁLISE SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA ADOTADAS DENTRO DOS GRUPOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA.....	369
Anna Elizandra Sonogo Fernandes, Edna Barros	369
PERCEPÇÃO DOCENTE E DISCENTE QUANTO AO USO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS POR ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.....	370
José Edson Ferreira da Costa	370
MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM O USO DE APLICATIVOS PARA O ENSINO DE DIVISÃO.....	371
Claudia de Oliveira Lozada, Edson Gabriel dos Santos Duca ² , Igor Eduardo Anselmo Silva ³ , Bruno Aleph Barros de Lima ⁴ , Charles Christian Santos Silva ⁵	371
IMPACTOS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE A PARTIR DE DUAS ESCOLAS PAULISTANAS.....	372
Arthur Harder Reis, Eduarda Costa Franco de Toledo	372
O ENSINO REMOTO E OS DESDOBRAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR	373
Maria Eduarda Bezerra Lacerda, Edson Swendsen Ferreira da Rocha	373
UMA DISCUSSÃO SOBRE ENERGIA NUCLEAR NO ENSINO MÉDIO	374
Eduardo Ferreira Caetano	374
ODS 4 e as dificuldades para alcançá-lo no Brasil	375
Ehude Levy Alves Dutra Santos; Amanda Andrade Estrada.	375
CALEIDOSCÓPIO: CAIXA DE ATIVAÇÃO – EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMPARTILHADA EM UM BLOG.....	376
Elaine Rocha Correa	376

UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19	377
PEREIRA, Elaine Cristina de Sousa, SOUZA, Tatiana Noronha de	377
O mundo que você pinta – Uma experiência com tintas naturais na infância	378
Elaine Cristina Garcia Pereira, Renata Fiusa de Paula Freitas Nunes	378
DIRETORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO: AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À PRÁTICA DE GESTÃO	379
Elaine Cristina dos Santos, Ricardo Alexandre Marangoni	379
O RENASCER DE UMA PROFESSORA: REFLEXÕES SOBRE O LUGAR DA EXPERIÊNCIA NO ENSINO REMOTO PARA A RECONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE	380
Elaine dos Reis Soeira	380
A AÇÃO TRANSFORMADORA DA EDUCAÇÃO	381
Elaine Sousa.....	381
Implantação da metodologia avaliativa Teams-Objective Structured Clinical Examination no Curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte.	382
Elba Cristina Chaves ¹ , Camila Vieira Sousa ² , Miguel Arcângelo Serpa ¹ , Rodrigo Costa Pereira Vieira ¹ , Thereza Cristina Gomes Horta ¹ , Nathan Mendes Souza ²	382
AS TDIC APLICADAS AO ENSINO DA MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES AO TRABALHO DOCENTE - ANOS INICIAIS	383
Eleutério Conrado de Oliveira Neto	383
LGBTQIA+ NO MERCADO DE TRABALHO: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	384
Eliane da Silva Ferreira Moura	384
ALFABETIZAÇÃO DE IDOSOS	385
Eliane Fátima Rodrigues Oliva , Regina Coele Cordeiro	385
SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: Movimentos de estudantes da EJA em Alagoinhas-Bahia para o enfrentamento ao racismo na escola.....	386
Elidineide Maria dos Santos, Juliana da Costa Neres.....	386
FACILITADORES DO ENGAJAMENTO DE ESTUDANTES NA VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS NA PANDEMIA DA COVID-19	387
Elis Beatriz de Lima Falcão, Kely Maria de Sousa Pereira.....	387
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E JUSTIÇA CLIMÁTICA A PARTIR DO CALENDÁRIO TRADICIONAL DOS TERENA.....	388
Elisangela Castedo Maria do Nascimento, Heitor Queiroz de Medeiros	388
As dificuldades e desafios da alfabetização no cenário pandêmico	389
Elisângela Cristina Almeida dos Santos	389
AS CONFISSÕES DE LEONTINA: DA AUSÊNCIA IDENTITÁRIA À ESTRATIFICAÇÃO DO CORPO PATRIARCAL.....	390

Elizângela Ataíde de Souza, Sérgio Nunes de Jesus	390
UNIVERSIDADE BRASILEIRA: UMA QUESTÃO DE PODER E PARTICIPAÇÃO?... 391	
Sérgio Nunes de Jesus, Elizângela Ataíde de Souza	391
IMPLICAÇÕES TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICAS DOS TEMAS COMPETÊNCIAS, SABERES PROFISSIONAIS E CONHECIMENTOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE	392
Elizabete Gomes de Oliveira	392
O PROJETO DE ENSINO NA TRILHA DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS.....	393
Elizabete Gomes de Oliveira	393
JOGO: REFLEXÕES ACERCA DAS SUAS CONCEPÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO.....	394
Elizabeth Melnyk de Castilho.....	394
LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E DIREITO À EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE LEITORES COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	395
Elizabeth Silva Leite, Julia Victoria Santos da Silva.....	395
LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E DIREITO À EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE LEITORES COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	396
Elizabeth Silva Leite, Julia Victoria Santos da Silva.....	396
MUSEUS DE BRINQUEDOS NO BRASIL: EDUCAÇÃO FÍSICA E PATRIMÔNIO	397
Elizara Carolina Marin, Amanda Stefanny De Lima Oliveira, Mikael Barbossa de Lima e Pierre Normando Gomes-da-Silva	397
ESCOLA BRINCANTE: OFICINA DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS (OBBA)	398
Pierre Normando Gomes-da-Silva, Thalyta Fernanda de Figueredo Santana e Elizara Carolina Marin	398
O CONTEXTO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: O QUE REVELA A PRODUÇÃO ACADÊMICA... 399	
Ana Carolina Sabino dos Santos , Ellen Maria Santos Portela e Larissa Santana da Silva	399
DESVELAR O MUNDO POR MEIO DO LETRAMENTO LITERÁRIO	400
MOURA, Ellen Michelle Barbosa, FRAZ, Joanne Neves, SANTOS, Karla Vanessa Gomes dos, MOREIRA, Geraldo Eustáquio, MARÇAL, Dulcimária Ferreira Cunha	400
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA EM FOCO.....	401
MOURA, Ellen Michelle Barbosa, MOREIRA, Geraldo Eustáquio	401
Crianças e borboletas: iniciação científica em tempos de crise ambiental.....	402
Elna Mugrabi, Edivanda Mugrabi	402
UM ESTUDO SOBRE O MODELO EDUCACIONAL E HUMANISTA DE KANT: UM OLHAR SOBRE O PROJETO DE VIDA DO ALUNO	403
Elton Felix da Silva Souza.....	403

RESILIÊNCIA, AUTOESTIMA E APRENDIZAGEM: FORMAS DE CONSTRUIR O JOVEM DESISTENTE.....	404
Francisca Amanda Alves Leite Grangeiro ¹ , Cristina Gonçalves Ribeiro Pereira ¹ , Marilene Gertrudes da Silva ² , Cicero Emanuel Alves Leite ³	404
“Projetos de vida e trabalhos colaborativos de autoria durante o ensino fundamental II”	405
Emanuele Gomes Godo	405
ENSINO DE MICROBIOLOGIA: CULTIVO DE MICRORGANISMOS PRESENTES NA TELA DE APARELHO CELULAR.....	406
Emerson Santos Guimarães, Guilherme Almeida Saturnino ¹ , Célia Gomes de Siqueira ¹	406
APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA SOB A PERSPECTIVA DE ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O ESTÁGIO EM QUESTÃO	407
Emilie Erbeta Mahas Kawamoto, Dijnane Vedovatto.....	407
TRAUMAS NA APRENDIZAGEM: PEDAGOGIA NÃO AFETIVA.....	408
Emily Bomfim Souza.....	408
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM SILVA JARDIM (RJ) E OS ANSEIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO	409
Enelício Gonçalves Lucas.....	409
ADEQUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O NOVO ENSINO MÉDIO..	410
Éric Tadeu Gimenes da Silva ¹ , André Ricardo Ponce dos Santos ² , Patrícia Maria Dusek ³ , Kátia Eliane Santos Avelar ³	410
ALÉM DA SALA DE AULA: O USO DOS JOGOS COMO POSSIBILIDADE PARA O ENSINO	411
Érica Karina Silva	411
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM SOB DIFERENTES MODALIDADES.....	413
Erica Dantas da Silva	413
GLOBALIZAÇÃO: PERSPECTIVAS QUANTO AO SETOR PRIVADO DE ENSINO SUPERIOR.....	414
Esdras da Silva Costa.....	414
ANSIEDADE MATEMÁTICA: O PENSAR MATEMÁTICO NA ATRIBUIÇÃO DE SENTIDO AO ESTUDO	415
Estela Costa Ferreira	415
DISCIPLINAS ELETIVAS DO NOVO ENSINO MÉDIO: um relato de experiência a partir do estágio supervisionado em Ciências Biológicas.....	416
Ester Decker, Mara Duarte Fernandes Quintão Almeida, Luciane Schulz	416
IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA.....	417
Eugênio Jesus Santana ¹	417
OS SABERES E A TRANS-FORMAÇÃO HUMANA A PARTIR DA PERSPECTIVA ECOLOGISTA DE EDUCAÇÃO	418

ALCÂNTARA, Euripa Aparecida Ribeiro de GONÇALVES, Kelly Cristina Souza EVANGELISTA, Kizzy Aparecida Ferraz AMARAL. Héllem	418
A IMPORTÂNCIA DA CRIATIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	419
Débora Regina Silva Cavalcante ¹ , Evelyn Damasceno Silva de Freitas ²	419
RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA DESASTROSA NA SALA DE ESPERA DE UMA UBS.....	420
Fabia Faria da Silva	420
PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES, NECESSIDADES E EQUÍVOCOS.....	421
Fabiana de Lourdes Scarpim Buriti Vital	421
Desenvolvimento da subjetividade na habilidade oral em Língua Inglesa por meio da ferramenta digital <i>Flipgrid</i> em estudantes de nível intermediário	422
Fabiane Coppo, Deborah Ferreira Machado, Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha	422
EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO MOVIDAS PELAS PERGUNTAS.....	423
Fabiane Olegário, Maristela Juchum	423
A IMPORTÂNCIA DA AULA DE CAMPO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA.	424
Fabiano de Jesus Giacomini ¹ , Leonardo Dirceu de Azambuja ²	424
PRODUÇÃO DE MEIOS DE CULTURA ALTERNATIVOS DE FUNGOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA.....	425
Fabio Cano Carnielo, Angélica Patrícia Santos, Emily Ataíde da Silva, Vitoria Graziela Rocha da Silva de Souza.....	425
PATRULHA CETI PRODUZINDO CIÊNCIA	426
Fabio Cano Carnielo, Carlos Viniccius da Silva Tito, Daiziane Souza de Araújo, Nathila Crhis Serdeira Carvalho.....	426
JOGO CONTEXTUAL: INDÍCIOS DE UMA NOVA CLASSIFICAÇÃO PARA JOGOS EDUCATIVOS FORMAIS?.....	427
Fabio Daniel Tavares	427
FAZER ARTE NÃO TEM IDADE: ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM PARA IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS.....	428
Fabio R. Ledesma	428
UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA DE MARCADORES SOCIAIS E IMAGENS DE CONTROLE EM MATERIAIS DIDÁTICOS	429
Adilma Gomes da Silva Machado, Fabíola Jerônimo Duarte, Inayara Élide Aquino de Melo, Henrique Miguel de Lima Silva e Reginaldo Pedro de Lima Silva	429
INCLUSÃO E A LÍNGUA ESPANHOLA NO CONTEXTO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFSC (CA/UFSC).....	430
Fabíola Teixeira Ferreira, Eliane Elenice Jorge.....	430
CAMINHADA VIRTUAL: CONCEPÇÕES DE RUAS E BAIRRO.....	431

Fátima Nogueira da Silveira	431
HISTÓRIAS QUE BROTAM DA ESCUTA: VIVÊNCIAS NA ESCOLA PÚBLICA PAULISTANA.....	432
Juliene Codognotto, Felipe Augusto Michelini da Silva	432
A FILOSOFIA NA formação do engenheiro do século XXI.....	433
Bianca L. D. Mato, Gabriel M. Marcello e Felipe K. Sutil	433
LOUSAS INTERATIVAS: UTILIZANDO ESTRATÉGIAS TRADICIONAIS PARA COMUNICAÇÃO INTERATIVA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DURANTE A PANDEMIA.....	434
Felipe Rodrigues Pius , Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda	434
MODELAGEM MATEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PLANTA BAIXA: organizador didático para o ensino de geometria (plana/espacial) no sétimo ano do ensino fundamental 2.....	435
Felipe Ivan Souza dos Santos, Arthur Gonçalves Machado Junior	435
ANÁLISE DO DISCURSO DA PADRONIZAÇÃO DOS CORPOS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS.....	436
Fernanda Barletta Martins · Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda	436
DESAFIOS EXPLICITADOS POR PROFESSORES FRENTE USO DA TECNOLOGIA E O ENSINO HÍBRIDO NOS ANOS INICIAIS.....	437
FERNANDA DE SOUZA SILVA GOIVINHO, RODNEI PEREIRA	437
DESAFIOS DA ERA DIGITAL NA CONTABILIDADE: UM ESTUDO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.....	438
Géssica Pianzola da Silva ¹ , Farana de Oliveira Mariano ² , Fernanda Matos de Moura Almeida ³ , Sabrina P. Uliana Pianzoli ⁴ , Thiara de Ângeli Porto ⁵	438
ESTRATÉGIAS DE EMPRESAS DO RAMO ALIMENTÍCIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA GERAR RECEITAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 ...	439
Cristina Maria Pereira ¹ , Farana de Oliveira Mariano ² , Fernanda Matos de Moura Almeida ³ , Sabrina P. Uliana Pianzoli ⁴ , Thiara de Ângeli Porto ⁵	439
A FORMAÇÃO EM CONTEXTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCESSO DE REFLEXÕES E RESSIGNIFICAÇÕES DA PRÁTICA.....	440
Fernanda Cristina Mota Vellado Passos; Nádia Conceição Lauriti.....	440
INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA EM AMBIENTES DE LAZER E APRENDIZAGEM.....	441
Fernanda Patrícia Cirilo Marques, Maria Eliane Francelino da Silva Pontes	441
DA ENTREVISTA PARA UMA ESCRITA SIGNIFICATIVA: QUAL FOI O CAMINHO?	442
Fernanda Sturion da Silva.....	442
A INCLUSÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, TGD E AH: UM ESTUDO A PARTIR DO NOVO ENSINO MÉDIO.....	443
Júlia Zafalon e Silva, Sofia Castro Oliveira Ferreira, Fernanda Telles Márques	443
GÊNERO E SEXUALIDADE: HÁ ALGO DE NOVO NO NOVO ENSINO MÉDIO?	444

Lorena Santos Pereira, Caio César Oliveira Gaspar, Fernanda Telles Márques	444
BARÔMETRO CASEIRO: UM MODELO EXPERIMENTAL PARA ANALISAR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA	445
Fernando Gagno Júnior, Iasmin Crespo Correa, Franciny da Silva Santos ³ , Cibele Kemeicik da Silva Machado ⁴	445
EXPERIMENTAÇÃO E INVESTIGAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS DE ELETRICIDADE.....	446
Iasmin Crespo Correa, Fernando Gagno Júnior, Franciny da Silva Santos ³ , Cibele Kemeicik da Silva Machado ⁴	446
EXTRAÇÃO DE DNA DE MORANGO NA PERSPECTIVA DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO	447
Iasmin Crespo Correa, Fernando Gagno Júnior, Franciny da Silva Santos ³ , Cibele Kemeicik da Silva Machado ⁴	447
INCLUSÃO ESCOLAR: ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS .	448
Adinaide Neves da Silva, Deniza Pereira Souza Santos, Geniana dos Santos Vieira, Silma Peres Cruvinel, Cilmar de Oliveira Silva	448
ASPECTOS INOVADORES DOS CURSOS DE DIREITO EAD EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO JURÍDICA PRESENCIAL	449
Regina Célia Martinez, Georgia Maria Puluceno do Nascimento	449
ANÁLISE DA PRÁTICA JURÍDICA NOS CURSOS DE DIREITO NA MODALIDADE EAD A PARTIR DOS INDICADORES DO SINAES.....	450
Regina Célia Martinez, Georgia Maria Puluceno do Nascimento	450
RODAS DE CONVERSA COMO PROJETO PEDAGÓGICO EM UMA ESCOLA DE VIÇOSA-MG	451
Geovane Macedo da Costa, Rita de Cássia de Souza	451
YOGA E LAZER EM PROGRAMAS PARA IDOSOS - RELATO DE EXPERIÊNCIA ..	452
Geovanna Dyonisio Ribeiro ¹ , Igor Moreira ¹ , Luiz Gustavo Costa Sandi ¹ , Marcela Gomez Alves da Silva ¹ , Matheus Belizario Brito ¹²	452
PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E OS CRITÉRIOS PARA ORGANIZAÇÃO DO GUIA.....	453
Geovanna Gonçalves de Sousa	453
Trajetórias formativas dos egressos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPA – Campus Santarém, dos anos de 1994 a 2010	454
Gerlan Silva Cavalcante ¹ ; Yukari Okada ²	454
MAIS CIÊNCIA: UM PROJETO QUE VISA A QUALIFICAÇÃO DISCENTE ATRAVÉS DA ABORDAGEM DO MUNDO TRABALHO E OS COMPONENTES COMPORTAMENTAIS	455
Giana Bernardi Brum Vendruscolo, Daniela Pereira Gonzalez , Eliani Retzlaff, Rosangela Ferreira Prestes, Ana Lara Tiecker	455
A esperança dos começos: o acolhimento como um convite para viver as múltiplas experiências no cotidiano da educação infantil.....	456
Gillian Taveira Moraes Ichiana ¹	456

ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO COMUM: PERSPECTIVAS E DESAFIOS.....	457
Gilton Francisco Sousa de Andrade.....	457
CONTEMPORANEIZANDO O FOLCLORE BRASILEIRO.....	458
Gilvana Maria Maciel (E.M. Engº Antônio de Castro Figueirôa)	458
Interdisciplinaridade: da prática ao olhar estudantil	459
Gilvanete Lisboa dos Santos, Eliana Cristina Rodrigues, Eliana Leandro dos Santos Helmer	459
TEATRO NA ESCOLA E AS SUAS RELAÇÕES ARTÍSTICAS PEDAGÓGICAS: O ZANNI PERFORMER NO LIXÃO	460
Gilvani José Bortoluzzi.....	460
TEATRO NA ESCOLA E AS SUAS RELAÇÕES ARTÍSTICAS PEDAGÓGICAS: O ZANNI PERFORMER NO LIXÃO	461
Gilvani José Bortoluzzi.....	461
INTEGRAÇÃO ENSINO MÉDIO E GRADUAÇÃO: PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO NO NOVO ENSINO MÉDIO.....	462
Aline Macena da Silva 1 ¹ ; Celeste Navas 2 ² ;Gabriel Henriques Ferreira 3 ³ ;Geovanna Gonçalves Costa 4 ⁴ ; Giovana de Santana Bessa 5 ⁵ ., Gislane do Nascimento Santos 6 ⁶ ; Everton Viesba Garcia.	462
IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE E O DISCURSO DO SOCIOEMOCIONAL: O PAPEL DO PROFESSOR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO	463
Giovanna Avalone Rovai, Maria de Lourdes Ramos da Silva	463
INCLUSÃO DE AUTISTAS EM LABORATÓRIOS ESCOLARES	464
Amanda Andrade Estrada, Beatriz Boani de Oliveira, Giovanna Brunini Lopes ³ , Gustavo Maciel Costa Rocha ⁴	464
INTERDISCIPLINARIDADE DO CUIDADO: PROMOÇÃO DE SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	465
Giovanna Silva Santos, Lívia Souza Silva, Raquel Borges Silva, Carla Roberta de Oliveira Maciel, Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves	465
RESPEITO E DIVERSIDADE: DO AXÉ AO AMÉM.....	466
Prof.º Dr. Giovanni Codeça da SILVA, João Pedro de H F BRITTO, João Victor S da SILVA, Lukas Borges da C e MELLO,Rafael Braga de OLIVEIRA	466
AFETAR-SE COMO COMPETÊNCIA E AFETO COMO HABILIDADE NA FORMAÇÃO PÓS-PANDEMIA DE COVID-19.....	467
Giovanni Codeça da SILVA, Fernanda Paschoal XAVIER, Josemar Moreira C BARBOSA, Daniela Tavares POTRIQUE, Rodrigo Batista LOBATO	467
AFETOS E AFRODESCENDÊNCIA – O BRINCAR EDUCATIVO	468
Prof.º Dr. Giovanni Codeça da SILVA, Andresa S VERÍSSIMO, Maria Eduarda G M GUIMARÃES, Wanise de M PINHEIRO,Julyanna Bellotti de S Chrispino.....	468
ANCESTRALIDADE E INTERSECCIONALIDADE: LOW TECH, IDENTIDADES EMPODERADAS E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA.....	469

Prof.º Dr. Giovanni Codeça da SILVA, Bruna Barroso NOGUEIRA, Gabriela Muniz de OLIVEIRA, Gabryella Ferreira Dinucci MARTINS, Giovanna Paiva de SOUZA	469
A ARTE E O MEIO AMBIENTE: SALA VERDE ESPAÇO DE HUMANIZAÇÃO.....	470
Alessandra do Carmo Vieira Candiani, Giovano Candiani	470
MÚSICA E BEBÊS: PERCEPÇÃO DE GRADUANDOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NO BRASIL	471
Girlene de Albuquerque Cruz, Bárbara Solana Scarlassara ¹ , Beatriz Gonçalves Rodrigues da Silva, Gabriela Prestes Nunes ² , Fabiana Cristina Frigieri de Vitta ¹	471
AUTISMO X CRECHE: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	472
Girlene de Albuquerque Cruz, Helena Martínez Avila de Mello ¹ , Marcela Dias Ribeiro ² , Vanilda Divina Almério Bistaffa ¹ , Fabiana Cristina Frigieri de Vitta ¹	472
TRABALHO DE CAMPO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO: MÚLTIPLOS OLHARES NO ENSINO DE QUÍMICA.....	473
Gisele Cantalice Salomão da Silva	473
INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM EXEMPLO DE ORIENTAÇÃO DE PESQUISA COM PRODUÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NA ABORDAGEM CTSA.....	474
Gisele Cantalice Salomão da Silva	474
DESAFIOS DA INCLUSÃO DO AUTISTA NA CRECHE	475
Giselle Romblsperger Marinho Ramos ¹ , Haydea Maria Marino de Sant'Anna ²	475
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA: A LINGUAGEM RADIOFÔNICA	476
Gislayne Chiarelle Vieira Soares, Helen Flávia Lima, Jucieude de Lucena Evangelista	476
ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) PEDIÁTRICA: ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO	477
Gislene Tavares de Souza Assis, Ana Rojas Acosta	477
MEMÓRIAS ESCOLARES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS	478
Gislene de Araújo Alves	478
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUMAS REFLEXÕES.....	479
Gislene Perim ¹ , Selton Martins Agüero ²	479
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: O PRIMEIRO CONTATO COM O FAZER PESQUISA CIENTÍFICA.....	480
Fabrício Santos Júlio, Gabriel Tibiriçá Martins, Leonardo Dos Santos Rocha, Sérgio Henrique Dos Santos Wahhab, Giuliana Rapp Cinezi, Yuri Romano.....	480
GAMEIFICAÇÃO NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS DE GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO.	481
Gláucia Maria de Mendonça Fernandes	481
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ADAPTAÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES A PARTIR DA PANDEMIA DE COVID-19	482

Gláucia Maria Ferrari, Johelder Xavier Tavares, Julia Paula Nascimento de Souza Pinheiro.....	482
A NEUROCIÊNCIA E A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO.....	483
Gláucia Angelita de Carvalho Werpachowski 2.....	483
ESCRITORAS NEGRAS NA LITERATURA AFRO-DIASPÓRICA.....	484
Gleice Barbara Marciano [Coordenadora Geral – Profª de Inglês], Eloísa Gonçalves Lopes [Literatura – Profª de Português Aposentada], Marilda Aparecida Corrêa [História e Geografia – Profª Aposentada de EF I].....	484
CONSCIENTIZAÇÃO ÉTNICA E DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – BASE DE UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA	485
Gleice Barbara Marciano [EM “Eng.º Antônio de Castro Figueirôa]	485
CULTURA ESCOLAR E NEOLIBERALISMO: PERCEPÇÕES DOCENTES DURANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL.....	486
Gleyton de Moura Ferreira Silva Edilene Batista Gomes Alysson Carlos Ribeiro Gomes	486
Os cuidados da enfermagem no pós operatório cardíaco	487
Graziela Shalar dos Santos ¹ , Isabella Biscalquini Bassani ² , Thiago Fostino de Andrade ³ , Elienai de Farias Gama Siqueira ⁴ , Ítalo Frizo ⁵	487
EDUCAÇÃO PSICOMOTORA: O CORPO EM MOVIMENTO E A SUA RELEVÂNCIA PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA SÉRIES INICIAIS.	488
Graziele Vasconcelos de Albuquerque ¹ , Myrian Abecassis Faber ²	488
INTERVENÇÃO ANTIBULLYING PARA ADOLESCENTES: ANÁLISE QUANTITATIVA.....	489
Grazielli Fernandes, Débora Dalbosco Dell’Aglio.....	489
A SOCIEDADE DO CONSUMO E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA FORMAÇÃO CRÍTICA E AUTÔNOMA DOS(AS) ALUNOS(AS) DA EJA.....	490
Gustavo de Araújo Silva, Adriana Aparecida Molina Gomes.....	490
AS TENDÊNCIAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NAS PEÇAS TEATRAIS DO EVENTO CIÊNCIA EM CENA.....	491
Gustavo Francisco Tabor de Paula, Leila Inês Follmann Freire 1	491
A INTERAÇÃO ENTRE ESTUDANTES E PROFESSORES DO 4º ANO: O USO DE UM JOGO SOBRE CADEIAS ALIMENTARES SIMPLES.....	492
Gustavo Nunes Galvão dos Santos ¹ , Erlinda Martins Batista ²	492
O CONHECIMENTO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	493
Gustavo Pulze Paiva, Luiz Carlos Gesqui	493
ENTRE VISÕES E PERSPECTIVAS: UMA ANÁLISE DIAGNÓSTICA ACERCA DA PERCEPÇÃO DISCENTE NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA	494
Gustavo Gomes Siqueira da Rocha	494

A CONJUGAÇÃO DOS VERBOS “SER/ESTAR” EM PORTUGUÊS DO BRASIL E EM MANDARIM (PINYIN E HANZI) “SHI” E “: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS ESTUDOS SINO-BRASILEIROS	495
Hamilton Fernandes de Souza	495
A FLEXÃO DOS NOMES NO PORTUGUÊS DO BRASIL E OS CLASSIFICADORES EM MANDARIM	496
Hamilton Fernandes de Souza	496
A ORALIDADE EM “NAS ÁGUAS DO TEMPO” E “A TERCEIRA MARGEM DO RIO”: LEITURA COMPARATIVA ENTRE MIA COUTO E GUIMARÃES ROSA	497
Hamilton Fernandes de Souza	497
AS FRASES NOMINAIS NO PORTUGUÊS DO BRASIL E NO MANDARIM: DISCUTINDO OS SUBTENDIDOS	498
Hamilton Fernandes de Souza	498
<i>AFTER LIVES, ABDULRAZAK GURNAH: DISCUTINDO O COLONIZALISMO NA TANZÂNIA – LÍNGUA COMO RESISTÊNCIA</i>	499
Hamilton Fernandes de Souza	499
O MONÓLOGO INTERIOR: UMA LEITURA DE Niketche – uma história de poligamia, de Paulina Chiziane e “Mineirinho”, Clarice Lispecto	500
Hamilton Fernandes de Souza	500
EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA DOCENTE NO CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	501
Heitor Perrud Tardin, Mariana Fiorio.....	501
HISTÓRIA EM QUADRINHOS ON-LINE: APRENDIZAGEM DE PRONOMES INTERROGATIVOS EM LÍNGUA INGLESA.....	502
Helen de Oliveira Faria	502
O DESENVOLVIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EM ALUNOS DA MODALIDADE EAD.....	503
MENDES, Maria Helena Peçanha ¹ , BUENO, Luzia ²	503
DEMANDAS E DESAFIOS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM CONTEXTOS SUL-RIO-GRANDENSES: REGIÕES DA SERRA E ALTO DO JACUÍ.....	504
Alice Rejane da Silva Gama, Dariane Paola Mello de Paula, Helena Venites Sardagna, Rejane da Silveira Several, Tatiana Luiza Rech.....	504
O ENSINO DE ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ATÔMICA A PARTIR DE JOGO ESCAPE ROOM.....	505
Caroline S. de Menezes (PG), Helga G. Aleme (PQ), Rui M. de Bastos Vieira (PQ) .	505
REFERENCIAL CURRICULAR DO NOVO ENSINO: AS TDIC E O ITINERÁRIO FORMATIVO DE MATEMÁTICA.....	506
Heliane Aparecida Araújo, Diene Eire de Mello.....	506
O DESENHO NO FORMATO LIVRE COMO ATIVIDADE PEDAGÓGICA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	507

Maria Hellen Katrine Campos Amaral, Ana Betânia Ferreira Araújo.....	507
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	508
Heloisa Ilkiu dos Santos ¹ ; Francy Rodrigues da Guia Nyamien ²	508
PERMANÊNCIA E ÊXITO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	509
Heloisia Carneiro de Souza, Flávio Manoel Coelho Borges Cardoso, Marcos de Moraes Sousa.....	509
REPROGRAMANDO A EDUCAÇÃO POR MEIO DA CULTURA DIGITAL	510
Hemelly da Silva Areias, Kátia Cilene dos Santos Menezes 2.....	510
EDUCAÇÃO FÍSICA E DISCUSSÕES DE GÊNERO: CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DOCENTE.....	511
Henrique Nunes da Silva, Cristiane Camargo, Roberta Gaio.....	511
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.....	512
Heriberto Francisco Xavier.....	512
O USO DO APP WORWALL NO ENSINO DE EXPRESSÕES NUMÉRICAS	513
Hérica Maler Garcia Felix ¹ , Adriana da Silva Fontes ² , Michel Corci Batista ³ , Oscar Rodrigues Dos Santos ⁴	513
PRÁTICAS METODOLÓGICAS DE WALLON NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, PÓS-PANDEMIA.....	514
Hevelyn Yamaguchi Coelho ¹	514
PRÁTICAS METODOLÓGICAS DE WALLON NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, PÓS-PANDEMIA.....	515
Ana Paula Teodoro, Hevelyn Yamaguchi Coelho ²	515
A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA LIBRAS NO CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNEE).....	516
Hilca Maria Cavalcante Lemos.....	516
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO DIÁLOGO COM A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.....	517
Hítala Jéssica Miranda Ribeiro, Lucian Erlan Silva Domingues, Camila Turati Pessoa ³	517
A DIDÁTICA E A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.....	518
Hudmilla de Sousa Aragão	518
A CONCEPÇÃO DE POBREZA MENSTRUAL PARA MENINAS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ICONHA-ES	519
Hudson da Costa Siqueira Bernardo, Jéssica Cremonini Caprini, Márcia Moreira de Araújo	519

AS NARRATIVAS ORAIS DE HISTÓRIAS E O SEU APORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA IMAGINAÇÃO CRIATIVA DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	520
Elaine de Fatima Batista, Claudia Maria Petchak Zanlorenzi , Andréia Bulaty.....	520
AS MARCAS DO FRACASSO ESCOLAR NO AUTOCONCEITO E PROJETOS DE VIDA DE ADOLESCENTES E JOVENS	521
Iarityça da Silva Lindolfo, Marcelo Saturnino da Silva, Géssica Quênia de Oliveira Alves.	521
ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO NO ENSINO E APRENDIZAGEM INCLUSIVOS	522
Ideti Nogueira Solei, Jeane Morlas Silva, Solange Dutra Tavares	522
O USO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS E COVID-19: REFLEXÕES SOBRE PROCESSO-PESSOA-CONTEXTO-TEMPO.....	523
Ielson José dos Santos, Afonso Antonio Machado.....	523
O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO COM ALUNOS DO 5º ANO	524
Inayara Élide Aquino de Melo, Henrique Miguel de Lima, Fabiola Jerônimo Duarte , Adilma Gomes da Silva Machado, Reginaldo Pedro de Lima Silva	524
O MODELO BIOECOLÓGICO NAS VIVÊNCIAS COM DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 525	
Lílian dos Santos Pomina de Moura , Janaína Schock Strappazon · Adriana Moreira da Veiga · Indaia Schock	525
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO INTERVALO ESCOLAR.....	526
Inês Trevisan, Rayane da Silva Cardoso ² , Waldeci Batista Lisboa Júnior ³	526
FAKE NEWS E O NOVO CORONAVÍRUS: SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA	527
Elton John Santos Silva, Inês Trevisan, Keyla Thaise Carvalho de Sousa ³	527
Projeto <i>LET</i> : uma ponte entre o ensino básico e a formação de professores de língua inglesa	528
Ingrid Frank de Ramos	528
AULA MOTIVADORA OU DESMOTIVADORA? UM OLHAR PARA A VISÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS.....	529
Ingrid Nash Cardozo Saravia, Luana Dantas Camara, Leonardo Gonçalves Paródia de Souza, Valesca Brasil Irala ,Thiago Rodrigues Flores ⁵	529
MAPEANDO OS CONSERVANTES BENZOATO DE SÓDIO E ÁCIDO BENZOICO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS.....	530
Ionara Finta Andreiake, Lutécia Hiera da Cruz , Sandra Regina de Moraes	530
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PEDAGOGO: A INSERÇÃO EM ESPAÇOS EDUCATIVOS NÃO FORMAIS (RIO DO SUL – SC).....	531
Gabriela Bona Lanznaster ¹ ; Ionara Carolina Pavlaki ² ; Solange Aparecida de Oliveira Hoeller ³	531

A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PERSPECTIVA CONCRETA DE INCLUSÃO.....	532
Iriani Cristina Monteiro de Brito.....	532
PANORAMA SOBRE AS CLASSES HOSPITALARES: UM ESTUDO DAS PRODUÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO-EDUCERE	533
Irlaine A. Favoretto, Lúcia Villas Bôas	533
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CULTURA INDÍGENA: DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS	534
Isabel Freitas Cunha, Valeska Guimarães Rezende da Cunha	534
OFICINA DE FÍSICA: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO PARA ALUNOS DO 2º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM MAUÉS-AM	535
Josiele Rebelo Freire , Rose Maria Cardoso Perez , Evanilce Moraes Menezes , Marcus Vinícius Lobato Beltrão, Isabel do Socorro Lobato Beltrão	535
EXPERIMENTOS NAS AULAS DE FÍSICA PARA ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO	536
Isabel do Socorro Lobato Beltrão , Edilson Barroso Gomes, Rose Maria Cardoso Perez , Evanilce Moraes Menezes , Josiele Rebelo Freire	536
SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO DE CINEMÁTICA PARA ALUNOS DO 1º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM MAUÉS-AM.....	537
Rose Maria Cardoso Perez , Evanilce Moraes Menezes , Josiele Rebelo Freire , Marcus Vinícius Lobato Beltrão, Isabel do Socorro Lobato Beltrão	537
O CUIDADO DE ENFERMAGEM A CRIANÇA DE 5 A 10 ANOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO AMBIENTE HOSPITALAR	538
Professor Kayo Augusto Salandín Pacher ¹ , Marcelo Vicente de Castro ² , Samoel Mariano ³ , Isabella Lera de Campos ⁴ , Victor Hugo Aranha ⁵	538
PRÁTICA EDUCATIVA AMARELINHA VIAJANTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	539
Isabelle dos Santos, Daniela Tomio.....	539
FORMANDO CIDADÃOS BILÍNGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: UM DIÁLOGO COM A AGENDA 2030	540
Isadora de C. Penholato Ricci, Marilurdes Cruz Borges	540
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA CLASSE ESPECIAL	541
Isamara Samira Ibrahim Felix, Regiane da Silva Macuch.....	541
COMO PODEMOS ELABORAR A AVALIAÇÃO MEDIADORA	542
Keila Barros Moreira, Leilivan Gomes Siqueira Santos , Ismael Barreto Neves Junior, Stéfane Santana Da Silva, Lisiane Costa Claro	542
INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS COMO TERREIRO DO BRINCAR	543
Ítalo Butzke.....	543
A importância da enfermagem no cuidado de crianças de 5 a 10 anos com TDAH.....	544

Italo Frizo ¹ , João Vitor de Almeida ² , Amanda de Almeida Pereira ³ , Emily Cristine Santejo Lopes Carvalho ⁴ , Anelvira Florentino ⁵	544
EVASÃO ESCOLAR NOS CURSOS TÉCNICOS NOTURNO EIXO CONTROLE e PROCESSOS INDUSTRIAIS	545
ITAMAR ERNANDES	545
GESTÃO EMPRESARIAL E O PROTAGONISMO DISCENTE.....	546
Ivan Márcio Gitahy Junior.....	546
POTENCIALIDADES DA METODOLOGIA <i>TEAM BASED LEARNING</i> PARA AS AULAS DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 2	547
Ivana Kelly Cintra Reinisz, Michel Corci Batista, Adriana da Silva Fontes, Ederson Carlos Gomes, Douglas Fernando Blanco	547
Processo de alfabetização de crianças típicas e atípicas.....	548
Ivani Isabel Wosciniak.....	548
FORMAÇÃO CONTINUADA: ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE.....	549
Ivanice Nogueira de Carvalho Gonçalves, Dra. Ecleide Cunico Furlanetto	549
CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA “GRAÇA DO ACHÉ”: EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E IDENTIDADE EM UBERLÂNDIA-MG.....	550
Ivete Batista da Silva Almeida.....	550
MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA, A GRAÇA DO ACHÉ: CARNAVAL, LIDERANÇA DE MULHERES PRETAS E ATIVISMO EM UBERLÂNDIA-MG.....	551
Ivete Batista da Silva Almeida.....	551
Avaliação externa e corresponsabilidade acadêmica: uma questão de cultura escolar.....	552
Jailton Bartho dos Santos , Alex Fernandes Paludo ²	552
DENÚNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DO “DISQUE 100”.....	553
Jair Garcia dos Santos , Lucilia Vernaschi de Oliveira	553
FAZERES E AFAZERES DOCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA: VIVÊNCIAS E OLHARES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO	554
Guilherme Barbosa Marcondes, Joice Aparecida Dias Pereira ² , Lucas de Souza Santos ³ , Ugedson de Carvalho Faria da Silva ⁴ , James Rogado ⁵	554
A INVESTIGAÇÃO DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE QUÍMICA – CONCEPÇÕES DE MEDIAÇÃO	555
James Rogado, Kátia Ferreira Quirino	555
REFLEXÕES SOBRE O USO DO TIKTOK NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM POR PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I.....	556
Cristiane Miranda Lima da Silva, Jamilli Ricarto Ferreira, Carla Antunes Pereira, Adriana Maria de Assunção.....	556
O USO DO GEOGEBRA NO ENSINO DE MATEMÁTICA.....	557
Jamur Andre Venturin	557

A PRESENÇA DO ANACRONISMO NA COMPREENSÃO DE SISTEMAS DE NUMERAÇÃO	558
Jamur Andre Venturin, Sinval de Oliveira	558
COMO AS CRIANÇAS APRENDEM A AVALIAR: O USO DE ADJETIVOS EM FÁBULAS NOS ANOS INICIAIS DO EF	559
Jandira de Oliveira Costa	559
A ESCOLA E A CONSTRUÇÃO DE CONSCIÊNCIA E PRÁTICAS SOCIAIS ANTIRRACISTA.....	560
Amauri Pereira Mendes, Jane Quintino Pinto, Rosi Marina Rezende.....	560
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA - PROJETO DESENVOLVIDO NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.....	561
Jani Bolsonello, Regiane da Silva Macuch.....	561
ENSINANDO A ENSINAR: AS QUATRO ETAPAS DA APRENDIZAGEM	562
Jani Bolsonello, Regiane da Silva Macuch 2.....	562
UMA PROPOSTA DECOLONIAL PARA SE PENSAR A TRAJETÓRIA DA MULHER NEGRA NO BRASIL	563
Janneyde Pascoal da Silva, Aldieris Braz Amorim Caprini	563
A ESCOLA COMO LUGAR DE FALA PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO RACIAL	564
Jaqueline Cassu Manzano, Josiane Cristina Tripodi	564
ENSINO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DIABETES NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM	565
Jaqueline Almeida Guimarães Barbosa	565
O LÚDICO DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM	566
Jaqueline dos Santos	566
ESCRITA ESPONTÂNEA: CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO	567
Jaqueline Gonçalves Larrea Figueredo, Elayne Silva Viana	567
COMPREENDENDO A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO A PARTIR DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	568
Jaqueline Luiza Klein, Derli Juliano Neuenfeldt.....	568
ESTÁGIO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPACTOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.....	569
Jaqueline Marson, Geuciane Guerim Fernandes	569
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS E SUAS PROPRIEDADES	570
Antônia Jaqueline Vitor de Paiva, Kátia Maria Guimarães Costa, Adriano Teixeira de Oliveira ³ , Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt ⁴	570
ASPECTOS DA FILOGIA E AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO FILOLÓGICO AO LONGO DO TEMPO.....	571

Jarliso da Silva Almeida	571
A INTERDISCIPLINARIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ABORDAGEM SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II	572
Jarliso da Silva Almeida	572
O GÊNERO: TERROR NA APRENDIZAGEM DE LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA	573
Jarliso da Silva Almeida	573
O JOGO DE XADREZ NO PROJETO ESPORTE NA UENP – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	574
Jean Henrique da Rosa da Silva, Flávia Évelin Bandeira Lima Valério, Mariane Aparecida Coco ³	574
UM HOMEM NA CRECHE COMO PROFESSOR DE BEBÊS	575
Jefferson Antonio do Prado	575
PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE EM UMA ESF E OS DESAFIOS NO CUIDADO FARMACÊUTICO	576
Jennifer Ponsoni dos Santos, Ana Rojas Acosta	576
ENSINO INTEGRAL: UMA OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIO	577
Jennyfer Aguillar Nunes da Silva, Juliana Cristina Mattos Aguiar Negrisolli	577
PRODUÇÃO DE PÓ DE CHOCOLATE DA SEMENTE DA SERINGUEIRA COMO ALTERNATIVA NA MERENDA ESCOLAR	578
Jesiane Andrade Spíndola, Érica Costa da Silva, Erick Breno Pedrosa Morais, João Victor Queiroz Furtado, Luiza Melo Gama	578
O ESTUDO DE PROBIÓTICOS: A PRODUÇÃO DE IOGURTE ORGÂNICO COM FRUTAS REGIONAIS DO MUNICÍPIO DE COARI	579
Jesiane Andrade Spíndola, Endeson Gama da Silva, Joabe Maciel da Silva, Luan Bezerra Arantes	579
O DESAFIO DO FAZER-SE COLETIVO: NARRATIVA DA CONSTRUÇÃO	580
Jessica Cristina Calijuri Alves ¹ , Mauro Aparecido Murja ²	580
EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES DE DOCENTES BRASILEIROS SOBRE DE VIOLÊNCIA SEXUAL	581
Jéssica Luiza de O. Nascimento, Débora Alves Guariglia	581
AS DANÇAS FOLCLÓRICAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DAS MÚSCAS DE LUIZ GONZAGA	582
Jessica Keilane Moreira do Nascimento 1,0, Ariza Maria Rocha 2	582
AS FRAÇÕES E SEUS SIGNIFICADOS: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL	583
Jéssica Rodrigues Nunes, Jorge Henrique Gualandi	583
Avaliação da atitude interprofissional de estudantes de graduação em fisioterapia após exposição à educação e prática interprofissional	584
Jhony de Almeida Estevam, Maria Stella Peccin	584

CIÊNCIAS E SOCIEDADE: ENSINANDO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO, EM UMA PERSPECTIVA ANTIRRACISTA;.....	585
Joana Lúcia Alexandre de Freitas	585
A formação docente e trajetória profissional: Uma análise a partir de relatos dos egressos da Licenciatura Integrada em Biologia e Química.....	586
Joana Paulina Mota Machado, Fábio Rogério Rodrigues dos Santos	586
PROJETO DE SÉRIE SERRA DA CANASTRA	587
Joana Mello Ribeiro Ruocco, Thiago Cavalcante Bitencourt, Uirá Fernandes	587
PROJETO SEXUALIDADE.....	588
Joana Mello Ribeiro Ruocco.....	588
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM A UTILIZAÇÃO DO SMARTPHONE: UMA EXPERIÊNCIA SIGNIFICATIVA NO ENSINO MÉDIO.....	589
José Batista de Souza, Jhonatas Isac Pereira Lima, Cheila Raiane Menezes Oliveira .	589
DINAMIZANDO O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM A PARTIR DE METODOLOGIAS ATIVAS	590
José Batista de Souza, Jhonatas Isac Pereira Lima, Cheila Raiane Menezes Oliveira .	590
O USO DO CELULAR EM SALA DE AULA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	591
José Batista de Souza, Jhonatas Isac Pereira Lima, Cheila Raiane Menezes Oliveira .	591
CULTURA DIGITAL E FORMAÇÃO DOCENTE	592
José Batista de Souza, Jhonatas Isac Pereira Lima, Cheila Raiane Menezes Oliveira .	592
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DEPENDENTES E/OU INDEPENDENTES	593
José Batista de Souza, Jhonatas Isac Pereira Lima, Cheila Raiane Menezes Oliveira .	593
A ESCOLA DEPOIS DA PANDEMIA: NOVOS RUMOS, NOVAS PERSPECTIVAS	594
José Batista de Souza, Jhonatas Isac Pereira Lima, Cheila Raiane Menezes Oliveira .	594

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS

Cadi Dabo¹, Abdel Boneensa Cá², Maria do Socorro Trindade Moraes³, Maria Sylvia de Souza Vitale³

Historicamente, a educação em saúde é reconhecida como uma prática privilegiada na área da saúde, especialmente no campo da saúde coletiva, visto que apresenta a possibilidade de ser adaptada e incorporada a vários cenários de práticas em que as ações são executadas em múltiplas organizações e entidades, tanto por agentes inseridos como por aqueles não inseridos no setor saúde. Na atualidade, é defendido um modelo de Educação em Saúde mais dialógico e inclusivo, denominado de Educação Popular em Saúde, sendo necessário aplicar esse modelo para instrumentos que compõem as campanhas sanitárias. Diante disso, ficou evidente a necessidade de refletir sobre a produção e a utilização de mensagens veiculadas em campanhas sanitárias para o enfrentamento da Covid-19 nas comunidades vulneráveis com ênfase nas linguagens e soluções acessíveis. **OBJETIVO:** Analisar a contribuição da Educação Popular em Saúde no enfrentamento da Covid-19. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão integrativa. A coleta de dados compreendeu o período de 2017 a 2021 a partir das bases de dados BVS, LILACS, SciELO e Web of Science, sendo encontrados 20 artigos aos quais foram aplicados critérios de inclusão e exclusão, e a partir daí, selecionaram-se quatro artigos que preencherem estes critérios e compuseram a revisão sendo lidos na íntegra. **RESULTADO:** Os resultados evidenciaram que a educação em saúde em concordância com a realização de campanhas de sensibilização nas comunidades vulneráveis contribui para mitigar problemas sanitários em que a população se encontra e fortalecer a prática dos profissionais da saúde para melhorar a abordagem profissional nessas comunidades. Entretanto, estudos apontam a necessidade de formação das pessoas que atuam nas ONGs para darem suporte na educação em saúde nessas comunidades. **CONCLUSÃO:** Atividades de educação em saúde em tempos de pandemia com a participação dos agentes comunitários da saúde pode ser vista como ferramentas de enfrentamento ao combate do covid-19, sobretudo nas comunidades vulneráveis socialmente e economicamente, uma vez que, as informações são bastante escassas nessas comunidades.

Palavras-chaves: Educação em Saúde. Covid-19. Comunidades vulneráveis

TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL – CASA INTELIGENTE

Abílio Canel Júnior¹

O objetivo do trabalho apresentado é atender às demandas de uma Educação atualizada, inclusiva e que procura transpor a lacuna existente entre as carências na periferia de uma Metrópole Brasileira frente às oportunidades do Mundo Globalizado. Estimular a participação nos processos de ensino e de aprendizagem em que envolve a proposta de projetos integradores para o desenvolvimento de diferentes conhecimentos. O projeto foi desenvolvido em disciplina Eletiva. Constou da construção de uma casa em escala 1 : 5, com diversos requisitos tecnológicos, sustentáveis e inteligentes, como: Energia solar (sistema Híbrido) – Foto-voltaica – Térmica, Água de reúso e coleta de água pluvial, Reciclagem de todo o Lixo produzido, Jardinagem/horta com adubo de Lixo Orgânico, Estrutura e material de Construção – Reaproveitado, Automação de tarefas via Wi-Fi – Local e a Distância e Controle por Comando de Voz (Alexa). Após explanação da Ideia, os Estudantes realizaram o Projeto e Demonstraram o funcionamento aos profissionais e alunos da própria Escola e de outras unidades.

Palavras-chave: educação, tecnologia, sustentabilidade.

O TEATRO DE TEMÁTICA CIENTÍFICA PELO BRASIL: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIGITAL

Acir de Oliveira Neto¹, Leila Inês Follmann Freire²

Uma forma de divulgação que vem crescendo muito nos últimos tempos é o teatro científico, sendo produzido por grupos teatrais que se empenham em utilizar a temática científica em suas tramas afastando-se, assim, da ideia de divulgação em forma de texto com uma linguagem mais formal, para uma abordagem mais visual, tornando o conhecimento mais acessível para o público. Com isso, o objetivo do trabalho foi produzir um livro digital e interativo reunindo todos os roteiros das peças teatrais apresentadas no evento Ciência em Cena. O evento apresenta certa tradição, pois é realizado desde 2007 e é aberto à comunidade. Mesmo sendo um evento que já catorze edições, quando se deseja buscar o roteiro das peças apresentadas, é muito difícil encontrá-los. Como forma de melhorar o acesso a essas obras fizemos a proposta desta pesquisa. Buscamos o acesso a grupos teatrais, aos roteiros das peças teatrais apresentadas com o apoio de um coletivo de pesquisadores, por meio de contatos com pessoas de referência na área e envio de questionário online para coordenadores de grupos de teatro científico de todo o país vinculados ao Instituto Ciência em Cena, na ânsia de poder acessar os roteiros de peças apresentadas e conhecer o histórico do grupo. No entanto, neste questionário, tivemos apenas uma resposta. Assim, buscamos contatos de forma mais pessoal para poder ter acesso aos roteiros das peças teatrais. Após esse movimento, conseguimos acesso a três roteiros de peças apresentadas no evento Ciência em Cena de 2021. Para esses três roteiros, procedemos a leitura material bibliográfico, a partir do que separamos as peças pela área de conhecimento abordada, sendo elas: Química, Física, Biologia, Ciências, Matemática e outras. Em um segundo momento fizemos a categorização pela temática, tendo identificado no corpo do texto das peças teatrais as seguintes categorias: Ciência do Cotidiano, Conhecimentos da Biologia, Conhecimentos da Física, Conhecimentos da Química, Conhecimentos da Matemática, História da ciência, Fazer da ciência e do cientista, Questões ambientais, Utilização de experimentos e Outros. Após, catalogamos pequenos trechos das peças em três principais temas, são eles: cientista, conceito científico e temas sociais. Para esses temas buscamos definições e explicações que foram inseridas no protótipo do livro digital. Para a montagem do livro utilizamos a plataforma *online* Canva, em que é possível criar *links* dentro de um documento e separar por unidade. No nosso caso, cada unidade constitui o roteiro de uma peça teatral, com as demais informações dos grupos e das temáticas.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Teatro de temática científica, Livro digital interativo

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

² Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

EMPREENDEDORISMO POR NECESSIDADE: INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19, NA CRIAÇÃO DE NOVOS MICROS E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS NO BRASIL

Alessandra Jakobowski Oliveira¹, Gabrielly Sampaio Ferreira², Gleyze Jeane Teodoro de S. Saqueti³, Adalberto Dias de Souza⁴ e Marcos J. Ferreira de Jesus⁵

Esta pesquisa teve como objetivo contribuir para a compreensão do empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, bem como, demonstrar a relação da pandemia do Covid-19, com a abertura de novas empresas. Diante das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho no Brasil e no mundo, devido à pandemia de coronavírus (Covid-19), muitas empresas tiveram problemas para permanência no mercado e, conseqüentemente, acabaram por encerrar suas atividades, dispensando trabalhadores que acabaram por contribuir para o aumento da taxa de desemprego no País. Devido a isto, um grande número de pessoas iniciaram seus próprios negócios a fim de adquirirem renda para seu sustento e de suas famílias. Nesse contexto, o presente estudo objetivou demonstrar qual a influência da pandemia de Covid-19, na abertura de novos micros e pequenos empreendimentos, tendo por motivação o processo de oportunidade ou da necessidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estudo demonstrou que taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% em junho/2020, atingindo assim 12,4 milhões de pessoas. Ainda segundo o Portal do Empreendedor, entre março e julho de 2020, foram registrados 551.153 novos microempreendedores, 16.788 a mais que no mesmo período do ano anterior 2019, demonstrando assim que enquanto muitas empresas fecharam as portas em decorrência de complicações financeiras geradas pela pandemia, outros empreendimentos foram criados pela necessidade de obtenção de uma nova fonte de renda, contribuindo para o fomento do empreendedorismo por necessidade. O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica secundária, tendo demonstrado que a crise causada pela pandemia de Covid-19 teve grande impacto negativo sobre a economia do País, causando altas taxas de desemprego e o fechamento de muitas empresas. No entanto, constatamos também que em meio a esta crise foi possível perceber que existem oportunidades de empreender, tanto por parte das empresas já existentes, como para novos empreendedores, ou seja, novos aspirantes a empresários. Por fim o estudo demonstrou que houve significativo aumento do número de micro e pequenos empreendimentos no Brasil durante a pandemia de Covid-19, caracterizando assim a forte presença do empreendedorismo por necessidade no País.

Palavras-chave: GESTÃO. EMPREENDEDORISMO, COVID-19.

¹ Universidade Estadual do Paraná campus de Campo Mourão (UNESPAR).

² Universidade Estadual do Paraná campus de Campo Mourão (UNESPAR).

³ Universidade Estadual do Paraná campus de Campo Mourão (UNESPAR).

⁴ Universidade Estadual do Paraná campus de Campo Mourão (UNESPAR).

⁵ Universidade Estadual do Paraná campus de Campo Mourão (UNESPAR).

PEQUENAS LOCALIDADES E SUA VIABILIDADE COMO ESPAÇOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS PARA AS PESSOAS: UM ESTUDO MULTICASO NAS CIDADES DE LUIZIANA E QUARTO CENTENÁRIO - PARANÁ/BRASIL

Adalberto Dias de Souza¹, Marcos Junio Ferreira de Jesus² e Sergio Luiz Maybuk³

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as implicações do processo de emancipação político administrativa, em municípios na Mesorregião Centro-Occidental do Estado do Paraná, no período de 1988 a 2021. O processo foi analisado como elemento para transformação dos mesmos em novos espaços sociais e políticos para seus cidadãos. Pesquisamos a partir da origem do município procurando trazer um enfoque do mesmo, como institucionalização da escala local, bem como sobre as possibilidades deste para consolidação do espaço social para os cidadãos. Utilizamos referencial teórico nacional e internacional, no âmbito da Geografia e da Gestão Pública, bem como, de outras ciências quando necessário; coletamos dados secundários através dos principais Institutos de Pesquisas do Brasil, assim como também utilizamos informações primárias obtidas por meio de aplicação de questionários e entrevistas realizadas nos municípios objeto de estudo, com pioneiros locais, gestores públicos e outros cidadãos. O recorte espacial da pesquisa foi a Mesorregião Centro-Occidental Paranaense e o recorte temporal, o período de 1988 a 2021. A amostra foi composta por dois municípios, sendo um da microrregião de Campo Mourão (Luiziana) e outro da microrregião de Goioerê (Quarto Centenário). Os procedimentos utilizados indicaram a relevância das emancipações municipais para as localidades estudadas, pois demonstrou que houve avanços, os quais se traduzem em melhorias dos equipamentos e serviços públicos, disponibilizados para a população, proporcionando assim, significativos ganhos sociais para a sociedade local, o que conseqüentemente contribuiu para o avanço da Mesorregião Centro-Occidental do Estado do Paraná, no campo social, econômico e espacial.

Palavras-chave: MESORREGIÃO CENTRO-OCIDENTAL PARANAENSE.
GOVERNO LOCAL. GEOGRAFIA DO PARANÁ.

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

² Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

³ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS AO ADMINISTRADOR CONTEMPORÂNEO: EMPREENDEDORISMO, GESTÃO E INOVAÇÃO

**Maria Eduarda Romanhuk Podovenhak¹, Adalberto Dias de Souza², Marcos Junio
Ferreira de Jesus³ e Sergio Luiz Maybuk⁴**

Esta pesquisa teve como objetivos principais o planejamento, organização e realização de ações e atividades do curso de Administração da Unespar, campus de Campo Mourão, no período de 2021-2022, bem como analisar as competências essenciais ao administrador contemporâneo, com foco nas temáticas de empreendedorismo, gestão e inovação. Com relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. A mesma foi desenvolvida inicialmente por meio de pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de empreendedorismo, gestão e inovação, tendo como base, artigos, dissertações, teses e livros sobre os referidos temas. Também foi realizado levantamento empírico por meio de pesquisa do tipo survey, com coleta de dados via formulário eletrônico no aplicativo Google Forms. A amostra delineada foi probabilista, aleatória e por conveniência, tendo sido composta por quinze empreendimentos empresariais de porte também aleatório, com o intuito de se analisar o grau de utilização de técnicas e ferramentas de apoio à gestão empresarial e inovação, pelos administradores e empreendedores do estado do Paraná. Os resultados obtidos no levantamento revelam, inicialmente, que os empreendedores fazem uso predominante de ferramentas e técnicas de gestão na área financeira, de compras e recursos humanos. Foi verificado que entre os 15 empreendimentos objetos de estudo, 12 deles utilizam pelo menos uma ferramenta para o gerenciamento destas áreas. No entanto, para a gestão mercadológica e das áreas de estratégia e inovação, observamos uma deficiência média quanto ao uso destas ferramentas e técnicas, onde 40% das empresas objetos de estudo não utilizam nenhum tipo de instrumento de apoio para o gerenciamento destas áreas. Constatamos ainda com a revisão de literatura a importância do empreendedorismo para a economia brasileira, bem como, a relevância da inovação para o desempenho empresarial e perpetuação do empreendimento, e que apesar da importância dos instrumentos para o apoio ao gerenciamento empresarial, ainda há um grande desafio a ser superado por parte de empreendedores e gestores empresariais, no tocante a utilização de ferramentas de inovação e estratégia.

Palavras-chave: EMPREENDEDORISMO, GESTÃO, INOVAÇÃO.

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

² Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

³ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

⁴ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

DIFICULDADES PARA MANUTENÇÃO DA EMPREGABILIDADE E TRABALHABILIDADE DO DISCENTE NA UNIVERSIDADE

**Maria Eduarda Romanhuk Podovenhak¹, Adalberto Dias de Souza², Marcos Junio
Ferreira de Jesus³ e Sergio Luiz Maybuk⁴**

A Empregabilidade e a trabalhabilidade são temas permanentes de trabalho do Núcleo de Atendimento ao Cidadão da Unespar e, também, um dos principais assuntos discutidos atualmente no mundo todo, assim como qual o papel das universidades para garantir que os seus alunos alcancem boas condições de trabalho e/ou geração de renda durante e após a conclusão do curso. O objetivo desta ação de extensão e pesquisa foi atender e orientar o aluno/cidadão em suas demandas estudantis e cotidianas, bem como, analisar as atuais mudanças ocorridas no mundo do trabalho, com o permanente surgimento de novas tecnologias, em diversas áreas do conhecimento, considerando que o ambiente de trabalho nas organizações passa atualmente por diversas transformações, fazendo com que o conceito de empregabilidade também ganhe novos contornos e definições, relacionados inclusive ao perfil exigido do trabalhador, pelas empresas e instituições em geral. Para a realização do estudo utilizamos o método dedutivo, com abordagem quantitativa de caráter exploratório e descritivo. O embasamento teórico foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica, sendo que os dados empíricos foram coletados por meio de pesquisa do tipo survey. A amostra foi delineada aleatoriamente por conveniência, com base na população discente da Unespar campus de Campo Mourão. Os resultados indicam que atualmente os estudantes tem dificuldade de acesso e permanência às boas oportunidades de trabalho e geração de renda (empregabilidade e trabalhabilidade), devido a ausência em sua formação acadêmica, de alguns elementos exigidos pelo mundo organizacional contemporâneo. Também apontam que as universidades estão encontrando dificuldades para acompanhar as mudanças no mundo do trabalho, já que em alguns casos, não conseguem ter contato direto com as empresas e instituições, além do fato de que alguns cursos aparentemente tem em sua grade curricular, uma defasagem em relação a matérias básicas e de formação específicas exigidas na formação de algumas profissões.

Palavras-chave: EMPREGABILIDADE, TRABALHABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO.

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

² Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

³ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

⁴ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

INTERFACES DA FORMAÇÃO DOCENTE NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA

Adalgisa Mesquita Gontijo¹ e Kátia Eliane Santos Avelar²

O presente trabalho objetivou a reflexão sobre as interfaces da formação docente sob a ótica da gestão democrática da escola. O estudo abordou fatores que revelam que a formação do docente, desde a inicial à continuada, desempenha um papel determinante na consolidação de uma eficiente gestão democrática escolar. O estudo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental e análise descritiva dos dados, a partir de uma abordagem qualitativa. A implementação da gestão democrática escolar é uma missão desafiadora, por isso, é fundamental a efetiva participação de toda a comunidade escolar reconhecendo que os professores, alunos, direção e pais são promotores de uma construção coletiva e compartilhada do trabalho escolar. A relação dialética existente entre o desenvolvimento profissional do professor e a gestão democrática pressupõe que o ambiente escolar é o mais favorável e promissor espaço de intercâmbio entre a teoria e a prática, entre professor e os alunos.

Palavras-chave: Formação Docente, Formação Continuada, Gestão Democrática Escolar.

¹ Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM

² Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM

O JOGO ELETRÔNICO COMO RECURSO INVESTIGATIVO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Adeilson Batista Lins¹, Braian Garrito Veloso²

As contribuições científicas para a dialética entre Metodologias Ativas, Ensino por Investigação e emprego de tecnologias na mediação de linguagem computacional, aponta para o ganho de autonomia pelo processo de aprendizagem mediada. Por essa via, buscou-se implementar e testar um jogo eletrônico, de modo a imergir os alunos em um universo real e manipulável à plenitude da inserção social produtiva. Este estudo partiu da problematização sobre a classificação dos organismos quanto à estrutura celular. Empregou-se a metodologia qualitativa da hermenêutica dialética, ciclo investigativo e mensuração através da escala eGameFlow e Teste t. O Jogo da Classificação foi aplicado em dez turmas do Ensino Médio, na Escola Estadual Professora Maristela Vieira, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Foram obtidos dados satisfatórios para a construção e desenvolvimento do ciclo investigativo. A média entre as turmas demonstrou tendência ascendente à satisfação pessoal e dinâmica em grupos. O Jogo da Classificação trouxe a possibilidade de outras classificações biológicas, contato com algoritmos, associação com TIDC e uma nova concepção sobre como avaliar.

Palavras-chave: investigação, jogos, aprendizagem.

¹ Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

² Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

JOGO DIDÁTICO E ENSINO DE CIÊNCIAS: ESTUDANDO VÍRUS COM OS PROFESSORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Adélia Azevedo Pimenta Barcellos¹, Andrea Velloso da Silveira Praça²

A incorporação no fazer pedagógico de práticas colaborativas, investigativas e que promovam o real engajamento de estudantes em sala de aula é de fundamental importância. Dentre as diversas disciplinas que compõem o currículo escolar da Educação Básica, percebe-se a necessária revisão do tratamento didático-pedagógico dado ao ensino de ciências, principalmente em como se processa e constrói o pensamento científico. Neste sentido, o professor, necessita estar constantemente refletindo sobre sua prática. Momentos como esse, se dão no chão da escola, durante os compartilhamentos, as conversas, e na rede de ideias que estes profissionais cotidianamente traçam em seus fazeres. É a formação “na” e “pela” escola que possibilita o interdisciplinar, e até mesmo o aprender para endossar o fazer pedagógico. Assim, o enfoque deste trabalho é o desenvolvimento de jogo, para alunos do 4º ano de escolaridade do Ensino Fundamental de uma escola pública do Município de Niterói/RJ, tendo como base a atividade investigativa nas aulas de ciências. Trata-se de um jogo com a temática: vírus, prevista na Base Nacional Comum Curricular (BNCC - EF04CI08). A proposta é a construção um jogo investigativo que promove a inclusão e estimula a alfabetização científica. Este jogo se fundamenta na perspectiva do Desenho Universal para a Aprendizagem (ALVES, 2013), que propõe a eliminação de barreiras à aprendizagem, uma mediação competente e a construção de materiais didáticos capazes de explorar os diversos sentidos. Acreditamos que com esta proposta, e através da reflexão dos docentes, promoveremos a inclusão dos envolvidos, além de estimularmos a alfabetização científica ainda tão distante para os estudantes. As professoras, nesta proposta, estarão em um momento de estudo e formação, a fim de ampliarmos as possibilidades da utilização do jogo, não somente para o tema vírus, como também para outros conteúdos do currículo, que são de difícil abstração.

Palavras-chave: jogo didático, ensino de ciências, vírus.

¹ Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO

² Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO

A regência no Estágio Supervisionado durante o ensino remoto emergencial em uma escola de Mato Grosso

**Ademar da Costa Amaro Junior¹, Daniela Raphanin da Silva², Thuani Venâncio da
Silva Pereira³, Suzana Aparecida da Silva⁴**

Este trabalho tem como objetivo relatar e refletir experiências desenvolvidas nas atividades do Estágio Supervisionado II do curso de Licenciatura em Química do IFMT - Campus Cuiabá Bela Vista/UAB. As aulas foram *on-line* via plataforma *Google Meet* como consequência a pandemia da COVID-19 realizou-se de modo remoto adaptando-o à realidade vivida. Os materiais foram disponibilizados pela escola aos estudantes na plataforma de ensino, e outro meio de comunicação do professor com os estudantes era pelo grupo de *WhatsApp* para informações sobre as aulas pudessem ser sanadas. Cada estagiário responsabilizou-se pela regência de uma aula de Química sob o tema de ligações químicas, assim, a aula sobre introdução às ligações químicas foi abordada de forma assíncrona e o tema ligações covalentes foi ministrado em momento síncrono. Observou-se que, no período acompanhado, a dificuldade dos envolvidos foi a adaptação ao novo sistema de ensino, visto que havia passado somente cinco meses desde o fechamento das atividades presenciais no Estado de Mato Grosso e ainda um menor tempo do retorno das aulas no ensino remoto. A aula assíncrona foi disponibilizada pelos estagiários na plataforma do *Youtube* e compartilhado o link com a turma, uma vez que o objetivo da aula foi um reforço do conteúdo já ministrado pelo professor regente. A pouca participação e interatividade por parte dos estudantes foi percebida no momento da explicação conceitual, que era superada pela resolução dos exercícios propostos a ponto de quando uma fala não estava correta era corrigida pelos colegas. Desse modo, a mudança na forma de ensino ocasionada pela pandemia e constatada durante o estágio trouxe maiores desafios aos professores para que a turma se mantenha atenta e interessada em uma disciplina que já é considerada mais difícil além de pensar em usos de diferentes ferramentas tecnológicas para enriquecer as aulas.

Palavras-chave: ensino de química, ensino remoto, estágio supervisionado.

¹ Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT

² Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT

³ Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT

⁴ Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT

EDUCAÇÃO INFANTIL: UM BREVE OLHAR NAS PRÁTICAS AVALIATIVAS DESENVOLVIDAS NA PRÉ-ESCOLA

Ana Paula da Silva França¹, Adja Joseane da Cruz Coutinho Fonseca² e Manoel de Jesus Gomes da Silva³

A presente investigação intitulada como “Educação Infantil: um breve olhar nas práticas avaliativas desenvolvidas na pré-escola” tem por o objetivo geral analisar as práticas avaliativas desenvolvidas na pré-escola da Educação Infantil na Escola Municipal Mutari em Santa Cruz Cabralia – BA. Destacando os objetivos específicos, que são: descrever as práticas avaliativas desenvolvidas na educação infantil, segundo a percepção dos educadores e identificar as dificuldades encontradas pelos educadores na prática avaliativa para a educação infantil. Assim, surgem os questionamentos que se dará norteamento para a pesquisa: Quais as práticas avaliativas desenvolvidas? Quais as dificuldades encontradas na prática avaliativa? Espera-se responder tais questões com as contribuições dos professores. Deste modo, justifica-se a escolha da temática por sua relevância à medida que orienta os docentes na ação educativa. Acredita-se ainda que a instituição campo de investigação possa definir novos elementos estruturais, estratégias e intervenções para com as práticas avaliativas, assegurando o direito e o tempo de aprendizagem das crianças. As partes constituintes do estudo trazem na primeira seção um breve histórico da educação infantil, na segunda tem destaca, às práticas avaliativas na pré-escola. Já na terceira parte, se refere à metodologia da pesquisa que tem abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa descritiva e bibliográfica, os procedimentos para a coleta dos dados foram por meio da entrevista. Na sequência, tem-se a quarta seção com a apresentação e discussão dos resultados obtidos. Logo após, vem às considerações finais e as referências utilizadas para o desenvolvimento e embasamento desta pesquisa.

Palavras-chave: educação, infantil, práticas, avaliativas.

¹ Universidad Autónoma de Asunción – UAA.

² Universidad de Desarrollo Sustentable – UDS.

³ Universidad Autónoma de Asunción – UAA.

PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA EM EDUCAÇÃO COM HQs: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Adonis da Silva Tomé¹

A pesquisa (auto)biográfica em educação tem se sustentado epistemológica e metodologicamente, sob a égide de pesquisadores e pesquisadoras de várias nacionalidades, como Nóvoa(2010), Dominicé(2000), Delory-Momberger(2000), Alheit(2014), Souza e Passeggi(2017). O uso de materiais biográficos secundários, conforme Ferraroti (1979), como “correspondência, fotografias, narrativas e testemunhos escritos, documentos oficiais, processos verbais, recortes de jornal, etc.”(p.40), seguem sendo objeto de estudo, pois, segundo Barthes (1993), as narrativas estão presentes nestes materiais secundários de forma trans-histórica e transcultural. Sendo assim, as histórias em quadrinhos (HQs) configuram esta tipologia de material na pesquisa (auto)biográfica em educação, quando revelam narrativas de sujeitos biográficos, assegurando que “existe narrativa de vida desde que haja descrição sob forma narrativa de um fragmento da experiência vivida” (Bertaux apud Passeggi, p.67, 2020). Nesse contexto, realizou-se o levantamento de pesquisas em educação que se valeram da (auto)biografia em histórias em quadrinhos, nos últimos cinco anos (2016-2021), intencionando uma breve reflexão de como e o quanto se tem explorado a nona arte neste âmbito acadêmico. A execução da pesquisa teve resultados escassos: na Scientific Electronic Library Online (SciELO), não foi encontrada nenhuma pesquisa no período em tela; no software Publish or Perish, usando do banco de dados do Scholar Google, foram encontrados seis artigos e uma tese de doutoramento, relacionados ao tema supracitado. Barros Neto (2020), analisou em sua tese o pacto autobiográfico, conceito de Phillippe Lejaune(1975) sobre a escrita-de-si, de três novelas gráficas (graphic novels), que teve como foco a verossimilhança entre a narrativa de vida dos autores e suas produções estéticas. Dos artigos (Abreu, Monte e Ferreira, 2018; Brandão, 2021; Carvalho, Santos e Santos, 2019; Fronza, 2016, 2018; Rocha, 2021), foi possível extrair os pontos de convergências seguintes: a possibilidade de subjetivação e intersubjetividade do sujeito ao produzir sua narrativa em forma de HQ; a significação e ressignificação do vivido por meio da narrativa autobiográfica na HQ; e principalmente, o papel social e representatividade que há nos quadrinhos autobiográficos. Este último ponto, é congruente com a argumentação sociológica de Franco Ferrarotti (1979), permitindo defender que as narrativas no formato de HQ, como expressão de um ato individual, poderão fornecer uma “hermenêutica de uma interação” (p.44), possibilitando partir de uma leitura do individual, uma compreensão do social. Concluiu-se que a potencialidade do uso de novelas gráficas autobiográficas em pesquisa na educação não tem sido explorada de forma abrangente, cabendo a reflexão de que a área educacional e a sociedade podem ser beneficiadas com este tipo de investigação, fomentando uma reinvenção da intersubjetividade constituinte dessas narrativas, numa dialética autor-personagem-leitor.

Palavras-chave: história em quadrinhos, pesquisa (auto)biográfica, campo educacional.

¹ Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

Amazônia, pluridiversidade e a busca pelo bem viver

Ádrian Viero da Costa¹

Partiremos da seguinte premissa: que o espaço sempre tem sido associado ao tempo, ao passo que atualmente, na acentuação de diferentes espaços-tempos, reside uma das raízes da geopolítica contemporânea. Assim, as redes são desenvolvidas nos países ricos, nos centros do poder, onde o avanço tecnológico é maior e a circulação planetária permite que se selecionem territórios para investimentos. Ocorre que, ao se expandirem e sustentarem as riquezas circulante, financeira e informacional, as redes se socializam. Desta forma, visando mudar esse padrão de desenvolvimento é necessário entender os diferentes projetos geopolíticos e seus atores, que estão na base dos conflitos, para tentar encontrar modos de compatibilizar o crescimento econômico com a conservação dos recursos naturais e a inclusão social. Resultando em algo além do simples ambientalismo, posto que da simples fruição da natureza, transformaram-na em mercadoria. Grosso modo, imperioso reconhecer que a floresta só deixará de ser destruída se tiver valor econômico para competir com a madeira, com a pecuária e com a soja. Mesmo com os grandes avanços na sua proteção, a questão de manter a capacidade sustentável da floresta ainda não foi solucionada. Florestas e terras são bens públicos e, por isso, são trunfos que estão sob o poder do Estado, que tem autoridade para dispor deles, segundo o interesse da nação. Propõe-se, assim, uma verdadeira revolução científica- tecnológica para a Amazônia Florestal. De mais a mais, premente que repensemos o modelo de desenvolvimento que tanto buscamos, pois como bem pontuou Nicholas Georgescu-Roegen², acreditar num crescimento desmedido em um mundo com recursos finitos ou trata-se de um louco ou de um economista. Para tanto, penso que não há, todavia, resposta pronta e acabada, contudo, temos possíveis caminhos para que os recursos econômicos satisfaçam as necessidades primordiais da humanidade, além de desconstituir processos violentos. Assim, a ótica do bem viver, deveria ser discutida a par das realidades andina e amazônica, visando a construção de uma vida harmônica entre nós seres humanos e a natureza, focada na autossuficiência e na autogestão dos seres humanos para uma sociedade diferente, garantindo a todos uma vida digna e nos livrando do suicídio coletivo para o qual aparentemente caminhamos.

Palavras-chave: desenvolvimento, meio-ambiente, dignidade.

¹ Mestranda em história da Amazonia pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

² GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. *La ley de la entropia y ele problema económico*, em Daly, Herman E. (org). *Economía, ecología, ética – ensayos hacia una economía em estado estacionário*. Fondo de cultura Económica. México, 1989.

SALA DE AULA INVERTIDA PARA PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO

Adriana Abujanra Ferreira¹, Thaís Cristina Rodrigues Tezani², Eloisa Naiara Teodoro da Silva³

Esse relato de experiência é fragmento de um projeto desenvolvido em uma escola pública com alunos do terceiro ano do ensino fundamental. São considerados "atrasados" ao ano escolar que estão matriculados e sendo assim, devem frequentar as aulas de reforço que acontecem duas vezes por semana no contraturno. Nesse projeto usa-se das metodologias ativas (MORAN,2018), em específico a sala de aula invertida, onde o aluno é convidado a fazer em casa algumas atividades que contribuem com o reforço escolar. Realizar as atividades previamente, colabora para o processo de assimilação do conteúdo e aprimora o conhecimento. Em aulas tradicionais, o professor planeja para que o conhecimento possa ser transmitido de forma passiva, no qual o aluno apenas recebe e o professor assume a postura de controle, pois decide o que irá ensinar e como, como detentor de todo conhecimento e depois despeja no aluno, podemos usar aqui o termo educação bancária (FREIRE 2005), na qual o professor deposita o conhecimento e o aluno recebe. Em definição, vemos que a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, narrar, transferir, transmitir "conhecimentos" e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação "bancária", mas um ato cognoscente (FREIRE, 2005). Como estratégia da proposta, é usado como base a história: A Bruxa e o Caldeirão do autor José Leon Machado. É um texto de domínio público, e também integrante do material didático fornecido para os 3º anos das escolas públicas estaduais e municipais do Estado de São Paulo. O projeto terá como prazo de aplicabilidade 7 meses, com previsibilidade de duas aulas na semana de 50 minutos cada, podendo variar de acordo com a interação e desenvolvimento de cada educando. São trabalhados temas como: leitura, interpretação de texto, atividades com pensamento computacional plugadas e desplugadas e consciência fonológica. As atividades são ofertadas dentro de uma proposta de Ensino Híbrido com foco na sala de aula invertida, onde é necessário que o educando realize pesquisas em sua casa para realizar algumas das atividades propostas. Espera-se que a metodologia ativa, favoreça o processo de alfabetização dos alunos, confirmando a hipótese pretende-se levar a prática para as salas de aula regulares, para que o processo de alfabetização pós pandemia não seja moroso e alcance o esperado para cada ano escolar.

Palavras-chave: metodologias ativas, sala de aula invertida, alfabetização

¹ Universidade Estadual Paulista UNESP

² Universidade Estadual Paulista UNESP

³ Universidade Metropolitana de Santos UNIMES

Intervenção neuropsicopedagógica com uso de metodologias ativas em aulas on line ao vivo

Adriana Silva de Araújo¹, Fabrício Bruno Cardoso², Vítor da Silva Loureiro³

INTRODUÇÃO: As implicações da pesquisa do cérebro humano para a educação, em particular, são de grande alcance. Novas descobertas sobre o funcionamento do sistema nervoso, incluindo a formação de esquemas com o fortalecimento de conexões, salientam uma saturação no modelo tradicional de aula, o que leva instituições a adotar metodologias ativas de ensino para tornar o processo de aprendizagem mais significativo. Portanto, faz-se necessário que o processo de ensino-aprendizagem educacional no século XXI esteja coerente com o desenvolvimento funcional do sistema nervoso. Nesse sentido é fundamental o desenvolvimento de ações que levem em consideração aspectos relacionados ao funcionamento do sistema nervoso, a psicologia cognitiva e as teorias de aprendizagem, o que é chamado no Brasil de neuropsicopedagogia. **OBJETIVO GERAL:** avaliar os efeitos da intervenção neuropsicopedagógica institucional com uso de uso de metodologias ativas, durante as aulas on-line ao vivo, na aprendizagem de alunos de pós-graduação. **MÉTODO:** Participaram 380 sujeitos matriculados em 7 turmas dos cursos de Pós-graduação da Faculdade CENSUPEG. Foram realizadas 2 questões de múltipla escolha para levantamento de conhecimentos prévios a respeito de Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem. As(os) alunas(os) responderam de forma anônima e individualizada, utilizando o software *Kahoot*. As respostas foram armazenadas e as pessoas divididas em pequenos grupos, através da ferramenta *Break Out Rooms* do aplicativo *Zoom*, para que pudessem discutir suas respostas e instruir-se a fim de identificar a alternativa correta. Após 15 minutos, voltaram para o grande grupo e responderam novamente as questões. As respostas foram coletadas e comparadas com as anteriores. A professora informou as alternativas corretas e em seguida adaptou a exposição do conteúdo teórico segundo a necessidade identificada em cada turma. Ao fim de 4 semanas, as(os) alunas(os) responderam de forma anônima a um questionário de feedback sobre a percepção de qualidade das aulas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nossos resultados iniciais mostraram que, após serem submetidas(os) a experiência, a porcentagem média de acertos da questão 1, passou de 28,0% para 47,1%. Na segunda questão, o aumento foi de 26,0% para 37,7%. Todas as turmas obtiveram melhora na quantidade de acertos após o *Peer Instruction*. Quando analisados os relatos das(os) participantes foi possível perceber que consideraram a experiência positiva para a aprendizagem e manutenção da atenção durante a aula, proporcionando enriquecimento de conhecimentos com a discussão entre pares e com a complementação teórica ministrada pela professora. Ressaltaram a importância da existência de maior socialização e sensação de pertencimento ao grupo. **CONCLUSÃO:** Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que muito provavelmente a evolução da turma em relação ao tema não foi ao acaso e sim em função de um aproveitamento positivo dos conteúdos trabalhados de forma ativa, sendo assim, o uso de metodologias ativas de aprendizagem, mostra-se promissor para qualificar e ampliar as possibilidades de aprendizagem em cursos on-line.

Palavras-chave: neuropsicopedagogia, metodologias ativas, ensino superior

^{1,2,3} Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos – LIEENP-CENSUPEG

² Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de Neurociência NUDCEN-UFRJ;

³ Programa de Pós Graduação em Educação e Formação de Gestores Educacionais - PPGE-GE - UNICID

OS CINCO BENEFÍCIOS DO COENSINO NO PROCESSO FORMATIVO DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Adriana da Silva Maria Pereira¹, Verônica Aparecida de Oliveira² Daniele Campos
Laino Cardoso³, Amauri de Oliveira Amaral⁴**

O contexto da pandemia da Covid -19 (Sarscov-2) deixou em evidência as mazelas da sociedade brasileira, que são pautadas no histórico de escravidão e desigualdades sociais. Isso consequentemente, influenciou na formação da Educação no Brasil, que por muito tempo foi ofertada apenas para a classe dominante. Um cenário que, de certa forma, precisa ser levado em consideração na implementação de práticas educativas na perspectiva da Educação Inclusiva. Por esse motivo, este estudo científico tem como objetivo analisar o impacto do processo formativo mediante a implementação do ensino colaborativo (coensino) teve na trajetória acadêmica e profissional de duas professoras, do Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação – Prefeitura de Nova Iguaçu no período de fevereiro/2021 a junho/2022. A metodologia está ancorada nas premissas de Thiollent (1985) no que tange sobre a pesquisa-ação, com uma abordagem qualitativa. Além disso, utilizamos a análise do discurso (Pêcheuy, 1960; Maingueneau, 1997; Orlandi, 2005), para realizar a análise das memórias reflexivas elaboradas pelas docentes ao final da implementação do coensino. Os resultados apontaram que o processo formativo foi essencial para promover a emancipação e protagonismo das professoras, e contribuiu de forma significativa para o engajamento, autonomia, habilidade inter/intrapessoal, formação em serviço e no entendimento do que é ser professor pesquisador na prática.

Palavras-chave: ensino colaborativo, processo formativo, professor pesquisador.

¹ Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Especial na UNESP e Professora Docente I da Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro e Professora itinerante da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação em Nova Iguaçu.

² Pedagoga e especialista em Educação Infantil pela UFRRJ, Professora Docente II da Secretaria Municipal de Educação em Nova Iguaçu.

³ Especialista em Inclusão Escolar nos Transtornos do NeuroDesenvolvimento: Autismo e suas comorbidades pela UFTPR. Professora do Atendimento Educacional Especializado da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

⁴ Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional pela UNESP, Professor do AEE da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, Professor do AEE da Secretaria Municipal de São João de Meriti.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: A VIVÊNCIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Adriana de Oliveira

O trabalho com alimentação é uma importante peça na contribuição da construção e conscientização de hábitos saudáveis durante a vida escolar. Nos dias atuais, as famílias buscam a praticidade ao se alimentarem, e esse problema é agravado quando somado a falta de orientações nutricionais. Dessa forma, é imprescindível reconhecermos o importante papel da escola na abordagem didática dessa temática e a relevância da aprendizagem baseada em projetos (ABP) que está ligada a uma oportunidade dos estudantes refletirem sobre questões práticas de transformações sociais em diversas áreas, bem como vivenciar formas de solução de problemas ou elaborar um produto. Essas questões práticas nascem de uma questão norteadora, uma inquietação que faz parte do contexto em que os estudantes estão inseridos e podem ser pensadas pelos próprios estudantes ou pelo professor que, como mediador e incentivador da aprendizagem, faz uma leitura dos aspectos do cotidiano escolar. Nesse sentido, vemos que a escola é, sobretudo, um espaço de conscientização. É preciso que o tema alimentação seja debatido e tratado de forma que o ato de comer não seja visto pelos estudantes como algo vital apenas, mas que seus hábitos alimentares impactam toda a sociedade. Os questionamentos que os alunos fazem e colocam em prática através de projetos, ecoam no seio de suas famílias e comunidades.

Palavras-chave: alimentação, escola, projetos.

ANÁLISE DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA “ALIMENTOS” NOS LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA ORGÂNICA

Adriana Rigobello

A química orgânica é considerada por muitos estudantes, principalmente do ensino superior, como uma área muito difícil da química, isto porque seu ensino normalmente se baseia na memorização de fórmulas e funções orgânicas, onde raramente este conteúdo está relacionado ao cotidiano desses estudantes. Por isso é importante proporcionar aos estudantes uma visão mais contextualizada da química, que os auxilie na aprendizagem dos conceitos científicos. Este projeto de Mestrado, portanto, tem como objetivo geral, entender como o tema “Alimentos” aparece nos livros Didáticos de Química para o terceiro ano do Ensino Médio e analisar o grau de Contextualização nesses livros. As ideias de contextualização são utilizadas como referência a Metodologia do Erivanildo Lopes da Silva, que foram baseadas nos 3 grandes grupos de discussão: Contextualização como exemplificação, ou entendimento, ou informação do cotidiano; Contextualização como entendimento crítico de questões científicas e tecnologias relevantes que afetam a sociedade e Contextualização como perspectiva de intervenção na sociedade. A análise dos dados, foi utilizada a técnica da Análise do Conteúdo de Laurence Bardin, que se dá em três etapas principais: a pré-análise, a exploração do material e a análise e interpretação dos resultados. Será uma pesquisa de cunho qualitativo, onde segundo os autores (1982 apud LUDKE, ANDRÉ, 1986), essa pesquisa envolve a obtenção de dados descritivos para análise por interação entre o pesquisador com o contexto de estudo, enfatiza mais o processo que propriamente os resultados e se preocupa em retratar as perspectivas dos pesquisadores.

Palavras-chave: Ensino de Química, Contextualização, Alimentos.

O USO DE TEXTOS FILOSÓFICOS EM SALA DE AULA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO USO DO TEXTO *HÍPIAS MAIOR* NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO.

Adriano Francisco de Araújo Júnior

Neste trabalho será realizada uma reflexão sobre o uso de textos filosóficos em sala de aula, assim como, um relato sobre a metodologia e a experiência do uso do texto *Hípias maior*, de Platão, com alunos do primeiro ano do ensino médio da escola PEI Abílio Raposo Ferraz Júnior. Acredita-se que um dos temas principais para a prática filosófica é a interpretação de texto, quando o professor oferece ao aluno, mesmo que seja em forma de recortes, a oportunidade de ter o contato direto com o texto filosófico, estes têm a possibilidade de realizar sua própria compreensão. Desse modo, a aula foi realizada através da leitura de recortes do livro citado acima, instigando a participação dos alunos na análise da obra platônica. É perceptível que o uso de textos filosóficos em sala possa apresentar alguns problemas quanto a metodologia deste uso. Primeira questão: tempo da aula. A escassez de aulas de filosofia no ensino médio (apenas duas por semana) impede uma análise integral das obras. Segunda questão: a dificuldade de leitura de um texto filosófico. É sabido a complexidade linguística contida nessas obras, principalmente escritos gregos, sendo assim, se o professor não desenvolver uma metodologia para a aplicação destes, provavelmente, encontrará problemas de rendimento. A resposta para estes obstáculos pode ser dada através do seguinte método. Deve-se utilizar, para poupar tempo, trechos específicos dos textos propostos, em tese, escolher um argumento singular apresentado no texto e montar as aulas sobre este determinado recorte. Além disso, as leituras devem ser realizadas em conjunto com os alunos, colocando questões e respondendo dúvidas, neste ponto, o caráter ativo do professor em sala de aula é importante para poder intrigar os alunos a respeito do tema proposto. Seguindo então o que foi dito, foi realizada a leitura em sala dos trechos principais do texto *Hípias maior*. Mas de que modo foram realizadas estas leituras? Para maior entendimento dos alunos foi necessário, que em uma aula anterior, tenha sido feita uma contextualização sobre o pensamento de Platão, a respeito das coisas sensíveis e inteligíveis, para que possam ter bagagem suficiente para manejar os conceitos que se apresentam em *Hípias maior*. E nesta presente aula, já com a contextualização feita, a leitura foi encaminhada pelas teses presentes no texto, instigando os alunos através de perguntas sobre o que foi lido, com o fim de forçar um diálogo com os integrantes da aula. A partir dessa experiência foi observado que, por mais que apresentem dificuldades, os alunos interagem com o texto de forma positiva, questionando sobre as palavras que desconhecem e relatando o que compreenderam de suas leituras.

Palavras-chave: Platão, ensino, filosofia.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 4 A 10 ANOS: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA

Agnes Alves dos Santos¹, Adelina Novaes²

A Avaliação das aprendizagens é parte fundamental e obrigatória da rotina pedagógica, uma vez que - ao oferecer informações dos processos - permite aos docentes e gestores corrigir rumos, planejar e definir ações educativas. O desenho de avaliações formativas voltadas à apreensão do conteúdo curricular Educação Física, em especial no contexto da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, apresenta desafiantes singularidades. Métodos e técnicas avaliativas empregados comumente por docentes polivalentes raras vezes são aplicáveis à Educação Física escolar. O presente estudo tem sido desenvolvido com o intuito de propor um instrumento para a avaliação deste conteúdo curricular (especificamente voltado à aprendizagem de estudantes de 4 a 10 anos de idade). Para tal, no plano teórico, o estudo busca articular variadas abordagens de avaliação formativa à diferentes noções de corpo (que considerem a dimensão individual, a dimensão coletiva e a dimensão da ação voltada à um objetivo específico e norteada por regras próprias). Posteriormente, será elaborada uma matriz norteada pela revisão de literatura e pelos currículos para cada faixa-etária e etapa da escolarização. Por fim, com a elaboração de um instrumento avaliativo, busca-se contribuir para a ação de professores de Educação Física, bem como para reflexões acerca da formação docente e planejamento de gestores educacionais.

Palavras-chave: Avaliação, Educação Física, Educação Infantil, Ensino Fundamental I.

¹ Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.

² Universidade Cidade de São Paulo – UNICID; Fundação Carlos Chagas – FCC.

UMA PROPOSTA DE ENSINO SOBRE OS CONCEITOS DE MRU E MRUV COM O USO DE APPS DE FÍSICA WALTER FENDT

**Aguinaldo Porfirio dos Santos¹, Adriana da Silva Fontes², Oscar Rodrigues dos Santos³
e Michel Corci Batista⁴**

Para o ensino dos Movimentos Retilíneos Uniforme (MRU) e Uniformemente Variado (MRUV), foi utilizada uma proposta didática composta por aula expositiva dialogada, lista de exercícios, simulador com roteiro, trabalho em grupo e um relato pessoal, cujo objetivo foi proporcionar o processo de ensino-aprendizagem e fazer a interdisciplinaridade com a matemática, através da construção de gráficos com um simulador da plataforma de Física de Walter Fendt, que será utilizado como ferramenta de aprendizagem deste conteúdo. O trabalho foi realizado com um grupo de 21 alunos da primeira série do Ensino Médio do Colégio Carlos Drummond de Andrade em Nova Tebas. Os resultados mostram que é importante que o professor inove nas aulas, trazendo a tecnologia para a sala de aula, para realizar aulas mais atraentes para os alunos e para o professor, que pode estar se atualizando na sua prática docente; e desta forma proporcionar o processo de ensino e aprendizagem. Foi observado também que os alunos estavam mais motivados e melhorou a interação entre eles e com o professor. Dentre os recursos que os alunos apontaram como importantes para sua aprendizagem na disciplina, estão experimentos e aplicativos para uso no celular. Eles indicaram que as simulações de situações reais, ajudam a entender a teoria, pois estão estudando de uma forma lúdica.

Palavras-chave: Movimento retilíneo, aplicativo, física.

¹ Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade e Mestrando do MNPEF Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

⁴ Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NA EDUCAÇÃO MÉDICA EM OURO PRETO E MARIANA, MINAS GERAIS

Aisllan Diego de Assis¹, Adriana Maria de Figueiredo², Pedro de Abreu³ e Ísis Machado⁴

Os objetivos são apresentar e analisar a realização das práticas em saúde do curso de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). As disciplinas práticas em saúde são realizadas nos três primeiros períodos letivos, correspondendo a formação inicial em Saúde Coletiva do curso de medicina. Totalizam carga horária de 120 horas, sendo destas, 70 horas de aulas práticas extensionistas, realizadas na rede de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em unidades básicas (UBS) da estratégia saúde da família (ESF), localizados nos bairros, comunidades e distritos rurais das cidades históricas de Ouro Preto e Mariana, Minas Gerais. As disciplinas concretizam a constituição brasileira ao prover educação médica, integrada aos princípios, diretrizes e espaços do SUS e adota a Educação Popular em Saúde como fundamento prático – teórico na realização das atividades educativas, garantindo a participação da comunidade na formação dos profissionais de saúde. Adota-se uma abordagem de ensino-aprendizagem dialógica e acolhedora, com uso de metodologias que valorizam o protagonismo dos estudantes e comunidade, intensificando o vínculo entre estes. Todas as atividades das disciplinas são realizadas por meio de práticas grupais e coletivas entre estudantes, professores, profissionais de saúde, usuários e usuárias do SUS, líderes e representantes das comunidades, moradores e moradoras dos bairros e distrito, com objetivo de construir e realizar o projeto de intervenção, focado em problemas e desafios analisados e encarados mutua e colaborativamente por todos, gerando produtos e encontros de promoção da saúde e integração entre a Universidade e Comunidade. São propostas atividades reflexivas, rodas de diálogo, oficinas de territorialização, oficinas de planejamento e gestão, uso das práticas integradas e complementares e educação permanente em saúde. A reflexão, avaliação e debate dos projetos e vínculo elaborados são realizados nas grandes rodas, que reúnem estudantes, professores e preceptores para memória e continuidade das práticas em saúde do curso de medicina. Já foram elaborados e adotados nos serviços de saúde diversos produtos como recursos gerenciais e materiais educativos, mapas, livros, vídeos, além da realização de grupos terapêuticos, campanhas, cadastramentos e atividades educativas com a comunidade, sempre conjuntamente aos profissionais de saúde do SUS e Universidade. A principal contribuição das práticas em saúde no curso de medicina é a concretização da educação médica no e para o SUS com participação da comunidade. Por serem realizadas com e a partir dos conceitos e práticas firmadas no legado de Paulo Freire, concretizam também a saúde e educação como direitos, mediante uma construção coletiva e transformadora da realidade. Com essas pontes têm-se concretizado a extensão universitária, a educação médica no e para o SUS, e especialmente, a participação da comunidade como formas da Educação Popular em Saúde. Palavras – chave: educação popular em saúde, educação médica, sistema único de saúde.

¹ Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

² Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

³ Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

⁴ Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO À DOCÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM: UMA REFLEXÃO

Alana Costa Silva¹, Luanna Gomes da Silva¹, Álissan Karine Lima Martins¹

Os cursos de pós-graduação no formato *strictu sensu* têm por objetivo a formação de professores competentes para a carreira universitária, que cooperem com desenvolvimento da pesquisa científica de qualidade e com a proposta de expansão do ensino de nível superior. Para tal finalidade, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) emitiu a Portaria n° 76, de 14 de abril de 2010, que determina, dentro do Regulamento do Programa de Demanda Social, a obrigatoriedade, para os alunos bolsistas, da disciplina de Estágio à Docência, como parte do caminho para a construção da identidade docente. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi traçar uma reflexão acerca da contribuição da disciplina de Estágio à Docência no Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem e suas repercussões para discentes, docentes e egressos dos programas de pós-graduação. Entende-se que o dinâmico processo educacional acompanha as modificações demandadas pela sociedade, e, dentre os níveis de formação impactados, destaca-se o ensino superior, que é o principal motor para o avanço do conhecimento científico e o desenvolvimento social sustentável. Na área de enfermagem, há permanente necessidade de aperfeiçoamento e inovação da práxis, o que se reflete na maneira como se desenvolve a formação dos atuais e futuros profissionais, de modo que sejam cada vez mais reflexivos e críticos em seu processo de trabalho. No tocante aos cursos de pós-graduação na área, em que há exigência de contínua integração entre teoria e prática, a inserção dos acadêmicos da pós-graduação nas atividades pedagógicas junto aos estudantes da graduação, sob supervisão do professor, constitui-se um facilitador do processo de ensino-aprendizagem para todas as partes envolvidas. Nesse contexto, o estágio à docência se descortina como um fértil campo de oportunidades eficazes de ensino-aprendizagem, ao possibilitar, entre outros pontos positivos, a vivência colaborativa de planejamento e elaboração de aulas teóricas e práticas, em que se conta com a experiência do docente; e a implementação de modernas técnicas didático-pedagógicas, em que o pós-graduando pode cooperar, proporcionando ricas trocas. As contribuições da disciplina se observam para os discentes, que aprimoram sua qualificação para a jornada acadêmica, associando produção científica e habilitação para o ensino; para os docentes, que têm a oportunidade de repensar e reconfigurar seu processo de trabalho, conforme as demandas correntes, junto aos graduandos e pós-graduandos (estes que, na disciplina, assumem a posição dos professores, sob sua supervisão); e para os egressos, que, inseridos nos espaços profissionais, seja na assistência, no mercado de trabalho, seja no processo formativo universitário, desenvolvem uma perspectiva crítica do papel do enfermeiro frente à dinâmica da sociedade atual, transformando cotidianamente a sua prática. Conclui-se que o estágio à docência na pós-graduação *strictu sensu* em enfermagem se constitui um potencializador das competências, habilidades e atitudes para todos os envolvidos, transcendendo, inclusive, o tempo-espço da disciplina e refletindo na práxis da enfermagem nos diversos cenários de atuação.

Palavras-chave: ensino, enfermagem, aprendizagem.

¹ Universidade Regional do Cariri (URCA)

Análise do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Licenciatura em Matemática: Uma Aplicação da Teoria da Resposta ao Item

Alana Mércia Engel¹, Dalton Francisco Andrade², Pedro Alberto Barbetta³

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é de grande importância para a Educação Superior brasileira, visto que ele mensura a qualidade do ensino dos cursos de nível superior e, conseqüentemente, mede o aprendizado dos alunos destes cursos. O instrumento de medida de avaliação utilizado nas provas se fundamenta na Teoria Clássica dos Testes (TCT), sendo a metodologia tradicionalmente utilizada para avaliar os itens e mensurar o escore no processo de avaliação e que possui limitações. Diversos autores apresentam a Teoria da Resposta ao Item (TRI) como uma alternativa que vem para suprir as necessidades decorrentes dessas limitações. A TRI possibilita uma nova forma de elaborar avaliações educacionais, apresentando potencialidades efetivas que tem incentivado o uso desta teoria como instrumento de mensuração, em especial em avaliação educacional. Neste trabalho optou-se por analisar os dados do ENADE de 2017 do curso de Licenciatura em Matemática pela TRI. A prova do ENADE 2017 foi estruturada da seguinte forma: questões de formação geral (10 questões), comum a todos os cursos avaliados, e questões de conhecimentos específicos (30 questões). Para análise foram selecionados os dados válidos referente aos estudantes de Licenciatura em Matemática, sendo consideradas as respostas de 10.881 estudantes de todo o Brasil. Considerou-se para este estudo apenas as questões objetivas, sendo oito questões objetivas de múltipla escolha de Formação Geral e 27 de Componente Específico. Destaca-se que quatro itens de Componente Específico foram excluídos pelo próprio INEP (I16, I19, I21 e I23), por terem apresentado um coeficiente de correlação ponto bisserial abaixo de 0,2. Devido a este fato, foram analisados pela TRI oito itens para a escala de Formação Geral e 23 para a escala de Componente específico. A estimação dos parâmetros dos itens foi realizada utilizando-se o modelo logístico de 3 parâmetros, sendo aplicado primeiramente aos itens de Formação Geral e depois aos itens de Componente Específico. Com as análises realizadas conclui-se que na Formação Geral restaram poucos itens para uma análise do traço latente em estudo, já para a parte de Componente Específico observou-se que a prova apresentou um grau de dificuldade muito alto para os alunos participantes, dessa forma, sugere-se que a aplicação da TRI com a realização de pré-testes poderia facilitar a elaboração de uma prova contendo itens de qualidade e com diferentes níveis de dificuldade, possibilitando medir melhor a proficiência dos respondentes. Conclui-se também que a utilização da TRI permite o acompanhamento longitudinal da qualidade do ensino superior, possibilitando a comparação entre diferentes edições do Exame.

Palavras-chave: Teoria da Resposta ao Item, ENADE, Licenciatura em Matemática

¹ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

² Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

³ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

LINHA DO TEMPO: ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR DE HISTÓRIA E MATEMÁTICA PARA O 6º ANO

Alberto Mota Barbosa Junior¹, Lorena Leite²

A Linha do Tempo é uma atividade interdisciplinar elaborada e aplicada pelas disciplinas de História e de Matemática para o 6º Ano do Ensino Fundamental II do Colégio Militar de São Paulo. A atividade é sugerida no 1º trimestre, após serem estudados os assuntos “Sistemas de Numeração”, em Matemática, e “Formas de Medição do tempo”, em História. Na Matemática, a Unidade Temática da BNCC abordada é “Números”, e em História “Tempo, espaço e formas de registros”. A atividade tem orientação presencial e execução em casa. É disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a Ficha de Orientação de Avaliação (FOA), com as instruções para confecção e as informações que devem constar. Cada aluno deverá indicar oito eventos/fatos de sua vida ou tema livre em uma linha cronológica, dividindo-os igualmente em antes e após o seu próprio nascimento. Tem-se então o ponto de referência (marco zero histórico) e a identificação dos anos em “a” para fatos ocorridos antes do nascimento, e “d” para depois. A distância (proporcional) entre os eventos é equivalente à proximidade ou ao afastamento do marco principal. A atividade é corrigida por ambos os professores, sendo a mesma nota para as disciplinas envolvidas, contabilizando até três (03) pontos. Esta experiência vem sendo desenvolvida nos três últimos anos, com resultados satisfatórios na aprendizagem e entusiasmo dos discentes em confeccionar sua Linha do Tempo. Os resultados têm sido muito positivos, por exemplo, nenhum discente teve nota abaixo de dois (02) pontos no ano letivo de 2022. Destacamos a criatividade deles na elaboração e no material utilizando papel sulfite, cartolina, material reciclável etc. Entendemos que desta forma podemos trabalhar a adição e a subtração em uma atividade prática, além de retomar referências do conhecimento histórico anterior, do Ensino Fundamental II.

Palavras-chave: linha do tempo, interdisciplinaridade, lúdico.

¹ Mestre em Educação Matemática. Professor de Matemática / Colégio Militar de São Paulo (CMSP), albertomota2005@gmail.com

² Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Mestra em História. Professora de História / Colégio Militar de São Paulo (CMSP), loteite.hist@gmail.com

O USO DA AROMATERAPIA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS NA C.E.T.I. PREFEITO WASHINGTON LUÍS RÉGIS DA SILVA

**Alcimara Chames Bezerra , Nicolly Oliveira da Silva, Maria Heloisa Silva de Lima e
Suzane Menezes Monteiro**

A aromaterapia tem ganhado destaque devido às crises de ansiedade em razão do isolamento social decorrente da pandemia ocasionada pela COVID-19, diante desse cenário o objetivo desta proposta será verificar as benéficas do uso do óleo essencial de Lavanda e do Breu Branco analisando se alteram a sensação de ansiedade ou stress, comparando sua operação nos dois estados óleo essencial (Lavanda) e inatura (Breu Branco). Este estudo tem como objetivo controlar a diligência do aromaterapia na diminuição nos Sintomas de Estresse e ansiedade na área dos espaços educacionais Segundo Baldassin (2006) a escola acadêmica é reconhecida como um estressante que afeta negativamente o desempenho profissional dos docentes e discentes, a saúde e o bem estar psicológico dos professores e estudantes, e os transtornos estressantes podem estar presentes em até 50% dessa população. Devido esses novos estudos em evidências estão sendo feitas atividades do uso do aromaterapia na escola de tempo integral Prefeito Washington Régis Luís da Silva. Esta pesquisa faz parte do Programa Ciência na Escola (PCE) em 2022, com o financiamento da Fundamentação de Amparo à pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) Irão participar do estudo, pessoas com idade entre 12 e 60 anos, que irão receber o tratamento (grupo aroma, lavanda e aroma breu branco) O presente projeto consistirá a partir da constituição de pesquisa bibliográfica sobre o uso de aroma terapia sob as perspectivas sociais, econômicas e comportamentais. Primeira ação a ser realizada será a identificação dos alunos afetados emocionalmente em razão do isolamento social, do índice de mortes e contaminação durante a pandemia da COVID-19 para isso contaremos com o apoio da equipe psicossocial da Coordenadoria Regional de Educação de Manacapuru (CREM) As atividades contempladas neste projeto estão sendo realizadas pelos cientistas juniores do Ensino Fundamental Anos Finais. Os assuntos serão avaliados quanto aos níveis de estresse e ansiedade antes e após o período de intervenção, o projeto será avaliado através da coleta de dados; os alunos serão informados sobre a pesquisa e os que concordaram em participar receberam o termo de consentimento livre e esclarecido, assegurando-se a confidencialidade das respostas por meio do preenchimento anônimo. Espera-se que esta proposta possa indicar que o uso de aroma aromaterapia possa ajudar na diminuição de ansiedade e estresse nos estudantes e professores da escola C.E.T.I. Prefeito Washington Luís Régis da Silva em Manacapuru, Amazonas, Brasil.

Palavras-chave: aromaterapia, ansiedade e estresse, docentes e discentes do fundamental 2.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS PARA PREPARAÇÃO DE ALUNOS EGRESSOS PARA O MERCADO DE TRABALHO

Alcinei Moura Nunes¹, Eliane Maria Grigoletto², Márcio José Silva de Oliveira³

A aprendizagem baseada em projetos (ABP) trata-se de uma metodologia ativa que tem como principais aspectos promover ao aluno: o protagonismo, a interdisciplinaridade, a resolução de problemas, a visão prática com base no aprendizado teórico, entre outros. Nos dias de hoje a quantidade de informações do alunado é muito grande, devido ao uso de pesquisas que chegam aos alunos pela internet via computadores ou *smartphones*. Os meios digitais podem ser uma ferramenta importantíssima para ensino-aprendizagem porém, com livre acesso a muitas plataformas, a informatização pode desviar a atenção do aluno. O docente que não se atualiza, torna-se ultrapassado. Operacionalmente, na aplicação do ABP para alunos de Engenharia ou Tecnologia, o docente deve apresentar alguns temas, conforme a teoria explicada em sala de aula. Posteriormente, os alunos devem ser divididos em grupos, de acordo com a afinidade de cada um correspondente ao tema de interesse. Os temas são discutidos em reuniões de planejamento entre o Colegiado e o NDE, com base nas exigências do CREA (órgão de classe), da DCN, do PPC e do mercado de trabalho; sendo este último um componente primordial. As áreas de competência dos docentes na área prática que o tema aborda e os conhecimentos dos docentes envolvidos com estes irão influenciar e auxiliar o aprendizado dos alunos, visando principalmente mantê-los sempre motivado na elaboração e execução destes, por conseguinte, com a Instituição de Ensino em que estão estudando. O docente escolhido para condução do ABP deve comutar facilmente entre as habilidades de um especialista, com conhecimento de chão de fábrica e de um Mestre/Doutor, compreendendo com competência a teoria sobre o tema. O objetivo desta metodologia ativa é envolver o aluno integralmente num projeto prático, que poderá influenciar no seu futuro profissional. Paralelo a isto, é interessante fazer uma integração com o departamento de Estágio Supervisionado no relacionamento Empresa-Escola da instituição, selecionando um projeto que atenda requisitos atuais e reais da Indústria. Inicialmente, o aluno desenvolve um *Project Charter*, com os tópicos: título, descrição, objetivo, cronograma, necessidades, premissas, equipe de alunos, distribuição de tarefas, riscos e orçamento. O desenvolvimento ocorre em três meses, e, ao finalizar deste período, o grupo entrega um artigo científico visando uma publicação. Conclui-se que, ao final do período acadêmico, o aluno egresso torna-se mais bem preparado para enfrentar as dificuldades e transformações do mercado de trabalho cada vez mais concorrido, justamente por ter elaborado projetos desafiadores em cada semestre do curso. O mercado nota as habilidades destes profissionais, uma vez que a resolução de problemas enriquece o conhecimento teórico e prático, considerando aspectos de sua evolução e incluindo a oportunidade de desenvolvimento de habilidades sociais e sua integração em trabalhos em equipe. Esta metodologia de ensino-aprendizagem colabora para que o aluno egresso esteja preparado para atender as expectativas da função para a qual será contratado.

Palavras-chave: ABP, protagonismo do aluno, preparação do egresso.

¹ Doutor em Engenharia Elétrica- Strazmaq Automação (Indústria de Transformação) - alcineinunes@gmail.com

² Profa Dra, consultora - eliagrigoletto@gmail.com

³ Prof. Mestrado - UNISAL – Campus São José – Unidade Campinas – m010317@dac.unicamp.br

PROBLEMÁTICA DO BEM E O MAL NA FILOSOFIA AGOSTINIANA

Aldeir Araujo Soares¹, Lindinalva Shirlem Pena Forte Ferreira² e Dimas dos Reis Ribeiro³

O objetivo deste trabalho é tentar discernir a problemática entre o bem e o mal baseada na filosofia agostiniana, percebendo assim que o mal é algo que nos deixa afastado de Deus e nós somos responsáveis pelas nossas ações visto que, de modo algum seremos seres humanos justos na presença de Deus. Para Agostinho o mal é a não existência do bem, porém para os maniqueístas somos pessoas que no nosso interior o bem e o mal estão sempre em combate. De modo que, o livre-arbítrio é um sujeito moral, pois, parte da responsabilidade do homem e de suas atitudes. No entanto, o bem é tudo aquilo que vem de Deus e o mal são as atitudes do homem que o define. Ademais, este trabalho tem o intuito de esclarecer a filosofia Agostiniana na perspectiva de duas forças que Agostinho explana nas suas obras, o bem sendo os nossos atos de responsabilidade com a divindade e do caráter do ser humano e o mal sendo o espaço que tem quando o bem deixa de existir. Objetivos: Dado o fato de que, apesar de ser uma passagem natural em se tratando da existência, há um elemento inesperadamente filosófico em ocasiões como está e que, por certo, muito nos auxilia na compreensão do propósito mesmo da Filosofia como um expediente intelectual, dito isto, busca-se compreender o bem e a existência do mal, como o livre arbítrio, definem a filosofia Agostiniana, porque Agostinho se converte ao cristianismo ao levar aos leitores uma questão que o bem é algo que não existe como uma entidade e sim como uma não existência do bem. Metodologia: desta feita, até mesmo para ajustar e otimizar o artigo será trabalhado com pesquisas e livros que o próprio autor Agostinho possui para uma abordagem mais ampla acerca deste assunto de grande relevância, para que assim, possamos compreender a razão pela qual predomina o Bem e o Mal na humanidade e de todo modo na sociedade. Conclusão: portanto, pretende-se criar um senso compreensivo de diálogo e mútuo entendimento para que todos possam lograr êxito ao longo desses estudos feitos pelo filósofo Agostinho de Hipona. Agostinho nos ensina que o homem é dotado de pensamento e racionalidade e de uma vontade pessoal livre, por si só já é um bem, que para cada pessoa no seu íntimo possa escolher que caminho seguir. Tudo isso para que nós se voltemos para o bem supremo. E para aqueles que se afastam de Deus em preferindo os bens inferiores da criação, onde se encontra o mau moral ou a infelicidade do homem. Para Agostinho o homem é livre e depende somente dele a liberdade de escolha para discernir que rumo seguir. Entretanto, o livre-arbítrio é um sujeito moral segundo a filosofia agostiniana, sendo parte da responsabilidade do sujeito de suas atitudes, que no maquinismo não existe e define o homem como uma força opositora que o constitui, coloca Deus como um ser constituído da natureza assim como LUZ e TREVAS. De modo que, o mal é uma das escolhas que o livre-arbítrio proporciona, já que tudo é bom e Deus nos deu para vivermos retamente.

Palavras-chave: bem e mal, problemática, livre-arbítrio.

¹ Graduando em Ciências Humanas – UFMA – Campus Pinheiro

² Graduando em Ciências Humanas – UFMA – Campus Pinheiro

³ Docente Orientador – UFMA – Campus Pinheiro

EXPERIENCIAÇÕES NO BRAZILIANS INNOVATING ON THE TEACHING OF ENGLISH (BRITE) – ICBEU/ UBERABA-MG

Alessandra Lara Silva

O presente relato de experiência tem como objetivo divulgar o caminho de aprendizado formativo como aluna participante do curso BRITE em 2022 (desenvolvido pelo Escritório Regional de Língua Inglesa no Brasil em colaboração com Especialistas em Língua Inglesa e implementado em parceria com a Casa Thomas Jefferson e o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos – Unidade Uberaba/MG) e estimular outros professores brasileiros atuantes na rede pública de ensino à inovação no ensino de inglês. O curso foi ministrado por professor falante nativo de inglês e contabilizou 100 horas, na modalidade híbrida, sendo que 33 horas de aulas síncronas pela plataforma ZOOM e 67 horas de atividades assíncronas na plataforma CANVAS, organizadas em 2 partes de 18 módulos semanais, sendo cada parte com 9 módulos com “*Action tasks*” e, como aprofundamento opcional de estudos referente a cada módulo, o “*Additional American English Resources*”. A parte I perpassou por orientações metodológico-organizacionais gerais e seguiu-se a formação com reflexões críticas iniciais do aprendizado das perspectivas do “ser professor” e “ser um estudante”. Em situações reais de ensino do idioma, problematizaram-se atividades criadas e estimularam tanto a melhoria de materiais já existentes quanto a criação de material autêntico pelo viés da BNCC, centradas no aluno e pensadas a fim de garantir uma zona de aprendizagem segura. Na parte II, enfatizaram a importância do planejamento das aulas que integrassem as 4 habilidades bem como o entendimento dos tipos de avaliações “*formative assessment*” e “*summative assessment*” e a importância de os professores utilizarem-se dos diferentes tipos de avaliações baseadas em “*performance*” ou “*product*”. Contemplou-se, também, o estudo das habilidades do século XXI a saber: “reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações” (BNCC, 2017, p. 14). No módulo semanal 13, foi solicitado a organização de um ‘Projeto Final’ em que os 19 participantes de 6 estados federativos brasileiros (8 de MG, 4 de SP, 1 de SC, 1 do RJ, 1 do ES e 4 da BA) escolheram 1 projeto dentre 3 opções para organizarem os produtos das experiências formativas por meio de apresentações individuais ou em pares para que, no módulo 18, o de conclusão, ocorressem os compartilhamentos de formação participativa, seguindo-se da cerimônia de encerramento. Elegi o *Project 2* cuja proposta consistia em realizar um comparativo do antes e depois do BRITE, utilizando-se do método “*Pecha Kucha*” (apresentação de 20 slides com comentários de 20 segundos para cada um) e o referido percurso formativo contribuiu não só com a formação crítico-ativa da própria aprendizagem bem como promoveu mudanças no fazer docente. Pode-se inferir que objetivam que os professores após o curso possam ser profissionais intelectuais transformadores de sua realidade, pois, com a formação, tornamo-nos conscientes da importância da reflexão sobre a própria prática como mediadores de desafios e conflitos e como facilitadores de possibilidades inovadoras de aprendizagem e, também, por que não, de fomento de sonhos, por meio do aprendizado de inglês na escola pública.

Palavras-chave: inovação no ensino de inglês, formação continuada, inglês como língua estrangeira

EDUCAÇÃO E INFÂNCIA NA POESIA SURREALISTA DE MANOEL DE BARROS (1916-2013)

Alessandra Lara Silva¹

Este trabalho é referente a uma tese de doutorado em andamento, cujo objetivo é analisar, pelas perspectivas da Educação e das concepções de infância, os discursos educativo-formativos presentes na poética surrealista de Manoel de Barros. Metaforicamente ao princípio bretoniano dos *Vasos Comunicantes*, esta tese pauta-se em dois planos de estudo coexistentes, igualmente importantes e que se retroalimentam. O primeiro, como plano de fundo, deste estudo cujo método utilizado foi o bibliográfico-documental tanto da obra completa do referido escritor quanto dos teóricos acerca do movimento e dos manifestos que compuseram o movimento político-histórico-estético do Surrealismo para evidenciar quais traços surrealistas estão presentes na poética manoelina. Na busca de confirmação das hipóteses iniciais, foram demonstrados em análises discursivo-literárias trechos representativos em que fundamentam a argumentação de que algumas das características surrealistas corroboram para a exaltação do infante, não casualmente, por vezes, observada em toda obra, na qual se dá pela escolha do escritor por uma linguagem imagética para construir pela imaginação, o universo infantil e, com o “criançamento” das palavras, “transver” o mundo em versos. No segundo plano, o objetivo maior desta tese, por sua vez, articula-se àquele primeiro cujo método utilizado foi o discursivo-literário em torno da identificação, análise e categorização das ocorrências dos significantes “educação” e “infância” que evidenciam, pela linguagem poética, conceitos ou enunciados expressos e/ou subentendidos acerca da educação, da infância, da educação na infância, dos agentes formadores e o modo pelo qual o processo educativo-formativo na infância podem ser representados na poesia. A temática se justifica pela presença de processos educativo-formativos nas representações da educação e da infância considerando o recorte temporal compreendido entre 1937, data da publicação da 1ª obra do poeta, à publicação de sua última obra, em 2013, um ano antes do falecimento do escritor. Propomos contribuir com novas perspectivas de estudos que acerquem História da Educação e Literatura.

Palavras-chave: processos educativo-formativos, infância, Manoel de Barros.

¹ Universidade de Uberaba (UNIUBE).

CONTEXTUALIZANDO QUESTÕES DE MÚLTIPLA-ESCOLHA PARA AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO BIOESTATÍSTICA

Alessandra A. S. Menezes¹, Nathalia Petraconi², Camila B. Martins³

Processar grande número de informações é um desafio diário para o cidadão, sobretudo quando dentre estas estão falsas notícias com propósito de confundir e induzir ao erro. Formar profissionais com bons entendimentos dos termos, ideias e técnicas estatísticas, capazes de atuar como membro (educado e eticamente responsável) em uma sociedade de informação, é um dos objetivos da estatística. Contudo, os desafios de ensinar e aprender estatística atravessa tempos, conformando-se às demandas do momento e curso em que a disciplina é ofertada. Dentre as boas práticas de ensino de estatística, está a adoção de instrumentos de avaliação capazes de bem orientar o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, recente revisão da literatura sobre o ensino de estatística para a área da saúde (bioestatística) mostra que ainda são poucos os estudos dedicados aos instrumentos de avaliação. Diante do exposto, embasadas na literatura sobre letramento estatístico, avaliação de aprendizagem e elaboração de itens, abordamos esta lacuna com atividade composta por sete questões de múltipla-escolha com o objetivo de avaliar a compreensão bioestatística de 20 estudantes (85% do gênero feminino) recém-ingressos em curso superior da área da Saúde. As questões contextualizaram situação-problema relacionado à temática do curso, construídas de modo a captar entendimentos equivocados e avaliar a correta aplicação de conhecimentos em bioestatística descritiva. Desta atividade, avaliamos (1) o desempenho dos estudantes na resolução da atividade, (2) a adequação das questões enquanto instrumento de avaliação de ensino e aprendizagem, (3) a percepção dos estudantes quanto à dificuldade das questões e (4) as estratégias apontadas pelos estudantes para aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem da disciplina. Em média, os participantes acertaram 65% (desvio padrão de 21%) da atividade. As questões apresentaram bons índices de discriminação de aprendizagem e aquelas que envolviam conhecimentos em amostragem e interpretação de gráficos foram as mais erradas. Os alunos apontaram leitura e interpretação de dados em gráficos como habilidade mais difícil de desenvolver. Sugestões de estratégias para superar tais dificuldades incluíram revisão de material, leitura atenta e cuidadosa e treino por meio de exercícios e atividades similares. Os resultados deste trabalho se inserem nas problemáticas da avaliação e trazem contribuições ao ensino-aprendizagem de bioestatística.

Palavras-chave: educação estatística, avaliação de ensino-aprendizagem, elaboração de itens.

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

² Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

³ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

MÉTODO DA PESQUISA COMO PRÁTICA DE ENSINO- APRENDIZAGEM DO TEMA DO SENSO COMUM E DA ATITUDE CIENTÍFICA

**Alessandra Alves dos Santos¹, Dave Mcliam Alves da Silva², Daniel Gabaldi Pozzetti³,
Victor Dan Dinelly Barros⁴**

Esse estudo apresenta os resultados de uma prática de ensino-aprendizagem baseada na metodologia da pesquisa, realizada durante a disciplina de Métodos em Pesquisa Ambiental do Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, que teve por objetivo evidenciar, de modo prático e participativo, as características do senso comum e da atitude científica, a partir das discussões teóricas propostas por Marilena Chauí e Boaventura de Sousa Santos, dentre outros autores. De uma “tempestade de ideias”, foram selecionadas e formuladas três questões sobre fatos cotidianos que foram apresentadas a três pessoas com ensino médio, de ambos os sexos, escolhidas por conveniência. A pesquisa bibliográfica complementar serviu de base para a confrontação entre as respostas dos entrevistados com o estado da arte do pensamento científico para cada tema das perguntas. As perguntas versaram sobre os temas: ingestão de insetos (tabus alimentares), educação domiciliar versus educação escolar (preconceitos e discursos ideológicos) e impactos da pandemia de Covid-19 na sociedade (visão crítica). As entrevistas foram realizadas de forma remota por meio de mensagem por telefone. Como esperado, pode-se constatar que os entrevistados fundamentaram suas respostas com base no senso comum. Sobre a ingestão de inseto, predominaram os aspectos subjetivos, qualitativos e socioculturais. Já para as outras duas perguntas, predominaram opiniões individuais com múltiplas análises de relações de causa-e-efeito, indicando que, na atualidade, as pessoas estão mais bem informadas sobre os temas atuais, dado ao maior acesso aos meios de comunicação de massa.

Palavras-chave: Método Científico; Filosofia da Ciências; Ensino.

Bolsista na FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas) no projeto Comportamento de proteção da Natureza em Jovens

¹ Mestranda em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia –(PPGCASA) pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) E-mail: alessandra15021989@gmail.com

² Mestrando em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia –(PPGCASA) pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) E-mail: davealves.mestrado@gmail.com

³ Mestrando em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia –(PPGCASA) pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) E-mail: daniel_pozzetti@hotmail.com

⁴ Graduando em Pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas(UEA) no Centro de Estudos Superiores de Parintins- Am (CESP- UEA) E-mail: dandinelly10@gmail.com

MOSTRA DE CIÊNCIAS VIRTUAL COMO ESTRATÉGIA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Alessandra Gomes Sales Hirsch¹ e Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda²

Um dos objetivos do ensino de ciências é a alfabetização científica, que está fundamentada em três eixos: entendimento dos conceitos científicos, a percepção de como tais conhecimentos são construídos e a compreensão das relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Nos anos de 2020 e 2021, em função da pandemia de covid-19, as escolas públicas passaram por muitas dificuldades, em especial de manter a motivação e o envolvimento dos alunos com as atividades escolares. Neste trabalho, buscamos relatar a experiência de participação em uma Mostra de Ciências Virtual na perspectiva de uma professora de Biologia e Projeto de Vida do Ensino Médio e EJA, a primeira autora deste trabalho, que atua em duas escolas públicas parceiras dos projetos Pibid/UFABC (Núcleo de Biologia) e “Práticas Investigativas para o Ensino de Ciências: Implementação de Clubes de Ciências em Escolas Estaduais a partir de um grupo colaborativo e interdisciplinar” - (Ciência na escola/CNPq). O trabalho foi iniciado com uma sequência didática sobre o que é Ciências e o método científico. Os alunos foram motivados a escolher um tema para pesquisar, que deveria estar vinculado ao conhecimento científico e às habilidades previstas nas disciplinas de Ciências, Biologia, Física, Química e afins no Currículo Paulista. Durante todo o processo da pesquisa, os alunos foram orientados a ter uma rotina de estudos, buscar informações em fontes seguras, ter raciocínio lógico, ter desejo de conhecer, criar, refletir, compartilhar, produzir e avaliar resultados do seu tema de pesquisa, numa efetiva interação com o mundo que os cercam. Foram aproximadamente 18 trabalhos das duas escolas estaduais de atuação, apresentados na Mostra, predominando vídeos de experiências científicas sobre temas de livre escolha dos educandos, dentro da área de interesse de cada um, e utilizando materiais que tinham em casa. A Mostra de Ciências Virtual foi uma importante ferramenta para a construção do pensamento científico, pois os educandos mobilizaram os conhecimentos aprendidos em sala de aula, interpretaram fenômenos e resolveram problemas. Praticamente, todos os alunos participaram da Mostra, expondo seus trabalhos ou assistindo e fazendo comentários sobre a apresentação dos colegas. As competências e habilidades referentes à disciplina de Projeto de Vida também foram contempladas como a capacidade dos estudantes em conseguir refletir sobre os seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizar, estabelecer metas, planejar, ter autoconfiança e persistência. Como resultado da Mostra, entendemos que as experiências possibilitaram aos alunos a oportunidade de vivenciarem a pesquisa e o conhecimento científico na prática, fazendo suas observações e interpretações dos resultados obtidos durante a atividade.

Palavras-chave: alfabetização científica, mostra de Ciências, compartilhar conhecimento.

¹ Escola Estadual Professor Rubens Moreira da Rocha, Escola Estadual Professor José Henrique e Universidade Federal do ABC – UFABC.

² Universidade Federal do ABC – UFABC.

A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO VIA PARA UMA DOCÊNCIA TRANSFORMADORA

Alessandra Freire Magalhães de Campos¹

Durante muitos anos, as instituições educacionais monopolizaram os processos de transmissão dos saberes oficiais e atuaram como as instituições formais voltadas à educação das novas gerações. Entretanto, os inúmeros avanços técnico-científicos em todos os campos têm produzido recursos inovadores e alternativas ilimitadas para o novo milênio, e deslocado os espaços e tempos da aprendizagem para diferentes contextos, plataformas e formatos. Tais possibilidades de acesso ao conhecimento levam as organizações educativas a repensar seus projetos e práticas no sentido das demandas e características da sociedade na nova era. Tornar as instituições mais inovadoras e flexíveis consiste em um processo que, geralmente, implica mudar estruturas, paradigmas, rotinas, currículos e modelos já estabelecidos. Para transformar essa realidade, é necessário um movimento reflexivo, intencional e sistemático que envolva os atores escolares no sentido dialético e dialógico de desaprender e aprender. Assim, o presente estudo, de natureza teórica, tem por objetivo destacar o processo de formação continuada como possibilidade à docência transformadora. A formação continuada voltada à transformação está ancorada em fundamentos e referenciais teóricos de Placco e Souza (2006), Gatti (2017), Libâneo (2017), Lück (2010) e Imbernón (2011). Nessa perspectiva, cabe perceber a formação/transformação continuada como processo metacognitivo de aprendizagem do adulto, o qual envolve escolha intencional e deliberada por aprender, compromisso com o aprendido, confronto de ideias e construção coletiva entre os participantes do processo de construir e/ou reconstruir interpretações, sentidos e saberes. Dadas as características de cada contexto escolar e a pluralidade de questões e cenários enfrentados nas escolas, observa-se a necessidade de a formação delinear alternativas personalizadas que favoreçam a investigação e o enfrentamento às situações próprias vivenciadas em cada instituição. O processo deve evitar a prescrição de receitas únicas a todas as instituições, comumente produzidas por entes alheios à escola, para se dedicar à organização coletiva de trilhas de aprendizagem que atendam às necessidades legítimas dos grupos e criem alternativas pautadas na reflexão, no diálogo e na cooperação entre os atores escolares. Promover um processo metacognitivo motivador pressupõe uma ação consciente do aprender, que mobilize experiências, habilidades, atitudes, subjetividade e saberes da docência, e possibilite a formação identitária e colaborativa dos envolvidos na aprendizagem. Para tanto, a formação deve desenvolver um profissional prático-reflexivo, com capacidade de investigar, refletir e interpretar situações inerentes à sua prática, e preparado para lidar com contextos de incerteza subjacentes à educação. Assim, a pesquisa leva a crer que são necessárias ações que favoreçam as conexões no contexto escolar até se chegar à proposição de alternativas customizadas ao processo dialógico e colaborativo de formação continuada como via para a aprendizagem coletiva e para a construção de uma docência transformada e transformadora.

Palavras-chave: formação continuada, aprendizagem colaborativa, docência transformadora.

¹ Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

ALUNO PROTAGONISTA: O TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS ATRAVÉS DE OFICINAS

Alessandra da Silva Padron¹, Andrey Costa da Silva², Maine Gomes da Silva³ e Raylson Kauã Magalhães Aquino⁴

Esse trabalho dinamiza os conhecimentos sobre o tempo de decomposição dos resíduos sólidos através de oficinas a serem executadas por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, tendo como público, alunos do 6º e 7º ano da mesma modalidade de ensino, da Escola Estadual Agra Reis, localizada no bairro do Biribiri, Manacapuru-AM. A justificativa pauta-se na necessidade de abordar a temática e enaltecer os alunos como protagonistas nas escolas, assim, motiva-los a passarem de uma postura passiva para a autoeducação. Os procedimentos de desenvolvimento dessa prática, são de orientação – com encontros e conversas de interação, levantamento bibliográfico, saída á campo, visita a lixeira pública municipal para reflexão sobre a quantidade de resíduos produzidos na cidade, registros fotográficos de resíduos descartados de forma irregular em áreas urbanas, a elaboração – os alunos/protagonistas são os criadores das ações e etapas a serem desenvolvidas, planejando assim, a exposição de fotos, vídeos e reflexões, criação das dinâmicas, elaboração de material a ser confeccionado com os alunos na parte prática da oficina, utilizando-se de materiais que seriam descartados, ou seja, colocar em prática o “R” da reutilização, produzindo enfeites de natal, aproveitando a época do ano em que as oficinas aconteceram, o último procedimento é a execução, esperando-se dinamizar o conteúdo de forma divertida. Os alunos/protagonistas interagem com outros estudantes, com isso o conhecimento transborda, pensamentos e ações tendem a mudar para uma postura reflexiva, com uma consciência ambiental para além dos muros da escola, acredita-se que uma sociedade informada pode mudar cenários e perspectivas de vida, com novas vozes, para uma geração mais questionadora e atuante nas questões ambientais.

Palavras-chave: protagonista, resíduos, oficinas.

¹ Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - *SEDUC - Amazonas*

² Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - *SEDUC - Amazonas*

³ Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - *SEDUC - Amazonas*

⁴ Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas - *SEDUC - Amazonas*

Trânsito na escola: um aprendizado além da sala de aula

Alessandra de Almeida Pereira¹, Marilene Silva Moraes², Rosilene Moraes Pereira³

O presente Projeto teve como objetivo promover a conscientização dos alunos sobre as leis de trânsito, alertando-os sobre os perigos que ocorrem e sobretudo como devem se comportar e respeitar as leis para a sua segurança e as dos outros. O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino fundamental Irmã Leonilde Dal Pos, participaram desse trabalho os alunos, as famílias, como também os parceiros comunidade escolar, Prefeitura Municipal de Mucajaí, Órgãos de segurança (PRF, PM, Cristiano e GCM) e comerciantes. Primeiramente foi aplicado um questionário de sondagem, com perguntas para os alunos e os pais, e de acordo com os resultados do diagnóstico, percebeu-se que a maioria não dava importância para a educação no trânsito. Desta forma os professores desenvolveram atividades diversificadas utilizando essa temática em prol da paz e respeito com as regras no trânsito durante todo o bimestre e que foram apresentados em um único dia de culminância com a participação de todos os envolvidos.

Palavras-chave: trânsito, educação, escola.

¹ Instituição do primeiro autor (nome e sigla) TNR 10 deslocado a direita, espaçamento 1,0

² Instituição do primeiro autor (nome e sigla) TNR 10 deslocado a direita, espaçamento 1,0

³ Instituição do primeiro autor (nome e sigla) TNR 10 deslocado a direita, espaçamento 1,0

CADERNOS PEDAGÓGICOS DE UNIDADES CURRICULARES DE TRANSIÇÃO MATEMÁTICA

Alessandra Hendi dos Santos¹, Katia Giselle Alberto Bastos², Luciana Zaidan Pereira³

Um período que certamente constituirá parte da história da humanidade refere-se ao vivenciado no ano de 2020 e 2021, em que pandemia assolou o mundo, exigindo esforços desde a área da saúde até as esferas de políticas sociais e econômicas. Em seu contexto mais generalizante, as áreas precisaram unir esforços para salvar vidas, elaborar um plano de ação para controle da propagação dos casos de contaminação e, não menos importante, a produção e distribuição de uma vacina num tempo até então nunca visto. Diante o cenário supracitado, a educação precisou se reformular enquanto estrutura de ensino, sendo desenvolvida em outros tempos e espaços, garantindo o direito a educação e buscando estratégias para que a aprendizagem fosse sendo efetivada. E, após a retomada para o ensino presencial, a preocupação se perfaz na recomposição da aprendizagem dos estudantes, que mesmo tendo acesso ao ensino remoto, algumas aprendizagens foram descaracterizadas de significados, sendo necessária sua reconstrução. No momento de transição do ensino remoto para o presencial, outra adaptação se fez necessária. Pensando na escola para além da sua esfera de ensino e aprendizagem, mas também na perspectiva social e humana, com olhar pedagógico no ato do acolhimento dos estudantes, a equipe da gerência de Currículo da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba (SME), elaborou os Cadernos Pedagógicos de Unidades Curriculares de Transição, constituído em dois volumes: 2021 e 2022. As sugestões metodológicas apresentadas em ambos os cadernos têm como objetivo complementar os estudos e reflexões do professor, considerando a possibilidade da incorporação das propostas pedagógicas nas relações de ensino que contemplem a totalidade e que vão além do contexto escolar. Na área da Matemática, a escrita se construiu sobretudo com olhares sobre as diferentes perspectivas metodológicas, dialogando com a resolução de problemas e fundamentando-se no Currículo da RME. Portanto, as sugestões apresentadas nesses dois volumes transitam pelos cinco eixos da Matemática (números e operações, pensamento algébrico/álgebra, grandezas e medidas, geometria, estatística e probabilidade), na ótica da Resolução de Problemas, metodologia norteadora do Currículo de Matemática da RME. Não obstante, um terceiro caderno de Unidades Curriculares está em construção, com um olhar direcionado na recomposição das aprendizagens,

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem; Educação Matemática; Prática Docente.

¹ Secretaria Municipal de Educação de Curitiba (SME) / Núcleo de Docentes Pesquisadores (NDP) da Faculdade Unina.

² Secretaria Municipal de Educação de Curitiba (SME).

³ Secretaria Municipal de Educação de Curitiba (SME).

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE: PERSPECTIVAS DE INTERAÇÃO NO CONTEXTO UNIVERSIDADE E ESCOLA NA REGIÃO DO TAPAJÓS

Alessandra Neves Silva¹, Erivelton Beniti² e Solange Helena Ximenes-Rocha³

O presente artigo tem como objetivo analisar as políticas públicas implementadas na Região de Integração do Tapajós e os desafios para o desenvolvimento profissional de professores (DPD) a partir da interação Universidade e escola. A investigação tem como aportes teóricos metodológicos a análise documental baseado na Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Plano Nacional de Educação (PNE), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN's) amparada pela revisão de literatura que aborda o desenvolvimento profissional em contextos colaborativos e outros referenciais, como Azevedo *et al* (2012); Andrade (2019); Day (1999); Pimenta e Ghedin (2002); Cochran-Smith (2013); Cochran-Smith e Lytle (1999, 2009); Cochran-Smith (2013); Fiorentini e Crecci (2013); Ximenes-Rocha e Fiorentini (2018); Santos (2018); Castro (2018) e Sousa (2019) entre outros. Também apresenta o contexto histórico e socioeducacional do município de Itaituba e o relato de uma experiência colaborativa que está iniciando em uma escola pública deste município. O resultado não evidenciou políticas implementadas com foco no desenvolvimento profissional de professores em grupos colaborativos. No entanto, verificou possibilidades e ressignificações nas políticas educacionais como um campo profícuo para implementação de um projeto que vise a interação entre universidade e escola, o qual poderá ser realizado com a iniciativa da própria gestão da escola ou pela própria Secretaria Municipal de Educação por meio de parceria.

Palavras-chaves: Desenvolvimento profissional de professores, Interação Universidade e escola, Políticas educacionais.

¹ Alessandra Neves Silva – Universidade Federal do Oeste do Pará (PGEDA/UFOPA)

² Erivelton Beniti – Universidade Federal do Oeste do Pará (PPGE/UFOPA)

³ Solange Helena Ximenes-Rocha – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

GINCANA DE MATEMÁTICA: DESENVOLVENDO HABILIDADES ENVOLVENDO CÁLCULOS COM NÚMEROS NATURAIS

Alex Ribeiro Batista¹, Cintia Harumi Samizava²

O presente resumo relata uma atividade didática que consistiu em uma gincana de perguntas e respostas envolvendo situações-problema que abrangeram as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Tal atividade envolveu 65 alunos divididos em duas turmas de sexto ano do Ensino Fundamental (sextos anos A e B) de uma escola localizada no município de Álvares Machado - SP e objetivou o desenvolvimento de uma habilidade da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que é inerente a resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora (EF06MA03). As situações-problema foram elaboradas pelos docentes de acordo com os pressupostos da Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud, mais precisamente utilizando contextos envolvendo o campo aditivo (composição, transformação e comparação) e multiplicativo (proporcionalidade, comparação multiplicativa ou divisão comparativa, combinatória e configuração retangular). Assim sendo, antes de iniciar a gincana, os alunos foram divididos em quatro equipes (verde, amarelo, vermelho e azul) e nesse momento os docentes explicaram as regras da atividade. A partir disso, os professores projetaram na televisão, uma de cada vez, as situações-problema referentes às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, sendo que cada equipe deveria responder as questões. As que respondessem corretamente, no tempo determinado, conquistariam um ponto para sua equipe. Cabe ressaltar que ao término de cada rodada de perguntas os estudantes deveriam explicar para toda turma como resolveram as atividades, para que assim pudessem discutir, com a mediação dos docentes, as diferentes estratégias que levaram às respostas das situações-problema propostas. O trabalho com a gincana de perguntas e respostas envolvendo as operações básicas com números naturais através de situações-problema proporcionou não só o desenvolvimento da referida habilidade presente na Base Nacional Comum Curricular, mas também a possibilidade de abordar a Matemática de uma forma mais prazerosa, proporcionando a participação de todos os estudantes, até mesmo daqueles que afirmaram não gostar da disciplina. Ainda, como os estudantes deveriam trabalhar em equipe, as relações interpessoais foram enfatizadas durante a gincana, uma vez que eles deveriam discutir as estratégias de resolução das situações-problema com os demais integrantes para chegarem em um consenso. Por fim, a gincana de perguntas e respostas se mostrou um recurso metodológico eficaz para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de Matemática, principalmente no que tange às operações de adição, subtração, multiplicação e divisão no âmbito do conjunto dos números naturais.

Palavras-chave: gincana de matemática, operações básicas, números naturais.

¹ Emeif Álvares Machado-SP

² Emeif Governador Mário Covas-SP

BRANCA ALVES DE LIMA: UMA MULHER À FRENTE DE SUA ÉPOCA E O SEU MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IMAGEM

José Alex Trajano dos Santos¹ Mírian Wartusch²

São Paulo viu nascer, aos 13 dias do mês de agosto de 1910, à Rua Chavantes, região do Brás, a filha do senhor Manoel Silveira Alves de Lima, guarda-livros (contador) e de dona Maria Isaura Freitas Lima (do lar) a menina **Branca Alves de Lima**. Em 1929, formou-se professora no antigo Curso de Normalistas na Escola Normal do *Braz*, atual Escola Estadual Padre Anchieta, localizada à Rua Visconde de Abaeté, 154 e como era de praxe, os professores, após formarem-se, com vistas a ingressar nos colégios da capital, tinham que lecionar primeiramente nas cidades interioranas do Estado de São Paulo e formar no mínimo quinze alunos. Com a autorização de seus pais, agora a jovem professora Branca, parte para a cidade de Jaboticabal e posteriormente para as cidades de São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, dentre outras. Em meio ao cenário precário e as grandes dificuldades encontradas por ela e seus alunos no território escolar, sobremaneira com os resultados ineficientes do método analítico de alfabetização, adotado na época, Branca começou a criar estratégias didático-pedagógicas, visando alfabetizar de maneira a instigar em seus alunos o gosto pela leitura e a escrita. Ao preambular suas experiências e dificuldades pedagógicas como professora alfabetizadora nas décadas de 1930 e 1940, ela gestou o que podemos chamar de revolucionário-tecnológico e inovador para a época, o denominado “*Método de Alfabetização pela Imagem*” – junção da imagem associada ao grafema e fonema – que teve seu apogeu durante décadas, perpassando sociedades e gerações, sistematizado em sua célebre obra intitulada, *Cartilha Caminho Suave* – nome esse que segundo a autora foi escolhido porque o ato de estudar e aprender deveria ser um caminho “suave”, um direito de todos, almejando assim, contribuir com a extinção do analfabetismo no Brasil – tendo sua 1ª edição em 1948. A partir do ano de 1949, Caminho Suave já constava na relação de livros adotados nas escolas primárias do Estado de São Paulo e chegou a integrar o catálogo do Ministério da Educação, sendo adotada em todo o país e participando de vários programas de apoio e fomento ao livro didático. A partir de 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica Nacional (LDB) 9.394 a Cartilha foi abolida como material oficial do MEC. Apesar de não ser mais o método oficial de alfabetização dos brasileiros, a cartilha de Branca continua sendo reproduzida e comercializada pela Editora EDIPRO (São Paulo), e que, segundo a mesma, chega a vender entre 15 e 30 mil exemplares por ano, estando na 133ª edição corrigida ortograficamente, mas que é mantida como em seus primórdios. Branca Alves de Lima faleceu aos 91 anos de idade, em 21 de janeiro de 2001. Num período em que pouco se pensava em alfabetização, seu método alfabetizou cerca de 48 milhões de brasileiros.

Palavras-chave: Branca Alves de Lima, Alfabetização pela Imagem, Cartilha Caminho Suave.

¹ Educador Popular. Doutor Honoris Causa em Educação pelo Centro Sarmathiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos (RJ). Atualmente é presidente e professor alfabetizador da Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos. E-mail: alextrajano95@gmail.com

² Educadora Popular, escritora e compositora acadêmica. Primeira Secretária da Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos – ACECTS. E-mail: miriansch@uol.com.br

AS NARRATIVAS DOS ALUNOS DA EJA: CONSTRUÇÃO DO LIVRO MEMÓRIAS DE VIDA

Alexandra Henriques Ferreira

Este trabalho teve por objetivo contar a experiência da construção de um trabalho em que a narrativa foi a grande percussora e desbravadora de um livro. O Centro público Valdemar Mattei, é uma escola municipal de Santo André, SP, que atende jovens e adultos que tiveram dificuldades de terminar seus estudos e que hoje buscam uma nova oportunidade de concluir o Ensino Fundamental I e II. A escola atende também alunos com múltiplas deficiências, temos um polo de aula bilíngue (LIBRAS) que atende alunos surdos e o polo DV que atende alunos cegos. A escola também oferece ensino profissionalizante na área de informática. O Objetivo foi fazer um livro de memórias das histórias de vida dos nossos alunos, onde os mesmos narrariam suas próprias vivências e através disso conseguiriam fazer uma reflexão sobre suas trajetórias até aqui e qual o papel social da escola na vida deles. A ideia principal sempre foi fazer um trabalho de forma coletiva, colaborativa e interdisciplinar, de forma bem inclusiva e acessível a todos. Os alunos foram repertoriados com autobiografias de funcionários da escola, personagens e personalidades históricas. Muitos alunos não são alfabetizados e muitos são deficientes, os professores além de ouvintes também foram muitas vezes os escribas. Quanto à produção da capa do livro ela aconteceu de forma interdisciplinar e colaborativa, os educandos escolheram imagens e fizeram desenhos que também contavam um pouquinho sobre sua história, todas foram digitalizadas e colocadas na capa. O nome do livro também foi escolhido pelos alunos que participaram de todo processo de forma bem envolvente e democrática. No livro também foi colocado um QRCODE em que leva a uma página da internet com todas as histórias narradas em libras e teve livros impressos em braile. Essa experiência trouxe um olhar com sensibilidade para cada aluno de forma única, cada história, cada relato, transformou a comunidade escolar. A participação e interação de cada professor foi muito importante e significativa, houve muito envolvimento, trabalho interdisciplinar e colaborativo que gerou a mudança de paradigmas dos educadores, essa ação gerou as novas construções e reflexões sobre suas práticas e seus novos olhares sobre os alunos foi muito gratificante A iniciativa sensibilizou toda a comunidade escolar e isso não se acabará aqui, ainda tem muito que ouvir e compartilhar. Esse livro ainda será muito lido e usado como material dentro e fora dos muros do Centro Público Valdemar Mattei.

PALAVRAS CHAVES: Narrativas autobiográficas, livro, Eja

A EDUCAÇÃO COMO FORMA DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

Alexandre Augusto de Lima, Autor 1, Gabriela Costa Nascimento, Autor 2, Marines Santana da Silva, Autor 3, Devair Wilson Pereira Sobrinho, Autor 4, Aldeir Antônio de Sousa, Autor 5 e Thais Vieira Da Costa, Orientadora 6

Para o exercício de uma profissão prestigiada na sociedade é fundamental uma formação educativa de qualidade na sociedade diversificada e complexa que vivemos não podemos descuidar do aprimoramento constante da nossa formação educacional. O conhecimento não está aprisionado em determinados centros educacionais, porém a educação formal continua sendo muito valorizada no ambiente social e tem a qualidade de pavimentar uma trajetória de sucesso diante dos desafios que a vida inevitavelmente coloca diante de todas as pessoas. Uma pessoa que estuda é uma pessoa que se valoriza. A educação é algo em constante mutação e não pode prescindir de uma análise sempre atual das novas demandas que surgem, exigindo também posturas comprometidas com sua respectiva solução. Portanto, é fundamental o investimento permanente na formação educacional de qualidade a fim de que a pessoa possa ocupar, ou ao menos potencialize as chances de ocupação, de uma identificação social que lhe proporcione satisfação e realização pessoal.

Palavras-chave: educação, valorização, identificação social.

¹Licenciatura em ciências, (Universidade Federal De São Paulo, UNIFESP)

²Licenciatura em ciências, (Universidade Federal De São Paulo, UNIFESP)

³Licenciatura em ciências, (Universidade Federal De São Paulo, UNIFESP)

⁴Licenciatura em ciências, (Universidade Federal De São Paulo, UNIFESP)

⁵Licenciatura em ciências, (Universidade Federal De São Paulo, UNIFESP)

⁶Licenciatura em ciências, (Universidade Federal De São Paulo, UNIFESP)

CONCEPÇÕES ACERCA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL: A LUTA DE NEGROS, MULHERES E LGBTQIA+ POR RESPEITO E ESPAÇO NA SOCIEDADE

Alexandre Barbosa da Silva¹

Vivemos no início do século XXI importantes avanços nas lutas pelos direitos humanos, resultantes do reconhecimento de que as desigualdades sociais não são apenas promovidas por fatores econômicos; elas são impulsionadas também por preconceito e discriminação racial, social e de gênero. As lutas e conquistas de diversos movimentos, como o negro, o feminista e o LGBTQIA+, reivindicaram inserção em espaços sociais e culturais antes determinados a grupos privilegiados. Eclodiram novos processos de reconhecimento e valorização das identidades étnicas, sociais e de gênero. Estudos emergentes denunciaram o passado histórico colonialista e imperialista responsável pelo genocídio de populações autóctones e que impôs a escravização e a diáspora de povos africanos. Todos esses fenômenos injetaram novos significados nos debates sobre velhas questões, insuflaram interpretações renovadoras e, de certo modo, reinventaram campos e formas de lutas políticas. Uma onda de ações políticas reivindicou a afirmação de direitos à diversidade e de proteção a grupos específicos. Os movimentos sociais trazem em sua trajetória grandes conquistas que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Porém, a caminhada ainda é grande quando se pensa em respeito e igualdade entre todos, ao qual, precisamos lutar contra os preconceitos presentes em nossa sociedade, visando a igualdade de todos.

Palavras-chave: lutas, social, preconceito.

¹ Pós-Graduando em Sociologia e Artes – Grupo Educacional FAVENI

OS GÊNEROS COMO CARACTERIZADORES DE SENTIDO: INTERTEXTUALIDADE INTER-GÊNEROS E TRANSGRESSÃO DE GÊNEROS

Alexandre de Carvalho Pereira¹

A intertextualidade inter-gêneros/transgressão de gêneros é um fenômeno linguístico que se caracteriza pela hibridização/mescla entre gêneros. Pensando na relação entre as esferas da atividade humana com a utilização da língua (Bakhtin, 1997 [1979]) e refletindo sobre a diferenciação e expansão dos gêneros acompanhando cada esfera, surgem os seguintes questionamentos: qual a funcionalidade e finalidade da intertextualidade inter-gêneros/transgressão de gêneros? ela dificulta na compreensão do texto proposta pelo autor do gênero? e, principalmente, que efeitos de sentido são propiciados por ela? Objetivamos, então, por intermédio das teorias do Texto e Discurso, analisar cinco gêneros que se caracterizam por esse fenômeno a fim de responder essas perguntas. A metodologia aqui abordada, pela brevidade do trabalho, é a qualitativa. As análises dos gêneros coletados por intermédio do serviço *Google Images* foram realizadas com o apoio dos pressupostos teóricos de Marcuschi (2002) e Lara (2009). Os resultados apontam que: (i) a tecnologia é um fator saliente na composição dos gêneros coletados, possibilitando seu caráter multisemiótico; (ii) quanto mais se tornam complexas as esferas da atividade humana, e dada a sua ligação direta com a utilização da língua, mais complexos se tornam os gêneros que a sociedade de determinado tempo e espaço utilizam; (iii) a hibridização de gêneros propicia maneiras individualizadoras e inovadoras de atingir determinado resultado/finalidade; (iv) o entendimento não fica comprometido, já que a predominância da função supera a forma na definição do gênero; e (v) que entre os efeitos de sentido proporcionados pela intertextualidade inter-gêneros/transgressão de gêneros destacam-se o humor e a criatividade. Conclui-se, então, que o advento tecnológico é importante para a criação, manutenção e hibridização dos gêneros e que a intertextualidade/transgressão de gêneros mostra-se um fenômeno linguístico inovador, propiciando (novos) gêneros textuais/discursivos que caracterizam-se pelos seus efeitos de sentido e ricas finalidades.

Palavras-chave: intertextualidade inter-gêneros, transgressão de gêneros, efeitos de sentido.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

GESTÃO ESCOLAR E LUDICIDADE: O JOGO DA CAPOEIRA ENQUANTO ESTRATÉGIAS NAS AÇÕES FORMATIVAS

Alexandre Aparecido Alves Lima¹ e Ida Carneiro Martins²

O conceito da gestão escolar atrela a organização pedagógica e sua proposta interativa, com as boas práticas para o desenvolvimento do trabalho coletivo. No cotidiano da organização escolar, na construção de um coletivo, devemos levar em conta as particularidades de cada instituição que são diferenciadas em cada realidade e, observando tais condições, o trabalho desenvolvido por meio de estratégias lúdicas pode contribuir para possibilidades que agreguem parâmetros e estabeleçam novas concepções. A ludicidade utilizada como estratégia nas relações entre os diferentes contextos e grupos do ambiente escolar, pode proporcionar o resgate daquilo que foi vivenciado por cada um de nós em tempos passados, criando uma atmosfera favorável às relações entre pessoas, permitindo o encontro das memórias da infância. Assim, se as brincadeiras estão presentes em nós, vivenciá-las possibilita que nos conectemos uns aos outros: equipe gestora, professores, alunos e, quem sabe, também a família. Tal conexão é promissora ao desenvolvimento de uma gestão democrática, pois favorece o engajamento no processo de organização escolar. Utilizar a Capoeira, numa perspectiva lúdica, por meio do jogar e gingar, trabalhar os golpes como um processo de comunicação, de ação e reação, de pergunta e resposta corporal, pode suscitar as experiências de diálogos, resgatar os processos relacionais, revigorar percepções, aspectos essenciais ao processo de organização e gestão escolar. Observando tais questões o presente trabalho, uma pesquisa de mestrado em andamento, traz enquanto objetivo investigar as contribuições das vivências de atividades lúdicas, por meio da prática da Capoeira, por estudantes, professores/as e gestores/as para o processo da gestão escolar, em especial, no âmbito pedagógico. Em busca de alcançá-lo se propõe a realizar oficinas de Capoeira, inicialmente com os alunos e, depois com os professores e a equipe gestora e num momento posterior entrevistar coletivamente os alunos e individualmente aos professores e gestores. As entrevistas terão um roteiro semiestruturado e os dados serão analisados por meio da análise interpretativa que consiste em inter-relacionar os princípios teóricos, que dão base ao trabalho, aos dados obtidos. Espera-se ao final do trabalho compreender se tais estratégias contribuem para o processo de gestão escolar.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Atividades Lúdicas; Capoeira.

¹ Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

² Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

A RELAÇÃO ENTRE ALGORITMOS INTELIGENTES E A EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO NECESSÁRIA

Alexandre Melo Pessoa¹

O presente artigo, surge através da observação do uso crescente da inteligência artificial e seus impactos na vida contemporânea e na automação da Educação, onde se faz necessária a discussão sobre vieses da IA, um fato que provoca o questionamento que justifica a pesquisa é a respeito dos preconceitos individuais e sociais, as vezes inconscientes que a IA causa na sociedade, surge então a reflexão feita a partir desta dúvida de que estes vieses estão sendo discutidos com criticidade por professores e desenvolvedores que fazem uso desta tecnologia em sala de aula. O estudo aqui apresentado aborda conceitos importantes sobre IA, vieses e automação da Educação. Apresenta um panorama analítico do campo predominante de automação na educação. O objetivo é de fornecer uma visão geral porque uma visão abrangente do campo de algoritmos inteligentes e automação da educação não existe na literatura de inteligência artificial, nem em Educação. Essa visão geral permitirá que professores que fazem uso de ferramentas usadas no processo de ensino aprendizagem avaliem o uso automatizado de maneira analítica e a coloquem em dimensões apropriadas, por exemplo, escolhendo uma ferramenta apropriada para sua atividade de aprendizado. Por meio de uma revisão sistemática e coleta de dados (aplicação de questionário e entrevista), foi tratado e problematizado com um relato de experiência docente um dos principais desafios no processo ensino aprendizado em relação a automação em processos de ensino aprendizado que envolvem a formação/aprendizagem docente nas instituições brasileiras. Seleciona e examina um conjunto de artigos científicos, indexados em seis bases de dados internacionais e nacionais (SciELO, Scopus, IEEE, ACM, Google acadêmico e BDTD), publicados no período de 2012 até o presente momento de 2022. Como resultado, percebe que os algoritmos inteligentes usados na automação da educação é entendida sob três perspectivas: como algo positivo aos processos ensino aprendizado a priori na otimização do tempo, como significado de mudança nas propostas curriculares e como alteração de práticas educacionais no processo de ensino aprendizagem. Consideramos que, na área da Educação sobre IA e seus vieses, os estudos de revisão carecem de maior aprimoramento, e na atualidade mais pesquisas são necessárias e fundamentais para avaliar e apontar tendências nos processos automatizados na educação, mas principalmente para indicar os pontos de fragilidade de modo a favorecer a análise crítica sobre o acumulado da área.

Palavras-chave: algoritmos, inteligência artificial, automação da educação.

¹ Universidade Estácio de Sá - UNESA

A INSERÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO ÂMBITO CIENTÍFICO ACADÊMICO, ATRAVÉS DO PROJETO PIBID

Alexandre Varão Moura¹

A educação passa por diversos problemas em sua estrutura, e buscar métodos para que possa ter melhorias é primordial, principalmente em áreas onde o ensino torna-se abstrato, como no ensino de ciências naturais. Intervenções de pesquisas acadêmicas através de projetos como o programa de Iniciação à docência - PIBID, atuam como facilitadores do conhecimento dos alunos do ensino médio, além do aprimoramento da prática docente aos alunos de graduação. Neste intuito, foi realizado a inserção de alunos do ensino médio de três escolas públicas do município de Marabá-Pará ao ambiente científico acadêmico. Os alunos foram conduzidos a conhecerem a estrutura física da universidade pública e inseridos em laboratórios de ensino de química para práticas de análises químicas. Houve desenvolvimento de atividades laboratoriais simples relacionadas as análises físico-química e microbiológica da água, avaliação do crescimento de fungos da folha de bananeira, extração do óleo da laranja, análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em camada delgada e produção de repelente caseiro com o intuito de promover o interesse dos estudantes de pela disciplina de química, pelos estudos e por uma carreira profissional acadêmica. Ao finalizar as práticas nos laboratórios, aplicou-se três questionários como principal instrumento de coleta de dados para analisar a situação na qual está sendo oferecida esta disciplina nas escolas, bem como verificar o interesse dos alunos pela matéria em sala de aula antes de participarem do projeto, durante a vinda a universidade e após a conclusão das atividades experimentais apresentadas. Como resultado, foi possível relacionar as experimentações com o cotidiano e abordar assuntos que estavam interligados com a realidade desses alunos, possibilitando a abordagem de conteúdos de química visto durante todo o ensino médio e fixando com a prática experimental. As respostas obtidas, por meio dos questionários aplicados mostraram uma melhoria na compreensão dos assuntos abordados em sala de aula, aumentando o rendimento escolar em participação, presença e avaliações da turma em relação as outras turmas que não participaram do projeto. A utilização de conceitos de outras disciplinas abordadas em sala de aula e laboratórios nas aulas de química também possibilitou aos alunos a compreensão do assunto mais direcionada para o cotidiano, mostrando a importância da interdisciplinaridade na explicação dos temas abordados nos experimentos, sendo a prática laboratorial muito útil para assimilação visual dos conteúdos teóricos estudados com o exercício da prática por eles realizada. Projetos como o PIBID estimulam o ensino-aprendizado possibilitando superar barreiras enfrentadas pelo cotidiano na educação, conseguindo assim trazer melhorias significativas para o desenvolvimento da educação, principalmente na região norte, onde o índice escolar é abaixo do nível nacional.

Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino de química, PIBID.

¹ Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA

TERTÚLIA LITERÁRIA ONLINE EM TEMPOS DE PANDEMIA: “TORTO ARADO”, RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA E EDUCAÇÃO DO CAMPO

**Álida Angélica Alves Leal, Ana Elisa Antunes de Oliveira,
Leiliane Rosa de Jesus Santos, Lucas Rodrigues Dias¹**

Apresentamos o relato de uma experiência desenvolvida no âmbito do Programa de Residência Pedagógica do Núcleo de Licenciatura em Educação do Campo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (RP/LECampo/FaE/UFMG), entre outubro/2021 a fevereiro/2022 – período de distanciamento social provocado pela pandemia de COVID-19. Dentre outras atividades (acompanhamento da escola, regência, relatórios), a equipe desenvolveu um trabalho em torno da obra “Torto arado”, de Itamar Vieira Jr. Envolveu a realização de Tertúlia Literária online e elaboração de propostas pedagógicas para a Educação Básica a partir desta experiência. A escolha pela Tertúlia deu-se pelo fato de pesquisas indicarem que, em cursos de formação inicial e continuada, docentes aprendem a ensinar leitura e escrita, contudo, sem se tornarem leitoras/es e produtoras/es de textos. Kramer (et al, 2002) sinalizam que professoras/es são pouco instigadas/os a vivenciarem situações que estimulam a autoria e a fruição, a partir da leitura literária. Durante o trabalho com a equipe do RP, para o registro e trocas de materiais, foi adotada a ferramenta Padlet, que possibilita a criação de murais virtuais que congregam os materiais produzidos. O Padlet, organizado no formato de linha do tempo, contou com: calendário de leitura da obra (dividida em três partes), links de Google Docs para registro de leitura anterior a cada encontro virtual, materiais complementares (audiovisuais, páginas de fãs da obra nas redes sociais, lives com o autor), referências sobre a temática das tertúlias literárias (artigos, livros etc). Além disto, inspirados na metodologia de trabalho do Projeto de Extensão “Redigir UFMG”, a equipe de Orientação e Preceptoria do RP solicitou a elaboração de propostas de atividades, direcionadas para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, a partir da escolha de uma temática, inspirada na leitura que cada residente realizou do livro “Torto Arado”. O trabalho foi dividido em: “Parte I – Preparando a terra” (introdução/sensibilização quanto ao tema e levantamento dos conhecimentos prévios dos/as estudantes); “Parte II – Plantando as sementes” (sugestões de atividades de reflexão sobre o material a ser trabalhado) e “Parte III – Colhendo os frutos” (sugestões de produção por parte das/os estudantes: vídeos, memes, paródias etc). Avaliamos que a tertúlia possibilitou a promoção de experiências diversificadas entre as/os leitoras/es, de modo a compreender a prática da leitura literária como uma atividade que favorece o estabelecimento de relações inter-subjetivas e proporciona a leitura dialógica. Foi discutida a demanda pela ampliação dos espaços de circulação/discussão de textos literários, especialmente em escolas do campo e com temáticas a elas relacionadas. As propostas pedagógicas elaboradas pelas/os residentes foram construídas de modo contextualizado, considerando as especificidades das escolas do campo participantes do RP e, também, de seus territórios. A violência contra a mulher foi a temática de maior destaque nestes trabalhos, devido ao aumento dos índices em período de pandemia, principalmente em zonas rurais.

Palavras-chave: Residência Pedagógica, Educação do Campo, Tertúlia Literária.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

CARTAS PEDAGÓGICAS E A FORMAÇÃO INICIAL DE DOCENTES DE GEOGRAFIA NO CONTEXTO DO NOVO ENSINO MÉDIO

Álida Angélica Alves Leal¹, João Vítor Botelho Magalhães²

Neste trabalho, vinculado à pesquisa “Políticas para o Ensino Médio na Rede Pública Estadual de Minas Gerais a partir das reformas do governo Temer” (financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – *FAPEMIG*), apresentamos o relato de uma experiência em curso e, também, análises preliminares sobre a produção e trocas de cartas pedagógicas no âmbito da formação inicial de docentes de Geografia em uma Universidade Pública Federal situada em Minas Gerais/Brasil. Faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina “Análise da Prática Pedagógica em Geografia e Estágio Supervisionado IV” – a última, desta natureza, cursada pelas/os discentes antes da conclusão de seu curso de graduação. A disciplina, dentre outros aspectos, visa à análise da relação (coerência e contradições) entre a teoria e a prática pedagógica na produção-apropriação do conhecimento geográfico, em situações de ensino-aprendizagem planejadas e conduzidas pela/o própria/o estagiária/o, considerando, neste caso, o contexto de implementação da contrarreforma do Novo Ensino Médio (NEM). Compreendemos as cartas pedagógicas na perspectiva freireana. Para Vieira (2008), agregando os conceitos de “carta” e de “pedagogia”, elas tomam uma dimensão fortemente marcada pelo compromisso com um diálogo capaz de construir, de forma sistemática, mas agradavelmente humana, a reflexão rigorosa sobre questões da educação. Entendemos que o exercício de escrita e trocas de cartas trazem a possibilidade de reflexão e compreensão não só das interessoalidades expressas neste material, como também o registro de um dado momento histórico a partir de um plano local. Quanto à experiência, foi solicitado, inicialmente, a uma turma de 18 (dezoito) estudantes que redigissem uma carta congregando relatos e reflexões acerca das relações entre juventudes e escola, a contrarreforma do Ensino Médio e o lugar da Geografia (e das/os professoras/es de Geografia) neste contexto. Para o registro e trocas dos materiais, foi adotada a ferramenta Padlet. Ela possibilita a criação de quadros ou murais virtuais que congregam todos os materiais produzidos, possibilitando o compartilhamento com outras/os usuárias/os e permitindo trocas por meio do registro de comentários nos materiais de todos as/os participantes. Até então, tendo em vista que a experiência contará com outras fases, foi possível observar que o exercício de escrita e trocas das cartas, no contexto em questão, é um caminho profícuo para que as/os futuras/os docentes registrem suas emoções e sentimentos, muitas vezes ausentes nos registros acadêmicos, além de compartilharem percepções e reflexões sobre a implementação da contrarreforma do NEM. Neste aspecto, destacam-se estar presentes nas cartas: contrapontos a representações negativas das juventudes, leituras sobre a dualidade estrutural do Ensino Médio, juventude e trabalho/ contrarreforma e formação de mão-de-obra barata e desqualificada, a lógica neoliberal e a colonização da subjetividade de jovens estudantes no contexto do NEM; relações entre ensino de Geografia, ensino por área e livros didáticos do NEM, estratégias de resistências ao NEM.

Palavras-chave: Cartas pedagógicas, Formação Inicial docente, Geografia, Novo Ensino Médio.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

² Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

O PAPEL DO PROFESSOR COORDENADOR NA INSERÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aline Cristina da Silva Marrega¹, Dijnane Vedovatto²

Este trabalho tem como foco o papel do professor coordenador no processo de inserção profissional do professor iniciante numa rede de ensino. A inserção profissional do professor iniciante é cercada por muitas incertezas e fragilidades, o trabalho docente é bastante complexo e desafiador, sobretudo no início da docência. O apoio institucional no início de carreira pode ser muito significativo para o professor iniciante, de modo que a equipe gestora tem um papel fundamental nesse processo. Sendo assim, o professor coordenador deve atuar de forma mais próxima com relação ao acompanhamento do professor iniciante. A partir do exposto, emerge a seguinte questão: “Qual é o papel do professor coordenador para o período da inserção profissional do professor iniciante da Educação Infantil? Referenciamos este estudo em Huberman (1995, 2000), Garcia (1998, 1999, 2009, 2010), Tardif e Raymond (2000), Cavaco (1992), Tardif (2000, 2004, 2005, 2014), Vaillant e Marcelo (2012), Nóvoa (1995, 2017, 2019, 2022), Franco (2000, 2019), Almeida *et al.* (2020), Cruz *et al.* (2020), Rinaldi *et al.* (2022) entre outros. Esta pesquisa de natureza qualitativa do tipo exploratória descritiva, utilizou-se de análise documental, e questionários com questões abertas e fechadas como instrumentos para coleta de dados. Os dados foram organizados, analisados e interpretados por meio da técnica análise de conteúdo, que consistiu em realizar a pré-análise através de leitura flutuante, exploração do material, tratamento das informações, inferência e interpretação. Os dados analisados indicam que as professoras coordenadoras reconhecem sua responsabilidade, enquanto formadoras, e revelam um movimento para acolher os professores iniciantes. Esses, por sua vez, legitimam a importância da professora coordenadora na escola, e mencionam contar com seu apoio nas dificuldades. Fica evidente, nas respostas dos dois grupos, a inexistência de orientações com relação a procedimentos de inserção do professor iniciante, enquanto rede de ensino, devido à variabilidade de ações mencionadas nas diferentes escolas. A pesquisa indica importante contribuição à rede de ensino participante, ao apontar a necessidade de formação com vistas a preparar as professoras coordenadoras para um trabalho voltado para a inserção profissional dos professores iniciantes, pois tal ação pode favorecer a composição de um trabalho coletivo nas instituições de ensino, o que resultará em um trabalho de qualidade para a Educação Infantil.

Palavras-chave: professor iniciante; inserção profissional; coordenador pedagógico; educação infantil.

¹ Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

² Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O SEU REFLEXO NA CONCEPÇÃO DE CRIANÇA PRESENTE NA BNCC

Aline Cristina Barbosa da Silva

Neste trabalho será analisado o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pois introduz nas políticas atuais de Educação Infantil diversos conceitos e direções pertinentes. Percebe-se nesse documento, o retrato de categorias teóricas inspiradas em pedagogias italianas, nas quais encontra-se destacado o papel da imagem de criança na Educação Infantil. Inicialmente, será apresentado, a concepção de criança presente na BNCC, a qual enxerga as crianças como capazes de aprender em ambientes onde podem exercer um papel ativo, "que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural" (BRASIL, 2018, p. 37). Em seguida, a pesquisa visa investigar o reflexo dessa imagem de criança apresentada nesse documento, bem como analisar os seus desdobramentos nas práticas pedagógicas concretas exercidas nas escolas, delimitando como campo de investigação, a relação pedagógica entre os processos avaliativos praticados pelos professores e suas concepções de criança. Tal como sugere a BNCC, a concepção de criança dos professores torna necessário que suas práticas pedagógicas tenham uma intencionalidade educativa articulada àquela (BRASIL, 2018, p. 38). Por fim, o presente texto propõe uma reflexão, que valoriza e considera a diversidade sociocultural das crianças, seja na construção de imagens sobre elas, como também, no desenvolvimento de seu trabalho pedagógico, que envolve pensar e aperfeiçoar intervenções didáticas que considerem a pluralidade de práticas avaliativas, sendo capazes de permitir aos professores a observação da trajetória das crianças e assim poder avaliar suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens (BRASIL, 2018, p. 39). Além dos argumentos citados, a realização desta pesquisa também poderá oferecer um conhecimento relevante aos professores que atuam na Educação Infantil, podendo contribuir para ampliar seus olhares sobre as crianças, bem como sobre seus processos avaliativos. Ao mesmo tempo, em que poderá estimulá-los a uma reflexão crítica sobre a forma concreta como constroem suas práticas avaliativas na Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil, avaliação, criança.

RELATO DE EXPERIÊNCIA PRÉ E PÓS PANDEMIA NA SALA DE INOVAÇÃO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE FORTALEZA

Aline Germana Siqueira de Freitas

A experiência relatada se passa em uma escola pública de tempo integral na cidade de Fortaleza. A escola foi contemplada com uma Sala de Inovação Google, surgindo convite para estar à frente deste novo espaço pedagógico da escola. Inicialmente sem nenhuma formação na área de inovação/tecnologia educacional, mas com curiosidade e motivação suficientes para aceitar o desafio que seria. Desafio sim, de sair da zona de conforto da função anteriormente desempenhada, desafio de ter que receber uma sala de um projeto relativamente novo na rede de ensino, desafio ainda de ter que me atualizar, muitas vezes por conta própria, já que nem sempre a rede pode atender nossas necessidades individuais. Durante o ano de 2019 começou o uso efetivo da Sala de Inovação, com equipamentos novos, que eram os Chromebooks. Iniciei o trabalho em parceria com o professor de Língua Inglesa que já fazia uso regular do espaço como laboratório de Inglês, para realizar um trabalho com foco pedagógico e não só do espaço, observamos e a necessidade maior que percebemos era a dependência de uma internet estável e o conhecimento da ferramenta por parte dos alunos para assim poder usar recursos de forma plena. Contudo a jornada foi interrompida ainda no início, pela pandemia de COVID-19 e precisávamos nos ajustar à nova rotina com atividades remotas. Este período pandêmico indubitavelmente acelerou um processo que naturalmente ocorreria, porém a passos mais lentos; que seria o avanço no uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação nas salas de aula e que neste período se fez presente através das salas de aulas virtuais de todo o país e que não fora diferente em nossa instituição. Quando nos foi permitido voltar presencialmente embora de modo híbrido, muita coisa havia mudado nos estudantes, nos professores e nos processos educativos; e as TDIC's tão necessárias nas salas remotas, agora também ganham espaço nas salas presenciais. Com isso, percebemos a necessidade de um preparo dos alunos (recém ingressos no fundamental II) para o uso do espaço e equipamentos da Sala de Inovação, preparo que chamamos de Alfabetização Digital para alunos do 6ºano. As atividades propostas ocorrem dentro do horário do laboratório de inglês) e sempre utilizando-se dos conteúdos já previstos no planejamento do professor, contudo com estratégias que incentivam o uso ativo das ferramentas mais básicas, tais como: conhecer o teclado e suas funcionalidades, escrever em editores de texto, aprender a salvar e encontrar os materiais produzidos nas aulas e aprender a usar o correio eletrônico. Após o início das atividades de alfabetização digital realizada junto ao laboratório de inglês, facilmente percebemos a melhora na desenvoltura dos alunos durante atividades também de outras disciplinas, mostrando que nosso objetivo de ampliar os conhecimentos e usos de ferramentas digitais vem sendo alcançado.

Palavras-chave: inovação, tecnologia, pandemia.

OFICINAS PEDAGÓGICAS COMO PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS

Aline Gomes Fernandes¹, Ana Cláudia Hebling Meira²

O manejo e conservação do solo e da água são elementos fundamentais de sustentação dos sistemas agrícolas e naturais (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2008), além de poderem ser aplicadas como práticas agroecológicas nas escolas. E o direito de usar, gozar e dispor destes recursos naturais, ganha maior responsabilidade frente às mudanças ambientais (PRADO et al., 2010). Entretanto, a temática das práticas agroecológicas e das oficinas pedagógicas são pouco valorizada no ensino formal (BECKER, 2007 e BIONDI e FALKOWSKI, 2009) e precisa ser mais bem explorada principalmente nos ensinos fundamental e médio na perspectiva da educação ambiental e agroecológica (FRASSON e WERLANG, 2010). Para trazer esse tema para as escolas, a oficina pedagógica constitui-se numa oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas, baseada no tripé “sentir-pensar-agir”, sendo considerada como excelente meio de construção de conhecimentos a partir da ação, sem perder de vista, porém, a base teórica (PAVIANI e FONTANA, 2009; MARTINS et al., 2011). Para a elaboração de uma oficina, a escolha do tema de estudo é fator determinante. Corrêa (2000) aponta como estratégias para a realização desta perspectiva de trabalho, as seguintes etapas: decidir o tema de estudo, que se refere à escolha realizada por pessoas que se propõe a construir uma oficina; reunir todo o material possível sobre o tema, buscando subsídios em materiais como revistas, filmes, livros, mas também nas conversas cotidianas; o entendimento do tema que será abordado, que se dará através do estudo e desenvolver estratégias para poder dizer sobre o tema, podendo referir-se a qualquer meio disponível ou possível de ser criado. As oficinas também trazem como característica, a abertura de espaços de aprendizado que buscam o diálogo entre os participantes. Na oficina surge um novo tipo de comunicação entre professores e alunos. É formada uma equipe de trabalho, onde cada um contribui com sua experiência. O professor é dirigente, mas também aprendiz. Cabe a ele diagnosticar o que cada participante sabe e promover o ir além do imediato (VIEIRA et al., 2002). As práticas pedagógicas agroecológicas favorecem o intermédio do aluno no processo de aprendizagem, privilegiando situações ativo-participativas, visando à socialização do saber, à construção e reconstrução coletiva de conhecimentos, de análise, de avaliação e resolução de problemas, bem como ao desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes. Acredita-se, que a experiência vivida e analisada pode comprovar as afirmações explicitadas nos parágrafos anteriores, na medida em que promoveu entre o alunado e o professorado momentos de informação, questionamento, integração e aprendizagens. Destaca-se que o sucesso das oficinas e da temática da Agroecologia depende muito do envolvimento não somente das pessoas responsáveis pelo projeto, mas de toda a comunidade escolar.

Palavras-chave: Práticas agroecológicas, oficinas pedagógicas, experiência.

REFLEXÕES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NOS SURDOS

Aline Pedro Feza¹

O referido resumo corresponde a uma pesquisa de mestrado em ciências da educação. Justifica-se esta temática pois sabe-se que na língua portuguesa há variações em relação ao aprendizado de crianças surdas, tendo em vista a relevância da linguagem escrita para o desenvolvimento do conhecimento e da inserção social, destaca importância desta linguagem ser bem desenvolvida em todos os grupos sociais, sendo eles de destaque ou nesta sociedade. Estudar a linguagem verbal que permite ao homem o domínio de processos mentais superiores. Logo, a apropriação desta função torna-se primordial, para o deficiente intelectual, entretanto, a apropriação desta função psíquica acontece de um modo distinto, que, neste contexto de inclusão escolar, não pode ser ignorado. Sabe-se que na língua portuguesa há variações em relação ao aprendizado de crianças surdas, o que pode facilitar ou não o processo de aprendizagem. Essas mudanças acontecem na conjugação verbal, na ortografia, nos pronomes, artigos, preposições, enfim em diversas partes da língua portuguesa embora para os ouvintes esse processo seja internalizado de forma natural. Será que o mesmo acontece no aprendizado da criança surda? É importante ainda evidenciar que no processo de ensino e aprendizagem de surdos deve ser adotado o sistema bilíngue desde a educação infantil. Este processo deve ocorrer por meio da Libras como primeira Língua ou Língua 1 (L1) e da Língua Portuguesa, como segunda língua na modalidade escrita. Neste sentido, o surdo precisa ser inserido em um ambiente educacional favorável para a aquisição da aprendizagem, o que se faz necessário cercar-se de pessoas que tenham domínio de ambas as línguas, no caso do Brasil, a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais – Libras e de uma estrutura pedagógica em que há o planejamento e execução e um programa educacional para a inclusão do aluno com surdez, de modo a oferecer condições necessárias para o desenvolvimento deste perante as suas condições pessoais, propiciando a interação do sujeito com o ambiente social e escolar em que vive. Desta forma, entender as dificuldades enfrentadas pelos surdos, o interesse pelos estudos na área da surdez, como um grupo isolado da sociedade, isto acontece devido a sua individualidade, que apresenta grandes dificuldades nas interações sociais. Nesta perspectiva, buscar contribuições para a construção de um currículo o qual atende a diversidade e as dificuldades dos surdos no aprendizado em especial na língua portuguesa escrita.

Palavras-chave: Linguagem, Surdos, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

¹ Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS). Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Educação.

IDENTIDADE VERSUS ENSINAR DOCENTE NA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano)

Allan Gomes dos Santos¹ e Luis Ortiz Jimênez²

O objetivo principal desta investigação foi analisar a identificação dos docentes com a disciplina da matemática ao ensinar nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), no contexto dos professores da rede municipal de ensino de Maceió e alunos-professores do 8º período do Curso de Pedagogia, onde buscou-se verificar a identificação docente com a matemática associado ao sentimento de gostar e, portanto, os desafios enfrentados com o lecionar a matemática sem ter afinidade em seu ofício de ensinar. Através de uma pesquisa do tipo não experimental, um estudo exploratório que antecedeu a investigação de alcance descritivo e um enfoque quantitativo com corte transversal, foram utilizados como procedimentos de coleta de dados: questionários fechados e ficha de análise documental dos Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB 2019) das escolas municipais pesquisadas. A análise de dados aconteceu em três etapas, sendo: na primeira etapa voltou-se para o conhecimento da percepção do foco de pesquisa com um levantamento de dados dos professores atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a relação com as notas obtidas no IDEB referente a proficiência da matemática pelas escolas pesquisadas; numa segunda etapa, a análise tratou-se para o contexto dos alunos-professores pertencentes do 4º ano de formação do Curso de Pedagogia e na última etapa uma análise ampla e relacional com todos os dados das etapas anteriores e com um olhar comparativo dos dados antecedentes pesquisados nos anos 2013 e 2014. A pesquisa teve como aporte teórico, a contribuição de autores para quatro eixos investigativos, como: saberes docentes (Freire (1996), Pimenta (1998, 2002), Gauthier et al. (1998), Tardif (2003) e Cunha (2004)); competências docentes (Masetto (1998), Perrenoud (2000)); aprendizagem significativa (Shulman (1986), Ausubel (1982)) e identificação/gostar do fazer docente ou identidade docente (Nóvoa (1992), Paulo Freire (1996), Gatti (1996), Libâneo (2002), Dubar (2005), Tiba (1996)). Com as análises os resultados dos dados revelaram que dentre os percentuais encontrados nossos públicos-alvos possuem uma falta de identificação em seu fazer docente e em sua práxis pedagógica e, ainda, um sentimento de não gostar da área da matemática com indicativos de distanciamento com a matemática em formações anteriores e atual para ser um bom profissional na área, ponto fundamental para que o enlace entre seus saberes prévios e seus processos de formação fomentem numa caminhada para um ensinar com mais dedicação, sentimento e amor. Ao mesmo tempo, a pesquisa traz contribuições valiosas para pensarmos no ensino da matemática sem identificação e suas consequências em estudos futuros, suscitando novos olhares e formas de pensar para o processo de ensino e de aprendizagem da matemática no lado discente.

Palavras-chave: Identificação do professor, ensino da matemática, ensino fundamental.

O ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DE JOGOS VIRTUAIS

Charline Tenório de Lima dos Santos¹, Maria Heloísa Alves Ferreira Gomes², Antônio Ranieri Lopes Filho³, Guilherme Alexandre dos Santos Paiva⁴ e Layla Vitória Pereira da Silva⁵

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um jogo virtual sobre múltiplos para o aprendizado da multiplicação para o Ensino Fundamental, onde buscou-se construir uma ferramenta de resolução de problemas específicos que chamem, através do uso de jogo virtual, a atenção dos alunos para sua inserção na aprendizagem em matemática. Desse modo, o aluno desenvolve seu ato de pensar e solucionar problemas. Nesse viés, a disciplina de matemática, normalmente, é vista como uma das mais preocupante para alunos em sala de aula, gerando um alto índice de notas baixas em várias escolas e, assim, acredita-se que seus estudos são ensinados de forma fragmentada e descontextualizada, forçando que o aluno não absorva todos os ensinamentos lecionados em situações de sala de aula pelos professores, podendo, ainda, gerar um distanciamento de um aprendizado significativo. Com todas estas dificuldades existentes no ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, necessita-se de propostas metodológicas e recursos midiáticos/didáticos, portanto, este nosso trabalho auxilia o professor na sua metodologia em sala de aula. Para cumprimento de nosso objetivo desenvolveu-se um estudo experimental com aplicação de jogos e sondagem com os alunos com o intuito de descrever o processo. A análise aconteceu ao longo do estudo, onde podemos observar que o uso de jogos no ensino representa, em sua essência, uma mudança de postura no enxergar o contexto matemático e realçando um ambiente de relações mais interativas e harmônicas entre aluno e conteúdos. A pesquisa teve como aporte teórico a contribuição de autores, como: Santos (2004) e legislações com os PCN's (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998) e dados do MEC (Ministério da Educação). Com as análises os resultados pode-se perceber que cada aluno que participou do estudo obteve novas experiências de aprendizagens, junto com uma grande participação de novos estímulos para suas melhorias. Além disso, ficou claro que a escola precisa se adaptar a esses novos conceitos e procure adequar seus currículos e planejamentos à utilização da mídia e jogos no espaço escolar, suscitando novos olhares e formas de pensar para o processo de ensino e de aprendizagem da matemática no lado discente.

Palavras-chave: Aprendizado da matemática, Jogos virtuais, Metodologia de ensino.

¹ Professora do Colégio Nunila Machado (CNM), São Miguel dos Campos/AL, charlinelinguagem@gmail.com;

² Aluna do Colégio Nunila Machado (CNM), São Miguel dos Campos/AL, alvesheloisa342@gmail.com;

³ Aluno do Colégio Nunila Machado (CNM), São Miguel dos Campos/AL, po1703870@gmail.com;

⁴ Aluno do Colégio Nunila Machado (CNM), São Miguel dos Campos/AL, belo7645@gmail.com;

⁵ Aluna do Colégio Nunila Machado (CNM), São Miguel dos Campos/AL, laylavitoria779@gmail.com;

CURSINHOS PREPARATÓRIOS VERSUS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DE INTERESSE EDUCACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA

Maria de Lourdes da Silva

O artigo tem por objetivo discutir a necessidade dos cursinhos preparatórios em razão da existência das inúmeras políticas educacionais no Brasil. Não pretende-se esgotar esta temática, mas debater uma problemática em nosso contexto educacional que é “os cursinhos preparatórios existiriam se as políticas educacionais vigentes fossem eficazes?” O trabalho trata de uma suposta ambiguidade entre a prevalência dos cursinho preparatórios, sejam eles públicos ou privados, e o arcabouço das políticas educacionais que vigoram e nutrem os vários níveis da Educação brasileira em seus vários propósitos. Além disso, traz uma reflexão do perfil das camadas participantes e os efeitos desse tipo de suporte educacional que se tornou os cursinhos sobre os jovens e trabalhadores, formados ou não, na construção de seus saberes e suas identidades. Esses cursinhos podem estar fora dos limites legais-institucionais do sistema de ensino vigente (normas, leis, regulamentos, etc.), mas acredita-se que são reflexos de políticas educacionais que não funcionaram ou de desigualdades educativas na sociedade. Por meio de um desenvolvimento bibliográfico na forma de uma revisão de material existente e que diz respeito ao tema, a metodologia visou-se em identificar o porquê os cursinhos preparatórios convivem com as políticas educacionais e até configuram como solução para o conhecimento escolar e superação das desigualdades educativas. Nossos resultados recaem no aspecto de discutir esta relação, seja boa ou ruim, e, ao mesmo tempo, trazer contribuições valiosas para pensarmos em políticas educacionais que cumprem perfeitamente suas funções, atingindo seus objetivos propostos e planejados e sem o auxílio de terceiros.

Palavras-chave: Políticas educacionais, Cursinhos preparatórios, Necessidades educacionais.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Altair Argentino Pereira Júnior¹; Julia Wakiuchi²; Darlene Aparecida Pena³

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é um método de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais por meio de trabalhos colaborativos. Este método ativo de aprendizagem torna-se uma importante ferramenta integrando diferentes níveis de conhecimento, facilitando assim recapitular e introduzir novos aprendizados na vida acadêmica. Após o momento do isolamento social, com o retorno dos acadêmicos em sala de aula física, fez-se necessário entender o nível de aprendizagem obtido por estes e preencher possíveis lacunas do conhecimento. A aplicação do método ocorreu em dois momentos presenciais (abertura e fechamento da situação problema), os quais foram intituladas sessões tutoriais e ocorreram em duas semanas ao longo do semestre. As sessões foram compostas por 10 alunos e um docente tutor. Na abertura da sessão da tutoria os discentes analisaram e discutiram a situação problema de estudo, fazendo um *brainstorming*, e criaram diferentes perguntas de aprendizagem com base nos objetivos da situação problema apresentada pelo professor, de acordo com a temática a ser alcançada. Após a discussão do grupo com o professor, os alunos elaboraram alguns objetivos de aprendizagem para que buscassem responder individualmente durante a semana. Elaborando assim uma síntese própria compartilhada com o professor da disciplina. Esta deveria contemplar todas respostas das perguntas pré-estabelecidas pelo grupo. Na semana seguinte, no momento de resolução da situação problema, foram discutidas todas as respostas pelo grupo tutorial com auxílio do professor, sendo elaborado um documento conjunto denominado síntese coletiva via *Google drive*. Na sessão tutorial, um discente relator foi escolhido pelo docente tutor ou por livre escolha do aluno, auxiliando na organização da síntese coletiva. Após o ciclo aplicado de ABP observou-se a aquisição do conhecimento sobre a temática proposta, partindo de conhecimentos básicos, recapitulando informação de disciplinas anteriores, e chegando no conhecimento mais avançado de acordo com a disciplina ministrada, mostrando assim a integração do conhecimento adquirido ao longo do curso. Constatou-se ainda a participação efetiva dos acadêmicos no processo de construção do aprendizado, pois estes precisaram fazer momentos de estudo individual e em grupo, compartilhando as suas buscas e explicando os conteúdos aos demais integrantes do grupo.

Palavras-chave: métodos de aprendizagem, ensino em saúde, educação.

¹ Medicina, Centro Universitário de Brusque, altjunior@unifebe.edu.br

² Medicina, Centro Universitário de Brusque, julia.wakiuchi@unifebe.edu.br

³ Medicina, Centro Universitário de Brusque, darlene.pena@unifebe.edu.br

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:FORMAÇÃO PEDAGÓGICA”UM OLHAR AO INSTITUTO SUPERIOR DE POLÍCIA DE ANGOLA”

Alvaneu Zage Chiandunda¹

Este resumo traz uma análise sobre docência no ensino superior e formação pedagógica um estudo sobre o Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, devido a expansão de várias instituições do ensino superior em Angola a grande questão que se coloca quais são os docentes envolvidos no processo docente educativo. Para realização deste estudo utilizou-se a metodologia ligado ao paradigma construtivista/positivista em ciências sociais, quanto aos procedimentos usou as pesquisas bibliográficas, documentais, descritiva, as abordagens foi mista (qualitativa e quantitativa), para a colheita de dados empregou-se a entrevista, questionário e a observação direta. No que concerne a docência no ensino superior aferiu-se, para o exercício da profissão os mesmos devem ter graus acadêmicos de mestres e doutores, sem esquecer as componentes didático pedagógico e andragógico. os novos paradigmas das instituições de ensino superior, conduzem perspectivas da era dos pós-modernidade das sociedades. Outrossim o decreto nº 191/18 de 08 de Agosto, que aprova o novo estatuto da carreira docente no ensino superior, reporta algumas exceções para os licenciados tendo em conta o nosso contexto de Angola. É conhecido que há muito tempo vêm se graduando, vários quadros a nível do país, mas a questão que se coloca é se os mesmos têm qualidades competências, habilidades e valores para o mercado do trabalho. Aferiu-se na nossa unidade de análise que maioria dos docentes, são Jovens, o género masculino destacou-se com maior, frequência quanto ao tempo de serviço notou-se a inexperiência, com do grau académico de licenciados, constatou-se docentes com categorização de assistentes na perspectiva do novo diploma legal, na perspectiva da componente didático pedagógico alegaram que nunca tiveram essa componente, os mesmos disseram que tem linha de pesquisa, mas não tem obra publicada,

Palavras-Chave: Docência superior; Formação pedagógica; Instituição de ensino Superior.

PROJETO DE LEITURA: MALALA, A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA

Ana Carolina Tortoro de Lima¹

O projeto de leitura *Malala, a menina que queria ir para a escola* foi desenvolvido com os alunos dos sextos anos da E.E. Cônego João Ligabue, escola de tempo integral localizada na zona norte da cidade de São Paulo, nos componentes Língua Portuguesa e Protagonismo Juvenil. Sua proposta envolveu a apreciação do livro paradidático *Malala, a menina que queria ir para a escola* de Adriana Carranca através da imersão no mundo da protagonista e de reflexões sobre sua história de vida. A realização deste projeto interdisciplinar objetivou, principalmente, o incentivo ao hábito de ler - fundamental para a promoção de uma formação crítica e emancipadora - como fomento ao alargamento dos horizontes pessoais e culturais do grupo discente. A prática de leitura compartilhada e mediada também visou exercitar a interpretação textual e incentivar os estudantes a estabelecer relações entre os temas abordados e sua própria realidade a fim de estimulá-los a estabelecer novas conexões para uma aprendizagem significativa. O paradidático que norteou o projeto foi fornecido à escola através do PNLD, o que garantiu que todos os estudantes tivessem acesso a um exemplar, viabilizando, assim, o desenvolvimento das atividades. Após visitar a sala de leitura da unidade escolar para o empréstimo do livro, as turmas foram incentivadas a estabelecer o primeiro contato com a obra, através da observação das ilustrações e leitura de trechos. O próximo passo compreendeu aulas expositivas dialogadas sobre o contexto geográfico, social e cultural em que a personagem estava inserida e a definição de um cronograma de leitura com momentos de prática individual e compartilhada. O acompanhamento da leitura se deu por meio de jogos de perguntas e respostas e atividades associativas. As aulas de Protagonismo Juvenil, ministradas pela professora Maria Rosineide Batista Dantas, propuseram reflexões sobre a coragem e militância da protagonista em relação aos estudos através da elaboração de uma peça artística - desenho, música, poema, vídeo - além da condução de rodas de conversa que suscitaram associações entre a personagem do livro e outros jovens protagonistas e instigou os estudantes a apontarem atitudes em que eles próprios se identificassem com Malala. Já nas aulas de Língua Portuguesa, os estudantes foram convidados a assistir ao discurso feito por Malala na ONU em 2013 e debater sobre sua trajetória e relevância na luta pelo direito de estudar. Por fim, os discentes foram convidados a escrever uma carta para a protagonista em que relatasse suas impressões sobre a história e sua experiência de leitura. Nas cartas e produções artísticas - que resultaram em desenhos, poemas, vídeos e mapas mentais - os estudantes demonstraram sua admiração e consolidaram as novas conexões e conhecimentos construídos através da leitura. O projeto, em todas as suas etapas, mostrou-se positivo para a relação dos estudantes com a escola e para a promoção da valorização da educação, estimulando o protagonismo dos estudantes.

Palavras-chave: Projeto de leitura, Protagonismo, Malala.

¹E.E Cônego João Ligabue

Desvalorização profissional: um obstáculo para a melhoria da educação básica e da formação de professores qualificados

**Ana Clara Baron. Ana Clara Ramos. Ana Maria Machado. Angelly Rondon.
Bruna Cordeiro. Caroline de Souza Silva.**

A desvalorização profissional docente é a situação onde o educador se vê sem reconhecimento diante do seu trabalho e do seu próprio conhecimento teórico e prático, sendo refletido por meio de baixos salários, desrespeito ao seu trabalho. A mesma já começa na formação inicial, pois é definida como uma profissão mais fácil e com facilidade de emprego, além disso, também recebe formação prática de conteúdos para aprendizagem mal desenvolvida. Outrossim, existe a falta de incentivo dentro da profissão, é sabido que todos profissionais precisam de estímulos para que continuem motivados e em crescer em seus projetos, os problemas vem principalmente da parte financeira com salários baixos e com títulos e formação desvalorizada. O descaso ao profissional docente acompanhou a degradação da qualidade da educação, e se relaciona fortemente com a mudança do gênero que se tornou predominante na profissão, o feminino, por ser subestimado. O declínio da profissão se deve pelos baixos salários oferecidos pelas redes públicas e privadas; aliada ao desprovimento da devida valorização por parte do governo e da sociedade (PIMENTA, 1990). É possível fazer uma relação direta entre a valorização do professor e a qualidade do ensino, são necessários incentivos para que os professores que não tiveram o necessário na sua formação inicial, consigam aperfeiçoar suas estratégias e sua qualidade de ensino por meio da formação continuada, visando preparar, já no ambiente escolar, futuros professores que tenham mais senso crítico, com o intuito que reconheçam a necessidade de qualificação adequada e contínua. Bem como, consigam formar estudantes mais críticos e atuantes no seu meio social. Os incentivos podem ser implantados a partir de aumento do piso salarial, através de políticas públicas, de incentivo dentro do próprio ambiente acadêmico, oferecendo projetos que auxiliem no desempenho em sala de aula e investimento estrutural. A desvalorização do professor não afeta apenas o professor como profissional em sua individualidade, afeta todo o futuro da educação no Brasil, pois da forma que está acontecendo à carreira docente não é atraente, fazendo cada vez menos jovens se interessarem pela profissão. É necessário para com a educação que haja a consciência de que a mesma forma cidadania e não se trata apenas de um aperfeiçoamento de conhecimentos.

Palavras chave: Formação docente. Desvalorização profissional. Qualidade da educação.

INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: DESENVOLVIMENTO DE EXPERIÊNCIAS ESCOLARES COM SENTIDO E RAZÃO

Ana Clara Felix Nunes¹, Prof. Dra. Maria Vitoria Campos Mamede Maia², Prof. Dr. Edson Seiti Miyata³, Julia Pereira Motta⁴, Natasha Moutinho Geda⁵

Este trabalho foi elaborado partindo da experiência da autora como bolsista no Programa de Bolsas de Iniciação Artística e Cultural PIBIAC/UFRJ. O projeto que a bolsista está vinculada é “Criatividade e Educação: diferentes linguagens no espaço de ensino-aprendizagem”, sendo este oriundo do grupo de pesquisa Criar e Brincar: o lúdico no processo de ensino aprendizagem (LUPEA). A pesquisa tem como objetivo explorar e refletir sobre a necessidade da atenção no fazer docente, que é uma atividade que exige escuta, observação e presença. No dia a dia escolar, as relações entre professor e aluno se estabelecem conforme a abertura das partes envolvidas e o processo de aprendizagem se dá por meio dos afetamentos que as propostas proporcionam. O estudo é de cunho qualitativo (IVENICKI; CANEN, 2016) e implica a observação dessas relações e o desenvolvimento de relatórios de campo que tiveram a função de coletar e, posteriormente, analisar os dados. A intencionalidade pedagógica é parte importante do planejamento do docente partindo do princípio que “a tarefa do educador é criar um contexto em que a curiosidade, as teorias e a pesquisa das crianças sejam legitimadas e ouvidas, um contexto em que as crianças se sintam confortáveis e confiantes, motivadas e respeitadas em seus processos e percursos.” (RINALDI, 2012, p. 82) As crianças são feitas de “cem / modos de escutar / as maravilhas de amar / cem alegrias / para cantar e compreender /cem mundos / para descobrir / cem mundos / para inventar / cem mundos / para sonhar.” (MALAGUZZI, 1999), portanto, cabe ao docente nutrir de sentido as experiências escolares a partir de sua atuação atenta a todo e qualquer material e proposta que devem adentrar a sala de aula. Cada recurso pedagógico precisa ser pensado de modo consciente do professor, pois precisa ter a intenção de gerar experiências significativas, já que o mesmo precisa ser paciente, parar para olhar, escutar e sentir o que seus alunos precisam no seu desenvolvimento (BONDÍA, 2002). Muitas vezes, se entra num embate com a rapidez do mundo atual, dessa forma, se faz necessário interromper esse processo desenfreado para que seja possível experienciar as várias formas de criar, brincar e aprender e cabe ao profissional docente proporcionar isso ao seu aluno. O universo desta pesquisa é composto pela observação e prática de uma estagiária da rede privada do Rio de Janeiro, na Educação Infantil com crianças de 4 a 5 anos, sendo esse o campo em que os dados foram coletados.

Palavras-chave: intencionalidade pedagógica, experiências escolares, relação professor-aluno.

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

² Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

³ Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)

⁴ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

⁵ Colégio São Vicente de Paulo (CSVP)

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE DOCENTES QUE ATUAM NO ENSINO SUPERIOR NA EAD

Ana Clara Pereira da Silva Neri¹, Maria Carolina Cascino da Cunha Carneiro²

Com a crescente de inovações tecnológicas e a necessidade de ajustes a esse mundo cada vez mais informatizado, fica impossível imaginar o dia a dia sem todos os equipamentos que tornam processos e serviços automatizados. Somando tais fatores às constantes mudanças no processo de ensino e aprendizagem, importantes questões podem ser levantadas em relação ao Ensino a Distância (EaD). Uma delas, foco deste trabalho de pesquisa, é acerca da formação dos docentes para atuação no EaD. Para Campos et al (2003, p. 50), a Educação a distância é “uma alternativa indispensável para os avanços das soluções educacionais que visa democratizar o acesso ao ensino, elevar o padrão de qualidade no processo educativo e incentivar o aprendizado ao longo da vida”. Entretanto, assim como avaliam Abreu; Novaes e Zarro (2020, p.20) a formação acadêmica tradicional “não contempla ou reconhece como potencialidade o ensino a distância”, e isso pode acarretar aos docentes que atuam no EaD uma dificuldade extra, já que o ensino a distância é uma realidade mundial. Em relação ao conhecimento tecnológico, Moura et al. (2015) enfatizam que, não basta conhecer no sentido de saber da existência, mas saber manusear essas ferramentas. Nelas estão inclusos os próprios Ambientes Virtuais de Aprendizagem, além de outras ferramentas educacionais, das mídias digitais e dos softwares etc. É necessário, ainda, compreender qual o potencial educativo que cada uma dessas tecnologias pode ter, para que, assim, os objetivos educativos sejam plenamente atendidos. Desse modo, a pesquisa justifica-se na necessidade de considerar as especificidades da EaD e buscar fundamentação necessária para que docentes possam atuar com qualidade nos processos de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Formação de Professores, Docência, Educação a distância.

¹ Aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia – EaD - no Centro Universitário SENAC

² Professora no Centro Universitário SENAC

POEMAS EM VÍDEOS: RESTABLECENDO VÍNCULOS E AFETOS NO ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Ana Cláudia Giglioti Françoso¹, Luzmara Cursino², Lara Martelini Marins³, Manina Cerqueira⁴

Projeto interdisciplinar de leitura dramatizada e coletiva de poemas junto à comunidade escolar, por meio de vídeos compartilhados em redes sociais. Com esta apresentação visamos compartilhar uma das atividades da fase inicial de implementação do projeto interdisciplinar do PIBID-UFSCar/2020, realizada pelas equipes de Letras e de Pedagogia que atuavam na EMEB “Prof.^a Dalila Galli”, São Carlos/SP. Dadas as restrições de atuação, devido à pandemia de Covid-19, fomos confrontados com o desafio de preparar atividades remotas, que pudessem contribuir com a comunidade escolar em tempos de isolamento social. O trabalho consistiu na produção de vídeos breves, possíveis de serem produzidos com os meios tecnológicos e de acesso à Internet de que dispunham os discentes participantes do PIBID e os alunos da escola. Utilizamos como meio de contato as redes sociais de maior familiaridade dos alunos, Instagram e Facebook. A ideia era promover circunstâncias de leitura de textos breves, com grande potencial reflexivo, de forma coletiva, crítica e lúdica, propiciando-lhes momentos semelhantes àqueles de leitura na escola, na biblioteca, que para a maioria dos alunos representam a única via e meio de contato com a literatura. Iniciamos o projeto de recitação de poemas em vídeos, com o objetivo de restabelecer o contato com os alunos da escola, afastados daquele espaço; promover circunstâncias de contato com a literatura, especialmente do gênero ‘poema’; apresentar-lhes poetas brasileiros de diferentes períodos e correntes literárias; despertar e reforçar o interesse e o gosto pela leitura, por meio da prática oralizada, dramatizada e coletiva de leitura de poemas. As etapas de realização dos vídeos e de sua divulgação foram realizadas de maneira remota e virtual. Inicialmente optamos pelo livro de poemas “Ou isto ou aquilo”, de Cecília Meireles de modo a atingir todas as fases presentes na escola (1º ao 9º ano). Em duplas, cada integrante gravou uma parte do texto e juntamente com seu parceiro de atividade editou o vídeo, que foi enviado a um intérprete de libras, responsável pela tradução e inserção da legenda, uma vez que nossa escola está inserida no projeto Bilingue para surdos. Os vídeos eram postados pelas supervisoras no Facebook e no Instagram do “PIBID Dalila”, criados para esta finalidade. Observamos que, com todas as mudanças que as escolas tiveram de passar na atual conjuntura, os alunos, sobretudo os mais jovens, enfrentaram muitas dificuldades para participar dos encontros virtuais. Ainda assim, os vídeos puderam desempenhar o papel para o qual foram concebidos: o de restabelecer e fortalecer os vínculos e a memória afetiva com o espaço escolar, nesse momento de distanciamento, isolamento e de perdas tão severas.

Palavras-chave: Leitura dramatizada e coletiva do gênero ‘Poema’; Produção de vídeos; Pandemia.

¹ Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

² Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

³ Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

⁴ Universidade Federal de São Carlos – UFSCar

UMA PROPOSTA EM ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA.

Ana Claudia Martins e Martins¹, Roberta de Oliveira Corrêa²

Introdução. A integração ensino-serviço possibilitará a transformação do espaço de produção de saúde em um local também de aprendizagem, onde os estudantes terão contato com a saúde pública ainda no processo de formação. O Laboratório de Atividade de vida diária é um ambiente de cuidado com estrutura análoga a uma casa adaptada, constituída de sala, cozinha, quarto e banheiro. Dispõe de infraestrutura com acessibilidade e recursos terapêuticos para prevenir e tratar dificuldades físicas e/ou psicossociais que interfiram no desempenho ocupacional. **Objetivo:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de um projeto de Extensão institucionalizado pela Universidade do Estado do Pará, no Laboratório de Atividades de Vida Diária do Curso de Terapia Ocupacional na Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que visa Promover assistência aos usuários com comprometimentos no desempenho de suas Atividades de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), como estratégia de promoção da saúde e reabilitação, integrada ao processo ensino aprendizagem dos discentes, com articulação da assistência universitária com a pesquisa, estimulando os discentes ao raciocínio terapêutico ocupacional diante de situações problematizadoras. **Metodologia:** Será realizado por meio de atendimentos individuais e de grupos numa frequência de 5 vezes na semana com atividades de: Anamnese, aplicação de protocolos (COPM-Medida Canadense de Desempenho ocupacional; KATZ-Escala de Avaliação Funcional de Atividades Básicas de Vida Diária-; LAWTON- Escala que avalia sete atividades instrumentais de Vida Diária; BARTHEL-Avalia as AVDS e mede a independência funcional), planejamento dos processos terapêuticos, intervenções, registro em prontuários, filmagens e registro fotográfico no sentido de detalhar os aspectos relevantes para serem trabalhados. **Resultados esperados:** Estimular os discentes a aprendizagem significativa, considerando as situações problemas, para uma formação mais crítica e reflexiva na área específica das AVDs e AIVDs e no desempenho ocupacional, desde as séries iniciais com vivências da realidade profissional, com articulação, teoria e prática e com realização de enfrentamento e autonomia na construção do conhecimento, inerente a área específica necessárias a formação do Terapeuta Ocupacional, prevista nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Terapia Ocupacional. **Conclusão:** Será possível estabelecer contato com as problemáticas da sociedade no âmbito da saúde e reabilitação por meio das intervenções, enriquecendo tanto o ensino, como estabelecendo retorno de serviço a comunidade.

Palavras-chave: ensino, terapia ocupacional, atividades de vida diária

O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E OS FATORES DE INCLUSÃO NO ENSINO DE ARTE

Ana Cristina Santos-Siqueira¹, Luzia Lima-Rodrigues²

Na educação brasileira as discussões sobre o desenvolvimento das Competências Socioemocionais assumiram um lugar de relevância, estando transversalmente preconizadas na Base Nacional Comum Curricular. Para este desenvolvimento é necessário partir de um olhar sobre os alunos como um ser em relação. Quando um aluno apresenta um comportamento que compromete a própria aprendizagem é muito comum que ele seja encaminhado para diagnóstico e atendimento especializado, no entanto, estudos realizados e publicados, em uma linha do tempo de 15 anos, mostram que muitos destes encaminhamentos revelaram que não se trata de saúde mental, mas sim uma inadequação no sentimento de pertencimento do processo de aprendizagem e na rotina pedagógica da escola. E nestes casos, a causa do problema recai sobre o aluno, pois raramente é considerado o contexto em que acontece o comportamento nocivo ao próprio processo de aprendizagem. Numa perspectiva inclusiva, pondera-se que o processo de aprendizagem está para além da apropriação de um conteúdo escolar, sendo necessário também considerar os contextos familiar, social e escolar, as metodologias pedagógicas e as relações que se estabelecem entre o aluno e os demais intervenientes, numa visão sistêmica deste sujeito em aprendizagem. Diante da problemática apresentada, esta investigação pretende desenvolver plano de intervenção e análise nas aulas de Arte, no 6º ano do Ensino Fundamental, considerando esta como um espaço de experimentação do saber, do conviver e do direito do desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais. E, desta forma, os objetivos específicos pretendem: refletir a prática docente; analisar metodologia de ensino; experimentar vivências expressivas num processo criativo que acione a razão, a emoção e o lugar de si neste contexto. Numa metodologia de abordagem qualitativa, na pesquisa participativa, uma vertente da pesquisa-ação, há em curso três professores que ministram Arte no 6º ano, de escolas diferentes, como colaboradores na intervenção e na coleta dos dados a serem analisados. Pressupõe-se, como hipótese, que os conteúdos relacionados aos processos de criação artística, além de envolver a experiência emocional e a percepção de si e do outro, torna significativo a relação da arte como representação da realidade e inclui a todos num processo coletivo, sem desmerecer as individualidades. Na fase em que se encontra a investigação, já é possível concluir que um planejamento pedagógico que não considera o bem-estar, a felicidade e a criatividade no desenrolar dos processos de aprendizagem, recai numa rotina difícil de negociação que vai driblando os comportamentos indesejados, sem se preocupar em encantar quem não está encontrando sentido.

Palavras-chave: educação pela arte, inclusão pela arte, inclusão no processo de ensino e aprendizagem.

¹ Doutoranda em Educação na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Ulusófona) – Lisboa/PT

² Orientadora do Doutoramento na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Ulusófona) – Lisboa/PT

O CORDEL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO SOBRE AS QUESTÕES ÉTNICOS RACIAIS

Ana Durce Alves Bento¹

O objetivo deste trabalho foi analisar a efetividade do cordel como estratégia de ensino na abordagem dos temas étnicos raciais na (EEMIT) Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Jerônimo Alves de Araújo na cidade de Independência- CE. Um dos grandes desafios da educação é trabalhar as questões étnicas raciais dentro da sala de aula, uma vez que as instituições de ensino foram estruturadas dentro de uma sociedade racista. Apesar da existência da Lei n° 10.639/2003 que garante a inclusão da história e da cultura afro-brasileiro e africano na Educação Básica, que busca promover uma aprendizagem democrática, nota-se que, esses temas são abordados apenas em datas comemorativas, como por exemplo, o dia da Consciência Negra. Nesse sentido, optou-se pela utilização de aulas introdutórias sobre a importância não apenas desse gênero literário típico do nordeste brasileiro: o cordel, como também a respeito da contribuição da luta e cultura negra para a formação da sociedade. Posteriormente foram ofertadas oficinas para a confecção de cordéis sobre esse conteúdo. Evidenciou-se que a atividade proposta obteve êxito, uma vez que, foram produzidos vinte cordéis nas três turmas de 1º, 2º e 3º ano. Esses poemas populares foram apresentados em uma feira cultural ofertada pela instituição, ao público em geral. Conclui-se que, a literatura de cordel, configurou-se como elemento primordial para o processo de construção e ampliação do conhecimento acerca do tema etnoracial.

Palavras-chave: cordel, inclusão, étnicos raciais.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), *Campus Crateús*.

TRILHA DA CONSCIÊNCIA MENSTRUAL

**Ana Gabriella de Oliveira Sardinha¹, Brenda Letícia Sena², Josilãna Silva Nogueira³,
Eduardo Luiz Dias Calvancanti⁴**

O jogo Trilha da Consciência Menstrual foi elaborado para o 8º ano do Ensino Fundamental. O tabuleiro corresponde às fases de um ciclo menstrual de 28 dias; identificadas por diferentes cores (ovulatória, folicular e lútea). Foram elaboradas 80 cartas adaptáveis: cartas *coringa* que deslocam para pontos específicos do tabuleiro, cartas *pergunta* que avançam com a resposta correta, cartas *você sabia* que avançam pelo conhecimento científico e cartas *proteção* que possibilitam avançar e pegar mais cartas. É feita a escolha de quem iniciará a partida, cada jogador escolhe o seu marcador (de 2 a 5 participantes); em sentido horário é feita a retirada de uma carta, vence quem chegar ao fim da trilha. O jogo se insere na educação quando se pensa no envolvimento dos estudantes a partir de uma intencionalidade lúdica manifestada pelo professor (SOARES *et al*, 2018), e este pode ser visto como instrumento de ensino e de avaliação da ou para a aprendizagem em diversas áreas (Calvancanti, 2018). O jogo no Ensino de Ciência visa despertar o interesse e motivação dos estudantes, sendo um instrumento de ensino e aprendizagem. Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para os Anos Finais do Ensino Fundamental surge a necessidade que os alunos “tenham condições de ser protagonistas na escolha de posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e representem o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva” (BRASIL, 2018, p. 343). Corroborando com essa demanda, encontra-se na unidade temática *Vida e Evolução* o objeto de conhecimento *Mecanismos reprodutivos e Sexualidade*, definida como habilidade para o 8º ano: (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso (BRASIL, 2018, p. 349). O jogo Trilha Consciência Menstrual se justifica em torno de uma urgente demanda de abordagem da temática Educação Menstrual, importante instrumento que pode atuar na defesa do caráter político da formação humana para vivência democrática em grupo. Pensado como um jogo que propicia articulações com a BNCC, cabe destacar que as intenções de sua elaboração não se alicerçam em uma perspectiva salvacionista, do imaginário de que bastaria seguir à risca uma orientação didático-pedagógica para que se garantisse o sucesso na educação escolar. A Trilha Consciência Menstrual busca ser uma alternativa, uma proposta de apoio aos currículos e à emergência dos conhecimentos comuns. Espera-se que possa ser inserido nas práticas do Ensino de Ciências de maneira a considerar os campos de disputas e de conflitos nos quais emergem as múltiplas linguagens e os diferentes modos de ser e estar no mundo.

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Educação Menstrual, Jogo pedagógico.

¹ Centro Unificado de Ensino de Brasília (CEUB)

^{2 3 4} Universidade de Brasília (UnB)

TEORIA INTERACIONISTA DE VYGOTSKY E A APRENDIZAGEM

Ana Laura Costa Menezes¹, Aline Moraes Lopes², Celio Roberto de Oliveira Filho³

A teoria interacionista tem como principal referência as obras de Lev Semenovitch Vygotsky. Para esse autor “o desenvolvimento humano está definido pela interiorização dos instrumentos e signos; pela conversão dos sistemas de regulação externa em meios de autorregulação” (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011, p.41). O presente trabalho objetivou-se a partir de análise teórica, debater sobre a teoria interacionista de Vygostky para a aprendizagem. A aprendizagem é um processo individual, mas a construção do conhecimento é coletiva. A relação professor/aluno não deve ser uma relação de imposição, mas sim de colaboração e cooperação mútua, construída por meio do diálogo, respeito e afeto. O papel do aluno é ser protagonista no seu processo de construção do conhecimento. Já o professor deve ser o mediador desse processo. Na teoria proposta por Vygostky, a atividade é o conceito central, pois por meio desta é que os processos psicológicos superiores são desenvolvidos. Já o professor é visto como modelo e elemento-chave nas interações sociais dos alunos, dado que a linguagem, os signos, diagramas que esse utiliza e como o faz influenciam diretamente na aprendizagem. Com isso, o desenvolvimento da consciência criada culturalmente é para Vygostky o objetivo da educação, que é entendida como uma prática política. Da mesma forma, o educador brasileiro Paulo Freire defendia essa premissa. Para ele, a aprendizagem é uma ação de conhecimento da situação real vivida pelo estudante e só faz sentido para esse se conseguir se aproximar de tal situação. O conhecimento não irá ocorrer se for feito por uma imposição, mas sim através de reflexão e crítica da realidade vivida. Destaca-se também a importância da afetividade, como já citado anteriormente, ela precisa estar presente no processo ensino-aprendizagem pois o afeto impacta a forma como o conhecimento é construído. Além disso, o afeto dá origem ao vínculo, que conseqüentemente colabora para a construção do desejo do aluno em aprender. Por fim, segundo os dois autores supracitados, a educação deve ser um ato de produção, de reconstrução do saber e uma prática de liberdade.

Palavras-chave: aprendizagem, teoria interacionista, educação.

REFERÊNCIA:

OSTERMANN, F.; CAVALCANTI, C.J. TEORIAS SÓCIO-CULTURAIS. In: _____ (Org.) Teorias de Aprendizagem. Porto Alegre: Evangraf; UFRGS, 2011, p.41.

¹Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC

²Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC

³Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

TEXTOS POÉTICOS, GÊNEROS QUE DESENVOLVEM A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA E A ALFABETIZAÇÃO

**Geruza de Araújo Barreto Reis¹, Henrique Miguel de Lima², Patrícia Roberta da Silva³,
Maria Zilda Medeiros da Silva⁴, Soraia Nogueira Albert Loureiro⁵**

A presente pesquisa tem como objetivo investigar o desenvolvimento da consciência fonológica, a partir de textos poéticos, como estratégia metodológica diante do processo de alfabetização, resultando em produções textuais que acontecerão durante as aulas de Língua Portuguesa numa escola da rede municipal de João Pessoa/PB. O público alvo são crianças do 2º ano do Ensino Fundamental, série intermediária do Ciclo de Alfabetização, tendo em vista que os gêneros em questão são constituídos por rimas e aliterações que mesclam a poesia com a canção e, conseqüentemente, com a ludicidade, recursos didáticos que contribuem com a aprendizagem dos discentes. O referido estudo se justifica pelo fato de muitos estudantes ingressarem essa etapa da Educação Básica sem apresentarem as habilidades linguísticas necessárias preconizadas pela BNCC (Base Nacional Curricular Comum), pois encontram-se em nível de escrita bem prematuro, como tem nos revelado os diagnósticos baseados na Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro. Considerando a realidade que nos é revelada e a necessidade do desenvolvimento das competências linguísticas para cada faixa-etária/série, como orienta a BNCC, contamos com os aportes teóricos de Soares (1998, 2021), Ferreiro e Teberosky (1985), Morais (2020), Scherer (2012), dentre outros que se dedicam as referidas áreas do conhecimento, que nos darão os subsídios fundamentais. No tocante a metodologia, ela é qualitativa e refere-se a uma pesquisa-ação que será efetivada em aulas de língua portuguesa, por meio de ações e atividades divergentes para atender as peculiaridades dos participantes, resultando em produções textuais. E para o levantamento dos dados, começaremos com o diagnóstico inicial, baseado na citada Psicogênese da Língua Escrita, com o intuito de realizar o mapeamento das habilidades já consolidadas. Em seguida, será executado um conjunto de ações e atividades pedagógicas, tendo como ponto de partida os textos poéticos, onde se incluem avaliações periódicas, que nortearão os futuros procedimentos, finalizando-se com produções individuais de poemas.

Palavras-Chave: textos poéticos, consciência fonológica, alfabetização.

¹ Mestranda em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba – MPLE/UFPB

² Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Linguística e Ensino – MPLE/UFPB

³ Mestranda em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba – MPLE/UFPB

⁴ Mestranda em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba – MPLE/UFPB

⁵ Mestranda em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba – MPLE/UFPB

CRIAÇÃO DE SITE COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO - APRENDIZAGEM PARA TRABALHAR O TEMA: A PRÁTICA DO PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL

Ana Lúcia Costa e Silva¹

Relato de uma atividade desenvolvida junto a alunos do curso de Psicologia de uma instituição privada no interior de Minas Gerais. Em função da pandemia, a atividade foi desenvolvida em formato remoto, oportunizando a reestruturação tanto do processo de ensino-aprendizagem, quanto do desenvolvimento de habilidades necessárias ao profissional em formação. Neste sentido, por meio do projeto integrador do curso de Psicologia de uma IES privada de Araguari-MG, com o tema “A prática do psicólogo organizacional”, optou-se pela criação de um site colaborativo e compartilhado junto aos alunos, uma vez que estar de modo presencial, nos contextos organizacionais, era inviável. Para atender a esta necessidade formativa, recorreu-se ao uso de recursos como vídeos, entrevistas online, roteiros estruturados a fim de que os alunos coletassem informações sobre a função do psicólogo organizacional e seus desafios, refletindo acerca das necessidades de adaptabilidade e flexibilidade profissional, para, ao final, divulgarem esses achados por meio da construção de uma site da turma. Assim, o objetivo deste trabalho foi conhecer as atribuições do psicólogo organizacional, por meio de oficinas online e o trabalho desenvolvido junto ao colaborador; para consolidar essas informações e compartilhá-las por meio da construção de um site. Na execução do trabalho, os alunos foram divididos em grupo e a sala de aula foi transformada em uma “organização” para que entendessem temas como a construção da cultura organizacional, valores, missão, visão e objetivos. As tarefas foram organizadas em 4 fases, tendo como teoria norteadora, abordagem utilizada pelo autor Chiavenato (2018). Iniciou-se a fase 1 com a gestão estratégica de pessoas, realizando o mapeamento das necessidades por meio da ferramenta 5W2H e, com os resultados, proposta de buscar melhorias das fragilidades e vulnerabilidades por meio de oficinas e cursos que os alunos realizaram e replicaram em sua própria turma. Na fase 2, trabalhou-se avaliação de desempenho e ética nas organizações, onde cada grupo ficou responsável por conhecer e aplicar os instrumentos de avaliação, traçando um feedback dos pontos positivos e negativos de cada instrumento usado. Na fase 3, trabalhou-se o clima organizacional e os grupos foram instigados a buscar vídeos que abordassem o tema, construindo, junto aos seus pares, materiais que depois foram disponibilizados no site da turma. Na fase 4, cada grupo escolheu um representante que teve acesso ao compartilhamento do site e fez a inserção do material do semestre, dialogando com o grupo as mudanças necessárias, até se chegar em um resultado positivo para o grupo. O site foi compartilhado com toda a sala que fez a checagem e adequação do que era necessário. A realização deste projeto foi significativa para a formação acadêmica dos alunos, uma vez que pelo feedback, perceberam a responsabilidade e engajamento na execução das tarefas, amadurecendo e desenvolvendo habilidades necessárias ao psicólogo organizacional e a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade ao mundo do trabalho atual.

Palavras-chave: psicologia organizacional; ensino remoto, projeto integrador.

¹ Centro Universitário IMEPAC-Araguari

PRÁTICA PEDAGÓGICA ÉTNICO- RACIAL CRIATIVA.

Ana Maria Freitas Dias Limas¹, Quitéria Costa de A. Oliveira² Ana Irene Carneiro Borges³ Aquenubia Gonçalves da Silva⁴, Maria Ovídia Muniz Portilho⁵

A palavra criatividade é muito usada no cotidiano da sociedade, nos setores: político, econômico, social e educacional. Os setores responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, nos quais o convívio escolar perpassa por uma compreensão conceitual de criatividade, deve envolver gestores, professores e alunos. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo relatar uma prática pedagógica criativa desenvolvida na disciplina de Política das Relações Étnico Raciais do curso de graduação de Pedagogia, na Universidade Estadual do Tocantins/ Unitins- Campus Araguatins-TO. Com intuito de trabalhar a relação teoria e prática da respectiva temática relações étnico-raciais de maneira criativa e significativa, por meio das práticas pedagógicas utilizando jogos educativos confeccionados pelos acadêmicos. Os encaminhamentos práticos para realização deste trabalho, foram divididos em 4 momentos, no primeiro momento os estudos dos aportes teóricos, no segundo momento a divisão da turma em grupos temáticos: Cultura Afro- brasileira, Indígenas, Ribeirinhos, Quilombolas, a partir das temáticas escolhidas pelos acadêmicos (as), o terceiro momento a confecção dos jogos educativos como: caça-palavra, pescaria, quebra-cabeça, batalha naval, painel- dicionário das palavras indígenas. É importante ressaltar a necessidade de trabalhar de maneira criativa com os futuros pedagogos (a), por meio de práticas pedagógicas criativas que são essenciais para formação integral do ser humano crítico, participativo e criativo. A finalização deste trabalho culminou com uma oficina interdisciplinar de alfabetização e letramento.

Palavras-chave: Criatividade, Relações étnico-raciais, jogos educativos

¹ Universidade Estadual do Tocantins -Unitins

² Instituto Federal do Tocantins- IFTO

³ Universidade Estadual do Tocantins -Unitins

⁴ Universidade Estadual do Tocantins -Unitins

⁵ Universidade Estadual do Tocantins -Unitins

REFLEXÕES SOBRE O CURRÍCULO NA FORMAÇÃO DOCENTE E AS CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIA PÓS-CRÍTICAS

Ana Claudia Ortega Alonso¹, Sirley Lizott Tedeschi²

O presente trabalho, tem por objetivo propor uma reflexão sobre o currículo na formação docente, salientando/problematizando a importância de os currículos contemplarem, nos processos formativos de professores e professoras, as questões que envolvem as diferenças. De caráter bibliográfica, essa reflexão se aproxima do campo teórico pós-crítico e entende o currículo como produção social, histórica e cultural e, portanto, um campo de permanentes tensões e disputas. Apresentamos, em um primeiro momento, legislações vigentes que orientam a formação de professores e professoras, especificamente as Leis 10. 639/2003 e a 11.645/2008, afim de mostrar como essas legislações são conquistas dos movimentos sociais, principalmente, do movimento negro e indígena, ao mesmo tempo, discutimos a necessidade de avanços nesse campo, para que mudanças efetivas aconteçam na prática educacional. Em um segundo momento, apresentamos algumas contribuições da perspectiva pós-crítica para pensar o currículo, as diferenças e a formação de professores e professoras. Destacamos, entre outras questões, que as discussões curriculares na formação docente, longe de se restringirem aos conteúdos, disputam diferentes e múltiplas concepções do que é a sociedade, o ser humano, o conhecimento. Consideramos, a partir do campo teórico pós-crítico, que o currículo é um lugar de luta e de disputa por hegemonia dos diversos grupos sociais. Essas teorizações têm contribuído para a desnaturalização do currículo e fortalecido possibilidades de pensarmos currículos da diferença na formação docente. Os professores e professoras desempenham um papel muito importante na desconstrução de currículos monoculturais e, portanto, na transformação social. Por isso, precisamos considerar os diversos saberes/poderes que atravessam o currículo e que produzem determinadas identidades/diferenças, sempre que nos propomos pensar propostas curriculares para a formação docente.

Palavras-chave: Currículo, Diferença, Formação de Professores.

DIFICULDADE NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA POR DISCENTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

Ana Paula Christakis Costa¹

O tempo é precioso a todos profissionais que possuem uma vida agitada e comprometida com a profissão, dividindo o seu tempo entre trabalho, lazer, família e estudos. Os cirurgiões-dentistas não são diferentes e aliado a isso, buscam se destacar em suas áreas de atuação. Por conseguinte, este estudo de coorte observacional objetivou correlacionar as dificuldades dos alunos do Mestrado em Odontologia para o desenvolvimento da dissertação em tópicos de Harmonização Orofacial. Realizou-se uma análise estrutural sobre as dificuldades encontradas pelos alunos em 05 dissertações de Mestrado analisando as variáveis de dedicação à pesquisa, seleção de tema, leitura e compreensão, desenvolvimento, orientação e uso de ferramentas *on line*, por um período de dois anos. Por ser uma pesquisa observacional sob as dissertações, não houve a necessidade de apreciação por um Comitê de ética. Uma observadora imparcial avaliou as produções parciais de cada aluno, em intervalos de 6 meses e coletou-se as informações necessárias em uma tabela do *Excell* para obtenção dos resultados. Portanto, ao analisar as dissertações observou-se que os discentes mesmo tendo conhecimento sobre as áreas de atuação do harmonizador há uma dificuldade em refinar os temas para ser discorrido. Destarte, há uma preferência em transferir a responsabilidade desta definição aos orientadores ou gerência dos cursos. Em relação a leitura e compreensão de artigos foi perceptível a dificuldade, principalmente, na compreensão de termos técnicos, realização de fichas técnicas, s e entendimento das técnicas de manipulação dos produtos, visto que ocorrem incongruências sobre o preparo e manejo dos materiais. Na análise do papel do orientador sob questões metodológicas foi visto que havia incoerências sobre o direcionamento da pesquisa, sobre as normas *ABNT* e *Vancouver*, correções errôneas de linguagem, falta de normativas respeitando as regras institucionais, deficiência na exigência mínimas para a escrita de uma pesquisa de excelência. Todos os documentos evidenciaram a dificuldade no manuseio de ferramentas de elaboração de textos como *Microsoft office (Word, Excell, Power Point)*; na formatação de documentos; inclusão de índices, referências e paginação automáticos; na formatação e inclusão de figuras, tabelas e gráficos. Ademais, foi perceptível a dificuldade do acesso a base de dados e a busca ativa por artigos com *Qualis*. Muitos dos trabalhos consultados mantinham artigos provenientes da Google Scholar e Google. Dessa maneira, conclui-se que, exclusivamente, neste estudo de coorte, que os discentes apresentaram dificuldades na elaboração das pesquisas científicas no primeiro ano, tanto na dissertação como em trabalhos pontuais, independentemente da idade (de 25 a 51 anos), por estarem muitos envolvidos a sua prática diária e estarem longe da área científica e acadêmica por alguns anos. Porém, ao decorrer e após dois anos de estudos, essas dificuldades foram mitigadas através da dedicação, aprendizagem, incentivo à pesquisa e reconhecimento, promovendo pesquisas de qualidade.

Palavras-chave: Pesquisa científica, estudo de coorte, metodologia científica.

¹ Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e Informática Industrial – ênfase Engenharia Biomédica – CPGEI. Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – E-mail: anachristakis@gmail.com

AGENDA 2030 NAS ESCOLAS: REFLEXÕES PARA O DESENVOLVIMENTO GLOBAL

**Ana Paula da Silva da Costa¹, Rosangela Malachias², Lady Christina de Almeida³,
Juliana de Araújo Gallo⁴, Margarete Gaspar de Almeida⁵**

Para ampliar o desenvolvimento global de forma sustentável em direção a um mundo melhor, a Organização das Nações Unidas (ONU), juntamente com outros instrumentos internacionais, criou um plano de ação com 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS): a Agenda 2030. Nessa expectativa, busca “assegurar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas” (ONU, 2015). Diante dos desafios enfrentados globalmente, tomando como escopo a perspectiva da Agenda 2030, entendemos que a Educação é um eixo fundamental para ampliar as reflexões acerca do desenvolvimento global e alcançarmos os objetivos econômicos, sociais e ambientais, definidos pela ONU (2015). Sobre esse aspecto, elencamos o ODS 4 – Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e o ODS 5 – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, tendo em vista, banir com a discrepância de gênero na educação e garantir a inclusão e a igualdade de acesso a todas as pessoas, em todas esferas da educação. Dessa forma, consideramos que seja possível ampliar globalmente o desenvolvimento sustentável em todos os parâmetros, com a construção de mecanismos democráticos e ações fundamentadas nos direitos humanos para a edificação de sociedades pacíficas, justas, equitativas e inclusivas, sem deixar ninguém para trás, assim como orienta a ONU.

Palavras-chave: Agenda 2030, educação, desenvolvimento.

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ/Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – Cecierj.

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

³ Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro – SEEDUC/RJ.

⁴ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

⁵ Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME/SP.

AGENDA 2030: DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE DE GÊNERO E O EMPODERAMENTO DE MULHERES E MENINAS

Ana Paula da Silva da Costa¹

Factualmente, a desigualdade de gênero sempre fez com que as mulheres fossem submetidas a diversos tipos de violência. Essa é uma realidade que movimenta e reitera a luta das mulheres para apropriar-se dos seus direitos, sobretudo, na perspectiva dos direitos humanos (ONU, 1948). Caracterizando-se um debate importantíssimo para a concepção de políticas públicas de caráter social e educacional, para erradicar a violência contra as mulheres, a discriminação racial e a exclusão social. Nesse sentido, englobando os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, buscando “assegurar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas” (ONU, 2015), evidencia-se a relevância das pesquisas acadêmicas, juntamente com outros projetos sociais, a fim de impulsionar as políticas públicas e as práticas direcionadas à garantia de igualdade de direitos e o combate a violência contra as mulheres. Nessa direção, considerar o ODS-4, que objetiva assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, o ODS-5, que tem por objetivo alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas e o ODS-10, cuja finalidade é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Aderidos de forma integrada e indivisível com os demais ODS, bem como estabelecido pela ONU (2015), para alcançar o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: a econômica, a social e a ambiental. Consequentemente, estimular a visão crítica sobre a necessidade desse movimento nas mais variadas esferas, quer seja, na criação de projetos educacionais em todos os níveis de ensino, de políticas públicas, etc., para uma sociedade que assegure a igualdade dos direitos humanos de todas as pessoas, independente do gênero, raça e/ou quaisquer outra condição.

Palavras-chave: direitos humanos, igualdade, mulheres.

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ/Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – Cecierj.

AGENDA 2030 – ODS 17: PARCERIA GLOBAL PARA A ERRADICAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES

**Margarete Gaspar de Almeida¹, Rosangela Malachias², Ana Paula da Silva da Costa³,
Juliana de Araújo Gallo⁴, Lady Christina de Almeida⁵**

A pesquisa “Empoderadas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ” acompanha, monitora e analisa o “Programa Empoderadas, Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres”, em curso na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, idealizado pela atleta de jiu-jitsu Érica Paes. Ações de ensino, pesquisa, inovação tecnológica e extensão cultural vêm sendo desenvolvidas pela UERJ para a promoção de uma Agenda Intersetorial para erradicar as violências contra as mulheres e meninas no Estado do Rio de Janeiro. Após a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – Rio +20 (2012), os Estados-membros desenvolvem um plano estratégico para a implementação de uma Agenda intersectorial e global, que foi adotada pela ONU no ano de 2015, em substituição e ampliação dos então Objetivos do Milênio: A Agenda 2030, composta por 17 ODS. Quando pensamos na erradicação da violência contra as mulheres no mundo, o ODS 5 (Igualdade de Gênero) precisa ser pensado no âmbito do ODS 17: (Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável e meios de implementação), que representa o melhor modelo de ampliação de políticas públicas. Essa luta precisa ser de todas as pessoas, em todas as partes do planeta. Finalmente, uma ação mundial precisa ser executada considerando que seis mulheres morrem a cada hora em todo o mundo, vítimas de feminicídios (ONU, 2018) e que só no Rio de Janeiro, no período entre 2014 e 2020, foram registradas 912.487 violências contra as mulheres. O Programa Empoderadas na UERJ espera contribuir para a minimização desse número, a partir da formulação de políticas intersectoriais.

Palavras-chave: Agenda 2030, parceria global, violências contra as mulheres.

¹ Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SME/SP.

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ/Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

³ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ/Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – CECIERJ.

⁴ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

⁵ Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro – SEEDUC/RJ.

GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE ANATOMIA HUMANA INSPIRADA EM PROGRAMA TELEVISIVO MEGA SENHA

Ana Paula Cremasco Takano¹

Embora o termo gamificação tenha sido empregado pela primeira vez há pouco mais de dez anos, a aplicação de elementos de jogos nos diferentes níveis de ensino é utilizada há muito tempo. O ensino e aprendizagem de anatomia humana pode ser muito beneficiado com uso de práticas de gamificação, pois facilita a memorização de termos anatômicos. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo relatar brevemente a experiência de uma atividade inspirada no programa de televisão “Mega Senha”. Essa abordagem foi aplicada na última aula de uma disciplina de Anatomia Humana do ICB-USP, com a participação de 50 alunos. As regras do jogo foram explicadas antes do início da atividade, para que as dúvidas fossem esclarecidas. Os alunos foram organizados em dez grupos. Cada grupo elegeu um participante para adivinhar as senhas, ficando posicionado de costas para a tela onde foram projetadas as senhas. Os demais membros do grupo formaram uma fila e cada um participou individualmente dando até três pistas para cada senha. Conforme as regras do jogo, assim que uma senha era projetada, poderia ser dada uma pista pelo participante do início da fila. Em seguida, o adivinhador pronunciava o seu palpite antes de passar uma nova pista para ele. As senhas utilizadas foram nomes de importantes estruturas anatômicas discutidas ao longo da disciplina. Cada grupo teve sua atuação de forma cronometrada. Ao final, foram calculadas as pontuações de cada grupo para eleger o vencedor da atividade. Esta prática foi bem avaliada pelos alunos e trouxe benefícios como: revisão do conteúdo, autoavaliação sobre a retenção do conteúdo e ensino-aprendizagem colaborativa.

Palavras-chave: gamificação, anatomia, revisão.

¹ Departamento de Anatomia, Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), Universidade de São Paulo (USP)

EDUCAÇÃO INFANTIL: UM BREVE OLHAR NAS PRÁTICAS AVALIATIVAS DESENVOLVIDAS NA PRÉ-ESCOLA

**Ana Paula da Silva França¹, Adja Joseane da Cruz Coutinho Fonseca², Manoel de Jesus
Gomes da Silva³**

A presente investigação intitulada como “Educação Infantil: um breve olhar nas práticas avaliativas desenvolvidas na pré-escola” tem por o objetivo geral analisar as práticas avaliativas desenvolvidas na pré-escola da Educação Infantil na Escola Municipal Mutari em Santa Cruz Cabralia – BA. Destacando os objetivos específicos, que são: descrever as práticas avaliativas desenvolvidas na educação infantil, segundo a percepção dos educadores e identificar as dificuldades encontradas pelos educadores na prática avaliativa para a educação infantil. Assim, surgem os questionamentos que se dará norteamento para a pesquisa: Quais as práticas avaliativas desenvolvidas? Quais as dificuldades encontradas na prática avaliativa? Espera-se responder tais questões com as contribuições dos professores. Deste modo, justifica-se a escolha da temática por sua relevância à medida que orienta os docentes na ação educativa. Acredita-se ainda que a instituição campo de investigação possa definir novos elementos estruturais, estratégias e intervenções para com as práticas avaliativas, assegurando o direito e o tempo de aprendizagem das crianças. As partes constituintes do estudo trazem na primeira seção um breve histórico da educação infantil, na segunda tem destaca, às práticas avaliativas na pré-escola. Já na terceira parte, se refere à metodologia da pesquisa que tem abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa descritiva e bibliográfica, os procedimentos para a coleta dos dados foram por meio da entrevista. Na sequência, tem-se a quarta seção com a apresentação e discussão dos resultados obtidos. Logo após, vem às considerações finais e as referências utilizadas para o desenvolvimento e embasamento desta pesquisa.

Palavras-chave: educação, infantil, práticas, avaliativas.

¹ Universidad Autónoma de Asunción – UAA.

² Universidad de Desarrollo Sustentable – UDS.

³ Universidad Autónoma de Asunción – UAA.

Criação de site para auxiliar o acesso a Materiais Didáticos de Química

Gabriel Willian Bartmanovicz¹, João Pedro Ferreira Barbosa², Karol Cristina De Sousa Ignacio³, Flavio Henrique Franco Martins⁴, Ana Paula de Lima Barbosa Ferreira⁵

A utilização de recursos computacionais como mediadores instrumentais visa a contextualização da teoria e da prática de forma mais dinâmica, pois permite uma maior interatividade entre o usuário e o conhecimento. Gradualmente, vídeos, imagens, infográficos e textos digitais – mais curtos, ricos em imagens e por vezes mais dinâmicos que livros impressos – conquistam mais espaço no processo educacional. Segundo Vygotsky (1988), são importantes os mediadores instrumentais – conteúdos, ferramentas e tecnologias –, tal como os mediadores sociais – os interagentes que participam do processo de ensino-aprendizagem, direta ou indiretamente, sejam professores, pais, colegas, meio-ambiente, etc, devido a formação das funções psicológicas superiores se desenvolver por meio da realização de atividades práticas e instrumentais em processos de interação e cooperação social. Decorrente disto, este projeto propôs a criação de um site com o intuito de disponibilizar gratuitamente a visualização e o download de animações e artigos descritivos para corroborar no processo de ensino-aprendizagem de química, presencial ou à distância. Contemplando, dessa forma, o modelo proposto por Johnstone (1982, 1991, 2001), que articula as três dimensões do conhecimento químico como macroquímico, submicroquímico e representacional. Desenvolvido utilizando tecnologias e ferramentas modernas para criação de sites, como Node.js, Next.js, React e Tailwind CSS, o site oferece uma plataforma capaz de suportar um significativo tráfego de usuários, ao passo que mantém uma experiência fluida e rápida, de acordo com a análise de Experiência Real do Usuário da plataforma Vercel, que mede a velocidade de carregamento, capacidade de resposta e estabilidade visual. O acesso ao site é: <https://quimicanimada.com.br/>

Palavras-chave: material didático digital gratuito, site de ensino de química, informática aplicada à educação

¹ Colégio Técnico de Campinas da Unicamp - Cotuca

² Colégio Técnico de Campinas da Unicamp - Cotuca

³ Colégio Técnico de Campinas da Unicamp - Cotuca

⁴ Colégio Técnico de Campinas da Unicamp - Cotuca

⁵ Colégio Técnico de Campinas da Unicamp - Cotuca

FORMAÇÃO DE PROFESSORES BRASILEIROS E A RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDO NO “PÓS-PANDEMIA COVID 19

Ana Paula Santi¹

SANTI, Ana Paula (paulasanti0109@gmail.com)

O trabalho apresentado no II Congresso Internacional Movimentos Docentes, neste ano de 2022, é resultado de estudos bibliográficos e documentais sobre a política de formação continuada de professores da Educação Básica de Ensino - Ensino Fundamental I brasileira, sob a égide do movimento ideológico Ultraliberal, no período de Pandemia Covid 19. Mais especificamente sobre as políticas globais de desenvolvimento econômico, a partir da Educação, mais precisamente as Tecnologias de Informação e Comunicação e como estas estão reverberadas em programas e projetos voltados à recuperação de conteúdo dos alunos e a formação de professores, no sistema público de ensino. Partimos do pressuposto de que o sistema de organização das forças produtivas e de distribuição dos bens produzidos por um sistema que se relaciona com um conjunto de ideias ou representações e que, por sua vez, objetivam direcionar ações coletivas para a perpetuação e desenvolvimento deste sistema. Portanto, consideramos a premissa que um sistema estrutural preconiza um sistema superestrutural paritário. Os referenciais metodológicos do estudo seguiram os indicados pelo programa de formação da Pedagogia Histórico-Crítica e seus fundamentos, no formato de grupos de estudos sobre a Pedagogia Histórico Crítica, na modalidade de extensão, que vem sendo desenvolvido desde o ano de 2017. A partir dos estudos buscamos responder às seguintes questões: Quais são as características da Educação transformadora, defendida Pedagogia Histórico-Crítica? Quais são os encaminhamentos liberais defendidos pela atual política pública para a formação de professores? Quais são as possibilidades de organização dos professores, frente aos encaminhamentos do liberalismo/ultraliberalismo? Os estudos apresentam os seguintes resultados: a) O estudo sobre os sistemas de organização das formas produtivas indicam que estes são objetivos, históricos e dialéticos. Neste sentido, tanto foram, como são processos originados nas relações contraditórias da sociedade; b) Existe uma educação promotora de desenvolvimento humano e, portanto, contributiva para uma transformação social; c) Há encaminhamentos para a formação de professores para um determinado conceito de Educação, há projetos antagônicos em disputa; d) O período pandêmico exigiu um conjunto de ações por parte dos órgãos públicos para a formação de professores, considerando necessidade de recuperação de conteúdo dos alunos; e) Há possibilidades de organização dos professores, diante do direcionamento da política ultraliberal, utilizando recursos públicos para o desenvolvimento da Educação promotora de desenvolvimento humano.

Palavras-chave: **Política de Formação de Professores; Pandemia Covid 19; Neoliberalismo.**

¹ Instituição do primeiro autor (nome e sigla) TNR 10 deslocado a direita, espaçamento 1,0

INICIAÇÃO AO XADREZ EM PLATAFORMA ONLINE - IFMA CAMPUS TIMON

Ana Paula Soares de Andrade¹, Érica Brito dos Santos² e Talita Soares de Oliveira³

A prática do xadrez proporciona um espaço de exercício dos aspectos cognitivos relacionados a aprendizagem, tais como: raciocínio lógico, tomada de decisão, atenção, concentração, memória e emoções. Este projeto teve por objetivo proporcionar aos alunos da Instituição e Comunidade externa escolar pública da região do município de Timon/Maranhão a oferta da vivência prática das técnicas do xadrez e de seus aspectos culturais, filosóficos, socioeducacionais e esportivos da modalidade de forma online. Foi realizado no período de agosto a dezembro de 2021 de forma online, 02 vezes por semana, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada aula, em três turnos (manhã, tarde e noite) e sendo acompanhados por docentes (Coordenadora e orientadoras) da área de Educação Física e discentes (monitores) da Instituição e tivemos 94 inscritos. Os monitores realizaram as tarefas didáticas e operacionais das aulas e eventos do projeto de forma adequada como orientados nas reuniões periódicas com a coordenação e orientadoras do projeto. Além do acompanhamento da aprendizagem nas aulas através de resolução dos problemas táticos do xadrez e experiências em diferentes tipos de disputas online, foi enviado um questionário final através da plataforma online de coleta de dados “Google forms” para que pudéssemos conhecer o alcance/nível do aprendizado do conteúdo aplicado nos 02 módulos do projeto. Ao serem perguntados se houve alguma(s) dificuldade(s) para acompanhar as aulas, 46,7% responderam que tiveram dificuldades “às vezes”, 40% afirmaram não terem tido dificuldades e 13% afirmaram ter tido alguma dificuldade de acompanhar as aulas. Sobre os tipos de partidas vivenciadas no projeto (Bullet, Clássica e Blitz), 60% afirmaram que aprenderam, 20% responderam “talvez” e 20% responderam que não aprenderam sobre os tipos de partidas vivenciadas no projeto. Sobre a qualidade da plataforma utilizada no projeto (Lichess.com) para o desenvolvimento das aulas, 73,3% consideraram a plataforma “ótima”, 20% qualificaram como “boa” e 6,7% qualificaram como “regular”. Portanto, pretende-se a partir dessa experiência projetar o Campus Timon como um centro de referência no estudo e iniciação à prática de xadrez na perspectiva socioeducativa e esportiva, seja na modalidade virtual ou presencial (tabuleiro real).

Palavras-chave: Xadrez; Plataforma online; Aspectos cognitivos.

1 Instituto Federal do Maranhão - IFMA

2 Instituto Federal do Maranhão - IFMA

3 Instituto Federal do Maranhão - IFMA

O BRINCAR E A ARTE: O LÚDICO NO ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ana Paula Vieira de Sousa

O presente artigo tem como foco, abordar o papel do lúdico no estágio obrigatório do curso de licenciatura em educação artística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e sua relação com o ensino de artes na Educação Infantil de forma a contribuir com o desenvolvimento integral das crianças. A análise de como acontece esta formação entre o lúdico e a arte, e sua direção para o ensino na Educação Infantil. A partir de experiências realizadas no estágio docente, um/a pedagogo/a atuando no campo da Educação Infantil com Arte, desenvolvem-se questões e reflexões sobre essa trajetória cotidiana que busca vivenciar a arte com as crianças e compreender o sentido que essa área do conhecimento humano faz para elas. Refletir atividades realizadas, discutindo-se aspectos implicados nos processos de ensino-aprendizagem, contextualizados na respectiva instituição onde foram desenvolvidos. A partir desse relato e reflexão, faz-se a tentativa de compartilhar um caminho recente, porém, já apresentando possibilidades de intencionar algumas vertentes metodológicas que, talvez, possam apresentar-se como pertinentes ao trabalho professor/a com Arte no contexto educacional em que a criança pequena é a protagonista desbravadora do próprio conhecimento artístico. A prática de brincar e apreciar arte relacionada às brincadeiras objetivou proporcionar um aprendizado mais significativo e faz-se estar atento as reações das crianças durante as atividades, observando o processo como recurso, explorando os potenciais de criação para que esta venha a contribuir na aprendizagem. Dessa forma, constata-se que a estas experiências realizadas com crianças da educação infantil, Infantil 3 e Infantil 4, gera discussões importantes sobre o brincar e suas diversas vertentes, tornando-se um recurso facilitador da aprendizagem sobre a arte, seus recursos e materiais. Este conhecimento propicia a estimular o processo criativo das crianças, quando apreciam, experimentam e produzem através das brincadeiras. Crianças pequenas apresentam uma facilidade maior em expressar-se espontaneamente e através das brincadeiras elas comunicam-se facilmente, pois a brincadeira faz-se presente o tempo todo, isto, aliado a linguagem artística permite que a criança em contato com o lúdico aprenda de forma significativa. A união entre o lúdico e a arte na educação infantil, destaca-se pela necessidade de um ensino de Arte em favor de um ensino integrado e planejado. O estudo reforça a importância da formação contínua dos pedagogos/as que atuam no ensino de Arte e conclui que esse componente possui uma potência pedagógica em favor do desenvolvimento da condição estética e crítica dos discentes.

Palavras-chave: educação infantil, ensino de artes, lúdico.

ONENOTE: O CADERNO DIGITAL QUE FACILITA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Ana Paula Teixeira Bomfim¹, Mônica Camargo Sopelete²

A tecnologia se consolidou nas últimas décadas como uma importante aliada das atividades educativas e seu impacto positivo no aprendizado abre caminhos para novas alternativas nas técnicas de ensino e aprendizagem. Não é rara a migração do físico para o digital e a intercalação entre ambos no ambiente acadêmico e até no escolar, isso impõe a intermediação dos educadores e a capacidade de impulsionar a criatividade de cada um. É nessa conjuntura que se destacam as plataformas digitais, que tiveram seu auge durante o contexto pandêmico da *Covid-19* e sua importância reforçada na educação. Dentre uma variedade de opções, o *OneNote* ganha notoriedade por funcionar como um caderno eletrônico, integrado ao *Microsoft Teams* e a *suíte* de aplicativos do *Office 365* que pode ser acessado por dispositivos variados, como computador, *tablet* ou celular. A sincronização é automática e, portanto, as notas podem ser acessadas a qualquer momento por diferentes meios. A divisão hierárquica se dá por blocos de anotações, seções, páginas e subpáginas, possibilitando diversas formas de organização. As alternativas de edição e inserção que incluem tabelas, arquivos em *word* e pdf, imagens, vídeos *online*, *links*, áudios, *forms* e até equações matemáticas dinamizam os registros, tornando o caderno mais interativo. O resultado é maior engajamento nos estudos. Diante das muitas funcionalidades, os textos podem ser acompanhados por imagens relacionadas, arquivos de apoio e grifos das partes mais importantes, contando ainda com as ferramentas de marca-texto em várias cores e ditado. Além disso, há a possibilidade de colaboração através do compartilhamento das anotações com outras pessoas por *e-mail* ou geração de *link*, permitindo a edição conjunta ou apenas a leitura do documento, assim os docentes podem acompanhar em tempo real a construção do caderno de cada estudante de suas turmas. As páginas podem ainda ser impressas, transferindo as produções digitais para o papel, conforme desejado. Com o objetivo de divulgar as várias operacionalidades do *OneNote*, foram elaboradas cartilhas tutoriais pelos integrantes do projeto Navegando pelo *Teams* do Programa #UFUEMCASA (<https://bit.ly/3DAgNUP>). Conclusão: Dado o exposto, fica clara a liberdade oferecida pelo *OneNote* nas produções individuais e coletivas, substituindo em muitos casos o caderno físico. Como vantagens, há uma melhor organização do material e facilidade de acesso, uma vez que o conteúdo pretendido pode ser localizado com apenas um clique a partir da barra de pesquisas. A educação vem se transformando, o que não define as práticas tradicionais como incorretas, mas abre espaço para adaptações como o uso de ferramentas tecnológicas, de modo a desenvolver competências e habilidade e assim facilitar o desenvolvimento do conhecimento.

Palavras-chave: educação, *OneNote*, metodologias ativas de ensino e aprendizagem.

¹ Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

² Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

LUCIDCHART E MINDMEISTER NA CRIAÇÃO DE MAPAS MENTAIS: VANTAGENS E DESVANTAGENS

Ana Paula Teixeira Bomfim¹, Mônica Camargo Sopelete²

As metodologias de ensino e aprendizagem vêm se atualizando nos últimos anos, de modo a dinamizar o exercício docente e facilitar o aprendizado, proporcionando maior autonomia para os estudantes na construção do conhecimento. Mapas mentais são estratégias que facilitam a exposição de ideias, uma vez que promovem uma melhor absorção do conteúdo e propiciam o debate, otimizando o tempo de trabalho, além de aprimorar a atuação do professor. Lucidchart e Mindmeister são *softwares* que permitem a elaboração de diagramas, como os mapas mentais/conceituais e possuem planos gratuitos e pagos. Nessa perspectiva, foram exploradas os prós e contras das funcionalidades de tais programas pelos integrantes do projeto de extensão Navegando pelo *Teams*, do Programa #UFUEMCASA através de um mapa conceitual (<https://bit.ly/3BK3qPx>). Nos resultados, como desvantagens comuns são destacados o limite de criação no plano gratuito, especialmente em relação ao Lucidchart, com limitação da quantidade de blocos dentro de um mesmo mapa, assim como, a impossibilidade de adquiri-los por preço único sem pagamento mensal. Já as opções de modelos prontos, acesso de qualquer dispositivo a partir da conta, a capacidade de colaboração e o *design* elegante e criativo dos projetos finais são vantagens de ambas as alternativas. Em referência ao Mindmeister, este oferece planos mais econômicos, a interface é mais agradável e rápida e a praticidade é superior, apresentando facilidade em movimentar os ramos e adicionar ícones; ademais permite a pesquisa de termos usados. Alguns dos pontos negativos são a impossibilidade de *upload* de imagens no plano básico, dificuldade de uso em dispositivos móveis e a limitação de exportação, não sendo possível fazer o *download* nos formatos PDF, PNG e outros a partir da opção grátis. Há diversidade de cores, porém escassez de fontes, o que não acontece no concorrente, em que existe uma infinidade de seleções, além da facilidade de saída do arquivo em diferentes formatos, mesmo sem o investimento financeiro. Na versão *free* do Lucidchart, há a possibilidade de inserção de imagens dentro e fora dos diagramas, bem como a criação de mapas conceituais, com escritas sobre as linhas. É possível mudar o plano de fundo, não se reduzindo à color branca. As ramificações e quantidade de mapas gratuitos são restritos, mas há variedade de formas e setas. A usabilidade móvel é facilitada; em contrapartida, a abundância de recursos pelo navegador pode tornar a atividade complexa, especialmente para os iniciantes. Conclusão: A versão *free* do Lucidchart é superior ao Mindmeister em muitos aspectos, justificando sua aplicação em estudos escolares e acadêmicos.

Palavras-chave: educação, mapas mentais, metodologias ativas de ensino e aprendizagem.

¹ Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

² Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

O PAPEL DAS NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS NA FORMAÇÃO DOCENTE DE LÍDERES EDUCATIVOS INTERMÉDIOS E DE TOPO

Ana Paula Silva¹

O papel das narrativas autobiográficas na formação docente tem sido muito estudado, dando origem a uma vasta literatura. Apesar disso, o presente trabalho visa dar um novo contributo, a partir da análise de um conjunto de 57 narrativas produzidas como parte do trabalho final para a obtenção do grau de mestre em Ciências da Educação, designadamente em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores (45) e em Administração Escolar (12). Mestrados que a autora coordenou, ao longo de cinco anos, na segunda década do presente século, numa instituição de ensino superior privada, em Lisboa. Os alunos que frequentaram esses mestrados eram professores no ativo, com mais ou menos experiência, mas visando dois objetivos comuns (1) especializarem-se numa dessas áreas para darem sustentação à sua progressão na carreira e (2) obterem conhecimentos especializados e desenvolverem competências que lhes permitissem intervir de forma mais eficiente e eficaz nos seus contextos concretos de trabalho. Assim, a modalidade de trabalho final era variada, para além da tradicional dissertação de mestrado, os alunos podiam optar por elaborar um projeto de intervenção. Como a metodologia de elaboração do projeto deve partir de um problema concreto, nesta modalidade de trabalho final, era solicitado aos alunos que justificassem a eleição do problema, não apenas com base nas razões pelas quais deveria ser resolvido, mas também inscrevendo-o na sua trajetória biográfica. Daí que a primeira parte da modalidade de trabalho final projeto de intervenção consistisse numa narrativa autobiográfica. Esta modalidade fundamenta-se no poder formativo das narrativas autobiográficas, designadamente a (re)significação da prática, do percurso de vida pessoal e profissional, e da definição do sentido a seguir. Independentemente das teorias de liderança que se elejam, como paradigma de referência, ou dos estilos de liderança que se decida adoptar, um líder educativo irá sempre “à frente”, isto é, indica e/ou “pavimenta” o caminho aos liderados na prossecução dos objetivos coletivos. Acredita-se que o processo de liderança educativa alcançará tanto mais os seus objetivos, quanto mais o(s) líder(es) se conhecer(em) a si mesmo(s) e estiver(em) ciente(s) do significado e do sentido da direção tomada. Assim, partindo do poder formativo das narrativas de líderes educativos, o objeto do nosso estudo – as narrativas autobiográficas referidas acima – será submetido a uma análise de conteúdo orientada pelas seguintes questões 1) Que momentos marcantes os sujeitos participantes identificaram nas suas vidas pessoais e profissionais? 2) Como descreveram esses momentos e como explicaram a sua influência no seu desenvolvimento profissional? 3) Como se projetam no futuro? Deste modo, espera-se evidenciar como as narrativas autobiográficas contribuem para a formação do professor líder, quer em posições intermédias quer de topo nas escolas portuguesas.

Palavras-chave: narrativas autobiográficas, formação docente, líderes educativos.

¹ Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), Lisboa, Portugal

A AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Ma. Anali Braga Batista de Carvalho¹ e Profa. Dra. Nádia Maria Pereira de Souza²

A pesquisa foi elaborada pelo interesse das pesquisadoras analisar o processo de ensino-aprendizagem na modalidade a distância. Destacando os cursos de Licenciaturas, das disciplinas pelo Consórcio CEDERJ, administrado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2017. Objetivo de investigar os processos das práticas avaliativas das disciplinas: Prática de Ensino I, II e III, Fundamentos I, II, III e IV e Estágio Supervisionado I, II, III, IV. Referente a base teórico-metodológico na área, situando conceitos, tipos, importância e tendência sobre essa temática. Este estudo, procurou os conceitos e concepções da avaliação do processo ensino-aprendizagem, utilizando as ferramentas avaliativas disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Aplicou o formulário GoogleForms semiestruturado previamente elaborado enviado por e-mail aos informantes, treze tutores a distância das disciplinas supracitadas tiveram o papel fundamental. Resultou numa Matriz Analítica adaptada de Tendências de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem na Educação a Distância que auxiliará estudos futuros sobre a temática.

Palavras-chave: educação a distância, avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ambiente virtual de aprendizagem- ava

¹ Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro – Fundação CECIERJ – CEDERJ.

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

O USO DO PADLET COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE ECOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Anádrria Stéphanie da Silva ¹

A aprendizagem ativa vem ganhando cada vez mais espaço no fazer pedagógico e a utilização das TIC's (Tecnologias da Informação e Comunicação) apresenta-se como um dos elementos indispensáveis à formação do indivíduo. Muitos recursos tecnológicos podem ser inseridos no contexto educacional e o *Padlet* é um deles. O *padlet.com* é um aplicativo gratuito que fornece um mural onde é permitido ao usuário postar textos, fotos, vídeos e links, além de oferecer uma variedade de respostas que promovem a oportunidade de acesso imediato a um amplo espectro de *feedbacks*. Além disso, é permitido compartilhar o endereço do mural específico para qualquer pessoa com o link ou QRCode. Foram utilizados como recurso os dispositivos móveis portáteis dos próprios estudantes, previamente instalados com o aplicativo *Padlet*. As atividades foram planejadas e executadas visando introduzir novos conteúdos e fornecer um ambiente para a prática de criação de materiais didáticos pedagógicos nas aulas de Ecologia Geral do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Roraima, *Campus Boa Vista*. As práticas envolveram, sobretudo, a habilidade de escrita e a capacidade criativa dos discentes. Além das aulas expositivas dialogadas, foi proposta a participação virtual direta dos alunos de forma colaborativa e cooperativa pelo mural previamente construído pela professora Anádrria Stéphanie da Silva (disponibilizado no link <https://padlet.com/anadriastephanie/22rteewpge9949p7>), com exposição e discussões de textos, provocando debates. Todos os 19 alunos matriculados na disciplina participaram como colaboradores na atividade proposta. Foram 35 *posts* publicados entre eles, links de reportagens, textos imagens e vídeos, 107 comentários feitos nos *posts* e 177 reações (Curtidas). Posteriormente, os discentes foram requisitados a elaborar seu próprio mural no *Padlet* com o tema “Biomass Mundiais e Brasileiros”, bem como analisar e avaliar o material produzido pelos seus colegas. Esta prática teve como finalidade estimular a criatividade dos alunos na elaboração de materiais didáticos pedagógicos e oportunizar a autoavaliação individual e coletiva. A conclusão desta atividade pode ser visualizada através do link: <https://padlet.com/anadriastephanie/vo136c7joy1y5t8n>. Este *Padlet* teve 19 publicações, cada uma correspondente a um *Padlet* elaborado pelo próprio discente, 116 comentários feitos nos *posts* e 133 reações (notas). Conclui-se que o *Padlet* é um excelente espaço de ensino-aprendizagem colaborativo e cooperativo, pois proporcionou uma troca constante de informações, de pontos de vista, de questionamentos e de avaliações, permitindo ao aluno ser o protagonista de seu saber e o professor um mediador. O uso do aplicativo colaborou ao despertar interesse no conteúdo abordado e permitiu aos estudantes explorar diferentes perspectivas sobre os Biomass, enriquecendo as discussões necessárias ao desenvolvimento das atividades.

Palavras-chave: Tecnologia da informação e comunicação, aprendizagem colaborativa, educação.

¹ Profa. Doutora do Departamento de Biociências, Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

EDUCAÇÃO PARA AUTONOMIA: UMA EXPERIÊNCIA EM ESCOLA PÚBLICA

Anderson Manoel Caleffi¹, Sandra Chaves Romão de Melo² e Mayara dos Santos³

A Escola Municipal Lions Clube Ocian, da rede pública do município de Praia Grande já existe há 37 anos e atualmente atende alunos do Ensino Fundamental 2, de sexto a nono anos. A Equipe Gestora em parceria com a Equipe Docente, nos últimos cinco anos, tem desenvolvido projetos que estimulam a autonomia e responsabilidade do aluno para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Por meio de uma gestão participativa e de projetos específicos tem procurado por em prática a missão da escola, que é: “Assegurar um ensino de qualidade, em um ambiente de intensa criatividade e respeito pelo próximo que forme cidadãos responsáveis por si, pelo outro e pelo meio em que vivem, capazes de agir na transformação da sociedade.” A elaboração do Projeto Político Pedagógico é realizada por meio de assembleias com os diferentes seguimentos que compõem a comunidade escolar, como alunos, professores, funcionários e responsáveis. A realização de reuniões entre os alunos e entre alunos, professores e equipe gestora, são importantes instrumentos para desenvolver a democracia. Podem ajudar a identificar os problemas e procurar soluções coletivas. As decisões coletivas criam uma maior responsabilização por parte de todos os envolvidos. Os conselhos de classe, segundo o regimento comum das escolas, já são institutos democráticos, porém limitados a participação de um só aluno por turma. As experiências de Conselho Participativo ampliam essa participação para além de um papel passivo ou de fiscalização, permitindo que toda a turma, mesmo os alunos com bom rendimento pedagógico, participem e debatam sobre os critérios de avaliação, motivos que levaram os professores a avaliar os alunos com os respectivos conceitos, entendendo a importância da responsabilidade pessoal e dos elementos atitudinais na evolução do professor no processo de aprendizagem. Os projetos têm conseguido relativo sucesso na conscientização dos alunos sobre a importância do autoconhecimento, do respeito ao próximo e do respeito ao meio ambiente. As ações contribuem para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus direitos e deveres relacionados ao ambiente em que vivem e o impacto que o bom relacionamento com o mesmo terá no seu futuro pessoal e profissional.

Palavras-chave: gestão democrática, educação para autonomia, assembleias escolares

¹ Secretaria de Educação de Praia Grande.

² Secretaria de Educação de Praia Grande.

³ Secretaria de Educação de Praia Grande.

CIÊNCIAS EXATAS E PRÉ-ENGENHARIA: BOAS PRÁTICAS PARA INCENTIVO NO ENSINOS SUPERIOR E MÉDIO

André Barbosa Cintra¹, Lúcia Villas Bôas²

Práticas inovadoras de ensino de Ciências Exatas auxiliam na lapidação de competências para estímulo ao pensamento crítico e solução de problemas socioambientais correntes, além de apresentar carreiras tecnológicas e científicas como um caminho viável aos estudantes egressos do Ensino Médio. A tendência mundial é de crescimento de demanda para estas carreiras, e é importante que os estudantes optantes por este segmento tenham as habilidades necessárias e bases sólidas de conhecimento para obter êxito quando do ingresso em faculdades e universidades. Em meio a um cenário de implantação do novo Ensino Médio e da nova Base Nacional Comum Curricular, as instituições educacionais se deparam com desafios junto ao ensino da pré-engenharia, mundialmente conhecido como STEM (envolvendo Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Visando a contribuição na organização do trabalho pedagógico dessas instituições, este estudo, ainda em desenvolvimento, tem como objetivo analisar, a partir da percepção dos estudantes do ciclo básico do curso de engenharias de uma instituição privada do ensino superior da cidade de São Paulo, aspectos por eles considerados importantes quando da realização do Ensino Médio e que interferem na atual aprendizagem da engenharia. Para tanto, está sendo aplicado um questionário *online* contendo perguntas abertas e fechadas aos estudantes com o objetivo de coletar informações sobre experiências vividas no Ensino Médio, além de suas impressões e dificuldades nos primeiros anos de bacharelado.

Palavras-chave: STEM, práticas de ensino, ciências exatas.

¹ Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)

² Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)

BARCO ESCOLA: UMA SALA DE AULA ITINERANTE NAVEGANDO NAS BAÍAS DE SÃO JOSÉ/SC

André Roberto Da Silva Colla¹, Marcelo Cipriani¹, Roseli Pranger Laurentino¹, Valdete Pereira¹

O Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar, localizado no Município de São José – SC, foi criado em Março 2005 com o objetivo de promover a educação ambiental (EA) e a conscientização pública para a preservação e conservação do meio ambiente. A Escola é pioneira no Brasil em proporcionar atendimento com a saída de uma embarcação, o Barco Escola, realizando aulas na perspectiva “in loco” nas Baías Norte e Sul do Município, permitindo a observação da cidade, das fozes de rios, manguezais, vegetação costeira, fazendas de maricultura, fortalezas da ilha de Santa Catarina, visualização de espécies marinhas, em especial de famílias *Sotalia guianensis* (Boto Cinza) existentes na região da Baía dos Golinhos, Município de Governador Celso Ramos, dentre outras atividades. Desta forma, permite experiências diversificadas que alicerçam discussões histórico/sociais a respeito das questões ambientais que envolvem todo o contexto observado. A unidade atende os alunos da Rede Pública Municipal, a qual possui 24 unidades escolares com aproximadamente 14 mil alunos matriculados, desenvolvendo aulas que abordam diferentes temáticas relacionadas à EA. Para fomentar atitudes responsáveis e sustentáveis, considera-se essencial que, na relação entre o homem e o ambiente, haja um grande envolvimento cognitivo e afetivo. Para tanto é importante a relação entre os conceitos e a experiência, uma vez que, quando os conceitos não são explorados e observados de forma prática, num contexto real, pode-se criar uma sensação de irrelevância perante os mesmos. Ainda, destaca-se que atividades desenvolvidas em espaços fora da sala de aula convencional permitem tornar a aprendizagem mais efetiva, por estar associada a experiências memoráveis que podem permanecer até à idade adulta e influenciar no comportamento e estilo de vida. Essa é uma das premissas da EA, que visa difundir junto à sociedade a importância da relação com o ambiente, amparando a tomada de decisões e atitudes conscientes sobre as formas de preservá-lo. Nesse contexto, o Barco Escola, por promover uma experiência diversificada de observação, análise e discussão a respeito de questões ambientais, em especial as que envolvem os oceanos, demonstra ser uma importante alternativa para o trabalho com EA no Município de São José-SC. Busca sensibilizar os alunos da Rede Municipal de Ensino a desenvolver uma relação benéfica com o ambiente adotando um comportamento pró-ambiental que possa ser seguido ao longo da vida. O trabalho pedagógico que envolve o contato direto com o ambiente natural realizado pelo Barco Escola é essencial para fomentar a relação entre os alunos e o ambiente e atingir os objetivos da EA.

Palavras-chave: barco escola, educação ambiental.

¹ Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar (CMEA Escola do Mar)

O USO DE MODELOS DIDÁTICOS E ATIVIDADES PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA DE SÃO JOSÉ/SC

André Roberto Da Silva Colla¹, Marcelo Cipriani¹, Roseli Pranger Laurentino¹, Valdete Pereira¹

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, entende-se por Educação Ambiental (EA) os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Porém, o desenvolvimento e a prática da EA no Brasil são prejudicados pelos problemas socioeconômicos acrescidos da falta de materiais educativos adequados sobre EA. Uma vez que o ensino de EA pode envolver conceitos de difícil compreensão por parte dos alunos, relacionados à ocorrência de eventos biológicos, físicos e químicos, uma dificuldade encontrada pelos professores é o modo de explicar esses conteúdos nas aulas ou atividades pedagógicas. Nesse contexto, os modelos didáticos apresentam-se como ferramentas capazes de apresentar determinado conteúdo de forma a facilitar a compreensão de fenômenos complexos e abstratos. O Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar, localizado no Município de São José - SC atende alunos da Rede Pública Municipal abordando diferentes temas relacionados à EA por meio da utilização de modelos didáticos e atividades práticas. Para o trabalho com o tema Solo é utilizado o Modelo de Horizontes do Solo, permitindo o conhecimento sobre o processo de formação e tipos de solo; o Modelo de Erosão, possibilitando a visualização de processos geológicos relacionados à lixiviação do solo, infiltração da água da chuva, dentre outros; o Modelo de Lençol Freático, demonstrando a formação dos lençóis e de nascentes e a importância da mata ciliar; o Modelo de Desmoronamento, gerando discussão acerca da ocupação urbana não planejada e suas consequências. Para o trabalho com o tema Energias, são utilizados materiais como “mini” placas fotovoltaicas, motores, hélices e “leds” para produção de maquetes e brinquedos, permitindo a participação ativa e criativa dos alunos na construção do conhecimento. Em relação ao Aquecimento Global, são utilizados termômetros para aferição de temperatura em ambientes abertos ou fechados (contendo gases) e em diferentes condições de reflexão e absorção de calor, relacionando com as causas e consequências do Aquecimento Global. Uma temática atual, a Acidificação dos Oceanos é trabalhada por meio do uso de indicadores de pH por alteração de cor, assim como de conchas de seres marinhos acondicionadas em meio ácido, demonstrando as consequências ambientais da acidificação dos oceanos. Destaca-se que outras temáticas também são trabalhadas utilizando modelos e práticas diversas a fim de potencializar a aprendizagem em EA. É importante reconhecer os modelos didáticos como um veículo lúdico e de apoio pedagógico no exercício e na fixação dos conteúdos, os quais trazem novas perspectivas, tornando as aulas mais dinâmicas, gerando estímulo à criatividade e permitindo a interação dos estudantes na construção do saber científico articulado com o saber pedagógico.

Palavras-chave: atividades práticas, educação ambiental, modelos didáticos.

¹ Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar (CMEA Escola do Mar)

Podcast como ferramenta de divulgação dos Protocolos de uso do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde.

André dos Santos Lopes¹, Eduarda Alves Silva²

É sabido que a má alimentação lidera o “ranking” dos fatores de risco relacionados à carga global de doenças no mundo sendo uma causa importante de anos de vida perdidos e impactos negativos na economia de diversos países. Com isso em mente e, objetivando disseminar as recomendações para uma alimentação saudável, o Ministério da Saúde confeccionou e disponibilizou os Protocolos de uso do Guia Alimentar e seus fascículos. Entretanto, a prevalência e incidência, juntamente com a expectativa de crescimento no número de pessoas portadoras de doenças advindas de uma alimentação considerada como inadequada indica a necessidade da elaboração de estratégias capazes de contribuir com a propagação das informações contidas no Guia Alimentar para a População Brasileira. Em vista disso, foi criado o projeto de divulgação e interação com a comunidade, denominado “Podcast Equilíbrio Alimentar”. Tal iniciativa construiu-se, primeiramente, com o estabelecimento da equipe executora que, posteriormente, estruturou a proposta e realizou a submissão aos órgãos competentes da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Após aprovação, foi estabelecida a realização de reuniões semanais para realizar pesquisas, discutir ideias, técnicas e possíveis planos de ação para dar início à proposta. Sendo assim, a primeira meta estabelecida foi gravar áudios testando diferentes técnicas e buscar nomes para o projeto. Nos encontros seguintes, os áudios foram apresentados, houve discussão sobre técnicas para aumentar a qualidade das gravações e enquetes foram criadas para definir o nome do projeto e as redes sociais a serem utilizadas. As votações elegeram o Instagram e o Blogger para hospedar as postagens juntamente com o nome “Equilíbrio Alimentar” para o projeto. Com isso, ocorreu à criação de um e-mail para ser utilizado no cadastro das plataformas mencionadas e a equipe começou a se empenhar na confecção de interfaces do Blogger e na busca por músicas instrumentais livres em plataformas de áudio. Posteriormente, começaram a ocorrer reflexões sobre qual membro seria responsável pelas gravações e quais seriam as vinhetas inicial e final dos episódios do podcast. Após essa etapa, a música de fundo, a interface do blog, o membro responsável pela gravação dos áudios e o restante das funções foram definidas por meio de votação e avaliação de condições individuais favoráveis para execução. Em seguida, o cadastro nas redes sociais foi feito, as gravações de áudios prosseguiram e as reuniões continuaram a ser realizadas semanalmente para apresentação e discussão de ideias juntamente com avaliações sobre os avanços do projeto. Diante desse processo, as etapas de criação foram superadas e os primeiros episódios do podcast foram divulgados com êxito. Diante de tudo, conseguimos averiguar o excelente impacto que o processo de construção do projeto foi capaz de gerar no crescimento pessoal e profissional dos membros envolvidos, deixando-os mais aptos e ávidos para estruturação e realização de contribuições para a sociedade. Desse modo, acreditamos que o processo ensino-aprendizagem foi alcançado com maestria e esperamos que a comunidade possa usufruir, com ainda mais facilidade, das valiosas informações contidas nos documentos divulgados.

Palavras-chave: podcast, protocolos de uso, guia alimentar

O AFETO QUE EDUCA ATRAVÉS DOS CONFLITOS E CONTRADIÇÕES DAS EMOÇÕES NA TEORIA DE HENRI WALLON

André Luiz Furlan Antigo¹, Lourival José Martins Filho²

Uma pesquisa emocionante sob um olhar de Henri Wallon que retrata crises, conflitos e contradições em sintagmas da construção do sujeito cognoscente através do processo indissociável da afetividade na fase entre 6 a 11 anos. Este resumo propõe uma reflexão e análise sobre a importância do afeto no período escolar dos anos iniciais, onde se torna proeminente as relações diante da subjetividade da sociedade contemporânea que abarcam o tema da afetividade na docência dos estudantes. Os objetivos são identificar a linguagem afetiva diante aos conflitos gerados na fase categorial proposta por Henri Wallon e como o aluno em seu papel de sujeito explora e adquire sua personalidade sócio cognitiva. Nesta pesquisa, representa-se um grande desafio de mapear dimensões importantes referentes à produção acadêmica nessa área de conhecimento, pois os resultados se tornam complexos na compreensão da afetividade “ideal” em que o indivíduo perpassa neste período escolar. Nesse sentido, se consolidou o interesse desta temática com a finalidade de observar criteriosamente, de que forma podemos olhar o aprendizado do estudante na sua maneira heurística comportamental diante de sua própria individualidade afetiva. Wallon considera benéfico as crises nos processos e corrobora que é dinamizador do conhecimento e que tanto as crises, os conflitos ou até mesmo as contradições seriam características constitutivas e portanto não são problemas a serem combatidos mas servir como estímulos nos processos. Importante considerar também além dos referenciais teóricos, os aspectos conceituais que fundamentaram a afetividade em seis emoções básicas como a tristeza, o medo, o nojo, a raiva, a surpresa e a felicidade. No estágio categorial proposto por Wallon algumas características se destacam no indivíduo como: inteligência, cognição, memória, atenção, percepção, pensamento, experimentações e progressos intelectuais na conquista a sua volta de forma que os conflitos são exógenos e a construção de sua personalidade será alicerçada com a afetividade positiva e negativa. Neste estudo, com o intuito de compreender seus aspectos privilegiados, observa-se que a emoção em sua forma irá influenciar na personalidade do indivíduo, mas descarta-se a ideia formal da afetividade positiva como regra no ensino, pois cada emoção pode conter tanto positividade quanto negatividade; sendo estes marcos significativos nas dimensões afeto-cognitivas para entender o sujeito e o meio como espírito cognoscente.

Palavras-chave: afetividade, anos iniciais, estágio categorial.

¹ Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC

² Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

**Shirlei da Silva Xavier¹, Andréa da Anunciação Gomes¹, Ieda Maria Fonseca Santos¹,
Aline Lira Villafañe Gomes¹, Ubiraci Matildes de Jesus²**

Introdução: Um aspecto relevante no que se refere ao cuidado à saúde da população negra (SPN) é o preparo insuficiente dos profissionais de saúde para lidar com as necessidades deste segmento social. Esta perspectiva compreenderia a noção de que o racismo atua como determinante social de saúde, definindo as formas de adoecer e morrer deste grupo. Defende-se a educação permanente como importante estratégia de ordenamento da formação, e no campo da saúde da população negra, especialmente, tem-se a possibilidade de prepará-los para o desenvolvimento de práticas de atenção e gestão culturalmente sensíveis. Tem-se como objetivo analisar competências e habilidades propostas na formação de gestores para a atenção à SPN. **Metodologia:** Este é um estudo documental baseado na análise da inserção da saúde da população negra como temática transversal, na terceira turma do curso de especialização em gestão de sistemas e serviços de saúde, em andamento na Escola de Saúde Pública da Bahia Professor Jorge Novis (ESPBA). O curso foi iniciado em agosto de 2021 e será concluído em dezembro de 2022. Foram investigados o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e os planos de aula dos doze componentes curriculares que o integram. **Resultados e Discussão:** Embora o PPC esteja organizado com base em competências e habilidades, e houvesse uma deliberação institucional para que a temática da SPN fosse trabalhada ao longo do curso de forma transversal, observou-se que os documentos estudados não expressam claramente como se deu a discussão da temática nos diversos componentes curriculares. Apenas em “Políticas de Saúde”, fica evidente o trabalho envolvendo a Política Integral em Saúde da População Negra, bem como nos componentes curriculares “Saúde, Sociedade e Cidadania” e “Gestão do Trabalho em Saúde”, que apresentaram temáticas relacionadas a SPN em suas ementas, no que tange aos conteúdos. **Conclusão:** O estudo evidenciou a necessidade de que haja uma revisão nos documentos que orientam a realização dos cursos. Considera-se que os currículos e planos de aula devem expressar não apenas os conteúdos atinentes às relações étnico-raciais, ao racismo institucional e estrutural, e a saúde da população negra, mas evidenciar também quais competências e habilidades espera desenvolver nos participantes dos cursos nesta perspectiva, explicitando ainda quais abordagens metodológicas serão acionadas para o alcance da proposta de transversalidade da temática.

Palavras-chave: educação permanente em saúde, racismo, saúde da população negra.

¹ Escola de Saúde Pública da Bahia Professor Jorge Novis (ESPBA), da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

² Diretoria de Gestão do Cuidado (DGC), da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

JUSTIÇA RESTAURATIVA E COMUNIDADE: PESQUISA-AÇÃO À INTEGRAR MULHERES EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

Andrea Tourinho Pacheco de Miranda ¹, Valnice Sousa Paiva²

Nos últimos tempos, a população carcerária tem crescido vertiginosamente, sobretudo com o encarceramento feminino, demonstrando uma maior incidência da juventude negra e pobre. Sendo que, quando essa população é egressa percebe-se a falta de acesso à justiça e aos direitos sociais, agravado pelo histórico de vivência no sistema de justiça criminal e prisão, que proporciona o asilamento social e imprime, além de estigmatização e preconceito, degradação física, social, psicológica, moral, entre outras, decorrentes da prisionização. Além disso, o sistema de justiça, sendo patriarcal e misógeno, culmina num ciclo de violência crescente visível para com as mulheres, ampliado pela falta de programas eficazes de amparo à população egressa feminina. Destarte, é necessário fomentar propostas eficientes e eficazes à reintegração, dentre elas as que fazem uma conexão a partir do sistema prisional e a comunidade, preparando àquelas que vão se desvencilhar do cárcere. Sendo assim, esta pesquisa-ação participativa busca possibilidades de verificar potenciais da Justiça Restaurativa como alternativa a ser utilizada em processos de transformação e inclusão de egressas do sistema prisional de justiça, a partir da utilização de práticas que envolvam os verdadeiros protagonistas, sendo eles vítima, ofensor e comunidades, a exemplo da mediação penitenciária, mediação vítima-ofensor e comunidade (VOC), círculos de construção de paz, entre outras técnicas, além de projetos desenvolvidos nesse contexto com a participação de redes de apoio e instituições parceiras. Esta proposta de natureza transdisciplinar, evoca a participação de pessoas ligadas a população prisional, que atuam dentro e fora dos presídios, desenvolvendo atividades com vistas à potencializar empoderamento social de egressas a partir da construção de programa restaurativo de justiça alinhado à comunidade, juntamente com egressas cuja história de vida favoreceu uma trajetória exitosa em sua reintegração social, além dessas participações, teremos também a colaboração de estudantes de graduação da área do Direito, Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Ciências Sociais Aplicadas, dentre outras, se constituindo portanto em uma proposta de Extensão Universitária, amalgamada com ensino e pesquisa. Sendo, que a primeira experiência é um piloto a ser sistematizado com o objetivo de desenvolver outros processos com vistas à geração de políticas públicas à garantia de assistência e reintegração de egressas do sistema prisional a partir de propostas comunitárias com justiça restaurativa;

Palavras-chave: empoderamento, egressas, paradigma restaurativo.

¹ Universidade do Estado da Bahia - UNEB

² Universidade do Estado da Bahia - UNEB

JUSTIÇA RESTAURATIVA E COMUNIDADE: PESQUISA-AÇÃO À INTEGRAR MULHERES EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

Andrea Tourinho Pacheco de Miranda ¹, Valnice Sousa Paiva²

Nos últimos tempos, a população carcerária tem crescido vertiginosamente, sobretudo com o encarceramento feminino, demonstrando uma maior incidência da juventude negra e pobre. Sendo que, quando essa população é egressa percebe-se a falta de acesso à justiça e aos direitos sociais, agravado pelo histórico de vivência no sistema de justiça criminal e prisão, que proporciona o asilamento social e imprime, além de estigmatização e preconceito, degradação física, social, psicológica, moral, entre outras, decorrentes da prisionização. Além disso, o sistema de justiça, sendo patriarcal e misógeno, culmina num ciclo de violência crescente visível para com as mulheres, ampliado pela falta de programas eficazes de amparo à população egressa feminina. Destarte, é necessário fomentar propostas eficientes e eficazes à reintegração, dentre elas as que fazem uma conexão a partir do sistema prisional e a comunidade, preparando àquelas que vão se desvencilhar do cárcere. Sendo assim, esta pesquisa-ação participativa busca possibilidades de verificar potenciais da Justiça Restaurativa como alternativa a ser utilizada em processos de transformação e inclusão de egressas do sistema prisional de justiça, a partir da utilização de práticas que envolvam os verdadeiros protagonistas, sendo eles vítima, ofensor e comunidades, a exemplo da mediação penitenciária, mediação vítima-ofensor e comunidade (VOC), círculos de construção de paz, entre outras técnicas, além de projetos desenvolvidos nesse contexto com a participação de redes de apoio e instituições parceiras. Esta proposta de natureza transdisciplinar, evoca a participação de pessoas ligadas a população prisional, que atuam dentro e fora dos presídios, desenvolvendo atividades com vistas à potencializar empoderamento social de egressas a partir da construção de programa restaurativo de justiça alinhado à comunidade, juntamente com egressas cuja história de vida favoreceu uma trajetória exitosa em sua reintegração social, além dessas participações, teremos também a colaboração de estudantes de graduação da área do Direito, Psicologia, Sociologia, Pedagogia e Ciências Sociais Aplicadas, dentre outras, se constituindo portanto em uma proposta de Extensão Universitária, amalgamada com ensino e pesquisa. Sendo, que a primeira experiência é um piloto a ser sistematizado com o objetivo de desenvolver outros processos com vistas à geração de políticas públicas à garantia de assistência e reintegração de egressas do sistema prisional a partir de propostas comunitárias com justiça restaurativa;

Palavras-chave: empoderamento, egressas, paradigma restaurativo.

¹ Universidade do Estado da Bahia - UNEB

² Universidade do Estado da Bahia - UNEB

A RELEVÂNCIA DA PERCEPÇÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**Andreia Aparecida Bispo Oliveira Santos¹ – andreiabispo13@gmail.com.br, Nubia
Déborah Araújo Caramello² - nubia.caramello@ifap.edu.br**

O acesso a água, em quantidade e qualidade suficiente para atender as demandas é um direito fundamental que se sobressai sobre todos os outros, uma vez que falta desse recurso afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida. De acordo com a ONU, torna – se uma questão central do desenvolvimento sustentável, sendo que a sua gestão está interligada ao saneamento ambiental. A percepção é inerente a cada ser humano, que percebe, reage e responde de forma diferente tanto às relações interpessoais quanto às ações sobre o meio. A percepção ambiental e a utilização dos recursos hídricos, são discussões que estabelecem as formas de uso e manejos do meio levando à necessidade de compreendê-lo e conservá-lo. A escola é um agente para esclarecer, produzir consciência e formar cidadão participativo através das ações de educação ambiental. O presente resumo objetiva construir um referencial teórico por meio de pesquisas bibliográficas e documental sobre o tema proposto e discutir a influência da percepção ambiental e sua relação direta com a educação ambiental sobre o ponto de vista dos recursos hídricos. Os estudos indicaram que o uso da percepção pode atuar como uma ferramenta de apoio à gestão do meio ambiente, e subsidiar um processo participativo. Afirma que a experiência local da população sobre os corpos d'água deve ser valorizada, devido a sua importância socioambiental única. Os estudos voltados ao desenvolvimento da percepção ambiental dentro das escolas são fundamentais para a educação ambiental e, conseqüentemente, para a tomada de consciência ambiental. As discussões sobre as relações homem/natureza também cumprem essa função de despertar nos estudantes a importância da preservação e conservação ambiental. A educação objetiva principalmente formar sujeitos, não só no âmbito de conteúdo, mas principalmente no intuito de reconhecer criticamente os problemas e realidades de um modo geral, e contribui para o processo de construção de um pensamento integrado, parte-se do pressuposto que a escola tem uma função importante neste percurso, e se torna um ambiente propício à promoção de uma aprendizagem referente à educação ambiental. Observa – se que nos dias atuais há grande necessidade de intensificar a educação ambiental, com mais afinco nas unidades escolares, uma vez que este século, está sendo evidenciado, mundialmente pela busca do uso eficiente e a preservação dos recursos hídricos. A educação ambiental voltada para a preservação dos recursos hídricos é um processo de aprendizagem constante, e tem como base o respeito a todas as formas de vida. É indiscutível, portanto, trabalhar ano indivíduo a educação, a percepção, a consciência e a sensibilização ambiental, à medida que isto lhes possibilitam mudanças no pensamento crítico, complexo e reflexivo na forma agir e de tratar a preservação do meio.

Palavras-chave: percepção, água, educação.

¹ Universidade Federal de Rondônia – UNIR

² Universidade Federal de Rondônia – UNIR

ENCONTROS IMERSIVOS COM A ARTE

**Andréia Regina de Oliveira Camargo¹, Ítalo Butzke², Sálua Domingos Guimarães³,
Thaise Vieira de Araujo⁴**

Acreditando que cada pessoa carrega histórias, experiências e singularidades próprias, as quais reverberam nas formas de estar e se relacionar com o mundo e com os outros, organizamos e ofertamos o curso “Encontros imersivos com a arte”, no intuito de promover experiências imersivas com a arte disponibilizada em espaços culturais da cidade de São Paulo, entrelaçando-as e ampliando-as com a bagagem estética de cada participante. Experiência estética que nos coloca em estado de estranhamento e impulsiona problematizações; que nos afeta, nos surpreende, nos faz pensar e nos coloca em suspensão da forma como estamos acostumados a viver e perceber o mundo (KASTRUP, 2010, In: BARBIERI, 2021). Educadoras e educador que organizaram a proposta, assim como os cursistas participantes, foram convidados e convidadas a aguçar sensibilidades e percepções para as diferentes linguagens da arte, da vida e do mundo (OSTETTO; LEITE, 2012). Desta forma, o presente curso buscou criar e oportunizar espaços de estudo, imersão, discussão e criação sobre e com a arte e a infância, voltadas à formação humana, a ampliação de repertório e a formação estética, política, ética, poética, arteira e crianciera dos participantes, atrelado a formação continuada de educadores e educadoras da educação básica, garantindo a promoção da qualidade do ensino, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (BRASIL, 1996). Idas ao teatro, cinema, espetáculos de dança, exposição de fotografias, apresentação musical, exposições de artes plásticas, espetáculo sobre o circo, dentre outras, teceram nossos dez encontros imersivos semanais, de três horas cada, nos meses de maio e junho de 2022, nos quais pudemos respirar arte e viver na pele suas infinitas possibilidades. Imersões que mobilizaram o emergir de experiências singulares para cada participante, potencializando reflexões e novas ações.

Palavras-chave: linguagens da arte, infância, experiências imersivas.

¹ Núcleo de Educação Infantil – Escola Paulistinha de Educação da Universidade Federal de São Paulo (NEI-EPE UNIFESP)

² Núcleo de Educação Infantil – Escola Paulistinha de Educação da Universidade Federal de São Paulo (NEI-EPE UNIFESP)

³ Núcleo de Educação e Estudos da Infância – Universidade Federal de São Carlos *campus* Sorocaba (NEEI – UFSCar)

⁴ Núcleo de Educação Infantil – Escola Paulistinha de Educação da Universidade Federal de São Paulo (NEI-EPE UNIFESP)

FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS E OS DESAFIOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Andreia Carvalho de Souza e Lígia Ajaime Azzalis

Introdução: Os cursos de formação inicial de pedagogia, não são suficientes para o exercício pleno do magistério, deveriam ser apenas um ponto de partida e completados com a formação continuada. Para os professores pedagogos, torna-se ainda mais importante a formação continuada para que possam se apropriar das práticas de ensino das diferentes áreas de conhecimento. No entanto, muitas vezes, os professores se deparam com dificuldades para realizar essa complementação. Com este estudo buscamos investigar as dificuldades enfrentadas pelos professores pedagogos que lecionam ciências da natureza nos anos iniciais do ensino fundamental e as lacunas formativas que possam sentir. **Objetivo:** Fazer um levantamento qualitativo com professores dos anos iniciais do ensino fundamental do município de Diadema, para compreender os desafios no ensino de Ciências da Natureza, e os empecilhos que encontram para realizar cursos de formação continuada. E por fim, analisar as grades dos cursos de pedagogia no estado de São Paulo para observar o tratamento dado às Ciências na formação inicial de pedagogos. **Metodologia:** Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, realizamos a aplicação de um questionário com 10 (dez) professores atuantes na educação básica pública e privada na cidade de Diadema com questões que versam sobre a formação inicial e continuada desses para o ensino de Ciências, e quais as dificuldades que encontram no exercício da docência para lecionar tal componente. O levantamento das grades curriculares dos cursos de pedagogia se dará por meio de pesquisa documental em que foram selecionados 10 (dez) cursos de pedagogia presenciais no estado de São Paulo, entre instituições públicas e privadas. A carga horária destinada às disciplinas de Ciências e seus respectivos conteúdos programáticos serão analisados. Após a coleta das informações do questionário e do levantamento documental, os dados serão avaliados por meio da metodologia de análise de conteúdo. **Resultados e conclusões:** Os questionários já foram aplicados com dez professores que aceitaram participar deste ensaio, e serão analisados nos próximos desdobramentos deste estudo. No entanto, durante a realização da pesquisa alguns professores relataram a dificuldade de recordar se houve alguma disciplina na área, e muitos precisaram recorrer ao histórico da graduação para verificar. Esse fato demonstra inicialmente que mesmo quando ocorre é tão insignificante ao professor que não deixou marcas formativas. Estes mencionaram ainda pouca disponibilidade de cursos de formação continuada específicos para pedagogos na área e os altos custos destes quando os encontram. No levantamento das grades curriculares notamos de início que na maioria das Universidades há apenas uma disciplina relacionada à Metodologia de Ensino de Ciências da Natureza. Na próxima fase deste estudo analisaremos os documentos coletados a fim de verificar as lacunas formativas e dificuldades enfrentadas pelos professores participantes.

Palavras-chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO BÁSICA.

O PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NA CONTEMPORANEIDADE

Andreia Quinto dos Santos

O professor, busca durante a sua jornada profissional caminhos para otimizar seu trabalho, e desta forma contribuir com a formação dos seus alunos. Observou-se que as pesquisas realizadas neste século, comprovam os desafios trilhados pelos professores no século XX, com novos padrões sociais e exigências, evidenciando conflitos na escola, no que tange aos valores, a formação profissional as crenças e ideologias. Perfazendo uma nova dinâmica ao processo ensino-aprendizagem, antes o professor representava a figura central da sala de aula, mas na contemporaneidade, é o mediador, entre o conhecimento e o aluno, e assume o papel conduzi-lo na tomando decisões em meio a questões relativas à educação e propondo estratégias e formas de compartilhar e construir conhecimentos, na busca pela qualidade de ensino. Nessa pesquisa, buscou-se conhecer a visão do professor das séries iniciais sobre sua própria formação inicial e contínua sobre o ensino de Ciências, em um município do interior da Bahia. Durante a realização da pesquisa, buscou-se compreender os participantes como sujeitos históricos, revelando o contexto social onde estão inseridos, com suas visões sobre a própria formação. O universo dessa pesquisa é composto por 46 professoras. Foram utilizados formulários online, pois essa pesquisa foi realizada durante o período pandêmico. Aproximadamente 70% das participantes são pedagogas, apenas 10% são oriundas do magistério e 20% possuem outras graduações. As professoras disseram priorizar o ensino da leitura, escrita e das quatro operações matemáticas, mas quando há oportunidade, o ensino de Ciências ensinado é o que está proposto nos livros e no currículo, argumentaram também que tanto no curso do Magistério quanto na graduação em Pedagogia, o ensino de Ciências é aligeirando e o livro é o aliado desses profissionais, no ensino dos componentes curriculares. Conforme o visão desses professores, concluiu-se que os formadores nos cursos de formação contínua necessitam conhecer os anseios, as angustias e prioridades destes profissionais previamente para trabalhar com materiais e conteúdos que possam contribuir no sentido de sanar as lacunas, sejam essas relacionadas ao ensino dos componentes curriculares (Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências), ou a outras situações que possam ocorrer na sala de aula. Espera-se que essa pesquisas sobre a formação de professores, contribua com a reflexão sobre a necessidade urgente de escutar os professores sobre suas necessidades, antes mesmo de oferecer cursos, os quais não alcançam seus objetivos, tampouco alcançam as necessidades desses profissionais, As limitações dessa pesquisa foram: apenas pessoas do sexo feminino responderam ao formulário, apresentando a visão delas; e a participação ter sido através de formulário online por conta da pandemia.

Palavras chave: Formação do professor; Ensino de Ciências; ensino-aprendizagem

Doutoranda pela Universidade Interamericana do Paraguai -UI

O DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO LEITORA NOS ANOS INICIAS

**Amanda Natália de Souza, Andressa Ramos Florentino e Geuciane Felipe Guerim
Fernandes**

Esse trabalho resulta dos estudos de um trabalho de conclusão de curso e apresenta aspectos do desenvolvimento da compreensão leitora nos anos iniciais. Fundamenta-se em nos estudos de autores como Juliana Campregher Pasqualini, que propõe uma discussão sobre a importância do meio que a criança está inserida para desenvolvimento. Desta forma, abrange o desenvolvimento social e cognitivo, bem como aspectos do desenvolvimento da linguagem, partindo dos estudos de Cyntia Giroto, Ana Laura Ribeiro, Dagoberto Buim Arena e o Psicólogo Lev Vygotski. A partir dos elementos apresentados, trabalharemos com o conceito da compreensão leitora por meio do ato de ler, das relações estabelecidas entre professores e alunos e das estratégias de compreensão leitora.

Palavras-chave: Compreensão leitora; leitura; estratégias.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS ENTRAVES PARA SUA EFETIVAÇÃO

Adriana Brunharo Vicentino¹, Andressa Pereira Silva Sartori², Márcia Moreira de Araújo³

A inclusão do aluno com deficiência no ensino regular se apresenta como um grande desafio assim, o artigo aborda os entraves para a efetivação da educação inclusiva a partir da análise de artigos que abordam a temática, destacando os desafios enfrentados para que a inclusão aconteça de maneira a atender as reais necessidades dos alunos público alvo da Educação Especial. O artigo apresenta uma revisão bibliográfica de estudos que antecedem essa temática/luta, por uma educação legítima para aqueles que precisam ser estimulados e visibilizados no processo educativo. Ao contrário do imaginário popular a educação inclusiva e a educação especial são termos que se diferem nos significados, enquanto a primeira conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis independentemente de cor, raça, gênero, limitação física e outros. A segunda se centraliza no desenvolvimento das habilidades dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. A inclusão escolar, enquanto política educacional, tenta resgatar uma dívida com o segmento populacional da educação especial que historicamente carrega as marcas da exclusão, da segregação e do abandono. Para a construção desse trabalho utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica sobre a temática, visando analisar os artigos produzidos e as contribuições para o estudo aqui proposto. A pesquisa foi realizada na base de dados Scientific Electronic Library On-line (SciELO) utilizando a palavra-chave educação inclusiva, constatada no título dos artigos. Foram consultadas as coleções do Brasil e com o idioma em Português, assim foram localizados 82 artigos, ao analisar os títulos dos artigos foram selecionados 20 trabalhos, dos quais após a realização da leitura dos resumos selecionamos 05 para serem analisados. Como resultado de nossa análise pudemos perceber que as políticas voltadas para a educação inclusiva no Brasil têm avançado ao longo do tempo, porém os entraves continuam surgindo no caminho dificultando a efetivação da inclusão dos alunos com necessidades específicas na sala de aula regular. O despreparo dos professores do ensino regular, a falta de estrutura de muitas escolas, o quantitativo elevado de alunos nas salas de aulas e a oferta do Atendimento Educacional Especializado, quando não ofertado de maneira adequada, foram alguns dos fatores que apareceram na pesquisa e que impactam negativamente na efetivação da inclusão de alunos com deficiência na escola. Enquanto profissionais da educação, permanece a necessidade de um olhar atento a todos os alunos que compõe a sala de aula, portadores de deficiência ou não, cada aluno possui suas especificidades que precisam ser levadas em conta no planejamento e na execução das aulas. Os entraves permanecem no caminho, mas conhecer e refletir sobre eles é um importante passo para superá-los.

Palavras-chave: inclusão, entraves, desafios.

¹ Mestranda na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

² Mestranda na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

³ Prof^a. Dr^a. Programa de Pós-Graduação em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E POSSIBILIDADES DE “LER O MUNDO”

Angela Cristina Ribeiro Pilatti¹, Daiana Machado dos Santos², Renato Facenda³.

Em Paulo Freire encontramos ancoragem pedagógica, ética e crítica para refletirmos nossa atuação docente. A busca pelo “ser mais” e apontamentos para as “situações limites” são conceitos caros para a teoria freiriana. Ao problematizar práticas no ambiente escolar vinculadas a projetos transdisciplinares pode ser uma ferramenta importante para uma educação libertadora. Portanto, o presente trabalho apresenta uma experiência pedagógica de uma professora da rede municipal de Guaraniaçu, Paraná, durante suas aulas de Educação Física. A culminância dessas ações se deu em prol do projeto “Rodas que Giram”. Entretanto, vale destacar as articulações com o currículo e ao PPP da escola. Nessa proposta, o componente curricular EF apropriou-se da temática central e buscou realizar atividades adaptadas, focadas em ações colaborativas e de inclusão, compreendendo a realidade de pessoas com deficiências, introduzindo-os em práticas fundamentadas, buscando novas perspectivas de trabalho, com realidades menos subjetiva e menos intolerante, no contexto escolar. Amparado no PPP da instituição propõe-se que o estudante seja capaz de construir seu próprio conhecimento, pensar criticamente a sociedade na qual vive, e se coloque dentro dela como um ser integrante e ativo, buscando transformá-la em benefício da coletividade. Entre os objetivos da educação física está em reconhecer as manifestações da Cultura Corporal como elementos constitutivos da identidade histórica e cultural dos povos, respeitando e acolhendo as todas as maneiras de existência. Para o Ensino Fundamental, realizamos a vinculação do Projeto Educação Física Escolar “Rodas que Giram” com os conteúdos abordados no currículo, entre eles a unidade temática “Esportes”. Aqui, buscamos ampliar o trabalho pedagógico do seu caráter motor e propomos aos educandos experiências pedagógicas que partissem de suas situações limites e do desejo de todos de ser mais. Entre as atividades desenvolvidas com estudantes da 4ª série do ensino fundamental I estão: esgrima em cadeira de rodas, vôlei sentado e para-atletismo. As práticas demonstram que ao ser tematizadas e problematizadas os estudantes ampliam sua visão de mundo e trilham novos caminhos para a prática da liberdade.

Palavras-chave: educação física, leitura de mundo, práticas corporais adaptadas.

¹ Escola Municipal Joaquim Modesto da Rosa – EI e EFI – Guaraniaçu-Paraná.

² Universidade do Centro-Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon.

³ Escola Estadual B. Cel. Lara Ribas – Chapecó – Santa Catarina.

PERCEPÇÕES DE DOCENTES SOBRE O ENSINO SUPERIOR VIRTUALIZADO EM UMA INSTITUIÇÃO DO SUL E OUTRA DO NORDESTE DO BRASIL

Adriano Edo Neuenfeldt¹, Rogério José Schuck², Delano Carneiro de Almeida³, Giovana Luiza Schneider⁴ e Angélica Ramos Dallalibera⁵

¹Univates-RS, Lajeado, Brasil (adrianoneuenfeldt@universo.univates.br)

²Univates-RS, Lajeado, Brasil (rogerios@univates.br)

³FPO-CE, Crateús, Brasil (delano.almeida@universo.univates.br)

⁴Univates-RS, Lajeado, Brasil (giovana.schneider1@universo.univates.br)

⁵Univates-RS, Lajeado, Brasil (angelica.dallalibera@universo.univates.br)

O distanciamento físico e social provocado pela pandemia de Covid-19 levou a reflexões acerca da utilização de ferramentas virtuais de ensino e de aprendizagem. Nesse contexto, está se desenvolvendo uma investigação junto a professores de Instituições de Ensino Superior, sob o título “Ensino virtualizado em novos tempos”. A pesquisa tem como objetivo acompanhar, analisar e compreender o processo de virtualização das aulas ocorridas durante e após a pandemia. Esclarece-se que a primeira fase da pesquisa foi realizada em 2020, abordando as percepções dos professores quanto ao uso das tecnologias digitais no início do contexto pandêmico. Nessa fase inicial, participaram 40 professores de uma Instituição do Sul e mais 53 de uma Instituição do Nordeste do Brasil. Já na segunda fase, realizada em 2021, foi aplicado um questionário de acompanhamento, que buscou desvelar quais ações foram realizadas após certo período de pandemia, bem como quais tecnologias digitais foram mais acessadas. No momento a pesquisa encontra-se na terceira fase frente ao contexto pandêmico, ou seja, a fase de retorno à presencialidade. De acordo com Palloff e Pratt (2015) há diferenças entre as aulas presenciais e on-line e é a partir do professor que muitas ferramentas digitais são validadas (LIMA; MOURA, 2015). Quanto às características, trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva e, devido às limitações provocadas pela pandemia, foram enviados questionários pelo *Google Forms* para coletar informações. A respeito da análise dos dados, a mesma se deu com base na proposta de Moraes e Galiazzi (2011). Como resultados da fase inicial, destacam-se as dificuldades sinalizadas pelos professores quanto à gestão do tempo, interatividade, adequação dos materiais e domínio de tecnologias digitais. Na segunda fase alguns dos elementos apresentados anteriormente permanecem, contudo, transparecem sugestões para aprimoramento dos processos de desenvolvimento do ensino virtualizado, como, por exemplo, melhorar a disponibilidade de tempo e o planejamento das aulas; melhorar a interação em sala de aula e fornecer educação continuada. Por fim, esclarece-se que os dados coletados estão sendo continuamente analisados, sendo que a pesquisa está sendo retomada, coletando subsídios para aprimorar metodologias e a compreensão no uso das tecnologias digitais em aulas presenciais, virtuais ou híbridas.

Palavras-chaves: docência, graduação, pandemia.

EMPREENDEDORISMO: JOGOS DE ROBÓTICA – PORTFÓLIO DE STARTUP

Angelo Dionissa Zeferino¹

O ATTO é um jogo infantil conhecido como LEGO, constituído com peças diversificadas. Através do material fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de São José-SC, o uso do Jogo ATTO, objetivou unificar o conteúdo proposto com a realidade dos estudantes. Considerando esta ferramenta um objeto propositor, acrescido ao uso da tecnologia, buscou-se estimular o protagonismo dos adolescentes, além de motivá-los a criar um produto para ser inserido no mercado. Com a utilização dos jogos os estudantes puderam criar um protótipo, um objeto-mercadoria. A turma do oitavo ano do ensino fundamental da Escola Básica Municipal Vereadora Albertina, trabalhou em grupos, e assim puderam conhecer um pouco mais sobre empreender. Em um primeiro momento, para conhecer o material, foi ministrada uma aula lúdica, onde demonstraram um alto grau de interesse, empenho e dedicação. Com o apoio da direção escolar, Carlos Eduardo Areas, supervisão Cris Gambeta, e apoio pedagógico, dentre eles: professores auxiliares de educação especial, sendo assim, o projeto foi criando vida. Os softwares *Excel* e *Power Point*, utilizados no laboratório de informática da escola, foram fundamentais na realização das pesquisas e na organização das apresentações, pois permitiram a conciliação dos orçamentos, em forma de cálculos algébricos, e logo a assertividade observada pelas fórmulas apresentadas pelos softwares. Com o auxílio destas ferramentas, foi possível, desde o início, o acompanhamento da criação da história, marca, logo, além da realização de pesquisas sobre o mercado monetário e o acompanhamento do fluxograma do projeto. No desenvolvimento deste trabalho, foi possível também, trabalhar a interdisciplinaridade, pois a professora de Língua Portuguesa pôde trabalhar o gênero textual artigo de opinião, o que resultou em uma produção textual que foi, posteriormente, socializada com toda a turma.

Palavras chave: empreendedorismo, jogos, robótica

¹Escola Básica Municipal Vereadora Albertina Krummel Maciel - PMSJ

Elaboração de um protocolo de revisão integrativa na disciplina de Prática Baseada em Evidências utilizando a ferramenta *Figshare*

Anicheriene Gomes de Oliveira¹, Alice Silva Costa Rodrigues², Jhuliano Silva Ramos de Souza³, Marília Aparecida Carvalho Leite⁴, Eliza Maria Rezende Dázio⁵

O distanciamento social é a principal medida para evitar a contaminação do novo coronavírus. Assim, escolas e universidades estão assumindo a liderança na adoção de instruções remotas de emergência devido ao COVID-19. Neste contexto, este estudo teve como objetivo relatar a experiência proporcionada pelo programa de pós-graduação dos alunos de Mestrado e Doutorado em Enfermagem na disciplina de “Prática Baseada em Evidências” na elaboração de um protocolo durante o ensino remoto. Este trabalho é de natureza qualitativa e traz o relato da experiência de alunos na elaboração de um protocolo de revisão integrativa. A disciplina foi ministrada em uma instituição federal do sul de Minas Gerais e, além das atividades assíncronas por meio da plataforma *Moodle*, foram realizadas 04 horas semanais de reuniões por meio da plataforma *Google Meet*. Emergiu a categoria “Experiência na elaboração de um protocolo de Revisão Integrativa na disciplina de Prática Baseada em Evidências utilizando a ferramenta do *Figshare*”. Essa ferramenta é uma base de conhecimento científico online, aberta e gratuita que permite que pesquisadores acadêmicos salvem e compartilhem todos os dados e resultados produzidos em pesquisas, desde documentos e até protocolos. Para sua utilização, os pesquisadores precisam criar um perfil gratuito na plataforma. Para cada conjunto de dados, o próprio aplicativo atribui automaticamente um número DOI e referência bibliográfica para ser citada nos estudos que serão publicados. O registro do protocolo de revisão integrativa na disciplina, possibilitou experiências significativas e enriquecedoras pelos discentes em meio a pandemia da COVID-19, o qual a utilização das ferramentas digitais foram uma das alternativas que propiciaram a interação entre aluno e o professor, como as competências e habilidades desenvolvidas pela construção de um estudo baseado em evidências, com rigor metodológico em que os discentes experienciaram toda a vivência percorrida durante 4 meses da oferta da disciplina pelo programa de pós-graduação em enfermagem, possibilitando a autonomia de elaborar um protocolo de revisão durante sua trajetória acadêmica entre o mestrado e o doutorado.

Palavras-chave: Revisão, covid-19, protocolo.

Identidade e profissionalização docente no contexto da educação contra hegemônica

Anna Carolina Leopoldino Barbosa

Tratarei do aspecto teórico e os aspectos históricos da formação docente de professores no Brasil, levando em consideração o caráter teórico e as produções acadêmicas cuja temática se aproxima ou relaciona com o objeto de pesquisa. É uma referência ao estado atual de conhecimento sobre o percurso formativo inicial do professor. Portanto, este estudo proporciona um olhar reflexivo sobre o contexto da formação de professores no Brasil no século XXI e um estudo sobre a profissionalização do professor para auxiliar a compreender o atual quadro formativo e o esvaziamento dos cursos de formação docente, dessa forma beneficiar professores em formação, estudantes de pedagogia, gestores, profissionais da educação, e outras áreas ligadas à educação. O estudo e a reflexão sobre a profissionalização do professor, identidade profissional, formação inicial dos professores na educação superior e o conceito de formação docente é a base do referencial teórico desta pesquisa. Em linhas gerais, a temática da identidade e profissionalização docente surge fortemente nos últimos anos, e abre um leque para questões de grande interesse e atualidade, como a busca da identidade profissional do docente, a relação do professor com as práticas culturais, questões de carreira, organização profissional e sindical, e questões de gênero. De maneira geral os conteúdos abordados pelas pesquisas dos discentes revela que grande parte dos estudos se concentra em análises pontuais de um curso, de uma disciplina, de um programa ou de uma proposta específica de formação. Tendo uma grande preocupação com a temática da avaliação do currículo desses cursos ou com seu funcionamento. Com base em opiniões de um grupo pequeno de sujeitos, deixam abertos muitos questionamentos sobre aspectos abrangentes da formação docente, como por exemplo, que processos e práticas de formação seriam mais efetivos no contexto atual da educação brasileira e que políticas deveriam ser formuladas para aperfeiçoar cada vez mais tais práticas e processos.

Palavras-chave: Docente, identidade, profissionalização.

DA CULTURA CAIPIRA AO MODERNISMO NACIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Anna Carolina Monéia Farias¹, Maria da Conceição Dal Bó Vieira², Ana Claudia Leite Monéia³, Luciano Belotti⁴

A cultura, como um direito humano, é um dos mais importantes princípios no processo educativo. Desse modo, para além das atividades relacionadas diretamente aos cursos de graduação, faz-se necessário que as Instituições de Ensino Superior (IES) proporcionem espaços ligados à arte e à cultura a fim de enaltecer a diversidade humana e cultural. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo descrever um relato de experiência resultante das atividades desenvolvidas em uma IES privada junto ao Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da mesma, observando as ações culturais e educacionais desenvolvidas por alunos, docentes e equipe, por um período de seis meses, de janeiro a julho de 2022, no interior do Estado de São Paulo, com enfoque à “Semana Cultural” e à “Festa Junina”. No primeiro evento, evidenciou-se a comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 22, cuja realização aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922, destacando nomes como: Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Mário de Andrade, entre outros. Na oportunidade, buscou-se ampliar os conhecimentos sobre os integrantes do movimento - artistas e intelectuais – que faziam oposição ao caráter conservador e estrangeiro, então dominante nas artes, e buscavam uma arte com espírito moderno e mais ligado à cultura brasileira. Na mesma proposta, a Festa Junina se fundamentou em dois elementos centrais na missão institucional: a valorização da cultura brasileira e da responsabilidade social. Através da música, da comida típica, da dança e das brincadeiras, contribui-se para o processo de fortalecimento da cultura caipira e das tradições regionais no interior paulista. Ademais, todo o valor arrecadado foi revertido em doações para quatro entidades da sociedade civil da região, cumprindo com o seu principal objetivo em despertar na comunidade a importância da atenção contínua à responsabilidade social e valorização da diversidade humana. Essas e outras atividades resgatam a compreensão de que arte e cultura são imprescindíveis para a formação do homem e salientam o valor de um núcleo específico para tal no ensino superior.

Palavras-chave: cultura, arte, educação.

¹ Faculdade Fleming Cerquilha (FAC)

² Faculdade Fleming Cerquilha (FAC)

³ Faculdade Fleming Cerquilha (FAC)

⁴ Faculdade Fleming Cerquilha (FAC)

“AS AVENTURAS DE ROBOTO, O BOTO ROBÔ” – O USO DO SCRATCH JR PARA A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Anna Karoline Muniz¹, Aline Martins², Simone Pinto³

A Baía de Guanabara/RJ é afetada pela desenfreada poluição que se intensificou ao longo do século XX, se tornando um ambiente desfavorável à vida, principalmente para a população de boto-cinza que vive nesse ambiente. A poluição sonora provocada pelas embarcações compromete o sistema sonar destes animais, conhecido como ecolocalização, ocasionando graves mudanças comportamentais. Objetivando sensibilizar professores e licenciandos de diferentes áreas do conhecimento, foi desenvolvida a oficina “AS AVENTURAS DE ROBOTO, O BOTO ROBÔ – O USO DO SCRATCH JR PARA A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL” com duração de três horas utilizando como ferramenta a robótica educacional e a educação ambiental. A oficina foi realizada no escopo de atividades do Museu Ciência e Vida e, por conta do isolamento social devido à pandemia de Covid-19, a atividade foi realizada remotamente e estruturada em duas partes: teórica: para abordar a temática da Baía de Guanabara e as espécies que habitam nela, com foco no boto-cinza e prática: elaboração de um jogo com a utilização dos programas Scratch Jr e Tinkercad, para simular a poluição (lixo) da Baía de Guanabara e a ecolocalização do boto-cinza. Com essa atividade, observou-se que uma parte dos participantes desconhecia a existência do boto-cinza na Baía de Guanabara e os problemas que eles enfrentam neste ambiente. Percebe-se que essa desinformação faz com que a população, principalmente a fluminense, não tenha noção do quanto esses animais estão ameaçados. Acreditamos que levando este problema para a sala de aula os professores passam a se tornar defensores desta espécie, sendo multiplicadores desse tipo de informação.

Palavras-chave: boto-cinza, robótica educacional, divulgação científica

¹ Museu Ciência e Vida (MCV)

² Museu Ciência e Vida (MCV)

³ Fundação Cecierj/Museu Ciência e Vida (MCV)

O impacto das vivências sobre avaliação na formação inicial como indicativo para as avaliações na futura ou atual docente

Anna Laura Kerkhoff Cristofari ¹, Valesca Brasil Irala ²

Os modelos contemporâneos avaliativos estão passando por grandes mudanças. De fato, na linha internacional encontramos muitas pesquisas relacionadas à avaliação formativa, dialógica, entre outras. Referenciamos, autores, como Carless; Boud (2018), Dawson *et al.*, (2021) e Hill; West (2020), por suas abordagens elucidativas sobre o letramento em avaliação e de *feedback*. Também sobre as ferramentas-chave de uma avaliação dialógica com *feedback/feedforward* (CARLESS *et al.*, 2011) e aos estudos sobre metacognição e autorregulação (NICOL, 2020; JOSHI *et al.*, 2021). Perante todos esses conhecimentos, trazemos um breve recorte de uma dissertação de mestrado, a qual analisou metodologicamente questões referentes ao modelo avaliativo proposto denominado como avaliação dialógica, em um curso de Letras Línguas Adicionais da Universidade Federal do Pampa do Campus - Bagé, RS. Através de todos esses estudos e por meio das respostas encontradas, salientamos que os discentes que cruzaram por essas experiências avaliativas, passaram a repensar nas suas futuras escolhas metodológicas sobre suas maneiras de avaliar, inclusive duas das entrevistas já haviam introduzido em suas práticas momentos de diálogos com seus alunos, da utilização de *feedbacks* e da autoavaliação, outros por estarem em semestres iniciais não destacaram um formato que seguiriam, mas concordaram com a forma que é feita a avaliação, que a maneira que foram incluídos, ouvidos pelas docentes fizeram que se sentissem mais confiantes e analíticos. Por fim, concluímos que a formação docente vai se construindo por caminhos de experiências vividas e proporcionadas durante a formação acadêmica, que é quando passam a perceber que avaliação não é uma etapa que ocorre separadamente e aos finais das disciplinas, mas sim ao longo de todo o processo de ensino e a aprendizagem, as escolhas mudam, quando as percepções e os sentidos da avaliação vão se tornando parte do todo.

Palavras-chave: avaliação docente, ensino superior, *feedback*.

¹ Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

² Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

O USO DA MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA NA UNATI

**Anna Laura Pozzetti de Abreu¹, Profa. Dra. Denise Maria Margonari Favaro
(orientadora)²**

Com o aumento da longevidade no Brasil, aumenta também a demanda do público idoso, o qual busca manter a qualidade de vida. Dessa maneira, o contato com uma língua estrangeira é um bom aliado para manter-se em atividade, principalmente se pensamos que fazemos parte de um mundo marcado pela globalização, com rápida difusão de informações e constante avanço e uso da tecnologia. Considerando a ausência de materiais e metodologias voltados ao ensino de língua espanhola para a terceira idade, é importante desenvolver investigações que visam o aprimoramento de aulas voltadas a esse público. O estudo tem, como objetivos, portanto, analisar o uso de músicas como estratégia didático-pedagógica no ensino de língua espanhola no contexto da Universidade Aberta à Terceira Idade de Araraquara, entendendo o que as alunas pensam sobre o uso de músicas como recurso para a aprendizagem durante as aulas (as quais estão acontecendo de forma remota desde o ano de 2020) desenvolvendo, junto a elas, atividades diversas com músicas para aplicar em aula e identificando se o uso de músicas como estratégia didático-pedagógica no ensino de língua espanhola para a terceira idade é uma estratégia válida e pertinente. Para isso, propõe-se uma pesquisa qualitativa, mais especificamente um estudo de caso, coletando dados em um grupo de no máximo 11 alunas de língua espanhola da terceira idade por meio de questionários e atividades avaliativas simples a fim de confirmar ou negar a hipótese de que a utilização de músicas no contexto de ensino de língua espanhola à terceira idade pode ser uma boa estratégia no processo de aprendizagem das alunas. No momento, a pesquisa se encontra na fase de coleta de dados, mas, ao final dela, em 2023, espera-se que tenhamos resultados sobre a efetividade dessa estratégia para aplicá-la sempre e abrir espaço para outras expressões artísticas como estratégias, além da publicação de artigos sobre o tema e apresentação dos resultados em congressos e eventos.

Palavras-chave: língua espanhola, UNATI, música

¹ Faculdade de Ciências e Letras da UNESP de Araraquara - FCLAr

² Faculdade de Ciências e Letras da UNESP de Araraquara - FCLAr

A REJEIÇÃO: CIRANDA DE PEDRA

**Anna Letícia Bezerra Costa¹, José Washington Alves², Maria Luiza Garcia de Almeida³,
Kaline Dantas Rocha⁴, Jaciara Paiva da Silva⁵**

Tendo em vista que vivemos em uma sociedade rodeada de diversos conflitos sejam eles voltados para questões familiares, raciais ou até mesmo sexuais, por esses motivos este trabalho apresenta um estudo da obra *Ciranda de pedra* que foi o romance de estreia de Ligia Fagundes Telles publicado no ano de 1954, em que por meio do seu enredo, vem justamente abordar temas como conflito familiar, amor, traição e homossexualidade feminina. Posto isso, o presente trabalho objetiva analisar como se constrói os aspectos da obra, a partir da análise e reflexão de trechos presentes no livro. Para darmos conta dos resultados desta pesquisa e alcançamos o nosso objetivo, adotamos como método uma abordagem qualitativa com caráter bibliográfico. Esse estudo nos mostrou que no conflito central do romance a protagonista busca por pertencimento, ao mesmo tempo que está imersa em um grande conflito familiar em que sofre com a rejeição do seu pai e das suas irmãs. Nessa perspectiva, foi possível notar através da leitura da obra que a autora vem retratar de forma intrínseca a questão da rejeição e do conflito familiar, temas tão recorrentes na sociedade em que vivemos. Além disso, notamos que pelo fato do ser humano ser um sujeito social, a rejeição se torna algo devastador na vida de qualquer pessoa. Em suma, vimos que a autora de uma forma realista quis mostrar que o que mais prevalece em muitas relações sociais e familiares é a hipocrisia, ingratidão, falsidade e traição. Sendo assim, diante das análises e observações realizadas, foi possível perceber os conflitos e dramas vividos por uma família da alta sociedade no século XX, que teve seus alicerces abalados pela loucura, pela paixão e pela morte. Tudo isso, somado à capacidade Lygiana de encaixar em pequenos trechos tudo – ou quase tudo – o que há de mais significativo na história.

Palavras-chave: Rejeição, discriminação, sociedade

¹ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN

² UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN

³ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN

⁴ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN

⁵ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE UERN

GEOCONSERVAÇÃO A PARTIR DA DISCIPLINA DE NOÇÕES DE GEOLOGIA: ENSINO MÉDIO DO IFRN

Anna Paula Lima Costa¹, Manoel Carlos de Carvalho Neto²

A Geoconservação tem o intuito de preservar a geodiversidade, buscando atender a responsabilidade intergeracional. Neste sentido, objetivamos, através da disciplina de Noções de Geologia, lecionada no 1º ano do ensino médio do Curso Técnico em Controle Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), difundir tal conhecimento e principalmente, despertar para a urgência do desenvolvimento sustentável, atendendo ainda, aos objetivos 3º, 4º, 6º, 7º, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º da Agenda 2030 da ONU. A turma é composta por 42 alunos com idades de 14 a 17 anos. Para contemplar nossos objetivos foram utilizadas as metodologias ativas de ensino com a sala de aula invertida, que inicialmente, mapeamos os interesses dos alunos através de questionário e roda de conversa. Em seguida foi realizado o planejamento de atividades teóricas (em sala de aula e *online*) e práticas (aulas externas). Os temas globais envolveram a dinâmica interna e externa da Terra e as questões ambientais. Em cada etapa foram produzidos relatórios avaliativos e a retomada do aprendizado. Foram realizadas visitas ao Museu de Minérios do Rio Grande do Norte para conhecer os elementos da geodiversidade *ex situ* do Estado; ao Shopping Midway para observar a aplicação de rochas ornamentais e os minerais e sua importância econômica e social; e uma excursão pelo litoral do município do Natal (praias de Ponta Negra, Areia Preta, Forte, Forte dos Reis Magos e o Estuário do Rio Potengi) com o intuito da observação crítica sobre a paisagem natural e cultural, elencando propostas de uso e ocupação dos espaços e as tomadas de decisões políticas. Sem dúvida o grande desafio foi retirar os alunos da inércia, principalmente, após mais de 2 anos do ensino remoto. No entanto os resultados positivos foram observados a partir da realização de uma feira educativa, na qual os alunos expuseram através de jogos lúdicos seus aprendizados, sua vivência. Concluindo-se que toda forma de ensino e aprendizado é um desafio, porém, vale muito apenas investir nas várias metodologias de ensino, porque não existe um modelo pronto para todos os alunos, nem para os docentes.

Palavras-chave: Metodologias ativas, sala invertida, geoconservação.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN/CNAT/DIAREN

² Universidade Federal da Bahia – UFBA – Polo Barreiras

METAVERSO E AS OPORTUNIDADES PARA O ENSINO: RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Anrafel Fernandes Pereira¹; Alvaro Luiz Pereira Leiroz²; Iago Felício da Costa³; Caio Silva e Cunha⁴; Luiz Gustavo Basílio de Souza Santos⁵

O termo Metaverso é a buzzword do momento e é utilizado para descrever os ambientes não-físicos, ou seja, ambientes digitais, em que ocorrem interações entre as pessoas (RIBEIRO et al., 2022). Esses espaços podem emular um local pré-existente ou um totalmente criado do zero, proporcionando as experiências que no ambiente físico, seriam difíceis ou até mesmo impossíveis de ocorrerem, conforme é apresentado em (SCHLEMMER e BACKES, 2008). Em Queirós e Reis (2022) são apresentadas oportunidades que esse “novo” espaço pode oferecer. Segundo os autores, há uma vasta gama de possibilidades e aplicabilidades: vai desde o entretenimento (jogos ou vídeos/filmes), passando pelos estudos (apresentação de trabalhos acadêmicos), podendo até ser aplicado no ambiente corporativo (reuniões, construção de projetos em conjunto, entre outros). Várias são as ferramentas disponíveis no mercado que podem ser utilizadas para oferecer para os usuários uma experiência diferenciada e enriquecedora nesse “novo” espaço digital, tais como o Virbela e o Spatial, por exemplo. Antenado com as novidades que o mercado tem apresentado, e procurando inovar, cada vez mais em suas práticas educacionais, alguns professores da UniVassouras viram a oportunidade de aproximar essas experiências dos seus fazeres docentes. A primeira ação envolvendo o uso do metaverso na UniVassouras foi realizada no curso de Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas em Saúde. Nessa ação, professores do programa de pós-graduação, tiveram a oportunidade de realizar a primeira defesa de mestrado no metaverso. Para isso, o ambiente foi muito bem escolhido e todos os envolvidos, tais como os professores da banca e a aluna que defendeu a sua dissertação, foram capacitados. O resultado foi incrível, uma experiência diferenciada e inovadora para todos os participantes. Além disso, como oportunidade de enriquecer as aulas oferecidas nos cursos EAD da UniVassouras, a gestão e os professores tutores do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas se uniram para oferecer partes dos conteúdos das aulas no metaverso. A experiência envolveu apresentar para os alunos os conceitos por trás do metaverso e explorar as oportunidades e potencialidades que esse “novo” espaço oferece. Para isso, foi desenvolvido um auditório digital onde os discentes foram motivados a criarem os seus avatares, entrarem nesse espaço para poderem interagir e vivenciar essa experiência na prática. Na oportunidade, foi realizado um bate papo sobre carreiras e oportunidades na área de Tecnologia da Informação, onde os professores e os próprios discentes, puderam interagir no metaverso, vivenciando uma experiência diferenciada em sua formação. Para seguir inovando e oferecendo novas oportunidades de vivência e experiências práticas para os seus discentes, a UniVassouras segue na aquisição de novos ferramentais que possam apoiar o desenvolvimento de uma educação transformadora e de qualidade.

Palavras-Chaves: Metaverso, Ensino Digital, Educação

¹ Universidade de Vassouras - UV

² Universidade de Vassouras - UV

³ Universidade de Vassouras - UV

⁴ Universidade de Vassouras - UV

⁵ Universidade de Vassouras - UV

BODYCHECK: ENRIQUECENDO AS AULAS DOS CURSOS DE SAÚDE COM UMA APLICAÇÃO WEB PARA AVALIAÇÃO FÍSICA

Caio Silva e Cunha¹; Luiz Gustavo Basílio de Souza Santos²; Alvaro Luiz Pereira Leiroz³; Thiago José de Oliveira⁴; Anrafel Fernandes Pereira⁵

A utilização de ferramentas tecnológicas na educação tem como o objetivo principal potencializar a aprendizagem dos conteúdos e conceitos por trás de uma disciplina, de maneira mais facilitada e muitas das vezes inovadora, conforme asseveram os autores CAVALCANTE et al., (2007). Tudo isso, acaba colaborando para uma aprendizagem mais lúdica e divertida fazendo do aluno o protagonista do seu processo formativo (LIZ PRIGOL et al., 2020). A computação está inserida nos mais diversos contextos e colabora significativamente para o avanço de várias áreas. No contexto educacional, muitos dos conteúdos apresentados e aprendidos em sala de aula, muitas das vezes acabam ficando apenas na teoria, carecendo de um olhar que busque oportunidades práticas para a sua aplicação (LIZ PRIGOL et al., 2020). Associando a teoria com a prática, foi percebida a oportunidade de desenvolver um ferramental que pudesse apoiar o estudo prático em disciplinas ligadas a área da saúde na UniVassouras, tais como mostram os autores De Oliveira et al. (2017). Para isso, foi apresentado um desafio prático para um aluno do curso de graduação em Engenharia de Software para desenvolver um software web que pudesse auxiliar discentes dos cursos de Educação Física e Nutrição na realização da Avaliação Física das pessoas. A Avaliação Física é uma prática comum realizada por profissionais das áreas da saúde, onde entre outros aspectos avaliam Índice de Massa Corpórea (IMC), dobras cutâneas, perimetria, a composição corporal, e também fazem a anamnese de seus pacientes (DE SOUZA, 2017). Para auxiliar justamente na realização dos cálculos envolvidos nessa avaliação que a aplicação foi desenvolvida. Com isso, em sala de aula, os professores juntamente com os seus alunos podem tornar esse processo de aprendizagem mais tecnológico, divertido e motivador (MOLINA et al., 2015), pois utilizando o próprio aparelho celular o discente consegue se conectar a aplicação e realizar instantânea uma avaliação de um paciente. Outro diferencial da ferramenta é que ela foi desenvolvida para ser utilizada de maneira gratuita por qualquer pessoa, podendo ser acessada através do link: <https://bodycheck.universidadedevassouras.edu.br/#avaliacaofisica>. A proposta é inovar nas práticas educacionais no curso de Educação Física e Nutrição da UniVassouras, onde os discentes poderão ter as suas atividades práticas realizadas de maneira mais inovadora e próxima da realidade, tudo isso com mais qualidade, excelência e alinhada com o mercado.

Palavras-chave: Educação Física, Engenharia de Software, Avaliação Física.

¹ Universidade de Vassouras - UV

² Universidade de Vassouras - UV

³ Universidade de Vassouras - UV

⁴ Universidade de Vassouras - UV

⁵ Universidade de Vassouras - UV

GESTÃO E ORIENTAÇÃO DE POLOS NO ENSINO A DISTÂNCIA

Gabriela Alves de Campos¹; Joyce Ismeria de Freitas Moreira²; Ana Carolina da Silva Ferreira³; Anrafel Fernandes Pereira⁴; Maria Fernanda Caravana de C. Moraes Ricci⁵

Com o aumento da procura por ensino a distância, muitas instituições de ensino com cursos presenciais passaram a oferecer essa modalidade de estudo e começaram a receber alunos de todo o país. Uma vez que os administradores das instituições de ensino precisam pensar em todos os aspectos legais, de gerenciamento, práticos e nas necessidades do público, torna-se desafiador ter o controle de todas as ações para que estas aconteçam de maneira eficiente. Assim, instituições que priorizam a qualidade educacional como forma de retenção e fidelização dos alunos têm mais chances de crescimento e expansão em outros polos pelo país. O documento “Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância - 08/2007” (BRASIL, 2007) estabelece que nos polos serão realizadas atividades presenciais previstas em lei: avaliações dos estudantes; estágios supervisionados; aulas práticas em laboratórios específicos; defesas de trabalhos de conclusão de curso; tutorias presenciais; e videoconferências. Conforme Alonso (2010), os polos presenciais de apoio no âmbito das IES privadas são oriundos de terceirização, por meio de contratos. Freire (2005, p. 100-101) destaca que a ineficiência nos processos comunicacionais presentes na educação ocorre devido a um distanciamento da situação concreta em que vive o estudante, apontando a importância da acessibilidade, assertividade e propriedade da informação entre todos que integram o processo educacional. Nessa linha, Freire (2005) remete à realidade da EaD, considerando que os polos presenciais corporificam o “espaço construído” da opção acadêmica do discente, assim, o planejamento e execução eficiente de processos de gestão é essencial para atingir os efeitos desejados. Pensando nisto, a equipe da Coordenação Ensino Digital da Universidade de Vassouras elaborou uma Cartilha de Orientação aos polos, o Guia de atendimento ao candidato e o Guia de atendimento ao aluno, que formam um manual de gerenciamento e um guia de processos para cada etapa em que o estudante se encontra e quais são as atribuições do polo em cada uma delas. Esse manual proporciona diversos benefícios aos polos: possibilita uma avaliação do desempenho de cada um; esclarece as razões pelas quais as ações devem ser feitas; incentiva a melhoria contínua pela introdução da excelência na rotina diária; estimula o surgimento de melhores práticas nos polos. Entre as principais atribuições dos polos EaD estão, além do suporte acadêmico e das avaliações presenciais, o acolhimento e criação do vínculo com o aluno, oferecendo suporte às suas necessidades e orientando-o durante todo o curso. O polo presencial é a certeza de que a Universidade está presente e tem instrumentos para disponibilizar uma boa formação. O Ministério da Educação recomenda que haja um bom processo de gestão de polos de Ensino a distância para um desenvolvimento eficiente do EaD, tamanha a importância disso na formação dos estudantes.

Palavras-chave: Educação, Gestão, EAD

¹ Universidade de Vassouras - UV

² Universidade de Vassouras - UV

³ Universidade de Vassouras - UV

⁴ Universidade de Vassouras - UV

⁵ Universidade de Vassouras - UV

CONTRIBUIÇÕES DO AVATAR NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DOS CURSOS EAD

Antônio Tadeu Berardinelli Filho¹; Renato Nascimento Muniz²; Alvaro Luiz Pereira Leiroz³; Anrafel Fernandes Pereira⁴; Maria Fernanda Caravana de Castro M. Ricci⁵

No contexto da modalidade EAD, o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) configura-se como uma ferramenta fundante no processo de ensino aprendizagem dos discentes, pois através dele é possível acesso aos conteúdos a serem estudados, contato com o professor tutor através de chats e fóruns de discussão, e informações atinentes aos processos propostos, provendo autonomia e ubiquidade ao aprendente. Entretanto, considerando a natureza dos processos de interação disponíveis no Design Didático utilizado pela Universidade de Vassouras, em Vassouras-RJ, a experiência da docência mediada pelo computador, em especial pelo que foi revelado durante o período da pandemia de COVID 19, em que a presença física de professores e alunos no espaço da sala de aula presencial, alterada pela presença digital na sala de aula on-line, o que se denomina presença social (BEHAR, 2020, p. 1), potencializou processos de afastamento discente dos espaços digitais. Ainda que aqueles que nasceram a partir de 1990 tenham grande intimidade com o uso de tecnologias digitais, Da Silva (2022), Da Silva Ilha (2022) e De Paiva (2022) relatam as dificuldades enfrentadas pelos docentes em construir experiências que potencializam pertencimento e engajamento discente. Nesse cenário, amparados por Pereira (2017), ao afirmar que as instituições precisam trabalhar na incorporação de ambientes e redes de aprendizagem personalizados, como também reconhecer a potência de ferramentas de aprendizagem adaptativa objetivando dar suporte aos processos de aprendizagem e estimulando a permanência no percurso formativo, a Graduação Digital+ implementou o uso de avatares com o intuito de manter a interação com o discente, oferecendo informações gerais acerca da modalidade e atuando também no seu direcionamento aos contatos e suporte referentes ao AVA. Correia et al. (2014) descrevem a construção de um avatar 3D para interagir com os estudantes. Os autores informam que o agente 3D tem possibilidades de expressar “de forma mais humanizada as emoções, divergindo de outras formas de apresentação das emoções como técnicas de animação 2D e foto-sequência” (CORREIA et al., 2014, p. 107). Também Scott et al. (2014) atestam que os avatares podem ser utilizados como uma ferramenta motivacional. Foi realizada uma enquete com os estudantes dos cursos EaD da IES sobre utilização do Avatar nos processos de interação mediados pelo AVA, com questões apostas em uma escala Likert, cujos dados foram analisados à luz de Bardin (2010). Nela apurou-se que 64,5% dos participantes atribuíram o uso do personagem virtual como positiva. Tal perspectiva, aliada à singeleza de pesquisas que tratem dessa aplicação, nos impulsiona ao prosseguimento de nossas pesquisas sobre o tema.

Palavras-chave: Interatividade, educação, Apoio

¹ Universidade de Vassouras - UV

² Universidade de Vassouras - UV

³ Universidade de Vassouras - UV

⁴ Universidade de Vassouras - UV

⁵ Universidade de Vassouras - UV

AÇÕES PRÁTICAS REALIZADAS NOS CURSOS EAD DA UNIVASSOURAS PARA MINIMIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO

**Ana Carolina da Silva Ferreira¹, Lívia Silva de Moraes², Iago Felício da Costa³, Joyce
Ismeria de Freitas Moreira⁴, Anrafel Fernandes Pereira⁵**

Informa o Censo da Educação Superior (2020) que, ainda no ano de 2020, a modalidade a distância alcançou mais de 3 milhões de discentes matriculados, caracterizando assim, 35,8% da totalidade de ingressantes no Ensino Superior. A evasão ainda é um dos grandes desafios a serem superados por essas instituições. Entre os principais motivos para o ocorrido estão: falta de tempo, problemas financeiros, a não identificação com o curso, questões de saúde, entre outros (TEIXEIRA, 2019). Assim, o acompanhamento do discente durante todo o percurso formativo é imprescindível para o combate à evasão, atuando já a partir da aula inaugural, de maneira remota/ao vivo, fornecendo as principais informações acerca da modalidade EaD e as peculiaridades do Ensino a Distância oferecido por esta instituição de Ensino Superior, objetivando fazer com que o discente já se sinta pertencente e ambientado. Embasam este estudo os autores: Vygotsky (1993), Moore (2007) e Silva Filho et al. (2007). Como estratégias de acolhimento discente, entabulamos ações com o NAPp (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), o encontro “Eu faço o meu sucesso”, semanal, de maneira remota/ao vivo. Através destes encontros tem sido possível mapear as principais dificuldades encontradas pelos discentes, que perpassam as escolares e, através destas descobertas, inicia-se um trabalho por parte do apoio pedagógico, objetivando evitar futuras desistências. Em pesquisa de satisfação, obteve-se comentários informando que essas ações foram fundamentais para o prosseguimento nos cursos. Entendemos que a maior característica da Graduação Digital+, que é como nomeamos o EaD da Universidade de Vassouras, seja ofertar não somente um conteúdo didático, mas evidenciar a cada discente o papel transformador da educação.

Palavras-chave: Evasão, EAD, Educação

¹ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

² Universidade de Vassouras (UniVassouras)

³ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

⁴ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

⁵ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

A POTENCIALIZAÇÃO DO USO DO AVA COMO OPORTUNIDADE DE MINIMIZAR OS ÍNDICES DE EVASÃO NO ENSINO A DISTÂNCIA

Ana Carolina da Silva Ferreira¹, Iago Felício da Costa², Joyce Ismeria de Freitas Moreira³, Anrafel Fernandes Pereira⁴, Maria Fernanda C. de Castro Moraes Ricci⁵

No contexto da Educação a distância, o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) configura-se como o espaço destinado à disponibilização e compartilhamento de conteúdo, informações e interação entre discentes, docentes e instituição de ensino. Na UniVassouras não é diferente. Maia e Mattar (2007) definem evasão como a desistência do estudante em concluir o curso, tendo participado ou não das aulas, vale dizer, quem desiste do curso em qualquer etapa. Corroborando essas reflexões, vários pesquisadores têm se debruçado sobre a temática. Há aquelas que privilegiam um norteamo pedagógico para a análise. Alguns, com o viés pedagógico, investigam as causas da evasão (SILVEIRA 2012; BIZARRIA; SILVA; CARNEIRO 2014; ABBAD, COLPANI, 2018), outros, com viés tecnológico, buscam prever os alunos com tendência a evasão, aplicando técnicas de Mineração de Dados (MD) (KANTORSKI et al., 2016; QUEIROGA, 2017; KAMPFF, 2009; COSTA, CAZELLA; RIGO, 2014). De ambos os modos, há de se atuar no sentido de tentar reduzir a incidência de sua ocorrência. Nesse cenário, a equipe de tecnologia da Coordenação de Ensino Digital da UniVassouras viu a oportunidade de utilizar o próprio AVA como ferramental de apoio e fonte de dados para auxiliar professores e a gestão dos cursos no desenvolvimento de ações práticas e concretas que pudessem colaborar para a minimizar a evasão. Com isso, foram parametrizados alguns relatórios e rotinas para apoiar os usuários nessa atividade. Os professores tutores e os gestores foram envolvidos e treinados. A emissão de relatórios e o contato por parte dos professores tutores com os discentes que não possuem acesso ocorre com periodicidade de 15 dias. Outras práticas realizadas através da plataforma são o envio aos discentes de mensagens motivacionais e de apoio semanalmente e a criação de fóruns e chats semanais. Além disso, são apresentados aos discentes tutoriais explicativos em forma de vídeos, textos e também através do uso de avatares, para o caso de dúvidas. O discente possui, ainda, todas as informações necessárias para o seu processo de ensino-aprendizagem, tais como: Guia do aluno, Critérios de avaliação, disponibilização de gravações de aulas remotas, calendário trimestral, proposta de cronograma de estudos e a criação de grupo de estudos. Almejando receber as contribuições e opiniões dos discentes acerca da plataforma, realizam-se, ainda, pesquisas de satisfação ao final do trimestre, obtendo assim feedbacks e comentários com sugestões para possíveis aprimoramentos.

Palavras-chave: Evasão, EAD, AVA

¹ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

² Universidade de Vassouras (UniVassouras)

³ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

⁴ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

⁵ Universidade de Vassouras (UniVassouras)

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DA ABORDAGEM END-USER DEVELOPMENT (EUD) NO EAD DA UNIVASSOURAS

**Alvaro Luiz Pereira Leiroz¹; Iago Felício²; Anrafel Fernandes Pereira³; Caio Silva e
Cunha⁴; Luiz Gustavo Basilio de Souza Santos⁵**

Não é novidade que, cada vez mais, o professor é desafiado, em qualquer nível de ensino, a tornar o processo de ensino-aprendizagem mais interessante e motivador para o discente (HAETINGER & GRAZIOLA, 2002; MOTA JÚNIOR, PEREIRA & DOS ANOS, 2017), principalmente no ensino a distância, onde tem-se pouca interação e contato entre o professor tutor e o aluno. Este trabalho é um estudo introdutório, cuja proposta surgiu a partir de experiências prévias dos autores nas disciplinas de Projeto Integrador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema, ofertado na modalidade EAD pela UniVassouras. A abordagem End-User Development (EUD) pode ser definida como um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que permitem aos usuários de sistemas de software, a criar, modificar ou ampliar um artefato de software (LIEBERMAN et al., 2006). A partir daí, surgiu a ideia de utilizar o MIT App Inventor com o propósito de facilitar e auxiliar o aprendizado dos discentes em manipular dados e informações sem necessidade de conhecimento profundo em programação, levando o próprio aluno a criar aplicativos para os seus smartphones Android. O MIT App Inventor é uma ferramenta de programação baseada em blocos que permite que qualquer um, mesmo iniciantes, comecem a programar e construir aplicativos totalmente funcionais para dispositivos Android. Os desafios propostos pelas disciplinas de Projeto de Integrador do curso, foram orientados para serem desenvolvidos a partir da abordagem EUD. Os professores tutores tiveram a oportunidade de aplicarem conteúdos mais próximos das realidades dos alunos e ao mesmo tempo incentivá-los no aprendizado de desenvolvimento de software. Tudo isso, de maneira mais prática e lúdica. Com isso, os docentes obtiveram um maior engajamento e motivação dos discentes, os quais, no final de cada trimestre puderam apresentar diversos projetos de aplicativos móveis bem estruturados, interessantes e focados em suas realidades.

Palavras-Chaves: End-User Development, Ensino digital, Educação, Aplicativos Móveis, Inovação.

¹ Universidade de Vassouras - UV

² Universidade de Vassouras - UV

³ Universidade de Vassouras - UV

⁴ Universidade de Vassouras - UV

⁵ Universidade de Vassouras - UV

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MAPEAMENTO E QUALIDADE DE MINAS D'ÁGUAS

**Alvaro Luiz Pereira Leiroz¹; Anrafel Fernandes Pereira²; Iago Felício³; Caio Silva e
Cunha⁴; Luiz Gustavo Basilio de Souza Santos⁵**

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal, conforme orientação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no endereço encurtador.com.br/bkuC8. Dentro desse contexto, conhecer a qualidade da água, torna-se fundamental, visto que este é um recurso de extrema importância para nossa vida, conforme assevera BRANCO et al., (2018), onde mostram a importância de apoiar a educação ambiental nos PPCs e DCNs dos cursos, e na BNCC. Os seres humanos utilizam a água potável para o consumo, que é a água incolor, inodoro (sem cheiro), insípida (sem sabor), insossa (sem sal) e provida de uma certa quantidade de sais minerais importantes para a saúde humana. A água potável pode ser encontrada em diversos lugares, mas este artigo abordará sobre as nascentes ou minas d'águas, que são manifestações superficiais de lençóis subterrâneos, que dão origem a cursos d'águas. Mas, nem todas as nascentes são para consumo da população, a água precisa passar por uma avaliação de qualidade, conforme a Seção IV da Portaria 2914 do Ministério da Saúde, visto isso, observa-se que a população não tem fácil acesso a esses parâmetros e as informações finais sobre a qualidade das águas, lembrando que a água é um bem de domínio público e assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, recomenda-se o cumprimento da lei (BRASIL, 1997). De acordo com estudos e pesquisas realizadas, observou-se a fragilidade das informações em relação ao assunto abordado. A partir disso, foi possível realizar o desenvolvimento de uma aplicação móvel para auxiliar na apresentação de maiores informações sobre a qualidade das águas, localização das nascentes na região de Vassouras, entre outras informações que possam apoiar a educação ambiental, tais como dicas de proteção das nascentes, entre outras, despertando ainda o interesse de preservação e valorização dos recursos hídricos. Além disso, espera-se despertar nos usuários do aplicativo a busca por informações de qualidade no que diz respeito ao meio ambiente e também o auxílio de discentes e interessados pelo assunto, na alimentação dos dados que serão apresentados pelo aplicativo. A colaboração para alimentar o aplicativo com novos dados será muito importante para avançarmos nesse estudo.

Palavras-Chaves: Educação Ambiental, Aplicativos Móveis, Recursos Hídricos.

¹ Universidade de Vassouras - UV

² Universidade de Vassouras - UV

³ Universidade de Vassouras - UV

⁴ Universidade de Vassouras - UV

⁵ Universidade de Vassouras - UV

EU, CIDADÃO DIGITAL: UM PROJETO SOCIAL DE INCLUSÃO DIGITAL

**Michele da Silva do Vale¹; Wallas José Silva Curty²; Gabriel Gomes Flôr Frederico³;
Anrafel Fernandes Pereira⁴; Beatriz Faustino da Silva Portela⁵**

Um projeto voltado para a comunidade de Vassouras que após uma pandemia de quase dois anos vivenciou a necessidade de possuir habilidades e competências na área da informática, mesmo que seja a básica. Com um olhar diferenciado a universidade abriu as portas à sua comunidade, preocupada com as suas carências e torná-la mais integrada aos movimentos internos que são oferecidos a todos, o projeto “Eu, cidadão digital” (<https://encurtador.com.br/dhjE3>), surgiu com intuito de fomentar não só as redes escolares, mas a todos, por uma inclusão digital (CAZELOTO, 2019). As aulas foram teóricas e práticas. Teoria e prática caminhando paralelamente para a compreensão dos discentes. Sempre iniciado como uma revisão da aula anterior e um tira dúvidas. Aulas com o conteúdo em slides, que foram disponibilizados no grupo de WhatsApp da turma. Após a explicação, que poderia ser interrompida a qualquer momento para interação e tirar dúvidas, seguia o momento de colocarem em prática o aprendido. Aula dinâmica com jogos interativos e adequados para o nível da turma, cada um em um computador, podendo pedir ajuda aos instrutores como aos amigos de sala. Os resultados eram perceptíveis a cada final de aula, pois os discentes eram levados de forma lúdica, a testarem os seus conhecimentos com jogos interativos. Os discentes interagem e levam curiosidades para a sala de aula. O resultado final, após dois meses e meio, foi 99% de aproveitamento de todos os engajados nesse projeto. Composto por um grupo de pesquisadores, professores e alunos voluntários das áreas de conhecimento da Pedagogia e da Engenharia de Software que elaboraram e desenvolveram, de forma participativa, soluções tecnológicas para a comunidade. Familiarizando os alunos com noções e conceitos básicos em informática, diminuindo e auxiliando nas dúvidas sobre manuseio e nomenclaturas. Desenvolveram habilidades e competências para utilizarem os softwares e hardwares úteis para a vida acadêmica, profissional e pessoal, focando nas necessidades do conhecimento básico e nas funcionalidades do computador e da internet, conforme mostra os autores (CUÁSQUER et al., 2019), os quais destacam as “novas” habilidades necessários para o mundo digital. Além disso, desde 2012, autores como COELHO (2012), já discute a necessidade de trabalhar no apoio a diminuição a aversão dos alunos aos equipamentos eletrônicos, desenvolvendo a compreensão deles para gerenciarem melhor o celular e os aplicativos com mais segurança. De forma gratuita, acabando assim com aquela visão que a universidade é um local fechado, mas sim, um local de integração. O trabalho buscou também, descobrir novas demandas para futuros cursos. Os avanços ocorridos, percebidos e declarados até o momento foram de grande satisfação. Espera-se que as demais instituições de ensino superior também abram suas portas e seus olhares a comunidade do entorno visando não só seus discentes, mas que a comunidade do entorno também ser torne pertencente da universidade.

Palavras-chave: Educação, Informática, Comunidade.

¹ Universidade de Vassouras - UV

² Universidade de Vassouras - UV

³ Universidade de Vassouras - UV

⁴ Universidade de Vassouras - UV

⁵ Universidade de Vassouras - UV

UM RELATO SOBRE A ABORDAGEM DA PESQUISA QUALITATIVA NA PÓS-GRADUAÇÃO

Antônia Lília Soares Pereira¹, Luisa Silva de Matos², José Lauro Martins³

Introdução: O presente estudo trata-se de um relato de experiência acadêmica vivenciada no Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências e Saúde, no Mestrado Acadêmico da Universidade Federal do Tocantins, durante o ano de 2021, na cidade de Palmas, estado do Tocantins. O relato consiste em descrever as experiências acadêmicas e as práticas pedagógicas que reverberam em um aprendizado significativo no que se refere à abordagem da disciplina de Pesquisa Qualitativa. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar a eficiência dos métodos de ensino utilizados para a aprendizagem sobre a Pesquisa Qualitativa na Pós-Graduação. **Materiais e Métodos:** A pesquisa é de cariz qualitativo, de cunho analítico. O estudo remete-se às ações didático-pedagógicas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem durante o desenvolvimento da temática, de acordo com a análise realizada baseada nos estudos sobre Pesquisa Qualitativa de Strauss e Corbin (2008); Clara Coutinho (2014) e Yin (2016) para o estudo dos métodos utilizados na pesquisa qualitativa. **Resultados:** Como resultados, foram apresentadas as análises dos conceitos da validade e da fiabilidade de pesquisas de cunho qualitativo, incluindo as estratégias utilizadas na verificação da validade interna e externa das pesquisas, além das análises metodológicas dos estudos acadêmicos, que se pautaram em dissertações, teses e no próprio projeto de pesquisa de cada aluno-acadêmico, visando uma aprendizagem significativa e de qualidade. **Conclusões:** Conclui-se que, por meio da análise qualitativa de um estudo, as técnicas, diretrizes, metodologias e procedimentos utilizados culminam em uma visão reflexiva para se pensar melhor sobre a pesquisa e estudá-la sob uma perspectiva de realidade social. A essência e a natureza da investigação da pesquisa qualitativa enfatizam os métodos diversificados de estratégias, que visam à completude das informações e contribuem com a proposição de diferentes orientações e metodologias para a descrição e a compreensão das pesquisas.

Palavras-chave: metodologia, relato de experiência, pesquisa qualitativa.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).

² Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT).

³ Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT).

GEOMETRIA DINÂMICA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

Lucas da Costa Ribeiro¹, Antônia Lília Soares Pereira²

O projeto de ensino intitulado “Geometria Dinâmica” contemplou os estudantes do 2º ano do Ensino Médio Integrado aos Cursos Técnicos em Administração, Eletrotécnica, Informática e Mecatrônica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus Palmas. A abordagem da proposta educacional envolveu o estudo dos conceitos de Geometria Plana e Espacial com o auxílio de aplicativos móveis e jogos digitais, tais como: *Tangram Puzzles Game*, *GeoGebra Geometria*, *Sólidos Platônicos AR*, *Formas Geométricas*, *Kahoot!*, *GeoGebra 3D*, *Fórmulas de Geometria - Polygon Calc*, *Jogo da Força* e *Jogo de Futebol*. Essas ferramentas contribuíram consideravelmente para uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos durante as aulas do projeto de ensino. O objetivo deste estudo consiste em apresentar um relato de uma experiência pedagógica que perpassa o ensino de matemática por meio do uso de *softwares* educacionais de demonstração e de simulação da Geometria Dinâmica. Este estudo é de cariz qualitativo, de cunho analítico-descritivo e ancora-se à Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), à Aprendizagem Baseada em Problemas ou *Problem Based-Learning*, ao *mobile-learning* ou aprendizagem móvel e ao *u-learning* ou aprendizagem ubíqua. O estudante participante do projeto poderia aprender matemática através do *mobile-learning* e do *u-learning* em qualquer momento e ambiente. O projeto de ensino foi executado na modalidade híbrida. Como resultados, apontam-se práticas exitosas e metodologias diferenciadas para o ensino de Geometria que proporcionaram aprendizagens significativas; a experiência pedagógica do professor em formação inicial com uma diversidade de práticas de ensino por meio de ferramentas tecnológicas educacionais; o desenvolvimento de competências e habilidades matemáticas; o aprimoramento do pensamento e do letramento geométrico e a aprendizagem dos conceitos matemáticos por meio do nivelamento trabalhado com os estudantes durante a realização do projeto de ensino. Conclui-se que, esta proposta surgiu como um ancoradouro para as soluções dos problemas quanto ao ensino-aprendizagem de Matemática, que surgiram, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Além disso, ressalta-se que, este projeto de ensino também contribuiu para a recuperação de conteúdos matemáticos e a diminuição dos impactos dos danos causados na educação matemática, o que permitiu a abertura de espaços para uma aprendizagem significativa e de qualidade.

Palavras-chave: geometria dinâmica, projeto de ensino, relato de experiência pedagógica.

¹ Acadêmico do 8º período do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus Palmas.

² Professora de Matemática do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, campus Palmas.

O USO DE APLICATIVOS MÓVEIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA

Antônia Lília Soares Pereira¹, Jaime do Espírito Santo Vieira Júnior²

O uso dos aplicativos móveis no ensino de matemática envolve possibilidades pedagógicas que preconizam a construção do conhecimento, favorecem a aprendizagem ubíqua, o autoestudo e destacam-se por serem ferramentas educacionais que potencializam o processo educacional. Dessa maneira, estes recursos tecnológicos podem favorecer a autorregulação e o protagonismo do estudante, além da diversificação das aulas de matemática pois proporcionam uma maior motivação pelo aprendizado. O objetivo da pesquisa é compreender como os alunos aprendem os conceitos matemáticos por meio do uso de *softwares* educacionais de demonstração e simulação. Os objetivos específicos deste estudo são: contribuir para que as inovações na prática pedagógica permitam a elevação da qualidade do ensino de Matemática; desenvolver recurso e/ou metodologias que visam a reflexão e a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem por meio dos aplicativos móveis e compreender os conceitos matemáticos com o auxílio do uso de *softwares* para a visualização e simulação dos problemas. A pesquisa constituiu-se como um estudo de caso, de cariz qualitativo e de cunho analítico. A abordagem metodológica desta investigação envolve o uso dos aplicativos digitais: Círculo Unitário Trigonométrico, *Symbolab*, *1001 Tangram puzzles game*, *GeoGebra Geometria*, *Sólidos Platônicos AR*, *Formas Geométricas*, *GeoGebra 3D* e *Fórmulas de Geometria - Polygeom Calc* para o estudo de alguns conteúdos do currículo de Matemática como a Trigonometria, Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares, Geometria Plana e Geometria Espacial. A pesquisa foi realizada durante o primeiro semestre do ano de 2021 e contemplou 130 estudantes dos 2º anos do Ensino Médio Integrado ao Técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, no *Campus Palmas*. Os resultados da pesquisa, mostram uma consolidação dos saberes matemáticos por meio do uso de aplicativos digitais; a utilização de novas metodologias de ensino através do uso de *softwares* educacionais matemáticos; a aprendizagem significativa; o desenvolvimento do pensamento e do letramento matemático; a autoaprendizagem e a autonomia dos estudantes. Conclui-se que o uso dos aplicativos móveis para o ensino-aprendizagem de matemática pode viabilizar a conexão entre a tecnologia e a educação, principalmente quanto à compreensão da melhor forma de aprendizagem dos conceitos matemáticos, promovendo a melhoria dos processos educacionais por meio de práticas pedagógicas diferenciadas e inovadoras.

Palavras-chave: aplicativos móveis, aprendizagem, ensino de matemática.

¹ Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).

² Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).

PROPOSTA EDUCACIONAL DE *SOFTWARE* PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Antônia Lília Soares Pereira¹, José Lauro Martins²

O uso de aplicativos móveis no ensino de matemática proporciona aos estudantes a integração do mundo tecnológico e a adaptação aos modelos de aprendizagem. As funcionalidades dos *softwares* educacionais proporcionam aos alunos o *mobile-learning*, ou aprendizagem móvel, que auxiliam no processo de compreensão dos conceitos e no desenvolvimento do pensamento matemático. Os aplicativos móveis constituem-se como ferramentas tecnológicas diferenciadas, pois potencializam o aprendizado por meio da dinamicidade e da interatividade além de favorecer um melhor aproveitamento do objeto do conhecimento. Este estudo trata-se de uma proposta de desenvolvimento de um *software* educacional para o ensino de Matemática, um jogo digital que aborda um *script* baseado na história de vida dos “povos da floresta”. Este estudo busca responder o seguinte questionamento: Como deve ser um *software* didático para o ensino de Trigonometria estruturado com base na teoria construcionista? O objetivo da pesquisa é desenvolver uma proposta teórico-metodológica de ensino em Matemática por meio do desenvolvimento de um *software* educacional. Dentre os objetivos específicos deste estudo, destacam-se: articular a Teoria do Construcionismo de Seymour Papert com o desenvolvimento do *software* educacional para o ensino-aprendizagem de Trigonometria; produzir um roteiro de um aplicativo para a autoaprendizagem da Trigonometria; estruturar uma proposta didático-pedagógico-tecnológica para o ensino-aprendizagem de Trigonometria, compatível com as possibilidades de uso dos dispositivos móveis. A pesquisa é qualitativa, de finalidade básica e aplicada, e é de cunho exploratório e descritivo. A abordagem metodológica desta proposta fundamenta-se na Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) que envolve a produção de novos processos e conhecimentos. Este estudo também se ancora na Pesquisa de *Design* e Desenvolvimento que corresponde ao conhecimento em *design* para o desenvolvimento de ferramentas educacionais, com o propósito de alcançar melhorias na qualidade da educação. Os resultados desta investigação concentram-se na produção de um roteiro do jogo a partir da elaboração de um plano pedagógico para o ensino de Trigonometria e na construção de uma trilha de aprendizagem do jogo. Conclui-se que esta pesquisa pode contribuir para a produção de outros jogos que tenham a mesma finalidade pedagógica da proposta deste estudo. Além disso, este trabalho viabiliza o desenvolvimento de *softwares* e de ferramentas inovadoras com grande potencial para o ensino de Matemática. Portanto, esta investigação destaca o uso dos aplicativos móveis como instrumentos que proporcionam a autoaprendizagem e a autonomia do estudante, tornando-o um sujeito ativo e protagonista da sua própria aprendizagem.

Palavras-chave: jogo digital, *mobile-learning*, ensino de matemática.

¹ Professora do Ensino Básico, técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO).

² Professor adjunto da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

APONTAMENTOS SOBRE LETRAMENTO DIGITAL E MULTILETRAMENTOS

Antônia Mary P. Silva¹

O presente estudo é uma revisão bibliográfica que aborda alguns apontamentos sobre *letramento digital* e *multiletramentos*, na qual estabelecemos conexões da proposta temática com a formação do professor do sec. XXI, por entender que o termo letramentos diz respeito a ação de práticas sociais intrínseca a capacidade de leitura e compreensão das linguagens. Dessa forma, trazemos à tona também o conceito de alfabetização digital, letramento e multiletramentos, bem como considerações sobre as abordagens Instrucionismo e construcionismo no intuito de identificar novas proposições de aprendizagem no cenário tecnológico digital. A relevância desse estudo consiste em visitar autores que abordam a temática ampliando o conhecimento sobre a prática docente e o uso das tecnologias digitais no contexto da educação, visto que a inclusão digital emerge profissionais comprometidos, capacitados, habilidosos e sensíveis aos acontecimentos globalizados. Percebe-se que na contemporaneidade a pedagogia do *letramento digital*, *multiletramentos* ganha evidência, haja vista a diversidade de linguagens, e ao pluralismo cultural, sobretudo aos desafios impactados pela globalização. Portanto, compreendemos que a escola é atravessada por diferenças sócio culturais instigando-nos a visitar a pedagogia dos multiletramentos pensada a partir de Rojo (2012), a autora propõe-nos multiletramentos como necessário a escola do século XXI, visto que vivemos em uma cultura digitalizada e as novas tecnologias exploram o hipertextos e as hipermídias influenciando e provocando novas formas de sentir o mundo da informação, a prática letrada inclui essa multiplicidade de hibridismos hipertextual que circula nas mídias e contrapõe a abordagem instrucionismo para dá lugar ao construcionismo. Na abordagem construcionismo o discente pesquisa, compila, ordena, pensa e reflete sobre os temas sugeridos no estudo, a valorização da intuição, da seletividade e habilidades para análises e sínteses são articuladas de forma democrática considerando o contexto sócio cultural do discente. De acordo com Souza (2018) o construcionismo é considerado o método mais adequado as demandas atuais porque possibilita o desenvolvimento ou o fortalecimento de habilidades essenciais para o mundo moderno.

Palavras-chave: letramento digital, multiletramentos, construcionismo

DESAFIOS DA IMERSÃO ESCOLAR NO CONTEXTO PANDÊMICO: RESISTIR PARA EXISTIR NA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, SUBPROJETO BIOLOGIA, DA URCA

**Antônia Rosivânia Rodrigues Duarte¹, Samara Ferreira da Silva², Rivania Silva Alves³,
Norma Suely Ramos Freire Bezerra⁴, Cicero Magerbio Gomes Torres⁵**

O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada no Programa Residência Pedagógica (PRP), subprojeto Biologia, durante o processo de imersão na EMTI Wilson Gonçalves e os desafios enfrentados em função do contexto pandêmico provocado pelo SARS-CoV-2. A metodologia se delinea a partir de um estudo qualitativo, descritivo, fundamentando no relato de experiência. A imersão na escola contribuiu para aproximar a universidade da escola, a práxis pedagógica ao contato direto com o contexto escolar, e com isso a emancipação dos residentes, a partir das vivências realizadas dentro e fora da escola, por meio de debates sobre a prática e formação de professores, práticas de observações das turmas, planejamento das intervenções e discussões sobre as propostas de intervenções. A imersão se deu em colaboração com a professora preceptora, os docentes orientadores e a coordenadora institucional do Programa. No bojo dessas ações ressalta-se os desafios no processo de imersão, dentre eles, as dificuldades enfrentadas no processo de transição do modelo da prática pedagógica presencial para o ensino remoto. Durante esse período, foi necessário lidar com as incertezas provocadas pela pandemia da COVID-19, que mudou a rotina de educação nacional, em consequência disto, impactos nos setores da economia, o aumento da pobreza e consequentemente dificuldades de acesso à internet. Professores e residentes tiveram que mudar drasticamente suas metodologias para poder utilizar as plataformas online. Esta foi a forma encontrada para dar continuidade aos trabalhos durante a residência. Outro desafio importante neste processo, foi a criação de um espaço de interação humanizada para professores e alunos de forma virtual. Todavia o caráter emancipador do subprojeto Biologia da URCA, protagonizado na escola, nos ensinou que resistir para existir, é uma ação viável no enfrentamento às práticas pedagógicas neoliberais técnicas do sistema capitalista. Neste sentido, conclui-se que o PRP, subprojeto Biologia, apresentou-se como sendo uma das maiores experiências em relação a formação inicial de futuros professores (residentes) na medida em que potencializou a articulação teoria e prática, fortaleceu os processos educativos e formou residentes imbuídos de suas historicidades para atuar a partir da realidade existente e transformá-la.

Palavras-chave: Residência Pedagógica; Subprojeto Biologia; Contexto pandêmico.

Licencianda em Ciências Biológicas, na Universidade Regional do Cariri- URCA, rozy.duarte@urca.br

² Licencianda em Ciências Biológicas, na Universidade Regional do Cariri- URCA, samaraejoao10@gmail.com

³ Professora da Educação Básica do Estado do Ceará e Supervisora Preceptora do Programa Residência Pedagógica, subprojeto Biologia da URCA, rivaniasalves@yahoo.com.br;

⁴ Professora da Universidade Regional do Cariri – URCA. Participante do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia (NEPECBIO). Docente Orientadora Adjunta da Residência Pedagógica, subprojeto Biologia da URCA norma.freire@urca.br;

⁵ Professor da Universidade Regional do Cariri – URCA. Coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia (NEPECBIO). Docente Orientador da Residência Pedagógica, subprojeto Biologia da URCA. Orientador deste trabalho, cicero.torres@urca.

A BIODIVERSIDADE COMO ESTRATÉGIA SOCIOMOTIVACIONAL NA PRÁTICA DE ENSINO APRENDIZAGEM

Galvão, Antônio Vinicius Ozi¹ Spadotto, Raquel²

A educação escolar é fundamental para a mudança de atitudes e hábitos. A escola pode se apresentar como um local para aprender na prática e exemplos. A Educação pode contribuir para que todos aprendam de forma mais integral, humana, afetiva e ética, com grande desafio de formar cidadãos críticos e plenos e que sejam capazes de mudar sua realidade e da sociedade em volta. O objetivo do projeto foi a valorização da biodiversidade como estratégia pedagógica permitindo a apreensão de conceitos afins ligados as disciplinas de ciências e geografia na escola “EM Profa. Sumie Tereza Matsuura Baldissera”, na cidade de Capão Bonito/SP, e serviu como laboratório para diversos tipos de conhecimentos teóricos e práticos, visando a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. O tema trabalhado foi a biodiversidade. O projeto foi realizado na escola “EM Profa. Sumie Tereza Matsuura Baldissera”, com os 6º e 7º anos, dividido em quatro etapas: a elaboração do projeto; a escolha do local que foi adequado para o seu desenvolvimento, pois possibilitou uma boa execução do projeto, solo propício para plantações, fonte de água próxima, alta incidência solar, fácil acesso tanto de professores, quanto de alunos; escolha das variedades de mudas como leguminosas, verduras e ervas a preparação do solo e plantio e manutenção os vegetais alguns foram plantados em sementes e outros em mudas. Ao final da etapa do plantio, os alunos, junto com os professores e funcionários encarregados, se responsabilizaram pelos cuidados necessários e pelo acompanhamento da horta. No período de colheita, os alimentos foram encaminhados para a cozinha e consumidos usados como forma de complementar a merenda escolar e alguns foram doados para instituições filantrópicas. Em todas as etapas do projeto houve algo que pode ser utilizado como fonte de aprendizado para os estudantes. Como por exemplos: solos, tanto a medição quanto a preparação, o clima, variedade das plantas e irrigação são alguns dos temas que foram abordados. Conclui-se que o projeto foi de grande valia a nível sociomotivacional aos alunos envolvidos, uma vez que os mesmos puderam observar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula.

Palavras-chave: Horta, viveiro educativo, plantio e cultivo.

¹ Docente da EM Profa. Sumie Tereza Matsuura Baldissera

² Docente da Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito/SP

FORMAÇÃO DE UM NOVO PERFIL DOCENTE PARA AS ESCOLAS DO SÉCULO XXI NO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Aparecida de Fátima Andrade da Silva¹, Emerich Michel de Sousa², Marcio Gustavo Vieira³, Thamyres Ribeiro Medeiros⁴, Vanderlei Generoso da Silva⁵

O Programa Residência Pedagógica do Ministério de Educação do Brasil tem como objetivo promover a imersão do futuro professor na escola da Educação Básica, exercitar ativamente a relação entre teoria e prática docente profissional, promover a formação continuada de professores em serviço. Durante 2020 e 2021, o Programa foi desenvolvido em todo o Brasil por meio de plataformas digitais devido a Pandemia Covid-19. E o Núcleo Multidisciplinar de Ciências e Matemática deste Programa da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Viçosa, Brasil, foi formado por 29 alunos dos cursos de Licenciatura em Química, Física e Matemática, 6 professores da Educação Básica e um professor formador da universidade. Diversas ações foram realizadas com o objetivo de promover a formação de um novo perfil docente para as escolas do século XXI. O ensino remoto foi autorizado e com ele vieram vários desafios, incluindo o incentivo às interações entre os alunos, entre os alunos e o professor, entre os alunos e o conteúdo, o ambiente virtual e a família, e a introdução dos alunos nas representações e multimodos, para que pudessem compreender, modificar e integrar esses modos como parte da aprendizagem da natureza do conhecimento científico e matemático. A partir de reuniões entre os professores orientadores e os residentes, foram realizados estudos teóricos sobre o ensino e a aprendizagem de Ciências e Matemática; organização do ambiente virtual para facilitar o acesso dos usuários; criação de fórum e painel virtual para receber os alunos; criação de material didático (vídeos, apresentações, jogos, exercícios, tutoriais); proposta de trabalhos utilizando recursos de compartilhamento de arquivos, incentivando o uso do chat durante as aulas; uso de modos múltiplos (concreto, verbal, simbólico, visual, gestual) e Estudos de Caso para o ensino de Ciências. Os residentes participaram ativamente no planejamento e implementação das ações e puderam vivenciá-las nas aulas ministradas, inicialmente pelo sistema remoto e depois presencialmente. Durante 18 meses, promoveu-se o desenvolvimento de importantes habilidades pedagógicas com vistas a promoção da alfabetização científica e matemática. Ao término, foi solicitado que respondessem a um instrumento de Auto-Avaliação, no qual também perguntei: Para você, qual deve ser o perfil do professor para as escolas do século XXI? Exemplo de resposta do R4: “O papel do professor é ser o mediador do conhecimento que o aluno tem potencial para construir, mas além disso, ele é o motivador/instigador nessa busca por novos conhecimentos e nas questões socioemocionais, que interferem no desenvolvimento do aluno como aprendiz do conhecimento científico e como cidadão vivendo em uma sociedade do século XXI”.

Palavras-chave: residência pedagógica, formação de professores de ciências e matemática.

¹ Universidade Federal de Viçosa – UFV.

EMOÇÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL PARA O ENSINO DE QUÍMICA

Aparecida de Fátima Andrade da Silva¹,

Atualmente, já há um consenso de que os processos cognitivos e os afetivos estão interrelacionados e influenciam-se um ao outro. Immordino-Yang e Damasio (2007), apontaram que estudos da neurociência destacam conexões entre emoção, posicionamento social e tomada de decisão e que tem o potencial de revolucionarem nossa compreensão do papel do afeto na educação. Diversas decisões são tomadas durante as aulas frente às situações que demandam atitudes sensatas e estratégias docentes eficazes. Para isso, os professores em formação necessitam desenvolver competências socio-emocionais para construir um ambiente seguro e afetivamente favorável à aprendizagem em sala de aula, tais como: Auto-Gestão, Engajamento com os outros, Amabilidade, Abertura ao Novo, Resiliência Emocional (Senna, 2020). Neste sentido, um estudo foi desenvolvido com dez estudantes do curso de Licenciatura em Química, da Universidade Federal de Viçosa, durante o período em que assumiram pela primeira vez a realização de aulas. Uma pesquisa de natureza qualitativa foi realizada com um questionário, com escala Likert, com vistas a conhecer as emoções vivenciadas durante as atividades realizadas. Questão de pesquisa: Quais as emoções que você vivenciou em relação ao clima de sala de aula estabelecido no contexto escolar? Um conjunto de emoções foi apresentado para que os alunos concordassem ou discordassem: 1. Entusiasmo; 2. Susto; 3. Medo; 4. Satisfação; 5. Interesse; 6. Nojo; 7. Tensão; 8. Frustração; 9. Tranquilidade; 10. Aborrecimento; 11. Bem-estar; 12. Resistência; 13. Estranhamento. Assim, as emoções 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 foram aquelas em que eles concordaram que vivenciaram no ambiente escolar. Já as emoções 2, 3, 6, 12, eles discordaram. Em seguida, as competências socio-emocionais foram estudadas e discutidas durante seminários realizados pelos estudantes, relacionando-as ao contexto escolar vivenciado. E a segunda questão foi: Qual a importância das competências socio-emocionais no contexto escolar? Resposta do E5: “(...) Um dos exemplos é a autogestão, que está associada ao foco, persistência, responsabilidade, organização e determinação. A importância das competências é clara, pois diz respeito a formação humana do cidadão. O ser humano deve ser tratado em sua complexidade. Sua natureza também é emocional, e isto afeta todas as outras. Sendo assim, é importante que se dê ênfase ao desenvolvimento da inteligência emocional do estudante, para que consiga lidar não somente com as situações voltadas ao processo de ensino-aprendizagem, mas também a vida.” Assim, a tomada de consciência pelos professores de suas emoções no contexto escolar é fundamental para a promoção de reflexões visando a promoção da aprendizagem significativa e o desenvolvimento profissional.

Palavras-chave: Emoções; habilidades socio-emocionais, aprendizagem.

¹ Universidade Federal de Viçosa – UFV.

ANÁLISE DE TRAÇOS DE ORALIDADE NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS

Aparecido Devanir Fernandes¹

O presente estudo é pautado na ocorrência de marcas de oralidade nas produções textuais de estudantes do ensino fundamental II. O mesmo fundamenta-se na Metodologia da Pesquisa-Ação de base empírica, fomentada na descrição, observação, ação de situações reais de aprendizado. Para ser desenvolvida e alcançar seus objetivos, a pesquisa é enrobustecida perante métodos quantitativos e qualitativos da Linguística e da Sociolinguística, especificamente por se tratar de investigação de fenômenos variáveis da língua. Assim, esse estudo justifica-se devido ao fato de a problemática apresentada ocorrer em diferentes turmas e salas de aula de escolas de ensino fundamental. Quanto à sua finalidade, observou-se a necessidade de uma análise de variáveis que podem gerar os referidos traços de oralidade nas produções textuais, que possam contribuir nas intervenções pedagógicas em salas de aula, no sentido de reduzir as incidências desses traços característicos da língua oral nas produções dos alunos. Partindo desse pressuposto, a primeira parte do trabalho em tela embasa-se no fulcro da pesquisa-ação Thiollent (2008), da Linguística Saussure (1989) e dos estudos variacionistas Labov (2008), no sentido de explanada acerca dos estudos linguísticos/sociolinguísticos e sua importância para o ensino de língua, para contextualizar língua falada, língua escrita, Marcuschi e Dionísio (2007) e as marcas de oralidade nas produções de texto. Em um segundo momento apresenta-se o aporte metodológico da pesquisa, dialogando com a pesquisa-ação e a Sociolinguística. Para tanto, há uma reciprocidade entre o método variacionista e o aporte da Educação em Língua Materna de Bortoni-Ricardo (2004) com a escola para aplicação da pesquisa, com os sujeitos da pesquisa, para caracterizar a turma e o perfil dos alunos, passando pelo *corpus*, pelo método utilizado, pela justificativa e objetivos e pelas hipóteses levantadas, para verificar a importância do estudo para o ensino de língua portuguesa e, finalmente, apresentam-se as análises dos dados e discussão dos resultados da pesquisa, com vista a auxiliar no fazer pedagógico do professor em sala de aula e na redução de traços de oralidade nos textos produzidos pelos alunos.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de língua; Produção textual; Traços de oralidade.

¹ SEMED – Secretaria Municipal de Educação – Campo Grande-MS

PRODUÇÃO TEXTUAL E ORALIDADE: O USO DE PALITOCES COMO ESTRATÉGIA NA SALA DE AULA

Ariane Simão de Souza completo¹

Este relato de experiência visa explicitar como foram utilizados fantoches e palitoches com 20 alunos do terceiro ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal. A turma é composta por 20 crianças, entre oito e dez anos, das quais seis estão em processo de aprendizagem da leitura e da escrita. As crianças dessa turma passaram muito tempo afastadas da escola, devido ao cenário pandêmico. Este é o primeiro ano de aulas presenciais desses alunos na escola. Os alunos que sabiam ler e escrever comentavam sobre a dificuldade de produzir textos pois, segundo eles, "não tinham ideias". Através dos palitoches, encontrou-se uma estratégia para auxiliá-los na produção textual e na oralidade. É importante promover momentos nos quais se privilegia a linguagem oral. Na maior parte do tempo, trabalha-se somente com a escrita na escola e as crianças precisam aprender a expressar-se. Em alguns momentos, os alunos confeccionaram seus palitoches e individualmente precisaram contar e/ou escrever quem era o personagem criado e suas características. Em outros momentos, os alunos ouviram histórias, tais como “Maria vai com as outras”, de Sylvia Orthof. Após ouvir a história, as crianças precisaram criar suas ovelhas de palitoches e suas próprias versões da história. As situações foram propostas em diversas configurações, como por exemplo: em grupo, em duplas, entre outras. Os alunos que ainda não conseguiam ler e escrever puderam contribuir com ideias enquanto outro membro do grupo ou da dupla as escreviam. Para todas as histórias criadas, as crianças eram convidadas a apresentá-las aos colegas. Inicialmente, algumas crianças ficaram tímidas. Porém, quando a apresentação ocorre em dupla ou em grupo, os alunos conseguem expressar-se de maneira mais espontânea. Segundo Reverbel e Oliveira: “O jogo dramático estimula a leitura e a escrita e, com base neste estímulo, a criança exercita-se sem fadiga, adquirindo um bom domínio da linguagem verbal e escrita [...] (p.13, 1991)”. Dessa forma, as crianças do terceiro ano puderam divertir-se durante suas produções, sejam elas orais ou escritas. Com o auxílio da professora e dos colegas, os alunos conseguem organizar seus pensamentos e produzir suas histórias, sejam elas orais ou escritas.

Palavras-chave: Alfabetização, Oralidade, Palitoches.

REFERÊNCIA

REVERBEL, Olga Garcia; OLIVEIRA, Sandra R. Ramalho . Vamos alfabetizar com jogos dramáticos? Atividades básicas. 3ª ed. Porto Alegre: Editora Kuarup, 1994.

¹ Rede Municipal de Canoas/RS (RMC/RS)

CARTOGRAFIAS DE UMA (NOVA) ESCOLA: AFIRMARMANDO UMA EDUCAÇÃO (TRANSFORMADORA) AINDA POR SER ESCRITA

Arildo dos Santos Amaral¹

O território escolar, espaço que escapa à uniformização, com suas múltiplas singularidades e subjetividades, às vezes tem se valido da medicalização para “explicar” processos de aprendizagem e de comportamento. Então, neste texto, pretende-se refletir acerca do caráter exponencial da medicalização no fazer pedagógico, que segundo Moysés (2008), refere-se ao movimento de transformar questões eminentemente de origem social e política em biológicas, isto é, naturalizar alguns fenômenos humanos e sociais. Nesse sentido, refletir sobre as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem implica considerar diferentes fatores que atravessam o território escolar, compreendendo como expressão do coletivo esses fenômenos educacionais. Dentre muitas “disfunções do não aprender” na atualidade, é destacado e analisado neste exercício de escrita o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH. De acordo com (Moysés e Collares, 2011) o uso da neuroimagem para diagnóstico de TDAH é válido para apreendermos que vivemos tempos em que a biologização e homogeneização de comportamentos se amplifica em grande escala. Leo (2002) reconhece que com critérios não claros permanece considerável incerteza sobre a validade do referido diagnóstico. Indubitavelmente a medicalização desvaloriza as produções subjetivas do aprender (Martínez e González Rey, 2017). A partir do TDAH, percebemos como a noção de normatividade introduz uma nova dimensão nesse debate (Lima, 2021). Nota-se que pelo paradigma diagnóstico clínico a escola é colonizada pelo olhar da falta, um “plano” educativo entre o normal e o patológico (Canguilhem, 2011) e, assim, colocando acento sobre presumidas diferenças. Considera-se que a medicalização, enquanto tradução de fenômenos clínicos, ao lançar-se sobre o campo educacional, revela-nos a face biopolítica. Com efeito, como criar deslocamentos e afirmar uma educação transformadora? Como promover linhas de fuga à exclusão das manifestações humanas? O sentido da docência (Rodrigues, 2013) na contemporaneidade subscreve outra escola, (re)inventada pelas micropolíticas cotidianas. A cartografia (Deleuze e Guattari, 2004) de uma (nova) escola subsidia o movimento aberto ao imprevisível, o que intensifica os processos de variação da vida, alargando as multiplicidades de formas aprender, de ser e estar no mundo. Os apontamentos desenvolvidos ao longo desta escritura indicam que a compreensão da medicalização sobre os arranjos escolares exige um trabalho intelectual crítico e o desenvolvimento de novos posicionamentos frente à educação e a vida. Assim, por uma educação transformadora fomenta-se esta (nova) escola. Sigamos apostando nos dispositivos de resistência à medicalização.

Palavras-chave: Medicalização da aprendizagem, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Nova escola.

¹ Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMEDE) – Rio das Ostras – RJ

ESCOLA É LUGAR DE JOVENS AUTORES

Arisnaldo Adriano da Cunha 1,0¹

O objetivo do presente resumo é apresentar o projeto “Jovens Autores”, desenvolvido por professores (filosofia, história e artes) e estudantes do novo ensino médio na Escola de Educação Básica Bertino Silva, município de Leoberto Leal – Santa Catarina. O projeto interdisciplinar realiza atividades, métodos e avaliação que pretendem ir além do copiar conteúdo na internet e reproduzir na prova ou em trabalhos escolares. Desenvolve estratégias que enfatizam reconstruir conteúdos; orienta estudantes a justificar as suas ideias com elaboração argumentativa; trabalha habilidades de solução de problemas e pensamento crítico; incentiva a criatividade, autonomia e originalidade; ensina a pensar, pesquisar e elaborar. O projeto visa atender as orientações do currículo escolar (BNCC) - Base Nacional Comum Curricular, para o NEM - Novo Ensino Médio, que tem como foco superar o aluno passivo e ouvinte para o aluno ativo, autor e protagonista. A fundamentação teórica que permeia as intervenções pedagógicas é baseada em Demo (2014), que entende a autoria como habilidade de pesquisar e elaborar conhecimento próprio. Defende que a escola precisa superar a aula instrucionista, repassadora de conteúdo e proporcionar um espaço para produzir texto com pesquisa. Elaborar para Demo (2014) é o desafio de transformar uma ideia que vem de fora em ideia própria, tomar o que é dado e transformar em texto próprio. Baseado nesta perspectiva, estudantes são incentivados a escrever livros, publicar textos em redes sociais, organizar programas ao vivo na rádio escolar e criar vídeos no Tik Tok. “Sofia, a menina que queria ser filósofa” e “Memórias da Quarentena” são as últimas obras publicadas. Neste ano de 2022 está previsto a publicação de mais um livro: “Cuidado! (Não) pensar pode ser perigoso”. Os trabalhos são resultado de pesquisas, aulas expositivas, dialogadas e reflexão em sala de aula, através de atividades em grupos e debates. A escola ensina a pensar e torna-se lugar de jovens autores quando propõe a seus estudantes a produzirem textos autorais com o propósito de publicar livros; quando incentiva a criar seus próprios desenhos; desafiados a solucionar problemas, fazer a análise de um experimento, compor uma música, poesia ou paródia; criar uma coreografia, um programa de rádio, um jogo; elaborar um roteiro para teatro ou vídeo. Para os jovens autores, atividades que incentivam o protagonismo e a criatividade são fundamentais para uma aprendizagem mais significativa.

Palavras-chave: Jovens autores, escola, elaborar.

¹ Escola de Educação Básica Bertino Silva (EEBBS).

“MEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”: EXPERIÊNCIA DO COMPONENTE ENERGIAS LIMPAS EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Eyshila Cristina Cardoso Ribeiro¹, Marcos Vinícius da Silva², Vinícius Stafoker³,
Wesley Ribeiro Andrade⁴, Arnaldo Antonio da Silva Junior⁵**

O século XXI traz consigo a exigência de novas posturas cidadãs, que compreendam ideias e ações de modo a favorecer práticas sustentáveis. Nesse sentido, a formação para a Sustentabilidade na Educação Básica é fundamental para que se possa repensar e renovar atitudes perante a sociedade e o ambiente. Este resumo pretende relatar de forma introdutória o trabalho realizado durante o primeiro semestre de 2022 por estudantes de escola pública em Rio Grande da Serra-SP, durante o percurso no componente “Energias Limpas”, localizado na proposta do Novo Ensino Médio. O componente integra a Unidade Curricular “Água e Energia”, do Aprofundamento “Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável”, que está inserido no Itinerário Formativo decorrente da integração das Áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Os objetivos durante a trajetória no componente foram refletir, praticar e aprender sobre esse tipo de energia e suas relações com a Sustentabilidade, em uma perspectiva de fortalecimento da cidadania, sempre valorizando a investigação científica e a criatividade. Durante o semestre, foram trabalhados os conceitos de energia renovável e não renovável, considerando suas múltiplas possibilidades, e como essas fontes impactam o Meio Ambiente e refletem na vida das pessoas e na biodiversidade, além de investigar as matrizes energéticas e como podemos ter energia elétrica sustentável. Sendo assim, trabalhou-se a noção de eficiência energética em diálogo com as propriedades científicas pertinentes, buscando entender sua relevância para a sociedade. Em uma das propostas de aula, com o intuito de promover um processo prático e colaborativo, foram montados carrinhos de fricção com materiais de baixo custo, de modo a trabalhar a dinâmica de interconversão energia potencial/energia cinética, bem como a conversão entre outros tipos de energia em outros momentos, inclusive com a utilização de programas de simulação. Outras abordagens realizadas focaram na poluição e nas mudanças climáticas, enquanto consequências de um modo de vida em sociedade que precisa ser reavaliado e alterado. Portanto, o estudo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também se fez imprescindível, pois eles representam uma necessária chamada à ação. Consideramos que o decorrer das aulas no componente Energias Limpas foi importante para iniciar um processo de reflexão e ação sobre Sustentabilidade e como ela está relacionada com a questão energética em uma sociedade.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Fontes Renováveis de Energia, Meio Ambiente

¹ Estudante do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Carlos Roberto Guariento

² Estudante do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Carlos Roberto Guariento

³ Estudante do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Carlos Roberto Guariento

⁴ Estudante do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Carlos Roberto Guariento

⁵ Professor pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SEDUC-SP

O DESAFIO DO PROFESSOR FRENTE ÀS NOVAS TECNOLOGIAS

Thalita da Silva¹, Elaine Oliveira Santos², Arthur Lima de Almeida³

Na educação existem diversos fatores que impulsionam suas mudanças e que, conseqüentemente, ocasionam novos desafios aos professores e profissionais da área educacional. Isto se dá pelo caminho percorrido de descobertas tecnológicas e pela necessidade de acompanhá-la. Diante destes fatores é necessário expandir as indagações e trazer novas possibilidades e perspectivas que transmitam saberes e novas reflexões sobre tais mudanças.

Com o aumento da presença de recursos tecnológicos na vida em sociedade, as relações sociais foram impactadas com a necessidade de se desenvolver competências para o uso das Tecnologia Digitais de Informação e Comunicação (TIDCs) em diversos ambientes, principalmente no educacional. Fato, o qual influencia diretamente a educação nos seus diferentes níveis.

Como espaços de formação e expressão impactados pelas novas tecnologias, na escola ou na universidade, surgem os desafios para o docente, sendo um deles o de reconstruir-se, com objetivo de transformação da sua prática pedagógica, usando sua capacidade profissional e pessoal de ressignificar seus conhecimentos, conforme fala Morin (2011, p. 10) por meio da “seleção de dados significativos e rejeição de dados não significativos: separa (distingue ou disjunta) e une (associa e identifica); hierarquizada (o principal e o secundário) e centraliza (em função de um núcleo de noções-chave)”.

Assim, ensinar num tempo em que as transformações e inovações tecnológicas acontecem de forma muito rápida, é também, necessário, refletir sobre uma nova concepção docente diante desse novo cenário. Algo que está relacionado com a formação de professores ao uso das tecnologias. Como evidencia Tezani (2017, p. 305), ao falar que a educação “necessita rever seu papel diante das TDIC”, para que sejam utilizadas de forma crítica e consciente.

Palavras-chave: educação, tecnologias, formação docente.

¹ Centro Universitário Internacional UNINTER

² Centro Universitário Internacional UNINTER

³ Centro Universitário Internacional UNINTER

AULA DE TEATRO COMO UM ALIADO NA EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE SURDOS

Artur Maciel de Oliveira Neto¹

O fazer teatral é um instrumento valioso para o aprendizado do estudante seja ele surdo ou ouvinte e este, por sua vez, terá oportunidade de se comunicar artisticamente pelo canal da sensibilidade, tornando-se capaz de transformar a realidade em que vive, saindo de um estágio de espectador para o fazer artístico, o que só é possível através da percepção e alfabetização estética, função também da escola, uma vez proposta a atividade teatral. As manifestações artísticas, segundo Martins (2001), sempre estarão ao nosso alcance, cada uma delas simbolizando valores e modos de ser distintos, porque foram criados por grupos sociais também distintos. É por essa razão que as produções artísticas se diferenciam: por apresentarem diferentes visões de mundo. O presente artigo tem como premissa inicial, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e as diretrizes legais que regem a educação de surdos no Estado do Rio Grande do Norte. Tendo como questão problema, qual o lugar que o teatro ocupa no processo educacional dos estudantes surdos no CAS Mossoró/RN? No intuito de respondê-la traçam-se o objetivo geral que é demonstrar a importância do teatro no processo de ensino aprendizagem dos estudantes surdos, ressalta-se que o estudo é explicativo e qualitativo, e que o referencial teórico consultado forneceu subsídios para atender aos objetivos bem como responder à questão do problema inicial. O aporte teórico do nosso trabalho é composto por Magaldi, (2014), Silva, (2016), Junqueira, Silva, Leitão, (2002), Brook (2018), Brasil (2002, 2005, 2008, 2015). Os resultados apurados foram: o teatro representa uma conquista pedagógica educacional que se opõe ao modelo tradicional oralista de ensino, e ocupa lugar de efetivo destaque, uma vez que proporciona aos estudantes união, desenvolvimento do corpo e das expressões e sobretudo desenvolvimento da aprendizagem de uma maneira lúdica. Além disso, leva também ao autoconhecimento que implica em conhecer o outro. Assim, o lugar que o teatro ocupa no ensino para surdos é de real protagonismo.

Palavras-chave: teatro, educação de surdos, libras.

Referências

- Brook, P. *O diabo é o aborrecimento: conversa sobre teatro*. Porto: Edições Asa. 2018.
- Jacinto, D. *Teatro III*. Porto: Lello & Irmão Editores. 2012.
- Junqueira, L.H.; Silva, E.; Leitão, L. A. O Teatro na escola: uma proposta multidisciplinar no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física. *Revista Digital*. Buenos Aires - Ano 8 - N° 50, 2002.
- Magaldi, S. *Iniciação ao Teatro*. São Paulo: Editora Ática S.A. 2014.
- MARTINS, M. H. P. *Somos todos diferentes: Convivendo com a diversidade do mundo*. São Paulo: Moderna, 2001.

¹ Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo (CAS Mossoró)

DIFICULDADES E AVANÇOS NO ATO INTERPRETATIVO EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

Artur Maciel de Oliveira Neto¹, Lucivanda Braga Lima² Ana Lúcia Oliveira Aguiar³

No cenário de pandemia muitas transformações ocorreram, e o campo da educação não ficou isento. Em decorrência do distanciamento físico, as aulas remotas se tornaram realidade, para que, em casa, os estudantes dessem continuidade aos estudos. Alguns questionamentos pairavam sobre a nossa cabeça: como realizar aulas e eventos virtuais acessíveis em Libras para os estudantes surdos? Quais recursos tecnológicos são mais viáveis? Nesse inesperado contexto pandêmico novos desafios e competências foram incorporadas ao fazer do profissional professor intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) (PTILS). Além dos saberes de interpretação, outras atribuições foram surgindo, a fim de atender a demanda de modo virtual como gravações e edições de vídeos, maior exposição nas mídias e redes sociais. O objetivo deste trabalho é apresentar reflexões sobre as experiências interpretativas com a produção de vídeos para os roteiros de estudos da Plataforma Escolas na Rede promovidos pelo Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo (CAS), da cidade de Mossoró, estado Rio Grande do Norte. A metodologia é qualitativa e de relatos de experiência. Os sujeitos da pesquisa são um professor e duas professoras intérpretes de Libras lotadas no CAS. O aporte teórico do nosso trabalho é composto por Quadros (2010), Parente Júnior (2016), Silva (2018), Rodrigues e Valente (2011) e Oliveira Neto (2020, 2021, 2022). Os resultados demonstram que a utilização das TDIC's nos processos de ensino e aprendizagem da Libras, usufruindo de uma diversidade de materiais visuais, evidencia melhorias no percurso prático de apreensão linguística, se desenvolvida de forma responsável, sob orientação docente e levando em consideração a realidade de todos os envolvidos no processo educacional. Compreendemos que, de fato, esse momento possibilitou maior visibilidade ao profissional tradutor-intérprete de Libras, mas anseia-se que reflitamos sobre a importância da formação continuada e da valorização desse profissional.

Palavras-chave: educação, intérprete de libras, formação.

Referencias

- OLIVEIRA NETO, A. M.; SIMONE, M. S.; CARVALHO, G. G. Ensino em tempos de pandemia: relatos de experiências docentes aliadas às práticas colaborativas inclusivas. In: *IV Congresso Nacional em Educação*. Diamantina-MG, 2021. Disponível em: <<https://www.doity.com.br/anais/ivconed/trabalho/197541>>. Acesso em: 02/03/2022
- OLIVEIRA NETO, A. M.; SILVA, F. A.; OLIVEIRA, A. A. S. Percepção de estudantes surdos sobre o seu processo de escolarização mediado por tecnologias digitais. In: GURGEL, Eleneide Pinto et al (org.). *Caderno de programação E-book de práticas pedagógicas*. 2. ed. Natal: Cactus, 2021. Cap. 14. p. 23 -39.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP)

² Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

³ Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

O PAPEL DAS LIGAS ACADÊMICAS NA EDUCAÇÃO MÉDICA: EXPERIÊNCIA DA HEMOLIGA JUIZ DE FORA

Augusto César Apolinário dos Santos, Rodrigo De Martin Almeida², Samara de Paula Silva Souza², Carlos Marcelino de Oliveira¹, Daniela de Oliveira Werneck Rodrigues¹,

Introdução: As Ligas Acadêmicas de Medicina (LAs) são organizações universitárias inseridas na graduação de caráter extracurricular, fundamentadas no tripé ensino, pesquisa e extensão, aprofundando os conhecimentos sobre determinado tema, estimular a criatividade, o autoaprendizado e o espírito crítico dos estudantes. **Objetivo:** Relatar a atuação da HemoLiga Juiz de Fora (HL-JF). **Relato de Experiência:** A HL-JF é uma liga acadêmica de Hematologia, fundada em junho de 2008 e vinculada a três faculdades de Medicina de Juiz de Fora – Minas Gerais, Brasil. Atualmente, é composta por 10 estudantes e a coordenação docente é realizada por dois professores hematologistas. Suas atividades de ensino constam de reuniões mensais e estágio realizado na Fundação Hemominas de Juiz de Fora (JFO) e no Instituto Oncológico 9 de Julho. Desde a sua fundação, a HL-JF produziu 197 trabalhos científicos, sendo 28 artigos científicos, 164 resumos, 03 capítulos de livros e 02 livros completos. A HL-JF participa de projetos de extensão com a promoção e a prevenção em saúde, tais como: Unir para Cuidar, Doador do Futuro, Conscientização em Triagem Neonatal e Amigo de Sangue. A HL-JF, em conjunto com a JFO, participa do Projeto REDS III e IV, conhecido como Estudo Multicêntrico Longitudinal em Doadores e Receptores de Sangue, vinculado ao National Institute of Health (EUA). A HL-JF participa de projetos de Iniciação Científica através da JFO e FAPEMIG. **Discussão:** A HL-JF com as ações executadas permite o desenvolvimento, promoção e difusão de conhecimentos na área da hematologia tornando-se uma ferramenta na educação médica. **Conclusão:** A HL-JF por meio do seu escopo de atuação e seu perfil de iniciação científica fortalece a formação acadêmica dos alunos, além de beneficiar a sociedade através de seus projetos de extensão com envolvimento voluntário dos ligantes.

Palavras-chave: educação médica, ciências da saúde, ensino.

Espaços de educação permanente de direitos fundamentais e defesa de políticas públicas: Fóruns Regionais de Cidadania da Pessoa Idosa da Cidade de São Paulo, SP

Áurea Eleotério Soares Barroso, Maria Cecília Teodoro Sanches

O envelhecimento populacional é um fenômeno do nosso tempo. A transição demográfica brasileira, a partir da segunda metade do século XX e primeira década do século XXI, chama a atenção, por um lado, pela diminuição da taxa de fecundidade, que se tem mostrado acelerada e, por outro, pelo aumento da proporção de idosos (Barroso, 2022). A expectativa de vida ao nascer aumentou 6,9 anos nas últimas duas décadas. Estudos assinalam que em 2050 será de 81,29 anos, "igualando-se à de países com elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como Islândia (81,8 anos) e Japão (82,6 anos)" (Dórea, 2021). As projeções demográficas produzidas pela Fundação Seade (Seade, 2018) para o Município de São Paulo indicam que a quantidade de pessoas com mais de 60 anos deverá ultrapassar o número de jovens com idade até 14 anos em 2030, alcançando um contingente de 2,5 milhões de indivíduos. Em 2030, os idosos representarão 20% da população. Esse cenário é resultado de avanços da ciência em diversas áreas e investimentos públicos e merece ser celebrado, mas traz desafios para os agentes públicos, a sociedade como um todo, por exemplo, dos mais de 1,8 milhão de idosos que residem na cidade de São Paulo, 290.771 (16%) vivem sozinhos, sendo 22.680 deles com 90 anos ou mais. (Lebrão et. al, 2018). A efetivação de direitos sociais assegurados pela Constituição Federal brasileira de 1988 e leis brasileiras como Estatuto da Pessoa Idosa (2003) entre outras requer a participação social. Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais" (SILVA, 2006, p. 286). Nesse sentido, foram criados Fóruns Regionais de Cidadania da Pessoa Idosa na cidade de São Paulo, o primeiro data de 1995, atualmente esses espaços estão presentes nas cinco macrorregiões: norte, Sul, Leste, Oeste, e Central da cidade de São Paulo. A definição sobre Fórum foi elaborada coletivamente pelos seus participantes. Os Fóruns são importantes espaços de educação permanente para o exercício da cidadania, reflexões sobre as múltiplas questões que permeiam o envelhecimento humano, trocas de informações e encaminhamentos de demandas trazidas pelos participantes durante as reuniões que acontecem mensalmente em locais "cedidos" pela rede de saúde, assistência e educação da Administração Pública Municipal, Universidades, Igrejas entre outros. Na Região Leste da cidade, os Fóruns criaram uma instância organizativa denominada Colegiado Leste que visa facilitar a comunicação, apoiar pautas e demandas prioritárias dos territórios. O Colegiado Leste é "a soma de todas as forças sociais" presentes nos Fóruns Regionais luta pela defesa de direitos fundamentais e pela efetivação de políticas públicas. No ano de 2022, o Colegiado Leste comemora 27 anos de protagonismo social e tem contribuído para estreitar o diálogo entre a população idosa e os poderes constituídos (executivo, legislativo, promotoria e defensoria pública, entre outros). Na sua trajetória contribuiu na construção de diversos documentos que fomentaram a elaboração de uma Política Municipal para Pessoa idosa na cidade de São Paulo e tem proporcionado formação permanente aos seus participantes, muitos se elegeram como conselheiros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de SP. Os resultados são positivos e mostram a importância da participação social para efetivação de políticas públicas e na direção da construção de uma cidade colhedora e fraterna para todas as idades.

Estudo de pós-doutorado permeado por diálogos na dimensão freireana com profissionais que trabalham com a população idosa na cidade de São Paulo, SP.

Áurea Eleotério Soares Barroso¹

O presente resumo faz parte de um estudo de pós-doutorado em curso na Universidade de São Paulo e tem como objetivo geral identificar e dar visibilidade a iniciativas governamentais e não governamentais na perspectiva conceitual *ageing in place* (envelhecer em casa e na comunidade, tradução livre) (Fonseca, 2021) desenvolvidas em São Paulo, SP. O número de pessoas idosas (pessoas com 60 anos ou mais) na cidade representava 6,3% em 1980 e 11,9% em 2010, tendo subido para 15,2% em 2019 (Carletto, 2020). As projeções demográficas indicam que em 2030, os idosos representarão 20% da população (Seade, 2018). Estudos da Rede Nossa São Paulo (2019) sobre expectativa de vida na cidade de São Paulo, elaborados com dados publicados pela área da saúde da Administração Pública Municipal, mostram que a população idosa está desigualmente distribuída no território paulistano. Expectativa de vida, que é uma estimativa projetada do número médio de anos que a população de um local (ou um recorte dessa população) deve viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Moradores do extremo da cidade podem viver em média 23,3 anos a menos do que as pessoas que residem em bairros com poder econômico elevado. A esperança de vida ao nascer na cidade de São Paulo é de 70,1 anos de idade. Mas, no quadrante sudoeste da cidade mencionado anteriormente (Vilhaça, 2011), na região conhecida por Alto de Pinheiros, é de 85,3 anos (Prefeitura do Município de São Paulo, 2020), espelhando as desigualdades sociais, econômicas e educacionais que permeiam no município. Esse cenário traz desafios complexos e estruturantes como a inclusão territorial da população com o propósito de assegurar um envelhecer mais saudável para todas as idades (OMS, 2020). Trata-se de estudo qualitativo, segundo Martinelli (2012), no que se refere às pesquisas qualitativas, exige-se do pesquisador uma contínua disponibilidade e real interesse em vivenciar a pesquisa. Concordamos com a autora e, por essa razão, para melhor apreensão da realidade em que o processo investigativo será desenvolvido, nos apoiaremos em estudos sobre a temática abordada e também nos saberes de profissionais que trabalham com população idosa em espaços governamentais e não governamentais em São Paulo. A análise das narrativas será permeada por uma escuta hermenêutica, com o objetivo de compreender os desafios e as potencialidades de envelhecer na cidade. O estudo é permeado pela dimensão freireana, portanto, a construção do conhecimento será feita através de diálogos entre a pesquisadora e os(as) profissionais que trabalham com a população idosa na cidade de São Paulo. O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento 'experimental'), é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la. (FREIRE, 2015, p. 52)

¹ Pedagoga, Mestre em Gerontologia, Doutora em Serviço Social e Pós-Doutoranda USP
barrosoaurea@gmail.com

A ANÁLISE DA MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA FILOSÓFICA E RETÓRICA

Avatê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

A matemática possui diferentes compreensões, dentre elas concepções filosóficas envolvendo o logicismo, a fenomenologia e o formalismo, relacionando os conhecimentos em questão, problematizando-os em uma discussão relevante na filosofia e nas ciências exatas. É importante abordar reflexões acerca da Filosofia da Matemática, tratando de conceitos referentes a matemática retórica, simbólica e sincopada, além das correntes logicista, formalista e intuicionista que tanto contribuíram para o desenvolvimento de pesquisas na área. Na Grécia Antiga, a Matemática era escrita utilizando-se simbologias diferentes das atuais, nem sempre sendo trabalhada de forma algébrica, com a utilização de números, letras e símbolos que temos hoje. A matemática era aplicada de forma verbal, possuindo características distintas da forma atual. Ao longo dos séculos a Matemática passou por três fases: Matemática retórica (Os cálculos e problemas eram resolvidos e analisados verbalmente); Matemática simbólica (Com a utilização de letras e símbolos, ao reproduzir suas grandezas em determinado problema matemático); Matemática sincopada (As palavras eram usadas de forma abreviada); O primeiro exemplo (matemática retórica), era descrito da seguinte forma: A equação $x + 5 = 9$ pela matemática retórica seria escrita assim: Aplicando o princípio de adição, soma-se o número simétrico de mais cinco em ambos os membros da equação. No primeiro membro, mais cinco e menos cinco são simétricos, portanto resulta em x mais zero. No segundo membro, nove menos cinco resulta em mais quatro. Pela propriedade de elemento neutro da adição, x mais zero é igual a x. Portanto temos no primeiro membro da equação apenas x e no segundo membro da equação mais quatro. A solução da equação é x igual a quatro. A matemática retórica faz parte da época anterior ao Diofanto. Nesse período, utilizavam-se descrições em linguagem comum para “calcular” problemas e suprimir a falta de simbologia e sinais específicos para caracterizar incógnitas, assim, na resolução dos problemas matemáticos eram utilizadas prosas, sem uso de abreviações ou símbolos específicos. Al-karismi estabeleceu uma álgebra retórica, em que detalha em seu livro, *Kitab al-jbr wa al-muqabalah*, o passo a passo, tudo o que precisa ser feito, e tem por objetivo, segundo Fraile (1985, p. 25), “sistematizar todas as equações de primeiro e segundo graus reduzindo-as a seis tipos básicos”: A interdisciplinaridade envolvendo diversos campos científicos têm gerado bons resultados e, pensando nisso, foi explorado na presente pesquisa uma análise da matemática em uma perspectiva filosófica e retórica, de modo que ambos os campos do conhecimento possam se aliar com o objetivo de desenvolver métodos mais abrangentes.

Palavras-chave: matemática, filosofia da matemática, retórica.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB

A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS DA GOOGLE FOR EDUCATION NO CONTEXTO DE PÓS-PANDEMIA NA EEM ALICE MOREIRA DE OLIVEIRA

**Ayrla Morganna Rodrigues Barros¹, Ferdinando Sampaio Rios², Kamila Caetano de
Freitas³, Karla Maria Caetano de Freitas⁴, Gilderson Joan da Silva Soares⁵**

Em março de 2020 as aulas presenciais foram suspensas em todas as escolas estaduais do Ceará devido à grave crise sanitária ocasionada pela pandemia da Covid-19, no decurso docentes e discentes tiveram que aprender uma nova maneira de ensinar e aprender utilizando as novas tecnologias. Nesse contexto, o governo do Estado do Ceará lançou Lei Ordinária nº 17.572, de 22 de julho de 2021 com o programa Ceará Educa Mais que foi fundamentado em oito eixos, um deles a educação conectada que propiciou, não apenas a compra de chips, tablets, notebooks para ampliar o acesso de alunos e professores a internet, mas também firmou parceria com a Google para possibilitar o acesso às ferramentas educacionais online. Através desse incentivo a comunidade escolar se adaptou a essa nova realidade em que o isolamento social era necessário e as aulas passaram a ser estritamente remotas. Após a vacinação em massa, o retorno presencial foi autorizado, apesar de algumas restrições iniciais como o uso de máscara e cuidados com a higiene das mãos. Mas o retorno presencial não permitiu que a velha escola retornasse. No pós-pandemia, cabe a pergunta: o que mudou na EEM Alice Moreira de Oliveira? Quais ferramentas educacionais online continuaram a ser utilizadas? Qual a importância dessas ferramentas para o ensino-aprendizagem? Em 2022, pós-pandemia, a escola retomou ao ensino presencial com uma novidade: a implantação do Novo Ensino Médio (NEM) . De acordo com a Lei nº 13.415/2017 que alterou a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), até 2022 as escolas deveriam realizar a implantação e ampliação do tempo mínimo do estudante na escola para 1.000 horas e reorganizar o currículo possibilitando ao discente diferentes escolhas. Desta forma, a EEM Alice Moreira de Oliveira no pós-pandemia precisou adotar não apenas um ensino presencial, mas um ensino que mesclasse o presencial e o remoto. Essa forma híbrida de ensino proporcionou aos alunos uma maior integração com a escola.

Palavras-chave: Pós-pandemia, Google for education, NEM

¹ Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE)

² Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE)

³ Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE)

⁴ Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE)

⁵ Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC-CE)

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO JOVENS PRODÍGIOS

Bárbara Santos da Silva e Mariana Xavier da Silva

O presente relato de experiência busca apresentar o projeto “Jovens Prodígios” implementado pela professora Bárbara em parceria com a Orientadora Educacional Mariana na escola pública Professora Maria Nazareth de Moura Veronese, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Este projeto, que ainda está em andamento, tem como objetivo proporcionar aos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental o protagonismo estudantil. A partir dele, os discentes frequentam a escola em um período do contraturno para auxiliar os colegas que ainda estão no 5º ano do Ensino Fundamental. Os alunos do 6º são escalados para auxiliar durante as aulas de Matemática e Língua Portuguesa durante alguns dias da semana. Nesses momentos eles auxiliam os colegas com mais dificuldades sob a orientação da professora, também fazem explicações dos conteúdos a seu modo, proporcionando aos estudantes mais novas maneiras de compreender os assuntos abordados. Para além de propiciar o protagonismo aos estudantes do 6º ano, o projeto visa também desenvolver sua auto estima, autonomia e trabalho em equipe, já que os educandos se sentem importantes ao se colocar no papel de monitores dos alunos mais novos. Já aos alunos do 5º ano, trata-se de uma oportunidade de trabalho em equipe, de troca entre pares compreendendo os conteúdos das disciplinas de diversas maneiras a partir do ponto de vista de outros. A tutoria é um braço de apoio, se bem orientada, além de bons resultados na aprendizagem, rende um fortalecimento das boas relações entre as turmas. O projeto iniciou-se em março de 2022 com a turma do 5º ano A e alunos dos 6ºs anos escolhidos pela professora e orientadora. Até o momento a experiência tem sido rica para todos os envolvidos.

Palavras-chave: alunos, interação, protagonismo.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO LEITORES VERONESE

Bárbara Santos da Silva

O presente relato de experiência busca apresentar o projeto: “Leitores Veronese”, implementado pela professora Bárbara Santos na escola pública Professora Maria Nazareth de Moura Veronese, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Este projeto, que ainda está em andamento, tem como objetivo desenvolver a leitura autônoma dos alunos do 5º ano. Entende-se que é responsabilidade da escola garantir e possibilitar situações em que as crianças tenham oportunidades para se transformarem em leitores críticos. Dessa maneira, o professor deve proporcionar momentos em que se possam formar leitores competentes, uma vez que, os alunos somente se formarão como leitores autônomos se puderem atuar como tais em diferentes ambientes. Nesta proposta, os alunos do 5º ano devem escolher um livro, fazer um pequeno resumo e enviar a professora que os posta em um perfil na rede social Instagram (@leitoresveronese). Além de indicações de livro são postados também publicações de incentivo a leitura e contos de autoria dos alunos. O uso dessa rede social foi pensado para que houvesse interação dos alunos do 5º ano com outros estudantes, família e comunidade, não só ao redor da escola mas no país e no mundo. Aos alunos do 5º ano, trata-se de uma oportunidade de serem leitores, de fazerem boas escolhas literárias, onde para além da fluência leitora, busca-se o prazer em ler. Além disso, trabalha-se outros aspectos voltados ao comportamento leitor, tais como, comentar ou recomendar a leitura e antecipar o conteúdo do texto com base na capa do livro, reler para verificar o que se compreendeu, ampliar o vocabulário e repertório dos alunos. O projeto iniciou-se em março de 2021 com a turma do 5º ano A e segue esse ano com a nova turma do 5º ano A de 2022. Desde então, essas indicações são postadas no perfil, que atrai outros jovens leitores e professores, tais publicações alcançam também os autores e editoras que sempre comentam e compartilham nossos posts. Até o momento a experiência tem sido rica tanto para a professora quanto para os estudantes.

Palavras-chave: alunos, interação, leitura.

FORTALECIMENTO DE EQUIPE INTERPROFISSIONAL NA REDUÇÃO DE JUDICIALIZAÇÃO MÃE-BEBÊ EM HOSPITAL PÚBLICO

Beatriz Ferreira Bezerra¹, Ana Rojas Acosta²

Trata-se de um estudo baseado na prática do trabalho cotidiano de equipe interprofissional composta por assistente social, psicólogo, enfermeira, médico, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, junto às puérperas que dão à luz a bebês no Hospital Municipal Prof^o Dr. Alípio Corrêa Netto (HACN). A ausência de retaguarda familiar é uma das incidências no atendimento ao binômio mãe-bebê, agravando as vulnerabilidades em casos de usuárias de álcool e/ou outras drogas, situação de rua, acolhidas em instituições que não aceitam crianças, manifestam a intenção de entrega voluntária do bebê e por questões que comprometem o autocuidado e/ou os cuidados com o recém-nascido. A equipe de saúde, conforme prevê a Política Nacional de Atenção Hospitalar estabelece que, deve responder integralmente pelo paciente desde sua chegada até sua alta hospitalar, e somente, quando possível transferir a responsabilidade do cuidado para o paciente, familiares e/ou Rede de Atenção Primária à Saúde (RAPS). Na inexistência de acompanhamento regular na RAPS e a falta de retaguarda familiar efetiva, acaba resultando em determinação judicial quando acionada a Vara da Infância e Juventude para a desinternação do recém-nascido. Objetivos: Identificar e fortalecer a equipe interprofissional do HACN e da Rede de Atenção Primária à Saúde de Ermelino Matarazzo, na busca pela redução da judicialização de recém-nascidos com ações como das Práticas de Educação Permanente em Saúde estabelecidas já no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS). Portanto, como objetivos específicos se buscará: a) levantar e identificar as demandas sociais na Unidade Materno Infantil em menção, resultantes em judicialização; b) mapear e identificar o grau de conhecimento sobre vulnerabilidade da equipe interprofissional para melhor contribuir no atendimento a este binômio, c) elaborar e propor a implantação a partir de: Protocolo de Atendimento interprofissional para o binômio mãe-bebê com risco social e de Plano de Capacitação para este serviço. Materiais e Método: Dialético exploratório e de cunho qualitativo com coleta de dados de fontes primárias por meio de Grupos Focais com os profissionais que atendem à gestante/puérpera na Atenção Básica de Saúde e com fontes secundárias através do levantamento de referenciais bibliográficas e documentais. Após a organização e sistematização de ambas as fontes será realizado análise de conteúdo correspondente. Resultados e Conclusão: Após o trabalho de conhecimento, reconhecimento, elaboração e implantação da Cartilha “Maternidade Segura”, por nós elaborada, o fortalecimento da equipe deve ocorrer com maior responsabilidade nos casos de desinternação segura/responsável para a redução do número de bebês judicializados na Unidade Materno Infantil do HACN.

Palavras-chave: Mãe-bebê, Vulnerabilidade, Educação Permanente.

¹ Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

² Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Bolsista Produtividade CNPq.

UFPA EM PANDEMIA: ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS E AS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO.

Beatriz Ranieri Belo¹, Maria Sueli Corrêa dos Prazeres²

O presente trabalho apresenta resultados da pesquisa realizada com apoio do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC/2021), o estudo objetivou investigar os usos e apropriações das tecnologias digitais pelos docentes e discentes no contexto do ensino remoto, no Curso de Pedagogia dos pólos de Mocajuba e Limoeiro de Ajuru, buscando identificar que estratégias estão sendo criadas para garantir a integração das tecnologias digitais ao ensino e analisar a percepção de alunos e docentes sobre a formação docente no contexto do ensino remoto emergencial. As análises foram referenciadas pelos autores como: Cardoso (2020), Pessoa (2020), Barreto e Rocha (2020), Paiva Junior (2020), Pontes e Rostas (2020), Silva (2021) e documentos oficiais da UFPA. A pesquisa adota como abordagem de pesquisa a qualitativa, referenciada pelo Estudo de Caso. Como percurso metodológico utilizou-se o levantamento bibliográfico, pesquisa documental e a pesquisa de campo, para a coleta de dados utilizou-se de entrevista semiestruturada com os docentes que atuaram no período do ensino remoto e aplicação de questionário com os alunos. Os resultados apontam que, os acadêmicos enfrentaram dificuldades relacionadas a acessibilidade as tecnologias digitais no período das atividades remotas, uma vez que estes possuem condições inadequadas para o acesso aos meios digitais, o que impôs limite ao desenvolvimento das atividades acadêmicas. As análises indicam que foi realizado um esforço dos docentes e discentes para a criação de novos espaços de diálogo no ambiente virtual, todavia, a política de auxílio a inclusão digital implementada pela UFPA, não conseguiu alcançar a todos, tendo pouco contribuído para amenizar as desigualdades digitais em relação ao acesso às tecnologias. Portanto, as desigualdades no acesso aos recursos tecnológicos pelos acadêmicos tiveram implicações no desempenho e comprometeu o processo formativo dos alunos.

Palavras-chave: ensino remoto emergencial; tecnologias digitais; mediação.

¹ Universidade Federal do Pará/ Campus Universitário do Tocantins/Cametá -UFPA-CUNTINS

² Universidade Federal do Pará/ Campus Universitário do Tocantins/Cametá -UFPA-CUNTINS

VEJA O VERDE: SITE COMO FERRAMENTA EM SAÍDAS DE CAMPO EM PRAÇAS

Beatriz Ribeiro¹, Lia Maris Orth Ritter Antikeira², Danislei Bertoni³

As atividades de campo mostram-se de grande valia para o ensino de Ciências e Biologia, atraindo a atenção dos alunos, colocando-os em contato com a realidade do que aprendem apenas na teoria nas salas de aula. Apesar de sua grande importância, atividades de saída de campo muitas vezes não são realizadas por dificuldades no planejamento, tempo, recursos financeiros e transporte, entre outros problemas enfrentados pelos docentes. Nesse contexto, as praças apresentam-se como um local com grande potencial a ser explorado, trazendo a oportunidade de estudar não apenas Ciências ou Biologia, mas também outras disciplinas, como História, Geografia e artes. Tendo em vista os obstáculos para a realização de atividades de campo e a presença das praças nas cidades, muitas vezes próximas às escolas, surgiu a ideia da criação do site Veja o Verde. O objetivo do site é auxiliar o ensino de Biologia, principalmente de botânica, utilizando-se da tecnologia dos aparelhos celulares e da diversidade presente nas praças. O site apresenta uma lista de praças de interesse localizadas no município de Ponta Grossa/PR, contando com um mapa com sua localização, juntamente com a localização das escolas municipais e estaduais da cidade. No site, podem ser consultadas informações sobre quantas e quais espécies podem ser encontradas em determinada praça, além de informações sobre a morfologia de cada árvore (tronco, tipo de folha, flor, fruto), sua origem e curiosidades, além de imagens que facilitam sua identificação. Em caso de dúvidas quanto a algum termo utilizado na descrição de alguma espécie, o site conta também com um glossário. O site Veja o Verde também traz textos explicativos sobre como ele pode ser utilizado em saídas de campo, além de informações sobre como identificar árvores e o que é uma espécie nativa e exótica. Ao escolher sua praça de interesse, o docente pode gerar uma lista de QR-codes dessa praça, cada QR-code correspondendo a uma espécie de árvore diferente. Em posse desse material, esses códigos podem ser amarrados nas árvores ou afixados próximos a elas, permitindo que sejam lidos através de smartphones e as informações sobre cada árvore sejam acessadas por professores e alunos. O site Veja o Verde busca auxiliar na realização de saídas de campos nas praças da cidade, mas é importante que o professor planeje a atividade e tenha objetivos claros quanto à sua realização, evitando que se torne apenas um passeio.

Palavras-chave: botânica, tecnologias digitais, ensino.

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR

³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR

SAÍDA DE CAMPO EM PRAÇAS COM AUXÍLIO DE SMARTPHONES

Beatriz Ribeiro¹, Lia Maris Orth Ritter Antikeira², Danislei Bertoni³

O site Veja o Verde foi criado com o objetivo de auxiliar em saídas de campo nas praças da cidade de Ponta Grossa/PR. O site contém informações sobre as espécies arbóreas presentes em praças selecionadas da cidade, trazendo sua descrição (tronco, tipo de folha, flor e fruto), origem, curiosidades e imagens que auxiliam na sua identificação. No mês de setembro de 2022 foi realizada atividade com alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola estadual da cidade de Ponta Grossa/PR, a fim de colocar em prática o uso do site e colaborar na construção do conhecimento dos alunos sobre diversidade botânica. Foram realizados três encontros com os alunos, no primeiro sendo aplicado um questionário a fim de estabelecer quais eram seus conhecimentos prévios quanto às praças da cidade, arborização urbana, o que é uma espécie nativa e uma espécie exótica, além de informações sobre seu uso de aparelhos celular. Foi apresentado um vídeo sobre arborização urbana, a fim de introduzir o assunto à turma, e posteriormente foi apresentado o site Veja o Verde e explicado sobre a atividade que seria realizada na praça e seus objetivos. Previamente ao segundo encontro a pesquisadora visitou a praça, observando quais árvores se destacavam naquele momento, seja por floração, frutificação ou por alguma outra característica peculiar do indivíduo. Foram selecionadas dez árvores, e destas foram impressas através do site seus QR-codes, que seriam afixados às árvores no dia da atividade de campo. Também foram formulados cartões, cada um contendo o nome comum de uma espécie, seu nome científico e algumas características que poderiam ser observadas pelos alunos durante a atividade. O segundo encontro foi realizado na praça, onde os alunos se dividiram em cinco grupos e cada grupo recebeu um cartão com as informações de uma árvore que deveriam encontrar na praça. Depois de cada grupo ler seu cartão para o restante da turma e ter suas dúvidas tiradas pela pesquisadora, os grupos se espalharam pela praça a fim de encontrar a espécie correspondente ao seu cartão, lendo os códigos afixados nas árvores. Depois de cada grupo encontrar sua árvore, todos voltaram para a sala de aula, onde foi explicado que no dia seguinte cada grupo teria que apresentar sua árvore aos outros colegas. No terceiro encontro foi respondido novo questionário, retomando conceitos abordados no questionário anterior e questionando sobre o uso do site Veja o Verde durante a saída de campo. Depois de respondido, cada grupo apresentou sua árvore, utilizando-se das informações contidas no site. Durante a realização destes três encontros foi possível notar uma mudança na atitude dos alunos: durante a primeira aula, em sala, mostravam-se desinteressados, não prestando atenção às explicações; já durante a atividade de campo aparentavam motivação, acordando o lado competitivo de alguns, que queriam encontrar sua árvore antes dos outros, demonstrando interesse pelas diferenças entre as espécies e pelas explicações dadas pela pesquisadora, mostrando interesse em realizar outras atividades semelhantes.

Palavras-chave: botânica, site, ensino.

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR

³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR

ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROJETO FEIRA DE LIVROS - AUTONOMIA PARA LER NA EJA

MARIA BETANIA DE MELO DA SILVEIRA

O trabalho foi realizado na Educação de Jovens e Adultos, com turmas desde fundamental I até ensino médio em um espaço informal com 450 alunos no período noturno. De acordo com Libâneo (2002), podemos entender que a educação não-formal refere-se às organizações políticas, profissionais, científicas, culturais, agências formativas para grupos sociais, educação cívica, etc., com atividades de caráter intencional. A educação não-formal vem apresentando crescimento em nosso país, principalmente no estado de São Paulo onde obras sociais, organizações não governamentais e instituições privadas e religiosas, se preocupam com a realidade social de crianças e adolescentes que vivem principalmente em bairros periféricos e de baixa renda. Trabalhar com Educação de Jovens e Adultos é um desafio, pois temos na mesma sala alunos com diversidade de idade, objetivos, de posição social, entre outras. Isso deve nos fazer refletir sobre a necessidade de variar os gêneros textuais. A ideia inicial foi elaborar um projeto para estimular a leitura dos alunos e para isso precisávamos entender através de pesquisa qual o motivo dos alunos não procurar a biblioteca da escola para estudar. Em reunião de professores e com os dados da pesquisa descobrimos que, muitos alunos não procuravam a biblioteca por não saber como funcionava a escolha dos livros por gênero (ficção, terror etc.). Mesmo com ajuda dos professores eles tinham timidez. Promover autonomia para leitura era o objetivo principal, pensar além da escola. Por isso nasceu a Feira de Livros, da seguinte forma: Os alunos traziam livros de casa e ganhavam um vale livro de acordo com a quantidade de livros trazidos; A equipe de professores de todas as disciplinas, orientavam as turmas sobre os gêneros literários; Recebemos doações de livros diversos; No dia do evento os livros selecionados foram expostos em todos os espaços da feira e cartazes indicavam o gênero com fotos e escritos, para que todos pudessem ter acesso. Criamos um cantinho de leitura na feira, para escolha tranquila dos livros pelos alunos. Resultado da feira: todos os livros foram para a casa dos alunos e agora com autonomia para buscar leitura em outros espaços.

Ensino de Entomologia: um relato de experiência de como atuar na formação de professores de Ciências/Biologia

Rafael Boldrini¹, Bianca Máira de Paiva Ottoni Boldrini²

Os insetos representam mais de 70% da fauna já registrada mundialmente. Em alguns cursos de graduação, os acadêmicos estudam esses animais na disciplina de Entomologia. Já no Ensino Básico, com a BNCC, o tema “INSETOS” está sendo trabalhado a partir de algumas habilidades que vão desde aspectos da saúde ao reconhecimento dos diferentes processos de reprodução dos animais. Assim, o ensino da Entomologia durante a formação de professores de Ciências é crucial para um bom desenvolvimento das futuras aulas de Ciências/Biologia. O objetivo desse trabalho é relatar as práticas utilizadas por um professor do magistério superior ao ministrar a disciplina de Entomologia para acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) da Universidade Federal de Roraima. A disciplina de Entomologia é uma disciplina eletiva do curso de Ciências Biológicas da UFRR. Possui 60 horas de carga-horária, sendo ministrada pelo primeiro autor desde 2014. Até agora, a disciplina foi ministrada 5 vezes e está dividida em 3 partes: aulas teóricas, aulas práticas e desenvolvimento de projetos/ou caixas entomológicas. As aulas teóricas consistem na apresentação dos principais conceitos, nomenclaturas e importância da Entomologia. Já as aulas práticas consistem na dissecação dos insetos no laboratório, objetivando que os próprios graduandos sejam capazes de reconhecer as principais partes dos insetos, enquanto as aulas de campo com coleta levam os graduandos a coletarem os insetos. Por fim, o desenvolvimento dos projetos consiste em fazer os próprios alunos pensarem questões científicas que possam desenvolver seus experimentos para respondê-las. Isso proporciona aos futuros professores a experimentarem um pouco da ferramenta de PBL (Problem Based Learning). Assim, consideramos que tanto a prática de dissecação como as aulas de campo proporcionam aos licenciandos experiências que podem ser levadas para as salas de aulas do ensino básico, pois são fáceis e de baixo custo de serem reproduzidas. Por exemplo, a partir da prática de dissecação, licenciandos podem mostrar para seus alunos os diferentes tipos de asas, pernas, aparato bucal e até mesmo o sistema nervoso. Com relação às aulas de campo, elas evidenciam aos futuros professores que os principais métodos de coleta de insetos são de fácil utilização, como pratos amarelos, lençol iluminado, *pitfall*, entre outros. Já em relação ao desenvolvimento dos projetos, consideramos que embora seja uma ótima ferramenta para demonstrar a base do raciocínio científico aos alunos, essa ferramenta precisa ser bem planejada e monitorada pelos futuros professores. Portanto, com a disciplina, os licenciandos aprendem alguns métodos de estudo de insetos e que podem ser replicados em suas salas de aula, tornando suas aulas mais dinâmicas e atrativas.

Palavras-chave: insetos, ciências biológicas, práticas docentes.

¹ Centro de Estudos da Biodiversidade da Universidade Federal de Roraima (CBIO/UFRR)

² Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima (CAp/UFRR)

“SER” OU “NÃO SER” UMA PROFESSORA SUPERVISORA PIBID DOS LICENCIANDOS DE BIOLOGIA?

Bianca Maíra de Paiva Ottoni Boldrini¹

A profissão professor possui muitos encantos e maravilhas, mas por outro lado, existem muitas limitações e frustrações. Por diversas vezes, as dificuldades da profissão levam os professores a pensarem se vale a pena continuar em suas práticas docentes. Afinal, no Brasil, as condições de trabalho e a desvalorização salarial diante de outros profissionais, são argumentos recorrentes para que nós, professores, sempre nos questione: “ser” ou “não ser” professor? Nos últimos anos, alguns programas governamentais estão buscando melhorar a formação de professores nas instituições de ensino superior, especialmente, as instituições públicas. Um desses programas é o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) que objetiva antecipar a prática docente dos licenciandos através da atuação em salas de aula da rede pública. Esse licenciando passa a viver as realidades de um ensino público, sob supervisão de um professor titular da educação básica. Assim, após uma seleção pública, em meados de agosto de 2018, fui selecionada para participar como “SUPERVISORA PIBID” de 8 licenciandos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Roraima (UFRR). As atividades foram desenvolvidas nas turmas do ensino fundamental – anos finais do Colégio de Aplicação, onde atuo como professora de Ciências desde 2015. Durante 18 meses, fui supervisora desses licenciandos e fui percebendo as forças e fraquezas dessa vivência docente. Como forças, destaco que quando iniciei os trabalhos com esses acadêmicos, houve uma sensação de satisfação e orgulho por ser professora. O contato com esses estudantes, cheios de esperanças e expectativas em suas futuras práticas docentes, me contagiou. Eles sempre traziam novas ideias para as aulas e auxiliavam na realização dos trabalhos com as turmas. Além disso, evidencio que trabalhar com esses estudantes, estimula a atualização do professor supervisor, afinal as discussões de textos entre o grupo eram muito frequentes. O resultado dessa interação permitiu a produção de 5 resumos em congresso, a produção de um material didático (somentoteca) e várias práticas laboratoriais desenvolvidas com os alunos da educação básica, isso em apenas 18 meses. Como fraqueza, destaco que os licenciandos acabavam mudando a turma que acompanhavam, pois, seus horários acadêmicos se alteravam semestralmente. Além disso, alguns licenciandos tinham uma alta taxa de faltas nas aulas e, por algumas vezes, verbalizaram que estavam participando do programa apenas pela bolsa que recebiam. Tanto que dos 8 estudantes que acompanhei, 2 desistiram de continuar na graduação em Ciências Biológicas, ou seja, de ser um professor. Mesmo diante dessas dificuldades, avalio que “SER” uma professora supervisora do PIBID/Biologia me trouxe mais benefícios que desvantagens. O contato com os futuros professores desencadeou uma sensação de valorização profissional, gerando aulas mais produtivas e atualizadas. Por isso, considero que é vantajoso “SER” um professor supervisor do PIBID.

Palavras-chave: prática docente, valorização profissional, Ciências Biológicas

¹ Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima – CAp/UFRR

O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Bianca Carolina Marcasso Rossi¹, Dijnane Vedovatto²

O estágio curricular supervisionado é de grande importância para a formação docente, porém há lacunas relacionadas à teorização dos conhecimentos e ao campo profissional, assim como desencontros com relação à inserção das estagiárias nas escolas de Educação Infantil. Na literatura, o estágio se configura como um momento privilegiado de formação e inserção profissional. Desse modo, o presente estudo objetivou identificar e analisar como ocorre o estágio curricular supervisionado em docência considerando a inserção profissional de estagiárias em escolas de Educação Infantil na rede de ensino municipal de São Carlos, interior de São Paulo. A referida pesquisa, de abordagem qualitativa, do tipo exploratória-descritiva, contou com os seguintes instrumentos de coleta de dados: análise documental e entrevista semiestruturada com dez profissionais da Educação Infantil que estavam recebendo ou já haviam recebido estagiárias na rede pública de ensino, sendo duas coordenadoras pedagógicas, quatro diretores de escola e quatro professoras. Os dados foram organizados e analisados, à luz da literatura pautada na profissionalização docente. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, envolvendo três etapas: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados: inferência e interpretação. A partir da análise emergiu o primeiro eixo: “Ser professor na Educação Infantil: contribuições do estágio curricular supervisionado”, em que o estágio foi apontado como um momento privilegiado de troca de experiências e conhecimentos, bem como de contato com o campo profissional, emergindo a questão do impacto com a realidade docente na Educação infantil. O segundo eixo “Inserção profissional: procedimentos burocráticos e pedagógicos”, revela imprecisões em relação aos procedimentos voltados à realização do estágio curricular supervisionado na referida etapa do ensino, o que tende a fragilizar a inserção, o acolhimento e o acompanhamento da estagiária, porém houve indicações por parte dos participantes de possibilidades de parcerias profícuas e da necessidade de que o estágio seja planejado conjuntamente. Por fim, destacamos a necessidade do reconhecimento e da profissionalização dos profissionais da Educação Infantil, bem como a demanda por uma parceria institucional entre a escola e a universidade, que busque, por meio do estágio curricular supervisionado, maior articulação entre a formação inicial e continuada de modo a considerar a formação docente em relação ao campo profissional.

Palavras-chave: estágio curricular supervisionado, inserção profissional, educação infantil.

¹ Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

² Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR DE PROFESSORES E A PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES INTESTINAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA PELO COVID-19.

Bianca de Aguiar Cabral¹, Irene Coutinho de Macedo², Lis Proença Vieira³

Introdução: A pandemia pelo covid-19 implicou em alterações no estilo de vida da população, especialmente entre os professores, cuja rotina foi impactada por novas metodologias de trabalho. Este cenário pode favorecer a mudanças no padrão de consumo alimentar e alterações no funcionamento intestinal. **Objetivo:** Identificar alterações no funcionamento intestinal e o consumo alimentar de professores no período de execução de trabalho remoto durante a pandemia. **Material e métodos:** Estudo transversal com professores convidados a responderem um questionário online a partir de convites via WhatsApp® e redes sociais, que abordaram questões sobre os marcadores de alimentação saudável e funcionamento intestinal, tais como frequência e consistência das fezes. **Resultados:** Participaram do estudo 43 professores, média de idade de 46 anos, 88,4% do sexo feminino, 72,1% atuando no ensino fundamental e todos da rede pública. Foi observado baixo consumo de água 86,04%; de feijão 81,39%; de alimentos industrializados 76,74% e de hortaliças 51,16%. A maioria da apresentou um consumo adequado de frutas (53,48%) e elevado de doces (72,09%). Quanto às alterações intestinais, 7% mantiveram o quadro prévio de constipação intestinal, 4,65% apresentaram risco de desenvolvê-lo e 7% apresentaram alterações na frequência e/ou consistência das fezes. Apesar do número reduzido de casos, a presença de constipação foi associada com o baixo consumo de feijão e elevado consumo de alimentos industrializados ($p < 0,05$). **Conclusão:** Os professores estudados apresentaram baixa prevalência de constipação e de alterações intestinais e a maioria apresentou consumo adequado de frutas e baixo consumo de industrializados, mas ingestão inadequada, principalmente, de água, feijão e doces.

Palavras-chave: docentes, constipação intestinal, consumo alimentar.

¹ Bacharelado em Nutrição com bolsa de iniciação científica pelo Centro Universitário Senac Santo Amaro. São Paulo, SP, Brasil. E-mail: biancadeaguiarcabral@yahoo.com.br

² Coordenadora do Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário Senac Santo Amaro. São Paulo, SP, Brasil. Mestre em Nutrição Humana Aplicada pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: irene.cmacedo@sp.senac.br.

³ Docente do Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário Senac Santo Amaro. São Paulo, SP, Brasil. Mestre e Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: lis.pvieira@sp.senac.br

ENSINAR E APRENDER COM PESQUISA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO PIBID

Bianca Stopassoli Barazal¹, Rosana Aparecida Ferreira Pontes²

A valorização do ensino com pesquisa, em qualquer etapa da educação, promove aprendizagem humanizadora, em que permeiam curiosidade, descoberta e criatividade na construção do conhecimento, cabendo ao professor lidar da melhor maneira com as adversidades existentes. A criança é um sujeito movido pelas dúvidas e questionamentos que devem ser estimulados tanto pela família quanto pela escola, para que, no futuro, torne-se um ser crítico e desbravador do mundo ao seu redor, conhecendo o papel que desempenha na sociedade. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é importante valorizar as situações significativas e contextualizadas de aprendizagem, articulando-as com experiências anteriores para oportunizar novas formas para o aluno protagonizar sua aprendizagem. Daí a importância do trabalho didático sob a lógica da pesquisa. Portanto, o presente trabalho buscou investigar o ensino e a aprendizagem com pesquisa, de acordo com os princípios: educativo, emancipatório e histórico-crítico, bem como a viabilidade dessa perspectiva nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, os estudos teóricos foram organizados com base em Demo, Freire, Lüdke, Saviani, Vygotsky, dentre outros. Os relatórios reflexivos da estudante de Pedagogia, participante do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), constituíram o *corpus* da investigação qualitativa. Os resultados parciais deste trabalho consideram a relevância da práxis pedagógica do professor pesquisador, enquanto responsável por ensinar com pesquisa: refletindo sobre sua prática, explorando diferentes metodologias ativas, incentivando a curiosidade dos alunos e ensinando-os a pensar, problematizar e elaborar. Foi possível constatar que o ensino com pesquisa desenvolve a aprendizagem criativa, conectando-a com as descobertas e criações, pois a curiosidade epistemológica começa na infância e se aprimora ao longo da vida social. Enquanto investiga de forma curiosa, a criança é influenciada pelo professor pesquisador a conhecer e a ler o mundo.

Palavras-chave: ensinar e aprender com pesquisa; PIBID; construção do conhecimento.

¹ Pedagogia, Universidade Católica do Santos (UniSantos)

² Doutora em Educação, Universidade Católica do Santos (UniSantos)

Aspectos da educação patrimonial em torno das obras de Mestre Jorge e do Museu Histórico de Araraquara e sua relação com o ambiente escolar

Breno de Oliveira Conde ¹

Esta pesquisa em andamento tem o objetivo de compreender os sentidos despertados pelas obras de Mestre Jorge e pelo Museu Histórico e Pedagógico na cidade de Araraquara- São Paulo e a sua relação com a educação no ambiente escolar municipal. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida a partir da metodologia de História oral que coletará entrevistas entre os docentes da rede pública municipal e entre os gestores públicos das áreas de Educação e Cultura para elucidar os principais temas suscitados pelas obras de Mestre Jorge e pelo museu. Como referencial teórico construiu-se um diálogo com as seguintes áreas: antropologia, educação, museologia social e a historiografia, de modo a compreender a constituição da memória e poder no Museu Histórico e Pedagógico de Araraquara. A pesquisa considera a educação patrimonial um conjunto de ações educativas inclusivas que compreendem a memória como um elemento primordial para a afirmação da identidade étnica e cultural. Por isso torna-se fundamental as ações coordenadas entre o museu e as escolas municipais para a construção das identidades, da cidadania e da democracia. Desde o final da década de 1970 e com a redemocratização do país na década de 1980, o papel educativo dos museus destinados a celebrar a memória do poder foi questionado. Nossa hipótese é que a educação patrimonial tem o potencial de levantar questionamentos acerca das memórias representadas e também das esquecidas, de modo que o aluno problematize a memória salvaguardada nos museus não como um fato natural mas antes de tudo um ato político, construído socialmente a partir de um recorte ou seleção executada por aqueles que detêm o poder. A partir das respostas dos entrevistados problematizamos as questões sociais, educativas, patrimoniais e étnico-raciais suscitadas pelas obras de Mestre Jorge e pelo museu o que nos permitirá compreender se uma nova rede de poder e memória- uma espécie de contramemória - se consolida com a permanência das obras do artista afrodiáspórico no museu.

Palavras-chave: memória, educação, cultura

¹ Bacharel e licenciatura em História- Unesp Franca (2002), especialização lato-sensu em “As Áfricas e suas diásporas” pela UNIFESP (2022), atualmente é Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da FCLAr- Unesp Araraquara

ENSINANDO GEOGRAFIA ATRAVÉS DA LUDICIDADE: EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA

Brian Angelo Sandoval Sanches¹, Rita Dácio Falcão²

O respectivo trabalho realizado aborda a relevância do "aprender brincando" em sala de aula, sendo uma forma de relevar a participação e interação dos alunos. Em aulas práticas e interativas os alunos se envolvem por curiosidade, também, em tais momentos deixam transparecer as habilidades e criatividade. A apreensão do conteúdo das disciplinas através do ensino prático é imprescindível, dessa maneira, deve-se fazer com que a *práxis* do ensino seja trabalhado com mais frequência, tendo visto que os alunos aprendem pela prática auxiliado pela teoria. O trabalho, portanto, é um dos resultados obtidos durante as atividades desenvolvidas pela participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com o auxílio de bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, instituída pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Esta atividade, em particular, foi realizada no primeiro semestre de 2019 (meses antes da pandemia da Covid-19) em uma escola estadual, nas séries do 7º ano do ensino fundamental, no município de Tabatinga (AM). A atividade, realizada juntamente com os alunos em sala de aula, teve como tema de estudo "O espaço rural e o espaço urbano", discutida na disciplina de Geografia. O principal objetivo do trabalho foi fazer com que os alunos trabalhem coletivamente em sala de aula e, compreendam o conteúdo através da teoria e prática. Quanto a metodologia do trabalho, foi adotado o uso da abordagem expositiva-dialógica para a participação dos alunos. Ora, ao mesmo tempo que fazia a exposição do conteúdo, alguns questionamentos eram levantados para a reflexão dos alunos sobre a realidade que está inserido. Visando alcançar os resultados, a turma com 30 alunos foi dividida em dois grupos, numa perspectiva de fazê-los trabalhar coletivamente, porém, cada aluno em particular demonstraria a sua criatividade e habilidade para com a construção das duas maquetes propostas relacionados ao tema, no qual, uma representaria a configuração do espaço rural quanto a outra do espaço urbano. Para a construção das maquetes, portanto, foram utilizados alguns materiais, como: cola de isopor; cola de silicone; pacote de brinquedo; palito de picolé; tinta guache; papel emborrachado (E.V.A.); pincel para quadro; isopor grosso; pincel para pintar; tesoura sem ponta; caixa de fósforo; caixinhas de remédio e perfume; e papelão. Os resultados obtidos na atividade nos demonstram que a ludicidade ou ensino prático proporciona aos alunos um momento de aprimoramento ao aprendizado, como também desperta nos educandos a importância do trabalho coletivo em sala de aula, dentre as capacidades que ambos possuem. Também, com a confecção das duas maquetes que representaram o espaço rural e o espaço urbano, os alunos apreenderam vantajosamente na prática o assunto estudado, no qual, compreenderam a importância e a dependência das atividades que ambas desenvolvem pelos respectivos espaços de vivência.

Palavras-chave: ensino de geografia, ludicidade, trabalho coletivo.

¹ Universidade Federal do Amazonas – UFAM.

² Universidade do Estado do Amazonas – UEA.

Simulação realística como estratégia de ensino-aprendizagem da coleta de colpocitologia oncótica

Rita de Cassia Silva Vieira Janicas¹, Bruna Dias Alonso¹, Julia Peres Pinto¹, Cristina Padula Coiado¹, Jacilene Fasani¹

Introdução: A simulação realística, considerada uma das estratégias que mais se aproxima dos atuais objetivos educacionais na saúde, proporciona ao aluno um ambiente de aprendizado seguro, em que é possível desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais ao exercício profissional. **Objetivo:** Descrever o uso da simulação realística, incluindo a prática de habilidades e cenários, como estratégia facilitadora do processo de ensino-aprendizagem da coleta de colpocitologia oncótica no contexto da consulta de Enfermagem. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência de docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem da coleta de colpocitologia oncótica, utilizando a simulação realística, entre graduandos de Enfermagem de uma instituição de ensino privada. **Resultados:** O ciclo do aprendizado é iniciado com a fundamentação teórica, que é pautada na Sistematização da Assistência de Enfermagem e direcionada à aspectos da saúde da mulher. Seguindo à fundamentação teórica, seguimos com as aulas práticas de habilidades, especificamente referente ao exame ginecológico e à coleta da colpocitologia oncótica, com a utilização de *checklists*. Após essa etapa, os alunos participam de cenários da consulta de Enfermagem à mulher, seguidos de *debriefing*. Por fim, nos estágios curriculares, os alunos têm a oportunidade de experimentar cenários reais nas Unidades Básicas de Saúde, sob a supervisão dos preceptores, ocasião em que conduzem a consulta de Enfermagem à mulher. **Conclusões:** Há envolvimento tanto dos alunos e quanto das docentes, tornando o processo rico e dinâmico. O desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes são incorporados progressivamente, com experiências significativas que favorecem a reflexão e o questionamento. Acredita-se que o uso da simulação realística contribua para a aquisição de competências técnicas e comportamentais, pois promove a interação, a autonomia, o autoconhecimento, a confiança, o desenvolvimento do relacionamento interpessoal e do pensamento crítico, demonstrando a importância do uso da simulação na formação profissional.

Palavras-chave: Enfermagem, simulação realística, saúde da mulher.

1.Docentes do Centro Universitário das Américas – FAM

UPGRADE DA APRENDIZAGEM POR MEIO DO MINECRAFT.

BACICO, Bruna Aparecida do Nascimento; CAPUCHO, Mariana Galvão Sene Batista; FARIA, Marlise Teixeira; SANTOS, Anne Carolina Lopes; VIEIRA, Tamires Galdino.

Em 2019 enfrentamos uma pandemia que chocou o Brasil e o mundo, com isso a escola teve a obrigação de se reinventar. Alunos e professores se depararam com uma nova forma de ensinar e aprender, por conseguinte, o ensino digital ganhou força, portanto, somente o método lousa, giz e caderno não supre todas as necessidades dos alunos “pós-pandêmicos”, sendo assim, vimos a necessidade da realização de adaptações para o desenvolvimento da inserção de práticas diferenciadas com o objetivo de promover o engajamento e participação dos alunos por meio da gamificação. Deste modo, pretendemos com a metodologia de aprendizagem baseada em projetos desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais por meio da utilização do software Minecraft, tendo como público-alvo alunos do Ensino Fundamental Anos finais. Constata-se que, devido à intervenção direta desta proposta pedagógica que os alunos aprendam a trabalhar em equipe com mais efetividade. Buscando amadurecimento em suas participações durante as aulas por meio do trabalho colaborativo centrado na educação transdisciplinar.

Palavras-chave: Gamificação, Transdisciplinaridade, Ludificação

UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA O ENSINO DE ZOOLOGIA NO NÍVEL MÉDIO, COM FOCO NOS INVERTEBRADOS

Bruna Conceição Souza Mota¹, Viviane Lúcia dos Santos Almeida de Melo²

A falta de estrutura física da escola e metodológica dos professores podem justificar a falta de estímulo no processo de aprendizagem. Além dos problemas estruturais, o método tradicional de ensino, aplicado por muitos professores, também contribui para a falta de desempenho na assimilação dos conteúdos por parte dos estudantes. O ensino de zoologia é classificado como assunto complexo, pois distancia-se da realidade do alunado causando uma repulsa no processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, o presente trabalho procura responder o seguinte questionamento: As atividades lúdicas aplicadas como alternativa de instrumento didático pedagógico podem promover uma aprendizagem eficiente no ensino de zoologia, com ênfase nos invertebrados? Foi testada a hipótese de que as atividades lúdicas são eficientes para o processo de aprendizagem no ensino de zoologia, com foco nos invertebrados, em vista que, elas despertam o interesse dos estudantes provocando uma compreensão mais completa dos conteúdos. O objetivo geral foi avaliar a utilização de atividades lúdicas para uma melhor apropriação dos conteúdos de zoologia por estudantes do ensino médio, com foco nos invertebrados. O trabalho foi aplicado com alunos do 3º ano do ensino médio, de uma escola de referência na cidade do Recife – PE, na modalidade remota, através do aplicativo de chamada de vídeo “Google Meet”. Os alunos foram divididos em dois grupos, A e B, no qual ambos assistiram a aula expositiva, porém, com no grupo A foi aplicada atividades lúdicas como complemento no processo de aprendizagem. Os jogos foram: o caça-palavras e um jogo de perguntas e resposta no aplicativo “Quizlet” desenvolvidos com o auxílio de sites e aplicativos. Os resultados obtidos nesse trabalho mostram um melhor desempenho do grupo em que foi aplicado os jogos lúdicos, em comparação ao grupo que não foi aplicada nenhuma atividade de intervenção. O conteúdo, invertebrados, é considerado um assunto de difícil entendimento devido aos termos nele presentes, e somente aulas expositivas, do método tradicional, não é suficiente para uma compreensão completa de todo conteúdo. É importante ressaltar que o lúdico vai além da aprendizagem, ele também é capaz de promover a interação entre os alunos, estimular a curiosidade e o interesse em temáticas que antes eram repudiadas pelos mesmos. Desta forma, é possível concluir que as atividades lúdicas são eficientes para o processo de aprendizagem dos educandos, comprovando assim, a hipótese testada nesta pesquisa.

Palavras-chave: ensino de biologia, jogos didáticos, processo de aprendizagem.

¹ Universidade de Pernambuco (UPE)

² Universidade de Pernambuco (UPE)

OS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA: CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DO PROFA, PRÓ-LETRAMENTO E PNAIC

Maria Adriane da Silva Barrozo,¹ Bruna Lalinny Magalhães da Silva²

No presente texto traçamos como objetivo discutir os programas de formação continuada voltados exclusivamente para formação de professores alfabetizadores, apontando suas contribuições e seus limites na prática pedagógica dos alfabetizadores. Para a discussão, optamos por aqueles programas mais expressivos que tiveram uma maior visibilidade, sendo eles: Profa, pró-Letramento e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-Pnaic. Para entendermos as contribuições e limites dos programas de formação continuada para os alfabetizadores, faz-se necessário entendermos um pouco o contexto histórico da alfabetização. Assim, discutiremos um pouco da história da alfabetização, focando nas mudanças ocorridas a partir do século XX. Iniciaremos o debate pelo apego aos métodos de alfabetização, muito marcante em nossa história, como também, trataremos de perspectivas e propostas mais recentes. Desse modo, abordaremos os estudos no campo da linguagem, com Bakhtin e da Pedagogia, com Paulo Freire, que implicaram em mudanças substanciais na área do ensino da língua materna. Abordaremos as ideias construtivistas, destacando as propostas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky com o estudo sobre a Psicogêneses da Língua Escrita, e seguiremos com abordagem referente ao letramento em suas relações com a alfabetização. E, por fim, trataremos a perspectiva discursiva, que é a proposta que defendemos. E finalizaremos com a discussão acerca dos programas de alfabetização, que são nosso objeto de pesquisa. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica. Temos, como aporte teórico, para fundamentar a discussão e a análise dos dados, no campo da formação, os estudos de Pimenta (1997); Gatti (2008); para dar sustentação à alfabetização, utilizamos: Ferreiro e Teberosky (1985); Carvalho (2005); Mortatti (2006); Soares (2009). Acerca dos Programas, analisamos os documentos disponibilizados pelo MEC (BRASIL, 2001; 2007; 2008 e 2012). A análise dos dados foram baseadas em uma perspectiva discursiva, com a interlocução entre fontes documentais.

Palavras-chave: Formação continuada, Formação de professores alfabetizadores, programas de formação.

¹ Universidade Federal do Acre (UFAC)

² Universidade Federal do Acre (UFAC)

A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PARA GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL

Bruna Lalinny Magalhães da Silva¹, Maria Adriane da Silva Barrozo²

Ao identificarmos historicamente os direitos sociais reafirmados dentro do contexto educacional e as lutas que permeiam a educação do campo, deparamo-nos com diferentes momentos. Podemos pontuar, inicialmente, que o acesso à educação do campo no Brasil teve seu início com a aprovação da constituição de 1988; nela, inicia-se um processo de redemocratização dos direitos sociais educacionais significativos à população brasileira, como a seguridade de uma educação igualitária. Souza (2013), em seus estudos sobre os movimentos sociais na Amazônia, aponta a história dessas manifestações, iniciada no Brasil Colônia até os dias atuais, temos os movimentos dos negros, indígenas, colonos, dos educadores, dentre outros. Os movimentos surgem como ações que denunciam as ausências desses ambientes, uma luta por direitos individuais e coletivos, colocando no centro dos seus debates as categorias esquecidas pelas políticas públicas. Para apresentarmos o movimento social como um espaço de luta, devemos, inicialmente, compreender sua relação com a educação popular - um dos objetivos traçados nos movimentos sociais para educação do campo. Paulo Freire (2005), em seu livro em conjunto com Adriano Nogueira, “Quer fazer- teoria e prática em educação popular”, aponta a educação popular como o rompimento com os modelos elitistas, os autores trazem debates sobre o papel de uma educação baseada nos saberes construídos socialmente a partir de seus movimentos populares. Vale ressaltar o papel dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, movida por questões que envolviam necessidade de escolas nos assentamentos, objetivavam uma educação como direito de todos exercerem um papel importante na realização de movimentos sociais. Nesse sentido podemos inferir a importância dos movimentos sociais para garantia de uma educação do campo, como a busca do rompimento dos modelos educacionais impostos historicamente as comunidades camponesas.

Palavras-chave: Movimentos, educação, campo.

¹ Universidade Federal do Acre (Ufac)

² Universidade Federal do Acre (Ufac)

CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DA *RHIZOPHORA MANGLE*: UMA ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA NO ENSINO DE QUÍMICA

Bruna Marine Damm¹, Izabela França Schaffel¹, Gabriel Fernandes Souza dos Santos¹, Rafael de Queiroz Ferreira¹, Paulo Rogerio Garcez de Moura¹

O presente trabalho partiu do contexto em torno da *Rhizophora mangle*, planta típica de manguezais, para aplicação dos conhecimentos químicos abordados na disciplina de Química Analítica IV, do curso de Bacharelado em Química, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O cenário é condizente com a realidade dos estudantes e é repleto de possibilidades que podem ser exploradas no âmbito acadêmico, atrelando questões culturais, históricas, sociais e ambientais à ciência. A estratégia didática aplicada foi conduzida à luz da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP). O público-alvo foi constituído por 27 estudantes matriculados e cursistas da disciplina de Química Analítica IV. A aplicação da estratégia de ensino ocorreu durante todo o semestre letivo especial de 2021/2. A sequência de ações foi dividida em seis encontros, totalizando 18 horas, em modalidade híbrida, com momentos presenciais e remotos. Inicialmente, os estudantes conheceram de perto a planta no manguezal e a utilização da mesma como matéria-prima na confecção da panela de barro capixaba. Em laboratório de química, empregaram as técnicas analíticas discutidas na disciplina para a determinação espectrofotométrica (FRAP do inglês, *Ferric Reducing Antioxidant Power*) e eletroquímica (CRAC do inglês, *Ceric Reducing Antioxidant Capacity*) da capacidade antioxidante total de extratos de casca de *Rhizophora mangle*. Os resultados experimentais indicaram que os extratos da planta possuem significativa capacidade antioxidante: extrato hidroetanólico (preparado por pesquisadores) > extrato hidroetanólico (preparado pelos alunos) > extrato aquoso (preparado pelos alunos) > extrato aquoso (preparado pela fabricante da panela de barro) > Trolox. Afim de aproximar e construir de forma colaborativa o conhecimento entre os alunos e a comunidade, ao final das atividades desenvolvidas, os alunos realizaram uma ação para divulgar os resultados alcançados, com o seguinte propósito: Como a Química pode trazer informações científicas e contribuições para as panelas e sociedade? As informações foram coletadas através de registros e de produções dos alunos em diário de bordo, questionários, relatórios da aula prática, fichas, produtos da ABRP e nas respostas de uma questão da avaliação somativa da disciplina. A avaliação da metodologia ABRP empregada, por parte dos estudantes, se baseou na escala Likert de cinco pontos, em que os alunos responderam nove perguntas objetivas contidas no questionário final, que foi aplicado após o término da aplicação das atividades. Quanto às contribuições da estratégia de ensino na formação do aluno, infere-se que as atividades trabalharam de forma contextualizada e focada na resolução de problemas, mobilizaram competências como colaboração, visão crítica do assunto, comunicação, criatividade e capacidade de argumentação com base em o conhecimento químico aprendido na disciplina.

Palavras-chave: manguezal; ensino de química analítica; capacidade antioxidante.

¹Departamento de Química, Universidade Federal do Espírito Santo, 29075-910 Vitória - ES, Brasil.

A residência docente como um espaço de (trans)formação para uma educação emancipadora

Bruna Quartarolo Vargas¹, Adriana Rocha Miranda Valle²

Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência acerca das atividades que vêm sendo realizadas em um programa de residência docente, em um colégio de aplicação brasileiro, localizado na Zona da Mata Mineira. As pesquisadoras, uma professora efetiva do referido CAp e uma professora residente no mesmo colégio, visam refletir se a residência docente age como elemento (trans)formador na trajetória de professores, em início de carreira ou já experientes, bem como na de alunos. Isso posto, o programa busca desconstruir o espaço da sala de aula como aquele em que há um protagonista, dominante e detentor do conhecimento, em oposição a sujeitos passivos e receptores de informação. Entendemos que a existência de um programa de residência docente de dedicação exclusiva em um Colégio de Aplicação reforça sua função como centro de referência na formação inicial e continuada de professores, incentivando uma prática supervisionada, crítica e reflexiva para professores recém-formados. O modelo instaurado no programa permite que o professor iniciante não somente observe passivamente os movimentos didáticos de outros professores de sua área, mas que atue ativamente, transitando através de diversos segmentos e em conjunto com variados docentes. Ainda, o residente tem a oportunidade de participar de reuniões e do funcionamento administrativo da escola, de projetos transdisciplinares e de disciplinas de formação. De maneira geral, destacamos como observações iniciais, que a bidocência, com professoras em estágios profissionais e acadêmicos distintos, as desloca de seu lugar comum e permite um olhar mais atento e individualizado para suas práticas, uma vez que a construção didática forjada entre as docentes permite o desenvolvimento da agência da professora residente, permitindo, assim, que traga para a sala de aula suas próprias construções em adição às da professora regente. Com isso, pode-se dizer que a residência docente implica um processo de mediação entre as pessoas envolvidas, pois, ao (re)construírem mutuamente suas práticas, estas podem vir a se (re)configurar em suas experiências coletivas e individuais. Finalmente, reforçamos o caráter (trans)formador da residência docente para as professoras, estudantes e instituição acadêmica, por possibilitar experiências de formação e trabalho que rompem com padrões tradicionais e bancários de escola, promovem a participação crítica dos participantes e produzem conhecimento e reflexão acerca do ensinar-e-aprender.

Palavras-chave: residência docente, (trans)formação de professores, bidocência.

¹Colégio de Aplicação João XXIII (UFJF).

²Colégio de Aplicação João XXIII (UFJF).

A BANDA DE MÚSICA COMO INSTITUIÇÃO EDUCATIVA

Bruno Daniel Monteiro Palheta¹

A presente pesquisa, síntese de dissertação de mestrado em Artes, baseada em estudo empírico da Banda de Música 31 de Agosto, instituição que iniciou suas atividades no município de Vigia-PA no ano 1876, sendo considerada a banda de música civil mais antiga do Estado do Pará. A pesquisa teve como objetivo traçar o perfil de uma banda de música no interior do Pará, a partir de três contextos: o histórico, o sociocultural e o educacional. O percurso metodológico teve caráter qualitativo, bibliográfico e documental. Especificamente a pesquisa se caracterizou como estudo de caso, com ênfase em uma abordagem do tipo etnometodológica, e o uso de técnicas próprias da investigação etnográfica. Esta pesquisa dialogou com autores que tratam da temática Banda de música: Cantão (2009), Grings (2011), Silva (2011), Palheta (2013); e educação musical: Nascimento (2014), Arroyo (2002), entre outros. Optou-se também por realizar pesquisa de campo através de coleta de dados em entrevistas semiestruturadas e abertas. Os sujeitos da pesquisa foram: alunos, músico, ex-músicos, professores, maestro e membros da diretoria da instituição pesquisada. A análise do contexto educativo trouxe uma reflexão sobre a experiência educacional que a Banda 31 de Agosto vem desenvolvendo na cidade de Vigia-PA. Para tal buscou-se compreender a banda de música como um tipo de instituição educativa de ensino musical que apresenta características própria, também se demonstrou as particularidades significativas que compõe esse espaço educativo, com ênfase aos processos de transmissão de saberes musicais explícitos no grupo. Além disso, foi possível descrever as peculiaridades que constituem este ambiente de ensino, isto é, buscou-se revelar qual a importância da figura do maestro, dos músicos professores e dos ensaios da banda, que se considerou como fundamental experiência de educação musical para este tipo de instituição. Os resultados da pesquisa apontam que a atuação educativa da Banda de Música 31 de Agosto contribui efetivamente para a difusão do ensino de música no município de Vigia-PA, assim como ajuda na perpetuação da instituição, pois é responsável pela formação de instrumentista que ajudam a compor a banda de música. Espera-se, por meio deste estudo, contribuir para a construção de conhecimento no campo da Arte em interface com a educação musical no âmbito dos estudos sobre a música no Pará.

Palavras-chave: Educação Musical, Banda de Música, Vigia/PA.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA)

ADEQUAÇÕES DA DISCIPLINA DE LABORATÓRIO DE FÍSICA NUMA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DURANTE A PANDEMIA

Bruno Francisco Melo Pereira¹, Frederico Vasconcellos Costa², Leonardo Marques Soares³, Thiago Alonso Merici⁴

A equipe de Física do campus Betim do Instituto Federal de Minas Gerais implementou alterações nas disciplinas de Laboratório de Física ao longo do ano de 2019. Adotamos metodologias de Aprendizagem Ativa com a construção de protótipos utilizados em atividades extensionistas. Discutimos os resultados desta atividade no Congresso Movimentos Docentes em 2021, quando apontamos que “*A continuidade deste projeto permitirá (...) ampliar o potencial formativo dos cursos de engenharia e das disciplinas de Laboratório de Física*”⁵. Em 2020, com a eclosão da pandemia provocada pelo SARS-Cov2, interrompemos os encontros presenciais de todas as disciplinas. A adoção do Ensino Remoto Emergencial levou a área de física a organizar as gravações dos experimentos pelos docentes. As filmagens alternavam os planos, realizando um zoom sobre os equipamentos de medição de maneira que os discentes, ao assistir a filmagem, realizavam a leitura do equipamento. Desta forma eles puderam construir relatórios a partir das gravações, levando em consideração as incertezas das medidas e os dados dos equipamentos, disponíveis nos roteiros construídos pelos professores. De forma complementar à atividade “tradicional” da construção de relatórios, realizamos uma proposta que levou à percepção dos conteúdos desenvolvidos na disciplina e as vivências destes estudantes no ambiente de trabalho. Eles foram instados pelos docentes a buscar máquinas, processos ou produtos que aplicassem alguns dos conhecimentos relacionados na ementa da disciplina – eletromagnetismo – nas indústrias onde estagiavam ou trabalhavam. Os grupos de trabalho – constituídos numa perspectiva de team-based learning – construíram textos explicativos que foram corrigidos pela equipe docente. Em seguida consolidaram estes conhecimentos em um seminário interno da disciplina e produziram vídeos curtos, explicando os fenômenos envolvidos nos processos industriais analisados. Este material audiovisual foi publicado nas redes sociais do IFMG-campus Betim, sendo compartilhado pelos estudantes. Os vídeos foram visualizados milhares de vezes pela comunidade externa do instituto, em um movimento claramente extensionista que acreditamos terá impacto nas discussões sobre curricularização da extensão nas engenharias ofertadas neste campus.

Palavras-chave: curricularização da extensão, metodologia ativa, educação em engenharia, ensino remoto emergencial,

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Betim (IFMG – Betim)

² Colégio Militar de Belo Horizonte (CM-BH)

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Betim (IFMG – Betim)

⁴ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Betim (IFMG – Betim)

⁵ PEREIRA, B. F. M.; SOARES, L. M. Construção de Protótipos como Estratégia de Ensino na Disciplina de Laboratório de Física II, **Anais do Congresso Movimentos Docentes**, 2021, DOI: 10.47247/VV/MD/88471.27-2

REDES SOCIAIS, JUVENTUDE E SEXUALIDADE: DIVERSIDADES POR MEIO DA ARTE

Carla Leitão da Silva¹, Carolina Agostinho de Jesus², Iara Almeida Soares³, Lucas Gabriel Brito de Oliveira⁴

A expressão da sexualidade humana ainda é considerada como rodeada de diversos tabus, especialmente na juventude, já que envolve diversas mudanças e descobertas. Dessa forma, compreender como essa população expressa e enxerga a sexualidade é essencial, pois por meio dessas estratégias o trabalho da educação sexual poderá ser realizado de forma efetiva, compreendendo as diversidades que podem ser desenvolvidas no âmbito escolar. Logo, um dos meios mais usados para a expressão da juventude tem sido as redes sociais, em especial o Instagram, ao qual é possível a união de imagens, textos e vídeos. Em vista disso, o objetivo desta pesquisa é analisar os perfis ativos no Instagram que expressam a sexualidade por meio de desenhos e outras expressões artísticas. Foram considerados dois perfis, o @thebodydiversitygallery e @atiradinnhas, por meio da análise do conteúdo ao qual possui uma abordagem qualitativa. O primeiro perfil se trata de desenhos de diversas partes do corpo que podem ser consideradas como sexuais, como o abdômen por exemplo, não se concentrando apenas nos órgãos reprodutivos. As ilustrações também representam diversas formas de corpos e tons de pele bem como suas características diversas, como sinais e estrias. Já o segundo perfil busca ilustrar a sexualidade por meio das relações humanas, sejam elas coletivas ou individuais, abrangendo as diversas relações entre os gêneros, assim como os diferentes corpos, com cores chamativas e interativas. Com base nisso, conclui-se que as expressões da sexualidade na juventude por meio das representações artísticas ocupam cada vez mais espaço nas redes sociais, funcionando como um ambiente amplo para a exploração das diversidades.

Palavras-chave: educação sexual, representações artísticas. instagram.

¹ Universidade Federal de São Carlos, UFSCar

² Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG

³ Universidade Estadual do Ceará, UECE

⁴ Universidade de Sorocaba, UNISO

A LITERATURA INFANTIL COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DOS DIREITOS DE APRENCIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Antonia Emidio da Silva de Jesus^[1], **Carla Santos Pinheiro**^[2], **Marileide Silva França**^[3],
Zillene dos Santos^[4], **Cátia da Silva Alves**^[5]

Compreendemos que as experiências integradas anunciam que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil (conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se) indicados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) podem fazer parte das propostas pedagógicas de creche e não somente da pré-escola como alguns sujeitos imaginam quando partem do pressuposto que os bebês e as crianças bem pequenas não são cidadãos e cidadãs capazes e nem sujeitos que produzem cultura. Este artigo de natureza qualitativa traz abordagens sobre uma sequência didática realizada em uma creche municipal de Lauro de Freitas/Ba – território situado na Região Metropolitana de Salvador/Ba a partir da literatura infantil “Meu vovô encantado”, de Terezinha Passos. Essa produção objetiva apresentar a efetivação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil nas práticas educativas para os bebês e as crianças bem pequenas. As experiências analisadas pertencem a um projeto pedagógico desenvolvido no ano de 2022 intitulado provisoriamente de “Ciranda de Histórias” que tem o incentivo à leitura realizado por meio de formas diferentes de leitura e escuta de narrativas. Os resultados traduzidos nesse texto acadêmico revelam que, nas propostas pedagógicas intencionalmente planejadas e que respeitam a cidadania das crianças, esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento interagem entre si. Além disso, esses direitos interagem também com os campos de experiências, com os princípios éticos/políticos/estéticos, com os valores civilizatórios afro-brasileiros assim como outros expedientes e abordagens que comunicam a identidade da primeira etapa da Educação Básica e, particularmente nesse recorte, do segmento de realização de vivências com bebês e com crianças bem pequenas – a creche.

Palavras-chave: projeto pedagógico, BNCC, Lauro de Freitas/Ba, creche, literatura infantil.

¹ Diretora da Creche Maria Ferreira - Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF). Pedagoga pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).

² Docente da Creche Maria Ferreira da PMLF. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia (PPGE/UFBA).

³ Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF).

⁴ Pedagoga pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Pós-Graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais pela SABER.

⁵ Pedagoga pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC). Pós-graduanda em Educação Inclusiva pela Faculdade Einstein.

ORIENTAÇÕES AO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Carla Santos Pinheiro ^[1], Débora da Cruz Santos ^[2], Alana de Oliveira Carneiro ^[3]

Apesar de publicação de documentos oficiais empenhados na produção de saberes sobre a função sociopolítica e pedagógica das instituições educacionais de atendimentos de meninos e meninas existe lacuna entre as fundamentações presentes nestes instrumentos e a prática didática cuja hipótese reside, mas não de cunho exclusivo, na ausência de reflexão sobre das premissas comunicadas nestas produções. No tocante, este artigo, de natureza qualitativa e de tipo documental e bibliográfica, tem por objetivo apresentar os documentos orientadores ao currículo da Educação Infantil do Brasil por meio da descrição de seus esquemas e reflexões acerca de sua importância para a confirmação de identidade das creches e pré-escolas como integrante ao sistema de ensino brasileiro e agenciador de posturas que prestigiem a cidadania plena e ampla dos sujeitos sócio-históricos atendidos neste ambientes educacionais. Neste percurso, como fontes centrais de averiguação, que, por seu turno foram construídas após a LDBEN/96, há: o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) – divulgado em três volumes, intitulados respectivamente de Introdução, de Formação Pessoal e Social e de Conhecimento de Mundo; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) – cuja exploração terá por foco o Parecer CNE/CEB 20/2009 e; a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – que não é específico sobre Educação Infantil, mas, tem capítulo voltado para esta etapa, denominada de BNCCEI. Por fim, consideramos que além da publicação de documentos orientadores do currículo das instituições educacionais de atendimento da primeira infância faz-se necessário ampliar os esforços quanto a orquestrar ações que possibilitem que tais produções sejam refletidas pela sociedade, sobretudo pelo corpo docente dos espaços educacionais – responsáveis pelo ser e fazer pedagógico. Como proposição que dialogue com o desejo de que as orientações supracitadas não se reduzam dispositivos textuais que não cumprem o papel a eles iminentes sugerimos que a capacitação profissional através de programas qualificados de formação continuada é direcionamento vigoroso.

Palavras-chave: Educação Infantil, Currículo, Políticas Públicas.

¹ Docente da Creche Maria Ferreira da PMLF. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia (PPGE/UFBA).

² Docente da Creche Maria Ferreira da PMLF. Coordenadora do Grupo de Estudos Referente à Educação Infantil (GEREI).

³ Docente da Creche Maria Ferreira da PMLF. Membro do Fórum Municipal de Educação Infantil de Lauro de Freitas (FMEI-LF).

A COR/RAÇA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE LAURO DE FREITAS/BA EM 2021

**Alina Nascimento Batista de Assis^[1], Carla Santos Pinheiro^[2], Jaemeci Matias da
Silva^[3], Débora de Andrade Silva^[4]**

A classificação racial é tema que atravessa os debates referentes a identidade da população brasileira. Ao se tratar da identidade étnico racial vários levantamentos estatísticos são utilizados para a averiguação da cor/raça da população brasileira tendo o Censo Demográfico organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o mais renomado. Ao se tratar do levantamento do perfil da educação nacional, a pesquisa mais importante é o Censo Escolar da Educação Básica que é realizado sob a gerência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esse artigo tem por objetivo analisar os dados de cor/raça dos bebês e das crianças bem pequenas matriculadas na rede pública municipal de Lauro de Freitas/Bahia – território pertencente à Região Metropolitana de Salvador/Ba. A Sinopse Estatística da Educação Básica de 2021 é a nossa fonte principal de pesquisa. Considera-se que há um alto índice de não declaração da cor/raça das crianças matriculadas nas creches municipais de Lauro de Freitas no analisado.

Palavras-chave: Censo Escolar, cor/raça, identidade, creche, Lauro de Freitas/Ba.

¹ Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF).

² Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF).

³ Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF).

⁴ Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF).

A APRENDIZAGEM SOLIDÁRIA COMO ESPAÇO PARA A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, A CRIATIVIDADE E O COMPROMISSO SOCIAL

**Carla Rênes de Alencar Machado Fontenelle^{1,2}, Livia Fernandes Ribeiro Andrade¹,
Nicolly de Lourdes Silva Figueiredo¹, Larissa Moraes Custódio de Souza¹, Kaleb Isaias
Souza de Carvalho¹.**

O ensino de Ciências, tradicionalmente, apresenta muitos desafios quanto à construção e compreensão dos conhecimentos científicos, na perspectiva dos estudantes. Este fato relaciona-se com a difícil missão em definir os objetivos sobre a aprendizagem nas ciências da natureza, que muito se dividem, de forma binária, entre a transmissão de conceitos científicos com caráter propedêutico e entre a exclusiva memorização de conteúdos voltados aos exames nacionais. Por conseguinte, ambas as formas podem ser responsáveis por desestimular os estudantes quanto à curiosidade e investigação sobre os temas científicos e suas relações com a tecnologia, sociedade e ambiente. Esse distanciamento dos jovens com a ciência implica em uma formação com lacunas no que diz respeito à cidadania participativa e ao protagonismo na busca por aplicação do conhecimento científico, como por exemplo, na projeção de soluções que impactem positivamente o mundo e as comunidades do entorno. Desta forma, é preciso romper os muros da escola e proporcionar experiências de aprendizagem mais ativas, que promovam protagonismo dos estudantes, por meio do espaço de reflexão e prática durante as atividades acadêmicas, fomentando uma formação integral nas ciências da natureza. Nesta perspectiva, este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de aprendizagem construída em uma unidade curricular integrante do itinerário formativo das ciências da natureza, utilizando a metodologia da Aprendizagem solidária, desenvolvida, por meio de projeto. Os eixos estruturantes da unidade curricular se apoiam na criatividade, na investigação científica e na transformação social. O projeto possui dupla intencionalidade: a pedagógica, que é orientada ao desenvolvimento dos estudantes de ensino médio, e a solidária, direcionada à produção de kits experimentais de ciências para o ensino fundamental, distribuídos gratuitamente, para as escolas e educadores parceiros do Brasil. A fim de compreender as necessidades de experimentação para o ensino de ciências, os estudantes desenvolvem pesquisas com educadores de outras escolas aprofundando seus conhecimentos sobre os temas selecionados. Além disso, criam atividades práticas com materiais de baixo custo, acessíveis e versáteis, incluindo um roteiro experimental. Adicionalmente, envolvem-se em atividades de gerenciamento das redes sociais e marketing digital. Portanto, o alinhamento dos conteúdos acadêmicos científicos com a prestação de serviço solidário provoca impactos profundos na formação dos jovens, tais como acadêmicos e cognitivo, ético e moral, pessoal e social, além de cooperar com escolas e educadores que não dispõem de recursos ou espaços de experimentação, promovendo também a educação científica de outros estudantes.

Palavras-chave: aprendizagem solidária, ciências da natureza, compromisso social.

¹ Polo Educacional Sesc

² Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ-Nilópolis)

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carla Roberta de Oliveira Maciel¹, Matheus Pereira dos Santos Moraes², Raquel Borges Silva³, Alma Blasida Concepcion Elizaur Benitez Catirse⁴ e Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves⁵

A Política Nacional de Promoção da Saúde entende a intersectorialidade como uma estratégia de articulação entre distintos setores, de modo que propicie a troca e a construção coletiva de saberes, linguagens e práticas na elaboração de ações, que promovam a qualidade de vida reduzindo a vulnerabilidade e os riscos à saúde. Dessa forma, a união da saúde com a educação visa o planejamento e desenvolvimento de atividades promotoras de saúde na escola, necessárias para a realização de um momento de reflexão sobre as temáticas e capacitar os alunos a fazerem escolhas conscientes e saudáveis sobre suas vidas, além de oportunizar o crescimento e a troca de experiências. Este trabalho tem por objetivo relatar a formação pedagógica desenvolvida a partir das ações de promoção em saúde realizadas nas Escolas Estaduais Vereador José Velloni e Prof. Divo Marino, ambas localizadas na cidade de Ribeirão Preto - SP. As atividades foram desenvolvidas fundamentando-se no referencial crítico-reflexivo. As aulas foram realizadas de forma dialogada, a partir de recursos visuais. Os alunos foram divididos em grupos, possibilitando a argumentação entre colegas sobre os conteúdos que estavam sendo abordados. A exposição dialogada utilizou questões disparadoras para motivar a turma a discutir. Os alunos foram capazes de expressar seus entendimentos, bem como demonstraram clareza nos discursos, apresentando apontamentos assertivos relacionados a hábitos do dia a dia. A compreensão das temáticas foi possível devido à relação proposta entre conteúdo e realidade dos alunos. Dessa forma, propicia-se um ambiente reflexivo para uma apropriação do conhecimento e capacidade de mudanças de hábitos e atitudes que assegurem maiores condições de saúde e cidadania. Por meio dessa atividade foi possível vivenciar a importância da articulação dos saberes pedagógicos com os saberes especializados em saúde, de modo que a união desses domínios proporcionou abordagens diversificadas, compreendendo o contexto de cada ambiente escolar e favorecendo um espaço de discussão, reflexão e de construção do conhecimento.

Palavras-chave: Estratégias de Saúde, Promoção da Saúde, Colaboração Intersetorial

¹ Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto FORP-USP

² Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP-USP

³ Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP-USP

⁴ Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP-USP

⁵ Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto FORP-USP

AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE NUMA ABORDAGEM INTERSETORIAL, INTERDISCIPLINAR E TRANSVERSAL

Carla Roberta de Oliveira Maciel,¹ Giovanna Silva Santos,² Raquel Borges Silva,³ Alma Blasida Concepcion Elizaur Benitez Catirse,⁴ Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves⁵

Em 2007 foi criado o Programa Saúde na Escola, possibilitando a ampliação das ações de promoção, prevenção e de atenção à saúde no ambiente escolar; visando o enfrentamento das vulnerabilidades, que comprometem o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino. Pensando nisso, foi desenvolvido uma ação intersetorial, interdisciplinar e transversal envolvendo docentes, acadêmicos de graduação e de pós-graduação das Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP) e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP). O trabalho foi articulado ao planejamento didático-pedagógico das Escolas Estaduais (EE) Vereador José Velloni e Prof. Divo Marino, buscando abordagem de temáticas ligadas à saúde e que atendessem as necessidades da escola e da comunidade local. Dessa forma, foram trabalhadas as questões sobre Saúde Bucal, ministrada pela equipe da FORP-USP e Autocuidado, apresentado pelo time EERP-USP. As atividades realizadas tiveram como objetivo a articulação estratégica intersetorial capaz de propiciar o pleno desenvolvimento dos estudantes, de modo que a atuação interdisciplinar favorecesse a reflexão, compreensão e apropriação das temáticas abordadas. O conteúdo foi apresentado aos alunos das turmas do 6º ao 9º ano, da EE Vereador José Velloni e para as turmas do 3º ao 5º ano da EE Divo Marino, com o auxílio de materiais visuais, grupos de discussão, aulas dialogadas e oficinas. Após a apresentação do conteúdo, a equipe de saúde bucal fazia a demonstração da técnica de higienização dental, utilizando macromodelo das arcadas dentárias, escova de dente e fio dental. Em seguida, fazia-se a distribuição de kits de higiene oral aos alunos participantes da atividade. As aulas sobre Saúde Bucal e Autocuidado ocorreram semanalmente e de forma intercalada, com duração de aproximadamente 45 minutos cada, integradas às atividades regulares de ambas as escolas. Um total de 427 alunos participaram das ações de promoção da saúde, mantendo participação ativa nas respostas das perguntas disparadoras, bem como esclarecendo dúvidas relacionadas ao conteúdo exposto e abrindo discussões riquíssimas. Por meio deste trabalho foi possível verificar que o planejamento das atividades contemplando o retorno semanal às escolas possibilitou o desenvolvimento das ações de promoção à saúde, dentro do contexto escolar, proporcionando o engajamento dos alunos as atividades propostas, bem como uma autorreflexão sobre sua saúde como indivíduo e em coletivo.

Palavras-chave: atenção à saúde, promoção da saúde, odontologia.

¹ Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto FORP-USP

² Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP-USP

³ Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP-USP

⁴ Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto FORP-USP

⁵ Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP-USP

CICLO DE DEBATES SOBRE SOCIEDADE INCLUSIVA

**Carla de Almeida Soares Alves¹, Isabela Costa Dominici², Rafael Douglas Inácio³,
Rosani Siqueira⁴**

Este trabalho tem como objetivo central relatar sobre uma prática extensionista multicampi que foi desenvolvida no Centro Universitário UNA da região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo estudantes de diversos cursos como Pedagogia, Psicologia, Enfermagem, Engenharias, entre outras. O projeto de extensão denominado “Ciclo de debates sobre sociedade inclusiva” está na 4ª edição e em plena transformação. O conceito central do ciclo de debates é a inclusão, compreendida na perspectiva sócio-histórica (Mantoan, 2000; Pires, 2006), como o direito de todos os sujeitos ao acesso aos espaços sociais, principalmente de instituições educacionais, sendo garantida a permanência e a continuidade nos processos de formação qualitativa, independente de suas condições étnicas, econômicas, culturais e de desenvolvimento. Este artigo está dividido em três seções. Na primeira descrevemos o projeto de extensão no Centro Universitário UNA - Regional MG, ressaltando a importância do debate sobre a sociedade inclusiva para todas as áreas do conhecimento. Na segunda seção analisamos o percurso de desenvolvimento do Ciclo de Debates ao longo das quatro edições, destacando o protagonismo e atuação dos(as) estudantes na construção dos encontros próprios do uso da metodologia de ciclos de debates. Por fim, discutimos a continuidade desse projeto de extensão.

Palavras-chave: Sociedade, Inclusão, Extensão.

¹ Centro Universitário Una, (Una)

² Centro Universitário Una, (Una)

³ Centro Universitário Una, (Una)

⁴ Centro Universitário Una, (Una)

BRINCARTE: A APRENDIZAGEM POR MEIO DE PRÁTICAS LÚDICAS

Carla de Almeida Soares Alves¹

O projeto de extensão “BRINCARTE: a aprendizagem por meio de práticas lúdicas” foi desenvolvido, no Centro Universitário UNA, Campus Aimorés, durante o segundo semestre de 2020 até o segundo semestre de 2021, por estudantes de diferentes cursos, tais como, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. A questão problema que elucidou o desenvolvimento do projeto abordou sobre as contribuições da aprendizagem por meio do brincar e suas influências socioculturais. O projeto teve como objetivo disponibilizar um ambiente pedagógico virtual de aprendizagem com jogos e brincadeiras, considerando a importância das práticas lúdicas para a aprendizagem do aluno. O conceito central do BRINCARTE perpassou pela diversidade por meio do brincar, compreendida na perspectiva de Kishimoto (2010), em que ao brincar a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens. Nesse sentido, considerando o cenário de isolamento social que estávamos vivendo em função da pandemia do Covid-19, esse projeto ofertou um ambiente pedagógico de aprendizagem pelo Instagram @projetobrincarte.una, por meio da criação de jogos e brincadeiras virtuais, voltados para alunos e professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, os quais foram produzidos pelos acadêmicos do projeto, sob a orientação da professora Carla de Almeida Soares Alves. Esse projeto viabilizou a ampliação das oportunidades de acesso das crianças, dos acadêmicos, dos docentes e do público em geral, à esses recursos pedagógicos, valorizando assim, o ato de brincar como propulsor de desenvolvimento cultural, social e humano, contribuindo também para a formação de professores e acadêmicos da educação.

Palavras-chave: APRENDIZAGEM, BRINCAR, DIVERSIDADE.

¹ Centro Universitário Una (Una)

BNCC E AS SUAS RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÃO CONTINUADA: O CASO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VERDE

CARLOS MARTINS CARDOSO LIMA

Introdução: A Educação Ambiental tem a escola como norteadora de mudanças de paradigmas, sendo responsável de promover nas pessoas atitudes de participação e respeito com as questões relacionadas à preservação ambiental. Diferentemente do enfoque dado à Educação Ambiental pelas DCNs e os PCNs, a BNCC implantada em 2017 aborda a temática de forma simplória e sem novidades aparentes. Objetivos: Analisar o papel da Educação Ambiental a partir da implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tendo como referência as práticas pedagógicas no Ensino Fundamental II da Escola Municipal Parque Verde. Materiais e métodos: Para esta investigação, quanto ao seu modo operativo e natureza metodológica, optamos para um estudo qualitativo centrado no método de procedimento exploratório e analítico, e fazendo um estudo de caso na escola já referida articulado a um levantamento bibliográfico e documental. Devido à pandemia da Covid-19, a pesquisa foi realizada de forma remota através do *Google Forms*, *Google Meet*, *Zoom*, *Whatsapp*, ou seja, em plataformas digitais. De forma voluntária, contamos com a participação dos professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares que atuam na escola que se propuseram a responder aos questionamentos sobre a educação ambiental e suas aplicações. Resultados: Os participantes da pesquisa compreendem o uso da BNCC Educação Ambiental no contexto escolar, como uma forma de incluir novos olhares que possibilitem abordagens críticas, criatividade e diálogo, na busca de uma prática que referencia o tema gerador que é a EA, fica evidente que a BNCC possibilita diversas abordagens reflexões, permitindo novos olhares e novas discussões definidas pela comunidade escolar, porém a dificuldade na formação, disponibilidades de recursos e carga horária para efetivação de projetos são marcas inerentes de desenvolver consciência crítica em relação às questões do meio ambiente. Conclusão: Diante do exposto, pensar na necessidade de qualidade da Educação Básica, pensar dessa forma bem superficial fica na retórica do retrocesso, pois é preciso também políticas públicas voltadas para formação de professores, tendo como discussão inicial a melhoria das condições de trabalho, salário digno e a valorização da função docente e investimentos necessários na estrutura escolar.

ADAPTAÇÃO DE JOGO DE DOMINÓ PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NO ENSINO MÉDIO

Carmem Silva Medina¹

Este trabalho tem por objetivo apresentar adaptações simples em um jogo de dominó que podem facilitar o acesso, a participação e a interação das pessoas com deficiência visual com seus pares na escola, ou em qualquer outro ambiente onde as pessoas joguem dominó. De acordo com Vygotsky (1997), nas crianças cegas desenvolvem-se as particularidades que não podemos notar nos videntes e é necessário supor que no caso de uma relação excepcional de cegos com cegos, sem nenhum tipo de relação com os videntes, poderia surgir uma raça especial de homens. A cegueira, ao criar uma formação peculiar da personalidade, reanima novas forças, altera as direções normais das funções e, de uma forma criadora e orgânica, refaz e forma a psiquê da pessoa. Portanto, a cegueira não é somente um defeito, uma debilidade, senão também, em certo sentido, uma fonte de manifestação das capacidades, uma força (por estranho e paradoxal que seja!). O jogo de dominó é amplamente conhecido desde as crianças pequenas, até os adultos. Na sala de recursos para alunos com deficiência visual, na escola Inah de Mello, há vários jogos adaptados, porém não havia o jogo de dominó adaptado. Os alunos relataram que em família jogavam, porém necessitavam sempre do auxílio de alguém para colocar as pedras na mesa, ou encaixá-las no local correto, porque ao tentarem fazê-lo, geralmente desfaziam o jogo na mesa, desorganizando a ordem das pedras ao tocá-las. Essa questão trazida pelos próprios alunos impulsionou o pensar em possibilidades de adaptações, como por exemplo o uso de velcro em cada peça de domino e a confecção de um trajeto em velcro em um tabuleiro para colocação das peças de dominó de acordo com a necessidade do jogo, porém alguns alunos rejeitaram esta possibilidade por considerarem o uso do velcro como algo que diferenciaria muito o jogo. Desta forma, a colagem de imã autoadesivo nas peças e o uso de uma lousa branca imantada, foi pensada como uma possibilidade para adaptação do jogo. Na apresentação do jogo aos alunos, ele foi aprovado. Durante o jogo, os próprios alunos foram pensando estratégias para participação de até quatro.

Palavras-chave: Deficiência visual, dominó adaptado, jogo.

¹ E. E Prof. Inah de Mello (EEIM).

PEDAGOGIA: A FÁBRICA, RELAÇÕES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Vanderléia Fernandes Barbosa¹, Matheus de Oliveira Fagundes², Carmem Oliveira de Souza Matos³, Cláudia Helena dos Santos Araújo⁴

Atualmente observamos avanços com relação aos discursos oficiais direcionados a uma pedagogia tecnicista, voltada a uma demanda tecnológica, uma educação instrumentalizada, educação que se alinha uma tendência neoliberal, profissionalizante, apoiada no sistema “S”. Este avanço se direciona a perpetuação de uma hegemonia de classes, e essa perpetuação comunga de uma ideia de alienação através do trabalho. Levando em consideração estes avanços, acerca do modelo educacional que está sendo implantado, principalmente com o que se desenha em relação ao curso de pedagogia com ênfase na educação profissional e tecnológica, este trabalho tem como objetivo a análise dos projetos pedagógicos dos cursos de pedagogia nas universidades e institutos que ofertam o curso de pedagogia no estado de Goiás, com relação ao alinhamento a educação profissional e tecnológica, e suas ideologias. A partir deste pressuposto, busca entender quais os avanços e contribuições desses documentos para a emancipação do sujeito através da luta de classes, considerando as diferentes perspectivas, contradições e dicotomias. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica e documental, analisando os projetos pedagógicos dos cursos das universidades e institutos, além da formulação de um embasamento teórico, através de fichamento, levando em conta os seguintes descritores: “Educação”, “Pedagogia”, “Neoliberalismo”, “Fábrica”, “Educação Profissional”, “Educação Profissional e Tecnológica”, “Educação Tecnológica” através da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Google Acadêmico. Para a escolha dos documentos oficiais levou-se em consideração: a) as resoluções CNE/CP a partir de 2006, relacionadas ao curso de pedagogia; b) a BNCC; c) as DCN’s; d) e os resultados apresentados a partir dos descritores mencionados anteriormente realizando a leitura do resumo, e em seguida o texto na íntegra para sua análise. Adotou-se como critério de inclusão a influência do discurso neoliberal em documentos oficiais que orientam a pedagogia relacionados com a educação profissional e tecnológica; e as compreensões acerca de currículo, BNCC, DCN’s, e como esses se apresentam no cotidiano docente, suas potencialidades, limitações no processo de ensino e aprendizagem. Conclui-se que foram identificadas imposições ideológicas através dos discursos oficiais e dos projetos pedagógicos dos cursos, e que essas estão diretamente ligadas ao processo educacional, e ainda tende afastar o sujeito de sua emancipação, o direcionando para uma pedagogia fabril, tecnicista. Esses avanços de políticas neoliberais, através dos discursos oficiais, tendem a valorizar a dicotomia de alienação e trabalho, principalmente com relação ao trabalho docente.

Palavras-chave: educação infantil, emancipação, discursos oficiais.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Campus Anápolis

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Campus Goiânia

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Campus Anápolis

⁴ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) - Campus Anápolis

NARRATIVAS DE ESTUDANTES DA ROÇA SOBRE O ENSINO REMOTO: UM ESTUDO DE CASO NO CEPAAC

Carmita Luzia Tomaz¹, Geane Kelly Borges Jesus², Wilian Silva Gonçalves³

Com o fechamento das escolas no período pandêmico da COVID-19, as aulas foram ministradas no formato remoto. Neste sentido, o acesso à internet foi requisito essencial para que os alunos conseguissem se conectar às plataformas. Contudo, se observada a realidade da maioria das comunidades rurais, percebe-se que muitas indispõem desse acesso. Perante isso, cabe pensarmos: Como os estudantes da roça vivenciaram o ensino remoto emergencial durante o período pandêmico? O presente resumo apresenta de forma sintetizada a proposta de pesquisa em questão, que ainda em fase embrionária, busca refletir sobre as implicações do ensino remoto no processo de aprendizagem dos alunos da roça⁴, matriculados no CEPAAC, no contexto da pandemia. Objetiva também: a) Identificar os sentidos atribuídos ao ensino remoto pelos alunos da roça que estudam no CEPAAC; b) Analisar as possíveis consequências do ensino remoto na aprendizagem dos estudantes da roça. Cabe salientar que essa investigação compõe uma das ações desenvolvidas no Projeto CEPAAC em pesquisa: Aproximação dos estudantes da Educação Básica à Iniciação Científica Junior (IC Jr.), executado pelos professores e os alunos do 9º ano do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC), escola situada na sede do município de Tanque Novo-Ba. Para a discussão, conta-se com um arcabouço teórico baseado nas obras de autores como: Rios (2011); Rodrigues (2021), Marques (2019) entre outros. No que tange à metodologia, a pesquisa se configura como um estudo de caso, no qual contará com revisão bibliográfica e coleta de dados, por meio das narrativas dos sujeitos, que, “de forma oral ou escrita, pode constituir um poderoso método de investigação” (GALVÃO, 2005, p.327). Dessa forma, infere-se que desafios da educação tenham se intensificado no contexto do ensino remoto. As desigualdades sociais, econômicas e estruturais tornaram-se mais visíveis e diversas realidades foram expostas com mais afinco. Neste contexto, estudantes e professores das escolas da roça tiveram que se reinventar, culminando num movimento de resistência e ressignificação, aspectos da identidade desses sujeitos.

Palavras-chave: ensino remoto, educação na roça, mídias digitais.

Referências:

GALVÃO, Cecília. Narrativas em educação. *Ciência & Educação*, v. 11, n. 2, p. 327-345, 2005.

¹ Mestre em Educação (PPGED) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Membro do Grupo de Pesquisa em Ensino de Geografia (GRUPEG), vinculado ao Campus de Vitória da Conquista (UESB). Orientadora do Projeto de IC Jr. e professora-articuladora do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC).

² Estudante do Projeto de IC Jr. do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC).

³ Estudante do Projeto de IC Jr. do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC).

⁴ O termo roça é utilizado como uma categoria de discussão que remete ao sentido dado pelos habitantes das comunidades rurais ao lugar no qual vivem. “Assim, roça expressaria uma categoria relacional utilizada em diferentes espaços e com diferentes significações” (SILVEIRA; FIÚZA, 2014, p. 276).

A ZOOLOGIA DAS AVES NO FILME “MISSÃO CEGONHA” E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DE CIÊNCIAS

Carolina Agostinho de Jesus¹, Carla Leitão da Silva², Marcio Brik³, Lucas Gabriel Brito de Oliveira⁴

Nos últimos anos os recursos audiovisuais estão sendo utilizados com frequência auxiliando no processo de aprendizagem no Ensino de Ciências. Com base nisso, este estudo teve como objetivo analisar em que medida o filme “Missão Cegonha” pode contribuir no processo de aprendizagem para o ensino de biologia das aves. A escolha do filme foi a partir de uma característica específica: a interação de diferentes aves. O trabalho trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem qualitativa. A história no filme refere-se a um pardal que foi criado por uma família de cegonhas, quando as cegonhas decidem migrar para outra região o mesmo é deixado para trás, por não apresentar estrutura física para realizar uma longa viagem, para provar que consegue ele conta com a ajuda de outras aves (mocho e periquito) ao longo da aventura. Apesar de ser um filme voltado para o público infantil, revela uma abundância de conteúdos significativos para investigar interação, comportamento, anatomia, fisiologia e ecologia destas aves, isso possibilita abranger diversos presentes dentro da Zoologia e do ensino desta área.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Filme; Aprendizagem.

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG

² Universidade Federal de São Carlos, UFSCar

³ Universidade Norte do Paraná, Unopar

⁴ Universidade de Sorocaba, UNISO

AUTISMO E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA – REVISITANDO A PRÁTICA E AS ESCOLHAS METODOLÓGICAS

Carolina Assunção de Abreu

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicou os resultados de um estudo de 2016 mostrando que a incidência de casos de autismo estava 10% maior do que os resultados reportados em 2014. Um outro estudo feito pela Universidade de Cambridge em parceria com a Universidade de Newcastle no ano de 2021 revelou que 1.76% de cinquenta e sete crianças é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Reino Unido; um aumento também significativo em comparação a dados de estudos anteriores, cujos resultados mostravam que uma criança dentre sessenta era diagnosticada. No Brasil, contudo, não existem dados precisos, mas o Ministério da Educação estima que a cada oitenta e oito crianças, uma seja autista (MEC, 2021). Tais números e estudos nos colocam diante de uma realidade incontestável: o número de alunos autistas em sala de aula no ensino regular, por consequência, também cresce, e nós professores, nos colocamos, então, frente a frente com os desafios e oportunidades inerentes a esse contexto. E foi justamente a inquietação causada por esse cenário que me impulsionou a fazer a minha pesquisa de mestrado sobre os recursos, abordagens e metodologias mais utilizados por professores de inglês e como estes adaptavam suas práticas e crenças para contribuir de maneira efetiva com o processo de aprendizagem de segunda língua dos seus alunos neuro-divergentes. A pesquisa consistiu em análise e revisão do arcabouço teórico e a coleta de dados por meio de entrevistas com educadores, sempre levando em consideração o ambiente, o contexto, a idade do aluno, a frequência com que o professor encontra esse aluno, o tipo de suporte oferecido pelas instituições de ensino e por fim, como se dão as relações entre a escola e a família. Como conclusão da pesquisa, vale ressaltar que quase todos os professores entrevistados foram além da adaptação de metodologias, revendo também as suas expectativas, compreendendo que as competências desses indivíduos se desenvolvem diferentemente dos alunos neuro-típicos e os resultados ao longo do processo de ensino-aprendizagem podem se apresentar de maneira não convencional. Como consequência, a partir do cuidado com a metodologia aplicada, esses professores puderam observar em seus alunos melhora de atitude diante das atividades propostas, o crescimento do interesse pela língua inglesa, e o mais importante – alunos passaram a se perceber capazes de construir e produzir conhecimento.

Palavras-chave: autismo, língua estrangeira, metodologia

OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS COMO PROPOSTA DIDÁTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Carolina Braz Carlan Rodrigues¹, Karla Mendonça Menezes² e Vanessa Candito³

A pandemia da COVID-1 impôs grandes desafios para professores e estudantes, em especial, na educação básica. No ano de 2020 as atividades presenciais foram suspensas. Em 2021 as aulas foram retomadas com turmas reduzidas e escalonamento dos estudantes, e somente em 2022 as turmas retornaram em sua integralidade, assim como a frequência das aulas. Diante desse contexto, vários impactos no sistema educacional brasileiro têm sido apontados e exigem propostas assertivas para a melhoria nas condições de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, esse estudo analisa uma proposta didática desenvolvida na disciplina de Educação Física para uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Santa Maria – RS. A proposta teve como aporte teórico a dinâmica dos três momentos pedagógicos (3 MP) (problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento). Com a retomada das atividades presenciais, a professora de Educação Física identificou algumas carências dos estudantes que comentavam não possuir contato prévio com a disciplina e nem com os conhecimentos proferidos em aula. A proposta dos 3 MP prevê primeiramente uma problematização inicial, na qual se questiona os estudantes em relação a determinado tema. Assim foi elaborado um breve questionário contendo seis questões abertas, as quais os estudantes deveriam responder indagações acerca sua prática de atividade física na escola e no período pandêmico, assim como conhecimentos sobre os esportes. A partir dessa dinâmica, no segundo momento foi oportunizada aos estudantes uma pesquisa na sala de informática da escola, a fim de que pudessem conhecer os esportes coletivos desenvolvidos nas aulas de Educação Física escolar, e registrar em seus cadernos as informações coletadas. Após essa atividade o terceiro momento proposto pela educadora se deu através de um debate em sala de aula com os escolares, os quais referiram que não tinham conhecimento sobre algumas regras e curiosidades, assim como a prática do esporte. Os estudantes relataram que a atividade foi muito proveitosa para compreender melhor a prática esportiva. Essa proposta permitiu à professora identificar as limitações da turma e aperfeiçoar o planejamento pedagógico, sobretudo oportunizando ao educando compreender os fundamentos, regras e informações relevantes envolvendo cada modalidade esportiva, bem como favorecer a autonomia do estudante em contribuir na sua formação escolar. Evidencia-se também a potencialidade de inovação didática nas aulas de Educação Física por meio da dinâmica dos três momentos pedagógicos.

Palavras-chave: Três momentos pedagógicos, proposta didática, educação física.

¹ Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

² Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

³ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

O PESO DA EXISTÊNCIA NO CONTEXTO PSIQUIÁTRICO: A FILOSOFIA E A PSICOLOGIA NO PROCESSO TERAPÊUTICO

**Carolina Corbeceiri dos Reis¹, Paloma Pillar dos Santos Ramos², Carolina Daré
Schmeing³, Joelson Tavares Rodrigues⁴**

Introdução - No hodierno contexto técnico-científico-informacional, conquanto as idiosincrasias da globalização tenham reduzido as limitações de contato, aproximando os indivíduos, há uma notória escalada de sofrimentos psíquicos. Assim, todo médico deve refletir sobre as angústias intrínsecas ao existir, sendo necessária, pois, a incorporação de tal debate na graduação a partir da multiperspectividade humana, a fim de compreender e, assim, melhor dimensionar a dor do paciente para efetivamente buscar mecanismos de tratamento. Objetivos- Refletir sobre a imprescindibilidade de mesclar o estudo da Psiquiatria à Filosofia e à Psicologia, a fim de abordar o contexto das patologias psíquicas de modo interdisciplinar, contemplando as diversas subjetividades da psique humana. Relato de experiência- Nossas discussões pautam-se, sumariamente, em Heidegger, através do estudo dos fenômenos humanos baseados na existência humana. Assim, a obra abordada é: *Seminários de Zollikon*, cujos objetos de análise são as questões humanas como a condição originária em aberto, o peso de ser; a angústia com a morte; o débito existencial; o mecanismo de sujeição na produção do desejo, entre outras questões. Ademais, houve a leitura conjunta de *O carrasco do Amor*, de Irvin D. Yalom que nos auxiliou no processo de formação médica, fomentando discussões profundas sobre o sofrimento psíquico. Assim, desenvolvemos uma visão ampliada do processo terapêutico que envolve tanto o paciente quanto o profissional que o atende. Assim, questões que envolvem o diálogo com o paciente e o peso de um diagnóstico clínico que envolva uma patologia que tenha a morte como possível desfecho nos alertam para o fato de que não só a psiquiatria precisa de uma sensibilidade filosófica e psicológica.

Palavras-chave: psiquiatria, psicologia, filosofia.

¹ Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ- campus Macaé).

² Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ- campus Macaé).

³ Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ- campus Macaé).

⁴ Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ- campus Macaé).

APRENDIZAGENS ALÉM DA MEDICINA: O PAPEL DA LIGA DE EMPREENDEDORISMO NA CARREIRA DOS ESTUDANTES DA UFRJ

Carolina Corbeceiri dos Reis¹, Rafael Petri Santos Pinheiro², Carolina Moreno Pace³

Introdução: Devido à pandemia do coronavírus, as atividades da Liga de Empreendedorismo, Carreira Médica e Gestão em Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECAGE-UFRJ) tiveram seu modelo presencial alterado para online. Embora existissem inúmeras dificuldades de adaptação, as aulas foram abertas para estudantes de todos os cursos da saúde, de qualquer universidade; ampliando o impacto dos ensinamentos nos ligantes. **Objetivos:** Discorrer sobre os diversos desafios, as inúmeras adaptações e os resultados do primeiro ano acadêmico em que a ECAGE-UFRJ teve suas atividades realizadas em caráter exclusivamente remoto. **Métodos:** O trabalho foi desenvolvido por meio de encontros virtuais, semanais, por alunos de diversos períodos do curso de graduação em Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no segundo semestre letivo do ano de 2021. Assim, eram debatidos e contabilizados as principais demandas, necessidades, acertos e equívocos da diretoria da liga, bem como a metrificação das aulas realizadas e seus impactos nos ligantes. **Resultados:** Remotamente, houve a reorganização da liga, garantindo a continuidade e o aprimoramento das atividades, assegurando a disponibilização das aulas, de modo assíncrono e gratuitamente, após a transmissão ao vivo. Ademais, elaborou-se uma nova identidade visual, que convergiu, de modo claro, objetivo e coeso, aos ligantes; foram desenvolvidas estratégias de repertório escrito e audiovisual com recursos disponibilizados por serviços como Canva, Link Tree e PicArt. Ademais, desenvolvemos uma nova rede de networking, ampliando a perspectiva de nossos ligantes sobre diversos temas, propiciando aprendizagens sobre: finanças, contabilidade, gestão hospitalar, carreira militar, trabalho voluntário, gestão da autoimagem, intercâmbio, pesquisa, inovação, dentre outros. **Conclusão:** Empreender é buscar soluções para problemas existentes; partindo do pressuposto de que os recursos são limitados, eles devem ser racionalizados conforme uma gestão eficiente. Assim, analogamente, a partir dos desafios, limites e barreiras impostas pela pandemia, houve uma reinvenção da liga, focalizando em trabalhar com os novos recursos disponíveis e em ofertar a melhor experiência de aprendizagem aos nossos ligantes.

Palavras-chave: Empreendedorismo, Gerenciamento da Prática Profissional, Educação de Graduação em Medicina

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

² Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

³ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Arquitetura escolar: Análise histórica da escola a partir dos edifícios retratados na Revista Atualidades Pedagógicas (1950 - 1962)

Carolina Poma Rossi¹, Claudia Panizzolo²

O presente estudo tem como foco a leitura e análise de textos e imagens que retratam edificações escolares brasileiras a partir das publicações do periódico intitulado “Atualidades Pedagógicas”, que circulou entre os anos de 1950 e 1962. Esta análise deve permitir a compreensão do pensamento pedagógico e arquitetônico, conforme o período em destaque, que justificaram as escolhas projetuais destas edificações. Tendo em vista esses pontos, e considerando que o edifício da escola faz parte da cultura material escolar, este estudo pretende levantar informações, através das revistas impressas, das fotografias que nela constam e de artigos que contém informações sobre a revista, com a finalidade de analisá-las e assimilá-las ao que se pensava em termos de qualidade do espaço escolar a partir dos prédios escolares brasileiros que foram destaque entre arquitetos e educadores na década de 1950 e início da década de 1960.

Palavras-chave: cultura material escolar, arquitetura escolar, história da educação.

¹ Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

² Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

AUTOIMAGENS E APRENDIZAGEM DE INGLÊS: O PERCURSO MOTIVACIONAL DE ESTUDANTES DE UM CURSO DE LETRAS

Carolina Vianini¹, Jusabe Martins Alves Pereira Silverio²

A motivação é capaz de explicar porque uma pessoa decide fazer alguma coisa, quanto tempo está disposta a empregar nesse processo e o quanto intensamente irá se dedicar (DÖRNYEI, 2014). Já a pesquisa sobre motivação oferece possibilidades práticas de como promover a motivação de aprendizes e auxiliá-los a gerenciar seus próprios processos de aprendizagem, tornando-os mais autônomos. Em uma perspectiva sociodinâmica da motivação e pela ótica das autoimagens, esta pesquisa, de base longitudinal, tem como objetivo analisar as influências motivacionais nas experiências de aprendizagem de inglês de um grupo de graduandos em Letras - Língua Inglesa e suas Literaturas. Para tal, se apoia nos pressupostos da pesquisa narrativa (CLANDININ, CONNELLY, 2000) e pesquisa experiencial (MICCOLI 2014; MICCOLI, BAMBIRRA, VIANINI, 2020) para geração e análise de dados. Ao final de cada ano do processo de formação desses estudantes estão sendo coletadas narrativas, por meio de gravações, entrevistas orais e textos escritos, subsequentemente analisadas com base nas categorias de análise de influências e componentes motivacionais em experiências identitárias e circunstanciais de Bambirra; Zanoteli (In: ZANOTELI, 2019). Na primeira etapa da pesquisa (2021), foi possível fazer um levantamento dos *eus possíveis* dos aprendizes e identificar referências a *eus futuros*, tanto em relação aquilo que desejam vir a ser enquanto aprendizes e futuros professores de língua inglesa (*eu ideal*), como aquilo que receiam vir a ser ou se tornar (*eu negado*). Na segunda etapa (2022), buscou-se compreender como os *eus futuros* podem impactar nas ações dos estudantes, ou seja, as maneiras pelas quais suas projeções identitárias interagem com os demais elementos motivacionais (*autoconceito, eu comprometido e circunstâncias externas*) de forma a ativar mecanismos autorregulatórios que os levem a atingirem suas metas. As análises preliminares demonstram que, na referência ao *eu ideal*, as identidades de aprendiz de inglês e de professor em formação se interpelam, muitas vezes com sobreposição da segunda em relação à primeira, acionando o *eu comprometido* como elemento crucial para a aproximação do que se idealizou. O papel das circunstâncias externas, especialmente em função da pandemia, também emergiu como catalizador de mudança e afastamento do *eu-ideal*.

Palavras-chave: motivação, aprendizagem de inglês, identidades.

¹ Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ).

² Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ).

VIAJANDO COM A IMAGINAÇÃO: COMO PROPORCIONAR O PROTAGONISMO E APRENDIZADO ATRAVÉS DE PROJETOS

Caroline dos Santos Ribeiro, Juliana Cristina Mattos Aguiar Negrisolli

Na escola Eagle, chamamos a turma de 2 a 4 anos de Toddler, esse grupo agitado é formado por crianças com personalidades bem distintas, e pensando nisso era importante que todos pudessem ser ouvidos, e respeitados em seus desejos e curiosidades. Por ser uma escola bilíngue a música mais solicitada pela turma era “The wheels on the bus”, e a partir da observação deste interesse em comum, criou-se um projeto homônimo, no qual as crianças trabalharam em conjunto, compartilhando ideias e interagindo de forma ativa, trazendo também o respeito ao próximo e o convívio em sociedade. Foi criado então um ônibus com materiais escolhidos pelas crianças, e a pedido deles, a primeira parada foi no parque. Neste cenário foram realizadas brincadeiras ao ar livre e piquenique, proporcionando contato com diversas texturas, cores e sabores, além de movimento. Ainda nesta parada foram feitas atividades relacionadas ao meio ambiente e à natureza, tudo através do imaginário das crianças, culminando em uma saída pedagógica à um parque real, onde vivenciaram todos os conceitos estudados até então. Num segundo momento a imaginação levou o projeto à praia, onde criando um novo cenário, com direito à bagagem apropriada, brincar na areia e explorar o fundo do mar. Neste momento uma forte referência afetiva para as crianças eram os vendedores de picolé, finalizando com a confecção e venda real de picolés para as famílias, envolvendo a comunidade, além de trabalhar o empreendedorismo e as noções de matemática de forma vivencial. O último cenário imaginário das crianças foi a floresta, para onde o ônibus se dirigiu para finalizar sua viagem. Nesse contexto, as crianças puderam trabalhar noções de distâncias e geografia, já que cada um entendia a floresta a partir de um olhar diferente. Fez-se necessário comparar e conceituar tipos de florestas e cada uma delas trouxe novas aprendizagens e vivências, até mesmo a floresta encantada, dos contos e lendas, onde as crianças puderam soltar a imaginação, e viajar para mundos desconhecidos, através da arte e da literatura. Assim, através de um único fio guia e com a construção coletiva, o projeto percorreu saberes, repertórios e aprendizados dos mais diversos tipos, envolvendo cada campo de experiência e respeitando os saberes e curiosidades das crianças para seu desenvolvimento global e aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Projetos, aprendizagem significativa, protagonismo.

PERCURSO FORMATIVO DE GESTÃO ESCOLAR PARA RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Cícera Cristiany Ferreira Tavares¹, Cássia da Silva²

A Educação Pública oferecida aos nossos estudantes precisa ser um compromisso de todos para construirmos o escopo de sociedade que queremos - uma sociedade mais justa - na qual os estudantes tenham oportunidades de aprendizagem e que possibilitem seu pleno desenvolvimento. Acreditamos que o gerenciamento escolar voltado para resultados é fundamental para que a escola pública seja mais democrática, participativa e contribua com a redução das desigualdades. Para a concretização de uma gestão escolar orientada pelos resultados de aprendizagens nas escolas, o Instituto Unibanco, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, – Secretaria de Educação Básica – implementou o Circuito de Gestão, um método de gestão específico, que tem o intuito de orientar, organizar e sistematizar os principais processos e procedimentos da gestão escolar, que foi inspirado no PDCA e adaptado à realidade educacional da escola pública brasileira, neste caso, cearense. No Ceará, as estratégias pedagógicas foram direcionadas a fim de potencializar as ações dos gestores escolares, objetivando fortalecer o papel dos Diretores e Coordenadores Escolares: na gestão pedagógica das escolas com ênfase na reflexão de suas práticas, considerando a relação entre as avaliações externas e internas, assim como o acompanhamento dos aprendizados dos alunos. Os resultados obtidos demonstram que a metodologia de trabalho favorece a escuta, a interação e, sobretudo, no que diz respeito à densidade dos produtos elaborados pelos estudantes, à expressão e vocalização de temas e valores que precisam ser trabalhados e enfrentados para que a participação juvenil seja efetiva dentro das escolas.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Formação. Estratégias. Resultados

¹ Graduada em Biologia. Especialista em Botânica. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: cristiany.especial@gmail.com

² Doutora em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); professora da rede pública estadual de ensino, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. E-mail: cassia_silv@hotmail.com

LETRAMENTO DIGITAL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REPERCUSSÕES NAS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Cássia Kanarski Campanini¹, Dirce Aparecida Foletto de Moraes²

Esta produção trata-se a respeito de um projeto em andamento do Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Londrina. Nos últimos anos as mudanças estruturais e tecnológicas refletem diretamente na organização das sociedades e, conseqüentemente, nas escolas e nas ferramentas utilizadas para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem. Nesse prisma, torna-se necessário demonstrar a importância da utilização dos recursos tecnológicos como práticas pedagógicas das formações continuadas dos docentes e suas repercussões no processo de apropriação da leitura e da escrita. Sendo as tecnologias digitais apresentadas como elementos fortemente presentes em nossa sociedade que medeiam as atividades cotidianas, o professor apropria-se dessas ferramentas para executar suas funções e pode também utilizá-las para potencializar e contribuir com a apropriação do conhecimento por parte dos alunos, incluindo o uso destas ferramentas tecnológicas no processo de letramento. As mudanças sociais e a utilização das tecnologias nas diversas práticas, demonstram a necessidade de adaptação às modernas e novas formas de ensinar. Portanto, o problema consiste em compreender quais as repercussões de uma formação continuada com foco no letramento digital nas concepções e práticas educativas dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental? E como objetivo central compreender como a formação continuada com foco no letramento digital repercute nas concepções e práticas educativas dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos dizem respeito a: identificar de que maneira a formação continuada com foco no letramento digital repercute no discurso e na prática docente; reconhecer o potencial das tecnologias digitais nas escolas; identificar possíveis alterações nos discursos e nas práticas mobilizadas ou reinventadas a partir do processo formativo. Elencou-se como método a ser contemplado neste projeto a pesquisa-formação, uma vez que, apresenta uma abordagem baseada em ações formativas, destinadas aos docentes das instituições de ensino em caráter dos anos iniciais do ensino fundamental. Como resultados, espera-se que a formação continuada de professores para o entendimento e prática do letramento digital possibilite a criação de ambientes onde as tecnologias se apresentam cada vez mais como alternativas plausíveis para a apropriação de conhecimentos.

Palavras-chave: Educação, letramento digital, tecnologias de informação e comunicação.

¹ Universidade Estadual de Londrina (UEL)

² Universidade Estadual de Londrina (UEL)

MATEMÁTICA E GÊNERO: REPRESENTAÇÕES DO FEMININO E DO MASCULINO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS

Cássia Edmara Coutinho Murback Maggioni¹

Neste estudo de revisão de literatura, analisamos as representações do feminino e do masculino emergentes em um espaço de formação de professores/as que ensinam matemática. Tais representações emergiram em uma pesquisa cuja ênfase esteve no conhecimento do professor que ensina matemática nos anos iniciais, no desenvolvimento profissional e na formação de professores. Durante as etapas de entrevistas e efetivação da formação continuada (na perspectiva de comunidade profissional), evidenciou-se dificuldades e desgosto de professoras (participantes da pesquisa) com o ensino da disciplina e, para além disso, discursos que atribuíam o sucesso ou fracasso de alunos/as (com a Matemática) ligados ao feminino e masculino. Assim, na representação das professoras participantes o desempenho das garotas na Matemática não era bom apenas por ser do sexo feminino, enquanto supervalorizavam a potencialidade dos garotos pelo mesmo motivo. Tais dados provocou reflexões e interesse pelo tema, clarificando que o problema em si não é a matemática, mas sim, a visão (Representações, crenças e concepções) que se tem da matemática e, por conseguinte, a forma de ensinar a disciplina, que ao que parece, relaciona-se às questões de gênero. A história da Matemática permite evidenciar que, no Brasil, o conhecimento matemático esteve diretamente ligado ao militarismo e às práticas de guerras. Sua isenção como disciplina, teve início nos colégios militares por motivos bélicos para proteger nosso território, consolidando-se socialmente com a ideologia da certeza em todos os níveis de ensino (D'AMBROSIO, 1999). Skovsmose (2001) reforça que, a ideologia da certeza expressa a visão da matemática como algo puro e incontestável, livre da influência humana e do conhecimento empírico, uma linguagem de poder. Assim, a concepção de poder, por vezes, ainda permanece ligada a figura masculina. Portanto, a matemática é um sistema social que possui significados, crenças, concepções, ideais e valores que estão presentes na sociedade, desse modo é importante propiciar espaços formativos que permitam aos professores que ensinam matemática nos anos iniciais o repensar de suas representações sociais, visto que, suas percepções, atribuições e atitudes em função de expectativas podem estar relacionados aos efeitos (na aprendizagem) do/a aluno/a. Assim, considerando que o/a professor/a tem como função mediar a interação do/a aluno/a com o conhecimento, sua representação social sobre a matemática atribui significado (positivo ou negativo) ao conhecimento matemático. Esses significados provocam interferências na prática pedagógica e, por conseguinte, na aprendizagem escolar.

Palavras-chave: Ensino Fundamental, matemática e gênero, representações sociais.

¹ Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR.

A história da Tecnologia no início dos tempos

Cássio Silva Castanheira

Este trabalho é sobre um projeto pedagógico, que foi feito a partir da minha experiência de professor do ensino básico e pesquisador da cultura africana e afro-brasileira. A relevância deste estudo está no resgate do mito africano eivado de saberes ancestrais complementando o saber “ racional moderno”. Ciência e mitologia africana em diálogo, se interagindo na produção do conhecimento, com perspectiva de superar a dicotômica relação entre ciência e outras formas de saber, tais como os conhecimentos artísticos e religiosos. As narrativas míticas de matriz africana conferem aos processos de construção de tecnologia uma luminosidade atemporal, permitindo um mergulho prazeroso na alteridade das culturas africanas. Acreditamos que os mitos constituem os discursos fundadores da cultura e da identidade africana, e são eles que fornecem as estruturas da cultura mundial. A turma que escolhemos para esta pesquisa da Escola Estadual Benjamim Guimarães, foi a turma da modalidade EJA (Ensino de Jovens e Adultos), e tem 30 alunos que estão iniciando o programa do ensino médio que têm como proposta o estudo da "pré História" e Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). Seguimos esta proposta, acrescentando a lei 11.645/08 que torna obrigatório o ensino da História e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Acreditamos que o conhecimento de matriz africana é necessário para o desenvolvimento dos mistérios sobre a tecnologia, bem como na luta do ser humano contra os infortúnios. Dividimos a turma em quatro grupos de cinco alunos, e cada grupo recebeu um texto com a história (mito), de um orixá (Deus africano), que ajudou os homens mostrando uma tecnologia. Os textos foram retirados do livro de Reginaldo Prandi,(2001), denominado "A mitologia dos Orixás". O primeiro mito é de Orunmilá que ensinou aos homens a agricultura dos alimentos; o segundo mito é o de Xangô que ensinou aos homens como fazer o fogo; o terceiro mito é o de Oxanquiã que ensinou aos homens como fazer e utilizar o Pilão, e o quarto mito é o de Ogum que ensinou os homens como fazer objetos de Ferro. Cada grupo ficou responsável também de confeccionar um cartaz com a história dos textos. Acreditamos que o conhecimento de matriz africana contribui para prevenir o racismo e a intolerância.

Palavras chave: Ensino, Saberes, Tecnologia

UMA EXPERIÊNCIA DISCENTE EM CONTEXTO DE MONITORIA INSTITUCIONAL: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Giulia Varella Alliz Inoue¹, Maria Cecília Sanches²

O objetivo deste trabalho é apresentar, refletir e analisar a respeito da experiência realizada no âmbito do Programa de Monitoria Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Especificamente, tem como foco as ações desenvolvidas na unidade curricular Iniciação à Prática de Contação de Histórias, do curso de Pedagogia, e suas contribuições para a formação acadêmica da monitora. Para tanto, realizamos a análise documental sobre o projeto de monitoria institucional, os relatórios semestrais da disciplina, notas pessoais e fotografias dos participantes da unidade curricular. No tocante ao referencial teórico usado estão: Busatto (2004), no que diz respeito às técnicas da contação de Histórias - imagens sonoras, virtuais, corporais e espaciais; Machado (2015), que destaca os objetivos da contação de histórias para a formação das crianças ouvintes; Viola Spolin (2010) e o uso de jogos teatrais para contar histórias e Boal (2007) com um olhar político para pensar as potencialidade da contação de histórias para os alunos na educação de jovens e adultos (EJA). A partir das análises feitas, chegamos à conclusão que, em um mesmo curso de graduação, nem todos os alunos têm um mesmo percurso formativo. O estudante que passa por programa institucional recebe uma formação acadêmica diferente daquele que fica restrito à sala de aula. Tanto pela forma de pensar, de organizar suas ações, quanto pela maneira de se relacionar com os docentes e com o conhecimento.

Palavras-chave: monitoria; formação acadêmica; contação de histórias.

¹Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

²Docente no Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

MÚSICA COMO FERRAMENTA REFLEXIVA NO ENSINO SUPERIOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Célia Gomes de Siqueira ¹

A música como ferramenta de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio é mais popularmente utilizada de forma lúdica e diversos autores ressaltam a importância da música nas séries iniciais. Mas é raro o uso da música como ferramenta no ensino superior, pois ele está relacionado ao desenvolvimento de crianças e jovens. O que será mostrado neste trabalho é a importância da música como representação social e elemento expositor dos problemas sociais no ensino superior. O trabalho foi desenvolvido na disciplina de Educação em Saúde do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com a participação de 19 alunos. Foi desenvolvido a partir de práticas de leitura de artigos científicos associados à músicas, ambos contendo temas sociais de relevância. Da avaliação de texto e música, os alunos desenvolveram uma dissertação, que foi avaliada segundo critérios preestabelecidos Com o objetivo de avaliar o senso crítico dos alunos, estes realizaram preliminarmente uma avaliação das músicas atuais e elegeram aquelas que consideravam a melhor e a pior música. Os resultados mostraram que os alunos participantes tinham um significativo senso crítico no tocante às músicas, elegendo como melhores músicas que têm abordavam temas de superação, reflexão e crítica social, enquanto que entre as piores músicas constavam principalmente aquelas que vulgarizam o papel da mulher na sociedade. A análise dos textos produzidos pelos alunos, a partir da correlação de artigos científicos com músicas mostrou que alguns alunos apresentaram profunda capacidade de reflexão sobre os assuntos abordados (fome, violência, injustiça, questões de gênero). Os debates mostraram ainda que os alunos passaram a ter uma visão diferenciada sobre os temas sociais abordados, gerando discussões ricas e construtivas. As atividades foram bastante aproveitadas pelos alunos e os exercícios, ricos em conteúdos importantes em termos de formação docente. Para os alunos as atividades propostas foram inovadoras e estimulantes.

Palavras-chave: Ensino superior; música; ferramenta; reflexão; Educação em Saúde.

¹ Docente da Universidade Federal de Sergipe, UFS

CUIDADO DA TERRA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CORPO: A GAMIFICAÇÃO NA HORTA ESCOLAR

Celiane Farias da Silva¹

Priorizando a temática da Educação Ambiental, temos os 17 objetivos das ODS/ONU (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), no qual o objetivo 11 tem a meta de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O projeto tem o objetivo de criar um produto educacional que promova ações críticas de conscientização coletivas nas escolas municipais do município de Duque de Caxias/Rj por meio de práticas pedagógicas, utilizando a tecnologia na horta escolar. O referencial teórico tem como base a análise dos documentos oficiais da legislação vigente e estudos antropológicos, que inferem cientificamente que a formação escolar deve refletir a realidade em que está inserida, entendendo a escola como o retrato da comunidade ao seu redor. Promover a sensibilização dos alunos sobre o impacto de tragédias ambientais, a atuação do cuidado com a terra e saúde, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental nas cidades, espera-se que seja feita a reflexão de que a Educação Ambiental é fundamental nos espaços escolares e é relevante que ultrapasse os muros da escola. Dessa forma, ao problematizar como promover a sensibilização ambiental dos alunos por meio de ferramentas digitais na horta na escola, estima-se obter um produto educacional que trabalhe as questões ambientais na prática cotidiana como temática de ensino interdisciplinar em uma turma de 3º ano de escolaridade de uma Unidade escolar de Duque de Caxias, utilizando a metodologia de uma pesquisa qualitativa e interpretativa. A verificação científica se atividades de gamificação e jogos na horta escolar, como tema transversal, promovem a conscientização crítica das ações humanas no meio ambiente e saúde do corpo, validando uma ferramenta que ajude os alunos a terem perspectivas de sensibilização na sociedade, promovendo o cuidado com a terra (plantio e colheita) e sua saúde. Proporcionando ações de cuidado com a terra, alimentação saudável, cuidado com o corpo e desenvolvimento ambiental consciente e sustentável.

Palavras-chave: Meio ambiente, Gamificação, Saúde.

¹ Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências (PPGEC)
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO (UNIGRANRIO)
Prefeitura Municipal de Duque De Caxias (PMDC)

ENSINO DE SOCIOLOGIA: DESAFIOS NO NOVO ENSINO MÉDIO

**Celso Ricardo dos Santos Nascimento¹, Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro²,
Lorena de Sousa Ribeiro Calderon Arrueta³**

O estudo tem como problematização o novo ensino médio e os seus impactos no ensino de sociologia. E como hipótese, que a capacidade de estabelecer pensamento abstrato, do qual dependente a criatividade e a sensatez nas análises dos fatos sociais, se dá quando há sólida formação no âmbito das ciências sociais. Apresenta como objetivo geral a análise dos impactos do novo ensino médio no ensino de sociologia; e como objetivos específicos, a compreensão do processo de ensino-aprendizagem nas semestralidades; a compreensão dos impactos desse novo ensino médio na formação do pensamento sociológico; e a reflexão acerca dos desafios da sociologia nas unidades curriculares eletivas e trilhas de aprendizagem. O desenvolvimento do estudo se deu diante dos desafios em lecionar sociologia no novo ensino médio, inicialmente na forma de semestralidade, onde os estudantes têm duas aulas duplas semanalmente durante apenas um semestre, o que diminui a possibilidade de trabalho com bibliografias complementares, debates mais incrementados e análises dos fatos sociais com maior profundidade; posteriormente pela base teórica está fundamentada em livros didáticos com suas edições já superadas diante dos fenômenos sociais atuais; e por último, o desafio de se trabalhar o pensamento sociológico em unidades curriculares eletivas, que têm duração de duas horas aulas semanais, e as trilhas de aprendizagem que têm quatro horas aulas semestrais, cujas construções envolveram a comunidade escolar, a qual definiu os temas e áreas a serem abrangidas em cada uma delas. Ressalta-se, que estas não satisfazem os anseios dos estudantes, haja vista que as inscrições - que deveriam ser realizadas de forma espontânea, e de acordo com suas afinidades - são realizadas de forma automática em quaisquer eletivas ou trilhas pelo setor administrativo da escola. A metodologia utilizada foi a observação participante, realizada em duas escolas públicas do Distrito Federal, no terceiro ano quanto a semestralidade, e em cinco turmas do segundo ano quanto às disciplinas eletivas e trilhas. O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2022. O resultado observado na turma da semestralidade foi a superficialidade nas discussões, haja vista a dificuldade de leitura de obras importantes, em virtude do tempo, cujo conteúdo foi integralizado – com exclusão dos dias destinados às avaliações – em 12 semanas. Quanto às eletivas e trilhas, observou-se baixo interesse nas propostas definidas para elas, principalmente as relacionadas aos estudos de cultura e sociedade, no entanto, observou-se o interesse e desenvoltura da turma do componente curricular trilhas de aprendizagem em cultura local quanto à processos criativos e empreendedorismo no setor.

Palavras-chave: Novo ensino médio, sociologia, escola pública.

¹ Centro Universitário LS - UniLS

² Centro Universitário LS - UniLS

³ Centro Universitário LS - UniLS

O USO DE HQs DA TURMA DA MÔNICA PARA A ABORDAGEM DE CONTEÚDOS CURRICULARES SOBRE MEIO AMBIENTE

Celso Nobuo Kawano Junior¹, Ricardo Sobjak²

Além de importante fonte de entretenimento, as histórias em quadrinhos (HQs) são, na atualidade, reconhecidas por seu indiscutível potencial educativo. Elas proporcionam a leitura prazerosa por todas as faixas etárias, especialmente crianças e adolescentes, estimulam a curiosidade, a imaginação e o senso crítico, possibilitam a expressão das concepções prévias dos indivíduos e promovem a construção de novos conhecimentos. Dentro desse contexto, as HQs de Mauricio de Sousa se destacam nacional e internacionalmente por suas belas imagens e textos criativos, sua linguagem clara e acessível a todos os públicos, bem como a abordagem de temas contemporâneos, em sintonia com os principais acontecimentos da nossa sociedade. No segundo semestre de 2020, inicialmente foi realizada a leitura de 17 (dezessete) exemplares da coleção *Revistas Especiais da Turma da Mônica*, disponíveis gratuitamente na internet (<https://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/>), dos quais 7 (sete) abordam temas ambientais: tratamento e preservação da água; poluição de biomas brasileiros; ações humanas e impactos sobre o planeta Terra; posse responsável de animais domésticos; combate ao mosquito *Aedes aegypti*; ações de proteção do Ministério Público em relação ao meio ambiente; e relação entre a falta de saneamento básico e a ocorrência de sintomas como a diarreia. Após a leitura dos exemplares, foram elaboradas questões de compreensão sobre cada um dos conteúdos abordados, com o intuito de servir como referência de atividades para professores do Ensino Fundamental, especialmente os atuantes no 6º ano, e até mesmo pais e/ou responsáveis pelos alunos. Essas questões, antecedidas por sínteses sobre cada HQ, foram disponibilizadas, na íntegra, no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Celso Nobuo Kawano Junior (<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26751>), então aluno do curso de Especialização em Ensino de Ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Espera-se, com o exposto acima, estimular os adultos a promover a leitura atenta e minuciosa das HQs pelas crianças, seguida pela realização de questionamentos que possam avaliar a interpretação e a aprendizagem de temas científicos.

Palavras-chave: ensino de ciências; histórias em quadrinhos, meio ambiente.

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Medianeira.

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Medianeira.

O ESTUDO DA AGENDA 30 DA ONU NO ENSINO SUPERIOR COMO POLÍTICA PÚBLICA DE RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS

**Cezar Cardoso de Souza Neto¹, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues² Isabel
Cristina Buttignon³**

A presente pesquisa teve por objetivo demonstrar a necessidade de se inserir nos currículos do ensino superior o conteúdo previsto na Agenda 30 da ONU, como uma política pública de respeito aos Direitos Humanos. A principal questão que norteou e justificou a pesquisa foi a inserção de políticas públicas educacionais voltadas ao desenvolvimento sustentável apresentada nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS previstos na Agenda 30. Através do cumprimento de conteúdos programáticos nela presentes, pode-se almejar com que haja maior respeito aos Direitos Humanos. Ao se promover o ensino da Agenda 30, constata-se a possibilidade de se constituir uma cultura impregnada de valores, evidenciada nas práticas profissionais daqueles que se inserem no mundo do trabalho após concluírem sua formação. O aprendizado sobre o conteúdo da Agenda, gradativamente possibilitará que sejam implantadas suas propostas no ambiente laboral em que se exercerem as atividades. A metodologia utilizada para elaboração da pesquisa foi a dedutiva, com a utilização dos métodos bibliográfico, com consulta a referenciais teóricos, documentos legais, artigos científicos, dentre outros. O conhecimento da Agenda 30 da ONU é um compromisso assumido globalmente por todos os países dela signatários, sendo imposto ao Estado, promover políticas públicas que levem à sua implementação. O fato de se utilizar do processo educacional para torná-la não somente conhecida, mas compondo a cultura da sociedade, legitima a política pública de inserção dos estudos nos currículos do ensino superior, nas mais diversas áreas de atuação. Como resultado, pode-se afirmar a aceitação dos discentes que se mostraram interessados, principalmente, nas questões práticas de como vivenciar os ODS. Restou evidente como resultado o desenvolvimento de habilidades e afirmação de competências presentes nos alunos. Por fim, como resultado se pode afirmar que a inserção da Agenda 30 da ONU no ensino superior mostra-se uma política pública educacional de extrema importância à efetivação dos Direitos Humanos.

Palavras-chave: ensino superior; política pública; Agenda 30 da ONU.

¹ Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP – USP)

² Faculdade de Direito de Franca (FDF).

³ Faculdade de Tecnologia de Jaú (Fatec Jaú).

ENSINO JURÍDICO E INOVAÇÃO: *FLIPPED CLASSROOM* PARA ESTUDOS DE CASOS COMO EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Cezar Cardoso de Souza Neto¹, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues²

O objetivo do presente estudo foi demonstrar a necessidade de inovar na maneira como exercer a docência ao tratar de *cases*, principalmente aqueles de repercussão midiática, através da metodologia ativa denominada *flipped classroom* como uma experiência imersiva. O que justificou a pesquisa realizada foi o fato de que existe a necessidade de uma cultura metodológica participativa, consubstanciada no fato de que o aluno aprende através daquilo que tem experiência e, a sala de aula invertida, ou *flipped classroom*, coloca-o como protagonista de seu aprendizado ao desenvolver habilidades e reafirmar competências a partir de vivências que se dão fora do ambiente convencional educacional que é a sala de aula. A metodologia utilizada para elaboração da pesquisa foi a dedutiva, com a utilização dos métodos bibliográfico, com consulta a referenciais teóricos, documentos legais, artigos científicos, dentre outros e utilização do método experimental, baseado na aplicabilidade prática do *flipped classroom* para docentes do Curso de Direito na Disciplina de Direito Empresarial, utilizado um texto baseado na exposição de uma situação processual real. A proposta apresentada em sala de aula teve sua realização em etapas e, inicialmente, a leitura do texto, realizada anteriormente em casa ou em outro ambiente escolhido pelo aluno. Em seguida, deveria ser realizada uma pesquisa sobre os fundamentos jurídicos utilizados na decisão. Após, deveria ser realizado pelo grupo composto de quatro (4) alunos uma apresentação realizada em sala de aula, onde seriam destacados os principais fundamentos utilizados na sentença e possibilidades de revisão caso estivesse no polo passivo da demanda. Para tanto, os discentes envolvidos poderiam utilizar quaisquer argumentos, desde que amparados pela doutrina clássica sobre o tema e pela legislação vigente, observando-se os ditames Constitucionais que deveriam ser apontados, bem como regras infraconstitucionais aptas a fundamentar a proposta apresentada. Como resultado, houve a adesão dos alunos, demonstrando a legitimidade de aplicação da proposta metodológica diversa da convencional. Restou evidente o desenvolvimento de habilidades e a afirmação de competências presentes nos alunos, somando-se a comprovação de que método *flipped classroom*, aplicado como uma experiência imersiva, traz o que se almeja, ou seja, a participação efetiva do aluno por seu envolvimento prático, o que possibilita experiência de reorganização social, lhe trazendo confiança e superação de medos próprios da realidade discente.

Palavras-chave: ensino jurídico; inovação; *flipped classroom*.

¹ Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FDRP – USP).

² Faculdade de Direito de Franca (FDF).

O NOVO ENSINO MÉDIO EM TURMAS DO 2º ANO DE UM COLÉGIO DO ESTADO DE GOIÁS: Acompanhando as trilhas em algumas práticas

Allan Pablo Gomes¹, Charles Lourenço de Bastos², Lucianne Oliveira Monteiro Andrade³, Lucycândida dos Santos Reis⁴.

A Educação no Brasil tem passado por inúmeras reformulações, uma delas está na Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) ampliando o tempo mínimo do estudante do ensino médio, de 800 para 1000 horas anuais e definiu nova organização curricular de modo a contemplar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As turmas observadas caracterizam-se entre outros por defasagem de aprendizagem vinda do ensino fundamental, ainda mais agravada durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE) em Goiás dada a pandemia da Covid-19. Em meio a isto, propõem-se a investigar, mediante observações, diálogos e questionários com alunos e professores de turmas do 2º ano do ensino médio de um colégio estadual, a implantação do Novo Ensino Médio, principalmente quanto às aulas dos itinerários formativos (trilhas) e o que se alterou com estas mudanças. O estudo busca caracterizar como foi a implantação do Novo Ensino Médio no colégio observado; quer-se responder sobre quais mudanças surgiram aos alunos e aos professores? Quais práticas foram desenvolvidas nos projetos das trilhas nas turmas observadas? Essas práticas têm a presença de: protagonismo juvenil, ludicidade, processos criativos, investigação científica, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural, uso de tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC)? E, que dificuldades enfrentaram mediante ao cenário instaurado? Documentos norteadores do Novo Ensino Médio e da Educação do Brasil como um todo, produções científicas de autores como D'Ambrosio, Freire, Piaget, Vygotsky e outros formam base de estudo na pesquisa que envolve o retorno presencial após mais de um ano e meio de ensino remoto, as dificuldades e defasagens percebidas nos estudantes, as dificuldades dos professores com a nova proposta implantada no colégio. Espera-se que os resultados obtidos possam caracterizar a situação em que alunos e professores se encontram quanto ao colégio estar entre um dos que foram escolhidos como piloto na implantação do Novo Ensino Médio.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio, Projetos de Ensino, Trilhas.

¹ Professor efetivo do Estado de Goiás, mestre em Química. E-mail: alchemist99allan@gmail.com.

² Professor efetivo do Estado de Goiás, mestre em Matemática. E-mail: xarlleslb@gmail.com.

³ Professora efetiva do IF Goiano, doutora em Educação. E-mail: lucianne.andrade@ifgoiano.edu.br.

⁴ Professora efetiva do Estado de Goiás, mestre em Ensino de Ciências. E-mail: lucycandidareis@gmail.com.

CONTRIBUIÇÕES DA SEMIÓTICA IMAGÉTICA EM ATIVIDADES DIDÁTICAS EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS

Charles de Castro Leite¹, Camila Caetano Tambara²

O objetivo desta pesquisa surgiu no desconforto vivenciado pelas experiências relacionadas ao ensino de surdos, nas escolas públicas da rede estadual no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, durante o percurso profissional verificou-se dificuldades docentes para o ensino-aprendizagem e nas aplicações de atividades para o aprendizado de surdos. Diante do objetivo da pesquisa. Foi proposto diálogo com autores renomados em estudos da semiótica imagética e na educação de surdos. A metodologia estabelecida foi a revisão de bibliografias acerca da temática exposta. Pesquisas pertinentes à Educação Especial têm destacado a inclusão dos discentes com deficiência em espaços de ensino, por base na Constituição Federal de 1988, estabelecendo a educação como direito de todos. Deste modo, compreende-se que todo indivíduo surdo tem o direito de aprender, e esse é um direito ratificado também pelo Decreto nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005). Como estímulo, os alunos surdos, assim como os ouvintes, precisam se reconhecer como participantes no processo de ensino e aprendizagem, para tanto, de acordo com Ribeiro (2013), no caso dos surdos, é preciso que o professor flexibilize a sua prática pedagógica por meio de adaptações de conteúdos em atividades, visando proporcionar aos seus alunos o acesso à aprendizagem. Nesta perspectiva, acredita-se que a semiótica imagética tenha elementos que possam orientar o processo de adaptação em atividades didáticas no ensino ao surdo em diferentes disciplinas no processo educacional, uma vez que a semiótica imagética é a imagem em Língua de Sinais, onde se pode transportar qualquer imagem ou signos em desenhos ou figuras em Língua de Sinais (QUADROS, 2007). Por esse viés, Moraes e Torres (2004) contribuem afirmando que a inserção de recursos como vídeos no processo de ensino-aprendizagem torna-se um produto relevante na ação educativo, apresentando-se como ferramenta rica em sua elaboração, na medida em que é permitido o uso de textos como legendas, imagens e resultam na produção de conhecimento. Conclui-se que as práticas de ensino para a educação de surdos estão sendo realizadas, mas essas práticas não estão sendo revisadas na perspectiva da linguagem visual e semiótica, pois a falta da interação entre docentes e discentes surdos; a desatenção relacionada à cultura da surdez e as lacunas nas adaptações no ensino, tem sido constantes em salas de aulas. Conforme relatam as bibliografias verificadas, observou-se resultados significativos na estratégia do uso da semiótica imagética na educação de alunos surdos.

Palavras-chave: semiótica imagética, atividades adaptadas, educação de surdos.

Centro Universitário Leonardo Da Vinci - UNIASSELVI

² Centro Universitário Leonardo Da Vinci – UNIASSELVI

GAROTAS STEM DO POLO EDUCACIONAL SESC - RJ

Charles S. Pimentel^{1,2}, Nicolly L. S. Figueiredo¹, Maria Luiza M. Campos², Gisele Baptista¹

Segundo Lagarde [1], a equidade de gênero está relacionada ao conjunto de processos de ajuste para reparar os danos que a desigualdade produziu para as mulheres ao longo dos anos, em especial na tomada de decisões que impactam diretamente a vida cidadã. Esses processos têm sido discutidos por instituições que entendem que uma sociedade igualitária e justa perpassa pela representatividade de todos os agentes sociais. Por meio da integração entre entidades de Educação Básica e do Ensino Superior, em ações realizadas pela extensão universitária, a promoção desse debate pode ser fomentada. No Polo Educacional Sesc, escola de Ensino Médio no Rio de Janeiro, a parceria com a extensão universitária Minervas Digitais do Instituto de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) despertou em docentes e discentes o olhar crítico sobre a necessidade de se empoderar meninas como meio de amenizar a desigualdade de gênero em relação à escolha por carreiras relacionadas às ciências exatas. Essa parceria, por meio da orientação docente, fomentou a criação do Projeto Garotas STEM. Destacamos que a baixa representatividade feminina nas carreiras STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) é uma questão que apresenta origens durante a vida escolar. É nessa fase que geralmente os estudantes estabelecem escolhas profissionais que definirão os espaços que ocuparão no mercado de trabalho. O ambiente escolar e o ambiente familiar contribuem efetivamente para essa escolha. Nesse sentido, é importante que o tema equidade de gênero seja tratado em todos os espaços da sociedade contemporânea: na família, nas empresas, em organizações governamentais e não governamentais. Porém, é no ensino básico que esse tema encontra espaço fértil para corroborar ativamente com o futuro da sociedade e onde iniciativas de apoio às suas ações são importantes para fortalecer a discussão. Assim, no primeiro semestre de 2022, por meio do Projeto, as meninas da escola participaram de atividades envolvendo o debate sobre mulheres na Computação e se reuniram com coordenadoras de iniciativas de empoderamento feminino em universidades públicas. Uma outra iniciativa, foi o levantamento feito pela organização do projeto para investigar o quantitativo de meninas matriculadas nas atividades eletivas, que ocorrem na escola, na área de computação, e ainda, como essas meninas se sentiam nesse espaço. Esse trabalho, portanto, tem o objetivo de apresentar o levantamento realizado, bem como a conclusão do estudo. Para mais, procuramos ressaltar a importância de iniciativas que fomentem discussões acerca da representatividade de gênero nas áreas de tecnologias.

Palavras-chave: Meninas, STEM, Escola

[1] M. Lagarde. *Género y feminismo: desarrollo humano y democracia* (2018). Siglo XXI Editores México.

¹ Polo Educacional Sesc

² Universidade Federal do Rio de Janeiro

MARIA NÃO VAI MAIS À FEIRA: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ESTRATÉGIAS DE AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Christiane Moraes dos Santos

O presente resumo é fruto de reflexões que permeiam o trabalho de pesquisa que resultou na minha dissertação de conclusão do curso de Mestrado em Práticas da Educação Básica, no Colégio Pedro II/RJ. A pesquisa se justifica a partir do seguinte objetivo geral: construir e validar um caderno de atividades didáticas com o foco no desenvolvimento de estratégias de autorregulação da aprendizagem aplicadas à Resolução de Problemas, no contexto do ensino da Matemática em turmas de 4º e 5º anos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para levar a efeito tal objetivo, delineou-se três objetivos específicos: caracterizar, com base em referencial teórico específico, o histórico e as concepções do trabalho com a Resolução de Problemas no contexto dos Anos Iniciais Ensino Fundamental, considerando sua inserção nas políticas públicas de avaliação educacional e dos Parâmetros Curriculares Nacionais; elaborar um caderno de atividades relacionadas à Resolução de Problemas com foco no ensino da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e avaliar o grau de aplicabilidade desse material através do processo de validação por pares, tendo como critérios de validade: o conteúdo e a aparência. A pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa-ação, com características qualitativas e quantitativas. O conceito de pesquisa-ação apresenta uma perspectiva privilegiada para discussões cujo foco principal seja a tão inquietante relação entre teoria e prática. Participaram do processo de validação por pares 14 professores, sendo 5 doutores, 4 mestres e 5 especialistas, que atuam ou atuaram como professores que ensinam Matemática nos diferentes níveis e modalidades do ensino por um período igual ou superior a cinco anos. O grau de confiabilidade da avaliação dos pareceristas apresentou um valor geral para o alfa de Cronbach de 0,8766 e o grau de confiabilidade por questões apresentou os valores do alfa de Cronbach variando de 0,8489 a 0,8818 (mínimo e máximo). Os valores obtidos indicam um grau de confiabilidade bom, de acordo com a tabela de correspondência de Lee Cronbach (CRONBACH, 1951). No que se refere a análise qualitativa proveniente das considerações dos pareceristas, constatou-se que, em relação à aparência, as imagens são atraentes, os temas e informações propostos dialogam com a faixa etária à qual se destina o produto, são atuais, interessantes e variados, além de estarem próximos da realidade dos alunos. Sobre o conteúdo, os avaliadores consideram que Polya (1995) é realmente o marco teórico mais adequado para dar suporte às reflexões sobre a resolução de problemas, sendo unânimes em responder que os problemas apresentados possibilitam estabelecer relações com situações cotidianas, contemplando conteúdos presentes no currículo de Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental através de uma perspectiva interdisciplinar. Desse modo, conclui-se que o material tem o potencial de desenvolver aquilo a que se propõe. Contudo, o investimento contínuo na formação continuada dos professores que ensinam Matemática foi uma necessidade destacada pelos avaliadores, a fim de possibilitar o melhor uso desse ou de qualquer outro material didático.

Palavras-chave: autorregulação da aprendizagem, resolução de problemas, material didático.

Papilomavírus Humano (HPV): O conhecimento dos adolescentes da cidade de Araraquara e Municípios sobre os riscos da infecção e a vacinação

Maria Rafaela Lins Lamorea¹, Mariana de Oliveira Magalhães¹, Amanda Tiritilli Bratfisch², Izabella Maria Pereira Silva¹, Christiane Pienna Soares¹.

Introdução: O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus sexualmente transmissível, principal causador do câncer de colo uterino (99,7%) das mulheres e em outras localidades anogenitais e cabeça e pescoço, bem como verrugas. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento de adolescentes (15 a 19 anos), de Araraquara e municípios sobre o risco da infecção pelo HPV e a vacinação. **Metodologia:** Para isso foram aplicados questionários, avaliando o conhecimento sobre o vírus, o risco da infecção, transmissão, lesões causadas pela infecção viral e a crença na eficácia da vacina (CAAE nº 43613221.8.0000.5426). **Resultados:** Em sete escolas (públicas e privadas), participaram do estudo 444 adolescentes do sexo feminino (52,03%), sexo masculino (44,82%), outro (0,45%) e não quiseram responder (2,70%). O conhecimento sobre o HPV foi (74,83%) e 25,17% desconheciam. Essas informações foram recebidas pelas mídias sociais (37,84%), escola (16,98%), família (13,09%) e médicos (8,20%). Sobre a transmissão do vírus 63,49% conhecem, 34,38% desconhecem e 2,04% não quiseram responder. Quanto a associação do HPV e verrugas, 41,59% conhecem, 51,14% desconhecem e 7,27% não quiseram responder. Sobre a associação do HPV e o câncer, 52,25% conhecem, 40,99% desconhecem e 6,76% não quiseram declarar. Em relação a vacinação, 47,09% acreditam na eficácia da vacinação, 45,74% não acreditam e 7,17% não quiseram responder. **Conclusão:** Os resultados demonstram a necessidade de investimento em educação para aumentar a percepção de risco da infecção pelo HPV e a eficácia da vacinação.

Palavras-chave: HPV, educação, prevenção.

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara (UNESP) christiane.p.soares@unesp.br.

² Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara (UNESP), amanda.baviera@unesp.br

METODOLOGIAS ATIVAS NA TRIANGULAÇÃO ARQUITETÔNICA DA DISCIPLINA METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA

Christine Barbosa Betty¹, Otilia Maria Lúcia B. Seiffert², Sandro Natalício Prudêncio³

A disciplina Metodologia da Pesquisa Científica integra o conjunto de estudos obrigatórios do Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde, ofertado pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde-CEDESS da Universidade Federal de São Paulo. Por meio dessa disciplina os(as) pós-graduandos(as) entram em contato com pesquisas desenvolvidas envolvendo o binômio educação/formação e saúde, estudam sobre seus pressupostos, tipos, desenhos, ferramentas, processos de análise de dados qualitativos e quantitativos, e refletem sobre a construção e o desenvolvimento de seus próprios projetos de pesquisa a serem implementados em uma das três linhas de estudos: avaliação, currículo, docência e formação em saúde; educação permanente em saúde e educação em saúde na comunidade. Em sua história recente sua formatação tem se alicerçado nos fundamentos das metodologias ativas de ensino e no processo de ensino-aprendizagem híbrido por meio de uma triangulação arquitetônica das mesmas. Considerando a pandemia do COVID-19, como marco histórico na atualidade, temos vivenciado três grandes momentos arquitetados da seguinte forma: antes da pandemia ensino presencial com sala de aula invertida com atividades participativas nos encontros presenciais e, muitas vezes, estudos/atividades pós-encontros; durante a pandemia ensino remoto com sala de aula invertida, ancorado no uso de ambiente virtual de aprendizagem e aplicativo de reuniões virtuais com momentos síncronos e assíncronos; após a pandemia ensino híbrido com sala de aula invertida, mesclando encontros presenciais e uso de ambiente virtual de aprendizagem. Durante esses três períodos destacam-se a aplicação de estratégias de ensino e aprendizagem que mobilizam o protagonismo, a autonomia, a auto regulação e autoavaliação dos(as) educandos(as): painéis temáticos, *brainstorming*, simulação, rodas de conversas, mapas conceituais e mentais, discussão de situações problemas, nuvens de palavras, produção de vídeos educativos, *jamboards*, estudos dirigidos, atividades de estudo colaborativo, narrativas. Essa experiência tem favorecido à equipe docente exercer o papel de facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, inspirando novos desafios e induzindo a conquista de práticas pedagógicas inovadoras e comprometidas com uma formação que mantém estreita articulação com os saberes e experiências dos(as) mestrandos(as) e problemas que emergem da realidade. Ademais, expressa a parceria dos(as) educandos(as) entre si e desses com a equipe docente, mediada pelas estratégias de ensino-aprendizagem e recursos digitais, e fortalecida pelo diálogo.

Palavras-chave: metodologia da pesquisa, metodologias ativas, mestrado profissional

1 Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

2 Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

3 Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: QUAIS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE SAÚDE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS NA ESCOLA?¹

Cibele Schumacher Both ², Jandira Scherer ³, Eliane Gonçalves dos Santos⁴

A Educação em Saúde (ES) de acordo com Schall e Struchiner (1999, p.4), é “um campo multifacetado para o qual convergem diversas concepções das áreas tanto da educação quanto da saúde, as quais espelham diferentes compreensões do mundo, demarcadas por distintas posições políticas, filosóficas sobre o homem e a sociedade”. Diante desse entendimento, é importante educar os estudantes para a cidadania, sendo necessário que na escola sejam desenvolvidas diferentes práticas pedagógicas sobre o assunto, a fim de despertar o interesse, a participação e o entendimento dos estudantes sobre as questões de saúde. Objetivo: Mapear as práticas pedagógicas sobre saúde no Ensino de Ciências e Biologia. Metodologia: Pesquisa bibliográfica realizada nos anais do Encontro Nacional do Ensino de Biologia -ENEBio e Encontro Regional do Ensino de Biologia Sul-EREBioSul, com recorte temporal de 5 anos (2015-2020). Nesta investigação buscamos identificar quais práticas pedagógicas de Saúde estão sendo desenvolvidas na escola. Para análise qualitativa do material utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin (2004). Foram selecionados 50 textos que tratavam do assunto. Resultados: As práticas pedagógicas com o tema saúde desenvolvidas no espaço escolar, foram: questionários (16:50), jogos didáticos (8:50), produções tanto de textos, cartazes, desenhos, paródias (7:50), análise de documentários, vídeos e/ou filmes (7:50), oficinas e palestras (5:50), dinâmica oral (3:50), minicursos (2:50), horta escolar (1:50), arco de Manguerez (1:50). Nos trabalhos analisados, as diferentes práticas aplicadas pelos professores visam ensinar e sensibilizar os alunos da importância do cuidado de si, da saúde individual e coletiva. Em suma, a ES, é um conhecimento importante para os estudantes, pois ensinar sobre saúde remete abordar os direitos básicos à vida, assim, como o desenvolvimento do pensamento crítico para as questões de saúde individual e coletiva.

Palavras-chave: saúde; metodologia de ensino; ensino e aprendizagem.

¹ Projeto de pesquisa financiado pelo Edital N° 122/GR/UFGS/2021 - Bolsas de Iniciação Científica Júnior – PIBICEM/CNPq

² Escola Estadual de Educação Básica Eugênio Frantz (E.E.E.B.E), Cerro Largo, RS.

³ Escola Estadual de Educação Básica Eugênio Frantz (E.E.E.B.E), Cerro Largo, RS.

⁴ Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo, RS.

OS DESENCAMINHOS DA ARTE DURANTE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Cibele da Silva Fernandes

O presente relato de experiência tem como proposta mostrar os bastidores do processo de aprendizagem na disciplina de arte, com uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental I, da escola CEM Gov. Vilson Kleinubing do município de São Jose- SC. Devo explicar que, em cada novo bimestre, inicio minhas propostas de aula a partir de uma contação de histórias com objetivo de utilizá-la como base para as atividades em aula, mas que também desenvolvo o trabalho como contadora de histórias pois acredito no poder de sua fruição por si, não só com objetivo pedagógico. A história utilizada nesse relato e contada para a turma em questão é João Esperto leva o presente certo - e a proposta para esse bimestre era que fosse desenvolvido um vídeo, onde os alunos contariam e interpretariam a história utilizando os materiais criados nas aulas, tanto no formato visual (dobraduras, pinturas entre outras..) quanto pudessem se expressar dramaticamente no vídeo, a partir das experiências práticas – aulas de teatro - articuladas na sala de aula. O vídeo foi criado e finalizado, mas o que realmente gostaria de deixar como relato aqui, e que acho de mais precioso nesse processo não é o produto – vídeo – e sim o bastidor de sua criação. Compreendo as linguagens de forma tão híbrida, que as tento usar sempre em sincronia, música, dança, teatro e artes visuais estão presentes e coexistindo. Quando estou atenta ao processo durante as aulas, muito mais do que ao produto, o resultado é surpreendente, pois observo a evolução do aluno, seu autoconhecimento e a forma que explora suas emoções. Consigo visualizar como se expressa verbalmente, como escolhe a cor e manuseia o lápis ao pintar, vejo como seu corpo dança em aula e tudo isso flui para a composição final. Entendo que, nem sempre é pelo caminho mais comum, mas sim pelos desencaminhos que os resultados mais positivos são alcançados. É pelo abraço no meio da aula que gera afeto, é pela brincadeira de utilizar os nomes de frutas, de fazer caretas ou estátuas para responder a chamada no início da aula que me conecto as crianças. É no convívio que criamos um elo potente para que eles se sintam seguros para fluir as dimensões do conhecimento em Arte – Criação, Crítica, Estesia, Expressão, Fruição, Reflexão e para que elas, de fato, aconteçam, e é por esse desenvolvimento que compreendo que a arte por si já é educativa valorizando cada vez mais meus encontros.

Palavras-chave: arte, contação de história, aprendizagem

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE NOÇÕES DE ESTATÍSTICA NOS ANOS INICIAIS

Cibelle Souza Siqueira¹, José Messildo Viana Nunes²

Introdução: O presente trabalho consiste em uma proposta de desenvolvimento de uma sequência didática voltada para o ensino de noções de estatística nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo principal dessa atividade é coletar, organizar, representar e interpretar informações por meio da construção de gráficos. **Metodologia:** A metodologia desta atividade está dividida em dois momentos: Reconhecimento e familiarização do tema e Realização de tarefas. A proposta tem como finalidade uma aprendizagem interdisciplinar, inserindo noções matemáticas em conjunto com outras disciplinas, podendo esta ser adaptada de acordo com a série trabalhada, bem como a forma de trabalho, presencial ou online. Para a realização do trabalho interdisciplinar com gráficos, partiu-se da temática Cores, para que dessa forma, seja possível iniciar todos os processos para a construção da atividade. A intenção é fazer com que os alunos percebam que a organização de dados permite uma melhor leitura das informações em uma pesquisa, e o gráfico é uma forma de representação dessas informações. Outro objetivo é fazer com que, a partir dessa construção pelos alunos, os mesmos possam entender a estrutura de um gráfico e como ele é apresentado. A tarefa apresentada pode ser realizada em grupo ou individualmente, possibilitando ao professor o trabalho com materiais alternativos durante a o desenvolvimento da proposta. **Resultados e discussão:** Conclui-se como o resultado avaliativo, todos os registros e respostas acerca das discussões feitas durante as atividades, que podem ser organizadas no caderno ou até mesmo em uma cartilha feita com papel A4. Leva-se em consideração também, observar se o aluno realmente entendeu a função do objeto trabalhado por meio de sua participação no decorrer do desenvolvimento da proposta. A atividade apresentada não tem como foco a entrega massiva de informação técnica ou conceitos exagerados,, que por muitas vezes tornam a aula cansativa e pouco produtiva, e sim a inserção de noções matemáticas, fazendo com que o aluno faça parte do processo, construindo esse conhecimento para uma aprendizagem significativa e lúdica, bem como fazer com que esse conhecimento adquirido tenha utilidade social no cotidiano desse aprendiz.

Palavras-chave: didática, ensino, formação.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA)

² Universidade Federal do Pará (UFPA)

ESTÁGIO EM DOCÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO DOCENTE EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Cicero Emanuel Alves Leite¹

O Estágio em Docência caracteriza-se como um conjunto de atividades supervisionadas realizadas pelos alunos de Programas de Pós-graduação *stricto sensu* relacionadas à prática docente, e tem como objetivo contribuir para a formação profissional como um todo e, especificamente, para a formação como docente do Ensino Superior. O Estágio em docência é parte integrante da formação da Pós-Graduação *stricto sensu*, possibilitando contato direto com os conteúdos estudados e com os elementos constitutivos da própria ação docente. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência enquanto estagiário docente de disciplina do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz ocorrida no ano de 2022. A disciplina “Epidemiologia e Estatística aplicada à saúde pública e meio ambiente” tem caráter obrigatória para os ingressantes no programa e tem como objetivo conhecer as práticas da epidemiologia e da estatística dentro da área de ambiente. Dentre as atividades desenvolvidas como estagiário foram: participação de planejamento para alinhamento de atividades da disciplina; contribuição com a ementa da disciplina e dos estudos de caso a serem trabalhados em sala; acompanhamento e orientação de estudantes para desenvolvimento de atividade final a ser apresentada no último dia de aula; manutenção de feedback para os professores da disciplina quanto ao acompanhamento do desenvolvimento das atividades; além de participação de todas as aulas. A prática de estágio docência promoveu integração junto aos novos estudantes do programa favorecendo a troca mútua de conhecimentos e discussão referente às temáticas da disciplina. Assim como, a participação em atividade de planejamento de ensino e realização de atividades de acompanhamento e de avaliação dos alunos foi de fundamental importância no processo de formação de docência.

Palavras-chave: Estágio em docência, iniciação à docência, pós-graduação.

1 – Doutorando em Saúde Pública e Meio Ambiente, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fiocruz

EMOÇÕES À FLOR DA PELE: IMPLICAÇÕES EMOCIONAIS NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

**Aparecida Ferreira Dias¹; Aparecido Oliveira Araújo²; Ricardo David Oliveira³;
Tamyres Batista Jesus⁴**

O presente resumo traz a essência de um estudo em andamento, desenvolvido por estudantes de 9º ano vinculados ao Projeto de Iniciação Científica Júnior (IC Jr.) do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC), situado no município de Tanque Novo - Bahia, Brasil. Tem como tema “as implicações emocionais na aprendizagem matemática”, o qual surgiu de relatos de muitos estudantes do CEPAAC que se dizem ansiosos diante dos compromissos escolares, além da percepção de que muitos alunos não acompanham satisfatoriamente as aulas e justificam tal comportamento por questões emocionais. Diante do exposto, a seguinte problemática emergiu: de que maneira as emoções influenciam na aprendizagem de Matemática em uma turma de 9º ano da referida instituição de ensino? O objetivo geral é “investigar as implicações emocionais na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, tendo como base uma realidade em pauta”. Os objetivos específicos são: i) “Identificar as situações em que as emoções são “afloradas”, no contexto das aulas de Matemática; ii) Entender como os estudantes lidam com essas emoções; e iii) Analisar suas implicações nos processos de ensino e de aprendizagem. Em relação à metodologia, para o embasamento teórico, recorrer-se-á aos estudos de Silva, Gusmão e Doria (2019), dentre outros estudiosos, e às contribuições da Neurociência para a educação. Em termos práticos, a observação e o preenchimento de um Diário de Campo colaborarão para alcance do primeiro objetivo específico. O segundo, demandará a aplicação de um questionário semiestruturado com os estudantes. E o terceiro, será alcançado mediante a triangulação dos dados, à luz da literatura consultada. Trata-se de um estudo de caso que tem o Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro, uma escola pública, como local de pesquisa, e os estudantes de uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, do turno vespertino, como sujeitos da investigação. Esperamos que os resultados desse estudo estimulem a adoção de um olhar diferenciado para as emoções nas aulas de Matemática, rompendo com a lógica de que razão e emoção devem seguir caminhos opostos.

Palavras-chave: emoções, aprendizagem, matemática.

Referências:

SILVA, José Eduardo Rocha; GUSMÃO, Tânia Cristina Rocha Silva; DORIA, Mariluce Cidade França. Percepções e reações de professores e alunos frente às emoções na aula de matemática. Revista Binacional Brasil-Argentina, 8(2), 95-109, 2019.

¹ Estudante da Iniciação Científica Júnior do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC).

² Orientador no âmbito da Iniciação Científica Júnior e Professor do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC). Integrante do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão Educacional Paulo Freire (NEPE), vinculado ao Departamento de Educação (DEDC), *Campus XII* da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

³ Estudante da Iniciação Científica Júnior do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC).

⁴ Estudante da Iniciação Científica Júnior do Centro Educacional Professora Alzira Alves Carneiro (CEPAAC).

AULAS REMOTAS NA PANDEMIA COVID 19: APONTAMENTOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

Camila José Galindo¹

O desenvolvimento das aulas remotas durante a Pandemia Covid 19 no âmbito das universidades públicas constituiu uma demanda inédita de adaptação do ensino presencial a modelos virtuais, com uso de recursos digitais para o desenvolvimento do ensino. Os colegiados de curso e demais órgãos e instâncias gestoras mobilizaram-se com diferentes ações, envolvendo alunos e professores, visando a reorganização do ensino da graduação, como a oferta de formações para capacitar professores quanto ao uso de tecnologias no ensino, discussões que ampliaram o debate acerca das dificuldades, desafios, limites e possibilidades nos diferentes cursos (licenciaturas e bacharelados) e contextos (campus e características ligadas ao perfil dos cursos). Buscando apoiar o planejamento das aulas, criou-se comissões avaliadoras no âmbito dos cursos de Licenciatura da UFSCAR Araras, visando identificar a percepção dos alunos sobre a organização e desenvolvimento das aulas remotas na graduação no Ensino Não Presencial Emergencial (ENPE). No curso de Licenciatura em Química, optou-se pela aplicação de questionário online elaborado no google formulários, contendo 15 questões (5 abertas e 10 fechadas) que consideraram a) fatores de permanência/ desistência nas disciplinas; b) nível de satisfação com relação a organização e desenvolvimento das aulas no período; c) estratégias didáticas consideradas eficazes à aprendizagem em situação de ensino remoto; d) principais dificuldades percebidas para estudar e aprender em situação de ensino remoto. O levantamento dos dados foi realizado em fevereiro de 2021; esse está alinhado a perspectiva da análise de necessidades formativas (Rodrigues e Esteves, 1993). Os dados foram organizados em categorias estipuladas previamente à coleta a partir da análise de conteúdo (Bardin, 2007), sendo elas: a) Fatores de permanência nos estudos; b) Principais dificuldades percebidas; c) Aspectos da organização pedagógica; d) Avaliação do ensino. Os resultados apontam aprovações entre alunos com o menor número de disciplinas; a oferta de disciplinas concentradas com aulas síncronas, interatividade didática e a disponibilidade de materiais audiovisuais foram destaque nas estratégias didáticas consideradas mais eficazes; a devolutiva de atividades e a comunicação entre professores e alunos foi considerada uma estratégia didática potencial; as avaliações foram consideradas quantitativamente excessivas pela maioria. Conclui-se que as avaliações periódicas no interior do curso contribuem favoravelmente à formação de um perfil reflexivo dos alunos, aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem com possibilidades às estratégias didáticas mais condizentes com a oferta remota do ensino apropriadas ao contexto analisado.

Palavras-chave: Aulas remotas. Avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Análise de necessidades.

¹ Universidade Federal de São Carlos, campus Araras (Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação - DCNME).

PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE E A ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Cinara Aline de Freitas¹, Helena de Ornellas Sivieiri Pereira ²

A formação docente é um processo permanente de aprendizagem e de humanização que se faz a partir das relações estabelecidas nos diversos contextos. Sendo assim, é um processo individual, mas, ao mesmo tempo, coletivo, atravessado pelas questões políticas, sociais, filosóficas, epistemológicas e ideológicas constantes na área de conhecimento em que se aprende. Enquanto processo de aprendizagem e de desenvolvimento, a formação viabiliza a construção de relações que permitem a compreensão do conhecimento de si e do outro, permeada pelas caminhadas pessoais. A formação de professores tem fomentado diversas discussões sobre quais são os atributos necessários para se atuar em um contexto inclusivo. Tendo como aporte teórico Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), Veltrone e Mendes (2007), Pimenta (1999) e Nóvoa (1995), o presente estudo tem como objetivo identificar as principais percepções dos professores acerca do impacto do processo de formação docente para atuação na educação inclusiva. O estudo resulta de uma pesquisa em andamento realizada com oito professores regentes que atuam no ensino regular comum, utilizando-se como métodos de construção de dados a História de Vida e o Grupo Focal. Para a análise de dados utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Como resultados os professores revelam dificuldades em articular os saberes aprendidos na universidade com o dia a dia da profissão. Os participantes relatam que saem da universidade sem saber o que esperar e como lidar com as situações enfrentadas na realidade. Sobre a atuação na educação inclusiva, a questão fica ainda mais desafiadora. De acordo com todos os participantes, não houve um trabalho suficiente para que pudessem compreender e se prepararem para desempenhar as ações com alunos que são público da educação especial na sua formação inicial. Outro ponto relevante apontado nas narrativas é o papel da formação continuada ofertada pelas instituições de ensino. Alguns participantes gostariam que as escolas oferecessem ações mais articuladas com os desafios enfrentados no cotidiano, bem como com as demandas apresentadas pelos próprios sistemas de ensino. Considera-se que a formação de professores seja realizada de maneira contextualizada com sua realidade e voltada para práticas reflexivas, favorecendo o desenvolvimento tanto pessoal, quanto o profissional docente. Esse discurso está presente de maneira unânime entre os participantes, revelando que a prática inclusiva nas escolas é fundamental e que teriam a sua atuação otimizada se tivessem sido mais bem preparados para tal.

Palavras-chave: educação inclusiva; formação docente; professor regente.

¹ Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM.

² Docente do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Educação da UFTM.

TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO: O ALUNO E A MOTIVAÇÃO EM APRENDER

Cíntia Morales Camillo¹, Karine Gehrke Graffunder²

A motivação impacta diretamente no nível e qualidade da aprendizagem do aluno proporcionando sentimentos de realização ou de frustração. Sendo assim, a Teoria da Autodeterminação (TA) nos diz que o ser humano é motivado por elementos intrínsecos quando o aluno tem interesse e prazer pela tarefa (motivado, autônomo, inerente) e a extrínseca é dividida em quatro regulações: externa, introjetada, identificada e integrada (motivação controlada ou moderada e/ou autônoma). Portanto, torna-se fundamental que o professor conheça os sentimentos e as perspectivas do aluno, a fim de promover tomada de decisões e mudanças na conduta de uma atividade didática. Este estudo objetivou fazer uma revisão de literatura com a finalidade de investigar a motivação do aluno da Educação Básica em aprender, considerando os três proponentes da TA (autonomia, competência, relacionamento). Para o estudo escolheu-se a plataforma da Biblioteca Digital de Dissertações e Teses, com um período de buscas de 2010 a 2021, adotando como critério de inclusão o trabalho ser de relato de experiências, atividades didáticas aplicadas em escolas brasileiras da Educação Básica, ser de qualquer área do saber; e o critério de exclusão ser de revisão de literatura ou do Ensino Superior. Os termos de busca foram: Teoria da Autodeterminação, ensino, atividades didáticas, Educação Básica. Como resultado, inicialmente encontrou-se 18 trabalhos, após leitura dos títulos e resumo selecionou-se oito estudos, dos quais cinco são dissertações e três teses. Os cursos que mais se destacaram foram Arte e Química, e a região com mais estudos referenciados foi o Sudeste (quatro trabalhos). Ensino por investigação, projetos, aulas práticas de música e esportes foram as atividades didáticas propostas. A motivação na maioria dos trabalhos (cinco) foi intrínseca o que significa que o aluno teve interesse e prazer em aprender, logo estes alunos mostraram autonomia e competência. Salienta-se que o relacionamento, fator proponente da TA, foi atingido somente em dois estudos. Dos três estudos que relataram a motivação extrínseca, um (1) apresentou internalização das regularizações introjetada, externa e identificada mostrando que ocorreu o envolvimento do aluno, motivação e competência, mas foi necessário que o professor conduzisse a atividade; um (1) com regularização externa relatando apenas a competência e o outro relata a regularização introjetada com autonomia e competência o que se supõe que o aluno atingiu uma motivação controlada. Conclui-se que alguns dos autores conseguiram o ápice da motivação que é a intrínseca com os três proponentes da TA. Contudo, a maioria não conseguiu atingir o que representa o sentimento da conexão social ‘relacionamento’, cabe aqui uma reflexão profunda a respeito das atividades didáticas propostas e, também, nos mostra a importância da TA, saber onde nós como professores podemos agir e nos melhorar.

Palavras-chave: autonomia, educação básica, motivação.

¹ Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

² Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

ESTUDOS DECOLONIAIS E EPISTEMOLOGIAS DO SUL: PERSPECTIVAS PARA UMA EDUCAÇÃO IGUALITÁRIA

Cintia Daiane da Silva¹

Introdução: As desigualdades presentes nas relações sociais também invadem o espaço escolar. Nesse sentido é necessário que sejam desenvolvidas práticas pedagógicas que promovam espaços de reflexão crítica acerca dos problemas sociais gerados pela cultura do patriarcalismo e do capitalismo, abrangendo problematizações com foco na desnaturalização das relações sociais e nas desigualdades que se manifestam nos diferentes âmbitos da sociedade e em estereótipos, comportamentos e condutas que resultam de processos de subordinação que resultam no “racismo, o classicismo e o heterossexismo em suas teorias e práticas políticas” (CURIEL, 2020, p. 121). Dentre as variadas estratégias que visam superar as desigualdades sociais entre mulheres e homens, destacam-se os Estudos decoloniais e as Epistemologias do Sul. Os Estudos decoloniais e as Epistemologias do Sul, apesar de terem cada um suas características próprias, propõem uma ruptura com o capitalismo-patriarcalismo, tendo como foco a valorização do outro, bem como seus contextos e conhecimentos e suas necessidades. Com base nisso, compreende-se que esta abordagem sugere que sejam realizadas discussões, reflexões e (des)construções em relação a concepções, valores e ideários que se expressam em violações, desigualdades e violências. Estes estudos propiciam novas perspectivas de análise para entendermos a complexidade nas relações e entrelaçamentos entre raça, sexo, sexualidade e classe (CURIEL, 2020), visando a transformação e a justiça social. **Objetivos:** Este estudo visa apresentar reflexões sobre os Estudos decoloniais e as Epistemologias do Sul, compreendendo como estes podem contribuir para a construção de uma educação mais igualitária, por meio de práticas pedagógicas que promovam debates e reflexões críticas e a conscientização em relação aos cenários de desigualdades que permeiam a vida social. **Metodologia:** Estudo exploratório qualitativo que utilizou-se da pesquisa bibliográfica como instrumento metodológico, com destaque para as bases SciELO Brasil e Portal de Periódicos da CAPES, utilizando as palavras-chave “Estudos decoloniais”, “Epistemologias do sul” e “educação”. **Resultados:** Foi possível compreender que os Estudos decoloniais e as Epistemologias do Sul, quando trabalhados no espaço escolar, podem contribuir para discussões e debates que propiciam novas perspectivas para compreender as relações sociais, bem como as desigualdades na vida social. **Conclusões:** Concebe-se que tais estudos promovem novas perspectivas para a compreensão da realidade e, a partir disso, permitem buscar novas ações que visem o exercício da cidadania, a justiça social e a redução das desigualdades sociais.

Palavras-chave: Estudos decoloniais, epistemologias do sul, educação.

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

JOGO NUNCA DEZ: TRABALHANDO O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL EM UM 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Cintia Harumi Samizava¹, Alex Ribeiro Batista²

O presente resumo relata uma experiência didática utilizando o Jogo Nunca Dez. Tal atividade envolveu 25 alunos do 2º ano do ensino fundamental de uma escola do município de Álvares Machado – SP e objetivou o desenvolvimento de competências relacionadas às características do sistema de numeração decimal, por meio de agrupamentos de dez em dez (realizando as trocas de 10 unidades por uma dezena e assim sucessivamente). Para tanto, em um primeiro momento, os alunos da turma foram divididos em duplas. No início do jogo, cada integrante da dupla jogou o dado e o que tirou o maior número começou a jogar. A partir disso, cada aluno na sua vez, lançou os dois dados e realizou a operação de adição de acordo com os números correspondentes ao lançamento. Conforme o resultado da operação, o estudante retirava a quantidade de cubinhos do material dourado. A principal regra é que o estudante não poderia acumular dez peças iguais, assim sendo, quando este juntasse pelo menos dez cubinhos, deveria realizar uma troca por uma barra, ou seja, dez unidades por uma dezena. Analogamente, ao juntar dez barras, o estudante também deveria realizar uma troca, porém por uma placa, que representa uma centena. O jogo seria finalizado quando um dos estudantes atingisse no mínimo 100 pontos, ou seja, realizasse a troca dos cubinhos e barras acumulados durante as rodadas por uma placa. Cabe ressaltar que os estudantes deveriam registrar todas as operações realizadas em cada rodada do jogo. A utilização desse jogo na sala de aula contribuiu para o desenvolvimento das habilidades EF02MA04 e EF02MA05 presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que consistem em “compor e decompor números naturais até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições” e “construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito”. Nesse âmbito, o trabalho de maneira lúdica possibilitou o envolvimento de todos os alunos, pois o jogo, por estimular e desenvolver a habilidade da criança pensar de forma independente, contribuiu para o processo de construção do conhecimento lógico matemático. Além de habilidades matemáticas, o trabalho com esse jogo em sala de aula possibilitou desenvolver no aluno a concentração, curiosidade, autoconfiança, autoestima, independência e obediência às regras. Assim sendo, o Jogo Nunca Dez se mostrou importante para que os alunos da turma desenvolvessem uma aprendizagem clara e objetiva da composição e decomposição dos números naturais até três ordens e da operação de adição, mostrando-se um recurso metodológico eficaz para promover a motivação para o estudo da Matemática.

Palavras-chave: nunca dez, adição, jogo

¹ Emeif Governador Mário Covas

² Emeif Governador Mário Covas

O artesanato do povo Mbya Guarani como recurso pedagógico na Educação Escolar Indígena

Bruna Yoyapyrê da Silva¹, Cintia Metzner de Sousa², Ilisabet Pradi Krames³

O presente texto relata a pesquisa realizada na disciplina Estágio Supervisionado sobre as possibilidades do uso do artesanato do povo indígena Mbya Guarani como recurso pedagógico na Educação Escolar Indígena. A ação docente, no estágio supervisionado, foi direcionada à perspectiva interdisciplinar por meio de um conjunto de atividades que permitiu a construção de materiais didático pedagógicos próprios para a escola indígena, visto que muitas vezes esse material tem sido elaborado por pesquisadores e professores não indígenas. Esse processo não é desejável porque ignora a compreensão das demandas e do contexto da cultura indígena, impondo metodologias de ensino, valores e diretrizes que desconsideram os diferentes saberes e as formas de ensino da cultura indígena Mbya Guarani. O objetivo da pesquisa foi compreender o artesanato do povo Mbya Guarani como recurso pedagógico na educação Escolar Indígena, para tanto buscou-se o reconhecimento dos conhecimentos que o artesanato pode oferecer. A metodologia, de abordagem qualitativa, permitiu que a coleta e a análise de dados ocorressem por meio da observação realizada na escola indígena, das leituras sobre organização curricular, dos registros da ação docente, das imagens produzidas no estágio e da análise documental do projeto pedagógico da escola. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 27), explicitam que a proposta curricular da escola “[...] precisa acolher diferentes saberes, manifestações culturais e ópticas, empenhar-se para constituir-se, ao mesmo tempo, em um espaço de heterogeneidade e de pluralidade, situado na diversidade em movimento, no processo tornado possível por meio de relações intersubjetivas, fundamentadas no princípio emancipador”. Parte importante da espiritualidade indígena Guarani consiste no manuseio e produção do artesanato, envolvendo desde o planejamento até sua materialização. A produção do artesanato exige conhecer a história, os significados, o manuseio, a funcionalidade, o local de coleta da matéria prima, o período do ano propício para a coleta. Além disso, há que se saber onde e quando o artesanato pode ser usado. Por fim, ele também é fonte de sustentabilidade das famílias indígenas que encontram na venda uma possibilidade de sobrevivência, de preservação da arte, da cultura e do meio ambiente. É possível e necessário pensar o currículo que contemple o artesanato como fonte, tema e recurso pedagógico. O uso do artesanato possibilita o intercâmbio dos conhecimentos indígenas e não indígenas, fortalece a diversidade cultural e os modos de ensino específicos da cultura Mbya Guarani.

Palavras-chave: artesanato indígena, recurso pedagógico, currículo escolar indígena.

¹ Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Egressa do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

² Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Docente da disciplina Estágio Anos Iniciais do Ensino Fundamental do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

³ Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Docente da disciplina Organização Curricular para Anos Iniciais do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

O SABER DA CULTURA MBYA GUARANI E A APRENDIZAGEM ESCOLAR

Aline Antunes Moreira¹, Cintia Metzner de Sousa² e Ilisabet Pradi Krames³

Esse estudo destaca a importância das práticas educativas baseadas na cultura e nos saberes da etnia Mbya Guarani, na qual os pais e os avós são responsáveis por transmitir, desde o nascimento, o conhecimento aos seus filhos e netos, inserindo a criança na cultura local. O objetivo geral do estudo foi compreender as especificidades do trabalho pedagógico na Escola Indígena, identificando a interrelação com os saberes culturais locais. Como objetivos específicos buscou-se identificar as contribuições do estágio para a formação da identidade docente e reconhecer, no planejamento e nos relatos da ação, a interrelação entre a construção do saber da cultura indígena Guarani e a aprendizagem escolar. A metodologia da pesquisa tem orientação qualitativa e a coleta e análise dos dados foi realizada a partir de registros produzidos sobre a ação docente realizada no estágio, imagens coletadas e análise documental do projeto pedagógico da escola. O estudo se apoia nas contribuições teóricas de Vygotsky que sinaliza que a criança inicia seu aprendizado muito antes de chegar à escola, sendo que o aprendizado escolar vai introduzir elementos novos no seu desenvolvimento (OLIVEIRA, 1997); Paulo Freire quando afirma que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizado pelo mundo (2002; 2011); e Martins (2019) para quem pensar a educação escolar indígena exige pensar nas conquistas e desafios enfrentados desde os tempos da escola pensada para civilizar indígenas, passando pelas conquistas a partir da constituição de 1988 até os dias atuais. O estudo indica que a Educação Escolar Indígena necessita vincular-se à educação tradicional indígena na qual os mais velhos ensinam oralmente as crianças. É imprescindível pensar um currículo escolar indígena que considere os calendários tradicionais, que contemple a cosmologia (história, religião tradicional e tempo), as memórias e palavras dos anciões. Dessa maneira, será possível articular os saberes culturais e os saberes escolares, fortalecendo a integração da escola e da comunidade indígena, visando maior participação na construção e execução do seu Projeto Político Pedagógico.

Palavras-chave: prática pedagógica, saberes culturais Guarani, saberes escolares.

Referências

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

MARTINS, Davi Timóteo. **Kyringue kuery:** concepção de infância Mbya Guarani. Anais II Seminário Internacional Etnologia Guarani: redes de conhecimento e colaborações. Universidade de São Paulo (USP). 2019. Disponível em: < <https://ocs.ufgd.edu.br/index.php?conference=etnologiaguarani&schedConf=iietnologiaguarani> > . Acesso 28 jun 2022.

OLIVEIRA, Marta Kohl. **Vygotsky.** Aprendizado e Desenvolvimento. Um processo sócio histórico. São Paulo: Scipione, 1997.

¹ Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Egressa do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

² Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Docente da disciplina Estágio Anos Iniciais do Ensino Fundamental do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

³ Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Docente da disciplina Organização Curricular para Anos Iniciais do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

OS SABERES INDÍGENAS E SABERES ESCOLARES: articulações do currículo intercultural

Sergio Moreira¹, Cintia Metzner de Sousa² e Ilisabet Pradi Krames³

Boa parte das Escolas Indígenas possui classes multisseriadas, compostas por crianças com idades diversas, o que exige um planejamento que contemple diferentes demandas e expectativas de aprendizagem. O presente estudo nasceu do desejo de compreender as implicações do planejamento para as classes multisseriadas de uma escola indígena Guarani. Para tanto buscou-se examinar, a partir da experiência vivenciada no estágio supervisionado, como planejar atividades que contemplem um currículo apropriado para classes multisseriadas, reconhecendo e valorizando a identidade do docente indígena. A pesquisa se identifica como qualitativa, com a coleta de dados realizada a partir da análise de planos de aula de uma escola indígena Guarani, dos registros produzidos durante o estágio e da análise documental do projeto pedagógico da escola. Foi possível confirmar a hipótese de que uma classe multisseriada só alcança seus objetivos se houver um planejamento interdisciplinar comprometido com atividades que transformem a sala de aula numa comunidade de aprendizagem, onde as diferenças de idade sejam trabalhadas como possibilidade de interação e construção coletiva do conhecimento. Isso pode acontecer a partir de temas comuns e atividades específicas para cada faixa etária ou grupo, o que exige uma avaliação diagnóstica para identificar interesses, habilidades e necessidades. Exige também pensar momentos e espaços para atividades orientadas de forma coletiva e individual. A colaboração entre as crianças é um comportamento dos mais desejáveis nas salas multisseriadas, porque condiz com o modo de vida indígena Guarani. Nesse processo o professor indígena Guarani é o mediador, é aquele que ensina e que também aprende (FREIRE, 2021), a ele cabe ter empatia e lapidar sonhos, ter cumplicidade com a escola indígena, valorizando a identidade do povo guarani e os saberes pessoais e ancestrais, sem abrir mão do conhecimento científico. A escola indígena se caracteriza por ser comunitária e deve estar articulada aos anseios e projetos de sustentabilidade territorial e cultural (BRASIL, 2007), sempre compreendida como “a visão indígena de pensar o mundo” (SANTA CATARINA, 2019, p.25). Ao professor da escola indígena multisseriada cabe estabelecer diálogos entre os saberes tradicionais e disciplinares (KRAMES et. al., 2022), construindo um currículo que reconheça e respeite o direito do outro à diversidade (TEBAR, 2011). As classes multisseriadas precisam ter como referência a formação do aluno enquanto ser integral e singular, numa visão cosmológica que abriga os saberes indígenas, os saberes da ciência, da docência e da experiência.

Palavras-chave: planejamento interdisciplinar, classes multisseriadas, estágio supervisionado.

¹ Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Egresso do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

² Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Docente da disciplina Estágio Anos Iniciais do Ensino Fundamental do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

³ Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Docente da disciplina Organização Curricular para Anos Iniciais do curso de Licenciatura Intercultural Indígena.

TINHAM UMAS PEDRAS NO MEIO DO CAMINHO! FATORES QUE IMPACTARAM A APRENDIZAGEM ESCOLAR NA PANDEMIA

**¹Maria Clara Firmino Duarte, ²Mariane Barbosa da Silva, ³Naiara Evaristo Félix,
⁴Rafaela Barbosa Santos, ⁵Marcelo Saturnino da Silva.**

O poeta Carlos Drummond, escreveu: “nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio de caminho”. Neste trabalho objetivamos compreender, a partir dos relatos dos alunos de escolas públicas da microrregião de Princesa Isabel – PB, as pedras ou os fatores escolares e extraescolares que comprometeram a aprendizagem desses sujeitos, durante o período pandêmico. Embora reconheçamos a necessidade e importância da implementação do ensino remoto, partimos do pressuposto de que essa modalidade de ensino não incidiu da mesma forma sobre o conjunto dos estudantes, mas se configurou e deixou marcas distintas a partir dos diversos marcadores sociais: gênero, etnia, classe social, local de moradia, dentre outros. O trabalho é resultado de uma pesquisa, de natureza, quanti e qualitativa, realizada na microrregião de Princesa Isabel – PB, no âmbito do Programa de Iniciação Científica – PIBIC, da UEPB (cota 2021-2022). Os dados foram colhidos mediante a aplicação de questionário (Google Forms) e grupos focais, junto a alunos do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, estudantes de escolas públicas. Numa análise preliminar, os dados sinalizam o retrocesso no aprendizado do alunado. Os relatos dos informantes fazem menção às diversas dificuldades enfrentadas durante o ensino remoto como a alta demanda de atividades avaliativas, carência de revisões das atividades impressas, ambientes inapropriados, falta de acesso à internet, esgotamento emocional e pressão psicológica por parte dos pais e professores. Ao evidenciarmos esses fatores, é nossa intenção contribuir para a busca de alternativas, na perspectiva de minimizar as perdas e garantir a efetivação do direito à educação.

Palavras-chave: Ensino remoto, Dificuldades de aprendizagem, Escolas públicas.

¹ Graduanda em História pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB/Campus III. E-mail: maria.clara.duarte@aluno.uepb.edu.br

² Graduanda em História pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus III. E-mail: mariane.silva@aluno.uepb.edu.br

³ Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus III. E-mail: naiara.felix@aluno.uepb.edu.br

⁴ Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus III. E-mail: rafaela.barbosa.santos@aluno.uepb.edu.br

⁵ Professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual da Paraíba (Campus III) E-mail: marcelo_saturnino@servidor.uepb.edu.br

A ESCOLA NO HOSPITAL E SUA IMPORTÂNCIA PARA OS PACIENTES

Amanda Alves Leandro¹, Beatriz Silva Sales¹, Clara Silva Pereira¹, João Paulo Miron Filho¹, Jailson Alves da Silva²

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a escola hospitalar e salientar a necessidade e sua importância na vida dos pacientes. Por meio desse trabalho é possível perceber que pouco se tem pesquisado sobre esta temática. O ensino hospitalar é caracterizado por três pilares: a ação do professor, o vínculo com a escola de origem e a representação da transmissão do saber. O professor no atendimento escolar hospitalar é antes de qualquer coisa um mediador das diferentes concepções que o aluno possa ter no hospital. É um elo entre a escola e o ambiente em que o aluno enfermo se encontra, e dentro desse aspecto é necessário que o professor possa ter conhecimentos sólidos referentes à educação e à saúde. Não deixando de citar a necessidade do professor ser criador de novos significados tanto para si quanto para o aluno que está sendo atendido, atribuindo novos conhecimentos de forma significativa. Estudos feitos para entender o sentido atribuído à escola hospitalar por pacientes oncológicos, mostram que existe um forte vínculo entre os alunos e os professores hospitalares, sendo a afetividade dos docentes o maior diferencial quando comparado a escola tradicional. Os Professores os entendem e os ajudam a compreender e aceitar melhor a nova realidade escolar. O acompanhamento educacional e outras atividades sociais são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer criança, incluindo as que estão hospitalizadas. Nota-se, então, a importância desse acompanhamento educacional nos hospitais, de espaços nos quais as crianças internadas tenham a oportunidade de continuar seu desenvolvimento intelectual e social. O atendimento escolar hospitalar se torna de fundamental importância para o sucesso escolar da criança e do adolescente, fazendo com que o ambiente de hospital seja cada vez mais humanizado com atividades diferenciadas e buscando fortalecer o vínculo entre profissionais de diferentes áreas: médicos, enfermeiros, técnicos e nesse caso também dos professores atuantes em classes hospitalares. No Brasil, a implantação do ensino no hospital é muito defasada, sendo poucas as instituições que providenciam recursos e estruturas o que afeta milhares de crianças e adolescentes, os obrigando a pararem seus estudos em razão do tratamento e perderem até anos escolares, além da privação de uma experiência contínua de desenvolvimento. Salienta-se, então, a importância do uso da legislação para a reivindicação populacional de melhores condições para este grupo.

Palavras-chave: escola hospitalar, professor, aluno-paciente.

¹ Graduando do Curso de Ciências – Licenciatura pela Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP

² Mestrando do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. Licenciado em Ciências.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: A IMPORTÂNCIA DO ENFOQUE CTS PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Claudinei José Martini ¹, Claudinei Zagui Pareschi ²

Este artigo aborda a Educação a Distância como um espaço formativo através de metodologias que contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem por meio de ferramentas digitais, proporcionando contextualização e interdisciplinaridade como forma de promover a alfabetização científica. O objetivo deste estudo foi compreender como a EaD pode aprimorar o conhecimento científico através das ferramentas disponíveis em Ambientes Virtuais de Aprendizagem em questões controversas envolvendo a ciência em aspectos sociais e tecnológicos, bem como esses temas podem ou não contribuir para uma educação mais dialógica para reflexão conjunta de alunos e professores na EaD. A metodologia consistiu de uma pesquisa exploratória e seu desenho foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa com a natureza de uma pesquisa bibliográfica, predominantemente de referências on-line, devido às características do sujeito pesquisado (Educação a Distância), mas também com base em material já elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos. Os resultados mostram que a EaD pode ser constituído como um espaço de formação envolvendo temas controversos relacionados a CTS. Conclui-se que essa metodologia pode contribuir para as relações mediadas pelo estudante com a ciência e a tecnologia e, além disso, possibilitar que as instituições educacionais revisem e repensem seus currículos ou projetos políticos pedagógicos.

Palavras-chave: EaD, CTS, Alfabetização Científica.

¹ Secretaria de Educação de SP (SEE-SP), Centro Estadual de Educação Profissional Paula Souza – CEETEPS. neimartini@hotmail.com.br

² Secretaria Municipal de Educação de Limeira (SME-Limeira), UNIFESP – Grupo Movimentos Docentes, UFSCAr – Grupo Horizonte. claudineizagui@gmail.com

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA SOB A ÓPTICA DE PAULO FREIRE: UM SUPORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS ATIVAS

Claudinei José Martini¹, Claudinei Zagui Pareschi², Davi Milan³

O objetivo deste trabalho é desenvolver conceitos de Paulo Freire para pensar a importância de inserir as tecnologias na educação a fim de se aproximar da realidade dos estudantes que hoje encontram-se imersos na Cibercultura. O tema das Metodologias Ativas como uma alternativa para melhorar a educação e promover o interesse dos educandos pelos estudos está em alta em nossa época, onde as tecnologias estão cada vez mais presentes nas salas de aula. Pode-se perceber na teoria freiriana, em particular nos conceitos como autonomia, emancipação, educação permanente, dentre outros, elementos importantes para se pensar a importância do uso das TDICs e das metodologias ativas a fim de desenvolver nos estudantes a consciência crítica e diminuir as desigualdades sociais, causadas pelo avanço das tecnologias na sociedade em geral, em particular na educação e no mercado de trabalho. Baseado em autores como Bacich (2018), Mattar (2018), Mill (2020) Moran (2017), Tori (2022) e Veloso (2020) pretende-se também problematizar como podemos utilizar as metodologias ativas na sala de aula para auxiliar os estudantes a se tornarem protagonistas de suas próprias aprendizagens para que a educação seja de fato emancipadora e não bancária.

Palavras-chave: Emancipação, Técnica, Tecnologia, Educação Bancária, Metodologias ativas.

¹ Secretaria de Educação de SP (SEE-SP), Centro Estadual de Educação Profissional Paula Souza – CEETEPS. neimartini@hotmail.com.br

² Secretaria Municipal de Educação de Limeira (SME-Limeira), UNIFESP – Grupo Movimentos Docentes, UFSCAR – Grupo Horizonte. claudineizagui@gmail.com

³ UNESP – Marília - Grupo de Pesquisa: Trabalho, Saúde e deficiência da Unesp de Marília -SP. davimilan145@gmail.com

LEITURAS DAS BIBLIOGRAFIAS NA GRADUAÇÃO E DOMÍNIO DA METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO: PONTOS DE VISTA DOCENTES

Cláudio Rodrigues da Silva¹

Apresentam-se resultados parciais de estudo realizado com professores do Ensino Superior acerca da temática das leituras das bibliografias básicas e/ou complementares das disciplinas por discentes de cursos de Graduação. Enfatizam-se posicionamentos de participantes que estabelecem relações com a questão da metodologia científica. Trata-se de estudo exploratório, com ênfase qualitativa, baseado em dados bibliográficos e empíricos, levantados especialmente por meio de entrevistas semiestruturadas. Os participantes são professores de variadas instituições (privadas e públicas, estaduais e federais), de diferentes cursos de Bacharelado e de Licenciatura, bem como de variadas áreas do conhecimento. As leituras das bibliografias básicas e/ou complementares das disciplinas configuram-se como um dos principais elementos do currículo no Ensino Superior, especialmente em determinados cursos, pautados eminentemente em bibliografias e/ou documentos. As leituras são objeto de estudos a partir de variadas delimitações temáticas, referenciais teórico-metodológicos, níveis de ensino, dentre outros. A metodologia do trabalho científico é um quesito relevante da formação em nível de Graduação, pois oferece aportes imprescindíveis para uma postura profissional pautada pelos conhecimentos científicos. Isso possibilita análises mais complexas, abrangentes e aprofundadas da inter-relação entre sociedade e educação, que envolve as esferas política, econômica e cultural, nos âmbitos micro e macrosocial, e que impactam o cotidiano da escola e, por conseguinte, a prática pedagógica. Dos dados levantados, alguns aspectos são destacados a seguir. Os sujeitos participantes deste estudo apresentam diferentes posicionamentos acerca da questão das leituras, compreendida como um dos principais elementos e também como um dos principais desafios dos cursos de Graduação. Um dos apontamentos mais recorrentes é a não realização das leituras das bibliografias básicas ou a realização de leituras superficiais/parciais por expressivos contingentes de estudantes, postura incompatível com as especificidades do Ensino Superior. Diversos participantes estabelecem inter-relações entre variados fatores, tais como, o baixo nível de proficiência em leitura, considerando-se as especificidades do Ensino Superior, de parcela significativa dos graduandos. Alguns participantes destacam também a inter-relação e possíveis impactos das leituras nos diferentes níveis/etapas do ensino, já que a tendência é de que um contingente de graduandos, após a conclusão dos cursos, passe a atuar imediatamente na docência da Educação Básica e/ou ingresse na Pós-Graduação, para posterior atuação no magistério em qualquer nível de ensino. Outro aspecto ressaltado – foco desta comunicação – é o conhecimento insuficiente de elementos basilares da metodologia científica, fator que compromete o nível de autonomia intelectual e de criticidade dos graduandos e, por conseguinte, da qualidade da formação.

Palavras-chave: leituras acadêmicas; metodologia científica; graduação.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Filosofia e Ciências, *campus* de Marília.

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E O ENSINO: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS COM O APORTE DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Keli Casagrande¹, Marcia Cristina Woellner², Aldemar Costa³, Cleber Lopes⁴

A pesquisa tem como objetivo apresentar aos/as educadores/as da educação infantil e do ensino fundamental I da rede pública municipal de Curitiba, as possibilidades de uso de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA), para aperfeiçoar seu fazer pedagógico e potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Visa ainda promover o incentivo da formação docente continuada para o desenvolvimento das competências socioemocionais no contexto educacional. A investigação é qualitativa evidenciando a importância da dimensão emocional inter-relacionada aos aspectos cognitivos no processo de ensino e aprendizagem. Buscou-se com a pesquisa constatar a problematização sobre o fomento de novas práticas pedagógicas nas salas de aula da educação infantil e do ensino fundamental I, por meio da utilização das tecnologias digitais. Levou-se em consideração o desenvolvimento das competências socioemocionais no âmbito escolar e qual sua relevância para melhorar o ambiente e promover um melhor aprendizado. A coleta de dados se deu por formulário *on-line* sobre as discussões existentes sobre o tema e levaram em conta os desafios da educação contemporânea que abrange a relevância de estratégias de ensino mais inovadoras para a formação integral dos/as estudantes. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica que possibilitou o percurso teórico apoiado em Freire, Sena, Moran, entre outros. Para complementar e comparar lançou-se mão também de uma pesquisa documental regulada em legislações vigentes e em publicações específicas a respeito da temática. Observou-se questões relevantes da educação para o século XXI, que confirmam que o desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, e os principais fundamentos pedagógicos do Currículo Escolar de Curitiba devem ser trabalhados com mais significação. Buscou-se convergir para o exercício reflexivo acerca do processo de ensino e aprendizagem, com vistas a oportunizar uma educação que considere o ser humano em sua integralidade e fomente o respeito à diversidade presente na sociedade. Concluímos ter sido possível delinear um caminho que orienta para a escolha de recursos digitais e metodologias adequadas, que possibilitam uma dinâmica de atuação dos/as educadores/as da educação infantil e do ensino fundamental I, visando formar educandos protagonistas na construção do conhecimento.

Palavras-chave: COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS, TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, ENSINO E APRENDIZAGEM.

¹ Faculdade Unina

² Faculdade Unina

³ Universidade Federal do Paraná

⁴ Universidade Federal do Paraná

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (*LIFELONG LEARNING*): CONCEITOS E TESSITURAS COM A PSICOLOGIA

Cleber Lopes¹, Aldemar Costa²

O conceito de aprendizagem ao longo da vida (*lifelong learning*) foi burilado nos imaginários democráticos e libertários das revoluções estudantis de 1968. De lá para cá, o Conselho da Europa, UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e OCDE (Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico) fortaleceram os alicerces para a construção de uma concepção que se transformaria em um novo paradigma na educação mundial (Kallen, 1996; Siteo, 2006; Preece, 2011). A partir desse enunciado o objetivo dessa investigação é desenvolver uma discussão acerca da constituição de um novo paradigma para a Educação de Adultos e Idosos por meio dos aspectos teóricos analisando os conceitos relacionados à Aprendizagem ao Longo da Vida (*lifelong learning*). A sociedade organizada, há mais de quatro décadas, viu nascer como resposta à necessidade de adaptação do aprendiz adulto e do aprendiz idoso às mudanças que vem ocorrendo em ritmo crescente. Foi planejada e desenvolvida uma extensa revisão em documentos emitidos pelos organismos patronos do conceito *lifelong learning* – OCDE, UNESCO – realizando uma tessitura com pesquisadores na área de Educação de Adultos e Idosos que trataram da temática como importante para a compreensão do novo paradigma em educação. O resultado atingido foi constatar que a Aprendizagem ao Longo da Vida mesmo representando um conceito relevante para os desafios de desenvolvimento humano com os quais confrontam-se os adultos e idosos no século XXI o mesmo ainda carece de uma implementação para que surta efetivamente as benesses a que se propõe. É necessário ainda destacar a relevância do aporte conceitual da Psicologia nas pesquisas relacionadas à Educação de Adultos e Idosos. Conclui-se que à luz da Psicologia os conceitos acerca da Aprendizagem ao Longo da Vida (*lifelong learning*) podem ser inseridos mais efetivamente no processo de ensino e aprendizagem de adultos e idosos para uma promoção do desenvolvimento humano.

Palavras-chave: Aprendizagem ao Longo da Vida, *Lifelong Learning*, Psicologia.

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR)

² Universidade Federal do Paraná (UFPR)

FREIRE A LUZ DE UM OLHAR TRANSDISCIPLINAR

Albenides Ramos¹, Aldemar Costa², Cleber Lopes³

O estudo apresenta o humanista, emancipador, defensor da democracia, da participação, dos direitos humanos, que foi e Paulo Freire e é sua obra. O pensamento freiriano e a importância da sua herança para promoção de conexões das ciências humanas por meio de novos olhares com a transdisciplinaridade. A pesquisa tomou a vasta obra de Freire e a obra intitulada Conectando as ciências humanas: novos olhares sobre a transdisciplinaridade de Ramos e Grangeia (2020). Freire, defendeu uma educação para outros mundos possíveis, no plural, sim, pois com a diversidade humana não é possível que haja apenas uma via para um outro mundo possível. Freire deixou a utopia – “(...) “uma força de transformação da realidade em ato e assume corpo e consistência bastante para transformar-se em autêntica vontade inovadora e encontrar os meios da inovação (...).” Ramos e Grangeia (2020) encampam Freire e destacam que a fragmentação disciplinar excessiva no ensino médio dificulta a compreensão da realidade e do sentido do que se ensina. Transformar essa conjuntura requer que a interdisciplinaridade/transdisciplinaridade que possibilita remover os muros entre as disciplinas Filosofia, Geografia, História e Sociologia, tome o cotidiano do fazer docente e sigam edificando pontes entre elas, através dos conceitos científicos. Sendo relevante que associe-se ao contexto a presença das tecnologias digitais. Assim acredita-se que olhando para o legado freiriano e buscando uma reestruturação da nossa forma de interagir com o mundo, o educador deve ser mais que um mediador do conhecimento, e transformar-se em um problematizador que investe num processo de formação e autoformação, ou seja, a educação ao longo de toda a vida - *lifelong learning*. E, sobretudo, compromete-se com a formação da aprendizagem alheia. Transformar o educador em um “sujeito de opções”, apto a analisar, comparar, avaliar, discutir, operar e romper. E esse salto quântico pode ser dado com a transdisciplinaridade que maximiza a aprendizagem ao tecer relações tanto horizontais como verticais do conhecimento. Ela cria situações de envolvimento dos estudantes numa construção de significados para si. Trabalhar com tal visão supera a mesmice do padrão educacional prevalecente em nossas escolas – encanta o aprender e resgata o mundo das ideias. Nosso contributo é “proporcionar caminhos que levem à construção de pontes entre as ciências humanas – com uma visão transdisciplinar (guiada pelo pensamento complexo); aprimorando competências e habilidades e desenvolvendo estratégias nas chamadas NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação); oferecendo sugestões práticas para que tanto educando como educador façam pesquisas, enfim, oferecendo sugestões para que todos construamos novos estilos de vida mais sustentáveis, estabelecendo as nossas próprias conexões entre fenômenos espaciais, sociais e econômicos” (RAMOS e GRANGEIA, pp. 22 e 23).

Palavras-chave: TRANSDISCIPLINARIDADE, *LIFELONG LEARNING*, CIÊNCIAS HUMANAS

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro

² Universidade Federal do Paraná

³ Universidade Federal do Paraná

LIFELONG LEARNING DE EDUCADORES, A TRANSDISCIPLINARIDADE E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Aldemar Costa¹, Cleber Lopes², Luciandro Tássio Ribeiro de Souza³

A investigação reuniu dados envolvendo a formação docente ao longo da vida - *lifelong Learning* - na contemporaneidade e sua inter-relação com a transdisciplinaridade e, habilidades e atitudes para atuação de professores no cenário educacional influenciado pelo uso de Tecnologias Digitais (TD). A discussão proposta resultou de uma pesquisa qualitativa, alicerçada por um estudo de caso, com dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, no cenário de uma Universidade Federal do Paraná, tendo como sujeitos os discentes que frequentam o Curso de Pedagogia EaD com abordagem *on-line*. A análise dos dados foi realizada utilizando uma metodologia associada à análise textual discursiva. A investigação permitiu compreender as competências evidenciadas pelos discentes em suas trajetórias de formação ao longo da vida e que estes empreendem boas práticas pedagógicas com TD, resultando em subsídios que nos possibilitaram refletir sobre o planejamento de ações formativas no âmbito do desenvolvimento acadêmico e também do profissional de educadores em formação. Identificou-se quatro competências que constituíram o objeto de reflexão: fluência digital, prática pedagógica, planejamento e mediação pedagógica. Neste estudo, debatemos os desdobramentos da fluência digital, por entender sua contribuição para discentes que desejam utilizar/criar práticas pedagógicas com TDs, a partir de suas experiências e trajetórias e das de seus pares. Os participantes entrevistados no estudo apresentaram um nível de familiaridade diferenciado quanto ao uso de tecnologias, mas evidenciaram restrições na sua formação no que tange a aspectos didático-metodológicos. Munidos dos resultados que nos forneceram indicadores para conjeturarmos sobre a organização de espaços de formação taticamente pensados para que os discentes, mesmo ao se tornarem docentes possam experimentar, testar, discutir e trocar experiências acerca das possibilidades didáticas para compor suas práticas com uso de TDs. Concluiu-se que o *lifelong learning* de educadores, trabalhado na transdisciplinaridade e potenciado pelas tecnologias digitais pode promover mudanças positivas e significativas.

Palavras-chave: TRANSDICIPLINARIDADE, *LIFELONG LEARNING*, TECNOLOGIAS DIGITAIS

¹ Universidade Federal do Paraná

² Universidade Federal do Paraná

³ Universidade Federal do Oeste do Pará

FORMAÇÃO DOCENTE E O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E SUAS TESSITURAS

Keli Casagrande¹, Marcia Cristina Woellner², Aldemar Costa³, Cleber Lopes⁴

A pesquisa versa sobre a inclusão sociodigital como possibilidade para a educação inclusiva na contemporaneidade. As Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (PNEE) tem assegurado pela legislação que os sistemas de ensino devem estar organizados para desenvolverem processos de inclusão e atendimento adequado a esse público. As salas de recursos e a Tecnologia Assistiva (TA) são opções possíveis e viáveis ora cedidas pela esfera pública municipal, estadual ou federal para as instituições de ensino. O objetivo dessa investigação foi analisar a percepção dos educadores, da rede municipal de ensino da cidade de Curitiba no Estado do Paraná, sobre o processo de inclusão escolar de educandos com deficiência, considerando as ações e o apoio da Sala de Recurso Multifuncional com a TA, no processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa foi qualitativa, usando-se do procedimento estudo de campo, tem como foco a investigação da integração das salas citadas utilizando a Tecnologia Assistiva no processo de desenvolvimento dos educandos, com vistas à inclusão escolar. Curitiba possui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 783 escolas de educação infantil e 494 de ensino fundamental. Optou-se por um recorte com 3 escolas de ensino fundamental que continham equipamentos para a estruturação da sala de recurso multifuncional, que foram selecionadas, para coleta de dados. A coleta dos dados foi através de entrevista com o uso do questionário *on-line* referente a pesquisa de opinião e observação. A análise dos dados coletados utilizou-se das categorias da Análise de Conteúdo. A base teórica desse estudo foi a Teoria Sócio-Histórica de Vygotsky, focalizando a Mediação e a Interação na prática e nas escolhas das ferramentas pedagógicas para a inclusão. Os resultados dessa pesquisa demonstram que nas escolas investigadas, ferramentas classificadas como Tecnologia Assistiva, ainda são pouco conhecidas pelos educadores, e muitas não são utilizadas. Essa questão é a cauda dessa investigação, pois não é suficiente garantir que os recursos cheguem até as escolas, ou seja, não garante a realização do processo. É preciso a adaptação da sociedade, da escola e a formação inicial e continuada dos docentes para superar as barreiras e tornar possível o uso das TA. Além de efetivar uma verdadeira inclusão na escola e na sociedade.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FORMAÇÃO DOCENTE, TECNOLOGIA ASSISTIVA.

¹ Faculdade Unina

² Faculdade Unina

³ Universidade Federal do Paraná

⁴ Universidade Federal do Paraná

Ensino Universitário e Letramento Digital: Desafios da Formação de Educadores

Cleber Lopes¹, Aldemar Costa²

O cenário educacional, desde a educação infantil a até a educação superior têm cada vez mais empregado as tecnologias digitais, sendo frequente o emprego dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Associados a estes ganham destaque também as redes sociais nas universidades. Manifesta-se então o imperativo de se desenvolver as competências para o uso das tecnologias digitais na formação docente, inicial, continuada e permanente. Este estudo trata dessa temática à luz do letramento digital. O estudo trouxe como objetivo averiguar o que tem sido pesquisado sobre letramento digital no âmbito do ensino universitário em publicações em língua portuguesa. Foram analisadas publicações relacionadas ao letramento digital na formação de educadores, utilizando-se uma revisão sistemática, utilizando a base de dados SciELO, e os critérios de inclusão adotados consideraram as publicações no recorte temporal compreendido entre os anos de 2019 e 2021 que foram revisados por pares e que englobassem o termo “letramento digital” e/ou “literacia digital” no título. Observavam-se ainda a presença da formação de educadores. A Seleção teve como foco as palavras-chave, o problema de pesquisa e a síntese dos principais resultados foram consideradas. Os elementos encontrados assinalaram que os autores fazem uso em sua maior parte de abordagens qualitativas para retratar os desafios enfrentados por educadores para alcançar as competências em letramento digital, sendo que determinados resultados apresentam posicionamentos mais positivos e outros menos otimistas no que tange as ações de capacitação do educador. São apontadas como portas para esses desafios algumas sugestões que consideram a formação dos educadores com vistas ao desenvolvimento das competências necessárias ao letramento digital. Percebeu-se que este é um primeiro passo para superar os desafios da formação de educadores e não se pode rejeitar outras atuações entre elas o trabalho colaborativo entre educadores e educandos, entre colegas docentes considerando a alternativa de suporte de pesquisadores da academia.

Palavras-chave: LETRAMENTO DIGITAL, ENSINO SUPERIOR, FORMAÇÃO DE EDUCADORES

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR)

² Universidade Federal do Paraná (UFPR)

PRÁTICAS DA RESERVA TÉCNICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I: IMPACTOS NO PROCESSO EDUCATIVO.

**Cleize Araújo Sandes – UESC, Thaís Oliveira Andrade – UNEB, Roseide Passos
Vitório - UNEB**

As Políticas Públicas, criadas a fim de garantir direitos para a sociedade, versam para a educação, a busca pela melhoria do processo educacional, da qualificação profissional, e estímulo ao professor que é o agente direto no desenvolvimento do aluno desde a Educação Infantil. Frente a essa realidade, buscou-se com esse estudo, entender de que maneira a reserva técnica implementada no ano de dois mil e dezenove no município de Ilhéus – BA pôde contribuir de modo efetivo na formação do sujeito e aprimoramento da educação nos anos iniciais, como aconteceu sua prática na escola abordada e qual impacto apresentou no processo educativo. Abordagens recentes como as de Saviane (2012), Barroso (2005) e Oliveira (2011) fundamentam a democratização da escola e o papel do estado. Essas abordagens estão pautadas em reflexões substanciais que serviram como embasamento para os estudos que intencionou por fim, fomentar considerações a cerca da qualidade do ensino trazendo ações participativas e coesas no âmbito escolar. Assim sendo, a Lei 11.738 de 2008, basilar para este estudo, no seu Artigo 2, parágrafo 4º apresenta-se como fator importante para melhoria da educação no que tange a diminuição da jornada de trabalho do professor permitindo a busca pela formação continuada citada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN 9394/96, sendo assaz relevante no aprimoramento da educação. As questões que foram investigadas como os impactos na rotina escolar, bem como suas consequências no processo de ensino dos alunos serão capazes de trazer novos argumentos e possíveis ações no que tange a melhoria educacional ansiada por todos que compõem o sistema de ensino. A prática educativa necessita de pesquisas ligadas a questões substanciais do processo formativo do sujeito e sua prática infere propositivamente em melhorias na educação. Pensando dessa forma, a discussão em torno de uma Lei que opera diretamente na estrutura organizacional da escola trouxe contribuições efetivas ao considerar as novas possibilidades para a educação agindo diretamente no processo de ensino aprendizagem dos alunos, bem como em toda estrutura organizacional da escola de modo a alcançar professores, alunos, direção e famílias.

Palavras - chave: Formação continuada, reserva técnica, educação.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO

Beatriz Rodrigues Torres¹, Ermelinda Marques², Gabriela Prates Santos³, Clemil Camelo⁴

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), de nº. 13.146/2015. Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Em consonância com a realidade, ao fazer o recolhimento de referências para a elaboração do trabalho foi notório o descaso do próprio poder público ao comprometimento da educação de pessoas com deficiência. Vale ressaltar que indivíduos com deficiência sempre tiveram uma educação defasada principalmente quando se trata de escolas públicas, porém com o advento da pandemia a adaptação às aulas online, a defasagem aumentou excessivamente. A falta de preparo das escolas e até mesmo dos professores que foram pegos de surpresa, foi também uma das dificuldades encontradas no caminho da educação durante esse período. Professores que anteriormente já não tinham preparo para lidar com crianças e adolescentes com deficiência, na pandemia a comunicação entre aluno e o docente foi ainda mais prejudicada, sem contar no contato mais afastado entre a vida escolar e particular do aluno. Foi recorrentemente exposto a indiligência do Ministério da Educação e do poder público de modo geral. Sendo assim, a responsabilidade dos meios de disseminação de conteúdos educativos (mesmo sem capacidade) ficou a cargo da escola e de seus docentes, adaptando-os às necessidades dos alunos. Por fim se pressupõem que apesar da inclusão igualitária estudantil estar inserida na constituição como um direito de todos, muitas barreiras são notadas na integração de indivíduos PcDs nas instituições escolares e em paralelo a isto, durante a pandemia de Covid-19, a exclusão se tornou mais evidente e grave, sendo os professores e as próprias instituições incapacitados de lidar de forma correta com a inclusão de seus alunos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Educação Básica, COVID-19.

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: torresrodriguesbeatriz@gmail.com

² Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: ermelindamarkes.costa@gmail.com

³ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: pratesg60@gmail.com

⁴ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: camelo@unifesp.br

A BIOTECNOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

Cristina Tancredi¹, Barbara Aparecida Lorenzetti², Clemil Camelo³

A Biotecnologia é um conjunto de técnicas que envolve diversas áreas e conceitos, permitindo analisar múltiplas questões na área da ciência e tecnologia que estão presentes em muitos setores da vida humana como, alimentação, meio ambiente, agricultura entre outras. O presente trabalho analisou de modo geral, como a Biotecnologia é abordada no Ensino Médio (EM) a partir de levantamento bibliográfico com livros didáticos de Biologia para o EM. Desse modo, pesquisas têm demonstrado que o livro didático possui papel determinante na prática pedagógica dos docentes e na organização do currículo. Além disso, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino Médio (PCNEM), o livro didático precisa contemplar conhecimentos modernos em um contexto de historicidade, discutindo, paralelamente, temas contextualizados ao dia a dia do estudante. Assim, para os resultados obtidos nessa pesquisa, verificou-se que todos os livros pesquisados apresentam temas atuais como técnicas e manipulação do DNA e aplicações das tecnologias do DNA na saúde. Um aspecto a se destacar é o fato de que os temas que abordam a biotecnologia nos livros didáticos são também aqueles presentes na mídia, fazendo a integração entre o conhecimento científico e os aspectos sociais. A biotecnologia envolve diversas implicações e necessita de uma abordagem maior e mais ligada à realidade dos estudantes durante as aulas, a fim de que os alunos desenvolvam sua criticidade, fomentem a investigação e sejam sujeitos protagonistas em seu projeto de vida.

Palavras-chave: Biotecnologia, Ensino Médio, Livros didáticos.

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: ctancredi@unifesp.br

² Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: ba.lorenzeti@unifesp.br

³ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: camelo@unifesp.br

A VERBALIZAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E PRÁTICA DOCENTE: CONJECTURAS DE UMA PEDAGOGIA HORIZONTAL NECESSÁRIA.

Cristina Almeida da Silva¹, Mariangela Camba², Elisabeth dos Santos Tavares³

O contexto de currículo escolar ainda é verbalizado nos dias de hoje em prol de diretrizes pedagógicas que não condizem com a formação do sujeito em construção, promovendo nesses entremeios ações mecanizadas por parte dos docentes, na dialética reprodutora de um modelo de ensino que cada vez mais torna-se uma “alavanca pedagógica” das condições hegemônicas preestabelecidas, conduzindo os estudantes a normativas naturais de aceitação da sua condição social, projetando-os a uma estagnação correlacionada à determinada mobilidade vertical ascendente (Freire, 2007), na promoção do acesso limitado ao saber sistematizado, viabilizando-se por meio de conjecturas subjetivas nos moldes de uma sociedade neoliberal e fragmentada. Aos fatos aqui elencados, pensar na estrutura de um currículo transcendental que verbalize a prática docente e promova a ressignificação do ato pedagógico, sem nos conduzir a ditames neoescolanovistas que se moldam em codinomes da práxis pedagógica, refletidas nos ditames de uma economia de mercado, nos leva a crer que, se faz necessário conduzir dentro da ótica dessas reflexões, efeitos contra hegemônicos das relações de força no viés de um ensino democrático que possa vir a transpassar o modelo de escola que está posto, para com o modelo de escola que queremos. Ao que nos consta, a promoção de uma pedagogia horizontal alinhada ao “chão da sala de aula”, movida por parâmetros onde os agentes do processo educativo possam ser vistos não como executores de um currículo imposto, mecanizando e limitando suas ações no interior da escola, mas como construtores da dialética teórico-prática, promovendo por meio de espaços formativos a conceptualização de um currículo proximal, é provável que possamos reverter a condição social desse modelo de ensino estruturado no viés de um currículo tradicional a que estamos expostos. Pensar em diretrizes da prática docente intrinsecamente desejável, é projetar mudanças para a busca de uma educação libertadora e identitária, movida pelo ato do esperar nas condições sócio-históricas pela qual nos encontramos. E democratizar o ensino é promover o fazer pela experiência de um currículo verbalizado nos preceitos da construção e reconstrução humana, moldado por uma conexão pertinente da complexidade planetária, nos tornando parte de um todo, onde indivíduo-sociedade-espécie possam nutrir-se nos preceitos éticos de uma tríade composta pela ressignificação dos conhecimentos e de novas culturas, pois sem ela não somos nada.

Palavras-chave: currículo escolar, neoliberalismo, prática docente.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 12. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.

¹ Mestranda - UNIMES (Universidade Metropolitana de Santos). cristinaalmeida1976a@gmail.com

² Professora Dra - UNIMES (Universidade Metropolitana de Santos). mariangela.camba@unimes.br

³ Professora Dra Elisabeth dos Santos Tavares – elisabeth.tavares@unimes.br

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR: REVISÃO NARRATIVA E SUAS DIMENSÕES

Cristiane Nobre Nunes¹, Ecleide Cunico Furlanetto²

A legislação educacional brasileira tem se ampliado no sentido de garantir educação a todos às crianças e jovens. O atendimento pedagógico hospitalar insere-se nesse contexto e busca proporcionar a estudantes em tratamento de saúde, a oportunidade de preservar os vínculos escolares e consequentemente sua vida fora do hospital. Apesar do aparato legal dar sustentação a esse tipo de atendimento, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que ele se institua de forma consistente, o que justifica a realização de estudos sobre o tema. Esta comunicação articula-se a uma pesquisa maior intitulada: *As classes hospitalares no Estado de São Paulo, narrativas de especialistas aproximações entre educação e saúde*, cujo objetivo é: investigar os processos de implantação e manutenção do atendimento pedagógico hospitalar no Estado de São Paulo, por meio da discussão da legislação e das narrativas de profissionais envolvidos no processo. Cabe salientar que, no contexto da pesquisa, foi realizada uma Revisão Narrativa, bastante utilizada na área da Saúde, (ERCOLE, 2014), mas pouco ainda utilizada na Educação. Esse tipo de revisão é de caráter descritivo-discursivo, com base na apresentação e discussão de temas de interesse científico, o que permite organizar conhecimento sobre uma temática específica. Para fins desta comunicação, será explorada essa revisão no sentido de demarcar as principais discussões contidas nessas publicações. A revisão foi realizada, entre os anos de 1999 a 2020. As bases de dados consultadas foram: Scientific Electronic Library Online (SciELO); Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD/IBICT); e sites governamentais. Com base na análise dos documentos, foi possível delimitar cinco vertentes de investigação: i) *Discussão e definição da terminologia utilizada para o atendimento pedagógico em ambiente hospitalar*, explorada nos trabalhos de Arosa e Schilke (2012) e Medeiros (2020). ii) *Organização pedagógica e as ações educativas nos espaços de ensinar do hospital*, apresentados em trabalhos como os de Mutti (2016) e Fonseca (2020). iii) *Atenção à saúde integral dos escolares, relações de afeto e a escuta pedagógica*, demonstrada nas pesquisas de Zombini (2011) e Costa, Passeggi e Rocha (2012). iv) *Formação de professores para atuar em ambientes hospitalares*, vertente apresentada no cerne de reflexões de Vasconcelos (2015) e Nunes; Furlanetto (2018). v) *O professor frente à criança doente*, vertente explorada por Cerezatti (2010) e Rangel; Gomes (2019). Várias dimensões do atendimento pedagógico hospitalar têm sido abordadas, mas ainda há lacunas que merecem ser preenchidas e uma delas diz respeito a gestão do trabalho realizado nos hospitais e sua relação com os marcos legais.

Palavras-chave: pedagogia hospitalar, classe hospitalar, revisão narrativa

¹ Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

² Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

Pedagogia das Águas: vivências e processos performáticos na encruzilhada do sagrado, da educação e da arte

Cristiane Souza de Oliveira¹

A pesquisa intitulada *Pedagogia das Águas: vivências e processos performáticos na encruzilhada do sagrado, da educação e da arte* se estrutura através de uma ética do cuidado, do afeto e do encantamento para formular experiências pedagógicas e artísticas, mergulhando no conceito de “Oxunismo”, desenvolvido pela nigeriana Oyèrónké Oyewùme (2016). Propõe um mergulho em processos de cunho teórico, prático e experimental que envolve os universos artísticos, poéticos, estéticos e políticos de criação no campo da arte, tendo como plataforma a performatividade. Ancorada na *Mitodologia em Arte*, desenvolvida pela Professora Luciana Lyra, inaugura uma fricção entre minhas experiências enquanto professora de artes da escola básica na Rede Municipal do Rio de Janeiro, a bagagem como artista da cena e as vivências de Mulher de Axé, com atuação no Ylê Asè Egi Omim, um terreiro de candomblé. Assim, estrutura um tripé formado entre os campos das vivências do sagrado, da escola e da performance, tendo o eixo de investigação que se estabelece entre mito-rito, educação e arte. Com enfoques antirracista, feminista, matriarcal e decolonial, a pesquisa cria uma encruzilhada fluida para elaborar reflexões e ações na escola formal; possibilita o trânsito de conhecimentos entre os espaços do Terreiro, da Universidade e da Escola básica, entendendo esses três espaços como locais de produção de saberes plurais, à luz das Leis 10639/2003; propõe investigar como as ações artísticas aplicadas na escola, através da prática docente, podem potencializar as vivências artísticas na cena e vice-versa. Nesse sentido, a *Pedagogia das Águas* prevê elaborações de práticas sobre aspectos sociais como raça, classe e gênero para formular repertórios de reflexões que interferem no ser, no poder e no saber, exercitando nos espaços de ensino e aprendizagem formais e não-formais outras lógicas, para vislumbrar caminhos artísticos e pedagógicos que estimulem a autonomia, emancipação e o pensamento crítico dos sujeitos desta pesquisa.

Palavras-chave: mitodologia, escola, performatividade.

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

O PENSAMENTO SLOTERDIJKIANO SOBRE LATÊNCIA E ESCONDIMENTO E O FENÔMENO ECLESIOLOGÍCO

Cristiano de Siqueira Mariella¹

A chamada *sociedade sem Deus* decorre, dentre outros, do pensamento filosófico ateu, do avanço tecnológico e do desenvolvimento científico. Peter Sloterdijk levanta as consequências do decreto nietzschiano “Deus está morto” na obra *Pós-Deus*. Nesse cenário, muitas igrejas têm fugido dessa realidade social em um movimento endógeno de enclausuramento denominacional. A situação-problema do presente trabalho foi saber se é possível fazer harmonizações entre o conteúdo do oitavo capítulo da obra *Pós-Deus* de Sloterdijk, que aborda os temas “latência” e “escondimento”, com o fenômeno do enclausuramento denominacional na eclesiologia das igrejas no Brasil. Problematicando, expõe-se a seguinte questão: o fenômeno do enclausuramento denominacional pode inibir a práxis da espiritualidade junto aos necessitados? O objetivo geral traçado para o presente estudo foi apresentar as aproximações propositivas entre latência e escondimento com o fenômeno do enclausuramento denominacional. A metodologia de pesquisa adotada, quanto aos fins, foi uma pesquisa descritiva e quanto aos meios foi um levantamento bibliográfico. Os resultados demonstraram a extrema necessidade de líderes eclesiais enxergarem as necessidades do diálogo eclesial aberto e franco entre as igrejas brasileiras, para evitar o enclausuramento nas respectivas denominações, bem como evitar o fechamento natural para o mundo do maligno. Essa realidade faz lembrar que o Evangelho de Jesus ensina um movimento de saída da igreja (não de entrada) para atingir a realidade dos que mais precisam de ajuda, cuja graça é integralmente evidenciada na obra salvífica executada na cruz pelo poder de Deus.

Palavras-chave: LATÊNCIA, ESCONDIMENTO, ESPIRITUALIDADE.

¹ Doutorando e Mestre em Teologia pela PUC-Rio. Mestre em Engenharia Civil pela UFF. *Master in Business Administration* em Marketing Empresarial pela UFF. Possui formação acadêmica em Teologia, Filosofia, Administração e Ciências Contábeis. Atualmente, é Professor e Coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e Professor os cursos e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá (UNESA).

Currículo da Plataforma Lattes: <<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4437741Y2>>.

ENSINO REMOTO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA PANDEMIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Cristiano Leonardo de Oliveira Dias¹, Ana Paula Ferreira Holzmann²

A pandemia da COVID-19 nos obrigou a ensinar de forma remota e, conseqüente, estamos observando as sequelas dessa modalidade de ensino no atual momento com o retorno presencial. A universidade não conseguiu se adaptar à urgência do momento, os professores não foram preparados para atender às novas demandas do ensino, principalmente no uso de novas ferramentas tecnológicas que a maioria desconhecia e não tinha acesso ou treinamento. Em 2020, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizassem meios e novas tecnologias de informação e comunicação para continuidade do ensino. O objetivo deste trabalho é relatar as dificuldades e conseqüências vivenciadas pelo professor de graduação em enfermagem durante a pandemia. Trata-se de um relato de experiência no ensino de uma disciplina da Graduação em Enfermagem (2020) de uma universidade pública no Norte de Minas Gerais. A disciplina abordou a temática da saúde da mulher na atenção primária à saúde em uma carga horária de 20h e com o principal foco na Consulta de Enfermagem: Prática de Sinais Vitais na Gestante. Para a continuidade da disciplina na modalidade remota, foram desenvolvidas estratégias de ensino com a utilização das plataformas Moodle® e Google Meet® e do aplicativo Google Forms®; equipamento pessoal de gravação de vídeo. Foi roteirizado passo a passo toda a atividade prática que seria desenvolvida remotamente para verificação dos sinais vitais: a) apresentação e funcionamento do equipamento; b) resgate teórico da anatomia e fisiologia para avaliação e inferências clínicas a partir da coleta de dados; d) referencial teórico disponibilizado em plataformas específicas; e) gravação de vídeo com equipamento próprio (celular), mediante autorização do voluntário; f) disponibilização do material videográfico em plataforma indicada pelo professor; g) sorteio de uma acadêmica e um acadêmico para apresentação por videoconferência do material gravado sobre aferição dos sinais vitais para discussão com toda turma. Os resultados da experiência apontam para o aspecto positivo da aproximação e utilização de novos recursos tecnológicos para ensino-aprendizagem, interesse por novas experiências pelo professor; em relação às/aos acadêmicas/os a experiência não foi satisfatória, as práticas não são viáveis na modalidade remota, relatam ansiedade, insegurança para realizar as técnicas, distanciamento e dificuldade de interação com a/o usuária/a nas atuais práticas presenciais.

Palavras-chave: COVID-19, enfermagem, ensino remoto.

¹ Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

² Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

O BRINCAR EM MOMENTOS NÃO DIRIGIDOS: ESTABELECENDO RELAÇÕES COM OS ESPAÇOS, COM O OUTRO E CONSIGO

Cristiéle Maders

O presente trabalho tem como objetivo investigar o brincar nos espaços da escola. Compreende-se o espaço, a partir de Horn (2007), como uma construção social. Para a autora, “o espaço é uma construção social que tem estreita relação com as atividades desempenhadas por pessoas nas instituições.” (HORN 2007 p.16). O espaço não é neutro, pois a forma como o organizamos transmite uma mensagem que pode “ser coerente ou contraditória com o que o educador quer fazer chegar à criança” (HORN 2007 p.41). Há intencionalidade ao planejar e construir um espaço (arquitetura) e ao dispor diferentes elementos que o constituem (organização dos espaços). Por outro lado, as relações que se estabelecem entre o espaço e as pessoas que o habitam o ressignificam. Assim, a criança, ao habitar os espaços escolares, os transforma e, nesse movimento, produz sua própria subjetividade. Nesta pesquisa interessa saber como são organizados os espaços escolares e quais relações que as crianças estabelecem, por meio do brincar, com o próprio espaço, consigo e com o outro. A pesquisa será realizada em uma escola do município de Arroio do Meio que foi escolhida como *locus* deste estudo por apresentar amplo pátio, organizado em múltiplos espaços (praça, área verde) pelos quais as crianças circulam livremente em momentos não dirigidos. De abordagem qualitativa, o estudo será desenvolvido junto a uma turma de 1º ano, etapa de escolarização que marca a transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. A coleta de dados será realizada por meio de 5 momentos de observação, a serem registrados em diário de campo. A análise de dados buscará compreender de que forma as crianças se relacionam com o espaço, consigo e com o outro, configurando ambientes de convivência e de aprendizagem.

Palavras-chave: Momentos não dirigidos, brincar livre, espaço escola

REFERÊNCIA:

HORN, Maria da Graça Souza. Sabores, cores, Sons, Aromas: A Organização dos Espaços na Educação Infantil. Ed. artimed. 2007.

DESCARTE DE LIXO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO ECIT JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO – REMÍGIO/PB

Cristina Aparecida Barbosa de Lima¹, Bruna Laís Nascimento Alves¹, Ana Flávia Campos Rodrigues², Ingridy Kinberli dos Santos Bernardo², Letícia Mendes da Silva²

A maior parte do lixo eletrônico não é descartada nem tratada de forma adequada e acaba em lixões, o que causam efeitos negativos como contaminação do solo, toxidez para plantas, efeitos deletérios no sistema nervoso dos humanos e perda da camada protetora de ozônio. Nesse contexto, é importante dialogarmos com a comunidade escolar sobre maneiras seguras de descarte do lixo eletrônico, como forma de contribuir no Bem estar sócio ambiental da unidade escolar. O objetivo do estudo foi fazer um diagnóstico das formas de descartes do lixo eletrônico domiciliar dos funcionários da escola. O trabalho foi realizado na Escola Cidadã Integral Técnica José Bronzeado Sobrinho, localizada na cidade de Remígio-PB. Foi aplicado um questionário com os colaboradores da escola e para tabulação dos dados utilizada uma planilha do aplicativo Excel (2010), e os resultados expressos em porcentagem. Foram entrevistados 67% dos funcionários da ECIT JBS, a maioria apresenta idade superior a 30 anos de idade (80%); 50% do público consultado foi de homens e mulheres, 100% afirmaram ter coleta de lixo doméstico em sua comunidade, 70% sabe o destino do lixo doméstico descartado pelas residências, 50% já faz uma seleção prévia do lixo eletrônico, quando questionados sobre quantas vezes ocorre a coleta 10% respondeu entre 1 ou 2 vezes, 20% de 2 a 4 vezes e 70% afirma que essa coleta é realizada seis dias por semana, 50% dos entrevistados diz não saber os impactos provocados pelo descarte inadequado do lixo eletrônico no meio ambiente e quando foi perguntado se houvesse um ponto de coleta desse tipo de lixo específico eles fariam a seleção, todos afirmaram fazer essa separação.

Palavras-chave: diagnóstico, meio ambiente, poluição

VIVENCIANDO LINGUAGENS

Cristina Hill Fávero

A Educação Inclusiva, ao longo da história, vem inserindo seus conceitos nos mais diversos segmentos da sociedade, da educação e da vida cotidiana das pessoas. O acesso à diversos atendimentos, passou a ser fator prioritário de inclusão social e educacional ao se considerar que todos têm os mesmos direitos, seja no trabalho, na vida social, na educação e na forma de se comunicarem. No âmbito educacional, o fazer pedagógico dentro da escola, privilegiando o trabalho didático com o comum e o específico, característico da diversidade humana, compõe o objetivo da inclusão escolar, que através de mudanças nos processos de ensino aprendizagem, transforme a realidade e a educação se torne espaço democrático. (BRASIL, 2001, p. 40). Acreditando na capacidade de transformação de todas as escolas em escolas inclusivas e que a redefinição do papel das escolas, como responsáveis pelas mudanças de paradigmas excludentes, ações são necessárias para que se efetive a inclusão, através de educação de qualidade para todos. A extensão “Vivenciando Linguagens” surgiu, em 2019, partindo do interesse grupo IDEA – Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Inclusão, Diversidade, Educação e Acessibilidade, da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, curso de Pedagogia. Ao surgir a possibilidade de atender os educandos de escolas públicas, o IDEA propôs executar atividades pedagógicas diversas, com o intuito de potencializar a educação desenvolvida no município de Barbacena-MG. Em 2020, frente ao novo contexto vivenciado e inédito, o isolamento devido a pandemia do COVID 19, o projeto ficou em suspenso. O retorno presencial em 2022 e com a retomada do projeto de extensão em 2022, a universidade passou a auxiliar as instituições educacionais que nos procuraram com solicitação de parceria.

Palavras-chave: inclusão; educação; pedagogia

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UFSB/2020: A FORMAÇÃO DOCENTE EM CONTEXTO PANDÊMICO

Cristine Maria Souza Ferreira¹, Gabriela Rodella de Oliveira²

O presente trabalho tem o propósito de investigar o processo de formação docente dos/as residentes do Programa de Residência Pedagógica da UFSB/2020, que ocorreu inteiramente sob as medidas de biossegurança estabelecidas durante a pandemia de Covid-19. Os resultados apresentados foram obtidos por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa, feita através de questionários abertos e depoimentos pessoais registrados em entrevistas compreensivas (Kaufmann, 2013), respondidos pelos/as residentes, preceptores/as e docentes orientadores/as do Programa. Tendo em vista os desafios que o sistema educacional enfrentou com o ensino remoto, e levando em consideração os indicadores de resultados esperados pelo programa, o que se obtém, após a análise e interpretação dos dados, é um panorama geral das experiências, dificuldades e do processo que levou ao aperfeiçoamento da formação dos/as residentes do PRP/UFSB/2020.

Palavras-chave: residência pedagógica, formação docente, interdisciplinaridade

¹ Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

² Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

A DOCÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA PERSPECTIVA DA PRÁTICA INCLUSIVA NO PERÍODO DA COVID-19

Cristine Gabriela Grabowski¹, Cintia Metzner de Sousa²

Como estudante do curso de Pedagogia vivenciei experiências e desafio, no período da Pandemia da COVID-19, no Estágio Supervisionado de reorganizar o trabalho docente com o uso das tecnologias para desenvolvimento das ações do estágio. O desafio posto se concretizou na produção vídeos do gênero educativo para crianças de 4 e 5 anos de idade. Nessa perspectiva de trabalho realizamos o estudo dos documentos curriculares, das características da faixa etária para organizar o planejamento e roteiro dos vídeos para o atendimento dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças em três diferentes campos de experiência. Com este desafio se sucederam outros tais como: como fazer com que a criança interagir com o conteúdo do vídeo? Como disponibilizar o acesso as aulas? Como garantir o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento? Como saber usar os recursos tecnológicos? E, com a questão da educação inclusiva como a criança poderia acompanhar o vídeo educativo e realizar as ações propostas? Com estes desafios postos recorreremos aos fundamentos teóricos das tecnologias assistivas e percebemos a necessidade de apoiar-se no entendimento de mediação a partir da concepção sócio histórica do desenvolvimento humano na *perspectiva vigotskiana*. A tecnologia assistiva apoia e orienta a ação docente em processos de superação de limitações sensoriais, motoras, mentais e sociais e potencializar suas capacidades. Com o uso de recursos tecnológicos na produção dos vídeos conseguimos articular uma proposição de trabalho com o uso de diferentes materiais, sons e cores permitindo a interação da criança com as propostas da sequência didática do vídeo por meio da ludicidade, do uso de materiais concretos disponíveis nas suas casas e de acesso seguro para crianças. As aulas em vídeo ficaram disponíveis aos professores para utilizar ao organizar o trabalho pedagógico que foi enviado para as crianças no período de *isolamento* social, durante toda a *pandemia*. No planejamento e na produção dos vídeos foi garantido o atendimento dos desenvolvimentos dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nessa etapa os vídeos foram analisados pela professora supervisora do estágio e pelos colegas em momentos de grupos de discussão. Outro processo importante foi a aprendizagem de recursos tecnológicos para produção de vídeo aulas. Nesse processo foi realizada formação adicional e experimentação de diferentes recursos de aprendizagem. Na devolutiva dos professores que utilizaram os vídeos educativos na perspectiva inclusiva foram favoráveis e que os vídeos educativos atenderam as necessidades das crianças. Ainda segundo as professoras, as crianças e suas famílias tiveram oportunidade de realizar as ações propostas de forma lúdica e interativa. Nesse sentido, a produção vídeos do gênero educativo para crianças de 4 e 5 anos de idade teve como eixo norteador a perspectiva inclusiva que para Mantoan (2003) implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral, sendo um incentivo a mais para os professores buscarem aperfeiçoamento de sua prática.

Palavras-chave: Ação docente; Prática inclusiva; Recursos tecnológicos

¹ Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Acadêmica do curso de Pedagogia.

² Universidade do Vale do Itajaí – Univali. Professora da disciplina Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia.

A IMPORTÂNCIA DE SABER COMO ACONTECE A APRENDIZAGEM PARA A SUA EFETIVIDADE

Cynthia da Silva Anderson¹, Carlos Alberto de Vasconcelos²

Durante muito tempo, o professor foi tido como transmissor de conhecimento. Sob essa lógica, o aluno era um mero ouvinte e o docente depositava o conteúdo como se os estudantes fossem depósitos e recebessem os conteúdos como produtos. No entanto, outra perspectiva sobre o aprendizado passou a ser desenvolvida, passando a cultivar a percepção de que, durante a formação dos profissionais da educação, é necessário haver a preocupação de que o professor entenda como o aluno aprende. Essa demanda, ao logo do tempo e das leis, se estendeu dos antigos cursos de Magistério para os cursos de Pedagogia e demais licenciaturas. Segundo essa vertente, que será abordada neste trabalho, é importante que o professor saiba como acontece o desenvolvimento de seu aluno desde a infância para que, dessa forma, seja capaz de buscar meios de facilitar a aprendizagem. O professor, sendo conhecedor dessas formas de desenvolvimento, terá condições de identificar problemas com potencial de causar prejuízo à aprendizagem. No momento atual, as gerações são bombardeadas por informações que nem sempre se tornam conhecimento. Nomes como Piaget, Freud, Vygotsky, Rogers, Maslow, Skinner e outros formularam teorias que, ao permitirem entender como o ser humano se desenvolve, habilitaram o professor a perceber como o aluno aprende. As teorias da aprendizagem foram classificadas em Base Comportamental, Base Psicanalítica, Base Cognitiva, Base Humanista e Base Neurocognitiva. Dessa forma, cabe ao professor, em sua formação inicial e continuada, estudar tais teorias de modo a pôr em ação estratégias efetivas de facilitação de aprendizagem.

Palavras-chave: aprendizagem, formação de professores, teorias da aprendizagem.

¹ Secretaria de Estado de Educação de Sergipe (Seduc)

² Universidade Federal de Sergipe (UFS)

POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Daiana Machado dos Santos¹, Isabel Porto Filgueiras², Thiago Villa Lobos Mantovani³, Renato Facenda⁴

Durante a pandemia do Coronavírus (COVID-19) no ano de 2019, os Estados e Municípios buscaram estratégias de continuar suas atividades de ensino e formação. No Estado do Paraná, a política de formação continuada tomou forma com a criação da Escola Estadual de Formação de Professores. Em 2020 com início do grupo de estudos Formadores em Ação - FA, contava com sete componentes curriculares; em 2021 o atendimento amplia-se para todos os componentes curriculares, pedagogos, educação financeira e cidadania e civismo. Nesse momento deu-se início a criação do Núcleo Formadores em Ação, para então em 2022 atender a criação da Escola Estadual de Formação Continuada Formadores em Ação. Entre os temas abordados estão: Metodologias Ativas, Gestão de Sala de Aula, Recursos Educacionais Digitais, Avaliação para a Aprendizagem, Observação de Sala de Aula, entre outros. Para o 2º semestre ampliou-se para os Itinerários de Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e sociais aplicadas, Programa Mais Aprendizagem de Leitura, Interpretação e Escrita e de Resolução de problemas, além do Projeto de Vida 2023 para o Ensino Médio. Entre os principais objetivos dessa “formação em serviço” estão “o fortalecimento da aprendizagem dos estudantes do Estado do Paraná” e “proporcionar aos profissionais da educação formação continuada específica articulando diversas metodologias e abordagens, favorecendo o compartilhamento e o diálogo entre pares de diferentes localidades do nosso Estado”. Os Grupos de Estudos são organizados em jornadas e os formadores têm carga horária atribuída para essa tarefa. A cada semana o Tutor de Formação do NRE repassa as informações e todo o material aos formadores que tem a atribuição de ministrá-los na semana seguinte. Todos os formadores do estado do Paraná devem ministrar o mesmo material na semana pré-estabelecida (agenda, objetivos, acolhimento, temática central, conceitos importantes, mão na massa, compartilhamento e avaliação). Para pós encontro do grupo, os cursistas têm a incumbência de realizarem seu Diário Formativo e ao final da jornada uma implementação ou produção pedagógica. Isso posto, o presente trabalho ocupou-se de apresentar a proposta de formação continuada para professores do estado do Paraná e o engendramento a política públicas de formação continuada a partir de diretrizes neoliberais, em nome de uma contrarreforma, a qual focaliza a formação continuada de docentes e formação dos estudantes de maneira arbitrária, esvaziada, mercadológica e totalmente simplificada. Para a análise, valemo-nos de autores como Theodore W. Schultz, Milton Friedman, David Harvey, Antonio Gramsci e István Mészáros. Entre os pontos destacados estão a precarização do trabalho docente dos professores, o professor expropriado de autonomia e saber, precarização intelectual e prática em detrimento da simplificação e esvaziamento da ciência.

Palavras-chave: políticas públicas, formação continuada, trilhas de aprendizagem.

¹ Universidade do Centro-Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon.

² Universidade São Judas Tadeu – Campus Mooca – São Paulo – São Paulo.

³ Universidade São Judas Tadeu – Campus Mooca – São Paulo – São Paulo.

⁴ Escola Estadual B. Cel. Lara Ribas – Chapecó – Santa Catarina.

GEPPETE: Experiência do grupo de estudos no desenvolvimento de práticas pedagógicas e tecnologias educacionais

Daiane Leite Chaves Bezerra¹, Thayse Suellen Gomes Messias²

O Grupo de Estudos em Práticas Pedagógicas e Tecnologias Educacionais (GEPPETE) foi criado com o intuito de proporcionar um espaço de discussão e construção de conhecimentos acerca da prática pedagógica e do desenvolvimento de tecnologias educacionais que podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Para isso, foram realizados diversos encontros síncronos com a proposição de discussão de textos sobre algumas metodologias de ensino, especialmente as metodologias ativas (rotação por estações e sala de aula invertida), e a construção de planos de aula elaborados especificamente para o desenvolvimento dessas metodologias. Estiveram envolvidos nas atividades discentes dos cursos de Licenciatura em Química e Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus Zé Doca, no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. Os discentes selecionaram competências e habilidades específicas de suas áreas do conhecimento e nível de ensino, produziram e apresentaram ao grupo os planos de aula que desenvolveram tendo como base as metodologias de ensino e aprendizagem estudadas, levando em consideração o protagonismo e autonomia do estudante, a fim de colocar em prática e refletir concretamente sobre a utilização dessas metodologias.

Palavras-chave: Práticas pedagógicas, tecnologias educacionais, ensino-aprendizagem.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA

EDUCAÇÃO HÍBRIDA NO CENÁRIO PÓS PANDEMIA

Daiane Martins Batista¹

Sequencialmente a implantação da Educação Remota Emergencial no período da pandemia, instituições públicas e privadas decidiram implantar a educação híbrida, a fim de retomar gradativamente o retorno dos estudantes ao ambiente escolar e por outro lado, diminuir a circulação de pessoas nas escolas. Essa implementação ocorreu basicamente mantendo uma parte dos alunos em casa e outra na escola, assim, ao mesmo tempo que o professor ministrava aula para os alunos presentes na escola, também atendia os alunos remotos. Entretanto, mesmo depois desse período, ainda não existe acordo quanto a esse modelo implantado no período da pandemia tratar-se de Educação Híbrida, já que distancia-se do modelo original. Acerca do modelo proposto no período pandêmico, denominado de híbrido, Souza e Miranda (2021, p.49) destacam que “no âmbito dos protocolos pedagógicos, têm sido propostas a utilização de um regime de alternância (presencial /remoto) na execução das atividades educacionais; a elaboração de planos de trabalho domiciliar ou remoto para estudantes e professores dos grupos de risco [...]”. Esta é a indicação do modelo de aprendizagem denominado de “blending learning”, ou seja, a aprendizagem híbrida. De acordo com Horn e Staker (2015, p.34) a educação híbrida “é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de controle dos estudantes sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou ritmo”. O modelo híbrido significa misturado e também pode ser chamado de blended learning, que significa aprendizagem híbrida. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. (MORAN, 2015). Isso possibilita que o processo de aprendizagem ocorra de diversas formas. Atualmente, inúmeras instituições têm adotado o modelo de Educação Híbrida, porém com inúmeras diferenças, algumas mantêm a estrutura curricular que era adotada no modelo presencial antes da pandemia, apenas com alguns ajustes, possibilitando que os alunos frequentem a escola em alguns dias e em outros assistam as aulas online. Em outros casos, a escola tem inserido metodologias ativas no desenvolvimento das aulas e outras alteraram totalmente a estrutura curricular. Entretanto, a maioria apenas fez uma transposição para as aulas presenciais. Atualmente, já no período pós pandemia, identifica-se que poucas instituições educacionais tem optado por manter a educação híbrida, apesar de terem percorrido um caminho de avanço significativo, o retrocesso apresenta-se de forma clara. A educação Híbrida é uma tendência do século XXI, na qual a responsabilidade pela aprendizagem também é do estudante, sendo necessário adotar uma postura mais ativa e participativa.

Palavras-chave: Educação híbrida; metodologias ativas; tecnologias.

¹ Centro Universitário Internacional UNINTER

UM OLHAR SENSÍVEL SOBRE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Daiane Soares Santos¹, Talita Estevão Vieira²

O presente artigo resulta de um relato de experiência com a observação e participação em turmas de educação infantil sobre o processo de inclusão de crianças autistas na rede regular de ensino numa escola- Cemei do Município de Osasco- SP. Neste sentido, descreveremos a partir do uso de Narrativas as experiências de professoras com alunos autistas na educação infantil- Creche, bem como colocar em evidência os desafios para o processo de ensino e aprendizagem dessas crianças. Como aporte teórico utilizaremos sobre inclusão escolar (Mantoan, 2003), MAZZOTA (1996), Freire (1996), sobre a formação docente e profissionalismo, saberes docentes (TARDIF, 2008), narrativas de professores (NÓVOA, 1992), (Oliveira, 2011). Para tanto, a partir desse recorte teórico correlacionando teoria e prática, organizaremos como metodologia com estudo de campo, o uso da observação participante, e através de entrevistas semiestruturadas aportadas em (Gil, 2008). Assim, essas vivências tem como principal relevância e contribuição trazer a tona como se configura esse processo de inclusão dos alunos autistas na rede regular de ensino- creche, bem como quais os desafios elencados pelos professores para acontecer uma inclusão dos mesmos.

Palavras-chave: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; FORMAÇÃO DOCENTE; EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

¹ Graduada em Pedagogia pela (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB). Especialista em gênero e sexualidade pela UFBA. Tutoria em EAD na UNESP- curso de Pedagogia. Servidora Pública no Município de Osasco- SP. E- mail: daiannesoes1991@gmail.com

² Servidora Pública no Município de Osasco- SP. E-mail: litaestevaovieira@gmail.com

UMA REFLEXÃO SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE NA PRÁXIS PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES NUMA ESCOLA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Daiane Soares Santos¹, Heloisa Figueredo Motta², Sirlândia Souza Santana³

O presente artigo resulta de um relato de experiência com a observação e participação em turmas de ensino fundamental sobre a inserção do projeto de extensão Pipoca, Cinema e Literatura numa escola Municipal de Jequié- Ba. Neste sentido, descreveremos a partir do uso de Narrativas, as experiências de professoras de turmas do 6 ano ao 8 ano que participam do referido projeto, bem como relatos dos alunos sobre as vivências em oficinas com performance teatral e literária. Para a aplicação do projeto utilizamos oficinas, performances teatrais e obras literárias da escola para discutir com as turmas escolhidas a discussão de gênero e sexualidade de forma presencial e com as professoras foram realizados encontros de formação sobre a temática, ainda no formato remoto. Como aporte teórico utilizaremos sobre gênero e sexualidade apontadas por (Louro,1997), (Scott, 1995), Butler (2020) e (Soares; Monteiro, 2019) e para discutir a formação continuada do professor (Freire,1996), (Gatti,2014) e Tardif (2012) saberes docentes e o currículo aportado em (Apple,1989). É uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa e uma pesquisa bibliográfica. Como resultado, espera-se uma desconstrução e transgressão das práticas pedagógicas em sala de aula com relação aos discursos de gênero e sexualidade, bem como a inserção de novas práxis pedagógica que vise fortalecer a equidade de gênero, o respeito e/ou, as diversidades e a assunção das diferentes identidades entre os agentes e, conseqüentemente, contribuir para a democratização da permanência e o sucesso escolar das crianças, bem como uma reflexão dos usos e discursos do conceito de gênero e sexualidade.

Palavras-chave: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; FORMAÇÃO DOCENTE; GÊNERO E SEXUALIDADE;

¹ Graduada em Pedagogia pela (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB). Especialista em gênero e sexualidade pela UFBA. Tutoria em EAD na UNESP- Curso de Pedagogia. Servidora Pública no Município de Osasco- SP. E- mail: daiannesoares1991@gmail.com

² Graduada em Pedagogia pela (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB). E- mail: hisamotta@hotmail.com

³ Doutora (2015) e Mestra (2009) em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC/SP. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (1997). Professora Adjunta das Cadeiras: Educação e Relações Étnico-raciais: cultura indígena; Currículo e Educação Especial, no Departamento de Ciências Humanas e Letras (DCHL) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. Atua como pesquisadora das relações étnico-raciais e de gênero na escola. Pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa: Grupo de Estudos em Teorias do Discurso- GETED, Coordena a linha de pesquisa Cultura, Etnia, Gênero e Práxis Pedagógica. E-mail: sirlandiasantana@hotmail.com

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO CHILENO: EFECTOS EN EL TRABAJO DEL DIRECTOR DE ESCUELA

Daniel Reyes Araya¹, Ricardo Alexandre Marangoni²

El texto discute una investigación asociada al grupo de pesquisa "Políticas educativas: desdoblamiento en la gestión de las unidades escolares", de la Universidade Cidade de São Paulo. El objetivo principal es discutir los efectos de la nueva administración pública en el hábito de los directores de escuela en el sistema educativo chileno. Los estudios desarrollados a partir de la realidad de un sistema escolar altamente segregado y orientado al mercado (BELLEI, 2015; OCDE, 2019; UNESCO, 2020; VILLALOBOS et al., 2015), señalan la permanencia de profundas desigualdades en el rendimiento de los estudiantes, reflejando las desigualdades sociales que prevalecen en el país (TREVINO et al., 2021). Además, en los últimos 40 años, Chile ha migrado de un Estado Educador a un Estado Evaluador, fuertemente marcado por la privatización, que sólo ha sido parcialmente regulada (BELLEI; MUÑOZ, 2020). La primera etapa de la investigación se refiere a la construcción de un marco teórico que tenga en cuenta los impactos de la nueva gestión pública, a nivel de las estructuras legales, directrices y orientaciones que influyen en la gestión escolar, en el trabajo del director y su evaluación, como lo afirman diversos investigadores (LAVAL, 2004; MONTEIRO; MOTTA, 2013; OLIVEIRA; DUARTE; CLEMENTINO, 2017; PARO, 2010; entre otros). La metodología utiliza un método mixto, cualitativo y cuantitativo, basado en cuestionarios aplicados a los directivos de una de las regiones del país, que cuenta con un sistema representativo de los principales nudos gordianos de la realidad nacional. Posteriormente, se realizarán entrevistas en profundidad con los directores para investigar las causas y los efectos de las principales conclusiones. Los resultados preliminares muestran una creciente influencia de la nueva gestión pública en la dinámica de la gestión escolar, la acción educativa y sus actores, y especialmente, en el trabajo de los directores, acercándolos cada vez más a una gestión gerencial.

Palabras clave: nueva gestión pública, educación chilena, director de escuela.

¹ Universidade de Talca (UTalca - Chile).

² Universidade Cidade de São Paulo (UNICID - Brasil).

A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS NO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESSOAS COM SURDEZ

Artur Maciel de Oliveira Neto¹, Daniela de Fátima Barbosa Gonzáles² Maria Candida Soares Del-Masso³

Este texto apresenta os resultados da pesquisa, realizada no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, sobre qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho de pessoas com surdez, tendo como eixo orientador a Língua Brasileira de Sinais (Libras), considerada instrumento facilitador tanto nos processos de ensino e aprendizagem, quanto na inserção profissional e social. Partimos da questão: Como ocorre o processo de inclusão das pessoas com surdez no mercado de trabalho formal e qual a relação com a Libras nesse processo? O objetivo consistiu em analisar as barreiras linguísticas enfrentadas pelo surdo na inclusão profissional. No estudo adotamos a pesquisa explicativa descritiva, com enfoque quantitativo. Participaram do estudo dois grupos de sujeitos: (G1), surdos com Educação Superior, que estão trabalhando em organizações públicas e/ou privadas. (G2), surdos que possuem, somente, a Educação Básica e que estão trabalhando em organizações públicas e/ou privadas. Na coleta de dados, utilizamos questionários fechados direcionados a cada grupo de participantes, cujas respostas foram analisadas através do programa SPSS v.23. Os resultados apontam a existência de um arcabouço jurídico consolidado e um forte discurso inclusivo. Contudo, de acordo com os participantes, a visão clínica do sujeito surdo ainda impera na maioria dos ambientes de formação, pois para muitos ser normal é fazer uso da língua oral. Muitos dos sujeitos pesquisados obnubilam os dispositivos legais que garantem seus direitos numa sociedade de maioria ouvintes. Esse desconhecimento faz com que o discurso mitológico propagado pela sociedade de ouvintes seja reverberado e aceito como uma verdade universal. Apesar de existirem pesquisas sobre o tema, o trabalho trouxe o olhar para a realidade do surdo no mercado de trabalho formal no Estado do Rio Grande do Norte, não com a intenção de extenuar o tema, mas potencializar novas discussões sobre o mundo e o mercado de trabalho.

Palavras-chave: Libras, Mercado de Trabalho, Inclusão Profissional.

Referencia

Oliveira, A.M. (2017). *Pessoas com deficiência no mercado de trabalho: visão dos gestores empresariais*. (1a ed.). Curitiba: CRV.

OLIVEIRA NETO, A. M. *Com a palavra o surdo: a Libras no centro da qualificação profissional*. Mossoró. Cactus Editora, 2022.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP)

² Universidade Estadual Paulista (UNESP)

³ Universidade Estadual Paulista (UNESP)

OUTROS LETRAMENTOS, OUTRAS PEDAGOGIAS: DECOLONIALIDADES, ORALITURA E ESCRIVIVÊNCIAS INSURGENTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Daniela Paula de Lima Nunes Malta¹

Neste artigo, pretendemos visibilizar a leitura literária antirracista das obras “Cartas para a minha vó” de Djamilia Ribeiro e o “Cartas para minha mãe” de Teresa Cárdenas vivenciada “das memórias pretas para as escolas, das escolas para as memórias pretas” como letramentos literários que promovem, entre adolescentes do Sul Global, espaços de pedagogias decoloniais potencialmente criativos, críticos e transformativos. Para isso, traremos uma proposta de trabalho didático desenvolvida em turmas de 9º ano do Ensino Fundamental numa escola pública municipal de tempo integral em Serra Talhada - PE com as obras supracitadas. Assumimos para essa vivenciação o ensino de literatura como (re)existências (AMORIM; SILVA, 2022) através do posicionamento do “outro” na perspectiva decolonial (WALSH, 2019), já que ao pensarmos que a escrita feminina negra é dotada de oralitura e memória (MARTINS, 2003) pautada na escrevivência dessas mulheres que partilham suas histórias, nos auxiliando na construção de agentes sócio-culturais por meio dos direitos humanos e da educação como prática libertária e transgressora (CÂNDIDO, 2011; HOOKS, 2017; FREIRE, 2021) para ações antirracistas. Os resultados salientam que uma prática ancorada na pesquisa acadêmica é capaz de extrair grandes significados sobre a aula de “leitura literária” e o “ensino de literatura” costurados pelo tecido do texto literário ressignificando o lugar da relação texto-leitor. Destacamos os aspectos poético-literários, aos quais aproximamos dimensões da perspectiva da linguagem como mandiga e performativa, para apontarmos a potência de linguagens, histórias e culturas como experiências estéticas transformadoras do gênero carta no contexto escolar serratalhadense. Por fim, consideramos que essas experiências possam potencializar a presença dessas mulheres-avós das quais emergem gritos de (re) existência entre os seus dessas famílias. Esperamos, ainda, que ao compartilharmos nossa prática possamos contribuir para olhares outros da leitura literária no chão de sala de aula e possa também ampliar possíveis intervenções pedagógicas para a execução crítica do trabalho com a literatura contemporânea feminina sob o eixo da educação integral.

Palavras-chave: Letramento antirracista, Educação literária, Pedagogia da encruzilhada, Ensino Fundamental.

¹ Secretaria de Educação de Serra Talhada (SEST-PE).

ENSINO DE ARTE E MATEMÁTICA: ESTEREÓTIPOS E DESAFIOS

Alessandra Hendi dos Santos¹, Daniela Gomes de Mattos Pedroso²

O ensino de Arte e o ensino de Matemática, em um mesmo espaço de fala e discussão, pode soar estranho no primeiro momento. Porém, o objetivo se concretiza nos estereótipos históricos e culturalmente relacionados a Arte, pelo viés único e exclusivo da sensibilidade, e os relacionados a Matemática, pelo viés único e exclusivo da racionalidade. A Matemática, tida como exata e racional, a leva para um patamar de exterior, no sentido de quem faz Matemática está fora dela, apenas manuseando os objetos como meras ferramentas. O seu interior parece sombrio, vazio e até mesmo utópico, em que se escuta mais os verbos praticar, treinar do que vivenciar e experienciar a matemática. É nesse cenário que emergem os desafios no ensino da Matemática, no qual os conceitos carecem de significados, e para isso é necessário vivenciar a matemática, como alguém que está nela e que também se conecta com outras áreas e linguagens, de modo a ocupar espaços e preencher vazios. Os desafios da Arte e seu ensino se encontram, de certa forma, em oposição a racionalidade, tida como da Matemática. À Arte é imputada a sensibilidade, no tocante a liberação das emoções, como se no processo de apreciação ou criação artística o indivíduo fosse destituído da razão e se entregasse livremente às emoções. O que ocorre, em realidade na experiência estética, é a complementariedade entre o saber sensível e o conhecimento intelectual, como defendido por Duarte Jr (2001). Portanto, direcionando o olhar para os modos de experienciar, aprender e pensar movidos tanto pela sensibilidade como pela racionalidade, este estudo tem por finalidade fomentar a discussão entre os estereótipos e desafios, que tanto a Arte como a Matemática enfrentam no cotidiano, conectando-as com a realidade contemporânea, bem como, com o sujeito que nela se faz presente. Em relação aos referências teóricas com os quais se dialoga, utiliza-se o conceito de Educação do Sensível de Duarte Jr, os estudos referentes a Arte/Educação de Barbosa, Ferraz & Fusari e Osinski, a dicotomia entre razão e emoção na perspectiva da sensibilidade matemática de Cifuentes, Carlos Mathias, Gusmão, e a matemática destituída do seu rigor lógico por Jo Boaler, Lins e Gimenez.

Palavras-chave: Ensino de Arte, Ensino de Matemática, Educação do Sensível.

¹ Faculdade Unina.

² Faculdade Unina.

METODOLOGIA ATIVA ATRAVÉS DA GINCANA ECOLÓGICA: “CUIDAR DO MEIO AMBIENTE É CUIDAR DE TODOS NÓS”

**Daniela Santos Souza¹, Elidineide Maria dos Santos², Gleyde Rosana Nascimento Vidal³,
Juliana da Costa Neres⁴ e Gildo Nogueira Martins**

O presente resumo discorre sobre a gincana ecológica realizada no Colégio Estadual de Alagoinhas-Ba, em agosto de 2022, para homenagear os estudantes pelo seu dia. A proposta fundamentou-se na metodologia ativa na sala de aula invertida com aprendizagem significativa. Para participar da atividade, houve inscrição das equipes e o conhecimento das regras, tarefas e premiações foram publicizadas no mural da escola. A questão norteadora para realização da gincana foi "Como a escola pode conscientizar e fomentar a preservação do meio ambiente tendo os estudantes como protagonistas. O planejamento desta ação contou com a participação de todos os docentes, coordenação pedagógica, gestão e demais funcionários da escola; a área de Humanas, ficou responsável pela organização da gincana, com tarefas voltadas para a sustentabilidade ambiental e reciclagem, utilizando a dimensão lúdica, a criatividade e as expressões artísticas como elementos atrativos para os estudantes. A gincana ecológica fomentou a pesquisa e possibilitou experiências de cuidados com o Meio Ambiente, através do cultivo do boneco ecológico, coleta seletiva e descarte consciente do lixo. É uma proposta de aprendizagem participativa que despertou a interação com a temática, o fomento à leitura, a disseminação de ideias de reaproveitamento e a geração de renda. Com o tema 'Cuidar do Meio Ambiente é cuidar de todos Nós', os estudantes conheceram o perigo da degradação do ambiente devido ao descarte inadequado do lixo. Ao coletar os materiais recicláveis (tampinhas, garrafas plásticas e de vidro, óleo de cozinha usado, pilhas etc.), puderam colaborar com a proposta dos 7Rs da Sustentabilidade, exercitando o descarte correto e contribuindo com a saúde do planeta; tal experiência sensibilizou a todos os participantes para a consciência ecológica. Cada equipe foi identificada por uma cor e apresentaram, além das tarefas ecológicas, o nome da equipe, a mascote e o grito de guerra. A banca de jurados formada por profissionais da cidade, reconheceram e validaram esta iniciativa de resultados positivos. Todo material coletado foi entregue no Senac Alagoinhas.

Links: <https://youtu.be/B2r6wnALqNo> <https://youtu.be/S8cbGMEIEwk>

Palavras-chave: metodologia ativa, aprendizagem, consciência ecológica.

¹ Escola Técnica Esany

² Colégio Estadual de Alagoinhas(CEA)

³ Universidade do Estado da Bahia(UNEB)

⁴ Colégio Estadual de Alagoinhas (CEA)

Uma biblioteca para docentes da educação científica: Um convite à Rede Internacional de Clubes de Ciências

Daniela Tomio¹, Raíssa Salache Santos², Maurício Copobianco Lopes³

Um Clube de Ciências é um contexto de educação científica, que acontece no contra turno escolar, em que se reúnem um coletivo de estudantes, sob orientação de um coordenador, que compartilham o interesse em aprender ciências em práticas colaborativas e investigativas. No Brasil há registros de Clubes de Ciências desde a décadas de 1950. De lá para cá encontramos Clubes de Ciências distribuídos em escolas, universidades e contextos não formais em vários países. Muitos deles podem ser localizados por meio da Rede Internacional de Clubes de Ciências (RICC) que objetiva produzir e compartilhar práticas educativas nestes contextos da educação científica da América Latina. Com o objetivo de divulgar e convidar ao conhecimento da RICC, socializamos essa experiência aos docentes interessados na implementação e/ou divulgação de seu Clube de Ciências. A rede oportuniza um apoio às pesquisas e às práticas nestes contextos, para isso conta com uma biblioteca digital, de acesso livre e gratuito, com caráter de repositório de divulgação da produção científica e produtos relacionados. Entre os materiais que compõem o acervo estão: produtos educacionais, vídeos, livros e e-books, artigos científicos, dissertações e teses; que possuem como objeto de estudo os Clubes de Ciências. Para facilitar a pesquisa do usuário, devido o volume de materiais, a aba: “artigos científicos, dissertações e teses”, permite refinar a pesquisa, por meio da ferramenta de busca por: título, autor, ano de publicação, palavras-chave ou idioma. Em constante aprimoramento, a biblioteca digital da RICC, é espaço significativo de suporte para pesquisadores, professores, clubistas e demais interessados em Clubes de Ciências. O acesso à biblioteca é feito por meio do portal online, com acesso em: <https://www.clubesdeciencias.com.br/>. Essa proposta é uma iniciativa do projeto de extensão do coletivo “Habitat: Educação Científica, Inovação e meio Ambiente”, formado por uma equipe multiprofissional composta por docentes e acadêmicos da Universidade Regional de Blumenau- FURB, situada em Blumenau- Santa Catarina. Com o material, constantemente atualizado, disponível na biblioteca, almeja-se que a RICC se torne para além de uma rede de mapeamento e compartilhamentos de diferentes Clubes de Ciências, para ser, também, referência em fontes para o aprimoramento das práticas de educação científica realizadas nas escolas, por meio dos Clubes de Ciências. Convidamos aos *docentes* para participarem deste *movimento*.

Palavras-chave: Clubes de Ciências; Rede Internacional de Clubes de Ciências; Biblioteca.

¹ Universidade Regional de Blumenau (FURB)

² Universidade Regional de Blumenau (FURB)

³ Universidade Regional de Blumenau (FURB)

NARRATIVAS DE PROFESSORES E ESTUDANTES DE CURSOS EAD UNIVATES NA PRODUÇÃO DE UM GLOSSÁRIO AUDIOVISUAL.

Cláudia Inês Horn*, Maria Elisabete Bersch*, Lara Brum Ramalho* e Lilia Valentina Losada*

O presente resumo decorre do Projeto de Pesquisa “Mapeamento e análise acerca da educação a distância” que integra as atividades do Grupo de Trabalho “Docência inventiva, Aprendizagem e Educação a distância”. Este, por sua vez, integra o grupo de pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Vale do Taquari - Univates. A educação a distância (EAD) vem sendo afirmada como uma modalidade educacional perpassada por discursos que remetem à facilitação, mediação, aceleração, entre outras discursividades, e estas precisam ser tornadas visíveis, problematizadas. Como objetivo geral, tem-se investigar a aula na educação a distância e, compreendendo a docência como uma prática inventiva, analisar como as tecnologias da informação e comunicação podem possibilitar uma EAD criadora e potente. Para isso, será realizada a produção de um glossário audiovisual, que tomará como palavras-chave a EAD, em seus entrecruzamentos com a aprendizagem e a docência inventiva, e a análise das entrevistas já desenvolvidas no primeiro semestre do ano de 2022. Por meio do levantamento bibliográfico, realizado no Portal da Capes, foi possível encontrar artigos que se aproximam da temática a ser estudada e, a partir da leitura destes, desenvolver uma ficha de leitura e um glossário pessoal. Com base nisso, realizou-se a elaboração de dois roteiros semi estruturados, utilizados para as entrevistas que envolveram 3 professores e 3 estudantes da modalidade EAD. Estas, foram transcritas de forma literal e serão analisadas para que se possa perceber quais as noções e discursividades presentes acerca da educação a distância e dos conceitos de aula, docência inventiva, aprendizagem, ensino, interação, tecnologia, entre outros que permeiam essa modalidade educacional. Com os resultados finais, espera-se trazer novos significados para esses conceitos acerca da educação a distância além de contribuir com a discussão deste tema num todo.

Palavras-chaves: educação a distância, aprendizagem, docência inventiva.

TRABALHANDO HUMANIZAÇÃO DOS CUIDADOS EM SAÚDE NA PÓS-GRADUAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Danielle Abdel Massih Pio¹, Magali Aparecida Alves de Moraes¹

Introdução. As demandas da área de saúde no Brasil levaram à necessidade de adequar as Diretrizes Curriculares dos cursos em saúde, afirmando-se a Política Nacional de Humanização (PNH). As mudanças no modo de atenção e de gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), implicam em transformações nas práticas de trabalho em equipe e reconhecimento dos aspectos subjetivos nas relações interpessoais, destacando-se a importância da comunicação em saúde. **Objetivos.** Apresentar a disciplina “Humanização dos Cuidados em Saúde”, realizada em curso de mestrado profissional “Ensino em Saúde”, de uma Faculdade do interior paulista, Brasil. **Relato de experiência.** A disciplina apresenta como objetivos facilitar a prática profissional humanizada e a abordagem biopsicossocial, considerando as mudanças de paradigma, as políticas nacionais brasileiras e a comunicação nas relações interpessoais nos cenários de educação e saúde. Organizada em seis semanas de 4 horas/aula, utiliza metodologias de aprendizagem ativa, como processamento de narrativa de prática profissional, ciclos pedagógicos, estratégia de sala de aula invertida e oficina de trabalho. Para facilitar o desenvolvimento dessas estratégias pedagógicas, utiliza-se como disparadores relato de experiência da prática profissional, artigos e vídeos. Como proposta de finalização da disciplina e avaliação, solicita-se a elaboração de intervenção de uma prática humanizada nos cenários de saúde e educação e postagem em plataforma digital de divulgação de experiências exitosas em humanização, denominada “Rede HumanizaSUS”. **Resultados.** Diante de dois anos de experiência com a disciplina, os mestrandos apresentaram e publicaram, em pequenos grupos, três propostas de intervenção em 2021 e três em 2022, denominadas: “Ação humanizada para uma equipe de trabalhadores da UTI pediátrica na cidade de Marília”, “Estratégias de humanização em reuniões de equipe”, “Estímulo ao vínculo pais-bebês em uma UTI Neonatal de hospital público”, “Roda de conversa com profissionais da classificação de risco de um Pronto-Socorro sobre a PNH”, “Comunicação e humanização no carrinho de emergência” e “Ensinando Humanização”. **Considerações Finais.** A experiência mostra que os estudantes aprendem em dois sentidos: por meio das metodologias ativas de ensino-aprendizagem e pela vivência da humanização, com as trocas reflexivas, a integração teórico-prática e a elaboração da intervenção, implicando-os no desenvolvimento e na divulgação dos produtos elaborados na disciplina.

Palavras-chave: humanização, ensino superior, aprendizagem ativa.

¹ Faculdade de Medicina de Marília (Famema)

APRENDIZAGEM NA ADOLESCÊNCIA EM DIÁLOGO COM A AFETIVIDADE EM WALLON

Renata da Silva Costa Souza¹, Danielle Cristina Teodoro de Souza², Marilurdes Cruz Borges³

Introdução: O mundo do século XXI é marcado pela Era Digital e pelo grande avanço da tecnologia que passaram a fazer parte do dia a dia de muitas pessoas, inclusive dos adolescentes. Assim, a fase da adolescência é caracterizada pela busca da identidade, tornando-se período crítico e essencial para que os professores se dediquem em aprendizagem significativa ligada à afetividade, o que não tem sido visto com frequência no cenário educacional brasileiro. **Objetivo:** Com o intuito de contribuir para mudar essa realidade, a pesquisa tem por objetivo principal analisar como a aprendizagem na adolescência dialoga com a perspectiva de afetividade proposta por Wallon. Dentre os objetivos específicos propõe-se descrever os princípios da psicogênese da pessoa completa propostos por Wallon; compreender as especificidades do quinto estágio de desenvolvimento em que os adolescentes se encontram; e identificar a importância da aprendizagem com afetividade para a busca da educação de qualidade. Dessa forma, este estudo contribuirá com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 proposto pela ONU na Agenda 2030. **Métodos:** Saliente-se ainda que, por meio do método qualitativo e da pesquisa bibliográfica este estudo analisará os pressupostos e teorias trazidas por Henri Wallon. **Resultados:** A pesquisa trouxe por resultado que Teoria da Psicogênese da Pessoa Completa estuda a inteligência do sujeito ligada aos aspectos motores, a inteligência, a pessoa e a afetividade, sendo o último destes o alvo principal deste estudo. Além disso, Wallon constatou que a afetividade, ou seja, as emoções, têm papel de destaque, pois, é por meio delas que o campo da inteligência é lapidado, manifestando-se através dos sentimentos, desejos e emoções. Ademais, quanto as etapas do Desenvolvimento Humano, o autor elencou cinco estágios, sendo eles: Estágio 1 – Impulsivo-emocional, Estágio 2 – Sensorio Motor, Estágio 3 – Personalismo, Estágio 4 – Pensamento categorial e Estágio 5 – Puberdade-adolescência. Compreende-se que os adolescentes do século XXI em idade escolar são caracterizados como nativos digitais, ou seja, nasceram já em meio ao contexto digital, com o uso de computadores, telefones móveis e tablets, o que influencia na maneira como aprendem. **Conclusão:** Conclui-se, portanto, que é necessário que os professores e profissionais da educação se atentem a importância da afetividade no processo de ensino e aprendizagem dos adolescentes, pois isso é parte da busca pela educação equitativa e de qualidade.

Palavras-chave: aprendizagem significativa, Wallon, Agenda 2030.

¹ Universidade de Franca – UNIFRAN

² Universidade de Franca – UNIFRAN

³ Universidade de Franca – UNIFRAN

A EPISTEMOLOGIA E A PRÁXIS DE PAULO FREIRE NAS PESQUISAS E PROCESSOS EDUCATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

**Danielli Taques Colman¹, Daniele Rosa Ferreira², Márcio Nonato Diniz Ferreira³,
Lucimara Cristina de Paula⁴**

O objetivo do presente estudo é relatar a experiência da participação na disciplina “A epistemologia e a práxis de Paulo Freire nas pesquisas e processos educativos” do Programa de Pós-Graduação em Educação *Stricto Sensu* na Universidade Estadual de Ponta Grossa (PPGE-UEPG). A disciplina foi ministrada pela Prof^a Dr.^a Lucimara Cristina de Paula e deu-se no 1º semestre de 2022 (17/03/2022 a 07/07/2022), perfazendo a carga horária de 60 horas, que contemplou leituras e destaques das obras de Paulo Freire: *Pedagogia do Oprimido* (2020), *Pedagogia da Esperança* (2021a), *À sombra desta mangueira* (2021b) e o entrelace com estudos sobre metodologia comunicativa crítica (GÓMEZ, et al., 2006) e aprendizagem dialógica na sociedade da informação (AUBERT, et al., 2020). Foram abordados assuntos como: biografia, trajetória de vida (antes, durante e após exílio), o trabalho na educação, a construção intelectual das obras, andarilhagens e bonitezas de Freire. As aulas foram pautadas metodologicamente no desenvolvimento e nos princípios de aprendizagem dialógica, compartilhamento de conhecimentos em uma perspectiva problematizadora, crítica, reflexiva e ética, propiciadoras na construção e reinvenção de saberes, experiências e investigações científicas, fomentadores no (re)pensar de ações, atitudes e posturas no mundo, com o mundo e com os outros. Durante o transcurso da disciplina foram desenvolvidas as seguintes atividades: (a) registros de reflexões a partir de vídeos; (b) estabelecimento da correlação dos objetos de estudo com as obras de Freire e (c) ações dialógicas baseadas em tertúlias dialógicas vinculadas às pesquisas em andamentos e/ou em espaços escolares e não-escolares. Sobre a participação na disciplina construímos um relato de experiência com narrativa científica entendendo que esse tipo de procedimento oportuniza vivências, compartilhar de experiências e diálogos relevantes ao campo de pesquisa em Ciências Humanas, retratando a participação na disciplina, descrição da trajetória enquanto pós-graduandas(os) e pesquisadoras(es). Como resultados obteve-se a ampliação dos conhecimentos acerca da pedagogia progressista de Freire para os processos educativos escolares e não-escolares e interlocuções que subsidiaram teoricamente as pesquisas em andamento dos autores, as construções epistêmico-teóricas e a práxis freiriana.

Palavras-chave: Paulo Freire; Mestrado em Educação; Práxis Freiriana.

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

² Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

³ Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

⁴ Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

USO DE SOFTWARE DIDÁTICO DA CADEIA RESPIRATÓRIA NO ENSINO DE BIOQUÍMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Darlene Aparecida Pena¹ e Altair Argentino Pereira Júnior²

A utilização de softwares didáticos tem sido um aliado para o ensino de Bioquímica. A adesão a este tipo de ferramenta metodológica fortalece o processo de ensino aprendizagem, sobretudo em disciplinas que envolve o estudo de estruturas microscópicas e moleculares, onde os processos a serem aprendidos são muito dinâmicos e não podem ser visualizados com facilidade. Nesse sentido, o software intitulado (CTE) Cadeia Transportadora de Elétrons tem sido utilizado rotineiramente na disciplina de Bioquímica Básica junto aos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Odontologia com o objetivo de mostrar as diversas estruturas e reações químicas que ocorrem no processo de Respiração Celular no interior das mitocôndrias. O uso do software (CTE) Cadeia Transportadora de Elétrons como material de apoio apresenta várias vantagens, pois mostra os processos moleculares ocorrendo de forma dinâmica e não estática como nas figuras disponíveis nos livros didáticos. Além disso, o software apresenta interatividade, ou seja, o aluno pode interferir nas etapas da Cadeia Transportadora de Elétrons pela adição de substratos, inibidores e desacopladores da cadeia. Dessa forma, o aluno coloca em prática os fundamentos do Método Científico, uma vez que ao selecionar individualmente um composto capaz de interferir do funcionamento da CTE, o aluno observa os resultados obtidos simulando o que ocorreria caso estivesse em um laboratório testando hipóteses e realizando um experimento científico. Outra vantagem do software é a possibilidade de utilizá-lo sem a conexão com internet, bastando o usuário fazer o download da animação em seu computador. Essa ferramenta didática foi desenvolvida pelos pesquisadores brasileiros Bayardo Baptista Torres e Eduardo Galembeck e encontra-se disponível gratuitamente no site da Biblioteca Digital de Ciências da Unicamp, bastando que o usuário realize o cadastro no seguinte site: shorturl.at/cek24. Pelo exposto, concluímos que a utilização do software didático apresenta vários benefícios pedagógicos, facilitando o processo de ensino aprendizagem na disciplina Bioquímica, sobretudo se o seu uso for realizado após os alunos terem tido aula teórica sobre o assunto. Recomendamos que o uso do software (CTE) Cadeia Transportadora de Elétrons seja encorajado por docentes da Bioquímica e outras disciplinas relacionadas e que seu uso seja amplamente divulgado.

Palavras-chave: software didático, bioquímica, ensino em saúde.

-
1. Medicina. Centro Universitário de Brusque, darlene.pena@unifebe.edu.br
 2. Medicina. Centro Universitário de Brusque, altjunior@unifebe.edu.br

BIBLIOTECA NA SOCIOEDUCAÇÃO: REFLEXÕES DO COTIDIANO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO

Darliane Silva do Amaral¹, Pablo Gomes²

A Socioeducação é a política pública do Estado brasileiro para os adolescentes que são sentenciados pela autoria de atos infracionais. Conforme os normativos legais, especialmente a Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e a Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), o foco do trabalho realizado no Sistema Socioeducativo deve ser para ressocializar o adolescente por meio de práticas educacionais. Por essa razão, as Unidades de Internação do Distrito Federal possuem biblioteca e escola. Consideramos como premissa deste artigo que a biblioteca é um importante local para colaborar com um projeto educativo para adolescentes em privação de liberdade por proporcionar atividades que possibilitam o rompimento com práticas punitivas. Assim, indagamos como ela é utilizada no contexto da Unidade de Internação a partir da pergunta problema: como a biblioteca pode ser um local educativo na Socioeducação? O objetivo foi verificar a presença e atuação da biblioteca na Unidade de Internação. Quanto aos procedimentos metodológicos, realizou-se a aplicação de entrevistas semiestruturadas com os profissionais que atuam na Unidade de Internação de Santa Maria, Brasília, Distrito Federal, a saber: agente socioeducativo, psicólogo, pedagogo, assistente social e professor; além disso, conversamos com adolescentes egressos. As perguntas buscaram reunir informações acerca da percepção dos profissionais sobre o papel que a biblioteca desempenha para a Socioeducação, uma vez que eles são os responsáveis por implementar atividades na rotina da Unidade. A análise e discussão dos resultados apontam, em conclusão, que a biblioteca não é valorizada como um ambiente educativo, ficando fora do planejamento pedagógico. Uma questão apontada foi a falta de trabalho integrado entre os profissionais, uma vez que cada setor realiza suas funções de modo isolado, priorizando-se as atividades de segurança em detrimento das educativas. A biblioteca possui atuação discreta dentro da Unidade e que precisa de mais envolvimento da equipe de profissionais. Verificamos que o incentivo à leitura acontece de modo pontual e não há estratégias contínuas que a incluam como um projeto educativo. No entanto, evidenciou-se a importância do projeto “A Arte do Saber” como proposta educativa que buscou romper com o histórico punitivo no contexto da Socioeducação brasileira.

Palavras-chave: Biblioteca e Socioeducação; Unidade de Internação; A Arte do Saber.

¹Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)

² Instituto Federal do Maranhão (IFMA)

ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DE TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Darlize Déglan Borges Beulck Bender¹, Giséli Duarte Bastos², Maria Rosa Chitolina Schetinger³

Este estudo teve como objetivo compreender como os cursos de formação continuada de professores (FCP) voltados para o ensino das Ciências Naturais nos anos iniciais foram desenvolvidos e apresentados em teses e dissertações nacionais entre 2010 e 2021. A pesquisa é classificada como qualitativa e para a busca optou-se pelo Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) através de três descritores: “formação continuada de professores”; ciências da natureza”; e, “anos iniciais”. Foram encontrados 1.313 resultados, porém, apenas 33 atenderam aos objetivos do estudo. Para a análise dos dados, utilizou-se a cienciometria através de uma matriz de análise. Após a análise dos resultados científicos, pode-se observar que as FCP foram oferecidas principalmente por universidades públicas (94%) a partir de atividades desenvolvidas por programas de pós-graduação. Quanto a construção das FCP, a maioria dos pesquisadores (58%) levou em consideração as necessidades dos professores e suas expectativas pessoais e profissionais. Cerca de 67% dos cursos formativos foram desenvolvidos na escola dos educadores em formação, o que, segundo teóricos, é muito importante. Houve a predominância de cursos com características do modelo prático-reflexivo (67%) onde levam os educadores a refletirem sobre sua própria prática durante a formação. Nesse tipo de curso, ocorrem momentos de troca experiencial, reflexão e construção de material instrucional, que ajudam a estruturar e desconstruir a prática educativa ao repensar as possibilidades do trabalho realizado na prática. Percebeu-se que os cursos emancipatório-políticos (27%) e clássicos (6%) foram raros. Nesse contexto, a julgar pelos estudos de teóricos da área, é importante que os cursos clássicos sejam raros porque, além da falta de reflexão sobre a prática pedagógica, não envolvem os professores na construção e planejamento de atividades. Já o modelo emancipatório-político visa mudar as realidades sociais e escolares, organizar grupos de discussão sobre os problemas enfrentados pelas escolas, as realidades cotidianas, além do currículo escolar, por isso sua raridade preocupa. Notou-se também que em apenas cinco cursos houve a assessoria pós-FCP. Essa assessoria, pode estimular o professor a olhar para as mudanças ocorridas durante a formação e, assim, sentir-se apoiado para compartilhar suas ideias, problemas e soluções. Assim, neste momento, o pesquisador também terá a oportunidade de oferecer auxílio para problemas específicos. Por fim, com base nos dados apresentados, espera-se contribuir para direcionar pesquisadores da área para o desenvolvimento de cursos de FCP. Dessa forma, alguns postos-chave foram identificados ao qual podem ser utilizados no desenvolvimento de nas FCP: a oferta de cursos no meio escolar visando atender às suas necessidades em diversas áreas; o planejamento do curso juntamente com o professor; e, a realização de cursos com características do modelo emancipatório-político ao qual busca o desenvolvimento integral dos indivíduos envolvidos.

Palavras-chave: formação contínua de educadores, ciências da natureza, anos iniciais.

¹²³ Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

DESAFIOS DOCENTES NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA NO PÓS-ISOLAMENTO SOCIAL

David Santana Lopes¹

Durante a Pandemia da Covid-19, o mundo vem vivenciando inúmeros desafios nas diversas esferas sociais, inclusive após o período do isolamento social e consequente retomada das atividades presenciais. No campo da Educação, especificamente acerca da formação de professores, as demandas pedagógicas extrapolam o simples ato de voltar a ministrar aulas em espaços físicos universitários, frente às novas demandas presentes nos distintos ambientes ligados à prática educacional desses futuros docentes, como o espaço escolar. Perante a essa nova realidade vivenciada tanto pelos estudantes de graduação como por professores universitários, o presente trabalho acadêmico buscou apresentar os principais desafios formativos presentes no processo de ensino de estudantes de um curso de graduação pós-isolamento social. Para isso, serão apresentadas as experiências e os desafios docentes enfrentados durante atuação como professor responsável pelos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) no período entre 2021.2 e 2022.1. A partir dos critérios de categorização e análise propostos por Laurence Bardin em seu livro *Análise do Conteúdo* (2020), foi possível analisar a trajetória profissional durante os dois semestres letivos citados anteriormente. Partindo do semestre de 2021.2, ainda baseado no ensino remoto, houve a necessidade de prover experiências formativas e práticas para os licenciandos a partir do contato através de artefatos/plataformas digitais com os estudantes da Educação Básica. Destaca-se nesse momento a importância da extensão universitária como meio catalisador para a abertura e desenvolvimento das atividades requeridas para uma formação de qualidade de um futuro profissional na área de Pedagogia. No semestre de 2022.1 e com a retomada das atividades presenciais nas diferentes instâncias de ensino foi possível perceber os efeitos remanescentes do período pandêmico quando muitos estudantes, enquanto pais, mães e responsáveis pelo sustento familiar, precisaram realinhar as suas necessidades pessoais, em meio ao elevado desemprego no país, às demandas acadêmicas em um semestre, tido pelo presente autor como de transição e não de retomada em sua completude. No que tange os desafios pedagógicos, houve a necessidade de elaboração de planejamentos didáticos adaptativos frente a pluralidade de dificuldades enfrentadas pelos estudantes e pelas próprias escolas públicas ou privadas. Desta forma, compreende-se que nos próximos semestres ainda será preciso estabelecer uma articulação ainda mais sensível entre professores e estudantes, tecendo um elo focado em trocas pedagógicas equitativas na relação Universidade e Escola, seja ela uma instituição de ensino formal ou não formal. Reflexos quanto ao uso de artefatos digitais não irão cessar, levando a uma compreensão contínua de suas potencialidades e controvérsias ao mesmo tempo que fatores ligados à saúde mental e física de atuais e futuros professores precisam figurar com mais ênfase nos objetivos educacionais adotados durante a formação desses educadores.

Palavras-chave: formação docente, planejamento didático adaptativo, artefatos digitais.

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Probabilidades

**Amarildo Aparecido dos Santos¹, David Silva de Souza², Thamires Alves Biscuola³,
Daniel Rafael Nicolau⁴, Gabriel Soares da Silva Dos Santos⁵, Leonardo Rainato Gomes⁶,
João Pedro Rainato Gomes⁷,**

A volta as aulas foi um período difícil pra todos, onde a insegurança diante a saúde e a socialização reinou na mente dos alunos. Tendo isso em mente demorou um pouco pra voltar ao normal (na medida do possível), a educação também não voltou ao normal, e se perdeu a oportunidade de renovar a educação diante a tecnologia que não entrava em suas instalações. A televisão para auxílio da aula foi uma novidade boa tendo em conta vídeos e aulas explicativas, além de auxílio em apresentações de trabalhos. Esse trabalho me fez reviver a força para ter boas notas e aprender o que preciso e devo, além de me ajudar a perder o medo de errar, fazendo eu me arriscar. Diante o tema de Probabilidades penso que é uma ótima maneira de ter uma visão de alguma situação, podendo calcular a margem de erro ou acerto. O que é probabilidade: É o estudo de um número que representa as chances que determinado resultado apresenta de acontecer. Probabilidade é o estudo sobre experimentos que, mesmo realizados em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. Por exemplo: o experimento cara ou coroa, mesmo realizado repetidas vezes, não pode ser previsto, pois, cada vez que a moeda for lançada, o resultado poderá ser diferente. A probabilidade associa números às chances de determinado resultado acontecer, de modo que, quanto maior esse número, maior a chance desse resultado ocorrer. Existe um “menor número”, que representa a impossibilidade do resultado, e um maior número, que representa a certeza de determinado resultado. No lançamento de um único dado, por exemplo, é impossível ocorrer o número 7 e existe a certeza de ocorrer um número menor que 7 ou maior que 0.

Palavras-chave: Probabilidades, Socialização, Tecnologia.

¹ E. E Prof. Inah de Mello (EEIM), Amarildo Aparecido dos Santos

² E. E Prof. Inah de Mello (EEIM), David Silva de Souza

³ E. E Prof. Inah de Mello (EEIM), Thamires Alves Biscuola

⁴ E. E Prof. Inah de Mello (EEIM), Daniel Rafael Nicolau

⁵ E. E Prof. Inah de Mello (EEIM), Gabriel Soares da Silva dos Santos

⁶ E. E Prof. Inah de Mello (EEIM), Leonardo Rainto Gomes

⁷ E. E Prof. Inah de Mello (EEIM), João Pedro Rainato Gomes

PERCEPÇÃO E EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELACIONADA A VIOLÊNCIA SEXUAL

**David Willian Soares Campacci, Jéssica Luiza de O. Nascimento, Débora Alves
Guariglia**

A escola tem por objetivos a formação e proteção da criança e adolescente durante o seu período de desenvolvimento. A educação sexual na escola é muito importante visto que a maioria dos casos de violência sexual ocorrem no âmbito familiar e o professor muitas vezes é quem tem o maior acesso às vítimas. Em geral, a atribuição do trabalho de educação sexual é dada aos professores de biologia, no entanto, essa tarefa deve ser de todo o corpo docente. O professor de educação física, por exemplo, possui ferramentas extras como a corporeidade e a comunicação não verbal para auxiliar nessa tarefa. Dessa forma, o objetivo do estudo foi analisar a percepção e experiências dos professores de educação física sobre violência sexual. Os métodos utilizados foram uma pesquisa de observacional transversal, a qual aplicou virtualmente um questionário em 692 profissionais da educação e foi selecionado 74 professores de educação física de todo o Brasil. O questionário continha 28 questões e para o presente estudo foram utilizadas as questões sobre reconhecimento da violência sexual, experiências sobre casos de revelação, trabalho com o tema na escola e na disciplina e percepção de sua competência pra trabalhar essa temática. Em meio aos resultados foi observado que 90,5% dos professores não reconheceram todas as formas de violência sexual, 28% professores já presenciaram relatos de uma vítima (dentre seus alunos) e 77% não se sentem totalmente aptos para trabalhar o assunto em sala de aula, 16% responderam não terem apoio no ambiente de trabalho e 23% responderam falta de estrutura no ambiente de trabalho, 52,7% relatam que o tema é trabalhado nas escolas preferencialmente com o auxílio de outros setores de fora da escola e quando feito dentro da escola ocorre por meio de atividades de jogos e brincadeiras, palestras e dinâmicas para sanar dúvidas dos alunos e conhecer o próprio corpo anatomicamente. Dessa forma, conclui-se que de forma geral professores de educação física não reconhecerem todas as formas de violência sexual, além disso, em sua prática profissional é comum relatos de vítimas, a maioria deles não se sentem totalmente aptos para trabalhar o assunto em sala de aula, não terem apoio e falta de estrutura no ambiente de trabalho e são dependentes de outros setores da escola para trabalhar a temática, com isso, observa-se a necessário a melhor formação dos professores sobre o tema, tanto na graduação como na formação continuada, diminuindo as barreiras por parte dos professores e da escola, para ser possível desenvolver uma rede de proteção na escola.

Palavras-chave: violência sexual, educação sexual, educação física escolar.

A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE BIOÉTICA E PROTAGONISMO *ON LINE* DURANTE A PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Dayse Pereira

Objetivo: relatar a experiência da vivência, da Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgico, por via remota, refletindo o protagonismo dos profissionais de Enfermagem em meio à pandemia, referenciados pela fenomenologia do filósofo Emmanuel Lévinas. Método: relato de caráter descritivo, transversal e com abordagem qualitativa acerca do processo de ensino remoto do módulo de Bioética e Educação em Saúde, ministrado no primeiro semestre letivo de 2021, em Instituição privada, na cidade de Fortaleza-Ce. Utilizou-se como tecnologias digitais, a Plataforma *Moodlle*, *Google Meet*, *Google Chat*, aliadas à utilização de metodologia ativa da dramatização, tipo Júri Simulado, por meio de análise de estudo de caso sobre o exercício profissional da Enfermagem, embasado no Código de ética de Enfermagem e a ética da alteridade em Lévinas, destacando o protagonismo desses profissionais em meio à pandemia. Resultados: evidenciou-se a reflexão sobre a vulnerabilidade dos profissionais de Enfermagem quanto às questões ainda não elucidadas pelo poder público, sendo desveladas pela vulnerável política de cargos e salários e elevada carga horária, consequência da inexistência de piso salarial da categoria, sobrecarga de trabalho, equipamentos e suporte organizacional escassos; dupla ou tripla jornada de trabalho pela precariedade de vínculos, responsabilidade elevada, convivência prolongada com a dor, sofrimento, finitude, acarretando exacerbado sofrimento mental. Utilizou-se a pedagogia do acolhimento responsável de Lévinas, traduzidos na responsabilidade, compromisso ético, bem como no acolhimento respeitoso na relação pedagógica *on line* do docente, para com o processo de ensino aprendizagem. Conclusão: evidenciou-se que a experiência do ensino remoto e transversal de Bioética como um eixo de fundamental importância para a prática educativa em meio à pandemia, favoreceu a disseminação do pensamento de alteridade de Lévinas, por meio ações e reflexões bioéticas de interesse social e coletivo acerca da promoção da vida, em detrimento de abordagens meramente deontológicas, além do incentivo à novas pesquisas.

Palavras-chave: enfermagem, alteridade, pandemia.

Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), Fortaleza – Ceará.

A Disney da América Latina: Estereótipos e marcas ideológicas

Nicolly de Lourdes Silva Figueiredo¹, Maria Eduarda Ferreira Lopes¹, Livia Alves da Costa¹, Luis Felipe da Silva Alcântara¹, Dayse Pereira Barbosa Souza^{1,2}

Nossa pesquisa tem por objetivo analisar a imagem retratada da América Latina nas produções da *Walt Disney Studios Company*, popularmente referida como Disney, a fim de indagar a figura construída, apontando estereótipos latino-americanos e identificando fatores históricos responsáveis pela contribuição da possível visão deturpada e destacando como essas produções cinematográficas podem influenciar numa perspectiva inferior da cultura. Nesta pesquisa, foram analisados quatro filmes produzidos pela Disney ou subsidiárias*, sendo eles *Rio, Viva - A vida é uma festa*, *Você já foi à Bahia?* Ainda, utilizou-se de levantamentos bibliográficos acerca da construção do personagem Zé Carioca; dos estereótipos latinos e dos filmes citados. A motivação por trás da feita desta pesquisa, se dá pela vontade de investigar o porquê da escassez acerca de filmes que representem as culturas latino-americanas estúdios da Disney. A cultura de cada país é singular. A forma como uma nação é apresentada ao mundo interfere em como ela é vista e tratada pelos demais (RIBEIRO, 2016). Sendo assim, os autores deste artigo desejam problematizar como nossa realidade é retratada. Dentre alguns objetos de análise está o filme *Rio*, lançado em 2011 pela 20th Century Studios (subsidiária da Disney), retrata a vida de uma ararinha-azul (Blu) que foi roubada do Brasil e criada em Moose Lake, Minnesota (Estados Unidos), e anos depois volta para salvar sua espécie da extinção. A abertura do filme estabelece uma comparação entre dois espaços nos quais o longa se passa: Brasil e Estados Unidos: O Brasil como um espaço de selva rejeitado pela arara e os Estados Unidos como um lugar civilizatório e urbanizado no qual a ararinha-azul prefere estar. Foram levantados questionamentos acerca do que podem ser marcas da dominação ideológica veiculada em textos com o ingênuo rótulo de entretenimento. De fato, as produções cinematográficas analisadas apresentam estereótipos que podem construir uma visão equivocada alheia para com os países em questão. Dessa forma, neste estudo inicial, há a inquietude ao presumir que o país que alcança poder aos olhos de outros países encontra menos resistência para ter suas vontades realizadas. (NYE JR, 2004).

Palavras-chave: estereótipos; disney; américa latino-americana; representação; ideologia;

¹ Polo Educacional Sesc, Rio de Janeiro, Brasil

² Doutoranda PPGE Unesa, Rio de Janeiro, Brasil

TDAH, juventudes e afeto na escola.

Ana Beatriz Pereira Araújo¹, Elis Eduarda Siqueira Tenório¹, Dayse Pereira Barbosa Souza^{1,2}

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha a pessoa por toda a sua vida. E, pode contribuir com algumas em diversos aspectos da vida de um indivíduo, sendo um deles o acadêmico. A escola é um espaço de aprendizagens diversas, que pretende promover desafios que contribuam para o desenvolvimento de diferentes competências e habilidades de estudantes, e que deveria considerar as características individuais desses aprendentes. Assim, nesse estudo inicial, realizado entre professores do 2º ano do ensino médio de uma escola privada do Rio de Janeiro, pretendeu-se verificar as experiências e o entendimento dos professores sobre esse transtorno e como a relação professor-aluno impacta jovens estudantes com TDAH. Para atender a esses propósitos, foi realizada uma pesquisa inicial com uma abordagem qualitativa através de um formulário com questões abertas. A partir da análise dos dados coletados inicialmente, percebeu-se que a maioria dos professores possuem um entendimento geral dos sintomas de TDAH. Sugerem ainda a importância dos laços afetivos estabelecidos entre professores e alunos e a adaptação das práticas pedagógicas visando a inclusão desses estudantes.

Palavras-chave: TDAH, ensino médio, afeto

¹ Polo Educacional Sesc, Rio de Janeiro, Brasil

² Doutoranda PPGE Unesa, Rio de Janeiro, Brasil

FÁBULAS: INSTRUMENTO FACILITADOR NO PROCESSO DE ESTÍMULO À LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS

Debia Regia Silva Guimarães Borges¹

A fábula é definida como um gênero literário de narrativa curta, protagonizada por animais ou seres inanimados, com uma função alegórica, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas que expressa um caráter ético e moral. Trata-se de um artigo cujo objetivo geral foi o de mostrar como a fábula pode ser utilizada como instrumento de estímulo à leitura nas séries iniciais. Os objetivos específicos foram: Apresentar um contexto histórico das fábulas enfatizando a obra “Sítio do Picapau Amarelo”, de Monteiro Lobato; descrever sobre a importância da fábula no estímulo à leitura; provocar uma discussão sobre o papel do professor no estímulo à leitura. O estudo se justifica pelo fato de que a fábula como ferramenta de estímulo de leitura pode ser utilizada como um instrumento da prática docente que estimula a criatividade e a imaginação das crianças. Ao ensinar através das fábulas, as crianças terão a oportunidade de refletir sobre suas ações, valores inerentes aos seres humanos e sua maneira de agir diante da sociedade. Dessa forma, foi desenvolvida a seguinte problemática: Como o professor pode estimular a aprendizagem da leitura nas crianças através das fábulas nas séries iniciais? Para responder a essa problemática e aos objetivos utilizou-se a metodologia do tipo exploratória, qualitativa com coleta de dados em livros, revistas especializadas e publicações em portal eletrônico. Os resultados da pesquisa mostraram que as fábulas instigam o aluno para o ensino e aprendizagem efetivos, estimulando a leitura e a interpretação crítica dos textos. Espera-se com este artigo promover os conhecimentos tanto de docentes quanto de alunos em relação às fábulas e sua utilização como instrumento de aprendizagem nas séries iniciais.

Palavras-chave: Inclusão Social, Ensino Regular, Necessidades Educacionais Especiais.

¹ Universidad Del Sol – Unades Paraguay.

FÁBULAS: INSTRUMENTO FACILITADOR NO PROCESSO DE ESTÍMULO À LEITURA NAS SÉRIES INICIAIS

Debia Regia Silva Guimarães Borges¹, Arleth Silvia de Melo Gouveia²

A fábula é definida como um gênero literário de narrativa curta, protagonizada por animais ou seres inanimados, com uma função alegórica, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas que expressa um caráter ético e moral. Trata-se de um artigo cujo objetivo geral foi o de mostrar como a fábula pode ser utilizada como instrumento de estímulo à leitura nas séries iniciais. Os objetivos específicos foram: Apresentar um contexto histórico das fábulas enfatizando a obra “Sítio do Picapau Amarelo”, de Monteiro Lobato; descrever sobre a importância da fábula no estímulo à leitura; provocar uma discussão sobre o papel do professor no estímulo à leitura. O estudo se justifica pelo fato de que a fábula como ferramenta de estímulo de leitura pode ser utilizada como um instrumento da prática docente que estimula a criatividade e a imaginação das crianças. Ao ensinar através das fábulas, as crianças terão a oportunidade de refletir sobre suas ações, valores inerentes aos seres humanos e sua maneira de agir diante da sociedade. Dessa forma, foi desenvolvida a seguinte problemática: Como o professor pode estimular a aprendizagem da leitura nas crianças através das fábulas nas séries iniciais? Para responder a essa problemática e aos objetivos utilizou-se a metodologia do tipo exploratória, qualitativa com coleta de dados em livros, revistas especializadas e publicações em portal eletrônico. Os resultados da pesquisa mostraram que as fábulas instigam o aluno para o ensino e aprendizagem efetivos, estimulando a leitura e a interpretação crítica dos textos. Espera-se com este artigo promover os conhecimentos tanto de docentes quanto de alunos em relação às fábulas e sua utilização como instrumento de aprendizagem nas séries iniciais.

Palavras-chave: Inclusão Social, Ensino Regular, Necessidades Educacionais Especiais.

¹ Universidad Del Sol – Unades Paraguay.

O DESAFIO DO ENSINO REMOTO MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

**Débora Ferreira da Silva Feitosa¹, Marli Lúcia Tonatto Zibetti², Patrícia Ferreira
Miranda³**

O isolamento social em todo o território nacional, decorrente da pandemia da COVID-19, provocou o fechamento das instituições escolares no país inteiro. Assim, objetivando garantir o direito à educação, adotou-se como estratégia de ensino, um conjunto de atividades escolares não presenciais mediadas pela tecnologia digital, denominando-se de Ensino Remoto Emergencial. As limitações de acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade que já se faziam presentes em nossa sociedade, mesmo em aulas presenciais, no contexto das aulas remotas, acentuaram-se ainda mais. Logo, o objetivo deste estudo é discutir o desafio do ensino remoto mediado pelas tecnologias digitais e suas implicações para o fazer pedagógico, a partir do Parecer CNE/CP N° 05/2020, que tem como pressuposto constitucional a garantia do direito à educação. O tema em questão tem como fundamento teórico a compreensão basilar de que o fulcro da educação e do ensino se constitui a partir da produção do saber, do conjunto das produções humanas historicamente acumuladas, capazes de promover desenvolvimento humano, concepção defendida pela Teoria Histórico-Cultural, cujo principal precursor foi Vigostky (1896-1934). A pesquisa aponta indicadores que revelam a falta de condições tecnológicas necessárias para a oferta de educação com qualidade, podendo trazer prejuízos à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes. Logo, será necessário desenvolver meios de intervenção pedagógica para a superação do déficit de aprendizagem.

Palavras-chave: ensino remoto emergencial, tecnologias digitais, teoria histórico-cultural.

¹ Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus José Ribeiro Filho*.

² Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus José Ribeiro Filho*.

³ Universidade Federal de Rondônia (UNIR), *Campus José Ribeiro Filho*.

ESCRITA COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REESCREVENDO UM CONTO CLÁSSICO

Débora Araújo do Nascimento Lima¹

Este resumo relata uma experiência educativa vivenciada por crianças pequenas com faixa etária entre 4 e 5 anos que aconteceu no Núcleo de Educação Infantil Vila São Geraldo, localizado em São José dos Campos – SP. Tratou-se de um trabalho com narrativas, que incluiu conhecer diferentes versões de um conto clássico por meio da leitura, conversa sobre essas versões e reescrita, o qual visou oportunizar às crianças uma situação de escrita significativa com uma função social e destinatários reais. Desse modo, tudo começou com um convite feito às crianças para reescrevermos um conto do qual elas gostavam, para ser lido pelas crianças das outras turmas da escola. As crianças se mostraram interessadas na proposta, lembraram contos já lidos e listamos alguns: Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, João e o pé de feijão, os três porquinhos e Rapunzel. Foi realizada uma votação com a participação das crianças, que escolheram o conto Rapunzel. Dessa forma, inicialmente foram oferecidas para as crianças algumas leituras de diferentes versões de contos clássicos visando ampliar o repertório literário antes de iniciarmos a reescrita. Diariamente no momento de leitura e apreciação de histórias estas novas versões foram compartilhadas com as crianças que se mostraram surpresas e curiosas nas diferentes formas de contar uma mesma história. Dessa forma, sentiram-se motivadas a contarem suas histórias também, foram tantas crianças interessadas em contar histórias que precisamos fazer um combinado, cada dia uma criança diferente seria responsável por contar uma história. Conversamos sobre as diferentes versões lidas do conto “Rapunzel”, semelhanças e diferenças, e a partir daí elaboramos um roteiro para textualização da reescrita, contendo: título, personagens, enredo e desfecho. A partir do planejamento, as crianças ditaram para a professora cada trecho do conto que foi ganhando forma a cada dia, a professora foi apoiando essa produção com o objetivo de se chegar a uma única versão do conto reescrito. O planejamento construído serviu como apoio para sabermos em que parte paramos e o que vinha a seguir. Durante a textualização, algumas informações foram sendo modificadas e algumas ideias aprimoradas. Finalizada a textualização, realizamos a revisão do texto a fim de verificar se tinha algo a melhorar ou ser corrigido, nesse momento cada trecho elaborado foi retomado, relido e discutido. Após a revisão, partimos para a ilustração com a participação das crianças, e depois para a edição e publicação do livro que posteriormente foi lançado na própria escola com a presença de algumas famílias para prestigiar. Portanto, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, em seus objetivos de aprendizagens, esta foi uma proposta que oportunizou às crianças ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, expressando-se oralmente e por meio da escrita tendo a professora como escriba, bem como, comunicar suas ideias ao grupo demonstrando respeito pelo ponto de vista do outro percebendo que as pessoas têm diferentes maneiras de pensar e agir, bem como, foi uma proposta que garantiu o protagonismo infantil pois a participação das crianças na autoria e tomada de decisões esteve presente do início ao fim.

Palavras-chave: Reescrita, Cooperação, Protagonismo.

¹ Universidade Federal de Alagoas/ Núcleo de Educação Infantil Vila São Geraldo

A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO PARA COMPREENSÃO DOS FENÔMENOS CIENTÍFICOS

Débora Pereira dos Santos Bertholdo¹, Sheila Lunelli Ludescher²

O objetivo do componente curricular de Ciências é a promoção de situações em que o ensino e a aprendizagem ocorram para o despertar da curiosidade à exploração do mundo, ampliando progressivamente os processos de abstração e de autonomia sobre os fenômenos científicos. Para isso, desenvolveu-se uma proposta de trabalho com os estudantes, ancorado no Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau (BLUMENAU, 2021), documento referência para as práticas pedagógicas da Rede Pública Municipal de Ensino. Essa prática pedagógica foi intencionada a partir de uma das competências gerais da área de Ciências, que é “compreender os conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências Naturais, bem como dominar processos, práticas e procedimentos de investigação científica (...)” (BLUMENAU, 2021, p. 332), em que se objetiva a partir de um experimento que permite diferenciar Fenômeno Físico e Fenômeno Químico, substâncias homogênea e heterogênea, em uma turma do 7º ano A da Escola Básica Municipal Wilhelm Theodor Schürmann. A proposta pedagógica surgiu a partir do questionamento: “O gás é uma fase das misturas heterogêneas?” Para responder essa pergunta de pesquisa foi produzido um refrigerante caseiro, o Spritzbier, herança alemã, na Instituição de Ensino. Os estudantes trouxeram os ingredientes para o experimento (limões, gengibre e açúcar) e estes foram adicionados a 15 litros de água. O período de produção do refrigerante foi de 8 dias consecutivos, onde o fungo *Saccharomyces cerevisiae* proporcionou a fermentação do refrigerante e a formação de “bolhas” gás. A partir da análise dessa prática pedagógica foi possível identificar soluto e solvente de uma solução. Por meio das observações, os estudantes compreenderam que o gás é uma evidência de fenômeno químico. Como considerações finais sobre a proposta pedagógica, aliando teoria e prática evidencia-se que o processo de ensino e de aprendizagem do componente curricular de ciência nas Escolas da Rede Pública Municipal, está baseado no letramento científico, que se constitui no ato de interpretar fenômenos e resolver problemas cotidianos a partir de propostas de ensino baseadas no questionamento e na investigação.

Palavras-chave: Currículo, Prática, Ciência.

¹Secretaria Municipal da Educação de Blumenau – SEMED/Blumenau

²Escola Básica Municipal Wilhelm Theodor Schürmann

LINGUAGENS DA NATUREZA E SUAS POSSIBILIDADES INTERATIVAS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Débora Pereira dos Santos Bertholdo¹, Reginéia Kohuth², Roselha Hinghaus Meurer³

Com o retorno às aulas presenciais, sentiu-se a necessidade de ampliar as práticas pedagógicas coadunadas aos diversos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presentes no Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau. A busca por estratégias de ensino e de aprendizagem foram realizadas a partir de pesquisa de campo com o objetivo de conscientização da comunidade escolar sobre a importância dos cuidados e da preservação ambiental. As atividades foram planejadas a partir da perspectiva Histórico-Cultural e levaram em consideração que a aprendizagem acontece por meio do processo reflexivo, da construção de sentidos a partir dos significados historicamente construídos. As atividades desenvolvidas, no “Recanto Feliz”, espaço externo da Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra, possibilitaram a observação, coleta, análise e interpretação, utilizando diferentes elementos da natureza para desenvolver os conceitos propostos no Currículo em todos os Componentes Curriculares, entre elas cita-se o ábaco construído com gravetos e folhas, que permitiu aos estudantes compreender e se apropriar das diferentes operações matemáticas. O porongo, *Lagenaria siceraria*, proporcionou a criação do personagem João Bacana, que possibilitou diversas produções explorando os diferentes gêneros do discurso. Em maio de 2021, a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, lançou o Concurso de Desenho alusivo aos 200 Anos de Fritz Müller, patrono do Meio Ambiente, que viveu no município por vários anos. Esta ação incentivou a investigação das diferentes espécies da fauna e flora local, em Ciências. No Componente Curricular de História, resgataram-se as pesquisas realizadas por Fritz Müller e houve a oportunidade, no Recanto Feliz, de observar uma das espécies estudadas por ele, a embaúba *Cecropia multiflora*. Em Geografia, foi possível observar e analisar o córrego que passa paralelo à Instituição de Ensino, bem como os impactos causados pela negligência, falta de informações e de pertencimento a comunidade local. No Componente Curricular de Arte, com elementos mortos da natureza, coletados pelos estudantes, foi possível desenvolver diferentes produções artísticas, a pintura, a escultura, o teatro, as instalações e a música. Em Educação Física, teve-se a possibilidade de vivenciar, através dos movimentos atividades lúdicas que proporcionam mais alegria, entusiasmo e motivação para que o processo de ensino e de aprendizagem ocorresse de forma integral, como ocorreu com as banhas de folhas de palmeira juçara *Euterpe edulis*, que caem e a utilizavam para escorregar. Como sujeitos ativos do processo de ensino e de aprendizagem, traduzir a proposta do Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau, nas diferentes áreas do conhecimento, com os estudantes dos 2º e 5º anos, contribuiu para a formação de estudantes cidadãos, atuantes nas transformações do mundo em que vivem, assim como a formação do pensamento crítico, reflexivo e criativo.

Palavras-chave: Currículo, Aprendizagem, Natureza.

¹Secretaria Municipal da Educação de Blumenau – SEMED/Blumenau

² Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra

³ Escola Básica Municipal Conselheiro Mafra

PINTANDO POSSIBILIDADES ATRAVÉS DE TINTAS COM PIGMENTOS NATURAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Debora Santos Oliveira¹, Priscilla Vailantes Guimarães², Agatha Maria Nobre da Costa³, Jade Maria Rufino de Oliveira⁴

A utilização de pigmentos naturais acontece em diversas culturas e em suas manifestações artísticas desde os primórdios da humanidade. Séculos atrás, a manipulação e aplicação desses pigmentos já os caracterizavam como tintas. Hoje compreende-se a tinta como uma junção de pigmento (o que dá cor) e aglutinante (o que liga as partículas). Até mesmo para fixar melhor e ter mais durabilidade nas artes rupestres era necessário utilizar um aglutinante que, naquela época, poderia ser gordura animal ou seiva de planta. A manipulação dos pigmentos naturais pode se dar de diversas maneiras variando as formas de extração, o aglutinante escolhido para a confecção da tinta e os fixadores e conservantes utilizados. Percebendo a potencialidade dessa produção, foi organizada uma oficina de tintas artesanais utilizando pigmentos naturais acessíveis. Este trabalho objetiva relatar a experiência da realização da oficina online "Pintando possibilidades: oficina de tintas com pigmentos naturais" no IV Ciclo Pedagogia na Quarentena: O sentido público da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FE/UFRJ). Essa oficina foi desenvolvida com o intuito de salientar que é possível fazer arte de formas acessíveis, distanciando-se assim, da ideia de que o fazer artístico é algo inalcançável, além de oferecer uma ferramenta para educadores contornarem possíveis precariedades nas escolas onde lecionam. Realizou-se uma pesquisa para aprofundamento do conhecimento em relação às tintas naturais tendo como principal referência teórica a Apostila Intuitiva de Pigmentos Naturais de John Bermond. Com base nos conhecimentos adquiridos, foram realizados testes antecipadamente e descobertas novas formas de manipular os pigmentos. Optou-se por realizar a oficina de forma teórico-prática. Para o momento teórico, foi desenvolvida uma apresentação contendo as principais informações, sendo elas: exemplos de plantas tóxicas, aglutinantes, fixadores e conservantes, durabilidade e conservação, cores e elementos. No momento prático, convidamos os participantes a confeccionar suas próprias tintas e compartilhar sua experiência e reflexões. Obteve-se um resultado satisfatório onde, além de terem sido feitas experimentações, foram levantadas discussões acerca da possibilidade de utilização dos aprendizados adquiridos durante a oficina. O público participante era composto por estudantes de diversos cursos de graduação, o que proporcionou uma troca interdisciplinar onde traçou-se abordagens do assunto em História, Química, Biologia e Educação Infantil conversando com Artes Visuais.

Palavras-chave: Arte-educação, Tintas Naturais, Interdisciplinaridade.

¹ Faculdade Descomplica

² Escola de Belas Artes - Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ)

³ Escola de Belas Artes - Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ)

⁴ Escola de Belas Artes - Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ)

Análise quantitativa sobre Educação Financeira: como princípio a Teoria da Aprendizagem Significativa

Deivid Alex dos Santos¹

A Educação financeira é uma habilidade essencial da vida para participar da sociedade moderna. As crianças estão crescendo em um mundo cada vez mais complexo, onde eventualmente precisarão assumir o controle de seu próprio futuro financeiro. Os Princípios e Boas Práticas para Educação e Conscientização Financeira recomendam que ela comece o mais cedo possível e seja ensinada nas escolas. A aprendizagem significativa encorajou os professores a utilizar ferramentas como os organizadores avançados para ajudar no processo de aprendizagem. Estas ferramentas podem ser utilizadas antes de uma experiência de aprendizagem para preparar a mente do aprendente e ativar conhecimentos prévios específicos que serão necessários para compreender e interpretar a nova informação. Isto envolve técnicas de aprendizagem ativas, onde as ferramentas podem estimular os aprendentes a fazer ligações significativas entre os conhecimentos pré-existentes e os novos. Os organizadores avançados são capazes de servir esta função porque estão a um nível mais elevado de abstração ou generalidade do que a informação que se segue, e baseiam-se no que o aprendente já sabe. A busca de artigos foi realizada no dia 16 de maio de 2022 e considerado o período de 2018 a 2022. As seguintes bases de dados eletrônicas foram utilizadas: Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Google Acadêmico (*Google Scholar*). A busca foi efetivada mediante acesso ao sítio eletrônico das próprias bases, a partir dos seguintes descritores e operadores booleanos: “aprendizagem significativa” AND “educação financeira” AND “David Ausubel”. Para inclusão dos artigos localizados nessa busca, foram adotados os seguintes critérios: 1) tratar-se de um artigo empírico; 2) relacionar-se o ensino de educação financeira por intermédio da aprendizagem significativa de David Ausubel; 3) abordar uma intervenção. Como critério de exclusão, ficou estabelecido: 1) estudos que não atendem aos critérios de inclusão; 2) artigos repetidos ou que sejam extensão de trabalhos já publicados; 3) TCC’s, Dissertações e Teses. Não foi recuperado nenhum na base de periódicos da *Scielo* com base nos descritores utilizados. No site de periódicos do Google Acadêmico, foram obtidos 53 resultados. Após a leitura na íntegra de todas essas pesquisas e aplicados os critérios e inclusão e exclusão, restaram para análise e descrição sete artigos. Dos sete trabalhos selecionados para análise, é possível observar que dois foram publicados em 2019, um em 2020 e quatro no ano de 2021, o que pode indicar uma tendência de crescimento de pesquisas e de publicações envolvendo a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel para o ensino e aprendizagem de educação financeira. Como considerações, é preciso ressaltar a necessidade de iniciar um trabalho de educação financeira promovendo ações pedagógicas desde os primeiros anos de escolarização, as pesquisas, em ambos os níveis, demonstram esse, como um caminho possível e necessário.

Palavras-chave: Educação Financeira; Aprendizagem Significativa; Revisão Sistemática

¹ Doutor pelo programa de pós-graduação em Educação pela Universidade Estadual de Londrina – UEL Professor colaborador na Universidade Estadual de Londrina.

MÍDIAS E REDES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA NOS ANOS DE 2018 A 2022

Maria Vitória de Deus Santos¹, Deivid Alex dos Santos²

A utilização dos celulares por crianças e adolescentes cresce a cada dia no ambiente escolar, ao considerar esta realidade nos deparamos com um dispositivo que permite uma interação dinâmica entre as pessoas, aqui mencionamos, as redes e mídias sociais, que estão presentes em todos os aparelhos digitais atuais. Nesse sentido, o sistema educacional tem se adaptado para melhor atender seus alunos afim de proporcionar uma educação que seja desenvolvida com diferentes métodos condizente à esta realidade digital, vivida atualmente. Como forma de análise, realizamos uma busca de artigos no dia 09 de julho de 2022 com foco no período de 2018 a 2022. A bases de dado utilizada foi a *Scielo* (*Scientific Electronic Library Online*). A busca foi efetivada mediante acesso ao sítio eletrônico das próprias bases, a partir dos seguintes descritores e operadores booleanos: “redes sociais” AND “educação”; “mídia social” AND “educação”; “rede social” AND “educação”. Os critérios de inclusão para os artigos nessa busca, foram os seguintes adotados: 1) tratar-se de um artigo empírico; 2) relacionar-se o ensino e a aprendizagem ao uso das tecnologias. Como critério de exclusão, ficou estabelecido: 1) estudos que não atendem aos critérios de inclusão; 2) artigos repetidos ou que sejam extensão de trabalhos já publicados; 3) TCC’s, Dissertações e Teses. No site de periódicos do *Scielo* foram obtidos 169 resultados, porém após a pesquisa e a seleção dos artigos conforme estabelecido os critérios de inclusão e exclusão foi possível identificar e analisar cinco artigos. Dentre esses artigos, dois foram publicados no ano de 2018 e três no ano de 2020, indicando que a partir da pandemia do novo corona vírus ocorrida a partir de 2020, mais pesquisas foram feitas e publicadas acerca da temática do uso de redes e mídias sociais por crianças e adolescentes dentro da escola, como sendo um ramo da literatura científica considerado recente, uma vez que o uso dos aparelhos e mídias/redes sociais foi ampliado grandemente por parte de todas as pessoas durante o período pandêmico vivido. Como considerações é possível identificar na literatura, que os autores afirmam ser possível que as plataformas online ajudem a realização do trabalho e estudo fora do ambiente escolar, mas, que precisam ser utilizadas com cautela e planejamento por parte do docente e discente, para não atuar como uma distração aos estudos realizados na escola.

Palavras-chave: Rede social; Mídia social, Educação.

¹ Graduanda em pedagogia, pela Universidade Estadual de Londrina. maria.vitoria.deus@uel.br

² Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Londrina. mensagemprodeivid@gmail.com

O ensino de autorregulação emocional: o que sabem os professores a respeito?

Leandra Evaristo dos Santos¹, Deivid Alex dos Santos²

A presente pesquisa tem como base a Teoria do Processamento da informação que aborda a forma com que os indivíduos, adquirem, armazenam e depois recuperam as informações em um sistema integrado que resumidamente, faz com que a informação passe pelos processos de atenção, memória sensorial, memória de curta e longa duração. Desta forma, se atribui uma importância a estratégias de aprendizagem, que, nesta pesquisa apresenta-se, com um maior foco nas estratégias de aprendizagem emocionais no âmbito escolar uma vez que, pessoas que são competentes emocionalmente, que conhecem e lidam bem com seus próprios sentimentos e com o dos outros tem diversos benefícios. Nesse sentido, o trabalho aborda três temas principais: A Teoria do Processamento da Informação e as Estratégias de Aprendizagem; Estratégias de autorregulação emocional e o Ensino de Estratégias autorregulação emocional. Este trabalho faz parte de um recorta de um Trabalho de Conclusão de curso de Pedagogia e apresenta como objetivo geral investigar as estratégias de autorregulação emocional ensinadas por professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao qual foi realizada uma pesquisa, com seis dos quinze professores participantes convidados, de uma Escola Municipal do Norte do Paraná. Os instrumentos de pesquisa utilizados para a coleta de dados foram: um questionário sociodemográfico e um questionário estruturado como intuito de investigar qual a concepção e influência das estratégias de aprendizagem de autorregulação emocional, identificar quais são as estratégias de aprendizagem emocionais utilizadas por professores dos anos iniciais no Ensino Fundamental. Tendo para seu desenvolvimento uma análise qualitativa dos dados com base em Bardin (2011) e seus procedimentos de análise sugeridos. De forma geral, o principal resultado dessa pesquisa é o de que os professores confundem estratégias de aprendizagem com as de ensino, o que dificulta a prática dessas estratégias em sala de aula, além disso, há um equívoco no entendimento dos professores quanto a ensinar os alunos a compreenderem em que momento estão em conflitos e quais estratégias de autorregulação emocional podem utilizar para melhorar. Conclui-se a necessidade de programas de ensino ao professor que esclareçam do que se trata as estratégias de ensino emocionais, além de, como aplicá-las em sala de aula e sua importância.

Palavras-chave: Autorregulação emocional. Ensino Fundamental. Professores.

¹Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. leandracalderan@gmail.com

²Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. mensagemprodeivid@gmail.com

RELATOS DE PROFESSORES DE APOIO SOBRE O ENSINO DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS

Giovana Massacani¹, Deivid Alex dos Santos²

Esta pesquisa compreende um recorte de uma pesquisa proveniente de trabalho de conclusão do curso de Pedagogia. Ela tem por objetivo analisar os relatos dos professores de apoio sobre as estratégias de aprendizagem metacognitivas conhecidas e ensinadas para alunos com necessidades especiais incluídos nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, levando em consideração todo o contexto e modo de atuação desses docentes de apoio sob a ótica da Psicologia Social Cognitiva de Bandura, mais especificamente, sobre o processo de autorregulação da aprendizagem e papel das estratégias de aprendizagem nesse processo. Participaram da pesquisa, cinco professoras que atuam como professores de apoio em diferentes escolas de um município localizado ao Norte do Paraná. Os professores foram convidados por e-mail, sendo esclarecidos todos os procedimentos da pesquisa e mediante o aceite, foram aplicados dois questionários, um questionário sociodemográfico e um questionário estruturado especialmente elaborado para esta pesquisa contendo cinco questões dissertativas, disponíveis via Formulário do Google. As respostas dos professores foram analisadas qualitativamente segundo o modelo apresentado por Bardin (1974), de modo a atender os objetivos apresentados inicialmente. Sendo assim, foi observado que três professores de apoio relatam que conhecem as estratégias de aprendizagem, se aproximando da definição correta. Dois professores confundem estratégias de aprendizagem com estratégias de ensino, no entanto, é possível observar no relato desses professores a presença do ensino das estratégias metacognitivas em suas práticas pedagógicas, uma vez que foram identificados nos relatos de todos os professores a presença do ensino de estratégias de aprendizagem metacognitivas, tais como: perguntar se o aluno entendeu o conteúdo, pedir para que o aluno explique o conteúdo, relate o que não entendeu, formule perguntas sobre o assunto e pergunte quando há dúvidas. Há a importância de ensinar as estratégias de aprendizagem, em especial as metacognitivas no cotidiano dos alunos da educação inclusiva, a fim de ser um facilitador no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o estudante aprende a resolver conflitos, tirar dúvidas, explique o que não entendeu, conhecimentos básicos que transcendem a escola. No entanto, para isso é necessário que haja uma qualificação dos professores para que as utilizem de forma sistematizada com o conteúdo e que busque identificar as necessidades do aluno. Como limitações indicamos a forma de resposta aos questionários, uma vez que os professores responderam podendo fazer algum tipo de consulta a materiais de apoio, o que pode ter influenciado nas respostas. Futuras pesquisas devem ser direcionadas para avaliar os efeitos de intervenções em estratégias de aprendizagem com professores em diversas modalidades de ensino e alunos nos diversos níveis escolares a fim de promover ambientes mais autorregulados alunos mais estratégicos.

Palavras-chave: Autorregulação, Estratégias Metacognitivas, Professores de Apoio.

¹ Graduada em Pedagogia e Especialista em Educação Especial e Inclusiva.

² Doutor em Educação. Professor Colaborador da Universidade Estadual de Londrina.

Análise do discurso de professores sobre o conceito de estratégias de aprendizagem

Natasha Hellen de Souza Lombardi¹, Deivid Alex dos Santos²

O presente estudo teve como referencial teórico a autorregulação da aprendizagem pelo modelo proposto por Bandura e o papel das estratégias de aprendizagem no desempenho acadêmico dos estudantes nos mais diversos níveis. Estratégias de aprendizagem podem ser consideradas como sequências, procedimentos e métodos utilizados pelos alunos para promoverem sua própria aprendizagem, diferentemente das estratégias de ensino, que são métodos e técnicas utilizadas pelos professores para ensinar um conteúdo ou disciplinas. Este trabalho teve como objetivo analisar e refletir sobre os conceitos relatados pelos professores sobre as estratégias de aprendizagem cognitivas e metacognitivas do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, assim como, buscou promover uma reflexão acerca da importância dos processos de autorregulação para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. A pesquisa foi composta por oito professoras atuantes em uma escola municipal localizada na região norte do Paraná, e os dados foram coletados através de análises feitas a partir de um questionário sociodemográfico composto por questões de identificação dos participantes, e outro questionário de caráter estruturado contendo cinco questões abertas e fechadas referente aos conhecimentos das professoras acerca do conceito de estratégias de aprendizagem. Os resultados apontaram que seis professoras (75%) confundem as estratégias de aprendizagem com estratégias de ensino e duas (25%) se aproximam da definição correta sobre as estratégias de aprendizagem. Esses resultados confirmam os achados apresentados em pesquisas anteriores e avançam no sentido de demonstrar a urgência em implementação de formação continuada para professores em exercício e disciplinas teóricas na formação inicial que contribua para a disseminação e acesso a esse conhecimento, haja vista, a importância das estratégias de aprendizagem para a promoção de aprendizes mais estratégicos e conseqüentemente de ambientes mais autorregulados. Por fim, considera-se como limitação que os questionários foram enviados pelo Google Formulários devido ao momento de restrições provocado pelo período Pandêmico e isso pode ter influenciado nas respostas. Conclui-se que o objetivo dessa pesquisa foi alcançado e sugere-se que novas pesquisas possam ser feitas presencialmente com professores para evitar possíveis consultas ao conteúdo, além disso, devem investigar a formação inicial e continuada de professores, bem como, o ensino dessas estratégias nos diversos níveis escolares.

Palavras-chave: Anos iniciais. Estratégias de Aprendizagem. Ensino Fundamental. Relatos.

¹ Graduada em Pedagogia. Especialista em Neuropsicopedagogia. Professora na Educação Infantil na rede privada de ensino em Londrina

² Doutor em Educação. Professor colaborador na Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual do Norte do Paraná.

DESIGN DE SOLUÇÕES GAMIFICADAS DE APRENDIZAGEM: À LUZ DA FILOSOFIA DE PROJETO, EM PROL DA TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO

Deivison Conceição dos Santos¹, Luiz Adolfo de Paiva Andrade²

As soluções gamificadas de aprendizagem exigem do professor ferramentas de *design* para que sejam produzidas de acordo com o problema que visam combater e com as aspirações dos estudantes, que devem ter participação ativa no processo de construção das soluções. Este trabalho, por meio de pesquisa bibliográfica, tem como objetivo apontar as três necessidades intrínsecas (autonomia, competência e pertencimento), postuladas pela Teoria da Autodeterminação, como fio condutor das etapas de construção de uma solução gamificada produzida à luz da Filosofia de Projeto. Os resultados enfatizaram a necessidade da integração, através das ferramentas de designer, das recompensas intrínsecas e extrínsecas como fator primordial para se alcançar uma experiência de gamificação exitosa em engajar o público-alvo e satisfazer as necessidades inatas do ser humano.

Palavras-chave: Solução gamificada de aprendizagem, filosofia de projeto, Teoria da Autodeterminação.

¹ Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

² Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Feedback use in Higher Education learning in Brazil: self-concept, emotional aspects and peer to peer activity

Dener Luiz da Silva¹

The initial results of a Focused Review on the use of feedback in Higher Education context are presented. Feedback is understood as all information generated and made sensitive by an agent that helps the (re)evaluation, and changing if needed, the initial actions. The review focused on the participation of three elements: i) self-image or self-concept; ii) affective aspects involved and; iii) peer to peer activities. Studies that used Feedback in the Higher Education context in Brazil, with no time limit, were included. Web of Science, ERIC, PsycINFO, and SciELO databases were searched. Despite the large number of studies reached (59), only 3 involved affective aspects, 6 peer to peer activities were discussed and none showed a relationship with self-image/concept. Most studies seem to use Feedback as a natural, general, extended process. New research is recognized, especially on the emotional relationship and self-image/concept and their role in feedback practices.

Key-words: Feedback, Higher Education, Self-Image, Emotion, Peer-to-Peer feedback, Focused Review.

¹ Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) - Departamento de Psicologia.

Projeto Filatelia: Aprendendo Administração através dos Selos Postais

Denio Dias Arrais¹, Luiz Carlos Arrais²

A prática educacional aplicada durante o ano letivo de 2021, baseou-se no projeto Filatelia: aprendendo Administração através dos selos postais, cuja a prática educacional utiliza selos postais de inúmeros países, estes que são registros históricos de uma cultura, buscou-se com este material promover o ensino da Administração de Organizações, dos mais distintos setores de negócios. Os selos postais possibilitam interdisciplinaridade, pois contemplam inúmeros componentes da base comum do Ensino Médio como por exemplo: biologia, história, geografia, língua estrangeira, matemática, etc., e da base específica como Marketing, Finanças, Economia, Recursos Humanos e Produção. O público alvo do Projeto foram os alunos do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico do curso de Administração da unidade escolar do Centro Paula Soza a Escola Técnica Estadual CEL Raphael Brandão do município de Barretos no estado de São Paulo. A metodologia aplicada consiste no estudo, na pesquisa dos selos postais temáticos, na história e evolução econômica dos mais diversos países para compreender os fenômenos da Administração, da Sociedade, Cultura e do Consumo, além de permitir o resgate da relevância do conhecimento e do entretenimento prazeroso que a filatelia permite para todos que a praticam. O resultado do projeto foi a formação de alunos, com maior bagagem cultural, conhecimento da história de inúmeros países e o saber técnico-científico, com objetivo de formar profissionais para a vida produtiva em sociedade repleta de desafios.

Palavras-chave: filatelia, interdisciplinaridade, administração

¹ Administrador Mestre em Comunicação e Práticas de Consumo, docente da ETEC Cel Raphael Brandão do Centro Paula Souza, denioarrais@hotmail.com;

² Agrônomo Especialista em , docente da ETEC Cel Raphael Brandão do Centro Paula Souza

EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO CONTEXTO DE AULAS REMOTAS: DESAFIOS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Denise Cunha Dantas¹, Fernanda Lima Souza², Luciana Coutinho Leonidas³

A educação de jovens, adultos e idosos tem como sujeitos históricos grupos geralmente marginalizados da sociedade, que necessitam serem ouvidos, acolhidos e respeitados em seus direitos e autonomia de ação e luta na conquista de uma vida digna, humanizada e inclusa em uma Sociedade Democrática. Desta forma, as ações desenvolvidas na EJA precisam ser pautadas pela compreensão crítica de aspectos sociais, políticos e culturais presentes em vidas de cidadãos com direitos e deveres. Se faz necessário relações pedagógicas em: “uma educação que se abra a todos, a começar pela inclusão dos até então sistematicamente deixados ao longo de suas margens, e que ela seja pensada, proposta e praticada a partir da condição das classes subalternas e de uma visão de mundo das classes populares” (BRANDÃO, 2008, p. 30). Assim, no cenário da pandemia de COVID-19, a EJA se apresentou como uma das modalidades de ensino mais vulneráveis pela interrupção das atividades presenciais e esta foi uma realidade percebida no contexto do projeto de extensão “Letramento de Jovens, Adultos e Idosos COPPE-UFRJ, uma vez que a atividade fim do projeto não pôde ser proposta da forma possível, ou seja, através de encontros virtuais, por não nos encontrarmos em condições de infraestrutura ideal, que garantisse o acesso de nosso público alvo e preparação de nossa equipe para encarar tal desafio. No entanto, com o tempo prolongado de pandemia e a necessidade de distanciamento social, nos sentimos instigados a assumir o compromisso de dar continuidade às nossas ações educativas junto ao nosso público. Assim, definimos atividades virtuais que foram executadas pela equipe do projeto durante todo ano de 2020-2021 e que continuam no ano de 2022, tendo como uma de suas premissas a valorização de uma educação emancipatória, que promove autonomia e percebe os educandos como sujeitos ativos protagonistas de suas histórias. Também, a partir de uma formação crítico reflexiva, são capazes de transformar as realidades em que vivem. “Os homens humanizam-se, trabalhando juntos para fazer do mundo, sempre mais, a mediação de consciências que se coexistam em liberdade” (FREIRE, 2016, págs. 14-15). Alguns pontos merecem destaque. O primeiro é que tivemos êxito na realização das tarefas propostas, cumprindo os prazos estabelecidos. O segundo é a quantidade considerável de novos conhecimentos adquiridos pela equipe. Em terceiro, é importante destacar, a qualidade dos encontros promovidos, nos assegurando a possibilidade de realização de nosso trabalho em dois pólos, presencial e remoto

Palavras-chave: EJA, extensão universitária, letramento.

¹ Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia – COPPE/UFRJ

² Museu Nacional – MN/UFRJ

³ Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social – NIDES/UFRJ

MINI-HISTÓRIAS - NARRATIVAS POÉTICAS DA INFÂNCIA: DO SIMPLES AO EXTRAORDINÁRIO

Denise Gonzalbo Cornieri¹

Reflexão sobre os pulsos de vida que desabrocham nos territórios das creches e escolas da infância e as estratégias pedagógicas para acolher o inédito. A mini-história tem sido utilizada como artifício mágico que incentiva a contemplar de modo sensível e profundo, com todos os sentidos, as sutilezas e poéticas da infância. Mais do que isso, tem se revelado com uma potente estratégia de documentação pedagógica que contempla as especificidades dos bebês e crianças bem pequenas. Nortecendo a pensar sobre: Como perceber, dar visibilidade e valorizar as narrativas e as aprendizagens dos bebês e crianças? As mini-histórias, elaboradas pelas educadoras, são compartilhadas com as famílias, fortalecendo o diálogo, os vínculos afetivos e o pertencimento de cada um. Mas, afinal, quais fios tecem uma mini-história?

Palavras-chave: Bebês, documentação pedagógica, inédito

¹Pedagoga (USP). Psicomotricista (FATECE). Pós-graduanda em Medicina e Psicanálise com Bebês (FBUNI). Docente na rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo. Dedicada à primeiríssima infância. Busca inspiração na Abordagem Pikler. E-mail: dnise2@gmail.com

PROJETO DE ENSINO DE ARQUITETURA MEDIADO POR TECNOLOGIA NO PERÍODO DE PANDEMIA 2020-2021

Denise Vianna Nunes¹

A presente comunicação trata da experiência vivida através do Projeto de Ensino “Projeto de Arquitetura: Inovação, legislação urbana e aspectos construtivos”, que apoiou a disciplina de Projeto de Arquitetura III da Escola de Arquitetura e Urbanismo (EAU) da Universidade Federal Fluminense (UFF) durante o período recente de Pandemia de Covid 19. A disciplina visa aprofundar o conhecimento e o desenvolvimento de um projeto de arquitetura de complexidade média, tendo como tema o edifício em altura de uso misto. O trabalho consistiu em investigação por modo remoto sobre referências projetuais, sistemas construtivos, necessidades espaciais específicas para circulações verticais e locação da infraestrutura e também a sobre a legislação do terreno trabalhado. Além de acompanhar os alunos nas aulas remotas, a monitora colaborou na orientação dos trabalhos dos alunos, apresentando e discutindo todo o material pesquisado, contribuindo para a melhor assimilação e o aprofundamento dos temas tratados. O Projeto buscou, portanto, fomentar a experiência da discente na docência da e na pesquisa para elaboração de material didático. Deste modo a discente teve a oportunidade de ampliar suas competências e adquirir um repertório teórico-prático, que lhe será útil no exercício de uma atividade acadêmica futura e também na vida profissional. Todos os envolvidos - a professora, a monitora e os alunos – puderam experimentar o ensinar aprendendo (FREIRE, 2001) e a socialização através da comunicação e do mútuo reconhecimento (HABERMAS, 1990), ainda que remoto, tornando assim mais suave a jornada desse período singular.

Palavras-chave: projeto de arquitetura III; projeto de ensino; pesquisa virtual;

¹ Escola de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense

PESQUISA EM TEMPOS DE PANDEMIA. AÇÕES NO ACERVO BAUMGART 2020-2022.

**Denise Vianna Nunes¹, Ivan Silvio de Lima Xavier², Osvaldo Luiz de Carvalho Souza³,
Gabriel Crepaldi Antunes⁴ e Júlia Américo Gomes de Almeida⁵**

Este trabalho apresenta uma investigação em um recorte do Acervo Baumgart empreendida no período de pandemia 2020-2022. Trata-se de projetos estruturais realizados pelo engenheiro Emilio Baumgart (1925-1943), que vem sendo, através de um projeto de cooperação, desde 2019 organizado e catalogado pelo Grupo de Estudos Arquitetura e Concepção Estrutural (GEACE) da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF no Núcleo de pesquisa e Documentação (NPD) da FAU-UFRJ. Diante das limitações inicialmente impostas, optou-se pela pesquisa por meio remoto. Para a construção de uma estratégia metodológica de análise, utilizou-se os trabalhos de Roberto Corrêa (1993) sobre o papel dos agentes na formação do espaço urbano e de Philippe Panerai (1983) sobre método de análise urbana. A partir destas leituras, foram estabelecidas etapas para que o processo de preenchimento da ficha modelo adotada fosse o mais uniforme possível. O processo se realizou através do contato com diversas fontes de diferentes níveis; buscou-se sites de instituições confiáveis, tais como a Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional e as plataformas de fomento à informação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As fontes primárias utilizadas foram jornais de época e projetos originais que já haviam sido fotografados no Acervo e no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) antes da pandemia. Fontes secundárias como artigos, dissertações e teses foram importantes para complementar não apenas as informações, mas também para contribuir com a análise crítica das edificações. A diminuição das restrições sanitárias no final do ano de 2021/ 1º semestre de 2022 permitiu a visita presencial ao NPD, ao AGCRJ e a algumas empresas como a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). Foram realizadas também visitas técnicas aos edifícios para a realização de croquis e imagens. Posteriormente os materiais coletados foram catalogados e compilados em um verbete por edifício, que se somou à ficha inicial. Para possibilitar uma análise comparativa entre as edificações, todas foram analisadas segundo as mesmas categorias. Sabe-se que o Acervo Baumgart é muito rico e extenso e que o trabalho até aqui realizado representa apenas uma pequena parte; ainda acredita-se ter contribuído significativamente para o Acervo e que a pesquisa permitiu que os membros do Grupo de Estudos passassem por este período de forma mais proativa. Para todos foi uma vivência fundamental, que aproximou os seus membros e tornou a jornada desse período mais suave.

Palavras-chave: Acervo Baumgart; GEACE; pesquisa virtual e híbrida.

¹ Profª. Drª. da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense

² Prof. Dr. da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense

³ Prof. Dr. da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense

⁴ Graduando da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense

⁵ Graduanda da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense

TRAJETÓRIAS FORMATIVAS DE EGRESSOS DE CURSOS DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS NO OESTE DO PARÁ

Késsia Larissa de Sousa Santos¹, Dércio Pena Duarte²

Este trabalho tem o intuito de analisar as trajetórias formativas dos egressos dos cursos da licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Pará, campus Santarém, das turmas de 1994 a 2008 e da licenciatura integrada em Biologia e Química da Universidade Federal do Oeste do Pará das turmas de 2010 a 2016. A partir de um levantamento documental inicial, onde os estudantes matriculados nestas turmas foram identificados, foi elaborado um questionário online contendo 18 perguntas que deveriam ser respondidas pelos egressos, nas quais se buscou compreender como a formação inicial nas licenciaturas influenciaram suas carreiras profissionais posteriores. Das respostas obtidas, pôde-se inferir que a maioria dos egressos que responderam ao questionário está na carreira docente, muitos com formação especializada (lato e stricto sensu), e que atribuem à licenciatura uma conquista pessoal, que se reflete até o presente em suas opções profissionais.

Palavras-chave: trajetórias formativas docentes, licenciatura em ciências biológicas, licenciatura integrada em biologia e química

¹ Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

² Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

PERCEPÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE O LUGAR DA ESCOLA E DA EDUCAÇÃO FÍSICA

**Macgregor Baumgarten¹, Camila Portaluppi Michelon², Derli Juliano Neuenfeldt³,
Adriano Edo Neuenfeldt⁴, Rogério José Schuck⁵**

A pandemia ocasionada pela Covid-19 fez com que o ensino presencial fosse impossibilitado. Nesse sentido, as escolas buscaram outras alternativas para dar continuidade às aulas, tais como o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, videoconferências, conteúdos impressos para os alunos sem acesso à Internet e uso do *Facebook* e o do *WhatsApp*. Este trabalho teve como objetivo analisar percepções de alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, a partir do ensino remoto emergencial vivenciado no período da pandemia, sobre o lugar da escola e da Educação Física. A presente pesquisa é de cunho qualitativo e foi realizada em duas escolas da rede municipal de ensino de um município do Vale do Taquari/RS/BRA. Participaram 30 estudantes, 15 de cada escola. A produção de informações ocorreu por meio da realização de grupos de discussão realizados em setembro de 2021, período no qual as escolas já estavam retornando ao ensino presencial. As informações coletadas foram analisadas à luz da análise textual discursiva, emergindo duas categorias: a) lugar da escola e do professor e b) lugar da Educação Física pós pandemia. Constatou-se que os alunos querem estar na escola. Pensar que as tecnologias digitais podem substituí-la é um equívoco, pois os alunos sentiram falta da escola enquanto espaço físico compartilhado, de conviver com colegas e professores. A escola se apresenta como lugar onde se amplia a visão de mundo dos alunos, onde concepções diferentes das que se tem na família são apresentadas. Também evidenciamos através da fala dos alunos a relevância do professor, sendo que o distanciamento dele e a diminuição das possibilidades de interação foram apontados como aspectos negativos no ensino remoto. O professor é quem demarca o início e o fim das aulas, foca a atenção dos alunos no tema a ser estudado, instiga o pensamento e esclarece dúvidas, ações que foram dificultadas pela pandemia. Quanto à Educação Física, os estudantes querem vivenciá-la na escola, destacando as contribuições dela para a socialização e para a saúde, além de considerarem que a escola possui melhor infraestrutura física. Na compreensão dos estudantes a Educação Física se constitui em tempo e espaço para experimentação das práticas corporais e por essa razão não veem motivos para a continuidade do uso de tecnologias digitais no ensino presencial. Conclui-se que os alunos percebem que estar na escola é essencial para a sua formação, socialização e para a vivências de práticas corporais, sendo a Educação Física o lugar onde eles podem movimentarem-se.

Palavras-chave: ensino, educação física escolar, ensino fundamental.

Apoio: Fapergs e Univates.

ENSINO DE CIÊNCIAS: AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROJETO ASTROEM PARA O ENSINO DE CONTEÚDOS DE ASTRONOMIA

Claudia Celeste Celestino¹, Wesley Góis², Claudia de Oliveira Lozada³, Diego Serodio Costa⁴.

Este trabalho traz um relato de experiência sobre uma prática pedagógica realizada no Projeto Astroem com o objetivo de ensinar conteúdos de Astronomia utilizando recursos digitais. O Projeto Astroem é uma ação extensionista vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC criado em 2013 com a finalidade de contribuir para a melhoria do Ensino de Ciências na Educação, promovendo a alfabetização científica e tecnológica e disseminando a cultura aeroespacial. O projeto abrange aulas teóricas e práticas com atividades experimentais e interativas que ocorrem na modalidade presencial nas instalações da UFABC em Santo André. São ministrados 3 módulos de aulas com os eixos de Aeronáutica, Astronáutica e Astronomia seguindo as competências previstas pela BNCC para o ensino de Ciências. A edição de 2022 iniciou-se em setembro e a primeira semana de aulas focou no módulo de Astronomia. Visando inserir os alunos na cultura digital conforme recomenda a BNCC, uma das atividades do módulo de Astronomia baseava-se no uso do simulador Solar System Scope que pode ser acessado em página da internet em versão para computador ou pelo aplicativo. Foi ministrada uma aula teórica, e em seguida, a aula prática e interativa com o Solar System Scope no laboratório de informática da UFABC. Os alunos puderam explorar o objeto de aprendizagem que traz informações sobre estrelas, planetas, cometas, entre outros corpos celestes que integram o sistema solar, além de posicioná-los no sistema solar num grande mapa 3D que permite rotacionar para ver o corpo celeste de diferentes perspectivas. Após a atividade de exploração, os alunos responderam questões que abordavam os conteúdos trabalhados. Foram apresentadas 6 questões para os alunos responderem, todas dissertativas, sendo 4 para também anexar arquivos. Vinte e um alunos participaram da aula e responderam às questões. Destacamos a 1ª questão, na qual se perguntou acerca das semelhanças do que se vê no Scope com o que o modelo heliocêntrico traz. A maioria dos alunos fez referência ao Sol não ser o centro do sistema solar, embora os planetas orbitem o Sol, e que o Sol se movimenta ao redor da nossa Galáxia, o que ficou bem visível no Scope que é interativo, bem como a maioria afirmou que no modelo heliocêntrico o Sol é colocado como centro do Universo e que está estacionário. Alguns alunos afirmaram que o modelo heliocêntrico é incompleto porque não traz todos os planetas. Estas respostas demonstram que a maioria dos alunos compreendeu o conteúdo da aula teórica e a interatividade do Scope possibilitou uma compreensão melhor acerca da limitação do modelo heliocêntrico. Por sua vez, constatamos que há alguns alunos com dificuldades em compreender conceitos de Astronomia, apresentando respostas incompletas e sem relacionar ideias contrapondo-as, o que possivelmente decorre de defasagens na aprendizagem. Por fim, concluímos com esta atividade, a importância do uso de TDICs nas aulas de Ciências da Educação Básica, pois são interativas e atrativas, além de permitir maior engajamento nas aulas, como constatado na aula do projeto Astroem.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Astronomia; Práticas Docentes.

¹ Universidade Federal do ABC (UFABC)

² Universidade Federal do ABC (UFABC)

³ Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

⁴ Universidade Federal do ABC (UFABC)

A CORRIDA NO COMBATE: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO PERÍODO PÓS-PANDÊMICO

¹ Diogo Diedrich Lemes Grellmann, ² Daiana Machado dos Santos, ³ Ládía Rossini Parreira Rédua

O período pandêmico acometido pela covid-19, trouxe diversos prejuízos em relação ao processo de desenvolvimento de aspectos corporais e da saúde dos estudantes, no Componente Curricular Educação Física. Nesse sentido, o presente trabalho destaca o avanço do sedentarismo e consequentemente a diminuição da aptidão física, tendo em vista, as capacidades físicas apresentadas pelos estudantes nas aulas práticas, no retorno do período pós-pandêmico. A referida prática pedagógica, teve como principal objetivo, diminuir o sedentarismo e desenvolver atributos físicos treináveis nos estudantes do 6º ao 9º ano da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus, no Município de Rondonópolis do Estado de Mato Grosso. De acordo com diagnóstico obtido nas aulas práticas, foi possível identificar a ausência de resistência, coordenação motora, agilidade, velocidade, entre outros atributos físicos, a partir de algumas atividades desenvolvidas e alicerçadas na unidade temática: esportes. À vista disso, planejamos e desenvolvemos a prática de “corridas” como objeto de conhecimento, respaldado no atletismo. Nesta continuidade, a quadra esportiva da escola foi medida pelos estudantes, e o dado obtido foi de 86 metros quadrados, equivalente ao percurso de uma volta, diante disso, foi analisado pelos professores e decidido que as turmas de 6º e 7º anos correriam três voltas, totalizando 258 metros, e as turmas de 8º e 9º anos correriam cinco voltas totalizando 430 metros. Os estudantes realizaram os percursos no mês de maio de forma individual e foram cronometrados, obtendo ao final do percurso uma marca e/ou tempo. A prática se repetiu no mês de junho e o objetivo era de que o tempo obtido no mês anterior fosse diminuído e/ou quebrado na segunda cronometragem. Para tal propósito, os estudantes tiveram o período de um mês para treinarem a prática das corridas em locais alternativos, além dos muros escolares, sob orientação dos professores de educação física e na presença dos pais e/ou responsáveis. A segunda cronometragem ocorreu na presença de uma equipe formada pelos próprios estudantes, os cronometristas tinham com eles dois cartões, nas cores verde e vermelho, que ao final do percurso eram levantados, verde quando o estudante conseguia quebrar o tempo e vermelho quando o tempo não era quebrado. Por meio dos resultados alçados pelos estudantes através dos dados obtidos nas cronometragens, foi possível constatar uma melhora significativa em relação a diminuição dos tempos, tendo em conta, que alguns conseguiram baixar até um minuto, com trinta dias de dedicação aos treinos. E, consequentemente vindo a combater o sedentarismo. Outro aspecto identificado, foi a melhoria das capacidades físicas com ênfase na resistência aeróbica, coordenação motora dos membros inferiores e velocidade. A prática envolveu dezoito turmas, e ao final, os estudantes tiveram seus tempos tabulados para serem premiados com cestas de frutas. Foram premiados seis estudantes por turma, totalizando 108 cestas, foram contemplados os 3 menores tempos obtidos na turma e as três melhores evoluções, ou seja, aqueles que mais diminuíram seus tempos.

Palavras-chave: Componente Curricular Educação Física; Esporte; Sedentarismo; Prática Pedagógica.

¹ Universidade São Judas Tadeu – SP (USJT)

² Universidade São Judas Tadeu – SP (USJT)

³ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT - ProEF)

IMIGRAÇÃO QUALIFICADA, EDUCAÇÃO E INSERÇÃO COMUNITÁRIA DE UM BISSAU-GUINEENSE NO BRASIL

Diogo Souza Magalhães¹

O fenômeno das migrações é crescente no Século XXI. Apesar disso, a realidade da imigração qualificada ainda é pouco pesquisada no Brasil. Essa pesquisa trata da imigração qualificada de um estudante de Guiné-Bissau, na África Subsaariana Ocidental e sua inserção no Curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Tocantins (UFT), na cidade de Palmas, Tocantins, Brasil. Os objetivos da pesquisa são os de trazer uma visão geral sobre as migrações humanas, apontar as especificidades da imigração qualificada, relatar como se deu a inserção comunitária do imigrante e destacar o seu processo acadêmico. A metodologia utilizada foi qualitativa e interdisciplinar, baseada na História Oral, construindo a História de Vida do pesquisado, chamado aqui de Jovelino Medeiros. Os dados foram coletados em entrevistas semi-estruturadas, transformados posteriormente num documento escrito, e são discutidos através de Análise de Conteúdo, a fim de apresentar os resultados. Conclui-se, a partir dos dados encontrados, que as migrações humanas possuem diversos tipos e subtipos, sendo um fenômeno em constante evolução e importância no mundo atual, que a imigração qualificada é um tipo específico de migração, marcada pela mobilidade humana transnacional de estudantes e profissionais de alta *performance*, capacitados ou em capacitação, sendo complexa, interdisciplinar, impactando indivíduos, famílias, comunidades, instituições e os países de origem e de destino do imigrante. Constata-se, ainda, que o imigrante em destaque partiu de um contexto marcado por conflitos étnicos e políticos na África, sua adaptação no Brasil deveu-se à capacidade de se relacionar e se inserir comunitariamente nos grupos, sua estadia em Palmas, Tocantins, foi marcada pela idéia constante de retornar para Guiné-Bissau, a fim de ajudar familiares e no desenvolvimento de seu país, e seu processo acadêmico foi marcado por altos e baixos, devido às dificuldades culturais, financeiras, relacionais, bem como a saudade, a solidão e a instabilidade de estar num “mundo” diferente do seu mundo originário.

Palavras-chave: educação superior, história de vida, imigração qualificada.

¹ Mestre em Ciências do Ambiente pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente (PPGCIAMB), na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Email: diowalbr@gmail.com.

CONSELHO DE ESCOLA: ANÁLISE DAS ATAS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA-SP

Djalma dos Santos Machado¹, Ricardo Alexandre Marangoni²

O tema dessa pesquisa se justifica nas razões pelas quais adentrei no mestrado profissional se dão desde a inquietação de um gestor, professor e aprendiz, a fim de investigar a gestão escolar democrática em escolas públicas, em específico em uma escola de Caçapava, sob a possibilidade de reorganizar as práticas gestoras em prol de um ambiente inclusivo, social, comunitário e democrático. O contexto da análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa com o intuito de examinar e compreender o teor de documentos como “ata do Conselho de Escola”, e partir das análises obterei as mais significativas informações. Diante do exposto, entende-se que a gestão participativa ainda é um conceito que muitos diretores não praticam e desejam continuar seguindo uma linha autoritária, como o único dono do saber e das decisões tomadas na escola. Esta prática não tem mais lugar na sociedade atual, pois, independente da vontade dos gestores, a escola está articulada com a sociedade, segundo os princípios constitucionais democráticos, e não se admite mais uma gestão verticalizada e também daqueles que são parte constitutiva do processo pedagógico. Essa é uma questão que precisa ser levada a sério pelos educadores e formuladores de políticas educacionais (CAVALEIRO; GOMES, 2001). De tal modo, a sensibilidade da gestão democrática em conhecer os sujeitos da escola e suas diferenças torna-se imperativo para a transformação da escola em um território de equidade e respeito, um espaço adequado a formação do cidadão. Vale ressaltar que os educadores têm demonstrado que as escolas, onde os pais são presentes apresentam uma gestão democrática com a participação de todos os funcionários e da comunidade, na qual se encontram inseridas.

Palavras-chave: Conselho de Escola, Gestão democrática e análise documental.

¹ PPGP-GE – UNICID. professordjalma35@gmail.com

² PPGP-GE – UNICID. ramarangoni@hotmail.com

A Psicologia na Enfermagem: Enfermeiro e a importância da Psicologia na formação da consciência empática do enfermeiro no cuidar

Donato José Medeiros¹, Ruy De Mathis 2

Introdução: A comunicação empática é um dos instrumentos utilizados pelo Enfermeiro para a intervenção na Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE) junto ao paciente/cliente, família e comunidade. No histórico de enfermagem, para a construção da sistematização da Assistência de enfermagem, a escuta tem papel fundamental para a o levantamento das necessidades humanas básicas e diante desta condição, o enfermeiro desenvolver as metas a serem atingidas, de forma sistemática e recorrente, promover a homeostase ao paciente. Neste cenário, “escutar”, significa “acolher com empatia toda a queixa ou relato do usuário, mesmo quando possa parecer não interessar para o diagnóstico e ao tratamento”. Na formação do enfermeiro, a psicologia, fortalece a intervenção de enfermagem para o cuidado, a escuta ativa, participa para as metas que devem ser atingidas ao reequilíbrio fisiológico físico, mental, social e espiritual ao paciente. **Objetivo:** Mostrar a importância da psicologia, na graduação e na formação da consciência empática do enfermeiro como instrumento para as intervenções do cuidar do Ser, Família e comunidade. **Metodologia:** Trata-se de uma busca e análise metódica de forma ampla das publicações correntes sobre o assunto do conhecimento em produções de artigos científicos e livros. **Resultados:** A relação do enfermeiro e sua formação na graduação com a psicologia, reúne extrema importância para a busca do cuidado excelente. De acordo com Manzolli, a psicologia, tem: “O destaque do treino do aluno, para que este seja impessoal e objetivo em face do comportamento humano, a flexibilidade de se “colocar no papel” do outro, a atitude de pesquisa em vez de mera opinião, a cautela em não agir pelo paciente...” Escutar, do latim *auscultare*, tornar-se estar atento para ouvir, dar atenção para a fala do paciente e seus familiares, prestar atenção e aplicar o sentido da atenção e pela empatia, para amenizar os conflitos e estresse durante a internação. **Conclusão:** Conclui-se que na formação do Enfermeiro, a psicologia tem fundamental importância, com o aprendizado da escuta terapêutica, que comina como uma importante estratégia de intervenção para o cuidar, de forma excelente e humanizada, ouvindo e recuperando os desequilíbrios, fisiológicos, espirituais, sociais e emocionais.

Descritores: escuta terapêutica, enfermagem, psicologia

¹ FASIG – Faculdade de Ciências da Saúde – IGESP

² FASIG – Faculdade de Ciências da Saúde - IGESP

A EDUCAÇÃO E A EMANCIPAÇÃO NA VISÃO DE FREIRE

Dorian Miranda Rangel¹, Mariluz Sartori Deorce²

A construção deste trabalho nasce de uma indagação: como o caminhar das práticas pedagógicas pode levar o sujeito a romper com os processos de alienação e buscar se tornar um ser emancipado das formas impostas pelas classes que dominam e controlam a sociedade? Paulo Freire apresenta possíveis caminhos para conduzir homens e mulheres a alcançar o processo emancipatório, trazendo perspectivas para que classes sociais menos favorecidas trilhem a busca pela liberdade. Em seu trabalho principalmente como educador popular, buscou referendar a relação entre oprimido e opressor, utilizando as ideias de Marx como referencial de suas obras e teorias educacionais. Freire defende que, para acontecer a emancipação do ser, é preciso um novo modelo de organização social, diferentemente do paradigma capitalista, que se apresenta em suas práticas e referências como um modelo opressor. Apresenta a necessidade de uma ação política que liberte os sujeitos, superando a dominação e aceitação da classe, o que também é defendido pelas visões marxistas. Para Marx, a existência do processo de emancipação é posterior aos processos de alienação, que são conduzidos de forma que os indivíduos se tornem alheios ou estranhos à sua participação nas atividades, não se considerando componentes da sociedade. A alienação nasce nas formas de trabalho, na divisão do trabalho e nos conflitos entre os interesses individuais e coletivos. Para que a alienação seja abolida, é necessário que ocorra a superação do sistema capitalista vigente, criando caminhos para a emancipação humana. No contexto educacional, os opressores impedem os oprimidos de enxergarem sua identidade e sua personalidade, já que esses são moldados e padronizados para aceitarem ordens e padrões estabelecidos por aqueles, sem a transgressão das leis e das normas. Geralmente os opressores utilizam a educação, a religião e as condutas sociais como instrumento de dominação. Na concepção de Freire, para que os oprimidos se libertem das forças opressoras, as práticas educacionais devem contribuir para a transformação na forma de pensar dos alunos, aproveitando conhecimentos prévios dos educandos e dialogando com os conhecimentos sistematizados da escola. Essa visão se mostra contrária às práticas pedagógicas baseadas na repetição de modelos sugeridos, embasadas na absorção de conhecimentos e na capacidade de memorização, em que os alunos são meramente receptores das ações desenvolvidas pelos professores, aceitando de forma passiva e obedientes as regras impostas. No modelo atual das formas de ensinar, o aluno não é levado a pensar e refletir sobre os acontecimentos e fatos diários, mas sim conduzido a reproduzir as ações propostas, tornando-se um sujeito incapaz de transformar seu estado de opressão e aceitando tal condição. A emancipação do sujeito no rompimento com o processo de alienação perpassa pela educação, vista e trabalhada como um fator de denominação social imposta pelas classes dominantes com princípios e objetivos de alienação, domesticação e subserviência. Ela retira de homens e mulheres a possibilidade de criação da consciência crítica capaz de transformar uma sociedade mais humanizada, liberta, justa e igualitária.

Palavras-chave: educação, emancipação, visão freiriana.

¹ Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

² Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES ACERCA DAS PERFORMATIVIDADES TRANS

Douglas Paulino Barreiros¹, José Roberto da Silva Brêtas²

Pesquisa qualitativa teve como objetivo conhecer e analisar as Representações Sociais de docentes da rede pública do Estado de São Paulo acerca da diversidade sexual associadas ao contexto escolar. Participaram do estudo 30 docentes com idades entre 27 e 55 anos que atuam na rede pública estadual do Estado de São Paulo. Como aporte teórico-metodológico foram empregadas a Teoria das Representações Sociais e a Teoria Queer. As narrativas, entrevistas, foram analisadas à luz da Teoria das Representações Sociais enquanto método tendo como suporte de sustentação o contexto histórico e político no qual o grupo estudado está localizado. Além disso, o corpus de análise foi estudado a partir da proposta de análise de conteúdo apresentado por Laurence Bardin. Os procedimentos metodológicos fizeram emergir oito categorias temáticas de análise, dentre elas a categoria “os anormais da educação”. Nesta categoria de análise foram agrupadas narrativas cujo núcleo temático é o estranhamento docente frente as expressões de gênero e sexualidades dissonantes da heterossexual, bem como das performatividades travestis, transexuais e transgêneros. As análises das narrativas agrupadas nesta categoria revelaram que a diversidade sexual em contexto escolar tem como pressuposto a heterossexualidade e a cisgeneridade tomadas como naturais e compulsórias. Em decorrência disso as performatividades travestis, transexuais e transgêneros são percebidas como diferentes, doentes, estranhas, bizarras e/ou anormais. As instituições sociais reproduzem e naturalizam experiências sociais marcadas pela desigualdade e opressão operantes via ideologias. Nesse marco, as expressões de sexualidade são classificadas pela hierarquização fundada na heteronormatividade. Enquanto instituição, a escola parece localizar pessoas travestis, transexuais e transgêneras na posição de subalternidade e anormalidade. Ao menos é esse o sentido que ancora as representações sociais de docentes acerca da diversidade sexual em contexto escolar. Nas narrativas analisadas a heterossexualidade ocupa o lugar privilegiado das expressões de sexualidade sendo, assim, o marco da normalidade.

Palavras-chave: educação, gênero, sexualidade

¹ Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE-SP

² Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

ENTRE LEITURAS E NARRATIVAS: A TESSITURA DA FORMAÇÃO DOCENTE DOS ALFABETIZADORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO.

Drielly Joanna Silva Xavier¹, Sebastião Silva Soares²

Esta pesquisa parte do projeto de mestrado que tem como objeto de estudo as narrativas leitoras de professores alfabetizadores da escola do campo da rede pública, do município de Caetité-Bahia, instigando o seguinte questionamento: Como estas produções (auto) biográficas sobre a formação leitora desses docentes contribuem para a construção da sua práxis, impactando na formação de novos leitores e produtores de texto? Assim, busca-se analisar como essas experiências validam ou corroboram para a construção da prática docente e o seu impacto no processo de autoria desses profissionais. Neste estudo trabalhar-se-á com as seguintes particularidades: i. delimitação dos conceitos teóricos basilares para a discussão e interpretação das entrevistas; ii. Registro das histórias de vida dos professores selecionados, através das entrevistas narrativas; e, iii. Correlação da contribuição da leitura na construção das práxis dos professores e o seu impacto no processo de formação leitora e autoral de seus discentes. Metodologicamente, ela se configura uma pesquisa no campo de conhecimento (auto) biográfico, com base nos estudos de Nóvoa, Finger (2014), de abordagem qualitativa (BAUER; GASKELL, 2008), pois considera-se as narrativas de história de vida dos participantes. No que diz respeito aos procedimentos, inicialmente, ele se apresenta como uma pesquisa bibliográfica, na qual se mapeia e seleciona os principais conceitos teóricos pertinentes ao estudo proposto. Em seguida, caracterizar-se-á como uma *pesquisa formação* (BRAGANÇA, 2018), com a aplicação das entrevistas narrativas e sua análise, na qual há uma transformação, um entrelaçamento entre o conhecimento científico e o de si. Os conceitos adotados perpassam pelos seguintes eixos: Educação do campo: Santos, Nunes (2020), Souza (2019) e Souza, Cruz (2018); Alfabetização, Letramento e Leitura: Chartier (1991, 2005), Kleiman (2004, 2005, 2016), Street (2014), Tfouni (2006) e Freire (2020); Narrador e Experiência: Benjamin (1987), Kramer (2001), Larrosa (2015) e Ricouer (2014); Formação docente: Kramer (1999, 2003), Nóvoa (1989, 2019, 2022), Ímbernon (2009), Guarrido (2014) e Soares, Guimarães (2021); Memória: Candau (2012) e Pollak (1992); Narrativas (auto) biográficas: Bruner (1997), Delory-Momberger (2009), Josso (2014), Souza (2006, 2007), Dominicé (2014); e Autoria: Orlandi (2007) e Chartier (2012). Com isso, pretende-se, a partir das histórias de vida de suas formações leitoras apresentadas pelos professores participantes da pesquisa, a categorização da leitura como um dos pontos referências para a construção do docente – autor de sua própria prática e de sua própria história – e sua influência na formação de novos leitores/escritores, bem como contribuir para os estudos em ascensão no campo da pesquisa (auto) biográfica.

Palavras-chave: professores alfabetizadores; narrativas (auto) biográficas; leitura; educação do campo; autoria

¹ Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

² Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Lesão por pressão estágio 4 em pacientes hospitalizados.

Evelize Carreiro Pais¹, Maria Eduarda da Silva Moraes², Emiliana Maria Grandó Gaiotto³, Jessica Alessandra Pereira⁴, Marcelo Vicente de Castro⁵.

Introdução: A lesão por pressão acomete muitos pacientes hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pode haver risco de infecções como bacteremia e septicemia no momento da realização do desbridamento e tratamento da ferida se não for monitorada corretamente. O estágio 4 é uma ferida mais avançada, com perda total de pele, espessura total e perda tissular com exposição da fáscia, que ocorre pela falta de movimentação no leito, comuns na região isquiática, trocânter, maléolo, sacral e calcânea (J. A. ROCHA et al, 2006), com diminuição de circulação do sangue na região afetada. É trabalho da enfermagem e profissionais da saúde avaliarem, cuidarem e evitarem que leve a uma lesão de alto risco, dor e desconforto ao paciente. Os profissionais responsáveis utilizam a Escala de Braden para saber o nível de risco dos pacientes que estão sujeitos a desenvolver uma Lesão por Pressão. **Objetivo:** Analisar as condições físicas do paciente e os riscos de infecção pela falta de movimentação no leito. **Metodologia:** O levantamento de dados foi realizado nas bases de pesquisa Google Acadêmico, Lilacs, Scielo, encontrado 8 artigos utilizando os filtros de 5 a 10 anos atrás, realizado em agosto de 2022 a setembro de 2022, e palavras chaves: lesão por pressão, úlcera por pressão, lesões estágio 4. **Conclusão:** Há muitos fatores que levam a esse estágio de lesão, principalmente a assistência de enfermagem, é importante a avaliação da pele e cuidado com o paciente a cada 2 horas e a adoção de colchões pneumáticos para melhorar a mudança de decúbito e reduzir as lesões.

Palavra-chaves: lesão, estágio 4, cuidado da enfermagem.

A IMPORTÂNCIA DO USO DE TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

DULCINEA URUBANI RAMOS ALEXANDRE¹

O mundo atual, moderno, globalizado e tecnológico tem exigido cada vez mais dos cidadãos um posicionamento crítico e consciente no contexto social, para uma atuação de qualidade no mercado de trabalho e no convívio social democrático. Nesse sentido, novas imposições são postas à Educação e especialmente à escola, instituição responsável por ministrar o ensino formal, assegurando o processo de aprendizagem e o domínio das competências e habilidades previstas na lei. Nesse processo a alfabetização e o letramento se tornam essenciais enquanto processos que asseguram a base para a aquisição do conhecimento do sistema alfabético de escrita, bem como sua aplicação em contextos sociais, com criticidade e consciência. Nesse sentido compreende-se que esse processo de ensino e aprendizagem deva ocorrer de forma articulada com as demandas da sociedade atual, ou seja, com uso de tecnologias. Percebe-se diante da concepção de vários autores que a alfabetização e o letramento são conceitos diferentes, mas que devem caminhar juntos, em consonância. Alfabetização envolve o domínio do alfabeto, da junção de sílabas, das regras e das normas da ortografia. Letramento é a utilização consciente e crítica desse saber, em âmbito social. Também se destaca o papel da alfabetização, sendo que alguns autores ressaltaram seu lado político, social e fundamental na formação do educando crítico e reflexivo. Podemos afirmar, portanto, que a alfabetização se relaciona com o processo de aquisição da língua. Já o letramento, pressupõe o processo de desenvolvimento da língua oral e escrita. Ou seja, uma pessoa pode ser alfabetizada, mas não ter desenvolvido as habilidades do letramento, dessa forma, ela domina o código, consegue codificá-lo e decodificá-lo, mas não sabe interpretá-lo ou utilizá-lo em determinado contexto. Essa constitui-se como uma das principais diferenças entre alfabetização e letramento. É nesse contexto que emerge o conceito de analfabeto funcional, como aquele sujeito que sabe ler e escrever mas não consegue interpretar. Em outras palavras, a alfabetização está relacionada à aquisição do sistema convencional de escrita e da leitura, codificação e decodificação. Por sua vez, o letramento envolve a capacidade do indivíduo de utilizar esse conhecimento em situações sociais que extrapolam o universo da leitura e da escrita.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Tecnologias na Educação.

¹ Prefeitura do Recife (PCR)

O CONTEÚDO ESTÁ NA ROTINA: O TRABALHO DO DIA A DIA COM CRIANÇAS DO BERÇÁRIO

Juliana Cristina Mattos Aguiar Negrisolli, Marcia Rodrigues e Silva Freitas, Priscila Negrisolli

Para colaborar na construção da identidade da criança da turma do Nursery, que são crianças de 0 a 2 anos da escola Eagle, que é bilíngue, promovemos na rotina, ações e planejamentos que permitam a socialização entre todos, com a finalidade de reconhecerem o que pertence a elas, o que pertence ao outro, como também o que é da escola. Por meio de práticas diárias, levamos a importância de respeitar a vez, expressar os seus desejos, vontades e também suas necessidades. Às segundas-feiras, as crianças trazem brinquedos de casa, e a escolha deste dia em específico faz com que esse brinquedo possa ser também um objeto de segurança para o retorno do final de semana, mas além disso possibilita um momento de troca, interação e compartilhamento dos brinquedos. Diariamente, na prática do “brush”, auxiliamos a criança a identificar as diferenças que existem entre uma escova e outra, bem como compreender a quem pertence cada uma, envolvemos a criança de uma forma prazerosa para que ela se sinta parte do momento. Nos momentos de atividades, as crianças exploram, vivenciam experiências de sensações e percepções táteis, visuais, auditivas, olfativas e até do paladar, e temos todo o cuidado de desenvolver a coordenação motora, a atenção, a concentração, incentivar novas descobertas e despertar curiosidades, mas não exclusivamente em atividades elaboradas para isso, mas a todo o momento da rotina, como na hora da alimentação, banho e especialmente no brincar livre, tão importante para a criança. Cada ato que realizamos no dia a dia, seja nos momentos do brincar, de receber os cuidados, seja em sala ou nos outros espaços da escola, promovemos oportunidades para que saiba gerenciar suas emoções, respeitar o outro e a se sentir pertencente e valorizada. Entendemos que para a criança bem pequena, todo momento é de aprendizado, por isso acreditamos na importância de valorizar a rotina, não só pela segurança que isso proporciona para a criança, mas pela quantidade de estímulos possíveis em cada diferente momento do dia.

Palavras-chave: Rotina, berçário, identidade.

MATERIAL TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DA VISÃO

Marilene Mantovani Espíndola Villela¹, Terezinha Richartz²

Conforme os princípios e fins da educação nacional, a educação é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). Este trabalho tem como objetivo analisar a importância do material técnico especializado na educação de pessoas com necessidades educativas especiais na área da deficiência da visão. Tal abordagem é devido ao fato da inclusão se traduzir na capacidade em dar respostas eficazes à aprendizagem dos alunos. A inclusão como necessidade inerente do ser humano e a diferença como sendo própria da espécie humana. Assim, cada vez mais, se faz necessário que a escola se transforme em um espaço interativo no qual proporcione o verdadeiro ensino de ensinar e aprender. O propósito deste estudo é estabelecer uma relação entre a necessidade e a curiosidade epistemológica do educador, que trata de assuntos da origem do conhecimento, inclusive na área pedagógica, na medida em que evidencia o entendimento da prática docente e das intervenções a serem realizadas frente à complexidade do ensino/aprendizagem, através do processo de inclusão escolar de alunos que apresentam carências educacionais devido ao fato da deficiência visual. O estudo será realizado a partir de pesquisa bibliográfica que tratam da adaptação do material às necessidades da pessoa com deficiência (BRASIL, 2015). A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre direitos de pessoas com deficiência adota o paradigma da total inclusão educacional, bem como garante o direito aos apoios e instrumentos específicos para aqueles que necessitam dessas adaptações (ONU, 2006). Como por exemplo, o primeiro e mais óbvio material adaptado para deficientes visuais é o **Livro em braile**, Cadernos com linhas escuras Lentes de ampliação Alfabeto ampliado, Audiobooks, CMU: Código Matemático Unificado para Língua Portuguesa. Trata-se de uma ferramenta indispensável para ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Soroban: permite aos alunos a realização de operações matemáticas, favorecendo o raciocínio e estimulando as habilidades mentais. É de fato comprovada a importância do material técnico especializado na educação das pessoas com deficiências da visão, já que os desafios da sociedade atual provocam uma mudança na maneira de compartilhar o conhecimento em sala de aula. O tema citado demonstra o caráter concreto e realista do material didático na aprendizagem proporcionando ao aluno ser o protagonista da sua aprendizagem, como um sujeito autônomo.

Palavra-chave: prática pedagógica, material técnico especializado, pessoas com deficiências da visão.

¹Centro Universitário Vale do Rio Verde (UninCor).

²Centro Universitário Vale do Rio Verde (UninCor).

VISITA TÉCNICA COMO FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATENDENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Bruna Slomecki Surdi¹, Luana Caroline Deola¹, Deyla Paula de Oliveira², Michele Ribeiro Ramos³, Eder Caglioni⁴

Os profissionais que trabalham em unidades de ensino têm importante papel na formação dos estudantes, sejam eles professores, atendentes, zeladores, cozinheiros ou qualquer outro profissional dentro das escolas. Neste sentido, apesar da formação inicial destes profissionais ser de extrema importância, a formação continuada é um meio de mantê-los atualizados para proporcionar ensino de qualidade e, também, para ter o ambiente escolar em consonância com o processo de ensino e aprendizagem. Diante disto, este trabalho teve o objetivo de relatar a visita técnica como ferramenta para formação continuada em educação ambiental - EA de 118 atendentes, zeladores e cozinheiros dos Centros de Educação Infantil - CEIs e das escolas municipais de Luiz Alves, Santa Catarina. A visita foi realizada em junho de 2022 no Parque Girassol, que é uma unidade de EA, destinação e valorização de resíduos, coordenado pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, do qual Luiz Alves/SC é um dos 14 municípios consorciados. Nesta visita, com duração de 3 horas, os educadores ambientais do parque realizaram, inicialmente, uma introdução teórica sobre a importância de eles estarem no parque e da necessidade de se aprofundarem no tema para fortalecer todo o processo de ensino e aprendizagem a partir dos conhecimentos vivenciados nesta formação. Posteriormente, os profissionais foram conduzidos para a realização de uma trilha guiada, que iniciou em uma área de vegetação nativa, preservada, representativa da Floresta Ombrófila Densa e seguiu por diferentes ambientes, como áreas de recuperação, áreas abertas, área com balanços e bancos para descontração, proporcionando momentos para compartilhar e socializar experiências e vivências. Para finalizar, a trilha direcionava para um mirante localizado no topo de um maciço de lixo, fechado, do aterro sanitário. Neste local, os participantes tiveram a oportunidade de visualizar a parte operante do aterro sanitário e perceber o quão importante é a destinação correta dos resíduos, para evitar que a montanha cresça, bem como observar a quantidade de materiais que são depositados no aterro e poderiam virar novos produtos pelo processo da reciclagem. Para finalizar, observaram o processo de segregação dos resíduos recicláveis, por uma cooperativa. Como resultado deste processo de formação continuada por meio da vivência de experiência, foram relatados pelos participantes que o processo de entendimento em EA é facilitado, pois permite, além de conhecer, sensibilizar, na prática, temas que geralmente são vistos apenas na teoria e, também mencionada a realização de outras atividades que utilizam a mesma metodologia e ações que visam conduzir os alunos para vivenciar este espaço de aprendizagem e de EA.

Palavras-chave: educação ambiental, Luiz Alves, Parque Girassol.

¹ Secretaria Municipal de Educação de Luiz Alves - SEMED

² Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS

³ Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG

⁴ Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Luiz Alves - SAMA

FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: RELATANDO RASTROS DO FAZER PEDAGÓGICO

**Edilene Batista Gomes¹, Franklin Vieira de Sá², Gleyton de Moura Ferreira Silva³,
Juraci Pereira dos Santos⁴, Luciane Sena da Cunha Souza⁵**

A formação docente é um processo extensivo e intensivo, pois ao iniciá-la somos guiados por abordagens, teorias, saberes e práticas que nos despertam interesses, aproximações ou distanciamentos. O presente estudo tem como objetivo analisar os princípios formativos que antecedem a graduação, ocorreram durante o curso e que refletem nas ações do professor dentro da sala de aula. Assim, o mesmo foi elaborado a partir de relatos de profissionais da educação, egressos e atuantes na sala de aula em relação aos seus rastros antes e durante o curso de licenciatura, uma vez que os rastros se caracterizam pelas (re)construções tecidas que carregamos conosco, portanto, refletir acerca deles, é dispor de um olhar acolhedor para as inquietações e questionamentos que servem de aporte para a nossa caminhada. Consubstanciado a isso, desenvolveu-se reflexões baseadas no processo de formação acadêmica e atuação profissional, demonstrando que há uma unidade dialógica entre formação e fazer pedagógico, sendo estes interligados. Para este propósito, realizou-se um estudo de caso com pedagogos que tiveram sua formação inicial acadêmica em uma universidade pública federal na região nordeste do país. Para obtenção dos dados, optou-se pela técnica de entrevista audiovisual e escrita. O tratamento e discussão das informações coletadas foi realizada de forma qualitativa, fundamentando-se nas concepções de análise elucidadas por Bardin (2011), agrupando-as em temáticas que interagem e se complementam. Compreendeu-se a partir das reflexões apresentadas neste estudo, que a identidade do professor é um processo em constante construção e aprimoramento, e sua adesão à determinadas perspectivas teóricas ocorre por meio das vivências na prática docente que permitem a reflexão e transformação do seu fazer pedagógico. Ademais, a formação inicial docente parte muitas vezes da vida escolar e social, e posteriormente incorpora-se a formação na graduação, no entanto, essa formação inicial muitas vezes não é suficiente para preparar o professor para que exerça com segurança suas ações em sala de aula. Nesse sentido, reconhece-se a formação continuada como possibilidade de reflexão constante e aprimoramento da prática, posto que a prática é embasada em um conjunto de saberes que se desenvolvem e aperfeiçoam-se de acordo aos desafios que surgem e às interações que ocorrem durante o processo, e dessa forma o professor vai modificando seu fazer docente à medida que incorpora estes aspectos à sua trajetória profissional.

Palavras-chave: formação docente, prática pedagógica, formação continuada.

¹ Mestranda em Educação, UFT. E-mail: gomes.edilene@mail.uft.edu.br

² Mestrando em Educação, UFT. E-mail: franklin.vieira@mail.uft.edu.br

³ Mestrando em Educação, UFT. E-mail: gleyton.ferreira@mail.uft.edu.br

⁴ Mestrando em Educação, UFT. E-mail: juraci.santos@mail.uft.edu.br

⁵ Mestranda em Educação, UFT. E-mail: luciane.sena@mail.uft.edu.br

REFLEXÕES SOBRE A LEITURA NA PERSPECTIVA DE FREIREANA

Edilene Batista Gomes¹, Alysso Carlos Ribeiro Gomes², Gleyton de Moura Ferreira Silva³

Ao considerar a leitura como um processo de descoberta significativa na vida escolar do aluno, o presente estudo tem como objetivo tecer algumas reflexões sobre a leitura à luz da concepção freireana. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico apoiando-se na perspectiva teórica de Paulo Freire, que evidencia o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem como mecanismo de transformação social. Assim sendo, a aprendizagem se desenvolve por meio de um processo dialógico entre educador e educando, implicando adaptação do ensino à realidade do aluno para que se desperte o seu senso crítico. Ao analisar a leitura conectada à perspectiva freireana, os resultados apontam a necessidade de considerar a leitura como aspecto fundamental na construção da consciência individual e coletiva e na formação de cidadãos críticos em relação ao contexto social. Ademais, compreendeu-se a importância de refletir, repensar as práticas pedagógicas e buscar novas formas de construir o conhecimento, tornando os alunos protagonistas desse processo de aprendizagem, valorizando principalmente o diálogo. Consubstanciado à percepção freireana, acredita-se que para a sociedade obter autonomia, faz-se necessário uma educação que considere o saber popular como ponto de partida no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: leitura, protagonismo do aluno, aprendizagem.

¹ Mestranda em Educação – PPGE/UFT. ORCID, disponível em: <https://orcid.org/0000-0002-6643-128X>, E-mail: gomes.edilene@mail.uft.edu.br. Bolsista CAPES demandas sociais.

² Professor de carreira na rede pública municipal de Palmas (TO), mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Tocantins (PPGE/UFT). E-mail: alyssonef@gmail.com Bolsista CAPES demandas sociais.

³ Mestrando em Educação – PPGE/UFT. ORCID, disponível em: <https://orcid.org/0000-0002-5621-5137>, E-mail: gleyton.ferreira@mail.uft.edu.br. Pesquisador do grupo de pesquisa CNPq/UFT GEPCE/UFT. Bolsista CAPES demandas sociais.

CONTRIBUIÇÕES DA SESSÃO DE TUTORIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE MEDICINA PELA METODOLOGIA *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL)

**Vanessa Cicilini Guerra Mochiuti¹, Lucimara Segala Caldas¹, Tiago Pedrozo
Romancini¹, Luana Patrícia Castor Cunha¹, Edilson Carlos Caritá¹**

Um mundo complexo nos remete à necessidade de novos processos de ensino-aprendizagem, como por exemplo, as metodologias ativas, que exercitam constantemente o raciocínio lógico, crítico e reflexivo do aprendiz e apoia a aquisição de *soft skills* exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo. Elas objetivam colocar os estudantes como ator da ensinagem, em contraponto à posição de expectador. Dentre as metodologias ativas, tem-se o *Problem Based Learning* (PBL), que foca na aprendizagem através de problemas, sendo muito utilizado atualmente na formação de profissionais da área da saúde, principalmente, na medicina. O objetivo deste estudo é analisar as contribuições da sessão de tutoria no processo ensino-aprendizagem de alunos do terceiro ano de um curso de Medicina de uma Universidade privada do interior paulista. Trata-se de um estudo exploratório-descritivo com abordagem quantitativa realizado com estudantes de um curso de medicina de uma Universidade privada do interior paulista. Foram avaliadas as notas dos testes aplicados aos alunos nas sessões de tutoria de um módulo intitulado Doenças do trato genito-urinário, no ano de 2021. O módulo é dividido em 5 problemas, cada um contendo 5 testes pré e 5 testes pós sessão de tutoria. Para análise dos dados coletados, utilizou-se teste não-paramétrico para amostras independentes, com o propósito de comparar estatisticamente as médias pré e pós teste. Foram apreciadas 7 turmas, num total de 35 sessões de fechamento de tutoria. As médias das notas dos testes pré e pós de cada problema foram apreciadas separadamente. Após a análise da média das turmas no Problema 1, verificou-se aumento nas notas nas turmas: 1, 2, 4, 6 e 7; e diminuição nas turmas 3 e 5. Após a análise da média das turmas no Problema 2, verificou-se aumento nas notas nas turmas: 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e manutenção da média na turma 5. Após a análise da média das turmas no Problema 3, verificou-se ampliação nas notas nas turmas: 1, 4 e 6; e redução nas turmas: 2, 3, 5 e 7. Em relação à análise da média das turmas no Problema 4, verificou-se acréscimo nas turmas: 4, 6 e 7; decréscimo nas turmas 2 e 3, e manutenção das médias nas turmas 1 e 5. No Problema 5 verificou-se acréscimo nas turmas: 1, 2 e 6; decréscimo nas turmas: 3, 4 e 5, sendo que na turma 7 manteve-se a mesma média. Em síntese, considerando os 35 testes, houve aumento de notas em 20 testes, diminuição em 11 testes e manutenção das médias em 4 testes. Para validação estatística dos dados foi utilizado o teste de Mann Whitney, corroborando com a hipótese de diferença entre as notas. Com os resultados obtidos, pôde-se evidenciar que as sessões de tutoria trazem contribuições no processo ensino-aprendizagem de estudante de método PBL, uma vez que houve incremento nas notas de 57% das sessões analisadas.

Palavras-chave: *Problem Based Learning* (PBL), sessão de tutoria, curso de medicina.

¹ Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP

O USO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE ENVOLVEM OS PRINCIPIOS DO JOGO E DA GAMIFICAÇÃO

Edina Amelia Alves¹, Ida Carneiro Martins²

Há um processo contínuo em avaliar se as aplicações das práticas pedagógicas que envolvam jogos e gamificação são adequadas do ponto de vista do professor. Observa-se então uma lacuna em relação a avaliação das práticas pedagógicas na perspectiva do aluno, ou seja, até que ponto o aluno apreende e julga benéfica a construção do seu aprendizado por meio das estratégias que utilizam jogos e gamificação. Assim, a questão que norteou o trabalho foi: - Qual a percepção do aluno sobre sua aprendizagem nas práticas pedagógicas que envolvam princípios de jogo e gamificação no componente curricular Técnicas de Programação e Algoritmos? Para responder tal questionamento, o objetivo da pesquisa é investigar a percepção que os alunos têm sobre a sua aprendizagem a partir de práticas pedagógicas que utilizem os princípios de jogo e gamificação. Enquanto etapas para alcançar o objetivo geral se estabeleceu: Identificar os princípios teóricos relativos aos temas tratados na pesquisa, analisar práticas pedagógicas desenvolvidas por meio de jogo e gamificação, identificar as percepções dos alunos sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas por meio do jogo e gamificação e analisar os dados obtidos inter-relacionando-os aos princípios teóricos. O caminho da pesquisa se dará primeiro com aulas gamificadas, ou seja, práticas pedagógicas que envolvem conceitos de gamificação e jogos digitais, as quais serão desenvolvidas pela pesquisadora. Num segundo momento, os alunos responderão a um questionário, anonimamente, que buscará diagnosticar as percepções dos estudantes em relação ao processo de seu aprendizado, durante as vivências em aulas que utilizarão práticas pedagógicas que envolvam a gamificação e os jogos digitais. O questionário foi baseado na teoria do Flow desenvolvida por Mihaly Csikszentmihalyi, que explica um estado de funcionamento mental do indivíduo, quando este está tão imerso em atividades específicas, que se esquece das condições do espaço e do tempo. Além disso, durante as aulas, será utilizada a observação participante com uso do diário do campo, instrumento auxiliar que tem a intenção esclarecer algumas percepções da professora, as quais serão relacionadas com as apontadas pelos alunos. A análise interpretativa dos dados se dará por meio do inter-relacionamento entre os princípios teóricos elencados e os dados obtidos. Espera-se que o trabalho seja relevante para reflexão sobre como os alunos entendem as práticas pedagógicas que envolvam gamificação e jogos digitais, se elas são eficazes ou não e se contribuem para um aprendizado significativo.

Palavras-chave: Jogo, Gamificação, Práticas Pedagógicas.

¹ Universidade Cidade de São Paulo UNICID

² Universidade Cidade de São Paulo UNICID

A PRESENÇA DE COMPONENTES CURRICULARES NA ARQUITETURA DE TRÊS ETNIAS: A PERSPECTIVA ESTUDANTIL

Edinilson dos Anjos Silva¹, Gilvanete Lisboa dos Santos²

O estudo em andamento se concentra (lócus) no Centro Municipal de Educação Agroecológica (CMEA) Artur Pagung. Vale-se da historicidade de que a primeira escola do distrito de Praça Rica, município de Vila Pavão - ES, teve seu início no ano de 1960, se chamando na época Escola Singular de Praça Rica, com ato de criação/aprovação em Resolução CEE-ES Nº. 41/75 de 28/11/1975. No ano de 2006 a escola passou a se chamar Centro Municipal de Educação Agroecológica (CMEA) Praça Rica, com mudança de denominação instituída pela Lei Municipal nº 504 de 28/12/2005. No mesmo ano foi implantado o Projeto de Educação do Campo para atender aos filhos dos proprietários rurais da localidade e região do entorno. Em 31 de dezembro de 2018 a escola passou a se chamar Centro Municipal de Educação Agroecológica Artur Pagung (CMEA Artur Pagung). A mudança de denominação se deu pela Resolução CEE-ES nº 5.173/2018 D. O. de 31/12/2018, e tem como mantenedora a Prefeitura Municipal de Vila Pavão – Espírito Santo. Considerando o ano letivo de 2022, os números em pauta mostram o quantitativo de estudantes por turmas nas Séries Finais do Ensino Fundamental II: 6º Ano - 20 estudantes, 7º Ano - 16 estudantes, 8º Ano - 12 estudantes, 9º Ano - 12 estudantes, com dados atualizados em 2 de setembro de 2022, contabilizando o total de 60 estudantes. No desenvolvimento desse estudo trilha-se inicialmente o seguinte problema: como a presença de componentes curriculares na arquitetura das três etnias contribuem para a aprendizagem escolar? Diante do problematizado, o objetivo desse estudo é investigar os processos de construções consolidadas pelas três etnias na arquitetura ao longo do tempo/período como possibilidades para o ensino e a aprendizagem de conteúdo escolar. Aborda-se a pesquisa qualitativa, com foco em pesquisa de campo. Como instrumentos metodológicos utiliza-se a observação participante, vídeos, fotografias, entrevistas e rodas de conversa, perpassando pelo rigor construtivista das três etnias em âmbito municipal (Pomerana, Italiana e Africana) em especial as da comunidade local. Com isso, saberes/fazeres pelo viés dos fortalecimentos do ensino serão explanados sobre olhares dos estudantes do CMEA, que residem na comunidade e em córregos rurais do entorno da escola. A mesma está a 15 quilômetros do centro do município de Vila Pavão. Os colaboradores da pesquisa versarão sobre estudantes das quatro turmas (6º Ano ao 9º Ano) e dois professores, sendo estes das disciplinas de matemática e agricultura. Nessa concepção de pesquisa/estudos, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dentre as competências gerais da educação básica, na competência um (BRASIL, 2018, p. 9), enfatiza: “valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”.

Palavras-chave: cultura, ensino, interdisciplinar.

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ.

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ.

DINAMIZAÇÃO DAS AULAS COM INTERDISCIPLINARIDADE A PARTIR DO TEMA GERADOR SOLO

Edinilson dos Anjos Silva¹, Gilvanete Lisboa dos Santos²

O presente estudo descreve o relato de experiência de uma prática pedagógica interdisciplinar alicerçada entre as disciplinas de Matemática e Agricultura no Centro Municipal de Educação Agroecológica (CMEA) Artur Pagung, no município de Vila Pavão, no estado Espírito Santo - Brasil. O objetivo principal das etapas do estudo foi analisar a dinamização das aulas com interdisciplinaridade a partir do “Tema Gerador (TG)” - Solo em turmas (8º Ano e 9º Ano em 2022) do Centro Municipal de Educação Agroecológica (CMEA). Historicamente, considerando sua relevância e importância em seu contexto, no ano de 2022 a escola (CMEA) contabiliza até a data presente um total numérico de 115 estudantes divididos em dois turnos (matutino e vespertino). Ressaltamos que no turno vespertino as turmas são compostas por: 6º Ano – 20 estudantes, 7º Ano – 15 estudantes, 8º Ano – 11 estudantes e 9º Ano – 11 estudantes. Conforme o quantitativo anterior, as Séries Finais do Ensino Fundamental II totalizam 57 estudantes, dados conferidos no dia 04 de outubro de 2022. Estas informações foram extraídas da planilha de controle da Secretaria Escolar. Por sua vez, no dia 10 de junho de 2022 (10/06/2022 – sexta-feira) nas respectivas turmas em sala de aula (das 12h às 12h50min) ocorreu a motivação do TG, seguida da elaboração do questionário, este relevante para realização de um trabalho voltado à realidade dos educandos. No 8º Ano, a organização da turma ocorreu em formato de “vogal u” com participação ativa dos estudantes. Posteriormente, no dia 10 de agosto de 2022 (10/08/2022 – quarta-feira), com base nos “pontos de aprofundamentos” retirados a partir “da devolutiva dos questionários” em ambas as turmas, organizamos a visita em uma horta na comunidade local. Saindo da escola, seguimos em direção à casa do produtor, coletivamente, caminhando pela rua principal da comunidade, ao chegarmos, fomos recebidos pelo agricultor (Sr. Boeke). Juntos, nos dirigimos até a horta e por um tempo unidos/reunidos ele nos explicou a funcionalidade e a finalidade da horta caseira, construída por ele e sua esposa, uma valiosa experiência e histórias ricas de vida, saber/fazer de mundo. Observamos vários pontos, a alegria e satisfação dos estudantes, empolgados com o que puderam presenciar, esclarecemos que os trabalhos dos agricultores se firmam em um trabalho pautado na agricultura familiar com viés agroecológico. Conseqüentemente, consideramos a presença da diversidade de plantas, do manejo sustentável sem uso de produtos químicos. Presenciamos, nesse contexto, o matematizar quando visualizamos os quatro canteiros em formatos retangulares, a cacimba em formato de cilindro circular, dentre outros. Ao perguntarmos o comprimento de cada canteiro de imediato ele responde “sete e meio”. Estudos amplos seguiram na escola e diante do material apurado concluímos que atingimos o objetivo principal, no dia 14 de setembro de 2022 (14/09/2022 - quarta-feira), na quadra escolar e na sala da turma do 8º Ano, desenvolvemos de forma expressiva o “tema gerador” - Solo.

Palavras-chave: saber/fazer, interdisciplinar, educação.

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ.

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ.

VISITA DO CMEA À VII SEMANA DO(A) TÉCNICO(A) EM AGROPECUÁRIA DO CEIER-VP: FATORES INTRAESCOLARES

Edinilson dos Anjos Silva¹, Gilvanete Lisboa dos Santos²

O presente estudo descreve o relato de experiência de vivência/prática pedagógica de visita dos estudantes do Centro Municipal de Educação Agroecológica (CMEA) Artur Pagung, no município de Vila Pavão – ES, ao Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Vila Pavão (CEIER). Este, dista a 4 quilômetros do centro do município de Vila Pavão, no Córrego São Roque do Estevão. A escola possui metodologia voltada para a Agroecologia. A visita, nesse sentido, aconteceu no dia 29 de setembro de 2022, com saída da escola às 12h e retorno às 15h45min. O objetivo principal da visita foi analisar o saber/fazer dos estudantes e profissionais da educação na VII Semana do(a) Técnico(a) em Agropecuária do CEIER. Mediante visitação foi possível presenciar a rotatividade de escolas em prol da participação ativa no evento promovido pelo Centro. Por sua vez, o envolvimento do CMEA Artur Pagung se confirma com a presença de 17 estudantes, sendo 8º Ano – 9 estudantes e 9º Ano – 8 estudantes, mais 2 professores e a diretora escolar. Em diálogo com uma professora do CEIER, a referida afirma que o objetivo do evento se firma em “fomentar e articular o processo educativo dos estudantes através da teoria e prática, num diálogo intercultural e interdisciplinar, e dessa forma construir uma rede de saberes, com trocas de experiências e vivências, contribuindo na organização do conhecimento e articulando os conteúdos numa perspectiva da formação humana holística para a vida em todas as suas dimensões”. Ainda, seguiu afirmando que o tema transcende em “Campo, educação e conhecimento”, com o público-alvo consistindo de estudantes do 9º Ano do município e entorno. A data do evento como um todo se deu no período de 26 de setembro a 30 de setembro de 2022, em âmbito institucional do CEIER. A participação dos estudantes do CMEA trouxe positividade na carreira e no saber educativo dos estudantes, saber esse confirmado pelos educandos em discursos na sala de aula nos dias seguintes, direcionando um evento como esse como alavanca para saberes teóricos e práticos demonstrados pelo viés comportamental e participativo dos estudantes ao longo de cada “estação” apresentada pelos estudantes do CEIER. Ressaltamos que essa divisória procedeu organizacionalmente seguindo a seguinte padronização: “Vermicompostagem – nada se perde, tudo se transforma; Sistema autossustentável para pequenas propriedades; A república pode ser da banana, mas quem reina é o abacaxi; Romeu e Julieta – uma história de amor com a Educação do Campo; Estação Ardente: Reino das Pimentas; Manual de Mecanização, Pequenos dejetos, grandes negócios; Uso de Rotações, benefícios de milhões; Manejo de Café Conilon – plantio à colheita; e Vaca não dá leite, você tem que tirar”. Findam-se os estudos em cada “estação” com perguntas abertas e questionamentos, ocorrendo assim, os procedimentos conclusivos. Logo, seguíamos para estação seguinte. Dessa experiência conclui-se saberes escolares de forma recíproca.

Palavras-chave: agroecologia, ensino rural, educação de qualidade.

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ.

² Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ.

SABERES NO CAMPO PARA UMA EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO: UMA ABORDAGEM NO PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA

Edinilson dos Anjos Silva¹

Este estudo em andamento versa inicialmente em propriedade rural localizada no Córrego Central, comunidade Cristalino, município de Nova Venécia, estado Espírito Santo, Brasil, que dista a 3 quilômetros do centro da comunidade e a 30 quilômetros do centro do município de Nova Venécia - ES. Enfatizo que, no desenvolvimento da pesquisa, tomei como problema: como o desenvolvimento diário do produtor rural no manuseio da colheita do café e na horta caseira contribuem para a aprendizagem da matemática escolar, em especial a curricular? Vale-se salientar que, na comunidade de Cristalino, há as seguintes escolas: de nível Municipal, a E. M. E. I. E. F. Francisco Secchim, e de nível Estadual, a E. E. E. M. Zeferino Olios. Nesse foco, o objetivo geral é investigar o manuseio da colheita do café e da horta caseira do produtor rural como possibilidades (ensino) e aprendizagem (conteúdos) de objetos do conhecimento de matemática. A abordagem metodológica que conduz este estudo é a pesquisa qualitativa com características etnográficas. Os procedimentos metodológicos incluem: entrevistas, fotografias, vídeos e observação participante. O colaborador da pesquisa (um produtor rural) é morador da propriedade há 48 anos, e facilitou visitas, entre os dias 17 de julho de 2022 a 24 de julho de 2022, em que foi possível pesenciar amplos e diversos saberes matemáticos na propriedade rural. Na localidade, diálogos iniciam-se (resultados e discussão), com debates que relatam de forma objetiva que a propriedade rural possui aproximadamente 1 alqueire de terra e que quase 5 hectares de terra são do produtor rural e outra parte de seu irmão. O colaborador afirma que em 2022 a panha do café teve início no dia 2 de abril e terminou dia 21 de maio, informando também que o café maduro em 2022 rendeu quase 90 sacos, que no momento pós-secagem no terreiro de terra batida rende 53 sacos completos. Ao encaminhar para a pilagem dos grãos, em uma máquina nas proximidades da comunidade, totalizou 21 “sacas” de 60 quilos, em que o mesmo explica que cada saca cobrou 2 quilos pela pilagem, com o total de 42 quilos, o que faz sobrar para o produtor 20 “sacas” e 18 quilos. Pois, de 42 para chegar 60, têm-se 18. Já na horta caseira, ao perguntar o tempo que a possuía, o produtor rural responde um pouco mais de um ano, seguido das informações de que há muitos locais para plantar verduras e as particularidades do saber rural. Portanto, ao longo da pesquisa, é possível presenciar diversos uso de objetos do conhecimento de matemática pelo produtor em suas práticas/vivências, em especial: operações fundamentais, área de figuras planas, razões e proporções. O estudo segue em andamento e com “etapas conclusivas” se aporta assegurado no Programa Etnomatemática.

Palavras-chave: etnomatemática, dimensão pedagógica, matemática.

¹ Mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. E-mails: edinilson.matematica@hotmail.com e edinilsonsilva@educador.edu.es.gov.br. Professor da Educação Básica da Secretária de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU), Nova Venécia, ES, Brasil. Professor da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação de Vila Pavão (SEMED), Vila Pavão, ES, Brasil.

O QUE PODEM CRIAR OS JOVENS EM UMA ESCOLA PÚBLICA

Edivan Carneiro de Almeida¹; Aldo Victorio Filho²

As escolas públicas compõem-se de uma diversidade inapreensível de modos de existência, de um fértil encontro coletivo em que coexistem várias escolas dentro da mesma escola (VICTORIO FILHO et al., 2017) – a escola dos alunos, dos professores, dos gestores, dos pais etc. Nesses *espaçostempos cotidianos* habitam diferentes corpos que engendram *práticas* e *táticas* de resistência (CERTEAU, 2012) às forças políticas hegemônicas, se *apropriando* e subvertendo suas *estratégias* de determinação dos currículos. Na pesquisa (doutorado, com bolsa CAPES) que ora apresentamos, realizamos a produção de uma *cartografia audiovisual* (DELEUZE; GUATARRI, 1995) com a participação de estudantes envolvidos em oficinas de criação artística (de poemas, músicas, filmes, telas, álbuns) realizadas em uma escola pública na Bahia. Utilizando imagens-sons-textos dessas experiências (disponibilizadas em um site), nas oficinas da pesquisa os estudantes foram convidados a ver-ouvir-pensar e criar vídeos com as imagens-memórias-fragmentos de suas experiências de criação artística ao longo do ensino médio, resultando na produção de onze vídeos que foram apresentados/apreciados em um Sarau dos Projetos Artísticos. Esses vídeos e as conversas desencadeadas nas oficinas de criação e no Sarau em que foram apresentados, destacam como as oficinas de criação artística e os saraus-exposições-festivais marcaram a vida dos estudantes e influíram na formação de seus corpos, na “criação de si” (DIAS, 2011) e da escola como obras de arte, colocando em cena como essas produções estéticas (SHUSTERMAN, 1998; HERMANN, 2010) afetaram o imaginário e os cotidianos da escola com momentos de alegria, prazer e fruição estética coletiva.

Palavras-chaves: Arte, criação, cotidianos escolares.

REFERÊNCIAS

- CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Tradução de Ephraim F. Alves. 19 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. v. 1, Tradução de Aurélio G. Neto e Célia P. Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.
- DIAS, R. Nietzsche, vida como obra de arte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
- HERMANN, N. Ética, estética e alteridade. Anais – II Seminário Nacional de Filosofia e Educação: Confluências. Santa Maria/RS: UFSM, 2011.
- SHUSTERMAN, R. Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética popular. São Paulo: Editora 34, 1998.
- VICTORIO FILHO, A.; SILVA, P. S.; NASCIMENTO, R. T.; SILVEIRA, V. J. Alunos ensinam professores a ser professores na escola que não é mais escola. Educação. Santa Maria. v. 42, n. 3, p. 597-614, set./dez. 2017.

1 Doutorando em Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, edivan.ichu@gmail.com.

2 Programa de Pós-graduação em Educação, UERJ, avictorio@gmail.com.

“EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR”: TRIÁDE INDISSOCIÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Kássia Hellen da Silva Santos¹, Eveline de Jesus dos Santos², Edmila Silva de Oliveira³

O presente estudo versa sobre o processo de desenvolvimento infantil com ênfase na tríade “Educar, Cuidar e Brincar” enquanto elementos essenciais na Educação Infantil. O aporte teórico está centrado em Vygotsky (1998), Wallon (1975) e no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil-RCNEI. De acordo com Vygotsky (1998) a criança passa a aprimorar suas habilidades e capacidades a partir de experiências proximais entre o meio em que convive, uma vez que a troca entre professor-aluno e aluno-aluno contribui significativamente no processo de aquisição das aprendizagens. Ainda sobre essa relação dialética, Wallon (1975) defende em seus estudos a importância de os educadores conhecerem as crianças em seu pleno desenvolvimento, pois a partir disso, as suas práticas serão bem sucedidas e enriquecedoras, de modo que esse exercício também favorece a relação professor-aluno e fortalece a concepção da escola como meio social que colabora efetivamente para o desenvolvimento dos sujeitos. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o cuidar, “é sobretudo dar atenção a ela (criança) como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades” RCNEI (1998, v. 01, p. 25). Nessa direção, é necessário que o profissional esteja sempre atento as necessidades, singularidades e se comprometa com as crianças. Já o educar remete a uma ideia institucionalizada (espaços escolares), no entanto, é importante levar em consideração que este é um processo amplo, que ocorre em diversos espaços e não deve ser percebido como uma simples “transferência de conhecimentos”, pois envolve experiências e situações significativas de aprendizagens que colaboram para a construção coletiva de conhecimentos, com vistas a autonomia e independência da criança. Por fim, de acordo com o RCNEI (1998, v. 02, p. 22) “brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia”, percebe-se, portanto, como esta atividade é essencial na vida das crianças, viabiliza a manifestação de expressões, emoções e contribui para formação da identidade. Cuidar, Educar e Brincar são processos indissociáveis, não podendo ser fragmentados e isso se evidencia no RCNEI (1998, v. 01, p. 23) ao assegurar que o Educar se efetiva por intermédio de ações que envolvem o Cuidar e o Brincar, além de aprendizagens que visam o desenvolvimento da criança. Ademais, não se pode perder de vista que o tempo destinado ao cuidado também é momento de muita aprendizagem, a qual abre possibilidades para que o lúdico seja explorado, tornando o processo prazeroso e de contentamento para a criança, o que contribui para o desenvolvimento na Educação Infantil.

Palavras-chave: cuidar; educar; brincar

¹ Faculdade de Educação Social da Bahia-FAESB

² Faculdade de Educação Social da Bahia-FAESB

³ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB

UMA ANÁLISE SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA ADOTADAS DENTRO DOS GRUPOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Anna Elizandra Sonego Fernandes¹, Edna Barros²

Durante a graduação, o Projeto de Iniciação Científica (PIC), pode ser considerado como uma oportunidade, onde os discentes poderão desenvolver habilidades acadêmicas e interpessoais. Além do direcionamento para uma futura carreira profissional, pautado em critérios metodológicos. Ao ingressar no programa, de imediato, o jovem pesquisador é posto em contato com a comunidade científica, seja pela base formativa através dos estudos dos referenciais teóricos, das reuniões, dos encontros dos grupos ou da participação nos seminários. E, por fim, mas não menos importante, as estratégias de ensino e aprendizagem. Sendo que, ao exposto, pretendemos investigar de que forma ocorre essa conexão entre teoria e prática, ou seja, como efetivamente o pesquisador utiliza os métodos aprendidos para desenvolver suas competências e estratégias de estudo. Se analisarmos aspectos da história educacional dos acadêmicos que adentram nas universidades (tanto públicas quanto privadas), podemos perceber certa ineficácia na aquisição dos saberes, que pode ser atribuída a falta de oportunizar vínculos saudáveis com o ensino desde o início da escolaridade. Refletindo futuramente no enfrentamento de inúmeras dificuldades ao se depararem com a forma metodológica que é apresentada dentro das universidades. No conceito de Severino, o maior obstáculo do estudo e da aprendizagem está relacionado com a problema que é encontrada pelo estudante em relação a compreensão dos teóricos. Considerando que o acadêmico está habituado a abordagem de textos literários (pelo menos é o que se espera), ao serem apresentados aos materiais filosóficos e científicos, encontram dificuldades que “reforçam uma atitude de desânimo e de desencanto, geralmente acompanhada de um juízo de valor depreciativo em relação ao pensamento teórico” (SEVERINO, 2007, p. 49). Ao se deparar com dificuldades de aprendizagem durante a vida adulta, os indivíduos poderão desenvolver estados emocionais negativos, como a baixa autoestima, acarretando na desistência do curso de nível superior. É preciso ter em mente que um problema é apenas um desafio que deverá ser enfrentado e superado, percebendo que é a interpretação da situação que dói, não ela em si. Desta forma, para termos o pleno controle das nossas emoções, é preciso saber o que está sendo causado e porquê, reavaliando as situações difíceis. Para tanto, utilizaremos uma abordagem de natureza qualitativa, pretendendo-se, ao final da pesquisa, que está no início, confirmar ou refutar algumas preposições, através da análise das estratégias de leituras adotadas dentro do grupo IC, razão pela qual estenderemos também a análise ao método hipotético-indutivo.

Palavras-chave: Leitura insípida, resiliência, autoestima.

¹ Centro Universitário Internacional UNINTER

² Centro Universitário Internacional UNINTER

PERCEPÇÃO DOCENTE E DISCENTE QUANTO AO USO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS POR ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

José Edson Ferreira da Costa¹

A era da informação mostra uma revolução digital que nos expõe cotidianamente a todos os tipos de tecnologias. Para o jovem é imprescindível estar ligado às novas tecnologias para facilitar o processo de ingresso em uma universidade ou até mesmo no mercado de trabalho. O presente trabalho tem como objetivo analisar os possíveis efeitos causados pelo uso de dispositivos móveis na sala de aula de uma escola de ensino médio em tempo integral. A pesquisa é do tipo descritiva-exploratória de campo com abordagem quantitativa e qualitativa. Foi empregada a amostragem intencional, sendo a população do estudo os alunos dos 3º anos (as turmas de menor e maior rendimento) do início do ano letivo até o final do terceiro bimestre, totalizando 52 alunos e 03 professoras de diferentes áreas do conhecimento. Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: um questionário e uma entrevista adaptados pelo autor. Em sala de aula foi explicado todo o processo de como seriam feitas as coletas, sendo esclarecidos todos os objetivos do estudo. Após as análises de rendimento das turmas e os resultados encontrados, busca-se proporcionar uma mudança de postura quanto ao uso dos dispositivos móveis por parte dos estudantes. O uso do celular no contexto educacional é um tema complexo, com pontos de dificuldades a serem considerados. Porém, algo muito relevante a ser apreciado durante as entrevistas com as professoras é que todas afirmam não saber fazer avançar a aprendizagem por meio das mídias digitais, além disso constatou-se que o rendimento dos alunos diminuiu com o passar dos bimestres e isso pode ter relação com a pouca atenção e postura dos alunos em sala, devido a estes darem mais atenção ao celular do que a aula. Outro ponto importante e que possivelmente gere um impacto positivo é a oferta de capacitação para os docentes para que possibilitem a devida conscientização ética dos alunos em relação ao uso do aparelho durante as aulas, como também envolver a escola para obter necessário apoio institucional e tornar as aulas mais dinâmicas e consequentemente aumentar a interação professor x aluno e o crescimento mútuo de ambas as partes. É importante ressaltar que os estudantes devem ser levados a refletir sobre o uso consciente dos dispositivos móveis dentro e fora da escola. No cenário atual da educação, o uso pedagógico da tecnologia pode muito contribuir com a motivação dos estudantes. Além disso, os documentos orientadores da educação preveem o uso da tecnologia na escola, tendo em vista que o grande público e principalmente os adolescentes estão totalmente envolvidos no meio digital. Desta forma, é importante explorar esse recurso e incorporar essas tecnologias em sala de aula de maneira assertiva em prol da formação do aluno.

Palavras-chave: Dispositivos móveis, adolescentes, ensino médio.

¹ Mestrando em Educação - Universidade Regional do Cariri (URCA) / Crato – CE.

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM O USO DE APLICATIVOS PARA O ENSINO DE DIVISÃO

Claudia de Oliveira Lozada¹, Edson Gabriel dos Santos Duca², Igor Eduardo Anselmo Silva³, Bruno Aleph Barros de Lima⁴, Charles Christian Santos Silva⁵

Este trabalho traz um recorte de uma pesquisa oriunda de um projeto de extensão que está sendo desenvolvido pelo Grupo Matedtec do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas. O objetivo é contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem das operações matemáticas básicas nos anos iniciais do Ensino Fundamental e para tanto a utilização de recursos didáticos variados pode auxiliar na superação das dificuldades que os alunos enfrentam com a compreensão dos conteúdos. Deste modo, considerando o que prevê a BNCC acerca da inserção dos alunos na cultura digital, a utilização de TDICs nas práticas pedagógicas nas aulas de Matemática é um caminho para familiarizar os alunos com a tecnologia, dinamizar o processo ensino-aprendizagem e estimular o interesse dos alunos pelas aulas. Pesquisas demonstram que muitos alunos dos anos iniciais não compreendem os processos matemáticos que envolvem a estrutura dos algoritmos das operações matemáticas apresentando dificuldades nos procedimentos de resolução dos fatos básicos, sobretudo, nas operações que envolvem reagrupamento, como a adição e subtração, decomposição como é o caso da multiplicação e divisão não exata. Por outro lado, o professor pouco trabalha com o cálculo mental e por estimativa, de modo com que os alunos se prendem somente às operações escritas em papel, negligenciando-se o potencial cognitivo dos alunos em construir estratégias mentais para a realização de cálculo com rapidez o que melhora substancialmente o raciocínio. Assim, considerando os pressupostos de Vergnaud sobre o campo conceitual e a noção de esquema, selecionamos 2 aplicativos disponíveis na Play Store para Android que podem auxiliar na aprendizagem da divisão. O 1º aplicativo chama-se Divisão com Toby e foca no procedimento da divisão, tendo o aluno que arrastar os números correspondentes para os espaços vazios, ou seja, na conta armada para debaixo do dividendo, para o quociente e para o resto. Acertando a operação, o aluno pontua. O aplicativo não possui funcionalidades, apenas a opção de se escolher entre o tipo de método de divisão: longo ou curto. O 2ª aplicativo chama-se Matemática Divertida e foca nas 4 operações. Traz um ambiente de jogo com cenários e personagens visando aprimorar o cálculo mental. Em cada rodada, aparecem as operações e o aluno deve selecionar a resposta correta o mais rápido possível, pois ao responder corretamente elimina um monstro. Apenas pontuará se atingir o monstro que traz pirulitos que equivalem a pontos. Ao se deparar com o vilão, eliminá-lo exigirá maior rapidez nas respostas, o que implica em maior agilidade mental. Este aplicativo apresenta várias funcionalidades, como personalizar as operações aumentando o valor absoluto dos numerais nas operações e selecionar as operações que estarão na rodada. Os dois aplicativos possibilitam revisar e reforçar a divisão de uma maneira mais interativa, atrativa e lúdica, auxiliando no processo de aprendizagem da divisão em relação à estrutura do algoritmo e do cálculo mental. O professor deve deixar claro que os aplicativos são ferramentas de aprendizagem e não meramente de diversão e avaliar a aprendizagem dos alunos para verificar se as habilidades matemáticas foram desenvolvidas.

Palavras-chave: Práticas Docentes; Divisão; Aplicativos.

^{1,2,3,4,5} Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

IMPACTOS DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE A PARTIR DE DUAS ESCOLAS PAULISTANAS

Arthur Harder Reis¹, Eduarda Costa Franco de Toledo²

A partir de 2016, verificou-se mudanças significativas no cenário político brasileiro. Pode-se dizer que o país sofreu uma ofensiva, ao mesmo tempo, por um lado neoliberal e, por outro, pela extrema-direita. Em especial, destacam-se as diferentes reformas empreendidas pelo governo de Michel Temer e continuadas no governo de Jair Bolsonaro. A Reforma do Ensino Médio situa-se, portanto, nesse contexto. Convém, nesse momento, já considerando a extensa literatura sobre os aspectos da economia-política da Reforma, pensá-la a partir de sua aplicação mais prática quanto à sua implementação. Para tanto, a presente pesquisa desenvolveu-se com o objetivo de verificar os impactos da Reforma no cotidiano escolar por meio das vivências e opiniões daqueles que a experienciam cotidianamente. Ao todo, foram selecionadas duas escolas localizadas na Zona Sul de São Paulo para aplicação de questionários, sendo uma pública e outra privada. Foram separados três grupos de análise: discentes, docentes e a coordenação pedagógica. Os questionários buscaram compreender como as alterações no currículo escolar foram implementadas, tendo em vista as desigualdades de estrutura, aumento da carga horária, itinerários formativos, disciplinas eletivas, materiais didáticos e disponibilidade de um corpo docente especializado. Por fim, comparou-se as respostas analisadas com autores como Paulo Freire, Christian Laval, bell hooks e Luiz Freitas, concluindo que as considerações postas, de ordem mais teórica, refletem-se nas análises de campo, sobretudo quanto ao caráter excludente da Reforma. Acredita-se que pesquisas como essa contribuem não apenas para o avanço do conhecimento acerca da nova configuração do ensino médio, mas também para a proposição de outros caminhos possíveis à uma educação mais humana, democrática e que vislumbre outros mundos possíveis.

Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio; Transformações; Desigualdades.

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

² Universidade de São Paulo (USP).

O ENSINO REMOTO E OS DESDOBRAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Maria Eduarda Bezerra Lacerda¹, Edson Swendsen Ferreira da Rocha²

Durante a necessidade de isolamento imposta pela pandemia de coronavírus, foi preciso se reinventar. Os professores passaram a ser mais que nunca, os protagonistas no que se refere às definições de ações e planejamentos pedagógicos; claro, pensando em acessibilidades, bem estar de alunos e familiares – que, nesta situação ensinam todas as lições, sempre em casa. Mesmo sendo impossível não pensar nas aulas habituais de educação física: cheias de movimentos, corpos presentes, contatos, relações sociais e cooperações, o novo normal exigiu que os professores de educação física se moldassem às câmeras, atividades digitalizadas, vídeos, troca de mensagens e imagens via aplicativos. O professor se viu sozinho, atarefado, num universo digital amplo, desconhecido e difícil de dominar – para alguns, já que pouco/não existiu orientações nesse sentido, durante sua formação. Por outro lado, os alunos tentam compreender esse novo perfil de aulas, onde o domínio da tecnologia se contrapõe com a realidade da rede pública – na qual a ausência de aparelhos e do simples acesso à internet são fatores comuns. Apesar de todas as dificuldades, os professores e alunos chegam a um denominador comum: as aulas remotas foram desafiadoras, complicadas principalmente no início dos envios de atividades. Isso se justifica pela falta de domínio das ferramentas, ou a carência de internet/aparelhos tecnológicos; impossibilidade de ajuda de familiares (atarefados demais ou analfabetos); falta de motivação para cumprir as atividades propostas, entre outros fatores. Entretanto, foi importante manter o vínculo escola-aluno, reduzir o tempo de ócio que aumentou com o isolamento, além de dar continuidade ao processo de ensino aprendizagem.

Palavras-chave: educação física, ensino remoto, estratégias de ensino.

¹ Licenciada em educação física- Universidade Federal da Paraíba; Pós graduada em educação física Infantil, Professora da rede municipal de ensino na Paraíba.

² Bacharel em educação física- Universidade Federal da Paraíba

UMA DISCUSSÃO SOBRE ENERGIA NUCLEAR NO ENSINO MÉDIO

Eduardo Ferreira Caetano¹

Este trabalho teve como objetivo geral discutir sobre abordagens envolvendo a Energia Nuclear na escolaridade básica. Como fundamentação pedagógica nos baseamos nos conceitos de contextualização e interdisciplinaridade amparadas nos documentos curriculares, como os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Brasil (1998) e a Base Nacional Comum Curricular, descrito em Brasil (2017), assim como no fenômeno da transposição didática. Estes fatores podem contribuir para o trabalho do tema Energia Nuclear na prática do professor em sala de aula. Conforme Machado (2008), a contextualização tem como intuito central relacionar o conteúdo a ser abordado com uma problemática que lhe traga significado, sendo que, quanto mais próximo estiverem tais problematizações na vida do aluno, melhor será a compreensão do conhecimento. No quesito interdisciplinaridade, conforme Fazenda (2010), a abordagem situada em diferentes áreas do conhecimento permite estabelecer associações e conexões para alcançar um conhecimento mais abrangente. Quanto à transposição didática, este tópico viabiliza a adaptação no conhecimento produzido pela ciência para que sejam utilizáveis na instituição escolar, de forma que seja mais compreensível aos alunos, no nosso caso, do Ensino Médio. Para se efetivar os diferentes tipos de texto na escolaridade básica torna-se necessário realizar adaptações no conhecimento produzido pela ciência para que sejam utilizáveis na instituição escolar. Apontamos que é possível utilizar a transposição didática como uma ferramenta indispensável para tratar conteúdos de Física no Ensino Médio, uma vez que o público alvo não é formado por especialistas com conhecimento aprofundado sobre esta temática e que necessitam de uma abordagem diferenciada. Consideramos que o estudo pode contribuir com um dos suportes para subsidiar os professores nos futuros planejamentos didáticos diante da temática da inserção didático-pedagógica da Energia Nuclear no Ensino Médio.

Palavras-chave: Energia Nuclear, Transposição Didática, Contextualização.

¹ Universidade Federal de São Paulo UNIFESP

ODS 4 e as dificuldades para alcançá-lo no Brasil

Ehude Levy Alves Dutra Santos; Amanda Andrade Estrada.

São chamados de ODS os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, instituídos pela ONU em 2012. O objetivo 4 promove “Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.” Dentro de cada objetivo há submetas e neste em questão a 5ª submeta propõe que “até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.” No entanto, mesmo após passados 10 anos da instituição dessas metas, o caminho para alcançá-las ainda se mostra extenso. No Brasil, mesmo antes da pandemia de Covid-19, já havia dados que informavam que 15% dos jovens entre 15 e 17 anos não estavam matriculados em escolas e já havia 7% de abandono escolar durante o ano letivo. Um país tão ruralizado como o nosso muitas vezes obriga as crianças a percorrerem grandes distâncias para chegar à escola, estas com prédios com pouca ou nenhuma acessibilidade, em geral, contemplando apenas a construção de rampas, que comumente são tão mal planejadas que uma pessoa com alguma necessidade especial de baixa locomoção nunca as poderia utilizar. Com tantas características complicadas e com tantos cortes e desvios das verbas da educação pública brasileira, o sucesso no cumprimento desta meta está ameaçado, pois o caminho a percorrer ainda é longo e sem ajuda da sociedade para cuidar dessa pauta a acessibilidade escolar para todas as crianças não será alcançada, quem dirá acessibilidade a formação profissional e superior, aos adultos, aos idosos, a oportunidade de pessoas de baixa renda se qualificarem através de faculdades ou ensino técnico continuará sendo um privilégio de poucos que podem pagar por esse ensino.

Palavras-chave: acessibilidade, escolas, educação.

CALEIDOSCÓPIO: CAIXA DE ATIVAÇÃO – EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMPARTILHADA EM UM BLOG

Elaine Rocha Correa¹

Este resumo apresenta a experiência de criação de um blog de divulgação de Educação Permanente em Saúde (EPS) intitulado Caleidoscópio: Caixa de Ativação, produto técnico derivado da pesquisa de mestrado “Mas a vida é real e de viés”: o exercício da preceptoria e o processo de educação permanente no Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde PET-Saúde/GraduaSUS de Santos, São Paulo. Esta pesquisa adotou o conceito de EPS em Movimento, conforme proposto por Emerson Merhy, para seu embasamento. No decorrer da pesquisa, a autora vivenciou os papéis de gestora do PET-Saúde, profissional de um Núcleo Ampliado de Saúde da Família, preceptora e docente de um Programa de Residência Multiprofissional. Em todos esses espaços, a EPS emergia como uma possibilidade de abordagem de desafios cotidianos ou inéditos da rede de saúde. Ao longo do tempo, o repertório de ações e materiais de EPS foi constituindo uma caixa de ferramentas. A caixa recebeu o título de “Caleidoscópio”, dispositivo que precisa ser colocado em movimento para continuar a produzir novas composições. Em complemento, recebeu o subtítulo “Caixa de Ativação”, fundindo as expressões “caixa de ferramenta” e “ativação do olhar”, extraídas do referencial teórico da EPS em Movimento. O próximo passo era pensar no compartilhamento destas experiências, de modo a apoiar trabalhadores da rede de atenção em saúde, em seus processos de formação e em sua atuação junto às equipes e à população. Para tanto, a opção foi um blog, dispositivo de livre acesso, nomeado Caleidoscópio: Caixa de Ativação, acessível no sítio eletrônico <https://caleidoscopioativar.blogspot.com/>. Desde que foi ao ar, em outubro de 2019, até setembro de 2022, o blog totaliza quarenta e quatro postagens, com diferentes intervalos de tempo. As postagens são diversificadas, abrangendo descrição de ações de EPS, contos escritos pela autora inspirados pelo cotidiano de trabalho, indicações de livros, vídeos, filmes, dentre outros. No caso das ações de EPS, as postagens seguem uma estrutura mínima, compondo-se pela descrição da demanda, objetivos da intervenção, processo de elaboração do material utilizado, fontes consultadas, relato da experiência em si e dos efeitos da atividade nos participantes, indicação de mais fontes para aprofundar a temática e registros fotográficos do momento da ação. O blog vem sendo utilizado como material de apoio para a disciplina de EPS do Programa de Residência Multiprofissional, com a seleção de algumas postagens para ilustração e discussão, em complemento aos referenciais teóricos. Até setembro de 2022, o blog contabilizava mais de quatro mil visualizações. A manutenção do blog tem se mostrado um dispositivo potente para a autoformação da autora. O formato virtual da caixa de ativação aponta para a relevância da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação como uma metodologia pedagógica criativa, acessível, de fácil difusão.

Palavras-chave: educação permanente em saúde, tecnologia da informação e comunicação, educação em serviço.

¹ Secretaria Municipal de Saúde de Santos

UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

PEREIRA, Elaine Cristina de Sousa¹, SOUZA, Tatiana Noronha de²

Este estudo tem como propósito caracterizar como se constitui a formação continuada em serviço para professores de salas do primeiro ano do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação de Franca (SP) na pandemia. Em meio à crise causada pela pandemia da COVID-19, houve uma urgência da Formação Continuada Docente a ser pensada como um trabalho de reflexão crítica e empática, além de elaboração de novas estratégias. Por meio de análise de conteúdo, será realizada uma avaliação dos registros fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Franca, buscando compreender como se dá a Formação Continuada dos professores. Com os resultados será possível caracterizar a atual situação da Formação Continuada Docente, no município, identificando o que precisa ser revisto para garantir a melhoria da mesma. O levantamento histórico-legal pautar-se-á nos estudos dos próprios documentos oficiais do município de Franca e, na colaboração de autores como Imbernón, Libâneo, Nóvoa, Pimenta e Tardif.

Palavras-chave: Políticas Públicas, Formação Continuada Docente, Pandemia.

¹ Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FHS) Franca. e-mail: elaine.cs.pereira@unesp.br

² Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Ciências e Letras (FHL) Araraquara. e-mail: tatiana.noronha@unesp.br

O mundo que você pinta – Uma experiência com tintas naturais na infância

Elaine Cristina Garcia Pereira¹, Renata Fiusa de Paula Freitas Nunes²

O presente resumo visa compartilhar uma prática realizada por duas professoras de educação infantil, na cidade de Diadema, no final de 2021, que marcou o retorno presencial das crianças à escola após o distanciamento social que se fez necessário com a pandemia do COVID-19. O projeto se iniciou com as indagações: “O que fazer? Como fazer?”, tendo em vista a ação educativa, no cotidiano da educação infantil e levando em conta o contexto e a necessidade de interação das crianças, além de garantia dos protocolos de segurança. Após várias propostas serem debatidas, a escolhida foi a produção de tintas extraídas de materiais da natureza. Todo o projeto foi pensado e elaborado para despertar o interesse e a curiosidade, aquele espírito de detetive que toda criança traz consigo, e que também despertar a preocupação e o cuidado com o meio ambiente, de forma a promover novas aprendizagens. As pesquisas se iniciaram pelos primeiros registros de pintura existente: a pintura rupestre, que é encontrada nas paredes de cavernas. O assunto foi, então, explorado em sala de aula e posto em prática pelas crianças, que criaram suas pinturas rupestres em papel e outros suportes, como caixas de papelão recortadas, com uso do carvão. O segundo passo foi o estudo de algumas técnicas de pintura indígena. Foram apresentadas várias pinturas, de diferentes povos indígenas. Através da análise dessas pinturas, as crianças chegaram na proposta do projeto: a tinta extraída dos vegetais. As professoras iniciaram, então, um verdadeiro processo investigativo para determinar quais materiais seriam utilizados. Através de muitas pesquisas, troca de informações explorações e experimentações de diferentes misturas de vegetais, foi decidido que utilizariam cenoura, café, capim, beterraba, açafraão, colorau (cúrcuma) e repolho roxo como base para os pigmentos. Todos os materiais foram transformados em tinta caseira, misturando o sumo com cola branca. Os alunos ficaram encantados ao ajudar no preparo das tintas, e seus olhos brilhavam ao testá-las no papel. As crianças foram o controle de qualidade do projeto. Durante a fase de experimentações, os alunos, sempre participando e acompanhando todo o processo, concluíram que algumas tintas deveriam ser descartadas, como a de repolho roxo, pois seu odor impregnava no ar e a cada minuto ficava mais forte, além de sua cor mudar do roxo para o cinza depois de seca. O projeto promoveu uma vivência com muito significado e muito conhecimento para todos. Os alunos puderam conhecer e refletir sobre a origem das tintas e a presença das cores em todo o meio ambiente, e entender como a natureza é importante para o processo artístico, tanto como provedora de insumos, como as tintas, quanto de inspiração, desde a época de nossos antepassados mais distantes, que já a utilizavam para suas criações artísticas.

Palavras-chave: pintura, meio ambiente, educação.

¹ EMEB Joaquim Jose da Silva Xavier (Tiradentes)

² EMEB Joaquim Jose da Silva Xavier (Tiradentes)

DIRETORES DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO: AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À PRÁTICA DE GESTÃO

Elaine Cristina dos Santos¹, Ricardo Alexandre Marangoni²

As instituições federais (IF) de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) vem enfrentando importantes mudanças no modelo de gestão, exigindo-se dos diretores-gerais competências à prática de gestão. Nossa pesquisa, insere-se na linha de políticas públicas e gestão escolar, e trata das competências necessárias ao trabalho do diretor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). A questão norteadora é: Quais competências são necessárias à prática de gestão dos diretores-gerais dos IFSP? A partir do problema, traçamos os objetivos, sendo o geral: identificar e analisar as competências necessárias à prática de gestão dos diretores. Os objetivos específicos são: (1) Descrever o contexto de estudo, a partir dos dados gerais das IF de EPT; (2) Analisar o trabalho do diretor, a partir do Regimento do IFSP (IFSP, 2021) e da literatura especializada, principalmente, no que tange as competências necessárias à prática de gestão; (3) Cotejar o Regimento do IFSP (IFSP, 2021) e a Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar (BRASIL, 2021), com vistas a refletir se o último documento abarca o contexto de trabalho dos diretores-gerais dos IF. Os autores que sustentaram a pesquisa são Paro (2007; 2009; 2011), Souza (2009; 2012), Marangoni (2017; 2019; 2020) e outros. O nosso estudo, de abordagem bibliográfica e documental, tensionou a legislação pertinente e os referenciais teóricos. Após a análise de conteúdo (BARDIN, 2015; FRANCO, 2005), os dados vêm revelando cada vez mais uma aproximação do trabalho do diretor a lógica gerencialista que rompe com a defesa da gestão democrática.

Palavras-chave: diretores, práticas de gestão, educação profissional e tecnológica.

¹ Universidade Cidade de São Paulo.

² Universidade Cidade de São Paulo.

O RENASCER DE UMA PROFESSORA: REFLEXÕES SOBRE O LUGAR DA EXPERIÊNCIA NO ENSINO REMOTO PARA A RECONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE

Elaine dos Reis Soeira¹

Dentre as mudanças drásticas provocadas pela pandemia da Covid-19, a área de Educação, para além da área de Saúde, talvez tenha sido um dos maiores alvos dessas transformações. Dormimos professores de aulas presenciais e acordamos professores de aulas remotas; não mais como uma opção, mas como uma necessidade, fomos lançados ao desafio de incorporar o uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC) aos processos de ensinar-aprender, nos mais diversos níveis e etapas da educação. Mesmo para aqueles docentes que já possuíam alguma formação voltada para o uso pedagógico das TDIC ou eram experientes no ensino à distância, não foi um processo menos desafiador, posto que o ensino remoto emergencial demandou práticas que pudessem fomentar as aprendizagens, evitando as armadilhas de um processo massivo e excessivamente conteudista, aliado às limitações inerentes ao uso e acesso às tecnologias pelos estudantes. Nesse sentido, me proponho a refletir sobre a minha prática, como formadora de professores, a qual foi permeada por esse sentimento de renascimento, de que aquela situação adversa era potencialmente rica para novas aprendizagens. E, ao retornar à atividade docente presencialmente, sinto que não voltei mais a mesma professora, pelos atravessamentos de novos saberes e pela busca de uma prática em permanente (re)construção, que priorize o lugar dos estudantes como construtores do conhecimento. As reflexões embasam-se nos constructos de Perrenoud (2002), Dominicé (2012) e Arroyo (2014).

Palavras-chave: docência, ensino remoto, prática docente.

¹ Instituto Federal Baiano (IF Baiano)

A AÇÃO TRANSFORMADORA DA EDUCAÇÃO

Elaine Sousa¹

A educação transforma, pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade na vida de milhares de pessoas, especificamente na vida das juventudes brasileiras, que por vezes veem-se sem saída, sem perspectiva, sem motivação, sem futuro. A educação transformou e transforma diariamente minha vida, enquanto profissional, enquanto cidadã, enquanto estudante e professora. Vejo diariamente vidas transformarem-se em virtude da educação e do trabalho, dos afetos relacionados e assim aconteceu comigo, transformou minha família e meus relacionamentos, porque a educação me apresentou um leque de possibilidades, independente se o mundo se apresentava tão diferente de mim, por vezes, tão assustador e cruel- “a educação ninguém te tira”, diz minha mãe em sua infinita sabedoria de uma mulher que criou três filhas dizendo que a educação deve vir sempre em primeiro lugar. Atualmente, enquanto profissional que trabalha com jovens inseridos no Programa Jovem Aprendiz, através da Lei 10.097/2000, Lei Nacional da Aprendizagem, meu objetivo é mostrar que o trabalho é importante, mas a educação move e os afetos transformam. Procuo ser cada professora e professor que passou em minha vida e me fez acreditar que eu era capaz, mesmo o sistema dizendo o oposto, mesmo sendo “fora dos padrões” da sociedade. Acreditar em você é um passo importantíssimo, que tem o poder de alterar vários rumos de uma história e posso afirmar que cada jovem que fez e faz parte de minha trajetória, é visível a mudança real e concreta em sua vida mediante a inserção no mundo do trabalho, mas, sobretudo, através da educação e dos afetos envolvidos nessas instâncias. A utopia faz parte da história de muitos profissionais da educação já que, por vezes, parece que acreditar num mundo melhor e mais justo, por meio da educação, é tão estranho e surreal que parece ser coisa de sonhador, desconectado com a realidade, o que é um equívoco, pois estamos todas e todos situados nas realidades presentes, o que nos faz acreditar e lutar por uma educação justa e igualitária, pois sabemos e conhecemos o poder da educação, capaz de transformar não uma só vida, mas várias vidas, famílias, comunidades, mercado de trabalho, sociedades, espaços dentro e fora dos muros escolares, o mundo que nos cerca. Não é uma quimera, mas uma realidade, uma oportunidade, uma esperança, não importa o sinônimo, é fato, é real e a prova está diante dos olhos de cada professora, de cada professor, de cada pessoa, em cada banco escolar, em nossas juventudes.

Palavras-chave: educação, trabalho, afetos.

¹ Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.

Implantação da metodologia avaliativa Teams-Objective Structured Clinical Examination no Curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte.

Elba Cristina Chaves¹, Camila Vieira Sousa², Miguel Arcângelo Serpa¹, Rodrigo Costa Pereira Vieira¹, Thereza Cristina Gomes Horta¹, Nathan Mendes Souza².

Preconiza-se um robusto plano de avaliação na graduação médica avaliação do desenvolvimento critério referenciada incluindo avaliação formativa e somativa de domínios cognitivos, das habilidades e atitudes. O curso de Medicina desta instituição realiza, desde 2014, o Objective Structured Clinical Examination (OSCE) como uma das estratégias para avaliar competências e habilidades dos estudantes do 4º ao 8º períodos. Até 2021, os alunos eram avaliados individualmente e aguardavam confinados até que todos seus pares tivessem percorrido todas as estações clínicas, incluindo um minuto fora da estação para leitura do caso clínico e três minutos para a resolução das questões. Cada estação clínica buscava avaliar a integração de conhecimentos e de competências, habilidades e atitudes. Usou-se checklist em cada uma das 5 estações para aumentar a fidelidade das avaliações, independentemente do avaliador. Ademais, um professor era designado para dar feedback após o término da avaliação de cada período. Apesar da organização do OSCE, o tempo prolongado de aplicação e de confinamento gerava “stress” nos alunos, avaliadores e atores. OBJETIVOS: Relatar a experiência da implantação das modificações do OSCE para Team OSCE (TOSCE) como estratégia de avaliação integrada e em equipe. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Baseado na revisão da literatura sobre inovações no OSCE e do alto stress relatado pelos docentes e alunos, optou-se por inovar a metodologia OSCE com a avaliação de equipes de três alunos. Usou-se Edital regindo o TOSCE, inclusive como realizar recursos e divulgou-se relação nominal dos alunos por equipe. Dilatou-se a duração do tempo de permanência em cada estação de 3 minutos no OSCE individual para 5 no TOSCE de modo a garantir a discussão entre os alunos. Manteve-se o uso do checklist, mas o momento do feedback passou a acontecer dentro de cada estação, após o término do tempo de resposta, quando foi dado um minuto para que o próprio avaliador apresentasse feedback à equipe. Essa conduta diminuiu consideravelmente os recursos após a avaliação, visto que as dúvidas eram sanadas imediatamente. Cada equipe foi avaliada em cinco estações que abordaram diferentes disciplinas. REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA: O TOSCE superou a expectativa de melhoria da qualidade da metodologia avaliativa de habilidades e competências dos alunos deste curso de medicina, visto que houve redução em 2/3 do tempo de aplicação, consequentemente menor “stress” de alunos, avaliadores e atores, além de avançar no desenvolvimento da capacidade de atuar em equipe, e possibilitar feedback imediato, com esclarecimento de dúvidas, com o próprio avaliador dentro da estação clínica. CONCLUSÃO: A mudança do OSCE para TOSCE provou ser um avanço organizacional e conceitual pois otimiza tempo da avaliação, aproxima momentos do desempenho e da avaliação, reduz número de recursos e promove ganhos de competências relacionais de equipe de trabalho. O TOSCE promove o desejo de avanços rumo a avaliação em times interprofissionais aproximando formação alinhado com as necessidades do mundo do trabalho.

Palavras-chave: educação médica, avaliação educacional, equipe de assistência ao paciente.

¹ Docentes do Curso de Medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH)

² Inspirali Regional MG/GO/RJ

AS TDIC APLICADAS AO ENSINO DA MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES AO TRABALHO DOCENTE - ANOS INICIAIS

Eleutério Conrado de Oliveira Neto¹

Este artigo refere-se à pesquisa de mestrado profissional do autor, em fase de finalização neste ano de 2022. O estudo se enquadra na Linha de Pesquisa Ensino das Ciências: Inovações Tecnológicas, na Área de Concentração: Ensino das Ciências na Educação Básica, do PPGEC. Tem como objetivo geral: Contribuir para o trabalho docente em sala de aula ou remotamente, reunindo num repositório diversas TDIC que facilitem o ensino da Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos são: a) analisar as discussões que se tem processado em torno da integração das tecnologias digitais aos processos educacionais, e os saberes docentes mobilizados; b) identificar conceitos e discussões a respeito da Alfabetização e Letramento Matemático; c) verificar como os professores capacitados e os não capacitados para o uso das tecnologias digitais elaboraram o seu fazer pedagógico no período do isolamento social decorrente da Covid-19. A pesquisa utilizou a metodologia de pesquisa bibliográfica para a fundamentação de conceitos sobre a mobilização dos saberes docentes, o uso de recursos/ferramentas digitais no ensino e conhecimentos na área de ensino da alfabetização e letramento matemático. Contou-se com os estudos de Shulman (1986; 1987); Tardif (2002); Gauthier et. al. (1998); Pierre Lèvy (1999); Moran (2015); Marco Silva (2013); além de revisão sistemática de literatura envolvendo recentes artigos, teses e dissertações de pesquisadores sobre o ensino da Matemática no ensino fundamental. No campo empírico, a pesquisa utilizou instrumentos de coleta de dados como o questionário e a entrevista. Os sujeitos público-alvo da pesquisa foram 12 professoras regentes de turmas de uma escola pública de anos iniciais, que ministraram aulas remotas no ano de 2020 devido ao isolamento social. Os resultados das entrevistas revelaram que as docentes precisaram reinventar suas práticas para utilização das TDIC nas aulas, e que as mesmas tiveram maior dificuldade em ministrar remotamente as aulas de Matemática. Assim, o produto educacional deste estudo foi a elaboração de um repositório virtual contendo recursos e objetos de aprendizagem, funcionando como um ambiente virtual facilitador ao trabalho docente. A validação do produto educacional será realizada com os estudantes do 3º ao 5º ano que frequentam as aulas de reforço, por apresentarem algum grau de dificuldade em acompanhar as propostas pedagógicas dessa área. Espera-se que a pesquisa e o produto educacional sejam contribuições relevantes para a formação continuada docente, bem como para a inserção das TDIC nas aulas presenciais, com maior segurança pelo educador.

Palavras-chave: Tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), ensino da Matemática, anos iniciais do ensino fundamental.

¹ Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO).

LGBTQIA+ NO MERCADO DE TRABALHO: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Eliane da Silva Ferreira Moura¹

O presente estudo tem como foco compreender as reais contribuições da Educação Profissional no que diz respeito à inclusão dos jovens LGBTQIA+ no mercado de trabalho. A partir disso, tomaremos como base para a realização da pesquisa, a tentativa de elucidar o processo conceptual da Educação Profissional, além de procurar descrever os objetivos e subsídios para a consolidação do engajamento desses jovens LGBTQIA+ nos referidos espaços profissionais. Fundamentar-nos-emos, a princípio, no texto da Constituição Federal - CF (Brasil, 1988), assim como referenciais teóricos que discorram sobre educação, gênero e sexualidade. Logo, buscaremos identificar e analisar quais caminhos é possível trilhar para a inserção desses jovens LGBTQIA+ no mercado de trabalho. Para isso, na elaboração do estudo, utilizaremos como metodologia uma pesquisa qualitativa com jovens LGBTQIA+, aplicando questionários com perguntas estruturadas sobre suas dificuldades, vida, educação e luta. Uma vez que, concebemos como importante a identificação de suas aspirações em relação a suas dificuldades de vida, e, também, a problematização social que contorna suas perspectivas no que concerne ao trabalho digno, até mesmo para sua sobrevivência. Ao concluirmos as respostas registradas, buscaremos entender como se dá a constituição dos sujeitos LGBTQIA+, quais seus objetivos em relação ao mercado de trabalho — observados a partir de um plano de fundo que compreende a autonomia e dignidade humana — além, também, de explicitar como necessário o respeito ao direito de inclusão desses sujeitos nos espaços almejados e o papel da escola perante a isso. Nosso estudo deixa alguns pontos importantes para uma reflexão acerca da vida profissional, dificuldades no mundo do trabalho, seu futuro, suas dores, angústias e processo formativo.

Palavras – Chave: Educação Profissional, LGBTQIA+, Juventude, Mercado de Trabalho.

¹ Instituto Federal Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro (IFSertãoPE).

ALFABETIZAÇÃO DE IDOSOS

Eliane Fátima Rodrigues Oliva ¹, Regina Coele Cordeiro ²

O presente trabalho teve o objetivo de refletir sobre as dificuldades que os idosos encontram para ingressar e permanecer em sala de aula e constituir condições para sua alfabetização e imersão na cultura escrita. A pesquisa é de natureza qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista com cinco idosas que frequentam o projeto “Idoso Feliz” e suas respectivas famílias, totalizando dez sujeitos entrevistados. O critério utilizado para seleção foi idade superior a 60 anos e maior tempo de permanência no projeto. Para fundamentação das análises, foram utilizados autores que discutem a temática, dentre eles: Freire (1992); Arroyo (2005); Leal et al (2010); Soares (2003) e outros. Todas as 5 (cinco) idosas entrevistadas são do sexo feminino, com idades que variam de 74 a 82 anos de idade, aposentadas ou pensionistas. Apesar de estarem aposentadas, relatam que exercem atribuições domésticas, como nos afirma uma das entrevistadas: “[...] *faço umas costurinhas, mas hoje eu costuro pouco, porque a idade não permite, mas eu ainda faço umas coisinhas [...]*”. Ao serem questionadas sobre os sonhos e desejos que as impulsionaram a voltarem estudar, 4 (quatro) justificaram que os motivos foram a vontade de aprender a ler e escrever, assinar o nome e fazer leituras de textos simples do dia a dia, como: contas de água, luz, bíblia, receitas médicas e não precisar pedir ninguém para ler. Leal et al (2010, p.15) defendem que “até hoje, é o desejo de aprender a ler e escrever palavras e textos que circulam em nossa sociedade que leva jovens e adultos analfabetos a irem/retomarem à escola, às salas de aulas de alfabetização”. No que diz respeito aos conteúdos aprendidos no projeto, todas consideram que tem ajudado muito na prática cotidiana. Dentre as 5 (cinco) alunas, 2 (duas) relatam que as aulas têm ajudado abrir a mente, sair da solidão e socializar com as demais pessoas. As outras 2 (duas) afirmaram que têm aprendido muito com as aulas ao fazer a leitura de algo, como correspondências que recebem pelos correios, conforme ilustra a fala de uma idosa: “[...] *chega uma coisa ali do correio e eu pego e já leio o que eu recebi, a gente fica alegre de saber. Eu não dava conta de ler nada, eu lia devagar, soletrando, e hoje não, não soletro quase nada*” Ao indagar às filhas das idosas sobre as mudanças percebidas no comportamento e atitudes da mãe depois que ela começou a frequentar o projeto, 3 (três) das afirmaram que perceberam que a mãe melhorou na leitura, conseguindo ler suas receitas médicas, sem precisar pedir ninguém para fazer isto. Argumentaram também uma melhoria na escrita e na matemática, enquanto outras 2 (duas) relataram que perceberam mudanças significativa na mãe, passando a ser mais ativa, mais disposta, interessada e feliz após frequentar a sala de aula. “*Depois que ela passou a frequentar este projeto, ela ficou mais ativa, mais interessada, mais disposta, ela está mais comunicativa, ela desenvolveu mais a fala, ela geralmente comenta muito sobre o projeto, mudou bastante, mudou radicalmente*”

Palavras-chave: Alfabetização e idosos. Projeto Idoso Feliz.

¹ Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)

² Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS: Movimentos de estudantes da EJA em Alagoínhas-Bahia para o enfrentamento ao racismo na escola

Elidíneide Maria dos Santos¹, Juliana da Costa Neres²

O presente resumo é um recorte das atividades realizadas no componente curricular 'Protagonismo Estudantil para o enfrentamento ao racismo na escola' do Colégio Estadual de Alagoínhas, com a participação dos estudantes da EJA das turmas da Etapa VI V2 vespertino; Etapa VI N 2 e N 3 noturno, com faixa etária entre 18 a 58 anos, totalizando 60 alunos. O desenvolvimento das atividades através da metodologia ativa da Sd "Lutas do povo negro contra o racismo ao longo da história". Os resultados apresentados neste estudo foram obtidos na I e II unidades do ano letivo de 2022. A primeira parte com o texto "Os negros e a desigualdade social no Brasil: herança da escravidão e do pós-abolição".(<https://www.google.com/imgres>). Na segunda parte o texto explorado para desenvolver as atividades individuais e em grupo, com o seguinte título: "130 anos após abolição, a população negra ainda sofre com a desigualdade".(<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/>). Foram elaborados mapas mentais das expressões racistas; roda de conversa para gravação de podcast das expressões racistas ouvidas, ou pesquisadas; escuta e registro de episódios de racismo vivenciados pelos estudantes, familiares ou amigos; audição e canto de músicas valorizando o povo negro. O texto "Cabelo bom, sim senhor"(www.cenpah.wordpress.com/), foi utilizado na terceira parte do estudo da questão do empoderamento negro através do cabelo e como produto final os estudantes confeccionaram penteados afro com diversos materiais sobre desenho de silhueta de um rosto humano no papel sulfite com a frase "Meu cabelo tem poder". O trabalho ora apresentado fomenta a criatividade, o protagonismo estudantil, justificando sua realização por possibilitar discutir o tema das Relações ético-raciais na escola para enfrentar o racismo, a partir da fala dos estudantes, pesquisas, criações, debates. E como protagonistas do processo ensino e de aprendizagem e demonstraram de forma proativa nas discussões o tema racismo, analisando as lutas, os desafios e as conquistas dos afrodescendentes no Brasil para a superação do preconceito, a intolerância, a busca por garantias de direitos à educação, trabalho e cidadania de maneira plena e com equidade para todos até os dias atuais.

Link: <https://youtube.com/shorts/TbbO6HILpcs?feature=share>.

Link: https://youtu.be/_6H8SgakCL8

Palavras-chave: racismo, estudantes, protagonismo.

¹ Colégio Estadual de Alagoínhas (CEA);

² Universidade do Estado da Bahia(UNEB)

FACILITADORES DO ENGAJAMENTO DE ESTUDANTES NA VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS NA PANDEMIA DA COVID-19

Elis Beatriz de Lima Falcão¹, Kely Maria de Sousa Pereira²

Este estudo investigou o engajamento e seus facilitadores, em alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, para distintos formatos de ensino no período da pandemia da COVID-19. Participaram do estudo, de corte transversal, 87 estudantes distribuídos nos formatos Atividade Pedagógica Não Presencial (APNP/Presencial), Presencial, Presencial/On-line e On-line. A coleta foi realizada após a fase crítica da pandemia, entre outubro e dezembro de 2021, portanto, com alunos na passagem entre dois formatos, de forma escalonada, de aulas parcialmente presenciais para totalmente presenciais. Os seguintes instrumentos foram aplicados: Questionário de caracterização do estudante, Questionário Engajamento e Desinteresse na Aprendizagem – versão estudante (QEDA-E) e Questionário Professor como Contexto - versão estudante (QPC-E), de Ellen Skinner e colaboradores, traduzidos e adaptados para esta pesquisa. O Engajamento no Modelo dos Sistemas Autorreferenciais para o Desenvolvimento Motivacional (MSADM) representa o envolvimento de alta qualidade do aluno no seu processo de escolarização, e seus indicadores comportamentais e emocionais são influenciados pelas autopercepções contextuais, de atendimento às Necessidades Psicológicas Básicas (NPB) de Autonomia, Competência e Relacionamento, que agem como facilitadores para o Engajamento ou Desinteresse. No estudo, os alunos apresentaram, independentemente do formato, Engajamento Comportamental e Emocional relativamente alto. O Desinteresse Comportamental foi mediano e Desinteresse Emocional foi abaixo da média, exceto para o formato On-line (mediano). Em relação à percepção dos facilitadores, os alunos apresentaram percepções relativamente altas em suporte ao Envolvimento e Autonomia e mediana para fornecimento de Estrutura. Alunos do Presencial apresentaram maior Engajamento Emocional quando comparados aos demais formatos, pelo teste de *Mann-Whitney*. Para os facilitadores, houve diferenças nas médias da percepção do professor como apoio à Autonomia e fornecimento de Estrutura. Alunos do APNP/Presencial apresentaram maior média em Engajamento Comportamental quando comparados ao Presencial/On-line, apresentando diferença no facilitador da percepção do professor como contexto de apoio à Autonomia. As correlações identificaram interdependência entre as dimensões das NPB e relação diretamente e inversamente proporcional na percepção de maior fornecimento de Estrutura com mais suporte à Autonomia e Envolvimento. As necessidades atuaram em conjunto para moldar mais o Engajamento Emocional. A identificação e análise das interrelações entre as NPB e suas dimensões no ambiente escolar sinalizam a existência de perfis de atendimento às necessidades, que podem ser favoráveis ao engajamento discente, contribuindo com a motivação para aprender.

Palavras-chave: necessidades psicológicas básicas, aluno ensino fundamental, covid-19.

¹ Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

² Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E JUSTIÇA CLIMÁTICA A PARTIR DO CALENDÁRIO TRADICIONAL DOS TERENA

Elisangela Castedo Maria do Nascimento¹, Heitor Queiroz de Medeiros²

A Justiça Climática estuda e procura dar visibilidade às desigualdades sociais e aos afetados pelas mudanças no clima, assim como denuncia a falta de equidade no fornecimento do que é básico para a vida humana. As populações mais atingidas com impactos socioambientais, são as menos favorecidas e mais vulneráveis como ribeirinho, pequenos agricultores, praticantes de atividades costeiras, pessoas da periferia e indígenas, ou seja, as minorias. O indígena que ainda vive na floresta conhece e respeita os ciclos de chuva, as fases da lua, os ciclos e fenômenos biológicos. Os indígenas que não vivem mais nas matas, lembram que esses ciclos influenciam suas vidas, como acontece com os Terena. Dessa forma, surgiu a dúvida se os Terena, assim como os indígenas amazônicos, também possuem calendários que regem suas atividades? Poderíamos, baseados em suas lembranças, ajudar os professores a construir esse calendário tradicional para utilizarem em suas aulas? Dessa forma, pretendemos verificar de que maneira o calendário tradicional dos Terena da Aldeia Lagoinha no Município de Aquidauana em Mato Grosso do Sul, pode contribuir com as práticas pedagógicas possíveis para o ensino de Educação Ambiental e Justiça Climática numa perspectiva decolonial em escolas da educação básica. Baseada nas teorias Pós-críticas nossa pesquisa trabalhará com a pesquisa qualitativa que tem o compromisso político alinhado aos princípios da democracia cultural, “explorando modos alternativos de pensar, falar e fazer práticas sociais, remodelar as metodologias de pesquisa para que não sejam ferramentas de reprodução social” (MEYER; PARAÍSO, 2014, p. 9-10). O desenvolvimento da pesquisa está ancorado no método da história oral, por meio de entrevista não estruturada como ferramenta de pesquisa. Os Terena apontam como problemas em seu cotidiano a falta de chuva e a invasão dos animais na roça. Sem grandes áreas de florestas, os animais saem à procura de alimentos e comem o que acham comem. A falta de chuva, é resultado do aquecimento global. Essas duas situações são exemplos de desequilíbrio ecológico e social, pois afeta a qualidade de vida. A mata nativa já foi quase toda derrubada para liberação de espaço e construção de moradias. Mesmo vivendo em outras condições os Terena ainda carregam consigo os saberes ancestrais repassados para ele, pois estão gravados em sua memória como as entrevistas têm mostrado nessa primeira fase da pesquisa.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Justiça Climática, Calendário Terena.

¹ Universidade Católica Dom Bosco (UCDB)

As dificuldades e desafios da alfabetização no cenário pandêmico

Elisângela Cristina Almeida dos Santos¹

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre a alfabetização em tempos de pandemia, em escolas de uma rede pública municipal, da Região Metropolitana de Porto Alegre. Busca-se discutir a importância do processo de alfabetização e as mudanças que ocorreram durante todo o período pandêmico, nas suas diferentes etapas, incluindo o ensino remoto, ensino híbrido e a volta presencial. Diante de conflitos, dificuldades, distância, desafios, medos e luto foi preciso criar novas estratégias de recuperação de aprendizagens na busca da consolidação da alfabetização. Foi desenvolvido um estudo qualitativo e descritivo, com metodologia de estudo de caso. O objetivo geral foi analisar as ações implementadas pela Secretaria Municipal de Educação no que se refere ao processo de alfabetização dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, durante a pandemia e retorno às atividades presenciais. Os objetivos específicos foram: a) Analisar os dispositivos legais relativos à alfabetização em tempos de pandemia; b) Discutir as dificuldades enfrentadas pelos gestores e professores que atuam em uma Secretaria Municipal de Educação, no processo de alfabetização dos alunos em tempos de pandemia; c) Investigar as percepções dos gestores e professores que atuam na Secretaria Municipal de Educação, quanto aos impactos da pandemia no processo de alfabetização dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, e por fim; d) problematizar as ações implementadas pela Secretaria Municipal de Educação em relação à alfabetização no período da pandemia e no retorno às aulas presenciais. Os resultados já coletados indicam as percepções de gestores e professores em relação a problemas de conexão e a falta de apoio familiar, que dificultaram as atividades nos formatos remoto e híbrido. Já no ensino presencial o maior desafio tem sido a volta à rotina escolar. Pode-se observar, a partir dos dados, que há uma necessidade ainda maior de formação contínua dos professores, buscando novas práticas pedagógicas que considerem as mudanças ocorridas, de forma que se possa contribuir para o processo de alfabetização e uma educação transformadora.

Palavras-chave: alfabetização, pandemia, práticas pedagógicas.

¹ Mestranda em Educação Universidade La Salle (UNILASALLE)

AS CONFISSÕES DE LEONTINA: DA AUSÊNCIA IDENTITÁRIA À ESTRATIFICAÇÃO DO CORPO PATRIARCAL

Elizângela Ataíde de Souza¹, Sérgio Nunes de Jesus²

A literatura proporciona uma visão de mundo ampliada ao ser humano. Não se trata de apenas “ler”, decodificar a escrita, mas sim, ir além, (re)ver as diversas margens de seus significados e interpretações que o escritor pretende transmitir/despertar. O conto “A confissão de Leontina”, de Lygia Fagundes Telles, aborda um tema muito atual: a ausência da identidade feminina na estratificação do corpo patriarcal. Parte das mulheres do século XXI se identificariam com sua personagem Leontina, o exemplo-mor de submissão em diferentes épocas de sua vida: infância, adolescência e juventude. O fato de a narrativa ser um monólogo e expor somente a sua versão dos fatos faz notar o grau de solidão em que a protagonista vive mentalmente e socialmente ao reforçar a carga dramática que a autora dá à personagem. Na narrativa *A confissão de Leontina*, a mulher é subjugada, criada para servir e doar-se ao homem da casa. Nela foi inculcada a ideia de que não tem espaço igualitário no meio em que (con)vive, que o conformismo faz parte da realidade passada de geração a geração. A narrativa remete-nos a uma protagonista (Leontina) que evidencia os problemas de maneira exacerbada, apresentando suas tensões individuais de maneira simples e clara, levando o leitor a repensar as minúcias das mazelas humanas desde a sua essência histórico-cultural. Identifica-se um discurso com marcas sociais, culturais e ideológicas que expressam sua limitada visão de mundo. A vida de *Leontina* é uma confirmação histórica em que o gênero feminino é marcado por sensações básicas encontradas no sistema nervoso do corpo: *humilhação, rejeição e abandono*. Ela quer ser alguém, ter uma identidade, mas tudo conspira a levá-la a um submundo existencial. Por que se optou em contar a história por intermédio do resgate da memória da protagonista? Pode-se inferir que as memórias são falhas, entretanto, quer deixar claro ao leitor que as *marcas identitárias* foram profundas e que, conseqüentemente, são impossíveis de esquecer; além do mais, tudo que passou torna-se justificável por causa das falhas de construção de identidade passadas e sofridas desde a infância da personagem. Sua lucidez ao narrar a história segue uma linha sequencial invejável, onde o leitor consegue construir as diversas situações experienciadas sem perder-se, facilitada também pela construção sintática simples, com linguagem informal. Em suas relações interpessoais e sociais, Leontina é apenas um corpo sem poder, onde “a utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas é um lugar onde terei um corpo *sem corpo*” (FOUCAULT, 1966), isto é, um olhar de si para si, de dentro para fora de forma impotente e indissociável, que demonstra o poder que incide no corpo. Esta subserviência destinada à mulher confere-lhe um papel de nulidade identitária, pois não consegue impor-se diante daquele que tradicionalmente é seu opressor. Opressor de ideias, de ações, de desejos e sonhos.

Palavras-chave: identidade, patriarcado, mulher.

¹ Governo do Estado de Rondônia - SEDUC. Contato: lizsouza1972@gmail.com

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO. Contato: sergio30canibal@bol.com.br

UNIVERSIDADE BRASILEIRA: UMA QUESTÃO DE PODER E PARTICIPAÇÃO?

Sérgio Nunes de Jesus¹, Elizângela Ataíde de Souza²

Universidade brasileira e reprodução do conhecimento estão estreitamente ligadas, pois transmitem o senso de que o professor universitário produz indivíduos que reproduzem as estruturas de um capitalismo exacerbado. Neste sentido, questiona-se até onde vai a contribuição efetiva da Universidade com seu poder e participação no meio acadêmico e social centralizado? Fato é, que urge uma modificação no sistema governamental da Universidade no sentido de não restringir este poder somente ao setor administrativo como se vê atualmente, mas ampliá-lo para outros setores que alcancem uma proposta universitária que efetivamente promova uma educação pluridisciplinar de preparação de profissionais de base intelectual, científica e técnica atribuindo aos jovens o senso crítico e preparando-os para uma sociedade em constante transformação. Particularizar o poder de decisão nas universidades quando se diz: “*o poder não existe em determinado ponto específico da realidade*”, é fazer com que isto signifique que não teria sentido o absurdo de estar o poder em mãos dos dirigentes universitários, posto que, desfavoreceria a própria instituição agregada. Sob este ponto de vista, o momento atual das universidades brasileiras não é diferente que o do passado, pois ainda predomina a soberania do poder ‘pra si’ em detrimento do coletivo; isso desde os departamentos até à sala de aula. O domínio do poder por sua vez, destrói a essência dos menos favorecidos – o professor e o aluno – restando apenas uma pequena parcela de poder utilizada pela insuficiência expressa de uma vontade que tarda a chegar à sala de aula. Todavia, esse processo é camuflado e somos levados a acreditar que poderia haver democracia acadêmica. Como pode haver democracia se o poder institucionalizado é tão vigente quanto antes; onde se quer saiu das mãos que sempre o regiram? Em outras palavras, o que há na verdade é uma falsa ‘pseudodemocracia do inconsciente’ do homem que por sua vez, se deixa deliberar/manipular sua consciência, esta desfavorecida na divisão de poder de classes. Entretanto, é certo que, na atualidade, os professores e alunos têm mais poder de participação sendo que, professores na maioria das vezes estão como representantes da classe desfavorecida e, os mais interessados nesse processo se limitam às forças representadas num dado contexto político-educacional. Embora tantas mazelas venham nos assolando durante décadas, controvérsias à parte, a adoção de uma forma administrativa pautada numa maior participação efetiva no poder, como a adoção de um “*Conselho parlamentar interno, este instituído pelo corpo administrativo, docente, discente e comunidade*”, favoreceria a comunidade que é “supostamente” a verdadeira essência dos fatores/conhecimentos extraídos da academia. Pensem Nisso!!!

Palavras-chave: universidade, poder, participação.

¹.Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO.

² Governo Estado de Rondônia – SEDUC.

IMPLICAÇÕES TEÓRICA-EPITEMOLÓGICAS DOS TEMAS COMPETÊNCIAS, SABERES PROFISSIONAIS E CONHECIMENTOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Elizabeth Gomes de Oliveira¹

A profissão docente tem passando por mudanças ao longo dos anos, assim como a formação de professores. Na década 80, os baixos salários fizeram com que muitos professores passassem a acumular tarefas ou abandonar a profissão, com isso ocorreu um aumento de professores sem diplomas e leigos, para reverter essa situação foram oferecidos cursos de formação inicial e continuada, como as licenciaturas rápidas ou de curta duração, mas esses cursos não articulavam a formação de professores e o desenvolvimento das escolas, assim como não havia políticas sólidas de formação. Nesse sentido, busca-se refletir sobre as implicações teórica-epistemológica dos temas competências, saberes profissionais e conhecimentos para a formação docente. As competências estão substituindo os saberes profissionais, deslocando o trabalhador para o local de trabalho. Os saberes profissionais são amplos e permite uma reflexão da ação docente, e a valorização dos conhecimentos vivenciados em diferentes situações, proporcionando ao professor a construção do conhecimento, além de um olhar crítico-reflexivo sobre o seu trabalho e as implicações políticas e sociais sobre aquilo que faz, permitindo a crítica e a avaliação de suas ações. Portanto, as demandas da sociedade contemporânea vêm reduzindo a docência a técnicas, valorizando as competências em detrimento dos saberes e do conhecimento. O ensino para o desenvolvimento de competências está relacionado com a ação imediata e ausência das discussões políticas e socioculturais, buscando treinar os estudantes para a resolução de situações que lhes são impostas, ou seja, está relacionada com a aptidão e habilidades do indivíduo. Nessa perspectiva, a docência reduz-se à mera aplicação de técnicas para ensinar e preparar os alunos para o mercado de trabalho, tornando-os indivíduos passivos diante das situações vivenciadas na sociedade, bem como ocasionando a desvalorização do professor e do pensamento crítico.

Palavras-chave: Identidade docente, Pensamento crítico, Formação inicial e continuada.

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

O PROJETO DE ENSINO NA TRILHA DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS

Elizabete Gomes de Oliveira¹

A Matemática faz-se presente em diversas situações do cotidiano dos estudantes e possibilita a compreensão e transformação da realidade a sua volta, estimulando o interesse, a curiosidade, a investigação e a capacidade para resolver problemas. O processo de ensino-aprendizagem da Matemática deve conectar-se com o contexto da vida dos estudantes. Nesse sentido, o Projeto de Ensino Na Trilha das Operações Fundamentais, surgiu a partir de uma atividade diagnóstica aplicada numa turma do 6º ano do Ensino Fundamental, numa escola municipal da Bahia, com os seguintes objetivos: i) identificar as dificuldades dos estudantes com relação às operações fundamentais; e ii) analisar o uso dos conhecimentos matemáticos no cotidiano dos estudantes interpretando e solucionando problemas envolvendo as operações fundamentais. Durante o desenvolvimento do Projeto foi aplicada uma atividade prática: Compra no Supermercado, essa atividade consistiu em organizar uma simulação de compras de itens do supermercado, utilizando fichas e dinheiro (sem valor). Os estudantes foram orientados a preencher uma tabela contendo as seguintes informações: nome do produto, preço unitário, quantidade e total. Com essas informações os estudantes responderam algumas questões, como por exemplo: Qual o produto mais barato? E o mais caro? Qual o valor total gasto? O projeto possibilitou trabalhar as operações fundamentais, por meio de uma atividade prática estabelecendo interações entre a teoria e a prática em sala de aula, incentivando também a cooperação entre os estudantes promovendo a construção do conhecimento matemático.

Palavras-chave: Operações fundamentais, Conhecimento Matemático, Ensino Fundamental, Atividades práticas.

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

JOGO: REFLEXÕES ACERCA DAS SUAS CONCEPÇÕES VINCULADAS A EDUCAÇÃO

Elizabeth Melnyk de Castilho¹

O presente estudo versa acerca das concepções do jogo vinculadas a educação. Assim, sendo, a problemática que norteia este estudo é: Quais são as concepções de jogo vinculadas a educação? Por este viés, objetiva-se descrever as concepções do jogo buscando seu vínculo com a educação. A metodologia adotada é teórica bibliográfica. O estudo tem como aporte teórico Huizinga (2014), Vigotski (2010), Froebel (1912), Chateau (1987), Brougère (2014), Fink (2011) Gadamer (1993), Winnicott (1975) entre outros. Do estudo desenvolvido foi possível constatar que os jogos possuem entre outros benefícios, um valor educativo/pedagógico para o desenvolvimento integral do ser humano. Além disso, os jogos apresentam-se por diferentes nuances, as quais emergem em consonância com o contexto social e cultural de cada época e lugar, e deste modo, originam-se comportamentos, condutas ou atividades consideradas como jogo ou brincadeira por determinado povo. Pode-se destacar, que o jogo é um fenômeno marcado por distintos autores como atividade oposta a trabalhar. Em virtude disso, é facilmente vinculado e oferecido como passatempo, recreação, descanso e ocupação do tempo livre. Por outro viés, pode ser concebido como competição esportiva, atividade que promove o movimento e exercícios físicos. Na esfera da educação, o jogo pode ser visto como meio de ensino e aprendizagem ou instrumento de ensino de um conteúdo de forma divertida e prazerosa, sendo também uma fonte constante de desenvolvimento. Para a psicologia, pode ser um meio de desenvolvimento da personalidade e realização, satisfação de desejos, como ainda, por um enfoque psicanalítico, oferece um método terapêutico no tratamento da criança em consultório. A sociologia compreende-o em sua dimensão social, o qual pode ser um meio de apropriação da cultura. Para a filosofia, um fenômeno em que a finalidade repousa em si mesmo e sua essência vai além de suas características superficiais, sendo um fenômeno reconhecido como inerente a própria existência humana e um fio condutor para análise de outros fenômenos. De um modo geral, as características do jogo estão vinculadas ao prazer, alegria, felicidade, divertimento, recreação, competição, ausência de finalidade, repouso do espírito, expressão de vivacidade, imitação, autorrepresentação, experiência criativa ou criadora, satisfação de desejos e necessidades, presença de regras implícitas ou explícitas, fenômeno fundamental da existência humana e antecipação de atividades sérias. Por fim, os jogos têm um entendimento, um conceito ou uma definição vinculada a época e as influências sociais, culturais, econômicas, religiosas, tecnológicas, entre outras que recebe.

Palavras-chave: Jogo, concepção, educação.

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E DIREITO À EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE LEITORES COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Elizabeth Silva Leite¹, Julia Victoria Santos da Silva²

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo principal discutir o processo de formação de leitores na educação básica sob a perspectiva do letramento literário. Diante disso, busca-se compreender de que forma a Literatura Afro-Brasileira pode contribuir com essa formação. Considerando que o Brasil tem sua história marcada desde o século XVI, com o início do processo de colonização, pela violenta dominação de um grupo sobre outros. E desde então, as práticas hegemônicas alicerçadas na perspectiva eurocentrada têm se perpetuado na sociedade brasileira a ponto de subjugar e fomentar um constante processo de marginalização dos sujeitos por meio do racismo estrutural e institucional. Faz-se necessário, que a escola seja um ambiente verdadeiramente contra-hegemônico, comprometido com o combate ao racismo e às diversas formas de discriminação que se perpetuam na sociedade. Para tanto, é preciso atentar aos preceitos legais que norteiam a educação básica, bem como salientar a importância da formação de sujeitos críticos, reflexivos e capazes de respeitar os demais e, inclusive, não contribuir com a manutenção do *status quo* dos grupos privilegiados. Diante de tais considerações, é preciso pôr em evidência a urgência de se efetivar a garantia do Direito à Educação legalmente instituído desde a Constituição Federal até a mais recente lei 14407/22 que altera a lei 9394/96, a LDB ou Lei Darcy Ribeiro, para incluir o compromisso da educação básica com a formação plena do leitor e estímulo à leitura. Para alcançar os objetivos propostos para este trabalho fundamentamos nossa discussão nos estudos de Gomes (2017), Munanga (2005), Gonçalves e Silva (2007). Compreendemos a leitura literária como essencial para o desenvolvimento e formação de leitores literários, conforme aponta o teórico Candido (2011) ao conceber a literatura como direito humano e Cosson (2006) que discute a importância do letramento literário. Além disso, recorreremos também aos estudos de Galdino (2019) ao relacionar a literatura infanto-juvenil como caminho possível para o cumprimento da lei 10.639/03. Portanto, busca-se destacar o papel do letramento literário para garantir a formação plena do cidadão leitor no contexto da educação básica. Nesse sentido, o presente trabalho foca na leitura de textos da Literatura Afro-Brasileira como fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem em meio às relações étnico-raciais. Tendo como cerne a representatividade e valorização das experiências negras, com vistas à afirmação da identidade negra positiva.

Palavras-chave: Leitura Literária. Educação Antirracista. Lei Darcy Ribeiro.

¹ Aluna de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Científica e Cidadania – IF Baiano Campus Uruçuca-BA. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. E-mail: espinto.let@uesc.br

² Aluna do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. E-mail: v.julias1313@gmail.com

LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E DIREITO À EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE LEITORES COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Elizabeth Silva Leite¹, Julia Victoria Santos da Silva²

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo principal discutir o processo de formação de leitores na educação básica sob a perspectiva do letramento literário. Diante disso, busca-se compreender de que forma a Literatura Afro-Brasileira pode contribuir com essa formação. Considerando que o Brasil tem sua história marcada desde o século XVI, com o início do processo de colonização, pela violenta dominação de um grupo sobre outros. E desde então, as práticas hegemônicas alicerçadas na perspectiva eurocentrada têm se perpetuado na sociedade brasileira a ponto de subjugar e fomentar um constante processo de marginalização dos sujeitos por meio do racismo estrutural e institucional. Faz-se necessário, que a escola seja um ambiente verdadeiramente contra-hegemônico, comprometido com o combate ao racismo e às diversas formas de discriminação que se perpetuam na sociedade. Para tanto, é preciso atentar aos preceitos legais que norteiam a educação básica, bem como salientar a importância da formação de sujeitos críticos, reflexivos e capazes de respeitar os demais e, inclusive, não contribuir com a manutenção do *status quo* dos grupos privilegiados. Diante de tais considerações, é preciso pôr em evidência a urgência de se efetivar a garantia do Direito à Educação legalmente instituído desde a Constituição Federal até a mais recente lei 14407/22 que altera a lei 9394/96, a LDB ou Lei Darcy Ribeiro, para incluir o compromisso da educação básica com a formação plena do leitor e estímulo à leitura. Para alcançar os objetivos propostos para este trabalho fundamentamos nossa discussão nos estudos de Gomes (2017), Munanga (2005), Gonçalves e Silva (2007). Compreendemos a leitura literária como essencial para o desenvolvimento e formação de leitores literários, conforme aponta o teórico Candido (2011) ao conceber a literatura como direito humano e Cosson (2006) que discute a importância do letramento literário. Além disso, recorreremos também aos estudos de Galdino (2019) ao relacionar a literatura infanto-juvenil como caminho possível para o cumprimento da lei 10.639/03. Portanto, busca-se destacar o papel do letramento literário para garantir a formação plena do cidadão leitor no contexto da educação básica. Nesse sentido, o presente trabalho foca na leitura de textos da Literatura Afro-Brasileira como fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem em meio às relações étnico-raciais. Tendo como cerne a representatividade e valorização das experiências negras, com vistas à afirmação da identidade negra positiva.

Palavras-chave: Leitura Literária. Educação Antirracista. Lei Darcy Ribeiro.

¹ Aluna de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Científica e Cidadania – IF Baiano Campus Uruçuca-BA. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. E-mail: espinto.let@uesc.br

² Aluna do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. E-mail: v.julias1313@gmail.com

MUSEUS DE BRINQUEDOS NO BRASIL: EDUCAÇÃO FÍSICA E PATRIMÔNIO

**Elizara Carolina Marin¹, Amanda Stefanny De Lima Oliveira², Mikael Barbosa de
Lima³ e Pierre Normando Gomes-da-Silva⁴**

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa que teve como objetivo mapear os Museus de Brinquedos no Brasil, compreendendo sua localização, patrimônio material e imaterial, seu histórico, acervo, funcionamentos e ações educativas. Trata-se de um estudo qualitativo de natureza documental, lançando mão do conteúdo dos seguintes sites de busca: Instituto Brasileiro de Museus; Plataforma Interativa Museusbr; Guia dos Museus Brasileiros e Google; sites e redes sociais de cada museu, Instagram, Youtube; e as plataformas de busca como google Chrome e Firefox. No que tange a análise dos documentos utilizamos análise de conteúdo, do tipo categorial, a partir das unidades de contexto e de registro pressupostas por Bardin (2011). Identificamos dezenove museus de brinquedos no território brasileiro: sete localizam-se na região nordeste, sete no sudeste, três no sul, um no centro-oeste e um no norte. Todos fundados nas últimas três décadas, fruto do colecionismo (nove), de pesquisa científica (cinco) de coleções de artistas/artesãos (quatro). Cabe destacar que dos museus derivados de pesquisa, dois são coordenados por profissionais da educação física. E no conjunto das histórias de constituição dos museus, do funcionamento e das atividades educativas, observamos que objetivam conservar, investigar, difundir e visibilizar a cultura do brinquedo e da brincadeira com seu caráter local, regional, nacional e universal, atravessando séculos, povos e culturas. O Museu apresenta a diversidade da experiência lúdica de todas as idades e de diferentes origens, e assinala a importância da pesquisa a fim de identificar, registrar e reunir, no espaço museal, parte do universo lúdico desenvolvido anonimamente, oralmente, difusamente por pessoas e comunidades. Distanciando-se da crença de que o brinquedo não merece estar presente em pautas sociais por ser tratar de objeto sem valor. Nos museus eles alcançam valor educativo, pelo conhecimento social e cultural de épocas passadas, e emotivo, propiciando ativar memórias vividas da arte do brincar. O brinquedo enuncia-se como patrimônio cultural material e imaterial e como um tema e ocupação também da área da educação física.

palavras-chave: brinquedo, museu, educação física.

¹ Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

² Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

³ Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

⁴ Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

ESCOLA BRINCANTE: OFICINA DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS (OBBA)

Pierre Normando Gomes-da-Silva¹, Thalyta Fernanda de Figueredo Santana² e Elizara Carolina Marin³

Este trabalho se propõe a apresentar alguns resultados do projeto de extensão universitária, *Oficina de Brinquedos e Brincadeiras* (OBBA), desenvolvido pelo Laboratório Escola Brincante, vinculado aos grupos de pesquisas em Pedagogia da Corporeidade (GEPEC) e Lazer e Formação de Professores (GPELF), no Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba e vinculado ao Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB. Este projeto oferece um espaço e uma metodologia de ensino para construção, experimentação e teorização de brinquedos artesanais da cultura popular, cujos protótipos estão disponíveis no Acervo de Brinquedos da Escola Brincante. Destina-se a possibilitar o conhecimento teórico e vivencial destes brinquedos para escolares de escolas públicas municipais de João Pessoa-PB e para graduandos e pós-graduandos em educação física e áreas afins. Fundamenta-se na *Pedagogia da Corporeidade*, que elege o jogo como *pivô* para o ensino-aprendizagem-cuidado, para a saúde integral, memória cultural e para reconfiguração existencial, possibilitando novos modos de interagir nas circunstâncias. Reconhece o jogo tradicional, especificamente o brinquedo artesanal, como um equipamento sociocultural e cognitivo, presente nas mais diversas culturas, em diferentes épocas, que contribui na constituição subjetiva dos sujeitos individuais e coletivos e ao favorecer o pertencimento social. O brincar é abordado como uma dimensão ontológica, também como um ambiente favorável a aprendizagem de uma corporeidade brincante, um modo de habitar o mundo mais divertido, criativo e crítico. O jogo nessa abordagem é tratado como texto sociocultural, por isso é classificado em “gêneros primários e secundários”. A metodologia do OBBA já foi aplicada em diferentes contextos (escolares, saúde coletiva, formação de professores) e têm apresentado resultados significativos no ensino, na pesquisa e na extensão, ao instrumentalizar a observação, registro e análise dos efeitos semióticos dos jogos nos jogadores; efeitos emocionais (tendência antissocial), energéticos (sujeito na construção do brinquedo) e lógicos (processos cognitivos complexos).

palavras-chave: brinquedos, educação física, pedagogia da corporeidade

¹ Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

² Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

³ Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

O CONTEXTO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: O QUE REVELA A PRODUÇÃO ACADÊMICA

Ana Carolina Sabino dos Santos ¹, Ellen Maria Santos Portela ² e Larissa Santana da Silva ³

O presente estudo tem como objetivo analisar as produções científicas localizadas no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Capes/MEC, especificamente as que abordam o Programa Residência Pedagógica (PRP). Para tal, foi realizado um levantamento das produções científicas publicadas, utilizando os seguintes descritores: “Programa Residência Pedagógica” e “Residência Pedagógica”, no período de 2018 a 2022, início de implementação do Programa. O PRP, foco deste estudo, tem como um de seus objetivos a imersão do licenciando nas instituições de educação básica, a fim, de promover uma relação mais direta das Instituições de Ensino Superior (IES) com as instituições de educação básica. A base de dados forneceu ao todo 96 produções científicas entre artigos e resumos expandidos, deste apenas 90 estavam disponíveis para *download* e 64 foram analisados, pois apresentavam relação com a temática. A análise deu-se a partir de uma leitura flutuante do título, resumo e metodologia das produções identificadas, levando-se em conta: a região/estado e temáticas abordadas, quando os artigos localizados não possuíam informações suficientes em seus resumos, procedemos com a leitura parcial dos demais tópicos de modo a confirmar sua pertinência ao PRP. A análise revelou que as produções científicas que abordam o PRP são mais produzidas nas região Norte (n=23), em destaque para o Tocantins com 20 artigos publicados, seguindo pela região nordeste (n=16), sul (n=13), sudeste (n=9) e centro-oeste (n=3). Além disso, constatam-se que nessas produções, trabalhos que abordam as Contribuições do PRP na formação inicial; as possibilidades e desafios que o permeiam; narrativas de experiências vividas no processo formativo; as unidade de ensino desenvolvida no PRP; metodologias desenvolvidas; identidade docente, ações para uma educação descolonial, educação inclusiva e a relação com a educação básica, apresentaram também reflexões sobre as modificações que a educação sofreu durante esse período pandêmico, ressaltando os desafios e possibilidades do ensino remoto. A análise dos artigos, mostra uma contribuição significativa do programa para a formação dos licenciandos, visto que, além de contribuir para a identidade docente destes, contribui como ação de permanência na universidade e incentivo na escrita científica, sendo que, há um número considerável de relatos de experiência publicados pelos residentes.

Palavras-chave: Formação de professores. Programa Residência Pedagógica. Estado da Arte.

¹ Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

² Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

³ Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

DESVELAR O MUNDO POR MEIO DO LETRAMENTO LITERÁRIO

MOURA, Ellen Michelle Barbosa¹, FRAZ, Joanne Neves², SANTOS, Karla Vanessa Gomes dos³, MOREIRA, Geraldo Eustáquio⁴, MARÇAL, Dulcimária Ferreira Cunha⁵

Para mim poesia é vida, essa adaptação do trecho da poesia Troca (BOJUNGA, 1994) mostra o quanto a poesia/literatura pode ser um fator de humanização, despertar sentimentos complexos e formas diferenciadas de compreender o mundo (COSSON, 2018). O presente resumo relata a experiência de um projeto baseado na importância do trabalho intencional com o letramento literário nos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública do Distrito Federal centrado na poesia, pois este gênero é pouco enfatizado, precisa ser resgatado em uma sociedade marcada por multiletramentos e ser alvo de projetos literários intencionais. É importante que os professores conheçam a intencionalidade comunicativa dos textos poéticos (SOARES, 2021), seu potencial de desenvolver a imaginação e a sensibilidade da linguagem poética (PIRES, 2016). Destarte, o Projeto Poemando teve como principal objetivo despertar o interesse e o encantamento pela poesia por meio de ações pedagógicas organizadas de forma democrática, intencional e sistematizada. O desenvolvimento do projeto teve como principais ações de concepção a formação continuada sobre o tema letramento literário e construção coletiva do Projeto Poemando. Os passos de efetivação foram: escolha dos poemas; impressão e recebimento dos poemas por todos os estudantes; disponibilização das biografias; sistematização do trabalho de modo diferenciado (motivação/introdução/leitura); memorização; diálogo; convite para leitura em família dos poemas; e, declamação coletiva no pátio da escola. Os resultados mostram que a literatura permite experimentar o mundo do outro e de si, conhecendo outros mundos sem renunciar ao seu (FERREIRA; SOARES, 2019), o uso da poesia desenvolve a fruição da leitura, potencializa o pensamento simbólico, desenvolve a criatividade, desperta o encantamento pela leitura e escrita, além de desvelar novas formas de compreensão de mundo.

Palavras-chave: Educação, letramento literário, poesia.

¹ Universidade de Brasília – UnB. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

² Universidade de Brasília – UnB.

³ Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

⁴ Universidade de Brasília – UnB.

⁵ Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA EM FOCO

MOURA, Ellen Michelle Barbosa¹, MOREIRA, Geraldo Eustáquio²

A Educação Matemática Inclusiva (EMI) é uma área que coaduna a Educação Matemática e a Educação Inclusiva na busca pela discussão acerca de práticas pedagógicas que considerem a diferença e a diversidade como partes intrínsecas ao processo de escolarização, que envolve a Matemática, em uma perspectiva de garantia de Educação para todos, sem exceção. Assim, as pesquisas em EMI podem envolver estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro do Autismo, Altas Habilidades/Superdotação, transtornos funcionais do desenvolvimento, negros, migrantes, pessoas de maior vulnerabilidade social, refugiados, indígenas, quilombolas, pessoas com enfermidades temporárias ou alongadas, discentes LGBTQIAPN+, e, quaisquer outros (MANRIQUE; MARANHÃO; MOREIRA, 2016). Destarte, a EMI objetiva a garantia de aprendizagem matemática para todos os seres humanos a partir dos seus contextos e situações de vida considerados em sua complexidade, tendo o entendimento de que aprender Matemática é uma questão de direito, justiça social e inclusão. A partir destes pressupostos, este relato é sobre uma formação continuada realizada com professores de anos iniciais do Ensino Fundamental em uma escola pública do Distrito Federal com objetivo de dialogar sobre práticas pedagógicas inclusivas em Educação Matemática. Foi organizada a partir de situações problema que tinham como disparadores casos reais de situações pedagógicas de exclusão/segregação em aulas de Matemática. A partir dessas situações, os professores precisavam posicionar-se, discutir e compartilhar, com os demais, suas reflexões tendo como pressuposto a discussão ancorada na EMI. Como considerações tem-se que a efetivação de práticas pedagógicas baseadas na EMI é um desafio permanente, pois estas são influenciadas por múltiplos fatores que vão desde a formação inicial até as concepções dos docentes sobre inclusão/matemática/deficiência/diversidade/papel da escola que estão, em grande parte, impregnadas de suas vivências (VIGOTSKI, 2018) e por concepções tradicionais e pouco problematizadas do contexto social, histórico, cultural, político.

Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva, Formação Continuada, Relato.

¹ Universidade de Brasília – UnB.

² Universidade de Brasília – UnB.

Crianças e borboletas: iniciação científica em tempos de crise ambiental

Elna Mugarbi¹, Edivanda Mugarbi²

Esse trabalho parte do questionamento sobre o papel da educação científica no contexto da crise ambiental atual: como acompanhar as novas gerações para melhor preservar a vida em nosso planeta? Ele apresenta os resultados preliminares de um estudo exploratório qualitativo que analisa os efeitos da iniciação científica de crianças frequentando o Programa Ciência Pacífica LabZero, laboratório que se dedica ao estudo dos invertebrados. Nessa experiência, as crianças participam de atividades de observação dos animais, de coleta de dados e de estudo sistemático segundo uma metodologia que respeita os animais estudados, não os sacrifica nem lhes inflige métodos dolorosos, contrariamente à tradição da pesquisa científica experimental. O dispositivo pedagógico inclui uma série de produções a respeito da Borboleta Azul Celeste *Morpho catenarius*, oficinas de aprendizagem de desenho científico, técnicas de conservação de animais mortos naturalmente e recolhidos na natureza, discussões entre pares. O estudo exploratório analisa as produções infantis à luz da teoria vygotskiana do desenvolvimento humano. E os princípios da ética compassiva ajudam as crianças a aprender a tratar os animais com bondade, incentivando-as a considerar todos os animais, humanos e não humanos. Os resultados preliminares mostram duas tendências relevantes: i) os relatos orais e escritos das crianças revelam a apropriação ativa de conceitos científicos e sua utilização apropriada na vida cotidiana; ii) a empatia crescente das crianças com relação aos invertebrados aumenta a curiosidade e sua preocupação com o bem estar do animal e do meio ambiente. Esses resultados confirmam a tese de Vygotski (2018) sobre o importante papel da escola e do ensino na construção de novas capacidades psíquicas que a criança ainda não possui. Na concepção vygotskiana, a educação é o despertar na criança de algo antes desconhecido. O adulto, em seu papel de acompanhante, orienta o processo de atividade científica, abrindo novas possibilidades para o jovem cientista. Na experiência analisada, a criança se apropria de conceitos científicos e passa a utilizá-los naturalmente, sem passar por processos de memorização. A relação positiva estabelecida entre as crianças e as borboletas aumenta a empatia no que se refere às pessoas, animais, planeta e as interseções entre eles, nutrindo a compaixão e o respeito pelos seres vivos.

Palavras-chave: iniciação científica, invertebrados, compaixão.

¹ Programa Ciência Pacífica LabZero

² Graines de Paix

UM ESTUDO SOBRE O MODELO EDUCACIONAL E HUMANISTA DE KANT: UM OLHAR SOBRE O PROJETO DE VIDA DO ALUNO

Elton Felix da Silva Souza¹

Este trabalho tem como foco o desenvolvimento de uma metodologia de ensino de filosofia embasada no ideário educacional iluminista do filósofo Immanuel Kant, em sua obra “Sobre a Pedagogia”, Kant propõe um modelo de formação humanista a ser desenvolvido durante toda a vida do indivíduo. Essa formação envolve uma prática pedagógica voltada para a possibilidade de construção da autonomia por parte do sujeito. Neste sentido, o modelo ressalta a necessidade do homem sair do que ele chama de “estado selvagem” para atingir, através de uma contínua formação física, intelectual e moral, a excelência do caráter, o espírito crítico configurando, assim, a sua emancipação, que é condição necessária para o pensar e o agir com autonomia. A ideia deste trabalho é examinar as condições de possibilidade desse modelo ser referência para promover nos estudantes do ensino médio as competências necessárias ao desenvolvimento do projeto de vida. O modelo kantiano deverá possibilitar ao aluno a construção de sua autonomia de modo a permitir que este construa a sua identidade garantindo assim, a elaboração do projeto de vida que expresse essa autonomia. Pois, com o novo cenário do ensino médio impulsionado pela implantação das disciplinas diversificadas como incremento curricular das escolas públicas, o projeto de vida se torna o pilar de sustentação da nova modalidade de ensino em tempo integral. A metodologia foi dividida em três momentos: no primeiro o estudo da pedagogia e da ética de Kant; segundo, aplicação de técnicas de discussão e análise dos conceitos da ética de Kant e sua pedagogia (a ideia nessa parte é que o aluno interiorize alguns conceitos que serão fundamentais para a terceira parte); terceiro, a construção do projeto de vida, ambos os momentos possibilitam ao aluno desenvolver a consciência autônoma do aluno em sua integralidade, para conscientizar o jovem da necessidade de buscar no seu interior o possível esclarecimento preciso para conduzir a vida.

Palavras-chave: Kant, metodologia, autonomia, projeto de vida.

¹ Aluno do Curso do mestrado profissional do Prof-Filo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.

RESILIÊNCIA, AUTOESTIMA E APRENDIZAGEM: FORMAS DE CONSTRUIR O JOVEM DESISTENTE

**Francisca Amanda Alves Leite Grangeiro¹, Cristina Gonçalves Ribeiro Pereira¹,
Marilene Gertrudes da Silva², Cicero Emanuel Alves Leite³**

Este trabalho retrata a importância da resiliência, da autoestima e da aprendizagem – definida pelos teóricos Vygostky, Piaget e Feurstein – para diagnosticar as causas da desistência dos jovens. O objeto de estudo foram os jovens fora de faixa etária no ensino fundamental, especificamente os alunos do projeto Travessia Fundamental na Escola Agrícola de Umãs – rede estadual de ensino situada no Distrito de Umãs, município de Salgueiro-PE. Sabe-se que as causas que influenciam os adolescentes à desistência dos estudos são diversas e, esse é um problema que preocupa a todos. O foco da presente pesquisa tem como finalidade analisar, compreender e contribuir para evitar a evasão escolar promovendo a autoestima e investigando os fatores que obstaculizam a aprendizagem dos mesmos. Autores como Paulo Freire, Celso Antunes, Vanistendael, Maslow, dentre outros, foram citados para fundamentar e enriquecer o tema. Para o desenvolvimento deste, utilizou-se pesquisa em sites, leitura de livros, dissertações e o essencial, a análise do questionário proposto aos alunos, no qual, foi realizado de forma indireta e anônima para preservar a identidade dos discentes. Ao analisar as respostas percebe-se que, em ordem hierárquica, em primeiro lugar estão os fatores externos como: gravidez, necessidade de trabalhar para ajudar na subsistência da família, dentre outros. Em segundo, por não acreditar que os estudos irão fazer a diferença na vida e terceiro a falta de empatia por parte dos docentes. Conclui-se que esses adolescentes são carentes de autoestima e, que a falta de incentivo, necessidade de trabalhar, didática tradicionalista dos professores, e conseqüentemente fatores externos influenciarão no futuro deles.

Palavras-chave: resiliência, autoestima, evasão escolar.

1 Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE/Escola Municipal Maria Dalva Gonçalves de Barros

2 Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE/Escola Municipal Cleuzemi Pereira do Nascimento

3 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Hospital Universitário Júlio Bandeira, Cajazeiras-PB

“Projetos de vida e trabalhos colaborativos de autoria durante o ensino fundamental II”

Emanuele Gomes Godo

A presente reflexão foi elaborada por professora de ensino fundamental II e médio, da rede municipal de ensino de São Paulo, para o programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da USP (FEUSP), em 2022. Trata-se de consideração sobre a possibilidade de desenvolver projetos de vida - ou iniciar esse trabalho - com jovens do ciclo autoral do ensino fundamental, a partir dos trabalhos colaborativos de autoria (TCA), realizados de forma anual na rede municipal de ensino de São Paulo. Para fundamentar a reflexão foram analisados textos relacionados a projetos de vida como motivação para os estudos e formação da identidade, especialmente a partir de Bronk (2011), além de fundamentos psicológicos, éticos e práticas educacionais ligados a projetos de vida e jovens no Brasil, a partir de trabalhos e pesquisas dos professores e autores Ulisses Araújo, Valéria Arantes e Viviane Pinheiro (2020); por fim, a reflexão aqui apresentada fundamenta-se também na obra seminal de William Damon, especialmente em seu livro “The path to purpose” (2008), traduzido no Brasil como “O que o jovem quer da vida”, pela editora Summus (2009). Na última parte da análise, é desenvolvido um raciocínio sobre a formação de professores para o trabalho com projetos de vida. Como conclusão dessas aproximações entre as pesquisas envolvendo projetos de vida, especialmente entre os jovens estudantes, de modo a destacar como estão relacionados à formação da identidade e como precisam estar articulados a uma nova visão de escola e com uma formação adequada de professores, chega-se à colocação de que para realmente colocar em prática a construção de projetos de vida direcionados de forma significativa, as escolas precisam entender, principalmente, que o formato tradicional não é capaz de atender essa necessidade, de maneira que seria preciso pensar primeiro em rever a organização dos tempos, espaços e relações escolares. Para isso, os trabalhos colaborativos de autoria se prestam de forma satisfatória tanto como laboratório como possibilidade de aplicação efetiva dessas mudanças.

Palavras-chave: projetos de vida, trabalhos colaborativos, educação básica.

ENSINO DE MICROBIOLOGIA: CULTIVO DE MICRORGANISMOS PRESENTES NA TELA DE APARELHO CELULAR

Emerson Santos Guimarães¹, Guilherme Almeida Saturnino¹, Célia Gomes de Siqueira¹

Os microrganismos são seres encontrados em todos ambientes que compõem a biosfera. Superfícies e objetos que são utilizados diariamente pela população humana, são moradias de diversos tipos destes seres. A capacidade de habitar vários ambientes, muitas vezes extremos, denomina-se ubiquidade. O objetivo desse trabalho foi demonstrar ubiquidade de microrganismo por meio do seu cultivo e posteriormente realizar a classificação macroscópica das colônias formadas. Com um *swab*, realizou-se esfregaços em uma tela de celular, em seguida, realizou-se deposição do material em uma placa de Petri contendo Ágar Nutriente, realizando movimentos unidirecionais. A placa de Petri foi etiquetada e incubada por um período de 48hs, e a seguir, armazenada na geladeira. Por fim, foram classificadas as colônias quanto ao tamanho, forma, elevação na placa, bordos, estrutura, brilho e cor. Como resultado, após sete dias, várias colônias apresentaram crescimento bacteriano, sendo que das quais foram selecionadas quatro para a realização das atividades laboratoriais. As bactérias selecionadas foram analisadas macro e microscopicamente e passaram pela coloração de Gram, e por alguns teste bioquímicos. Os resultados sugerem que duas das quatro bactérias encontradas sejam dos gêneros *Serratia* sp. e *Staphylococcus* sp., entretanto, outros testes são necessários para a confirmação. Diante dos resultados obtidos, obteve-se que bactérias presentes na tela do celular puderam crescer devido ao fornecimento de alimento através do meio de cultivo. A tela do celular, por ser uma superfície que está em contato direto com as mãos e utilizados diariamente, é esperado que apresente bactérias presentes na microbiota da pele. Outras equipes isolaram bactérias dos mais variados ambientes. Através da atividade prática foi possível compreender a ubiquidade dos microrganismos, bem como entender os mecanismos que os possibilitam habitar diversos ambientes, como exemplo, tamanho reduzido, versatilidade metabólica e variabilidade genética. A atividade familiariza o alunos com técnicas microbiológicas e demonstra o caráter ubíquo dos microrganismos. Por fim, vale salientar a importância dos cuidados de higiene indispensáveis no dia a dia, uma vez que os microrganismos podem, mesmo que em menores casos, causarem danos à saúde humana.

Palavras-chave: bactérias, isolamento, ubiquidade.

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS) Departamento de Biociências, Itabaiana, Sergipe, Brasil

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA SOB A PERSPECTIVA DE ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: O ESTÁGIO EM QUESTÃO

Emilie Erbeta Mahas Kawamoto¹, Dijnane Vedovatto²

Durante os estágios, o futuro docente tem a possibilidade de se desenvolver profissionalmente e nesse processo constituir a própria identidade profissional, que se constitui durante os processos de socialização profissional proporcionada pelos estágios obrigatórios durante a formação inicial. Vedovatto Iza et al (2014) afirmam que tornar-se professor envolve ações complexas, de modo que a docência implica numa constante reflexão e investigação de sua própria prática. Na formação inicial a identidade docente pode ir se estabelecendo, especialmente com as vivências do estágio curricular junto dos professores-colaboradores, já que a escola, assim como a universidade, também é compreendida como um espaço formador, possibilitando a aprendizagem de saberes específicos. É durante o estágio curricular supervisionado que os futuros professores podem ter contato com a profissão, é um momento que pode haver aprendizado e construção de suas identidades como professores. Entretanto, o estágio obrigatório é complexo pois ao envolver duas instituições como a universidade e a escola, requer uma articulação no sentido de um trabalho conjunto e articulado, sobretudo, visando as aprendizagens dos futuros professores. Assim, visando identificar tais aprendizagens, essa pesquisa tem como pressuposto a seguinte questão: Quais são as aprendizagens identificadas e compreendidas, sob a perspectiva de estagiários do curso de educação física, advindas do estágio curricular supervisionado? Propõe-se como objetivo geral identificar e analisar sob a perspectiva dos estudantes, as aprendizagens adquiridas nos estágios. Especificamente buscou-se, a) identificar e analisar as aprendizagens sobre a docência percebidas pelos estagiários da Educação Física; b) identificar e analisar a percepção dos estagiários sobre o papel do professor-colaborador na formação docente. O trabalho trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, do tipo exploratório, que utilizou como técnica de coleta de dados o questionário, a entrevista semi-estruturada e análise documental. A pesquisa está em andamento, e aqui apresentamos as análises iniciais, de modo que os participantes foram estudantes do curso de licenciatura em educação física de uma universidade pública do interior do estado de São Paulo. Os dados iniciais indicam que há percepção na relação entre universidade e escola no sentido de um complementar o outro como base para a formação do futuro docente. Até o presente momento foram identificados três eixos que, possivelmente, se tornarão parte de capítulos da pesquisa, são eles: estágio como elemento significativo para a articulação entre teoria e prática; aprendizagens na construção da identidade docente; o papel do professor-colaborador.

Palavras-chave: Estágio curricular supervisionado, identidade docente, professor-colaborador.

¹ Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

² Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

TRAUMAS NA APRENDIZAGEM: PEDAGOGIA NÃO AFETIVA

Emily Bomfim Souza¹

Os três primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento humano, é um período de muitas possibilidades, podendo ser toda a base para o sujeito tornar-se um adolescente e adulto saudável física e mentalmente. Para tanto, faz-se necessário que essas crianças sejam acompanhadas e estimuladas por adultos conscientes de suas ações, como os professores de Educação Infantil, que devem ser detentores de diversos conhecimentos científicos específicos para garantir o pleno desenvolvimento da criança, bem como a sensibilidade para olhar a criança bem pequena como sujeito de direitos e prioridade absoluta, promovendo um processo de ensino-aprendizagem menos enrijecido e mais afetivo. Contrariamente, uma atuação pedagógica não afetiva e apoiada em uma perspectiva retrograda de autoritarismo, pode levar o sujeito a desenvolver traumas que o acompanharão ao longo de sua vida. Nesta perspectiva, surge a seguinte indagação: como uma prática pedagógica não afetiva durante a primeira etapa da Educação Infantil pode impactar no processo de aprendizagem do sujeito ao longo de sua vida? Em prol de encontrar respostas a esta indagação realizou-se uma revisão da literatura vigente que trouxe a importância da afetividade no processo de aprendizagem, e desvelou como psicologicamente uma prática não afetiva pode gerar traumas na aprendizagem. Para aprofundar essa temática, levantamos o depoimento de cinco adultos que atualmente atuam como professores, e que na infância tiveram algum trauma relacionado com a escola e como isso impactou seu desenvolvimento ao longo da vida. Contudo, considera-se que em termos legais a criança como sujeito de direitos, é uma construção recente, e ainda existem práticas que vão de encontro a perspectiva de uma pedagogia afetiva, e que de fato uma ação autoritária e bruta pode levar o sujeito a ter traumas que nem na vida adulta puderam ser superados, levando-nos a refletir sobre o impacto da ação pedagógica na vida do sujeito.

Palavras-chave: afetividade; traumas; infância.

¹ Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM SILVA JARDIM (RJ) E OS ANSEIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO

Enelício Gonçalves Lucas¹

O processo educativo é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Esse tema ganha destaque ao se considerar uma etapa específica da escolarização, a Educação de Jovens e Adultos, que se dedica àqueles que, por algum motivo, não concluíram os estudos na idade usual. Ao direcionar este estudo para essa modalidade de ensino, objetiva-se analisar como os conhecimentos e saberes da formação humana integral dos alunos da Educação de Jovens e Adultos promovem a preparação para o mercado de trabalho na cidade de Silva Jardim (RJ), no período de 2015 – 2020. Esse objetivo relaciona-se ao problema de pesquisa, que é: De que maneira os conhecimentos e saberes da formação humana integral podem promover a preparação para o mercado de trabalho dos alunos da EJA na cidade de Silva Jardim (RJ), no período de 2015 – 2020? Para tanto, elaborou-se uma pesquisa qualitativa, pautada no método do Materialismo Histórico-Dialético, com abordagem etnográfica, do tipo estudo de caso. Os sujeitos que participaram do estudo são professores que atuam na formação de jovens e adultos e os alunos dessa modalidade de ensino. Os dados foram gerados por meio de pesquisa bibliográfica, análise de documentos e entrevista semiestruturada. Após a geração, os dados serão tratados por meio da análise de conteúdo. Ao final da pesquisa, foi possível compreender como se dá a formação humana e integral desses jovens quando se trata da inserção no mercado de trabalho, e como este impacto precisa ir muito além dos docentes e do conteúdo do ambiente de sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Formação humana, Mercado de trabalho, Educação de Jovens e Adultos.

¹ Mestrando em Ciências da Educação na Faculdade Interamericana de Ciências Sociais – FICS-PY

ADEQUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O NOVO ENSINO MÉDIO

**Éric Tadeu Gimenes da Silva¹, André Ricardo Ponce dos Santos², Patrícia Maria Dusek³,
Kátia Eliane Santos Avelar³**

As instituições de ensino necessitam passar por uma adequação ou até reestruturação devido ao novo ensino médio, demonstrando a necessidade de que ocorram capacitações e treinamentos para obter resultados sólidos e assertivos quanto a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). É necessário que as instituições adotem uma metodologia como maneira de preparar e qualificar seus usuários, desde professores, coordenadores, gestores, diretores para proporcionar aos alunos uma formação com os novos métodos. A necessidade de metodologias que propiciem a utilização de ferramentas para alcançar resultados mais assertivos é pertinente, para proporcionar ensino de qualidade. Este artigo tem como objetivo apresentar metodologias através de ferramentas de gestão empreendedora para a adequação das instituições de ensino ao novo ensino médio decorrente a BNCC. Foi desenvolvida uma revisão teórica sobre o assunto. O presente trabalho procura proporcionar um entendimento para professores, coordenadores, gestores, diretores e demais usuários que necessitem, com intuito de agregar maneiras eficientes que podem ser utilizadas em vários momentos, sempre com o intuito de alcançar resultados satisfatórios através de capacitações e treinamentos na qual converge com as ODS 04 – Educação de Qualidade e ODS 09 – Indústria, Inovação e Infraestrutura da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável.

Palavras-chave: Instituições; Ensino; Treinamento; Capacitação.

Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM – Rio de Janeiro - RJ

² Faculdade de Tecnologia de Lins – FATEC LINS – Lins – SP

³ Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM – Rio de Janeiro - RJ

ALÉM DA SALA DE AULA: O USO DOS JOGOS COMO POSSIBILIDADE PARA O ENSINO

Érica Karina Silva¹

O presente trabalho tem por finalidade apresentar algumas considerações e possibilidades sobre o uso dos jogos didáticos como forma de aprendizagem histórica. Propõe-se aqui discutir a experiência resultante da intervenção realizada nas turmas dos 6º anos do ensino fundamental em uma escola da rede estadual de ensino do Paraná. A realização da atividade foi possível devido a parceria entre o departamento de História da UNICENTRO com as escolas do município de Irati/PR, por meio do Programa Residência Pedagógica. O conteúdo a ser trabalhado eram as antigas civilizações: Persas; Fenícios e Hebreus, nesse sentido optou-se por adaptar o jogo “caça ao tesouro”. A atividade desenvolveu-se de modo a dividir as pistas em três grupos: persas, fenícios e hebreus, cada grupo possuía oito cartas, cartas essas que apresentavam enigmas sobre a história, atividades ou mesmo curiosidades de cada civilização, a resolução desse enigma dava a dica de onde se encontrava a próxima carta até chegar ao final da brincadeira. A proposição desta atividade foi planejada de modo proporcionar a interação e a cooperação dos alunos. O cronograma para a realização da intervenção foi realizado tendo em vista o número de alunos em cada turma, bem como as aulas que a professora regente possuía, ao total foram oito aulas, das quais somente quatro foram exclusivamente ministradas pelas residentes. Nas quatro primeiras aulas foi realizado o acompanhamento da professora regente, qual apresentou aos alunos o conteúdo que seria trabalhado. As aulas ministradas pelas residentes voltaram-se para a realização do jogo, realizado no pátio do colégio, uma vez que compreende-se que explorar espaços diversos da sala de aula também é uma forma de aprendizado. Após a realização do jogo, foi proposto aos alunos um momento de reflexão para que os mesmos pudessem falar sobre o conteúdo trabalhado, bem como foi explanado aos alunos como essas antigas civilizações têm influência e relações com o tempo presente. As explicações e indagações realizadas tiveram como propósito incentivar e ampliar a construção do conhecimento de forma crítica, da mesma forma que objetivou-se apresentar aos alunos que o que sabemos/conhecemos hoje é resultado de um longo processo histórico repleto de ações e interações humanas.

Palavras-chave: Jogos; Antigas Civilizações; Ensino;

¹ Universidade Estadual do Centro-Oeste/UNICENTRO – campus Irati.

MATEMÁTICA E MÍTICA: UMA APROXIMAÇÃO POSSÍVEL

José Erildo Lopes Júnior¹

De uma perspectiva contemporânea, a proximidade entre a matemática e mítica surge diante da possibilidade de analisar na obra *Mitológicas* de Claude Lévi-Strauss evidências matemáticas que podem ser exploradas de forma diversificada. Isto porque o autor utiliza algumas ilustrações, figuras ou desenhos (quadrado, circunferência, triângulos, ...) para clarificar o cenário explicativo dos mitos, mesmo não sendo sua intenção inicial. Dentro do contexto de nossas práticas é que poderemos propor estratégias de mobilização do mundo imaginário para o mundo concreto e assim permitir o exercício reflexivo para os alunos. Destacando estes apontamentos e análises, surgiu o questionamento que originou esta pesquisa. Como criar, mobilizar e articular atividades contextualizadas de matemática em conexão com as míticas de Claude Lévi-Strauss? Para tanto, o objetivo central do trabalho é apresentar possíveis possibilidades de conectar, à minha luz interpretativa, conteúdos de matemática para o ensino com as *Mitológicas* de Claude Lévi-Strauss. A gênese da proposta metodológica está em oferecer a leitura de alguns mitos, propor algumas perguntas reflexivas acerca da compreensão da leitura mítica (vocábulos novos ou desconhecidos e relação da temática com a contemporaneidade) como estratégia provocativa. Em seguida, lançar alguns questionamentos matemáticos e propor, de forma individual ou em grupo, o registro de seus pensamentos acerca da compreensão e entendimento da tríade mito-matemática-conhecimento. A intenção não é impor ou forçar que os alunos tenham a mesma compreensão que a minha, nem procurar uma resposta única ou precisa, mas proporcionar liberdade para refletir, maturidade para questionar e discutir (entre seus pares ou com o professor), ter espontaneidade para expor suas conclusões, exercitar a escrita, escuta e oralidade e, acima de tudo, perceber que nem sempre estaremos certos diante de nossos pensamentos, posicionamentos e reflexões. Mas que neste processo do erro temos total liberdade para errar e diante deles poder projetar novas ideias reestruturando o conceito formativo proposto.

Palavras-chave: Matemática, Mítica, Ensino.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA)

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM SOB DIFERENTES MODALIDADES

Erica Dantas da Silva¹

A avaliação da aprendizagem constitui-se como uma das dimensões intrínsecas à prática pedagógica do professor, sendo, portanto, uma dimensão de substancial relevância para a formação educacional do estudante, em que esta ação deve ser pensada não de forma externa à prática docente, mas sim como uma ação intrínseca ao processo pedagógico. Desse modo, constitui-se como uma prática que necessita ser bem refletida, planejada e operacionalizada para viabilizar, ao professor, o conhecimento sobre o nível de aprendizagem em que o aluno se encontra, para que a partir de uma avaliação diagnóstica possa-se traçar novas estratégias para que o educando possa alcançar o nível de aprendizado almejado. Nesse sentido, é importante considerar, no processo de avaliação da aprendizagem, as especificidades dos discentes no que concerne o âmbito físico, intelectual, social, cultural, econômico, político, étnico, etc; que caracterizam cada indivíduo como sujeito único e singular. E tais especificidades evidenciam-se ainda mais ao considerarmos o desenvolvimento do processo pedagógico no contexto do ensino presencial e do ensino EAD. Assim, tem-se como objetivo geral, deste trabalho, analisar os aspectos concernentes à avaliação na modalidade presencial e na modalidade da Educação a Distância (EaD). Para tanto, traçou-se ainda como objetivos específicos; discutir a relevância do ato de avaliar para o crescimento e o fortalecimento do processo educacional; compreender como pode ocorrer o processo avaliativo na modalidade presencial e na modalidade EaD; conhecer os instrumentos avaliativos que podem ser utilizados para avaliar em ambas as modalidades de ensino. Metodologicamente, este trabalho caracteriza-se por ser uma revisão bibliográfica, em que a partir daquilo que já foi discutido e estudado por outros autores, na literatura científica, desenvolvemos novas discussões e reflexões que robustecem ainda mais a discussão da temática em tela. No que concerne o embasamento teórico este artigo, fundamentamo-nos em autores como Luckesi (2011), Hoffmann (2019), Perrenoud (1999) e Saul (2010). A partir da realização deste estudo, consideramos a imprescindibilidade de o professor refletir sobre a sua prática avaliativa, planejá-la e inová-la; diversificando os instrumentos avaliativos, de modo a atender às necessidades e demandas referentes à cada educando e a cada modalidade de ensino, considerando que cada contexto exigirá do professor uma nova ressignificação e uma nova reinvenção da sua práxis pedagógica, o que implica continuar em um processo incessante de auto formação; considerando ainda a imprescindibilidade de o docente apropriar-se dos conhecimentos referentes ao uso das tecnologias tanto para mediar o processo de avaliação na modalidade EAD, como também na modalidade presencial, haja vista o contexto atual de robustas mudanças no âmbito educacional.

Palavras-chave: avaliação; ensino presencial; educação a distância.

¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)

GLOBALIZAÇÃO: PERSPECTIVAS QUANTO AO SETOR PRIVADO DE ENSINO SUPERIOR

Esdras da Silva Costa

A presente proposta de pesquisa retrata as importantes mudanças ocorridas em um cenário de globalização ao qual a educação superior brasileira está inserida. Nesse contexto, o termo globalização reflete mudanças econômicas, além de gerar um aumento nos fluxos de capitais. Em uma compreensão mais simplista o fenômeno globalização, é caracterizado como um processo histórico, seguido respectivamente por suas fases e acontecimentos, sempre cabíveis de pontuações e grifos importantes relacionados a traços neoliberais. Em sua primeira fase, denominada de Globalização Mercantilista, associada ao pleno surgimento do sistema capitalista moderno (LIMA, 2003) destacando a plena exploração e, busca por metais preciosos tais como: ouro, prata e bronze. Salientando o modelo brasileiro de colonização sendo tratado no mérito da exploração. Contracenando com sua segunda fase, agora intitulada de Globalização Produtiva, seu foco, estava voltado para a produção e respectivas vendas de produtos industriais. Nesta concepção, surge o atual modelo, caracterizado como Globalização Financeira, ao qual, contrasta com excedentes fluxos de capitais e imposições constituídas por diversos organismos multilaterais, tais como: Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e Organização Mundial do Comércio – OMC (GONÇALVES, 2003). Desse modo, por meio de políticas neoliberais, a globalização impõe o processo de abertura das barreiras comerciais e a rápida expansão do mercado privado de ensino superior (SILVA JUNIOR; SGUISSARDI, 2000). Sendo assim, o crescimento das instituições de ensino superior privado está vinculado ao processo de globalização e expansão do capital, assim como, ao conseqüente desenvolvimento da área cultural e do mercado de bens. Diante do exposto Marin e Brasil (2004) argumentam que o setor privado de ensino superior é responsável pela maior parte da educação nacional, estando condicionado a um regime jurídico e as condições pedagógicas exigidas pelo MEC, que regulamentam o ensino particular, além de assegurar as condições para o desempenho das atividades acadêmicas. Partindo dessa premissa, as questões que norteiam a proposta de pesquisa são: a) o desenvolvimento educacional está em geral baseado numa agenda global unificada? b) quais as novas formas de ensino e aprendizagem utilizadas para melhoraria contínua da qualidade? Nesse sentido, o debate sobre a educação superior privada reflete questões de responsabilidade social e de Políticas Públicas por parte do Estado que privilegiem a educação, além de considerar a importância da função social das instituições de ensino superior privadas no contexto regional ao qual estão inseridas.

Palavras-chave: globalização, instituição de ensino superior, setor privado.

ANSIEDADE MATEMÁTICA: O PENSAR MATEMÁTICO NA ATRIBUIÇÃO DE SENTIDO AO ESTUDO

Estela Costa Ferreira¹

A Ansiedade Matemática difere da ansiedade generalizada por estar relacionada a momentos específicos em que é necessário o uso de conhecimentos matemáticos. Dreger e Aiken (1957) introduziram o conceito de “ansiedade à números” e suas hipóteses foram confirmadas em pesquisas posteriores que relatam que a Ansiedade Matemática não está diretamente relacionada com a inteligência geral apesar de existir uma relação inversa entre a Ansiedade Matemática e o desempenho acadêmico em cursos relacionados com esta disciplina. Propõe-se uma revisão de literatura e sugestões de atividades para diminuir os índices de Ansiedade Matemática através de uma análise qualitativa dos dados. A origem da Ansiedade Matemática possui fatores internos e externos como o sentimento de incapacidade na compreensão e execução de atividades matemáticas, bloqueios e traumas adquiridos no processo de aprendizagem, resistência em sanar suas dúvidas com medo de se expor, entre outros (FRANÇA; DORNELES, 2021). No dia a dia, é comum associarmos o bom desempenho em matemática com inteligência geral, gerando uma falsa percepção que a matemática é para poucos e apenas as pessoas muito inteligentes conseguem resolver os problemas matemáticos. De acordo com Holland e Skinner (1961, 1974), a ansiedade é gerada por um “estímulo aversivo condicionado” que causa predisposição emocional. Dessa forma, as pessoas que sofrem com Ansiedade Matemática manifestam déficit de atenção, demora no processamento de soluções óbvias apresentando assinatura neural associada a ameaça e vigilância, mesmo em situações que não exigem esforço para solução de problemas matemáticos e, ainda, a Ansiedade Matemática está atrelada a áreas no cérebro responsáveis por processar medo e dor (MOURA-SILVA; TORRES NETO, 2020). Muitos professores não estabelecem estratégias para o pensar matemático, tornando as aulas enfadonhas e reforçando a punição ao erro. A implantação de estratégias de ensino com reforço positivo e o uso da resolução de problemas cotidianos em situações escolares podem diminuir, e prevenir, casos de Ansiedade Matemática. Destacando que o acompanhamento do aluno em sala de aula é tão importante quanto o incentivo e apoio da família para que haja compreensão e motivação nos conteúdos estudados. Dessa forma, proporcionar ambientes de aprendizagem que reconduzam o erro a algo produtivo e incentivem a independência e autonomia dos alunos com situações cotidianas pode tornar a aprendizagem matemática prazerosa e prevenir a Ansiedade Matemática. Entretanto, é necessário investimento em educação e a implantação de programas de incentivo a qualificação e apoio aos professores, além de psicólogos e psicopedagogos para auxiliar a família e a escola na condução de estratégias para os alunos com Ansiedade Matemática.

Palavras-chave: educação matemática, ansiedade à números, modelagem matemática.

¹ Professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) e doutoranda na Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS).

DISCIPLINAS ELETIVAS DO NOVO ENSINO MÉDIO: um relato de experiência a partir do estágio supervisionado em Ciências Biológicas

Ester Decker¹, Mara Duarte Fernandes Quintão Almeida², Luciane Schulz³

O Novo Ensino Médio vem desafiando o país para criar espaços de participação para discentes, onde escolherão percursos formativos que vão ao encontro de seus interesses e projetos de vida. O ano de 2022 marca o início da grande reestruturação do Ensino Médio nas escolas da rede pública e privada no Brasil. No estado de Santa Catarina, os Itinerários Formativos são compreendidos por: componente Projeto de Vida, Trilhas de Aprofundamento, Segunda Língua Estrangeira e Componentes Curriculares Eletivos, sendo os três últimos, de escolha dos estudantes. O objetivo é o aprofundamento e a aplicação das suas aprendizagens em áreas de conhecimento e/ou na formação técnica e profissional. Prevista na legislação do Novo Ensino Médio, as eletivas são disciplinas temáticas, para compor a parte diversificada do currículo do estudante. A formação acadêmica de professores é permeada por diversos processos, para que os acadêmicos consigam exercer seu papel profissional futuro. Dessa forma, no componente curricular da disciplina de Estágio da Licenciatura III, do curso de Ciências Biológicas, foram desenvolvidas práticas de regência de ensino-aprendizagem no componente curricular da disciplina eletiva Projeto de Pesquisa e Iniciação Científica, em uma escola Estadual do município de Blumenau - SC. Desenvolveram-se práticas de regência em dupla, sendo totalizadas uma carga horária de seis horas aulas para cada membro, sendo três para observação e três para a regência. Na regência partiu-se dos temas que os estudantes pudessem estabelecer relações com o seu cotidiano, ao mesmo tempo, em que puderam elaborar conceitos científicos envolvendo biologia, química e física em uma perspectiva integrada para área das Ciências da Natureza. A experiência de estagiar na escola, em disciplinas eletivas permitiu o aprofundamento de conhecimentos específicos para a formação do futuro professor, como: observar os alunos e planejar as aulas a partir de seus interesses e necessidades; exercitar a docência, considerando objetivos do novo Ensino Médio; autoavaliar a prática a partir de um *feedback* sobre a postura como docente, entre outros. Um ponto importante, é que infelizmente, as disciplinas eletivas não garantem, necessariamente, que as escolhas dos alunos sejam diversificadas e interessantes para todos. Se o Estado não tiver condições de implementar a infraestrutura necessária para essa reforma em TODAS as escolas, corre-se o risco de diminuir a escolha dos alunos, já que nem todos os percursos serão ofertados e, aumentar mais as desigualdades, criando diferentes categorias de escola. Compreende-se que refletir sobre as práticas educativas e as suas condições para acontecerem no novo Ensino Médio é fundamental para que se promovam ações de educação científica de qualidade para percursos formativos com os estudantes, bem como para a formação inicial e continuada de docentes que atuam(rão) nesse contexto.

Palavras-chave: Estágio Curricular, Disciplinas Eletivas, Novo Ensino Médio.

¹ Graduanda na Universidade Regional de Blumenau (FURB).

² Graduanda na Universidade Regional de Blumenau (FURB).

³ Doutora pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Mestre pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Graduada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA

Eugênio Jesus Santana ¹¹

A formação continuada é um dos pré-requisitos para a prática docente de qualidade. Assim, ela se destaca como questão primordial para as políticas públicas exigidas na educação, porque surgirão entraves, como é o caso da pandemia, para que a instituição escolar desenvolva respostas à sociedade. Atualmente, com as rápidas transformações que acontecem na sociedade, principalmente com os avanços tecnológicos no mundo do trabalho, a escola deve estar preparada para promover aos discentes um desenvolvimento de habilidades e competências que os tornem mais humanos, culturais, científico e tecnológico, de modo que, através do discernimento obtido, eles possam analisar, compreender e propor medidas/soluções para as diferentes situações vivenciadas. Destarte, fazendo uma breve análise histórica, as primeiras ideias de formação continuada surgiram como treinamento na década de 60, e tinham como significado principal a “modelagem de comportamento”, ou seja, aquilo repetido sem a utilização da inteligência. Na década de 70, era entendida como aperfeiçoamento e visava corrigir possíveis equívocos e fracassos. Enquanto nos anos 80, surge uma percepção de reciclagem, a qual os indivíduos eram considerados como coisas, como objetos recicláveis. Uma década depois, aconteceu uma ruptura do pensamento tecnicista, o qual promoveu a ideia de ser preciso formar profissionais com ampla compreensão da realidade do seu tempo, e que possam ser portadores de uma postura crítica e propositiva (PEREIRA, 1999). Sendo assim, a formação continuada tem como objetivo qualificar docentes das instituições escolares, possibilitando o desenvolvimento de uma reflexão sobre suas práticas, para que se torne autônomo, a fim de concretizar uma educação inclusiva e de qualidade, através da convivência, da produção de sentidos e a formação de saberes. Diante disso, é formidável destacar que o ato de planejar necessita de aspectos básicos a serem considerados. Um primeiro aspecto é o conhecimento da realidade daquilo o qual se deseja planejar, quais as principais necessidades que precisam ser trabalhadas; para o planejador as evidências fazem-se necessário fazer primeiro um trabalho de sondagem da realidade para ele planejar, para assim, traçar finalidades, metas ou objetivos daquilo que está mais urgente de se trabalhar (OLIVEIRA, 2007). Nesse sentido, analisando o cenário atual, urge a necessidade de diálogos autênticos e críticos que sirvam para a construção de ações coletivas e que estejam adaptadas às novas mudanças. Assim, conclui-se que, para Moran (2012), “mudar não é tão simples e não depende de um único fator”.

Palavras-chave: Formação continuada; Pandemia; Professores.

¹ Graduado em Ciências Biológicas pela Faculdade AGES de Tucano e atualmente é discente de Letras-Inglês pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG).

OS SABERES E A TRANS-FORMAÇÃO HUMANA A PARTIR DA PERSPECTIVA ECOLOGISTA DE EDUCAÇÃO

ALCÂNTARA, Euripa Aparecida Ribeiro de¹ GONÇALVES, Kelly Cristina Souza²
EVANGELISTA, Kizzy Aparecida Ferraz³ AMARAL. Hélem⁴

O presente resumo narra o resultado da vivência de uma prática pedagógica realizada no curso de Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, campus Uberaba. A proposta teve o objetivo de dinamizar as aulas do componente curricular Metodologia da Pesquisa, no 1º semestre de 2022 e contou como elemento disparador a exposição dialogada sobre aspectos históricos da pesquisa em educação e sua relação com as teorias educacionais mais proeminentes. O mês de abril, intitulado Pó de Estrelas, o mês da teoria, abordou algumas inquietações como, “Para que serve a teoria?” O desafio para o grupo constou da escolha de uma teoria educacional, identificação dos autores mais significativos, leitores desses autores e síntese da teoria para a discussão de temas de investigação científica que possam ser compreendidos à luz daquela teoria. Nós, as autoras optaram por prática pedagógica que aporta a didática na Perspectiva Ecológica de Educação (REIGOTA, 1999), baseada nos princípios da pedagogia Freir(e)Ana. A pesquisa realizada pelas mestrandas, utilizou a abordagem qualitativa-narrativa, realizada por meio da revisão de literatura e vivência prática da proposta solicitada pelos professores do componente curricular da disciplina. De acordo com Reigota (1999) as narrativas ficcionais não têm direcionamento objetivo, pois insere o narrador no complexo de significados e relações para identificar tanto o narrador quanto o narrado imerso no seu ambiente vivido. É uma prática de pesquisa que permite dar voz a todos os envolvidos, trazendo amplitude de sentidos. Pensando assim, uma didática que associa Paulo Freire (2001) com Marcos Reigota (2021) e outras perspectivas educacionais contemporâneas, é aquela que transcende a teoria e atua na construção de um legado – estudantes, professores, escola e sociedade se unem para construir as bases de uma herança ecológica que se transforme em construção de uma consciência emancipatória em termos de preservação do ser na sua totalidade.

Palavras-chave: prática pedagógica, perspectiva ecologista de educação, narrativas ficcionais.

¹ Aluna do Mestrado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Uberaba-MG.

² Aluna do Mestrado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Uberaba-MG.

³ Aluna do Mestrado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Uberaba-MG.

³ Aluna do Mestrado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Uberaba-MG.

⁴ Aluna do Mestrado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) – Uberaba-MG.

A IMPORTÂNCIA DA CRIATIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Débora Regina Silva Cavalcante¹, Evelyn Damasceno Silva de Freitas²

O presente estudo buscou compreender a importância da criatividade no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, analisando qual o papel do professor na construção de uma aprendizagem criativa. Como método, optou-se por uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e fundamentação teórica realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica, com base em livros e artigos que tratam sobre o tema. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário on-line, elaborado e validado pela autora, o qual foi encaminhado aos respondentes, através da plataforma *google forms*. Por meio dessa pesquisa, foi possível concluir que a criatividade é um elemento importante para a garantia de uma aprendizagem significativa e mais relevante, sendo necessária tanto para os alunos quanto para os professores. Os autores analisados também evidenciam que o estímulo à criatividade no processo de aprendizagem, traz inúmeros benefícios, dentre eles: mais facilidade para se adaptar às mudanças, solucionar problemas, maior motivação e disposição para aprender, maior participação em sala de aula e maior potencial para alcançar realizações ao longo da vida (WECHSLER, 1985; 1998; ROBINSON, 2018; TORRANCE, 1965). Porém, a análise dos dados demonstrou que embora exista entre os respondentes, a percepção de que os professores têm um papel fundamental na formação de sujeitos criativos e capazes de se adaptar e inserir-se socialmente de forma ativa, ainda persiste uma compreensão superficial a respeito da articulação entre a criatividade, a preparação dos indivíduos para enfrentar as demandas da sociedade atual e o papel do professor na construção de uma aprendizagem criativa, evidenciando a necessidade de mais estudos e sensibilização dos docentes sobre o referido tema.

Palavras-chave: educação, criatividade, aprendizagem significativa.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA DESASTROSA NA SALA DE ESPERA DE UMA UBS

Fabia Faria da Silva¹

A educação em saúde dialógica na sala de espera de Unidades de Atenção Primária é uma ferramenta importante para promoção da saúde da população porque possibilita a troca entre o saber acadêmico do profissional de saúde com o saber popular do público atendido, de forma, a construir juntos o conhecimento e buscarem a melhoria da saúde. Este trabalho trata-se de um relato de experiência da educação em saúde mal sucedida em uma Unidade de Saúde de Uberlândia- MG, Brasil no ano de 2014, quando eu desconhecia a metodologia adequada para educação em saúde resultado de uma formação profissional biologicista que visava a cura com foco na doença. O desenvolvimento da atividade educativas se deram através da metodologia tradicional de ensino por meio da transmissão de conteúdo que julgava ser importantes para informar a população. As atividades foram realizadas de forma verticalizada, tradicional sem levar em consideração o saber nem o interesse popular. Ao iniciar as palestras as pessoas eram convidadas para, por achar um tema importante, algumas pessoas se aproximavam, outras se mostravam alheias aos assuntos, outras às vezes perguntavam alguma coisa. O silêncio e o desinteresse do público em ouvir foi desestimulador. Concluí com essas ações que, de fato, a educação em saúde com metodologia tradicional não desperta o interesse da população, por isso a educação em saúde deve ser um processo mais dialógico, promover a interação do profissional de saúde com o público com o intuito de acolher, ouvir dialogar e construir juntos estratégias para melhorar a qualidade de saúde. Para isso ela precisa ser sistematicamente planejada e assumida pelos profissionais de saúde quanto uma prática transformadora e não como uma receita a ser seguida pelos pacientes. profissionais de saúde que atuam há muito tempo na área se atualizem e sempre busquem aprender para contribuir com a melhoria da saúde da população.

Palavras-chave: sala de espera, educação em saúde, atenção primária,

¹ Universidade Federal de Uberlândia/ UFU

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES, NECESSIDADES E EQUÍVOCOS.

Fabiana de Lourdes Scarpim Buriti Vital

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a importância das práticas com a leitura e a escrita na Educação Infantil, problematizando o status inaugural que a Alfabetização ocupa na modalidade do Ensino Fundamental. Para tanto, delimitamos, na primeira parte deste trabalho, por meio do suporte teórico que aborda a infância e a aprendizagem, refletir sobre concepções, divergências e equívocos comumente cometidos por profissionais e instituições a respeito das práticas com a língua na Educação Infantil. Após essa primeira explanação, partimos para uma análise bibliográfica acerca da especificidade da Educação Infantil como modalidade de ensino, apresentando uma reflexão sobre as necessidades da criança pequena, do acesso à língua como um direito a ser garantido pela escola ainda na primeira infância e das possibilidades de trabalho numa perspectiva reflexiva e lúdica.

Palavras-chave: educação Infantil – alfabetização – práticas de leitura e escrita

Desenvolvimento da subjetividade na habilidade oral em Língua Inglesa por meio da ferramenta digital *Flipgrid* em estudantes de nível intermediário

Fabiane Coppo¹, Deborah Ferreira Machado², Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha³

Temos percebido que o enfoque medular a respeito da oralidade tem sido empregado apenas na comunicação diária em contextos artificiais previamente manipulado pelos professores. Dessa forma, os alunos têm somente a oportunidade de desempenhar uma gama da habilidade oral. Assim, observamos a urgência de desenvolver a habilidade oral dos alunos para além das conversas cotidianas. Este artigo tem como intuito investigar o desenvolvimento da oralidade da Língua Inglesa para além dos diálogos do cotidiano, em alunos de nível intermediário de duas turmas de uma academia de Língua Inglesa, utilizando a ferramenta digital *Flipgrid*. A expressão da subjetividade do aluno na habilidade oral da Língua Inglesa foi observada neste estudo. Para tal fim, utilizamos o texto literário do conto *The old man at the bridge* de Ernest Hemingway. O aporte teórico para análise dos dados teve por base a teoria Histórico Cultural de Vygotsky. A metodologia empregada foi de natureza qualitativa com abordagem hermenêutica. Foi possível observar com os resultados, que a expressão da subjetividade dos alunos na habilidade oral da Língua Inglesa acontece significativamente por meio da interação com a ferramenta digital *Flipgrid*.

Palavras-chave: oralidade, língua inglesa, flipgrid.

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina (UTFPR)

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina (UTFPR)

³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina (UTFPR)

EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO MOVIDAS PELAS PERGUNTAS

Fabiane Olegário¹, Maristela Juchum²

Este texto tem como objetivo compartilhar experiências docentes advindas do Estágio Supervisionado Conhecendo o espaço escolar dos Cursos de Letras e de Pedagogia da Universidade do Vale do Taquari - Univates/RS. Trata-se de um componente curricular de 80 horas compartilhado entre os dois cursos, em forma de docência compartilhada. Tal componente parte da concepção da pedagogia da pergunta de Freire e Faundez (1985), compreendida como um exercício ético fundamental no processo educativo, visto que a pergunta oportuniza a leitura do mundo de forma crítica e ampliada. Além disso, entende que as perguntas no percurso formativo dos estudantes podem gerar experiências singulares, qualificando o processo de aprendizagem. A partir dos estudos de Larrosa e Rechia (2018), compreende-se a experiência como um exercício de atenção ao mundo. Considerando a pergunta e as experiências como mote do trabalho pedagógico, a metodologia adotada pelas professoras têm como base os projetos de trabalho como procedimento didático. Segundo Hernández (2007), os projetos englobam as relações pedagógicas e o aprendizado por meio do diálogo e da indagação, em que todos podem encontrar seu lugar para aprender. A proposta de trabalho consiste na inserção do estudante no espaço escolar, a fim de identificar uma pergunta de pesquisa. Após, os estudantes têm o desafio de planejar uma intervenção pedagógica que possa apontar alternativas para a referida situação-problema. Espera-se que as perguntas possam produzir experiências significativas de estágio e, sobretudo, contribuir na formação do olhar mais crítico e humanizado que guiará o fazer pedagógico dos futuros professores.

Palavras-chave: experiência, pesquisa, estágio supervisionado.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo; FAUNDEZ, Antonio. **Por uma pedagogia da pergunta**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

HERNÁNDEZ, Fernando. **Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho**. Porto Alegre: Artmed, 2007.

LARROSA, Jorge; RECHIA, Karen. **P de Professor**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2018.

¹ Universidade do Vale do Taquari - Univates

² Universidade do Vale do Taquari - Univates

A IMPORTÂNCIA DA AULA DE CAMPO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOGRAFIA.

Fabiano de Jesus Giacomini¹, Leonardo Dirceu de Azambuja²

O acadêmico dos cursos de Licenciatura em Geografia ao longo de sua formação tem contato e se apropria de referenciais teóricos de conhecimento. Todavia, mesmo com essa gama teórica, entender/compreender o espaço no qual vivemos e compartilhamos nossas experiências é uma tarefa que precisa incluir a interação desse conhecimento e a realidade socioespacial. Daí a necessidade da aula de campo como recurso metodológico nos processos formativos desses futuros professores de Geografia. Isso porque já é de caráter geográfico a realização de expedições à campo para comparar, observar e analisar as metamorfoses do espaço. Por meio da aula de campo captura-se a dinamicidade que ocorreu e ocorre no espaço geográfico, objeto de estudo dessa ciência, definindo reconfigurações socioespaciais, mudando não só suas formas, mas também, suas funções acerca de processos pretéritos e atuais. Mas é oportuno destacar que a busca de informações à campo pela ciência geográfica está também sintonizada com as referências teóricas e de método. Tem-se então, a Geografia Tradicional ou Clássica, uma ciência corológica, dos lugares, e para isso utilizava-se das observações e descrições das paisagens. Para essa geografia, o geógrafo deveria contemplar a paisagem de uma forma quase estática já que, as modificações dos espaços eram mínimas, sendo possível realizar análises locais sem precisar correlacionar com outros lugares. Contudo, com a Revolução Industrial nos períodos dos séculos XVIII e século XX aprofundou o desenvolvimento da sociedade capitalista e novas interpretações geográficas se fizeram necessária. Os lugares não mais se explicam por si só, e sim, é preciso correlacionar/relacionar com os outros lugares para assim entender as particularidades de cada um. Impõe-se então a necessidade de renovação da ciência geográfica. Dessa forma, em um contexto mais recente, surge a Geografia Teórico-Quantitativa. Essa corrente metodológica baseada em modelos matemáticos, imagens de satélite e da informática, deixando de lado a utilização das aulas de campo para compreender a sociedade. A pesquisa ou a aula à campo volta a ser trabalhada como procedimento metodológico da Geografia a partir da concepção social crítica desse conhecimento. Nessa corrente das denominadas Geografia Crítica/Social é necessário, agora, levar em conta as mudanças que ocorreram e ocorrem no espaço geográfico contemplando as novas relações socioespaciais envolvendo a política, produção, circulação compreendendo o lugar e a paisagem, não mais localmente apenas, pois a conectividade atual está presente em todos os ambientes, mesmo que desiguais. Com isso, não podemos perder de vista que as explicações nesse nexos de desenvolvimento devem partir das escalas locais, relacionando as regionais, nacionais até as globais. O futuro professor de Geografia precisa estar atento para esses fundamentos da teoria e da prática para captar as modificações do espaço geográfico. A pesquisa ou a aula à campo precisa então estar sintonizada com essas formas de busca e interpretação das informações geográficas a serem incluídas na formação dos futuros professores de Geografia.

Palavras-chave: Ciência geográfica; formação de professores; aula de campo.

¹ Universidade Estadual de Maringá – UEM

² Universidade Estadual de Maringá – UEM

PRODUÇÃO DE MEIOS DE CULTURA ALTERNATIVOS DE FUNGOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA

Fabio Cano Carnielo, Angélica Patrícia Santos, Emily Ataíde da Silva, Vitoria Grazziela Rocha da Silva de Souza

Introdução: Os fungos sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas, pois eles são utilizados na produção de medicamentos e alimentos. Ainda há são utilizados como alimentos, como por exemplo o champignon e outros. Alguns fungos também podem ser prejudiciais ou ainda patogênicos. Na natureza eles são importantes para a decomposição da matéria orgânica. Já nos laboratórios, os fungos podem ser cultivados em meios de cultura, como as leveduras, *Aspergillus*, *Rhizopus* e outros microscópios. O meio de cultura mais comum é com a utilização de ágar, que é extraído de algas marinhas, com custo alto e de difícil acesso para muitos laboratórios que tem baixo investimento. Nas universidades esses fungos são inoculados em meios de cultura com diferentes soluções nutritivas, como ágar ágar, o ágar sangue, ágar manitol salgado e outros. Já nas escolas como por exemplo as escolas estaduais não há esse tipo de possibilidade, pois os laboratórios não possuem estrutura para poder cultivar esses tipos de fungo em meios de cultura convencionais pelo alto valor comercial principalmente do ágar que é o que dá a estrutura para os meios de cultura. Com base nessas informações os estudantes do CETI Manuel Vicente Ferreira Lima, da cidade de Coari Amazonas buscaram produzir meio de cultura com materiais de baixo custo, como por exemplo a goma de tapioca, amido de milho, além de outro meio de cultura que já é bem conhecido que é a combinação de gelatina sem sabor industrializada, com tabletes de caldo de galinha e de carne. **Objetivo:** Produzir meios de cultura de baixo custo e materiais de fácil acesso para procriação de fungos. **Metodologia:** Foram feitos três meios de cultura alternativos. O primeiro foi feito com a utilização de dois béqueres, sendo que no primeiro foi colocado um pacote de gelatina sem sabor, um tablete de caldo de carne e 120 ml de água a 80 graus Celsius, no segundo foi colocado o tablete de caldo de galinha no lugar do caldo de carne. No segundo experimento foram utilizados 100ml de água com 40ml de Amido de milho, que foi colocado em um fogareiro elétrico, mexendo bem até atingir a textura homogênea e cremosa, depois dividido em dois béqueres de 150 ml, um foi acrescentado o tablete de caldo de carne e no outro, o tablete de caldo de frango, mexendo novamente até que os caldos fossem dissolvidos. Já no terceiro experimento o procedimento foi parecido com o do amido de milho, sendo o mesmo substituído por goma ou amido de tapioca (polvilho doce). Após esses procedimentos, cada Becker foi despejado em duas placas de petri, totalizando doze meios de culturas. **Resultados:** Os meios de cultura feitos com goma de tapioca não cresceram pequenos organismos. Já nas culturas utilizando gelatina e de amido de milho, os fungos cresceram de forma meio seletiva, visualmente maior quantidade de leveduras nos meios de cultura com caldo de galinha e outros fungos microscópicos, como *Rhizopus* sp. e *Aspergillus* sp. **Conclusão:** Esse trabalho proporcionou protagonismo aos jovens que participaram esse projeto de pesquisa, bem como foi produzida mais uma alternativa de aula prática de baixo custo, que pode ser produzida em qualquer ambiente, mesmo em escolas que não possuem laboratório.

Palavras-chave: fungos, microbiologia, cultura

PATRULHA CETI PRODUZINDO CIÊNCIA

Fabio Cano Carnielo, Carlos Vinicius da Silva Tito, Daiziane Souza de Araújo, Nathila Crhis Serdeira Carvalho

Introdução: As aulas práticas visam despertar nos discentes a curiosidade pela pesquisa e aguçar seu senso crítico. Os alunos participantes das aulas práticas e dos projetos estão sempre sendo protagonistas de seu conhecimento e atuam na criação de importantes ferramentas que possam melhorar a qualidade de vida no ambiente escolar, familiar e da cidade de Coari. Alguns alunos gostam muito de ajudar na execução de experimentos. Todos os Anos desde a inauguração do CETI Professor Manuel Vicente Ferreira Lima em 2017, ocorre diariamente o Projeto Patrulha CETI Fazendo Ciência, no laboratório um, das onze e cinquenta até doze horas e cinquenta minutos com uma média de 30 a 40 alunos que foram selecionados por serem disciplinados e por terem interesse em biologia. Com a ajuda do professor, ocorre a tríade aplicada apenas nas Universidades, que é ensino, pesquisa e extensão. Com essa experiência, os discentes tiveram experiência em pesquisa científica (que será muito importante em sua vida acadêmica futura), espírito colaborativo (puderam ajudar seus colegas de classe com dificuldades), além de poderem ajudar a mudar a realidade da comunidade escolar. **Objetivos:** Promover ensino, pesquisa e extensão em uma escola estadual. **Metodologia:** As atividades acontecem diariamente, com formação continuada aos participantes através da tríade iniciada pelo ensino, pois os alunos recebem treinamento prévio para atuarem como monitores nas aulas práticas de suas turmas, reproduzindo os experimentos juntamente com o professor. No que diz respeito a Pesquisa Científica, os participantes desenvolvem projetos na área de Biologia. Já no que se refere Extensão, existem trabalhos que são desenvolvidos no intuito de ajudarem a comunidades escolar e a sociedade civil, como a produção de micro estação de tratamento de água de baixo custo, prevenção e combate com relação ao *Aedes Aegypti* e outras atividades que ajudam a população. **Resultados:** O rendimento da turma é muito maior com a presença dos alunos monitores, pois os alunos com dificuldades não ficam com vergonha de tirar dúvidas com colegas. Além disso, alguns alunos sempre se destacam e atuam como monitores também fora do horário de aula, ajudando seus colegas e o professor na sala e no laboratório. Nas pesquisas científicas foram produzidos dois trabalhos no ano de 2017 (apresentado na SENACITE – UFAM e outro aprovado e desenvolvido com bolsas da FAPEAM). Em 2018 foram apresentados quatro projetos na FIENTEC - ISB UFAM Coari. Em 2019 foram apresentados sete projetos na I FINTER e todos os trabalhos foram publicados na RESBAM ISB - UFAM, com um trabalho premiado em segundo lugar e orientador com maior produção científica. Em 2020 foram feitos cinco trabalhos com questionários sobre a pandemia, arquivados em uma coletânea interna. Em 2021 quatro trabalhos foram apresentados na II FINTER, e aceitos para Publicação na RESBAM. Também foram enviados três trabalhos para a Feira STEM Brasil com premiação em primeiro lugar (Cidades Sustentáveis) e segundo lugar (Invenções e Inovações). Em 2022 há um projeto entre os vinte semifinalistas do prêmio Respostas para o Amanhã Samsung e ainda aguardando respostas da STEM Brasil e FEBRACE. **Conclusão:** Com esse projeto relativamente simples, alunos do ensino médio podem ter uma experiência diferenciada e a comunidade pode ser beneficiada

Palavras-chave: protagonismo, monitores, competência

JOGO CONTEXTUAL: INDÍCIOS DE UMA NOVA CLASSIFICAÇÃO PARA JOGOS EDUCATIVOS FORMAIS?

Fabio Daniel Tavares

Já não é mais mistério para ninguém que a aplicação de jogos no ensino das ciências da natureza representa um recurso capaz de maximizar a aprendizagem na sala de aula. Como cita Souza (2021), por se tratar de uma proposta divertida, que explora os sentimentos, atividades lúdicas em geral podem despertar e estimular o interesse dos alunos pelas aulas. E, a partir disto, conseguimos criar um ambiente no qual o aluno participa ativamente das atividades, fazendo-o se envolver pelo processo educativo. Silva e Moura (2013) complementam muito bem o comentário do autor, destacando que justamente por despertar o interesse e fazer o aluno querer, por vontade própria, entender os conceitos ali envolvidos para conseguir praticar o jogo, cria-se um contexto favorável para se atingir uma aprendizagem mais significativa. Embora este recurso apresente muitos pontos positivos, não deve ser entendido como a poção mágica capaz de resolver todo e qualquer problema no processo de ensino-aprendizagem. Como docentes, devemos reconhecer as limitações das metodologias e recursos aplicados no ambiente escolar e, à medida do possível, podemos suprir tais fragilidades integrando conceitos da educação. Neste sentido, um conceito com muito potencial para ser utilizado em conjunto com o jogo educativo formal (JEF) é a contextualização. Como a ideia da contextualização é relacionar os conteúdos e conceitos estudados com o conhecimento prévio do estudante, na busca de atribuir novos significados ao conhecimento escolar (WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013), temos a opção de criar uma proposta divertida e ao mesmo tempo com grande potencial de aumentar o interesse dos estudantes pelo tema estudado, pois, há mais um elemento capaz de despertar a curiosidade do aluno em aprender além das contribuições positivas dos jogos. Por se tratar de uma estratégia pedagógica simples, a contextualização pode ser incorporada a quaisquer tipos de JEF's, podendo ser o foco do jogo ou então usada como elemento secundário deste. Portanto, trata-se de um recurso versátil para o emprego do lúdico no contexto escolar. Principalmente quando utilizada como meio de trazer o cotidiano do discente para dentro da atividade lúdica. Com isto, mais conexões são criadas na relação aluno-jogo. A partir destes contextos, chega-se à questão fundamental deste trabalho: a criação de uma subcategoria de JEF's para designá-los é necessária? Defende-se que tal designação tem sim sua importância. Dada a relevância da contextualização para um jogo, tal classificação nos permite distinguir os diferentes tipos de jogos. Neste caso, o termo tipo não se aplica aos gêneros dos jogos, mas sim a interação que ocorre entre aluno-conhecimento através desta atividade lúdica: se o foco está em promover a contextualização, a relação pessoa-conhecimento está embasada nos conhecimentos prévios da mesma. Este é o jogo contextual. Agora, quando ela é elemento secundário ou não se faz presente, a forma como o aluno se relaciona com os conteúdos é outra, isto é, o processo não se embasa mais nos conhecimentos prévios.

Palavras-chave: jogo, contextualização, aprendizagem.

FAZER ARTE NÃO TEM IDADE: ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM PARA IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Fabio R. Ledesma¹

O envelhecimento populacional têm se acentuando nos últimos anos, Ramos, Veras e Kalache (1987) já expressavam a preocupação com o crescimento da população idosa, afirmando que a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade diminuam com o passar do tempo, tornando a população mais longeva, fato este que Loureiro (2019) ressalta, propondo ainda que é necessário se pensar a forma com que essas pessoas viverão estes anos. A população envelhecida, quando se sai do senso comum, não quer necessariamente dizer uma população incapacitada, o que suscita reflexões acerca da forma como cada um viveu até o momento e que limitações adquiriram ou não ao longo da vida, fazendo dessa população envelhecida a mais variada gama de particularidades e, assim sendo, alguns necessitam de cuidados que são oferecidos em ILPI (Instituição de Longa Permanência Para Idosos), outros simplesmente optam por morar lá. Ledesma et. al. (2021) afirma que a ILPI deixou de ser instituição total (todos os cuidados na instituição) e passou a se inserir na comunidade, deixando de ser simples abrigo, se tornando moradia, considerando, portanto, a concepção freiriana do sujeito em permanente construção. As formas de aprendizagem para uma população institucionalizada precisam ser adaptadas ao público, sendo que a educação formal não se mostrou adequada, dessa maneira, buscando alternativas, se recorreu a Arte. O projeto foi desenvolvido em uma ILPI ao Sul do estado do Paraná, que era lar de 74 idosos à época. Foram realizadas oficinas de Arte para os acolhidos, incluindo quaisquer um que tivessem vontade de participar, não importando as limitações físicas. As formas de Arte incluíam Pintura em folha de papel, pano de prato e telas, carimbos de isopor, modelagem em argila e artesanato, onde os participantes eram guiados e instruídos pelaicineira. As oficinas foram semanais, durando 04 horas por semana e os resultados foram extremamente positivos, promovendo não somente o aprendizado da arte, mas também a socialização, fortalecendo o vínculo entre os acolhidos, resgate de potencialidades artísticas, reavivamento de memórias afetivas e novas formas de se expressar para aqueles que apresentavam dificuldades com a comunicação verbal. Ao final do projeto houve um nítido progresso com perceptível diferença entre antes e depois das oficinas, demonstrando que o sujeito, mesmo envelhecendo, ainda é capaz de aprender, se reinventar e descobrir novas formas de se expressar, prosseguindo assim com sua construção e aprendizado até o final da vida.

Palavras-chave: Envelhecimento, Educação, Arte.

¹ Psicólogo da ILPI Santa Rita, Docente do curso de Psicologia da Universidade do Contestado, Mestre e doutorando no Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário pela Universidade Estadual do Centro Oeste. E-mail: fabio.rled@gmail.com

UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA DE MARCADORES SOCIAIS E IMAGENS DE CONTROLE EM MATERIAIS DIDÁTICOS

Adilma Gomes da Silva Machado¹, Fabíola Jerônimo Duarte², Inayara Élide Aquino de Melo³, Henrique Miguel de Lima Silva⁴ e Reginaldo Pedro de Lima Silva⁵

A escola, como um espaço de aprendizagem, inclusão e construtor de opiniões, precisa colaborar para que os alunos sejam conscientes de que estamos em constante contato com inúmeros discursos, principalmente em materiais didáticos, nos quais tais discursos apresentam posicionamentos, fazem com que realidades sejam conforme eles expõem, tendo em vista, funcionarem como sinais ou representações que são decodificadas por leitores de forma semelhante ou igual ao que leem. Portanto, esta pesquisa investiga a presença de marcadores sociais da diferença e imagens de controle na coleção de Língua Portuguesa “Tecendo linguagens” utilizada no Ensino Fundamental II, observando como nesta coleção há a articulação de discursos implícitos e explícitos que podem contribuir para a estruturação do racismo no contexto educacional, ao mesmo tempo em que verificaremos como uma abordagem semiótica destes discursos pode contribuir para o desenvolvimento de uma leitura crítica. No tocante a metodologia, a pesquisa é de base qualitativa e método indutivo, sendo dividida em duas etapas: na primeira etapa teremos como procedimentos as pesquisas bibliográfica e documental e a segunda a ser realizada na coleção de livros didáticos de Língua Portuguesa “Tecendo Linguagens”, na qual investigaremos a presença de marcadores sociais da diferença e imagens de controle, para compormos um guia didático que será utilizado na segunda fase do projeto, isto é, na intervenção que será realizada com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II da Escola Estadual Professora Ocila Bezerril, localizada no Município de Montanhas – RN. Concernente à base teórica, esta pesquisa ancora-se nas considerações de Pierce (2000), Santaella (2004; 2005 e 2007), Moita Lopes (2002), Collins (2009) e Almeida (2018). Por fim, esta pesquisa pretende-se ampliar os estudos acerca da estruturação do racismo em nosso país, ao mesmo tempo em que delinearemos contribuições para uma metodologia de letramento acerca dos múltiplos discursos com os quais convivemos em nosso dia a dia e como estes afetam nossas vidas no meio social.

Palavras-chave: racismo, marcadores sociais, imagens de controle.

¹ Discente do Mestrado Profissional em Linguística e Ensino da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

² Discente do Mestrado Profissional em Linguística e Ensino da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

³ Discente do Mestrado Profissional em Linguística e Ensino da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

⁴ Docente permanente do Mestrado Profissional em Linguística e Ensino da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

⁵ Discente do Mestrado Profissional em Linguística e Ensino da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

INCLUSÃO E A LÍNGUA ESPANHOLA NO CONTEXTO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFSC (CA/UFSC)

Fabíola Teixeira Ferreira¹, Eliane Elenice Jorge²

Acreditando na necessidade e possibilidade de criação de espaços inclusivos na escola, através do cotidiano escolar e dos envolvidos nesse ambiente, neste artigo apresentaremos a trajetória da disciplina de língua espanhola do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (CA/UFSC), que tem se mobilizado nos últimos anos em busca de um processo de ensino-aprendizagem significativo aos estudantes portadores das mais variadas deficiências. Esse caminho tem se dado através de leituras, estudos e pesquisas realizadas pelas duas professoras efetivas da disciplina que, na prática da sala de aula, se transformam em atividades adaptadas/flexibilizadas e dinâmicas que visam a interação dos/as estudantes deficientes com todos/as seus/suas colegas e com o conteúdo sistematizado na língua espanhola. Apesar dos esforços dos últimos anos, ainda há muito a ser explorado nesse campo principalmente pela pouca produção acadêmica sobre o tema e a escassez de materiais voltados para os aprendizes de língua estrangeira/adicional (LE/LA) com deficiências, ou que discutam com mais profundidade temáticas centrais, por exemplo, a questão da “avaliação”. E o desafio é ainda maior quando o processo de avaliação se dá no contexto da deficiência dentro da LE/LA. Neste sentido, ensinar LE/LA através de estratégias de ensino/aprendizagem (SASSAKI, 2005; SANT’ANA, 2005; FERNÁNDEZ & CALLEGARI 2009, entre outros), e avaliação numa perspectiva formativa, processual e democrática (HADJI, 1994 e 2001; DIAS SOBRINHO, 2012; LUCENA, 2006 e 2009; SCARAMUCCI, 2006 e 2011, entre outros), que viabilizem as diferenças e que respeitem as diversas identidades presentes em sala de aula e que potencializem as habilidades de cada indivíduo pode vir a ser um caminho para um ensino efetivamente inclusivo.

Palavras-chave: inclusão, estratégias de aprendizagem, avaliação.

¹ Colégio de Aplicação - Universidade Federal de Santa Catarina (CA/UFSC)

² Colégio de Aplicação - Universidade Federal de Santa Catarina (CA/UFSC)

CAMINHADA VIRTUAL: CONCEPÇÕES DE RUAS E BAIRRO

Fátima Nogueira da Silveira¹

Expõe-se uma prática pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I. Foi planejada seguindo o PPPI da instituição em atendimento ao “Eixo Espaço” da área de Estudos Sociais, para discentes do terceiro ano escolar de uma escola pública. Atende ao objetivo voltado à percepção cotidiana de espaços coletivos e individuais quanto à circulação, permanências e transformações ao longo do tempo e que abarcam a localização e o deslocamento por meio de referências. Abrange a percepção das características de um bairro, iniciando pelo bairro da escola, “observando a interferência dessas relações na qualidade de vida” (PPPI, 2008, p. 149) e, após, direciona às compreensões sobre demais bairros do município. A atividade se encontra em consonância com a Base Nacional Curricular Comum/2017 em que as “noções de espaço e tempo [devem] se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e percebidos.” (BNCC, 2017, p. 353). A prática foi planejada em 2021, durante isolamento social de prevenção à COVID-19. Semelhante às inúmeras escolas e professores, por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) se buscou alcançar e desenvolver, com os discentes, um ensino por meio remoto que gerassem conhecimentos, aprendizagens, compreensões e interações. Uma destas atividades, apontada a seguir, continua possível frente ao retorno presencial. Consiste no uso do *Google Maps*, em tempo real, para caminhada virtual, com os discentes, nas ruas dos arredores da escola, um ou mais quarteirões. Na caminhada virtual se observa o nome da rua da escola e das demais que vão sendo percorridas, a existência e variedade de estabelecimentos comerciais, de serviços, se dialoga sobre as profissões neles existentes, tipos de moradias e número de pisos/pavimentos de prédios, sobrados, casas, suas fachadas com elementos antigos/históricos ou modernos. Pesquisa-se a tendência de o bairro ser mais residencial ou comercial, noções de esquina, quarteirão, pontos de referências dos arredores da escola ou outro endereçamento. Noções de direita e esquerda, faixa de pedestre, calçadas, conservação ambiental, paisagens, entre outros. Observa-se detalhes “personalizados” do espaço que está sendo percorrido por meio da ferramenta tecnológica e sempre mediados pela interação docente-discente. Permite obter “vista de cima”, “do satélite”. A prática se desenvolve com uso de *internet* existente na instituição, seja em um laboratório de informática (LI) ou sala de aula com dispositivos digitais. De acordo com a realidade da escola, o docente pode recorrer ao uso de *pendrive*, após fazer uso da *internet* de algum setor da gestão escolar ou sua própria *internet*. Previamente o docente pode gravar a caminhada virtual enquanto usa o *Google Maps* e apresentar o vídeo dos arredores do bairro da escola, da realidade, dialogar com os discentes e disponibilizar o *link* para os discentes reassistirem no lar ou estimular que façam seus percursos e outras observações. Trata-se de uma oportunidade virtual coletiva sobre a realidade do espaço vivido por discentes e, seguindo Freire (1987), não “bancário”, possibilitando escuta sobre as percepções discentes da vida real e consequente diálogo. Propicia os primórdios de representações do espaço e de leituras de mapas.

Palavras-chave: Ensino Fundamental I, tecnologias digitais, espaço-tempo social

¹ Colégio Pedro II - CPII

HISTÓRIAS QUE BROTAM DA ESCUTA: VIVÊNCIAS NA ESCOLA PÚBLICA PAULISTANA

Juliene Codognotto¹, Felipe Augusto Michelini da Silva²

Somos professora-artista e professor-artista. A arte se configura para nós não apenas como trabalho em sala de aula, mas como modo de existência. E, como pesquisadoras da educação, investigamos sobre como transformar nossas experiências em escolas públicas periféricas da cidade de São Paulo em histórias a serem contadas. Afinal, como pergunta Jorge Larrosa, “que podemos cada um de nós fazer sem transformar nossa inquietude em uma história?” (2010, p.22). A ideia de contar histórias do chão da escola se vincula também ao *sentipensar* de Ailton Krenak (2019) - quem sabe podemos, assim, adiar um pouco mais o fim do mundo, inventando novos sonhos e mundos possíveis para nossas escolas? As histórias que trazemos para nossas pesquisas brotam inicialmente de uma disposição para a escuta. Paulo Freire (2020) nos ensina sobre escuta, ao inscrever em nossas práticas que ensinar exige saber escutar e respeitar os saberes de nossas estudantes. Também bell hooks nos diz que o alicerce para repensar e subverter hierarquias, construindo um espaço de educação democrático, está no diálogo: “A conversa é o lugar central da pedagogia para o educador democrático” (hooks, 2019, p. 202). Jorge Larrosa traz a escuta como ingrediente necessário à experiência: “A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, [...] requer parar para pensar, [...] parar para escutar, pensar mais devagar, [...] e escutar mais devagar” (LARROSA, 2015, p. 26). Neste processo de pesquisa, propomos, então, a escritura de histórias nascidas deste lugar subversivo da escuta, criadas a partir de situações reais em que “paramos para escutar” estudantes das escolas públicas em que atuamos. Fundamentar nossa arte e nossa pedagogia na escuta assume que as crianças e jovens são fonte de saber e que incentivar sua autonomia no processo de aprendizagem pode ressaltar a escola como espaço multicultural de trocas e afetos. Com Luciana Hartmann, lembramos: “as culturas falam também pela voz de suas crianças, basta que saibamos escutá-las”. (HARTMANN, 2017, p. 90). Um professor que escuta um menino imigrante e aprende, junto com toda a turma do quarto ano, canções da Venezuela que culminam em uma aula divertida. Uma professora que, ao escutar um menino que sofria nos corredores da escola, cria espaço para que o pequeno demonstre seus saberes artísticos para outras turmas. Essas e outras narrativas estruturam nossas pesquisas. Compartilhar histórias artísticas fundadas no saber da escola parece-nos uma forma de experimentar a práxis do mestre Paulo Freire, que ao contar suas histórias de educação mobilizou experiências ao redor de todo o mundo. Construir a ponte entre a escola básica e a universidade é a essência deste trabalho, propondo que: saberes acadêmicos possam se tornar inspiração para práticas em nossas escolas públicas, assim como vivências das escolas públicas possam se tornar fonte para o saber científico.

Palavras-chave: histórias autobiográficas, escuta, escola pública.

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e Prefeitura de São Paulo.

² Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e Prefeitura de São Paulo.

A FILOSOFIA NA formação do engenheiro do século XXI

Bianca L. D. Mato¹, Gabriel M. Marcello¹ e Felipe K. Sutil¹

As tecnologias têm calcado a humanidade intensamente no decorrer do presente século. Em uma sociedade impulsionada pela transformação digital, os estudantes de engenharia necessitam acompanhar constantemente essas mudanças para não se tornarem obsoletos ao mercado de trabalho. E não apenas se atualizarem dos assuntos relacionados à inovação e aplicação de ferramentas modernas, mas sim alicerçar-se na filosofia com o intuito de gerar bons questionamentos trazendo melhorias profícuas ao seu entorno e à sociedade. Dessa forma, levando em consideração a exigência de melhoramento e as transformações contemporâneas de um mundo inegavelmente integrado e conectado, o objetivo deste estudo é concentrar-se na investigação das formas de aprendizagem e ensino utilizadas como alicerce na evolução do aluno de engenharia. Para isso, inicia-se com a investigação de procedimentos dinâmicos de demonstração de fatores relevantes, que levaram o aluno a minimização da sua capacidade de indagação conduzindo ao estudo de metodologias ativas de ensino/aprendizagem, como metodologias de problematização. A aplicação desses meios permite o ajuste do aluno para gerenciar a própria aquisição de conhecimento levando a concluir pela demanda do encontro de métodos sui generis para a quebra de sua inércia.

Palavras-chave: engenharia, filosofia, indagação.

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

LOUSAS INTERATIVAS: UTILIZANDO ESTRATÉGIAS TRADICIONAIS PARA COMUNICAÇÃO INTERATIVA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DURANTE A PANDEMIA

Felipe Rodrigues Pius¹, Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda²

A pandemia causada pelo novo coronavírus desafiou todas as áreas da sociedade, sendo uma muito afetada em especial: a Educação. Com o distanciamento social, a educação precisava se utilizar de ferramentas tecnológicas que, até então, quando utilizadas faziam os estudantes sentirem apenas como um momento de aula diferenciada. Neste trabalho, apresentamos um relato dos desafios e alternativas encontrados por um docente para o ensino de Ciências e Biologia em escolas públicas no contexto da pandemia, durante o período de ensino remoto (2020-2021). O primeiro autor deste trabalho, como membro bolsista do projeto “Práticas Investigativas para o Ensino de Ciências: Implementação de Clubes de Ciências em Escolas Estaduais a partir de um grupo colaborativo e interdisciplinar” - (Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 – Programa Ciência Na Escola), procurou implementar diversas ferramentas e estratégias de ensino, mas os resultados não foram satisfatórios, pois apenas mudar a maneira de comunicação com os estudantes não se mostrou suficiente. O desafio era tornar a aula realmente interessante e eficaz e, a partir dos frequentes relatos dos estudantes sobre sentirem falta das aulas presenciais, a ideia foi levar a eles a escola. A opção foi por utilizar os espaços vazios da escola e os equipamentos disponíveis para gravar as aulas, principalmente o quadro branco. A estratégia escolhida foi organizar uma lousa para cada conteúdo a partir de desenhos e esquemas que procuravam relacionar os temas ensinados com a cultura pop, despertando a curiosidade nos estudantes que sempre pensavam: ‘O que será que vamos ter nessa aula?’ A ideia explorava a criatividade docente e despertava a curiosidade e o interesse dos alunos. A partir deste esquema construído no quadro, a aula expositiva era realizada e registrada em vídeo, ambientando o cotidiano de sala de aula, ainda que sem os estudantes presentes. A produção de lousas lúdicas e criativas, simulando infográficos, e a aula expositiva registradas em uma versão digital ficavam disponíveis para atender o ritmo e a possibilidade de acesso de cada estudante, com discussões interativas após cada gravação. Os estudantes se tornaram protagonistas de seu aprendizado e o professor, de fato, cumpriu o papel de facilitador e orientador durante todo o processo, apesar de todos os desafios daquele momento inédito na educação mundial.

Palavras-chave: ensino remoto, lousas lúdicas, inovação.

¹ Escola Estadual Doutor Américo Brasiliense e Escola Estadual Professor José Carlos Antunes (SEDUC – SP)

² Universidade Federal do ABC (UFABC)

MODELAGEM MATEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PLANTA BAIXA: organizador didático para o ensino de geometria (plana/espacial) no sétimo ano do ensino fundamental 2

Felipe Ivan Souza dos Santos¹, Arthur Gonçalves Machado Junior²

Esta pesquisa, em curso³, tem como propósito investigar o ensino de geometria (plana/espacial) para alunos do sétimo ano do ensino fundamental, segundo objetos de conhecimento e habilidades expressas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), utilizando como organizador didático a modelagem matemática. Com intuito de responder a seguinte questão: **Em que termos a modelagem matemática como organizador didático para o ensino de geometria (plana/espacial), propicia aprendizagem com significado para alunos do sétimo ano do ensino fundamental 2?** A pesquisa foi organizada em três momentos com o propósito de calcular/estimar a quantidade de materiais necessários para construção/ampliação das dependências da escola dos referidos alunos, utilizando como ferramental, necessariamente, mas não exclusivamente, objetos de conhecimento relacionados a unidade temática geometria (plana/espacial). Para nortear o processo de modelagem matemática como organizador didático para o trabalho em sala de aula, utilizamos os preceitos apresentados por Biembegut e Hein (2010) que consistem em: interação; matematização; e, modelo matemático. O primeiro momento, **interação**, destinado ao reconhecimento da situação problema e familiarização com os objetos de conhecimento a ser modelado em sala de aula (construção/ampliação das dependências da escola e geometria), os alunos, com auxílio do professor, saem em busca das informações necessárias para delinear e tornar mais claro o contexto pesquisado. No segundo momento, **matematização**, formulação dos problemas e resolução em termos de modelo, os alunos vão dar início formulação de problemas oriundos da situação (construção/ampliação das dependências da escola) traduzindo-os em modelos (oriundos da geometria) que devem levar a solução do(s) contexto(s) em questão. O terceiro e último momento, **modelo matemático**, testagem e validação do(s) modelo(s) oriundos do processo de modelagem tem como propósito analisar as implicações da(s) solução(ões), para então verificar sua adequabilidade. Em termos de considerações, esperamos que com a implementação desta pesquisa, dissertação e produto educacional oriundo da pesquisa, possamos contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de professores e alunos do ensino fundamental 2, em termos significativos, no que tange a abordagem e objetos de conhecimentos e habilidades relacionadas a unidade temática Geometria.

Palavras-chave: Modelagem matemática, geometria plana, professor pesquisador.

¹ Aluno do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática (PPGDOC), mestrado profissional, do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará.

² Doutor em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM) do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará. Professor do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática (PPGDOC), mestrado profissional, do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará.

³ Pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática (PPGDOC), mestrado profissional, do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará, sob a orientação do segundo autor.

ANÁLISE DO DISCURSO DA PADRONIZAÇÃO DOS CORPOS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS

Fernanda Barletta Martins ¹, Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda ²

O livro didático é um dos recursos mais importantes, auxiliando professoras/es em seu planejamento e no uso de imagens, desenhos, textos, exercícios em sala de aula, que podem ser subjetivos ou com mensagens indiretas, necessitando de reflexões e análises para compreensão. Foram feitas comparações das imagens do conteúdo sobre reprodução humana de dois livros didáticos de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental produzidas pela editora Moderna (CRUZ, 2006; CARNEVALLE, 2018), que fizeram parte do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) de 2008 e 2020. O objetivo foi analisar possíveis sentidos veiculados e mobilizados sobre a representação de corpos, distinguindo as ideias de norma e diferença. A conceituação que dá sustentação às reflexões metodológicas é a Análise do Discurso, oriunda da linha francesa de Michel Pêcheux, sendo que foi pautada, principalmente, em publicações de Eni Orlandi. A escolha por essa metodologia demanda um certo engajamento com as questões sociais indo ao encontro com o nosso tema e como isso pode influenciar nos padrões estabelecidos pela sociedade. Nosso referencial teórico foi baseado em Guacira Lopes Louro, Jeffrey Weeks e Judith Butler, autoras que contribuem para o nosso entendimento, problematizando sobre o caráter construtivo do padrão dos corpos, no âmbito sócio-histórico-cultural, reafirmando o caráter discursivo da sexualidade e indo além do biológico. Em nossa sociedade, historicamente, a norma que se estabelece remete ao homem branco, heterossexual, de classe média urbana, e essa, passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Vimos em nossa análise que o livro didático, comparando o de 2006 com o de 2018, passou por modificações. Ainda persistem alguns padrões relacionados ao biológico, como os órgãos genitais, as modificações da puberdade, porém percebe-se a nítida mudança nas representações, com a presença de corpos negros, de pessoas portadoras de deficiência, pessoas idosas, além da representação de diversas formações familiares. Além disso, na obra mais recente, há a substituição da figura do médico pela da médica, a presença de discussão sobre sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação afetiva e sexual, o que não era nada comum de ser encontrado em livros didáticos de Ciências. Esse trabalho está em desenvolvimento ainda com o objetivo de contribuir para que os livros didáticos sejam mais representativos dos diversos corpos reais existentes na sociedade, assumindo uma postura de superação de visões preconceituosas e normatizantes.

Palavras-chave: corpos, livro didático, análise do discurso.

¹ Mestranda no Programa de Pós Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática da Universidade Federal do ABC - SP, barletta.martins@ufabc.edu.br ;

² Professora orientadora: Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda, Universidade Federal do ABC - SP, meiri.miranda@ufabc.edu.br

DESAFIOS EXPLICITADOS POR PROFESSORES FRENTE USO DA TECNOLOGIA E O ENSINO HÍBRIDO NOS ANOS INICIAIS

FERNANDA DE SOUZA SILVA GOIVINHO, RODNEI PEREIRA

O projeto de pesquisa busca analisar os desafios explicitados pelos professores para colocarem em prática as ações e programas relativos à priorização curricular, especificamente, voltados para o ciclo de alfabetização, no período da pandemia da COVID-19. Também será discutida a importância da tecnologia como ferramenta pedagógica, para ser utilizada na escola com as crianças. Pretendemos, nesse sentido, tomar a ação discricional de professoras alfabetizadoras, compreendendo tal ação como a margem de “liberdade” que o servidor público tem no caso, o professor, para colocar em prática políticas, programas e ações governamentais. Será realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa com um grupo formado por professores regentes do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º ano), de três escolas municipais da cidade de São Paulo, da Diretoria de Ensino de São Mateus, situadas na região da zona leste, em um território periférico. A intenção é investigar como os professores foram aderindo em suas práticas as propostas para alfabetizar seus alunos utilizando o ensino remoto, tendo como referências as instruções normativas publicadas no período da pandemia da COVID-19 e as orientações curriculares para o ciclo de alfabetização do currículo da cidade de São Paulo.

Palavras Chaves: Pandemia, Ciclo de Alfabetização, Tecnologia.

DESAFIOS DA ERA DIGITAL NA CONTABILIDADE: UM ESTUDO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES

Géssica Pianzola da Silva¹, Farana de Oliveira Mariano², Fernanda Matos de Moura Almeida³, Sabrina P. Uliana Pianzoli⁴, Thiara de Ângeli Porto⁵

Considerando os avanços tecnológicos, alguns pontos merecem destaque no setor contábil no que se refere à agilidade no processamento das informações, facilidade e segurança de arquivo das informações produzidas nos escritórios, redução do uso de papel e otimização do tempo dos profissionais contábeis, mas demanda qualificação desses profissionais e vasto conhecimento na área técnica e áreas afins, bem como investimentos na área de tecnologia da informação (SILVA; KRUGER, 2012; OLIVEIRA; SOUZA, 2016; CARVALHO; GOMES, 2018). Lunelli (2010) explica que a Escrituração Contábil Digital – ECD, surgiu da necessidade de ajustes fiscais e previdenciários, em atendimento à legislação. Este sistema viabiliza a integração de dados por meio dos órgãos do Governo Federal. Por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, mudanças importantes impactam o setor contábil e fiscal de modo a dar mais transparência e fidedignidade às movimentações da empresa (NASCIMENTO, 2013). O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção dos profissionais contábeis em relação à implantação do SPED. Para tanto, realizou-se uma pesquisa com os profissionais atuantes nos 18 escritórios contábeis instalados no município de Venda Nova do Imigrante-ES. Em termos de metodologia a pesquisa caracteriza-se como descritiva, bibliográfica e de levantamento de dados. Dentre os 18 escritórios convidados a participarem da pesquisa, 13 responderam ao questionário proposto pelas pesquisadoras. Os resultados demonstram predominância das mulheres atuando no processo de implementação e execução do SPED (69%); com formação em Ciências Contábeis (54%); todos os respondentes demonstram experiência na área contábil. No que se refere à capacitação para aprofundar seus conhecimentos sobre SPED, 69% dos respondentes afirmam que receberam treinamento; 77% dos profissionais entendem que este processo trouxe resultados positivos para a contabilidade e apontam como principais benefícios: economia no uso de papel, redução de erros operacionais e segurança na informação (8% cada item), e para 76% dos respondentes, o SPED aumentou a produtividade. Melhorias foram percebidas por todos os profissionais com a implantação do SPED, quais sejam: 15% dos entrevistados citaram a diminuição de erros involuntários, 69% a racionalização e unificação das obrigações acessórias, 8% classificaram como controle e organização e 8% citaram que houve redução no custo e no tempo. Em média, 77% dos profissionais participantes da pesquisa indicam que precisam aprimorar seus conhecimentos sobre SPED, ainda apresentam dificuldades na operacionalização do sistema, mas consideram seus resultados positivos para o escritório. A pesquisa demonstra que embora alguns profissionais ainda manifestem a necessidade de aperfeiçoamento profissional, entendem que a Escrituração Contábil Digital, trouxe mais segurança e organização nos processos contábeis. Apesar de existirem dificuldades de adaptação, os benefícios foram maiores.

Palavras-chave: SPED, Era digital, escritórios contábeis.

ESTRATÉGIAS DE EMPRESAS DO RAMO ALIMENTÍCIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA GERAR RECEITAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

**Cristina Maria Pereira¹, Farana de Oliveira Mariano², Fernanda Matos de Moura
Almeida³, Sabrina P. Uliana Pianzoli⁴, Thiara de Ângeli Porto⁵**

Em virtude da Pandemia COVID 19, que teve o surgimento de maneira inesperada, muitas pessoas em todo o mundo, perderam suas fontes de renda, aumento do desemprego, empresas tiveram queda na receita, precisaram criar estratégias para se manterem no mercado, estratégias administrativas e comerciais. No município de Venda Nova do Imigrante o cenário foi o mesmo (CAVALCANTE, 2020; VASCONCELOS, 2020). Por outro lado, Silva e Costa (2020) e Botelho e Cardoso (2020), explicam que novos comércios e novos meios de renda surgiram durante a Pandemia, além das modificações que os empresários fizeram para atender aos clientes e manter seus compromissos, e com isso, o mercado abriu portas para inovações. À primeira vista ocorreu um crescimento no ramo alimentício via *delivery*. Considerando os ensinamentos de Robbins (2020) o estabelecimento de metas é o primeiro passo para transformar o invisível em visível, criando oportunidade de melhoria nos negócios. Com a fragilidade econômica ocasionada pela Pandemia, muitas empresas foram reestruturadas para se manterem no mercado. Sendo assim o objetivo deste trabalho é verificar as estratégias usadas pelos comércios do ramo alimentício do município de Venda Nova do Imigrante-ES para manterem suas receitas e até aumentarem os resultados durante a pandemia. Torna-se importante esta discussão, uma vez que muitas estratégias foram utilizadas pelas empresas otimização seus resultados e podem ser adotadas por outras empresas. Uma pesquisa descritiva, bibliográfica e de levantamento de dados, foi realizada envolvendo 34 empresas na cidade de Venda Nova do Imigrante-ES. A maioria dos participantes da pesquisa (64,7%) é do sexo feminino, com idade entre 26 e 40 anos (52,9%), com ensino fundamental completo (47,1%). Um total de 63,7% dos participantes desta pesquisa, afirmou que a maior parte do seu atendimento foi por entrega, reduzindo muito o presencial; 70,6% afirmou que reduziu o número de clientes no primeiro momento; 82,4% dos respondentes adotaram como estratégia o uso de máscaras e de álcool em gel para continuar o atendimento presencial. As estratégias mais adotadas pelos empresários para minimizar os danos causados pela Pandemia foram: 32,4% dispensaram funcionários; 44,1% reduziu estoque; 35,3% dos estabelecimentos iniciou os trabalhos com *delivery*. Um total de 55,9% dos empresários disse que o número de estabelecimentos alimentícios aumentou neste período. Para 64,7% dos respondentes, o uso de aplicativos viabilizou o atendimento aos clientes e apresentou resultados positivos. Esta pesquisa confirma que o atendimento por *delivery* utilizando aplicativos diversos, foi importante para manter ou aumentar o número de clientes no decorrer da Pandemia COVID 19. Logo, as estratégias utilizadas pelos restaurantes e lanchonetes tiveram impacto positivo e atingiram seus objetivos principais de amenizar os danos causados pela Pandemia.

Palavras-chave: Pandemia COVID 19, empresários, estratégias.

A FORMAÇÃO EM CONTEXTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROCESSO DE REFLEXÕES E RESSIGNIFICAÇÕES DA PRÁTICA

Fernanda Cristina Mota Vellado Passos¹; Nádia Conceição Lauriti²

O objeto deste estudo é a análise de como a formação em contexto incide na qualificação das práticas pedagógicas das professoras de uma unidade escolar de Educação Infantil da Rede Municipal de Diadema. As questões problematizadoras são as seguintes: O percurso formativo vivido pelos docentes transforma a prática cotidiana? Existem elementos e estratégias formativas específicas para que ocorra ressignificação na prática docente? O objetivo geral é identificar quais são as estratégias formativas necessárias para levar os professores a reflexão e ressignificação da prática. Foram elencados como objetivos específicos: Identificar as fragilidades, desafios e potencialidades existentes no processo formativo que acontece na escola; identificar se ocorrem modificações na prática dos professores. Nossa hipótese é que muitas formações acontecem, porém as práticas transmissivas ainda são bastante cristalizadas. Os participantes da pesquisa são quatro professoras que atuam na unidade de Educação Infantil selecionada. A metodologia da pesquisa terá a abordagem qualitativa do tipo intervenção, os instrumentos de coleta de dados serão: Observação participante, análise de momentos formativos e entrevista semiestruturada. Teremos como referencial teórico a fundamentação dos seguintes autores: Isabel Alarcão, Cristino Alcântara, Paulo Sergio Fochi, Paulo Freire, Francisco Imbernón, Suely Amaral Mello, Antonio Nóvoa, Júlia Oliveira-Formosinho, Carla Rinaldi, Donald Schön, Maria Alice Proença, Vera Placco e os respectivos documentos oficiais: Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), Base Nacional Comum Curricular (2017), Proposta Curricular de Diadema (2019), Indicadores de qualidade (2016) e Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar (2020 / 2021).

Palavras-chave: formação em contexto; transformações; Educação Infantil.

¹ Mestranda no Programa de Mestrado Profissional (Uninove), nandapassos.ed@gmail.com

² Doutora e Mestra em Educação (Uninove), nadia@uni9.pro.br

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM AMBIENTES DE LAZER E APRENDIZAGEM

Fernanda Patrícia Cirilo Marques, Maria Eliane Francelino da Silva Pontes

As pessoas com deficiência tem um histórico de muitas lutas na sociedade e gradativamente veem conquistando oportunidades e espaço nas escolas, no mercado de trabalho e entre outros ambientes através do paradigma da inclusão que visa reduzir ou eliminar barreiras. É fundamental garantir seu acesso e permanência nas escolas para fazer jus ao direito a educação, além disso os ambientes de lazer também representam um direito público de todos. Diante do exposto a pesquisa tem como objetivo identificar quais as principais dificuldades na inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência nos ambientes de aprendizagem e lazer. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em documentos como o Estatuto da pessoa com deficiência, livros e artigos científicos sobre o tema. Levando-se em consideração que o paradigma da inclusão visa oportunizar que aqueles considerados diferentes, possam ter barreiras reduzidas, foram encontradas duas principais dificuldades no processo de inclusão e acessibilidade: a conscientização da sociedade, tendo em vista que mesmo com um histórico de muitas lutas por seus direito ainda há muito preconceito nas escola, em atividades de lazer e trabalho; e a acessibilidade nesses ambientes, pois é necessário a adaptação com rampas, tamanhos específicos de portas, disponibilidade de interpretes de libras, uso do braile para pessoas com deficiência visual. Dessa forma, superar essas barreiras em ambientes escolares e não escolares é um dever não só do estado, mas de todos. É um processo histórico e o caminho ainda é muito longo, sendo necessária a intervenção de políticas públicas que tornem possível a conscientização dos direitos de todos.

Palavras-chave: Inclusão, acessibilidade, conscientização

DA ENTREVISTA PARA UMA ESCRITA SIGNIFICATIVA: QUAL FOI O CAMINHO?

Fernanda Sturion da Silva¹

Um ano novo, turma nova e novos desafios. Um cenário presente na vida de todo professor todos os anos, mas novos desafios nos permite novas aprendizagens, que é justamente o que será compartilhado agora. Despertar o interesse pela leitura e pela escrita em uma criança, não é uma tarefa fácil, por isso o contato com autores de livros é mais do que uma necessidade e hoje em dia é algo bem possível, graças à tecnologia. Vários professores têm realizado entrevistas com autores, por vídeo chamada. Inspirada nas práticas de outras colegas, desenvolvi com a minha turma uma sequência de atividades, que envolvia desde a elaboração das perguntas, passava pela entrevista e culminou na escrita de um texto coletivo, com o intuito de falar sobre o que foi vivenciado por todos nós. Inicialmente todos precisavam saber o que é uma entrevista e como planejar uma. Para isso, conhecemos algumas, compreendendo que é necessário elaborar as perguntas de acordo com o tema ou a pessoa que será entrevistada, para depois realmente fazer a entrevista. Com a turma, elaboramos as perguntas e posteriormente, revisamos e as dividamos pelos alunos. No dia agendado, todos estavam com a sua pergunta e seu caderno, para que pudesse registrar as respostas, de acordo com o que fosse falado. Além disso, eles podiam elaborar outras perguntas, mediante o que estavam ouvindo. Outro aspecto de extrema importância, que ocorreu antes da entrevista, foi a leitura dos dois livros selecionados e também a leitura das biografias das autoras. Fora isso, também apresentei alguns textos escritos por jornalistas, a partir de uma entrevista. No dia, as autoras se fizeram presentes através de uma vídeo chamada. Os alunos, participaram com suas perguntas e elaboraram mais algumas, no decorrer. Ao final, voltamos para a sala de aula e elaboramos um texto coletivo, sobre o que foi vivenciado pela turma e as respostas das autoras. Aproveitando para discutir, por exemplo, o uso de sinais de pontuação, para registrar as falas, que é diferente dos sinais que eles utilizam para escrever um diálogo, em um conto, por exemplo. Dentre as falas selecionadas, uma marcou a turma, pois foi a resposta para um aluno, que perguntou se eles poderiam escrever um livro. A resposta da autora foi positiva, pois eles são “escritores em potencial”. A fala ficou tão marcada na mente deles, que foi utilizada para um novo projeto de escrita, que diz respeito a um diário ou caderno de registros, com o título: “Escritor (a) em potencial!”. Neste, cada aluno escreve o seu texto individualmente, mediante o que for solicitado e orientado pela professora, no decorrer do ano. Enfim, a possibilidade de conhecer as autoras de livros, gerou mais do que um interesse, gerou novos caminhos, desmistificou o conceito de autor, tornando-o real para as crianças e deixou claro para os discentes, que eles podem ser escritores.

Palavras-chave: entrevista, leitura, tecnologia.

¹ Mestra em educação, professora de E.F., .nanda_sturion@yahoo.com.br

A INCLUSÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, TGD E AH: UM ESTUDO A PARTIR DO NOVO ENSINO MÉDIO

Júlia Zafalon e Silva¹, Sofia Castro Oliveira Ferreira², Fernanda Telles Márques³

Este trabalho é parte de um projeto mais amplo, desenvolvido com fomento da FAPEMIG (APQ 02373-21). Trata-se de uma pesquisa bibliográfico-documental em que se analisam, em dois dos documentos que sustentam o Novo Ensino Médio, menções e omissões às temáticas concernentes à inclusão escolar da pessoa com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades (AH). Inicialmente foram realizadas leituras para contextualização da inclusão escolar no Brasil, seguidas de levantamentos do estado do conhecimento nas bases de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Para tanto, foram utilizados os descritores: “Ensino Médio” AND “inclusão” AND “deficiência”. O material localizado foi triado e analisado. Na etapa seguinte, deu-se início à pesquisa documental, tendo como *corpus* a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCN-EM). Como resultados, constatou-se um reduzido número de produções indexadas na base SciELO, chamando a atenção a ausência de artigos publicados em período anterior a 2018. Na BDTD, ao contrário, foi encontrado um grande número de teses e dissertações abarcando os descritores, sendo que a maior parte desses trabalhos não foi desenvolvida no âmbito do Novo Ensino Médio. Nas duas bases de dados, a deficiência visual foi o tema mais recorrente, ao passo que os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e as Altas Habilidades (AH) estiveram menos presentes. Na pesquisa documental, que se encontra em curso, verificou-se que a BNCC cita algumas vezes a inclusão, mas faz uma única menção direta à inclusão da pessoa com deficiência – o que se dá quando, ao discutir o pacto interfederativo e a implementação da Base, o documento pontua a necessidade de estimular “práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência”. As DCN-EM, por sua vez, tratam da inclusão escolar no Art. 4, inciso XV, em que observam que as instituições de ensino têm o compromisso de promover os Direitos Humanos discutindo, entre outros assuntos, temas relativos às pessoas com deficiência. Nada é dito sobre a inclusão escolar de tais pessoas. Conclui-se, assim, que as normativas não são explícitas quanto à inclusão escolar da pessoa com deficiência, cuja obrigatoriedade mal é mencionada, que dirá defendida, como era de se esperar em uma sociedade que se pretende democrática.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio, Inclusão escolar, Deficiência.

¹ Universidade de Uberaba, Grupo de Estudos Educação na Diversidade para a Cidadania – GEPEDiCi.

² Universidade de Uberaba, Grupo de Estudos Educação na Diversidade para a Cidadania – GEPEDiCi.

³ Universidade de Uberaba, Grupo de Estudos Educação na Diversidade para a Cidadania – GEPEDiCi.

GÊNERO E SEXUALIDADE: HÁ ALGO DE NOVO NO NOVO ENSINO MÉDIO?

Lorena Santos Pereira¹, Caio César Oliveira Gaspar², Fernanda Telles Márques³

Este trabalho apresenta resultados de um processo de iniciação científica desenvolvido no âmbito de um projeto mais amplo, financiado pela FAPEMIG (APQ 02373-21) e pelo PIBIC-UNIUBE. Trata-se de uma pesquisa bibliográfico-documental em que se analisam menções e omissões dos marcadores de gênero e sexualidade em dois dos documentos que sustentam o Novo Ensino Médio: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCN-EM). Como procedimentos, inicialmente foram realizadas leituras para compreensão dos contextos de produção das categorias gênero e sexualidade, seguidas do levantamento do estado do conhecimento sobre a articulação gênero/sexualidade no Novo Ensino Médio. Para tanto, as buscas se deram na base de dados da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), tendo como critérios: produções nacionais do período 2017-2021, contendo os descritores “gênero” AND “sexualidade” AND “ensino médio”. A pesquisa documental se deu na sequência, envolvendo a abordagem dos marcadores de gênero e de sexualidade nas DCN-EM e na BNCC. Como resultados, verificou-se, na literatura do período em estudo, um aumento significativo de produções preocupadas em reforçar a importância da escola para a formação cidadã, o que envolve tanto a promoção da saúde sexual e reprodutiva, quanto a educação para a diversidade. Tal preocupação guarda relações com o fato de que os dois documentos educacionais que se articulam à reforma do Ensino Médio estão em franco descompasso: mesmo que, em tese, as DCN-EM deveriam ter sido consideradas na elaboração da BNCC, o conteúdo desta última indica que, na prática, isso não aconteceu. A Base promoveu um esvaziamento da temática da sexualidade, tão importante na faixa etária predominante no Ensino Médio, o que fez ignorando, ainda, a tradicional articulação entre as discussões sobre diversidade/diferença e o tema dos Direitos Humanos. Em conclusão, por sua formatação política e mercadológica, a reforma do Ensino Médio deu pouca atenção à questão das singularidades que, em uma sociedade democrática, se encontram também no ambiente escolar. Ao invés disso, os documentos que a sustentam, em especial a BNCC, se omitiram da discussão, representando um retrocesso especificamente em relação às temáticas do gênero e da sexualidade.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio, BNCC, DCN-EM, Gênero, Sexualidade.

¹ Universidade de Uberaba, Grupo de Estudos Educação na Diversidade para a Cidadania – GEPEDiCi.

² Universidade de Uberaba, Grupo de Estudos Educação na Diversidade para a Cidadania – GEPEDiCi.

³ Universidade de Uberaba, Grupo de Estudos Educação na Diversidade para a Cidadania – GEPEDiCi.

BARÔMETRO CASEIRO: UM MODELO EXPERIMENTAL PARA ANALISAR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA

Fernando Gagno Júnior¹, Iasmin Crespo Correa², Franciny da Silva Santos³, Cibele Kemeicik da Silva Machado⁴

O presente trabalho foi idealizado para atender a comunidade estudantil de Mãe-bá, localizada no município de Anchieta/ES. Esta comunidade possui em suas adjacências uma grande lagoa de água doce, a qual muitos dos familiares desses estudantes usufruem da prática de pesca artesanal. Com base nessa vivência, propusemos aos alunos a construção de um equipamento caseiro que pudesse oferecer a seus familiares alguma informação de melhor qualidade para um dia de pesca. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi construir e explorar um barômetro caseiro de materiais recicláveis, com o intuito de promover a compreensão do conceito de pressão atmosférica aplicados à pesca, em turmas de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II, bem como desenvolver o protagonismo juvenil. A priori, estamos trabalhando com 26 estudantes inscritos em uma turma da disciplina de Produções Científicas (Eletiva), para o modelo de educação integral. A sala de aula foi organizada em estações de trabalho, contendo todos os materiais necessários para a construção dos barômetros: garrafa pet, água, corante, 30cm de mangueira de nível, arame, bastão e pistola de cola quente. Os alunos foram divididos em grupos para realizar a atividade, e o professor esteve presente na sala de aula em todos os momentos para garantir uma boa execução dos processos de ensino-aprendizagem. Fundamentamos a nossa proposta de trabalho na ideia de aprendizagem significativa, idealizada por David Paul Ausubel. A teoria Ausubeliana assume que os novos conhecimentos relacionam-se com os conhecimentos prévios dos estudantes, de maneira substantiva (não literal) e não-arbitrária na estrutura cognitiva de cada indivíduo, apontando o conceito de subsunçores como fator isolado mais representativo na formação do processo de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003; AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978). Segundo esta teoria, o sujeito aprende mediante duas condições: ele aprende a partir do que já sabe e só irá aprender se assim desejar, evidenciando a necessidade de criar situações e/ou atividades que façam sentido para os alunos, que tenham significado para eles (MOREIRA, 2015). Vale ressaltar a importância da troca de experiências que os alunos realizaram com seus familiares, ao discutirem os efeitos da pressão atmosférica em suas atividades cotidianas como a pesca. Por fim, evidenciamos a necessidade de novas práticas voltadas para a realidade dos alunos, a fim de favorecer sua aprendizagem e de disseminar o conhecimento científico para toda a população.

Palavras-chave: pressão atmosférica, aprendizagem significativa, experimentação, pesca.

^{1,2,3 e 4} Prefeitura Municipal de Anchieta (SEME).

EXPERIMENTAÇÃO E INVESTIGAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS DE ELETRICIDADE

**Iasmin Crespo Correa¹, Fernando Gagno Júnior², Franciny da Silva Santos³, Cibele
Kemeicik da Silva Machado⁴**

Durante muitos anos o ensino de ciências esteve limitada à transferência de conteúdos de forma mecânica, limitada apenas à teoria. Dessa forma, quebrar paradigmas para a construção do ensino, torna a aprendizagem mais dinâmica (KRASILCHIK, 2004). Neste sentido, a equipe pedagógica da área de Ciências da Natureza e Matemática, da EMEIEF “Prof. Maria Luiza Flores”, localizada em Anchieta-ES, vem buscando novas metodologias para concepção de um ensino de qualidade. Neste sentido, foi proposto a construção de circuitos elétricos com materiais de baixo custo e a utilização de simuladores, com o objetivo de otimizar a compreensão dos conceitos de eletricidade. Foram construídos circuitos elétricos em série e paralelo, num tablado de madeira reaproveitado, com fios, bocal e interruptores. Durante a experimentação, os alunos foram orientados a observar a intensidade do brilho das lâmpadas, comparar os circuitos e levantar hipóteses para as divergências encontradas no circuito em série e paralelo, no que diz respeito aos conceitos de tensão e intensidade de corrente. Em outro momento, os alunos utilizaram o simulador disponível na plataforma Phet, onde reforçaram os conceitos sobre eletricidade e a importância dos resistores e disjuntores nas instalações elétricas. Como posto na proposta inicial, articulamos este trabalho com uso de métodos e técnicas ativas, para promover o engajamento dos estudantes. Neste sentido, Carvalho (2013) argumenta que o ensino por investigação deve abranger quatro características básicas específicas, que são: Pensamento, Leitura, Argumentação e Escrita. Gagno (2021) reforça a ideia de metodologias ativas, quando promove uso de aplicativos em sala de aula para compreensão de conceitos físicos de movimento de corpos. Enfim, atribuímos o bom desempenho dos estudantes sobre os conceitos básicos de eletricidade ao processo investigativo promovidos por experimentos físicos e virtuais que promovemos ao longo da nossa proposta didática. Percebemos que os estudantes estavam mais participativos e motivados nos cumprimentos das atividades, revelando autonomia e engajamento.

Palavras-chave: phet, circuitos elétricos, ensino por investigação.

^{1, 2, 3 e 4} Prefeitura Municipal de Anchieta (SEME)

EXTRAÇÃO DE DNA DE MORANGO NA PERSPECTIVA DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO

Iasmin Crespo Correa¹, Fernando Gagno Júnior², Franciny da Silva Santos³, Cibele Kemeicik da Silva Machado⁴

Ao longo dos anos, o ensino de ciências encontra-se estritamente ligado à abordagem teórica dos conteúdos, essa ausência de contextualização dificulta o processo de ensino-aprendizagem (KRASILCHIK, 2004). Para além da contextualização, às práticas experimentais possibilitam a construção de aprendizados transversais, como preconiza os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Diante disso, este resumo descreve uma experimentação investigativa realizada em uma turma da disciplina de eletivas, para estudantes do ensino fundamental II, de uma escola de tempo integral do município de Anchieta- ES. Nosso propósito era permitir que os alunos pudessem compreender conceitos básicos de células e genética através da investigação. Para início da atividade os alunos, organizados em grupos, foram orientados a levantar hipóteses de quais procedimentos deveriam realizar para que fosse possível a extração do DNA de morangos. Neste primeiro levantamento, foi possível perceber que os conhecimentos prévios dos alunos sobre tipos de células, composição da membrana plasmática e localização do DNA, possibilitaram a conclusão dos procedimentos a serem feitos. Assim, os alunos puderam concluir que os materiais utilizados para extração de DNA deveriam ser: detergente, sal de cozinha (cloreto de sódio - NaCl), água e álcool absoluto, além das vidrarias de laboratório. Dando início a fase experimental, os alunos receberam os morangos e realizaram a maceração dos mesmos com auxílio do cadinho e pistilo, com a intenção de quebrar a parede celular das células. Posteriormente, com a utilização de um béquer, foi preparada uma solução de água, sal e detergente, solução esta que rompe a membrana plasmática da célula e libera íons, que contribuirá para a precipitação do DNA. Esta solução foi misturada ao morango macerado em um outro béquer. Por fim, todo o preparo foi peneirado e colocado em um tubo de ensaio, onde vagarosamente o álcool absoluto foi adicionado. O álcool, unido aos íons de sal, promove a precipitação do DNA em forma de emaranhado, formado por milhões de moléculas. Vale ressaltar que, os alunos não possuíam conhecimentos técnicos, mas seus conhecimentos prévios possibilitaram a execução do experimento sem comprometer o resultado final. Dessa forma, podemos afirmar que a prática contribuiu para a formação de um ambiente investigativo, onde os alunos atuaram como agentes ativos para a construção do próprio conhecimento.

Palavras-chave: extração de DNA, ensino de ciências, investigação.

^{1, 2, 3 e 4} Prefeitura Municipal de Anchieta (SEME).

INCLUSÃO ESCOLAR: ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

**Adinairde Neves da Silva¹, Deniza Pereira Souza Santos², Geniana dos Santos Vieira³,
Silma Peres Cruvinel⁴, Cilmar de Oliveira Silva⁵**

A escola inclusiva no Brasil faz parte de um processo de discussão longo e que resultou na criação de diversas leis garantindo a matrícula dos alunos que necessitam de algum tipo de atendimento especializado na escola regular. Apesar dessas discussões e de criações de leis específicas garantindo a inclusão, esse processo ainda não se consolidou, pois ainda há falhas na legislação, no que se refere à adaptação da escola, mudanças no currículo, na formação do professor e também na conscientização dos responsáveis por esses alunos. Este artigo teve por objetivo provocar uma reflexão sobre a inclusão social de alunos com necessidades especiais dentro da instituição escolar regular e conhecer as diretrizes e políticas públicas atuais desenvolvidas no Brasil para os alunos que necessitam de atendimento especializado. Para alcançar estes objetivos, desenvolveu-se uma metodologia descritiva, do tipo qualitativa, com coleta de dados em livros, revistas especializadas e banco de dados da Internet. O tratamento dos dados foi aquele sugerido por Gamboa (2013) em que os dados são interpretados, analisados e confrontados com os autores utilizados na pesquisa visando elucidar o problema e atingir os objetivos propostos. Os resultados da investigação mostraram que a inclusão do aluno com necessidades especiais dentro da escola regular requer uma transformação no espaço escolar para receber este aluno e dar a ele o atendimento necessário para que esteja em convívio com os demais colegas, aprendendo a socializar e integrar-se por completo. Nesse sentido, tanto o professor quanto a escola devem adaptar-se a essa realidade que exige um olhar mais crítico, humano e igualitário.

Palavras-chave: Inclusão Social, Ensino Regular, Necessidades Educacionais Especiais.

¹ Universidad Del Sol – Unades Paraguay

² Universidad Del Sol – Unades Paraguay

³ Universidad Del Sol – Unades Paraguay

⁴ Universidad Del Sol – Unades Paraguay

⁵ Universidad Del Sol – Unades Paraguay

ASPECTOS INOVADORES DOS CURSOS DE DIREITO EAD EM RELAÇÃO À EDUCAÇÃO JURÍDICA PRESENCIAL

Regina Célia Martinez¹, Georgia Maria Puluceno do Nascimento²

A autorização de novos cursos superiores está prevista no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), instituído pela Lei nº 10.861/2004, cujo principal objetivo é a melhoria da qualidade da educação brasileira. No processo avaliativo para autorização de novos Cursos de Direito, cuja aprovação na modalidade de educação a distância (EAD) tornou-se uma demanda recorrente das Instituições de Ensino Superior (IES), uma das questões a serem analisadas consiste em detectar se há inovações e diferenciais nos cursos propostos. A indagação tem fundamento, pois as práticas relacionadas à EAD evoluem a cada dia e consolidaram-se no contexto da pandemia do Covid-19. Assim, buscou-se por meio de pesquisa documental, identificar quais as principais inovações que vem sendo propostas para essa modalidade em relação às práticas pedagógicas da educação jurídica presencial. Para tanto, foram pesquisados relatórios de avaliação de cursos de Direito EAD, produzidos entre julho e setembro de 2021. Concluiu-se que a capacitação e experiência da equipe multidisciplinar envolvida no projeto do curso e a capacidade de investimento em novas tecnologias, licenciamento de programas e consultorias especializadas, são determinantes para que as IES possam propor inovações no âmbito dos novos cursos. Como resultado, foram identificadas: a) Inovações metodológicas, com a utilização de metodologias ativas, como sala de aula invertida e métodos diferenciados de ensino, como a aprendizagem baseada em problemas; b) Customização de softwares disponíveis no mercado que possibilitam a realização da prática jurídica virtual, adaptados para atender as necessidades do curso e proporcionar uma experiência diferenciada aos discentes; c) Possibilidade de customização do ambiente virtual, com a construção de trilhas de aprendizagem e utilização de processos de gamificação; d) Investimento em novas TICs aplicáveis ao treinamento e prática profissional, destacando-se que, com o desenvolvimento do metaverso, as possibilidades de utilização da realidade virtual e da realidade aumentada são inúmeras; e) Inovações da Prática Jurídica Simulada, com a utilização de ferramentas tecnológicas de edição de textos, de pesquisas de informações e de acompanhamento eletrônico de processos fortalecem o letramento digital, alinham-se com o disposto no art. 5º, III, da Resolução CNE/CES nº 2/2021 e permitem a simulação síncrona e assíncrona de todas as fases de um processo judicial, da petição inicial ao trânsito em julgado. Por fim, destaca-se que, um projeto pedagógico comprometido com a formação humanística, o desenvolvimento das *soft skills*, da capacidade de interação e trabalho em equipes multidisciplinares, da empatia e da alteridade também traz diferenciais já exigidos pelo mercado e que precisarão ser desenvolvidos no contexto da EAD.

Palavras-chave: ensino jurídico, educação a distância, inovação

¹ Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Universidade de Santo Amaro (Unisa) e Centro Universitário de Jales (Unijales)

² Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

ANÁLISE DA PRÁTICA JURÍDICA NOS CURSOS DE DIREITO NA MODALIDADE EAD A PARTIR DOS INDICADORES DO SINAES

Regina Célia Martinez¹, Georgia Maria Puluceno do Nascimento²

O contexto de pandemia do Covid-19 acelerou de forma irreversível o desenvolvimento tecnológico e a virtualização das relações humanas. As organizações e seus colaboradores precisaram se adaptar rapidamente aos efeitos perversos causados pelo vírus, transformando as casas em ambientes de trabalho e efetivamente usufruindo de ferramentas, que embora em sua maioria já estivessem disponíveis, não eram utilizadas com tanta frequência e assertividade. Na área do ensino essa realidade também se fez presente. Desde o início da pandemia, a Educação a Distância (EAD) passou a protagonizar a principal tendência da educação, levando ao retorno da tramitação, no âmbito do Ministério da Educação, dos processos de autorização de novos Cursos de Direito, na modalidade EAD. Neste contexto, a partir de pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e descritiva, buscou-se analisar como serão estruturados os Núcleos de Práticas Jurídicas (NPJs) e como serão realizadas as atividades práticas nos novos cursos de Direito EAD. Essa temática é de grande importância para o mercado educacional, para a ontologia do ensino jurídico e impacta diretamente a formação dos novos Bacharéis em Direito. Para efetivar-se o trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, analisando-se uma amostra de 8 (oito) Relatórios de Avaliação, produzidos por avaliadores *ad hoc* que integram o Basis (Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), no período de julho a setembro de 2021, concluindo-se pela existência do planejamento de práticas diversas no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES), realizadas de modo presencial e/ou virtual, que, em sua maioria, atendem ao aspecto formal do instrumento avaliativo de autorização de curso em seus requisitos mínimos. Como resultados, evidenciou-se que a maior dificuldade das IES em relação ao planejamento da prática jurídica consiste em mapear de forma eficiente o fluxo avaliativo interno dos NPJs e estabelecer indicadores e métricas para verificar o seu desempenho, o que é essencial para a efetivação de um processo de melhoria contínua da qualidade da educação jurídica no Brasil. Para melhor compreender esse processo, este aspecto deverá ser analisado em estudos posteriores, no momento da avaliação para reconhecimento dos Cursos de Direito EAD, cujo instrumento avaliativo permite um maior aprofundamento, por considerar na avaliação aquilo que já foi efetivamente implementado.

Palavras-chave: avaliação do ensino superior, ensino jurídico, educação a distância.

¹ Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Universidade de Santo Amaro (Unisa) e Centro Universitário de Jales (Unijales)

² Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

RODAS DE CONVERSA COMO PROJETO PEDAGÓGICO EM UMA ESCOLA DE VIÇOSA-MG

Geovane Macedo da Costa¹, Rita de Cássia de Souza²

O trabalho proposto visa investigar o desenvolvimento de um projeto de rodas de conversa no período de 2020 a 2022 em uma escola católica da rede privada de ensino de um município do interior de Minas Gerais. Em um primeiro momento, o objetivo da pesquisa é analisar o tema da dialogicidade, trazendo as contribuições de autores como Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, bem como a base teórica do Construcionismo Social. Em seguida, o texto analisará o uso de rodas de conversa na educação escolar, passando por todos os níveis: educação infantil; ensino fundamental, médio e superior e também a formação continuada de professores. Tal análise foi realizada em consulta ao banco de periódicos da CAPES, entre os meses de outubro de 2021 e julho de 2022. Por fim, a última etapa da pesquisa consiste em analisar o desenvolvimento do projeto “Rodas de Conversa” na instituição supracitada, destacando e buscando entender as experiências dos alunos, pais e/ou responsáveis, professores, coordenação pedagógica e direção escolar, por meio de entrevistas semiestruturadas e presenciais com todos esses sujeitos do cotidiano escolar. Além disso, na análise das entrevistas transcritas, utilizaremos como base a análise reflexiva para uma melhor construção dos dados produzidos nesta etapa. A pesquisa encontra-se em andamento, assim, após a revisão de literatura a partir das pesquisas científicas encontradas no banco da CAPES, percebemos que as rodas de conversa na educação infantil e na formação continuada de professores são utilizadas para iniciar determinadas atividades, preparar as crianças para a rotina diária, mas não funcionam como projeto pedagógico. Nas outras faixas etárias do ensino, percebemos que a metodologia das rodas é utilizada para investigar determinados assuntos, coletar dados e criar espaços de interação entre os estudantes. No entanto, também não funcionavam a partir de uma proposta de continuidade no contexto escolar. No caso da pesquisa aqui apresentada, o trabalho consiste em compreender como as rodas de conversa, utilizadas na instituição já mencionada, foram gestadas, desenvolvidas e que resultados tiveram na percepção dos seus participantes. Trata-se, portanto de um trabalho que visa investigar as rodas de conversa e não usar a metodologia de rodas para investigar um tema específico. Até o momento, coletamos as informações que se trata de um projeto iniciado no período do ensino remoto, que visa dar suporte emocional aos alunos e professores, devido ao isolamento social e consequente afastamento do âmbito escolar. Entrevistamos os professores mediadores e a coordenação pedagógica e, de modo geral, percebemos que, na visão deles, as rodas de conversa funcionam como um meio de interação; um espaço de fala e escuta proporcionado aos estudantes; um mecanismo de diálogo para estimular a convivência pacífica com as diferenças; um projeto para trabalhar emoções e sentimentos, desenvolvendo habilidades socioemocionais entre os sujeitos do espaço escolar.

Palavras-chave: rodas de conversa, educação, dialogicidade.

¹ Universidade Federal de Viçosa (UFV)

² Universidade Federal de Viçosa (UFV)

YOGA E LAZER EM PROGRAMAS PARA IDOSOS - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Geovanna Dyonisio Ribeiro¹, Igor Moreira¹, Luiz Gustavo Costa Sandi¹, Marcela Gomez Alves da Silva¹, Matheus Belizario Brito¹²

Apesar da comum associação entre a terceira idade e o lazer, é uma falácia afirmar que nesse período o indivíduo desfruta de atividades prazerosas o tempo todo, visto que, foram condicionados a relacionarem o trabalho como seu sucesso e propósito de vida, com isso, embora tenham alcançado a tão sonhada aposentadoria, fica o vazio e a missão de preencher esse espaço com atividades das quais não foram oportunizados e nem sequer sabem se gostam. Portanto, o objetivo deste trabalho foi oferecer a esse público atividades não oportunizada aos idosos e demonstrar os impactos ocasionados pela prática do Yoga em uma aula do projeto de extensão: Lazer, Educação e Qualidade de Vida do Centro Universitário do Sagrado Coração (UNISAGRADO) da cidade de Bauru. O referido trabalho foi realizado na paróquia São Sebastião e participaram da atividade 15 idosos. A aula teve duração total de 1 hora, sendo dividida em três partes: nos primeiros 30 minutos foram ministrados exercícios de yoga seguido de uma caminhada. Ressalta-se que os exercícios de yoga foram adaptados para a cadeira, uma vez que, a grande maioria dos idosos possui baixa mobilidade. No segundo momento, foi ministrada uma meditação de 10 minutos e, por fim, uma roda de conversa foi realizada para expor seus sentimentos e impressões sobre a aula. Como resultados, os idosos relataram que nunca haviam feito exercícios sentados e que se sentiram calmos com a meditação, relacionando a atividade com sentimentos de paz e tranquilidade durante a experiência. Os alunos elucidaram também sobre a dificuldade em relaxar pela falta de prática do dia a dia. De maneira geral, a literatura tem demonstrado que a prática de atividades como o Yoga geram a diminuição da ansiedade, do estresse cotidiano e diminuição da pressão arterial por meio da respiração, além de promover bem-estar e prazer apresentando uma nova proposta de atividade aos idosos. Ademais, os alunos elucidaram também sobre a dificuldade em relaxar pela falta de prática do dia a dia. Deste modo, conclui-se que é necessário um olhar para as necessidades do público-alvo, seja ele qual for, de forma a identificar e trazer novas práticas que dialoguem com seus gostos atuais, para que ocorra uma maior democratização do lazer, apresentando novas opções além do habitual e gerando um momento prazeroso com novas descobertas.

Palavras-chave: Lazer, Idoso, Yoga.

¹ Centro Universitário do Sagrado Coração - UNISAGRADO, Projeto: Lazer, Educação e Qualidade de Vida - LEQV.

² Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP/Bauru.

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO E OS CRITÉRIOS PARA ORGANIZAÇÃO DO GUIA

Geovanna Gonçalves de Sousa¹

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado em 21 de dezembro de 1937 com o intuito de promover a distribuição e avaliação de livros didáticos para as escolas da rede pública brasileira de forma gratuita. É um dos programas dentro do governo federal com mais anos de existência (com mais de 80 anos) e também o de maior abrangência, incluindo toda a educação básica. Para compreender, portanto, o seu formato atual é necessário entender a sua origem e as modificações normativas que ocorreram no decorrer dos anos que influenciaram os critérios de recomendação dos livros para as escolas da rede pública brasileira. Sendo assim, o que busca ao presente trabalho é compreender quais foram os critérios que o MEC utilizou, no período de 2006 a 2017 para recomendar, a adoção de livro didático de alfabetização, às escolas da rede pública do país? Posto isto, tem-se como objetivo identificar se houve mudanças nas orientações de recomendações do livro didático no decorrer dos anos. Para tanto, foi utilizada a metodologia da pesquisa qualitativa, por meio da pesquisa documental, baseado em Neves (1996), Vieira (2010) e Shiroma (2005), analisando documentos oficiais e trabalhos acadêmicos que subsidiassem a presente pesquisa, tendo como objeto o Guia do livro didático. Então, concluiu-se que com o passar dos anos, os elementos de análise foram sendo ampliados, aumentando o nível de exigência dos livros didáticos, mas mantendo a maioria dos critérios, como: desenvolvimento da linguagem oral, apropriação e desenvolvimento da linguagem escrita, uso social da escrita, dentre outros. Além dos critérios, os Guias apresentam o que é esperado dos professores, em termos do que eles precisam ensinar, portanto, passam a influenciar no currículo da escola, na medida em que há um vínculo entre o que é previsto em termos de habilidades e competências a serem ensinadas com o que é cobrado nas avaliações padronizadas.

Palavras-chave: Educação básica. Rede pública. Políticas Educacionais.

¹ Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás – Anápolis – CSEH – Nelson de Abreu Júnior. Cursando especialização em estudos literários e ensino de literatura pela Universidade Federal de Goiás – Goiânia.

Trajetórias formativas dos egressos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPA – Campus Santarém, dos anos de 1994 a 2010

Gerlan Silva Cavalcante¹; Yukari Okada²

Investigar as trajetórias formativas de egressos num contexto tão específico como o amazônico permite uma gama de análises a respeito do impacto e contribuição real da implantação de cursos voltados para a formação docente na área de Ciências e Biologia no oeste do Pará, pois o escopo da universidade em determinado local é justamente ser uma ferramenta de transformação social na realidade, nesse caso no meio educacional e científico. Portanto, mapear as pessoas formadas e explorar suas carreiras acadêmicas e profissionais é importantíssimo para aferir a complexidade do cenário, os elementos históricos e socioeconômicos indissociáveis, as carências do sistema educacional e do mercado de trabalho, além de perceber como o curso contribui para a vida das pessoas individualmente e o que elas devolvem com qualificação, posteriormente. O objetivo do trabalho foi fazer o levantamento de fichas de matrículas de estudantes que ingressaram entre 1994 e 2010 no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPA, do *Campus* de Santarém localizar egressos, aplicar questionário e fazer entrevistas a respeito de suas trajetórias acadêmicas e profissionais após a conclusão da graduação. Assim, um questionário foi aplicado com perguntas objetivas e subjetivas sobre os motivos da escolha pelo curso, se era da mesma cidade, as dificuldades encontradas, as atividades que desempenhou durante a graduação, qual caminho seguiu após a conclusão do curso e, se atuou na área, entre outras questões. Um total de 50 egressos responderam ao questionário, sendo que os pontos que mais se destacaram foram de pessoas que ingressaram no curso por afinidade com a área e/ou pela docência, além dos que escolheram por ser a área disponível que mais se aproximava do seu desejo, como medicina veterinária e farmácia, conforme respondido por 10%. A imensa maioria eram jovens quando ingressaram na universidade, na faixa etária entre 19 e 25 anos (68%), o curso foi a primeira graduação (92%), destes, 76% atuam na área como professores da educação básica e superior, além de que, quase todos fizeram pós graduação como especialização (32%), mestrado (26%) e doutorado (32%), uma parcela muito pequena (8%) não fez nenhuma pós graduação, enquanto que 12% dos que seguiram, qualificaram-se em áreas fora do curso. Esses dados demonstram a importância da implantação de cursos de graduação na região para inserção dos jovens, egressos da educação básica na educação superior, bem como busca entregar uma formação adequada para o contexto amazônico e devolve para a sociedade profissionais da educação com qualificação profissional, mesmo que, ainda pareçam insuficientes diante da carência latente nas escolas, o que gera sobrecarga de trabalho nos docentes especializados em Ciências e Biologia, ao mesmo tempo que licenciados em química, matemática, entre outras áreas tem que assumir essas disciplinas.

Palavras-chave: docência, graduação, carreira

MAIS CIÊNCIA: UM PROJETO QUE VISA A QUALIFICAÇÃO DISCENTE ATRAVÉS DA ABORDAGEM DO MUNDO TRABALHO E OS COMPONENTES COMPORTAMENTAIS

**Giana Bernardi Brum Vendruscolo¹, Daniela Pereira Gonzalez², Eliani Retzlaff³,
Rosângela Ferreira Prestes⁴, Ana Lara Tiecker⁵**

A escola como instituição que visa a aprendizagem integral do aluno, está constantemente passando por reformulações e se adequando às necessidades sociais advindas da contemporaneidade, principalmente da tecnologia e inovação. O desafio maior das escolas é tornar seus discentes protagonistas e competentes para enfrentarem um mundo do trabalho que está em constante evolução e passa rapidamente por muitas mudanças. O projeto Mais Ciência contempla um olhar além dos muros da escola, promovendo à comunidade escolar uma mobilização por meio de ações que incentivam atitudes nos estudantes para que planejem a vida que desejam querer ter. Voltar o pensamento para o mundo da vida, o mundo do trabalho e o sucesso do seu projeto de vida é uma consideração importante para identificar o que é trabalho e identidade, mundo do trabalho e o trabalho na contemporaneidade, pois o que era antes previsível foi substituído pela flexibilidade, às mudanças rápidas do cenário econômico e das condições do mercado exigem um novo perfil do trabalhador, como: correr riscos, a falta de normas definidas e a superficialidade da relação homem-trabalho, mas, podemos pensar de uma forma positiva em relação a todas essas mudanças; o trabalhador poderá colaborar e contribuir com suas próprias características e habilidades, ou seja, colocar sua personalidade a serviço do trabalho. Dessa forma, torna-se relevante relacionar a análise comportamental e o consumo responsável ao desenvolvimento de habilidades comportamentais e socioemocionais. Uma das alternativas é realizar junto a família ou responsáveis a observação quanto às finanças, chamando a atenção para a escolha de bons exemplos e espelhamentos, bem como, pensar em ganhar dinheiro e viver com qualidade com o que se ganha, mantendo o foco para conquistar seus sonhos. Pretende-se mostrar com esse resumo um recorte das vivências promovidas às escolas públicas por meio do amplo projeto “Mais Ciência”.

Palavras-chave: mais ciência, trabalho, comportamento.

¹ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

² Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

³ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

⁴ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

⁵ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

A esperança dos começos: o acolhimento como um convite para viver as múltiplas experiências no cotidiano da educação infantil.

Gillian Taveira Moraes Ichiana¹

Esse relato de experiência emerge da vontade de partilhar vivências e reflexões no que sobre o acolhimento como um modo respeitoso, ético e contínuo de se relacionar com as crianças, que constroem na escola da educação infantil, a cultura da infância. A inserção das crianças na escola é um direito dos meninos e meninas que estão chegando ao mundo. Porém tal processo é desafiador, permeado por diferentes sentimentos, como inseguranças, medos, choros e alegrias, tanto das crianças quanto das famílias. Nesse local de encontro, diferentes crianças aprendem a conviver em grupos e participam ativamente da rotina, vista como ritual por ser humanizada. Para que as crianças sejam respeitadas em seus ritmos, tempos, individualidades e singularidades, elas precisam ser acolhidas e necessitam de segurança emocional. E ao chegar a esse lugar, o que as crianças bem pequenas encontram? Como são acolhidas? E as famílias? Apesar de ser uma escolha ou necessidade, é um momento bastante incerto que gera mistos de emoções. Ao encontrar no cotidiano escolar adultos de referência que genuinamente querem entender e estão dispostos a respeitar suas especificidades, há a possibilidade de transformar a relação (crianças-adultos) inserindo-as como agentes importantes, sujeitos ativos e direitos nessa relação. Acolher, assim como escutar as crianças e as famílias é uma premissa para estabelecer uma relação de trocas, prezando o bem-estar e a segurança dos pequenos e pequenas que chegam ao mundo, trazendo o frescor da novidade e que encontram na escola, o cotidiano pautado em práticas sociais, despertando os sentimentos de coletivo e identidade. O acolhimento deve ser entendido como um compromisso diário, um percurso contínuo. Trago aqui o resultado de uma experiência de acolhimento inicial com a finalidade de compreender a singularidade das experiências que as crianças vivem nesse momento de mudanças e transições. A partir de um documento elaborado pela equipe, levantamos dados sobre a criança e sua família. Com os dados que foram coletados, pensamos (equipe que trabalha comigo: professora assistente e berçarista) em estratégias de como acolher cada criança. Desta maneira, conversamos e planejamos os contextos de acordo com os interesses dos pequenos grupos (no total temos 13 crianças, porém nesse momento de “adaptação” dividimos o grupos para que possamos dar atenção necessária nessa etapa tão singular). Sob essa perspectiva um dos pontos que trago para refletir é sobre como compreender a práxis das professoras e professores e contribuir para uma experiência significativa de acolhimento. Deixo o convite para repensarmos as práticas genuínas de acolhimento, respeito e escuta.

Palavras- chave: acolhimento; educação infantil; estratégias de acolhimento

¹ pedagoga, especialista em educação bilíngue, pesquisadora do grupo CRIEI, UFSCar - Sorocaba, professora de educação infantil na Aubrick.

ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO COMUM: PERSPECTIVAS E DESAFIOS

Gilton Francisco Sousa de Andrade¹

Este ensaio teve como objetivo discutir a escolarização dos estudantes com deficiência² no ensino comum. Essa discussão se faz necessária, em face do crescimento das matrículas desses estudantes tanto na educação básica quanto no ensino superior. Para o desenvolvimento do estudo fizemos pesquisa bibliográfica, tendo como base a Revista Brasileira de Educação Especial - RBEE. Estabelecemos como recorte temporal a criação da Lei 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Sendo assim, analisamos os artigos da RBEE no período de 2015 a 2022. Tivemos acesso a 327 artigos, contudo, contemplamos 66 produções, por terem relação com o objeto desse estudo. Como metodologia, fizemos a leitura de cada resumo para verificar se havia menção sobre a escolarização de pessoas com deficiência. A partir desse refinamento adotamos a técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os resultados apontam que há muitos desafios para se efetivar o processo de escolarização das pessoas com deficiência. Os mais preponderantes dizem respeito à formação insuficiente do professor para atendimento do público alvo da educação especial; além do mais, vale destacar relatos como o descompasso entre as ações políticas governamentais e o que acontece na prática; ausência de adaptações curriculares; barreiras físicas e falta conhecimento e acesso a materiais didáticos, pedagógicos e tecnológicos entre outros. Porém, há também há relatos de experiências exitosas, que de certa forma contribuem para o ensino-aprendizado no âmbito escolar, como o ensino colaborativo, o uso da Comunicação Alternativa Ampliada (CAA) que corroboram com a aprendizagem do aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA); o Desenho Universal da Aprendizagem (DUA), como forma de contemplar a diversidade e potencializar a educação inclusiva; utilização de novas tecnologias em favor do ensino-aprendizado. Considerando a leitura dos resultados dos resumos, embora os desafios sejam extensos, podemos perceber alguns trabalhos de sucessos no que tange a aprendizagem do estudante com deficiência na classe comum. Esses trabalhos bem-sucedidos ratificam a possibilidade/necessidade de convivência e interação entre pessoas com e sem deficiência, num mesmo espaço, aprendendo juntos.

Palavras-chave: estudantes com deficiência; contexto escolar; ensino comum.

¹ Estudante de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação – UERJ e Servidor Público do IFRJ. E-mails: Gilton.andrade@ifrj.edu.br ou Gilton.andrade4@gmail.com

² Para fins deste estudo, consideramos pessoas com deficiência, aquelas referenciadas no artigo 2º, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

CONTEMPORANEIZANDO O FOLCLORE BRASILEIRO

Gilvana Maria Maciel (E.M. Eng^o Antônio de Castro Figueirôa)

O presente projeto foi idealizado como forma de oferecer à comunidade escolar momentos de socialização, interação e integração entre alunos, professores e funcionários. As atividades desenvolvidas durante a realização desta proposta foram norteadas pela BNCC de Linguagens da etapa do Ensino Fundamental: As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos. Percebendo-se vários problemas comportamentais e de socialização no pós-pandemia que se tornaram verdadeiros desafios de convivência buscou-se uma forma de integrar toda a comunidade escolar no período vespertino (anos finais do ensino fundamental), oportunizando a todos (alunos, funcionários e professores) através das atividades desenvolvidas, momentos de descontração, aprendizagem e resgate da cultura brasileira. Segundo Lev Vygotsky (2003, p.121): As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas as formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo. Se quisermos que os alunos recordem melhor e exercitem mais seu pensamento, devemos fazer com que essas atividades sejam ensinadas e instigadas emocionalmente. Desta forma, surge o projeto “Contemporaneizando o Folclore Brasileiro” que proporcionou o desenvolvimento de atividades lúdicas diversificadas com preparativos durante o mês de agosto e encerramento nos dias 26, 29 e 30 do corrente mês. Tais atividades envolveram as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes, Língua Inglesa, Informática e Geografia. Considera-se que contemporâneo é algo ou alguém que viveu ou foi criado na mesma época que os demais. Para nós, as lendas, brincadeiras e histórias do folclore são muito antigas, portanto, quando trazemos e incorporamos ao nosso dia a dia (nem que seja por pouco tempo) através da prática de brincadeiras populares, dos contos e lendas inseridos pelos alunos a móveis e jogos de tabuleiro, o resgate de cantores, autores, compositores, escritores, povos e culturas que influenciaram nosso folclore estamos tornando-o contemporâneo. Assim, também, justifica-se o neologismo, ou seja, a palavra “CONTEMPORANEIZAR” criada para este projeto.

Palavras-chave: folclore, socialização e aprendizagem.

Interdisciplinaridade: da prática ao olhar estudantil

Gilvanete Lisboa dos Santos¹, Eliana Cristina Rodrigues², Eliana Leandro dos Santos Helmer³

O presente texto discorre o relato de experiência de uma prática pedagógica interdisciplinar. Pois é indiscutível que as disciplinas isoladamente não fundamentam a realidade da educação contemporânea. Desta forma, buscou-se desenvolver um trabalho entre as disciplinas de Produção Agroindustrial, Física e Química a fim de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem a partir da prática pedagógica interdisciplinar. Os atores envolvidos no processo foram os estudantes da 2ª série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária, um total de 24 alunos do Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Vila Pavão (CEIER). O Centro busca uma educação comprometida com a dimensão social e humana, perpassando discussões surgidas no âmbito da sala de aula e que se contextualizam no processo ensino-aprendizagem, que provoca o dinamismo frente ao conhecimento, capaz de fazer com que o sujeito do processo alcance a criticidade do meio em que vive atuando nesta realidade de modo a transformá-la, através de um trabalho interdisciplinar. A instituição começou suas atividades em 1983 em tempo integral, atualmente seu funcionamento ainda é integral de 07:00h as 16h30min. O projeto pedagógico do CEIER de Vila Pavão está voltado para a comunidade camponesa da região e têm na composição de sua clientela uma diversidade étnica composta de descendentes pomeranos, italianos, afrodescendentes, entre outros. Oferece formação de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e Educação Profissional de 1ª a 3ª séries do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Atendendo estudantes que possuem vínculo com a terra para que as tecnologias alternativas da agricultura ecológica possam ser desenvolvidas. O trabalho experienciado foi desenvolvido a partir da aula de Processamento de Produtos Lácteos - tecnologia de fabricação de doce de leite, onde estavam presentes os três componentes curriculares supracitados. Com isso, Fez-se pesquisas e estudos sobre o tema, além da aula prática na cozinha, na ocasião cada disciplina abordou os conteúdos do seu próprio currículo, Química contribuiu com reações químicas e ácidos e bases; a Física destacou as escalas termométricas; e a Produção Agroindustrial a tecnologias de fabricação de doce de leite. A partir disso, os estudantes colocariam o seu ponto de vista sobre o conteúdo, ou seja, deveriam mostrar para a comunidade escolar o olhar estudantil da atividade realizada, isso seria de forma livre, da maneira que os educandos se sentissem mais confortáveis em apresentar, e assim aconteceria a avaliação da atividade interdisciplinar. Resultando num espetáculo, onde os estudantes elaboraram um roteiro de programa de televisão espelhado num já existente, mas voltado para a realidade local, abarcando todos os conteúdos vistos na prática interdisciplinar de forma concisa e com uma pitada de humor; além disso, abordaram também a cultura local destacando as três etnias predominantes. Demonstraram que com a aula aprenderam conceitos estudados e se mostraram protagonistas na produção e disseminação de conhecimento.

Palavras-chave: CONHECIMENTO, PROTAGONISMO, EDUCAÇÃO.

¹ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ.

² Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Vila Pavão - CEIER.

³ Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Vila Pavão - CEIER.

TEATRO NA ESCOLA E AS SUAS RELAÇÕES ARTÍSTICAS PEDAGÓGICAS: O ZANNI PERFORMER NO LIXÃO

Gilvani José Bortoluzzi¹

A presente pesquisa foi realizada no processo criador da Vídeo-Performance, *O Zanni Performer, no lixão*, desenvolvida no segundo semestre de 2019, no laboratório de Performance, arte e cultura, ligado ao CNPQ e vinculado no Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS). Os teóricos Cohen, Fo, Glusberg, Goldberg e Schechner embasaram e sedimentaram as ações performativas nos aspectos teórico-prático. A Arte da Performance teve como objetivo principal revitalizar a arte retirando-a de ambientes tradicionais como teatros, galerias e museus, oportunizando um contato direto com o público. Os procedimentos metodológicos buscaram subsídios na *Commedia Dell'arte*, sendo realizados em laboratórios em sala de ensaios, por meio de improvisações, com o intuito de potencializar o *zanni* como figura instauradora da obra performativa. A referida Vídeo-Performance está alicerçada, assim, nas características do *zanni*, personagem-tipo, oriundo da *Commedia Dell'arte*, cultura popular italiana do século XVI. Esta manifestação artística acontecia entre as camadas populares, como forma de expressão, denunciando as péssimas condições a que estavam submetidas, sendo, o improviso, a sua principal característica. A Vídeo-Performance intitulada *O Zanni Performer, no lixão*, constitui uma abordagem da atual situação econômica e ambiental do país reforçada pelo capitalismo e foi apresentada nos dias 25, 26 e 27 de Outubro de 2019, na Escola de Ensino Fundamental Fontoura Ilha, no município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Observando-se o momento político-social, no qual as estruturas sociais estão sendo abaladas pelos desmandos da classe política, vislumbrou-se que a realização desta Vídeo-Performance, foi uma maneira de o artista atualizar o *zanni* e construir uma reflexão atemporal sobre as questões supracitadas com a participação do público.

Palavras-chaves: escola, *commédia dell'arte*, meio-ambiente.

¹ Possui graduação em Artes Cênicas (2015) e Licenciatura em Teatro (2019), ambos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS). É Mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART/UFSM) em 2018.

TEATRO NA ESCOLA E AS SUAS RELAÇÕES ARTÍSTICAS PEDAGÓGICAS: O ZANNI PERFORMER NO LIXÃO

Gilvani José Bortoluzzi¹

A presente pesquisa foi realizada no processo criador da Vídeo-Performance, *O Zanni Performer, no lixão*, desenvolvida no segundo semestre de 2019, no laboratório de Performance, arte e cultura, ligado ao CNPQ e vinculado no Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS). Os teóricos Cohen, Fo, Glusberg, Goldberg e Schechner embasaram e sedimentaram as ações performativas nos aspectos teórico-prático. A Arte da Performance teve como objetivo principal revitalizar a arte retirando-a de ambientes tradicionais como teatros, galerias e museus, oportunizando um contato direto com o público. Os procedimentos metodológicos buscaram subsídios na *Commédia Dell'arte*, sendo realizados em laboratórios em sala de ensaios, por meio de improvisações, com o intuito de potencializar o *zanni* como figura instauradora da obra performativa. A referida Vídeo-Performance está alicerçada, assim, nas características do *zanni*, personagem-tipo, oriundo da *Commédia Dell'arte*, cultura popular italiana do século XVI. Esta manifestação artística acontecia entre as camadas populares, como forma de expressão, denunciando as péssimas condições a que estavam submetidas, sendo, o improviso, a sua principal característica. A Vídeo-Performance intitulada *O Zanni Performer, no lixão*, constitui uma abordagem da atual situação econômica e ambiental do país reforçada pelo capitalismo e foi apresentada nos dias 25, 26 e 27 de Outubro de 2019, na Escola de Ensino Fundamental Fontoura Ilha, no município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Observando-se o momento político-social, no qual as estruturas sociais estão sendo abaladas pelos desmandos da classe política, vislumbrou-se que a realização desta Vídeo-Performance, foi uma maneira de o artista atualizar o *zanni* e construir uma reflexão atemporal sobre as questões supracitadas com a participação do público.

Palavras-chaves: escola, commédia dell'arte, meio-ambiente.

¹ Possui graduação em Artes Cênicas (2015) e Licenciatura em Teatro (2019), ambos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS). É Mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART/UFSM) em 2018.

INTEGRAÇÃO ENSINO MÉDIO E GRADUAÇÃO: PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO NO NOVO ENSINO MÉDIO.

Aline Macena da Silva 1¹; Celeste Navas 2²; Gabriel Henriques Ferreira 3³; Geovanna Gonçalves Costa 4⁴; Giovana de Santana Bessa 5⁵; Gislane do Nascimento Santos 6⁶; Everton Viesba Garcia.

Para informar, transformar e qualificar a população jovem e adulta acerca do mundo profissional, é necessário que políticas educacionais sejam criadas e colocadas em prática. A educação é a principal ferramenta de transmissão de valores, ela possui grande capacidade para a transformação, possibilitando que competências sejam trabalhadas e aprimoradas. Nas escolas devem ser realizadas parcerias entre a instituição e universidades, permitindo que estagiários das mais diversas áreas possam atuar, juntamente com professores, como orientadores vocacionais e tutores que auxiliem e orientem esta primeira trilha da vida profissional do jovem. Esses estagiários e voluntários podem participar do desenvolvimento de uma disciplina eletiva, visando e abordando cuidadosamente a inserção e o papel de cada indivíduo no mercado de trabalho. Primeiramente, sugere-se um mapeamento das profissões de maior interesse, dessa forma, compreende-se os objetivos dos jovens de forma que a disciplina possa ser organizada a partir dos interesses dos sujeitos envolvidos. Em sequência, pode-se definir as metas e planos para o desenvolvimento das competências primordiais, isto é, o que é necessário para ser um profissional dentro de determinada área? É importante garantir que o projeto seja inclusivo e que certas características consideradas imprescindíveis como comunicação, raciocínio lógico, criatividade e inteligência emocional sejam trabalhadas durante o projeto. Essas habilidades podem ser trabalhadas juntamente com a comunidade, e a presença dos universitários traria um novo olhar ao estudante, mostrando um diferente ponto de vista acerca do mundo profissional.

Palavras-chave: estagiar, novo ensino médio, mercado de trabalho.

¹ Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, aline.macena@unifesp.br

² Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, cnavas@unifesp.br

³ Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, gabriel.henrique14@unifesp.br

⁴ Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, geovanna.goncalves@unifesp.br

⁵ Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, giovana.bessa@unifesp.br

⁶ Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, gislaine.nascimento@unifesp.br

IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE E O DISCURSO DO SOCIOEMOCIONAL: O PAPEL DO PROFESSOR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Giovanna Avalone Rovai, Maria de Lourdes Ramos da Silva

A dicotomia emoção e razão e sua correlação na construção do conhecimento estão presentes em debates pedagógicos há bastante tempo. Entretanto, nunca se falou tanto sobre o professor como potencializador da educação integral e de sua responsabilidade para com o desenvolvimento da dimensão socioafetiva do aluno. No mundo pós-pandêmico e conectado, os pensamentos, afetos, competências e esperanças tornam-se mercadorias em potencial a depender de seu valor de mercado (Barros, 2014). É imperativo problematizar a influência do discurso do socioemocional presente nas escolas e sua relação com a identidade profissional docente, que se constrói e reconstrói de dentro para fora e de fora para dentro a todo momento e que vem assumindo um papel diferente na Sociedade do Conhecimento. Não nos opomos ao “desenvolvimento socioemocional” dos alunos e professores, porém, temos reservas com relação a uma visão reducionista do que ele significa na medida em que questionamos quais agentes sociais se beneficiam da noção de necessidade de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ainda, é necessário questionar a crescente naturalização da obsessão com a saúde física e mental que fundamenta o discurso do socioemocional e sua dimensão moral, na medida em que aquele que não desenvolve as habilidades socioemocionais idealizadas pela sociedade está fadado à exclusão e ao sofrimento porque não “optou” por enxergar todas as tragédias inerentes à vida, por exemplo, como positivas e construtivas. Este trabalho é uma pesquisa de mestrado em andamento, de abordagem qualitativa e caráter exploratório. O objetivo geral da pesquisa em andamento é, portanto, investigar a influência que a inserção do socioemocional no currículo e no discurso pedagógico na identidade profissional docente.

Palavras-chave: Identidade profissional docente; socioemocional;

INCLUSÃO DE AUTISTAS EM LABORATÓRIOS ESCOLARES

**Amanda Andrade Estrada¹, Beatriz Boani de Oliveira², Giovanna Brunini Lopes³,
Gustavo Maciel Costa Rocha⁴**

Os laboratórios escolares são espaços mais regrados devido ao risco de acidentes, o deixando assim, restrito aos tidos como não singulares, ou seja, o acesso não é acessível para os singulares, como por exemplo, os autistas que são possuintes de um transtorno no desenvolvimento neurológico, que pode alterar comunicação, a forma de interação social e o próprio comportamento, e que não se manifesta de forma igual. Agora, imagine um adolescente autista, com sensibilidade visual e auditiva, tendo seu primeiro contato com um laboratório para uma aula de teste de chama, onde se tem os colegas de turma agitados e elementos inflamáveis, em um momento que possui como objetivo a identificação de cores vibrantes da chama. Para que a aula seja segura e o inclua, é necessário que haja um monitor específico e exclusivo, uma orientação previa sobre o comportamento no laboratório, que este deve se manter calmo e organizado, a aula deve ser rápida e objetiva, além da diminuição das luzes e a realização de um experimento com as chamas mais controladas, não tão fortes. Através destas adaptações espera-se que o estudante consiga se desenvolver em laboratórios a ponto de que o aprendizado esperado seja alcançado. O fator é que dentro deste possível caminho de adaptação, e dentro da própria inclusão ainda são encontradas muitas dificuldades, a principal delas é a questão financeira que acaba ainda gerando um comodismo nas intuições que acabam sendo como solução a não participação do aluno autista nestas atividades e momentos.

Palavras-chave: educação, inclusão, laboratórios escolares.

¹ Graduanda de Licenciatura em Ciências. UNIFESP. amanda.estrada@unifesp.br

² Graduanda de Licenciatura em Ciências. UNIFESP. beatriz.boani@unifesp.br

³ Graduanda de Licenciatura em Ciências. UNIFESP. giovanna.brunini@unifesp.br

⁴ Graduando de Licenciatura em Ciências. UNIFESP. gustavo.maciell@unifesp.br

INTERDISCIPLINARIDADE DO CUIDADO: PROMOÇÃO DE SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Giovanna Silva Santos¹, Livia Souza Silva², Raquel Borges Silva³, Carla Roberta de Oliveira Maciel⁴, Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves⁵

A interdisciplinaridade do cuidado em saúde pode se manifestar de diferentes formas, seja em uma parceria profissional ou análise de caso em conjunto. Na educação básica, esse cenário não é diferente. A partir disso, graduandos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem e de Odontologia da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, juntamente com e pós-graduandos de ambas as unidades, realizaram durante o primeiro semestre de 2022 atividades em duas escolas estaduais do município. Os alunos participantes tinham entre 06 e 16 anos, abrangendo o ensino fundamental I e II. Uma vez por semana cada escola recebia uma visita que tratava de um tema, revezando entre autocuidado e saúde bucal. Quando as atividades eram desenvolvidas, não havia somente a perspectiva do cuidado em enfermagem ou odontologia, mas pensando no conceito de saúde estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), havia integralidade e a compreensão de saúde como um conceito amplo e acessível. Diante dessa experiência, foi possível evidenciar a necessidade de se ter atividades de promoção de saúde na escola. Por meio da participação dos alunos observou-se a importância de discutir temas que se supõe serem de entendimento coletivo. O processo de aprendizagem está diretamente relacionado e ligado com a continuidade e não a uma estrutura fragmentada em que cada parte é independente entre si. Sendo assim, foi possível concluir que atividades de promoção de saúde na educação básica não devem acontecer de maneira isolada e individual. A promoção em saúde envolve interprofissionalidade e por isso tem potência para atingir o indivíduo em diferentes esferas. A educação em saúde também alcança a comunidade, pelo envolvimento das crianças na escola, possibilitando o desenvolvimento da população que participa do processo, bem como do próprio profissional da saúde.

Palavras-chave: promoção de saúde, educação básica, cuidado

¹ Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP – USP

² Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto EERP – USP

³ Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT Campus de Cáceres e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - EERP-USP

⁴ Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto FORP - USP

⁵ Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto FORP - USP

RESPEITO E DIVERSIDADE: DO AXÉ AO AMÉM.

Prof.º Dr. Giovanni Codeça da SILVA¹, João Pedro de H F BRITTO², João Victor S da SILVA³, Lukas Borges da C e MELLO⁴, Rafael Braga de OLIVEIRA⁵

Este resumo apresenta as três etapas do projeto de extensão Respeito e Diversidade em sua versão 2022.1 realizado pelos cursos de História e Pedagogia da Universidade Veiga de Almeida (UVA). A base deste projeto foram as aulas de Direitos Humanos e Educação Especial ministradas pela Prof.ª Rosiléia Amatto e as aulas de África, africanidades e povos originários ministradas pelo Prof.º Giovanni Codeça da Silva. A primeira etapa esteve ligada ao ensino e consistiu num processo de tomada de consciência da construção e vivência num mundo eurocolonialista. A partir da experimentação de leituras de mundo, denominadas decoloniais, se iniciou uma jornada reflexiva sobre a educação baseada no pensamento crítico. Uma educação construída a partir de uma sociedade racista estruturada na exclusão social de pretos e povos originários, tendo na academia universitária um dos lugares de reprodução desta exclusão. A segunda etapa esteve relacionada à pesquisa e a construção de uma interpretação da realidade escolar a partir dos dados gerados pelos alunos do Pibid de 2021, e a demanda surgida no Colégio Estadual Antônio Prado Júnior relacionada as questões raciais associadas à religiosidade. O pós-pandemia de Covid-19 vem produzindo déficits educacionais que se prolongarão por anos. Desde déficits de conteúdo, habilidades e competências, até o mais devastador, o déficit de socialização. O pós-pandemia, associado aos processos de radicalização de posturas políticas e religiosas, trouxeram para as escolas discursos de ódio em maior quantidade. Particularmente no aspecto religioso os discursos de respeito deram lugar as práticas discursivas de tolerância e conseqüentemente de intolerância religiosa. Foi assim que optamos por construir um projeto baseado na Lei 11.645/2008 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 e 16, elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Após reuniões no grupo de trabalho optamos pela elaboração de um documentário. Utilizamos como elemento problematizador uma notícia sobre discriminação religiosa, e a percepção de três indivíduos de diferentes religiosidades sobre a notícia. Além do convite realizado três pessoas que dialogassem com os expectadores do documentário sobre religiosidade de matriz afro. O vídeo foi testado no Salão Carioca do Livro (LER 2022), passando por ajustes para futura aplicação no Colégio no mês de outubro de 2022 integrando as ações sobre Educação antirracista iniciadas desde maio.

Palavras-chave: Lei 11.645, ODS, racismo.

¹ Universidade Veiga de Almeida – UVA e Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro SEEDUC-RJ. Prof.º Dr dos Curso de Licenciatura em História e Pedagogia.

² Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em História.

³ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em História.

⁴ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em História.

⁵ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em História.

AFETAR-SE COMO COMPETÊNCIA E AFETO COMO HABILIDADE NA FORMAÇÃO PÓS-PANDEMIA DE COVID-19

**Giovanni Codeça da SILVA¹, Fernanda Paschoal XAVIER², Josemar Moreira C
BARBOSA³, Daniela Tavares POTRIQUE⁴, Rodrigo Batista LOBATO⁵**

A pandemia de Covid-19 ainda não chegou ao fim. Pouco sabemos dos efeitos para mente e corpo das pessoas que foram infectadas e permaneceram vivas. Mas uma das consequências diretas do pós-pandemia vem se dando no campo social. A sociabilidade foi alterada e a formação de crianças e adultos alterada em diferentes sentidos. A pandemia não nos humanizou como esperávamos, ao contrário, a pandemia aumentou a intolerância, os discursos de ódio e criou uma recusa, em boa parte da população, de soluções para os conflitos construídos a partir do diálogo. Esta comunicação versa sobre o desenvolvimento do afeto como habilidade docente para lidar com os conflitos escolares. O afeto como habilidade combinada a capacidade de escuta, podem produzir um ambiente de escuta, gerando confiança e propiciando o diálogo. Por outro lado, há uma necessidade urgente de promover a competência do afetar-se. De maneira irrestrita afetar-se com as desigualdades, injustiças, racismo, machismo, a falta de humanidade. No desafio de promover a habilidade do afeto e a competência do afetar-se na formação humana utilizamos como ferramenta a leitura e interpretação dos livros O Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry e O Pequeno Príncipe Preto de Rodrigo França sob a perspectiva afrodiáspórica. Assim realizamos diferentes leituras das obras com perspectivas diversificadas. Desde o estranhamento, a partir de uma leitura de mundo com base no eurocolonialismo, até uma leitura a partir de seus usos nas mídias sociais como instagram e o facebook.

Palavras-chave: afeto, covid-19, leitura de mundo.

¹ Universidade Veiga de Almeida (UVA) e Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ)

² Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ) e Universidade Veiga de Almeida (UVA)

³ Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) e Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer de Mangaratiba (SMEEL-Mangaratiba)

⁴ Universidade Veiga de Almeida (UVA)

⁵ Universidade Veiga de Almeida (UVA) e Instituto Federal Fluminense (IFF)

AFETOS E AFRODESCENDÊNCIA – O BRINCAR EDUCATIVO

Prof.º Dr. Giovanni Codeça da SILVA¹, Andresa S VERÍSSIMO², Maria Eduarda G M GUIMARÃES³, Wanise de M PINHEIRO⁴, Julyanna Bellotti de S Chrispino⁵

Este resumo apresenta o processo de criação realizado por alunas do curso de Pedagogia da Universidade Veiga de Almeida (UVA) a partir da disciplina África, africanidades e povos originários, sob orientação do docente e líder do grupo de pesquisa do Laboratório de Ensino-aprendizagem em Tecnologias Tradicionais e Novas (LEATTN), Prof.º dr. Giovanni Codeça da Silva; e da disciplina Direitos Humanos e Educação Especial ministrada pela Prof.ª Rosiléia Amatto. O resumo é composto também da oficina de formação continuada Educação e Afeto, realizada em conjunto com os docentes da Escola Municipal Azevedo Sodré com a colaboração da docente da escola Prof.ª Fernanda Paxá. A demanda pelas ações ocorreu por parte da Escola que é parceria dos cursos de Licenciatura da UVA desde 2019. A Escola experimentava – após a flexibilização das medidas de distanciamento da pandemia de Covid-19 – processos de desintegração dos laços afetivos e ausência de uma rede de apoio entre os funcionários para o enfrentamento dos casos de racismo e machismo internos e externos a Escola. O prédio da Escola é uma edificação tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), existindo como unidade de ensino desde 1926. A Escola sempre se destacou por apresentar um trabalho de sucesso, ancorados na qualidade de seus funcionários e na parceria estabelecida com as famílias. Porém, a escola, passou a enfrentar situações que anteriormente eram contornadas ou remediadas: a ruptura da relação escolar com a comunidade, e as vezes de ruptura dentro da própria equipe escolar. A partir deste problema foram elaboradas ações como a oficina de formação continuada: Educação e afeto, objetivando trabalhar sob a perspectiva de Lev Vygotsky a valorização da interação entre os educandos e sua constituição como sujeitos afetivos. Seguindo este entendimento colaboramos com os docentes na reflexão sobre a compreensão de afetividade em Paulo Freire, na qual se valoriza o sentimento, os gestos, as palavras e a escuta. Em paralelo ao descrito, as licenciandas, desenvolveram um projeto baseado na metodologia do brincar e tendo como foco a afetividade e a ancestralidade. O projeto foi pensado para o espaço do pátio escolar, que se transforma num enorme tabuleiro desenhado no chão – com giz – e os alunos seriam as peças do jogo, movimentando-se de acordo com as informações contidas em cartas e no próprio tabuleiro. O trunfo do jogo seriam ações afetivas realizadas ao longo da partida. A primeira testagem ocorreu no Salão Carioca do Livro (LER) 2022. Os resultados iniciais foram positivos, mas alguns ajustes precisavam ser corrigidos para a aplicação na escola em outubro de 2022.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, ODS, racismo.

¹ Universidade Veiga de Almeida – UVA e Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro SEEDUC-RJ. Prof.º Dr dos Curso de Licenciatura em História e Pedagogia.

² Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em História.

³ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em Pedagogia.

⁴ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em Pedagogia.

⁵ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em Pedagogia.

ANCESTRALIDADE E INTERSECCIONALIDADE: LOW TECH, IDENTIDADES EMPODERADAS E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA.

Prof.º Dr. Giovanni Codeça da SILVA¹, Bruna Barroso NOGUEIRA², Gabriela Muniz de OLIVEIRA³, Gabryella Ferreira Dinucci MARTINS⁴, Giovanna Paiva de SOUZA⁵

Este resumo objetiva apresentar o processo de formação de licenciandas dos cursos de Pedagogia e História da Universidade Veiga de Almeida (UVA) através da Lei 11.645/2008 e das metodologias ativas. Um processo formativo que envolve ensino, pesquisa e extensão pois dialoga com a comunidade do entorno a partir das demandas das Escolas Públicas próximas a UVA – Colégio Estadual Antônio Prado Júnior – no que tange a questão da identidade e do racismo. Apresentamos os resultados do uso educativo do jogo “Identidades Empoderadas”, no Salão Carioca do Livro (LER 2022) e no colégio parceiro, abordando a temática da ancestralidade e da interseccionalidade, com a perspectiva apontada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os licenciandos que compõem este grupo de trabalho iniciaram seu contato com o processo formativo antirracista na disciplina África, africanidades e povos originários. Despertar a percepção do grau de colonialidade contidos em suas formações ao longo da educação básica foi o primeiro passo. A tomada de consciência foi seguida pela proposta de leituras críticas anticoloniais (epistemes do sul ou decoloniais). A partir destas leituras, grupos de trabalho foram formados pelos licenciandos para pensar propostas efetivas de atuação voltadas para a educação básica em suas diferentes modalidades. A elaboração destas propostas seguiu o modelo de projetos extensionistas dialogando com os apontamentos contidos nas ODS 4 – educação de qualidade e ODS 5 – igualdade de gênero. Paralelo ao processo formativo dos licenciandos o Laboratório de Estudos Antirracista e Anti-eurocolonialista (LEAA-E) recebeu, através de suas parcerias, a demanda oriunda do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior para atuação sobre a temática do racismo e da valorização da identidade preta feminina, junto ao primeiro ano do ensino médio oriundo de diferentes escolas municipais e resultantes do período de ensino remoto devido a pandemia de Covid-19. A convergência da proposta da disciplina com a demanda na comunidade levou o grupo de licenciandas a produzir o jogo low tech “Identidades Empoderadas” que objetiva trabalhar o conhecimento interseccionado sobre mulheres pretas importantes na sociedade, com foco prioritário na experiência brasileira. O jogo foi testado no Salão Carioca do Livro (LER 2022), passando por ajustes para futura aplicação no Colégio no mês de outubro de 2022.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, ODS, racismo.

¹ Universidade Veiga de Almeida – UVA e Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro SEEDUC-RJ. Prof.º Dr dos Curso de Licenciatura em História e Pedagogia.

² Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em História.

³ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em Pedagogia.

⁴ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em Pedagogia.

⁵ Universidade Veiga de Almeida – UVA. Licencianda em Pedagogia.

A ARTE E O MEIO AMBIENTE: SALA VERDE ESPAÇO DE HUMANIZAÇÃO

Alessandra do Carmo Vieira Candiani¹, Giovano Candiani²

A arte apresenta como premissa fundamental o desenvolvimento do indivíduo e sua humanização da vida, como desperta a busca do conhecimento e conscientização, estabelecendo conexão entre a educação e o meio ambiente. A arte sempre esteve presente na história da vida humana, por meio de diferentes manifestações artísticas. As escolas, são espaços que podem potencializar o ensino e a aprendizagem da arte, mesmo que em muitos casos elas não ofereçam espaços adequados para o desenvolvimento das atividades. Na década de 1970, despontou a chamada arte ambiental, com a intenção de chamar a atenção da sociedade para os problemas. No Brasil, muitas obras artísticas exaltam as belezas da biodiversidade brasileira e suas várias paisagens. Atualmente, muitas obras de caráter socio político cultural, têm relatado a destruição ambiental, reivindicando a conservação ambiental e o respeito as populações indígenas, ribeirinhas, ou seja, aos povos tradicionais. É um processo que repensa os valores éticos com a estética, a qualidade de vida, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente. O projeto sala verde espaço de humanização, fundamentalmente conecta a arte e o meio Ambiente, através de um projeto interdisciplinar que inclui a educação ambiental, articulando-se com as demais áreas do conhecimento, integrando os diferentes saberes. O projeto se desenvolve na Escola Estadual “Prof. Francisco Casabona” no município de Osasco-SP. Os educandos são encorajados a produzir expressões artísticas, manifestas através das estratégias de linguagem visual, incluindo diferentes formas, por meio de pinturas, desenhos, artefatos e esculturas com viés ambiental, envolvendo oficinas pedagógicas práticas, considerando-se a recuperação, reaproveitamento e revalorização de materiais residuais, incluindo garrafas e tampas plásticas, pneus, madeira, tintas residuais e embalagens em geral. Os materiais são ressignificados, a partir da construção de painéis artísticos com desenhos relacionados ao meio ambiente com valorização de resíduos plásticos, mosaicos com aplicação de fragmentos de resíduos plásticos, puffs de pneus, jardins verticais com garrafas plásticas, entre outras atividades, que ficam expostos em um espaço denominado de sala verde, criado como local de expressão artística, reflexão ambiental e área de convivência na escola. A arte, o meio ambiente e a educação ambiental, apresentam objetivos em comum, preparar cidadãos conscientes e éticos de nossas trajetórias transformadoras da natureza, sendo uma proposta de prática pedagógica, que integra educação, arte e meio ambiente.

Palavras-chave: arte; meio ambiente; práticas pedagógicas.

¹ Escola Estadual “Prof. Francisco Casabona”, Osasco-SP

² Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Diadema, Diadema-SP

MÚSICA E BEBÊS: PERCEPÇÃO DE GRADUANDOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NO BRASIL

Girlene de Albuquerque Cruz¹, Bárbara Solana Scarlassara¹, Beatriz Gonçalves Rodrigues da Silva², Gabriela Prestes Nunes², Fabiana Cristina Frigieri de Vitta¹

A música está presente na vida das pessoas desde as suas primeiras experiências enquanto ainda são bebês e desempenha um importante papel, podendo ser utilizada em práticas pedagógicas com a faixa etária de zero a dois anos de idade. Considerando que o sistema educacional deve atender à diversidade de crianças que usufruem de seu direito à educação, a terapia ocupacional (TO) tem importante papel no oferecimento de serviços de apoio, prevenção e promoção do desenvolvimento à população de bebês em risco social. A TO traz valiosas contribuições para área, devido aos conhecimentos sobre a relação entre atividades e desenvolvimento nos diferentes contextos sociais. No entanto, é necessário que esse profissional tenha conhecimento de como as atividades com música podem auxiliar nesse quadro. Este estudo tem por objetivo verificar a percepção de 112 graduandos de Terapia Ocupacional sobre o uso da música na atuação com bebês. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário virtual com questões fechadas elaboradas com base na bibliografia da área. Para análise dos dados, as questões fechadas foram armazenadas e processadas para análise por estatística descritiva. Os resultados mostraram que na percepção dos participantes as disciplinas Psicologia do desenvolvimento, Desenvolvimento infantil e Psicomotricidade tratam do desenvolvimento bebê, no entanto, não garantem conhecimentos sobre as atividades a serem realizadas com esse grupo. A TO, no currículo da graduação, não tem conhecimentos aprofundados a respeito da música, mas sim, sobre atividades terapêuticas que permitam atingir objetivos que explorem as necessidades e potencialidades de desenvolvimento da criança. Em relação às atividades musicais como recurso para o desenvolvimento do bebê os graduandos reconhecem que podem ser aplicadas de forma cantada, tocada em instrumentos musicais pelo terapeuta ocupacional ou através de um aparelho de som, como recurso facilitador para as atividades que estimulem aspectos específicos do desenvolvimento infantil, principalmente relacionados à psicomotricidade, como ritmo, coordenação motora, esquema corporal. Os cursos de graduação devem dar maior atenção às atividades que podem ser incluídas na rotina de atendimentos da TO, a fim de que esse profissional possa apoiar os processos educacionais permitindo um trabalho intersetorial que valorize a inclusão de todas as crianças na educação infantil.

Palavras-chave: Educação infantil, terapia ocupacional, formação de professores.

¹Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar - Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista - UNESP/Araraquara.

² Graduação em Terapia Ocupacional - Faculdade de Filosofia e Ciências - Universidade Estadual Paulista - UNESP/Marília.

AUTISMO X CRECHE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Girlene de Albuquerque Cruz¹, Helena Martínez Avila de Mello¹, Marcela Dias Ribeiro², Vanilda Divina Almério Bistaffa¹, Fabiana Cristina Frigieri de Vitta¹

A origem da creche está atrelada à necessidade da mulher acessar o mercado de trabalho, necessitando de uma instituição que auxiliasse nos cuidados com seus filhos. No entanto, é preciso enfatizar que não se trata de um espaço restrito à guarda das crianças, deve dispor de um atendimento que contemple desde o cuidado até a oferta de atividades fundamentais para seu desenvolvimento cognitivo, motor, social entre outras dimensões que constituem o ser humano. É recente a presença de crianças com Transtorno do Espectro Autista - TEA no contexto da creche, o que pode evidenciar que avaliações diagnósticas têm acontecido cada vez mais cedo. As crianças com TEA apresentam particularidades e limitações relacionadas à comunicação, interação social e padrões de comportamentos. Mas como tem sido a inclusão da criança dessa faixa etária no contexto educacional? A partir desse cenário, o objetivo deste trabalho foi verificar se as pesquisas têm investigado sobre a inclusão das crianças com autismo em instituições que trabalham com a fase de zero a três anos e quais contribuições trazem a esse respeito. Foi realizada busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) com os descritores autismo e creche. Foram encontradas seis dissertações, das quais uma foi excluída por não tratar de creche, e sim de pré-escola e ensino fundamental. Foi realizada leitura de todo conteúdo, buscando aspectos que contribuíssem para o entendimento do cenário de inclusão de crianças com TEA nas instituições de educação infantil. As dissertações analisadas defenderam a necessidade de diagnóstico e intervenção precoce junto às crianças. A creche pode ser um ambiente favorável para identificar possíveis sinais que indiquem a presença de TEA nessa faixa etária. As pesquisas mostraram que os profissionais apresentam dificuldades para trabalhar com crianças com tais características, o que destaca a necessidade de a formação dos professores apresentar solidez em relação aos conteúdos de educação inclusiva. Entretanto, ressaltam que os professores, mesmo sem formação específica para atuar com esse público, contribuem para favorecer as potencialidades das crianças com sinais de autismo, tendo em vista uma educação inclusiva e buscando a proteção social, a vivência, a inclusão, a autonomia e o fortalecimento de vínculos. Esse estudo se atenta a um tema importante na área de educação infantil e destaca o baixo índice de trabalhos encontrados, mostrando certa incipiência relacionada a esta temática nas produções acadêmicas.

Palavras-chave: creche, transtorno do espectro autista, formação de professores.

¹ Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar - Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista - UNESP/Araraquara.

² Graduação em Terapia Ocupacional - Faculdade de Filosofia e Ciências - Universidade Estadual Paulista - UNESP/Marília.

TRABALHO DE CAMPO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO: MÚLTIPLOS OLHARES NO ENSINO DE QUÍMICA

Gisele Cantalice Salomão da Silva¹

O Trabalho de Campo é um instrumento didático utilizado com frequência por professores da Educação Básica. A principal intenção é associar teoria e prática, mas muitas vezes o Trabalho de Campo não é explorado em sua plenitude e é usado como passeio. Além disso, a interdisciplinaridade envolvida em uma saída com os estudantes é capaz de promover a integração entre saberes e se bem explorado muitos conceitos podem advir de tal integração. Na disciplina de Química o Trabalho de Campo pode ser utilizado de muitas maneiras e pode propiciar uma aprendizagem significativa e rica, pois muitos conceitos acabam se afastando da realidade dos estudantes causando um abismo entre o conhecimento e os estudantes. O aprendizado com significado amplia a percepção do estudante e aumenta a possibilidade de conexões entre o conteúdo teórico e a realidade cotidiana. O trabalho em questão trata de uma abordagem interdisciplinar (Matemática-química) do conceito de simetria através da observação ambiental realizada durante uma visita da 3ª série do Ensino Médio de estudantes do Polo Educacional Sesc ao Sítio Burle Marx que fica no Rio de Janeiro. A Quiralidade é um atributo geométrico, e um objeto que não pode ser sobreposto à sua imagem especular é quiral, enquanto que um objeto aquiral é aquele em que a sua imagem especular pode ser sobreposta ao objeto original. Essa propriedade também é exibida por moléculas orgânicas. Uma molécula é dita quiral quando a sua imagem especular não puder ser sobreposta à molécula original. Tal conceito muitas vezes é abstrato e distante para estudantes do ensino médio quando aplicado às moléculas orgânicas. Com a finalidade de compartilhar os múltiplos olhares e diversificá-los o objetivo do trabalho é relacionar o mundo concreto com as moléculas invisíveis ao olho humano e suas propriedades. Para desenvolver o trabalho foi utilizado um mural colaborativo (*Padlet*) e foi proposto aos estudantes que durante à visita ao Sítio Burle Marx eles observassem na natureza ou nas construções humanas simetrias e assimetrias. Poderiam utilizar a criatividade. Para registro os alunos fotografaram imagens simétricas, identificando seus planos de simetria e publicaram em um mural coletivo para que todos pudessem apreciar. A atividade foi realizada antes dos estudantes estudarem isomeria em Química. Tal observação ajudou na construção dos conceitos básicos de isomeria espacial, principalmente quando o assunto chegou em moléculas quirais e suas importâncias biológicas. O trabalho se mostrou eficaz na diversificação do olhar, na interdisciplinaridade e trouxe muitas trocas entre os estudantes que consideraram uma maneira divertida de aprender. A intencionalidade na construção do trabalho de Campo e o direcionamento do olhar do estudante podem ser utilizados para se trabalhar diferentes temas em sala de aula.

Palavras-chave: Simetria, Trabalho de Campo, múltiplos olhares.

¹ Polo Educacional Sesc – Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM)

INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM EXEMPLO DE ORIENTAÇÃO DE PESQUISA COM PRODUÇÃO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NA ABORDAGEM CTSA

Gisele Cantalice Salomão da Silva¹

Tomando a Iniciação Científica (IC) como a realização de projetos de pesquisa, temos sua execução, geralmente, desenvolvida em Instituições de Ensino Superior com graduandos sendo orientados por professores universitários. A IC desenvolvida na Educação Básica acontece, porém, sua abrangência é limitada. Além disso, o professor de educação básica muitas vezes não tem como práxis o desenvolvimento de projetos de pesquisa. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a orientação docente de duas pesquisas desenvolvidas no Polo Educacional Sesc com estudantes da 2ª série do Ensino Médio (EM) da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM) nos anos de 2018-2019 (grupo 1) e 2021 (grupo 2), em que foi possível o desenvolvimento de sequências didáticas propostas pelos estudantes utilizando a abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA) para a construção de conceitos no Ensino da Química. Tal abordagem CTSA relacionou os conteúdos disciplinares a outros aspectos, como o social, ético e ambiental. Os estudantes passaram por seis etapas orientados pelo professor orientador: recorte do tema, estado da arte, metodologia da pesquisa, obtenção de dados, discussão de resultados e divulgação científica. A escolha do tema foi realizada pelos estudantes, o trabalho de orientação consistiu na mediação do recorte do tema e revisitação constante com o avanço da pesquisa bibliográfica. O grupo 1, escolheu o trabalho com produtos da combustão de diferentes combustíveis e a produção de fuligem. O grupo 2, escolheu o tema bioplástico e Química Verde. Em seguida, os estudantes escolheram a metodologia que seria aplicada, os recursos que seriam usados, coletaram informações e construíram dados, ampliaram suas discussões e conclusões. O grupo 1 utilizou metodologias ativas e questionários (*google forms*) em turmas de 1ª série do EM para abordar temas da química básica utilizando a fuligem. O grupo 2, que estava no ensino remoto, optou utilizar um questionário (*google forms*) para verificar os conhecimentos prévios dos estudantes da 3ª série do EM sobre bioplástico e meio ambiente, por uma sequência didática construída na Plataforma *Genially* para envolver os estudantes da 3ª série do EM com o tema, e ao final aplicaram um estudo de caso com o objetivo de analisar as propostas de intervenção dos estudantes e relacioná-las com a Química Verde. Ambos os grupos puderam divulgar seus trabalhos de forma oral em Fóruns Científicos promovido pela ESEM para todos os estudantes. A iniciação científica aliada a uma pesquisa e discussão conduzidas por um orientador-mediador mostrou-se um instrumento para desenvolver reflexão, espírito investigativo e capacidade de argumentação tanto nos alunos que foram submetidos às propostas pedagógicas quanto nos alunos-pesquisadores. Nos jovens pesquisadores o trabalho em equipe, a resiliência e a empatia também foram desenvolvidos.

Palavras-chave: Iniciação Científica, CTSA, ensino de química.

¹ Polo Educacional Sesc - Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM).

DESAFIOS DA INCLUSÃO DO AUTISTA NA CRECHE

Giselle Romblsperger Marinho Ramos¹, Haydea Maria Marino de Sant'Anna²

Quando pensamos na inclusão da criança com Transtorno do Espectro Autismo (TEA) no ambiente escolar, em especial na creche devemos também pensar nos profissionais que o atenderão nesse ambiente, pois muitos professores e agentes de creche, se sentem despreparados para atender com qualidade esse aluno, mesmo muitos profissionais buscando uma formação, a insegurança permanece e muitas das queixas se deve aos diversos níveis ao qual o autismo é classificado e a variedade de especificidades que cada um pode ter, tornando cada um ser muito diferente uma dos outros. Diante disso, precisamos entender qual é o papel desses profissionais diante da inclusão das crianças autistas. Para compreender é necessário se debruçar sobre o que diz as leis que garante o direito a inclusão, acesso e permanência desse estudante no ensino regular. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 9.394/96 (Brasil, 1996), no Capítulo III, art. 4º, inciso III, diz que é dever do Estado garantir o “atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”, a Lei Brasileira da inclusão (LBI) no que diz respeito à educação no Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, a Lei Berenice Piana também em seu artigo 3 inciso IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante. Sendo o direito das pessoas com necessidades especiais, o que inclui os autistas, torna-se um dos maiores desafios dos profissionais da educação da atualidade proporcionar uma educação para todos, sem distinções, além de assegurar um trabalho educativo organizado e adaptado para atender às Necessidades Educacionais Especiais dos alunos. Nesse sentido, Borges (2005, p. 3, apud Bortolozzo, 2007, p. 15) afirma que “um aluno tem necessidades educacionais especiais quando apresenta dificuldades maiores que o restante dos alunos da sua idade para aprender o que está sendo previsto no currículo, precisando, assim, de caminhos alternativos para alcançar este aprendizado”. Portanto, o aluno com autismo ou TEA, apresenta características variadas que comprometem, desde as suas relações com outras pessoas até a sua linguagem, necessitando, assim, de apoio no seu processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, a oferta de ensino nas creches para as crianças com necessidades especiais, o que incluiu os autistas, vem sendo ampliada, o que aumenta a necessidade de oferta de formação dos professores para um melhor atendimento a esses alunos.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autismo, formação docente, inclusão.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA: A LINGUAGEM RADIOFÔNICA

Gislayne Chiarelle Vieira Soares¹, Helen Flávia Lima², Jucieude de Lucena Evangelista³

Contextualizando o ensino na atualidade é possível perceber os inúmeros problemas que cercam a esfera educacional, muitos dos quais diretamente relacionados aos processos de ensino e de aprendizagem. Diante da realidade vivenciada nas mais variadas instituições escolares, é perceptível a busca, de docentes e especialistas, por estratégias e metodologias de ensino que sejam capazes de auxiliar em suas práticas pedagógicas, objetivando sanar ou, pelo menos, dirimir os graves problemas educacionais. Diante desse contexto, optamos por realizar uma pesquisa bibliográfica do tipo estado do conhecimento, voltada para o uso da linguagem radiofônica nas práticas pedagógicas no ensino de História. Para orientar o presente trabalho almejamos saber: quais as práticas pedagógicas embasadas na linguagem radiofônica no ensino de História? Para tanto, decidimos realizar esta pesquisa com o intuito de fazer um levantamento de material acadêmico que verse sobre a temática abordada. O mapeamento foi realizado a partir de materiais disponibilizados na plataforma EduCapes. Para selecionar as pesquisas acadêmicas, o critério utilizado foi a escolha de trabalhos que verssem sobre práticas pedagógicas com o uso do rádio na educação básica. Além disso, procuramos priorizar os trabalhos que fazem uso do rádio sob a perspectiva da produção de imagens mentais nos processos de ensino e de aprendizagem. A partir desse levantamento foi possível conhecer os problemas, as metodologias e os resultados das pesquisas analisadas, além de avaliar as possíveis lacunas nos artigos investigados. No que concerne aos resultados alcançados foi possível constatar que o uso do rádio em sala de aula é possibilitado por uma relação fundamentada na dialogicidade, onde docentes e discentes estreitam os laços comunicacionais na construção e produção do conhecimento. Essa relação dialógica é a ponte que liga ensinar e aprender em um processo constante de construção e estruturação do conhecimento histórico. Ao utilizar a linguagem radiofônica em sala de aula, o docente cria possibilidades de ensino e de aprendizagem que vão além do estabelecido convencionalmente, proporcionando aulas mobilizadoras, cujo objetivo central é a interação educador(a)/educando(a) em busca da compreensão de antigos saberes e na tessitura de novos.

Palavras-chave: ensino de História, processos de ensino e aprendizagem, estado do conhecimento.

¹ Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)

² Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)

³ Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)

ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS NA DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) PEDIÁTRICA: ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

Gislene Tavares de Souza Assis¹, Ana Rojas Acosta²

Introdução: Em concordância com o estabelecido pelo Conselho Federal de Farmácia (2013) o profissional farmacêutico é responsável por atender as necessidades apontadas por aqueles que demandam o cuidado em saúde ou seus cuidadores, principalmente aquelas relacionadas aos medicamentos. Portanto, é possível através de uma consulta farmacêutica, de forma humanizada e em ambiente apropriado, re(conhecer) essas necessidades e obter os melhores resultados com a farmacoterapia. Entretanto, essa atividade não representa uma realidade nos serviços públicos de saúde. A educação em saúde visa a autonomia dos sujeitos no controle de condições de saúde e pode ser materializada através de estratégias educativas que venham a colaborar com o melhor uso dos medicamentos: calendários posológicos, tabelas, etiquetas, rótulos com informações escritas, organizadores de medicamentos, folders, panfletos, vídeos, entre outros. No tratamento da DRC pediátrica a polifarmácia está presente e exige adesão e comprometimento das pessoas envolvidas no processo de cuidado para retardar a evolução da doença, pois em seu estágio terminal requer terapia de substituição da função renal (diálise ou hemodiálise) ou transplante, reduz a qualidade de vida do paciente e aumenta os custos aos sistemas de saúde. **Objetivos:** desenvolver estratégias educativas voltadas às famílias de crianças e adolescentes renais crônicas acompanhadas no Hospital Infantil Darcy Vargas visando adesão ao tratamento e melhor uso de medicamentos. Pretende-se com os objetivos específicos: a) Identificar e conhecer quais são os problemas enfrentados pelas famílias na obtenção de todos os medicamentos, nos diversos serviços de saúde, para o tratamento da DRC pediátrica; b) Relacionar e identificar as experiências e vivências das famílias de pacientes pediátricos renais crônicos quanto ao manejo diário dos medicamentos; c) Criar e construir um jogo de tabuleiro temático, com vistas a contribuir na comunicação com os pacientes, cuidadores e profissionais, na busca do melhor uso de medicamentos na doença renal crônica pediátrica. **Materiais e métodos:** Pesquisa de cunho qualitativa, de natureza aplicada, método dialético, exploratória, que deve ser realizada através de dados de fontes primárias com entrevistas semiestruturadas e amostra por conveniência de cuidadores que tiveram experiências práticas com o uso de medicamentos na DRC, e fontes secundárias como levantamento bibliográfico e documental. Ambas as fontes, uma vez organizadas, permitirão realizar análise de conteúdo. **Resultados esperados:** Contribuir para o desenvolvimento de estratégias educativas, baseadas nas necessidades e apontamentos dos pacientes, cuidadores e familiares. Provocar, nos gestores dos serviços, o reconhecimento da importância do farmacêutico nas atividades educativas em todos os serviços públicos de saúde.

Palavras-chave: adesão à medicação, educação em saúde na comunidade, Insuficiência renal crônica.

¹ Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

² Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

MEMÓRIAS ESCOLARES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS

Gislene de Araújo Alves¹

Neste estudo apresentamos as discussões de análise das memórias e dimensões (auto)formativas que pessoas com deficiência visual (re)significaram ao longo de suas vidas (pessoal e profissional). As narrativas foram coletadas através de entrevista estruturada e participaram do estudo cinco pessoas com deficiência visual. As narrativas foram analisadas a partir da Teoria da Autodeterminação (RYAN; DECI, 1982) e a perspectiva sócio interacional dos discursos seguindo as categorias estrutural laboviana (LABOV, 1972) o qual elaboramos um Esquema de organização das narrativas autobiográficas e que passamos a analisar. Pode-se concluir que a pessoa com deficiência possui quatro categorias com diversos fatores motivacionais com vistas à superação dos desafios enfrentados ao longo da vida escolar/acadêmica e profissional, sendo a família a principal fonte de apoio de manutenção das motivações e sentidos de autonomia e competência; o ambiente escolar como ambiente provedor do sentido de pertencimento e da ampliação dos vínculos sociais, seguido da vida acadêmica em nível superior, trazendo os desafios de acessibilidade e de adaptação que auxiliaram no desenvolvimento de estratégias para a manutenção da motivação do sujeito em relação a si mesmo e ao curso.

Palavras-chave: Memórias escolares; Narrativas Autobiográficas; Deficiência Visual;

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ceará-Mirim

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUMAS REFLEXÕES...

Gislene Perim¹, Selton Martins Agüero²

O que é Matemática? Qual é a sua importância na vida do homem? Em que situações podemos ensinar e aprender Matemática? O que significa ser professor de Matemática, uma ciência viva e em permanente transformação? Que conteúdos a professora pode ensinar? Que metodologias e recursos convêm ser escolhidos por ela? Tais indagações, dentre outras, são essenciais, tendo em vista a crescente importância na cultura brasileira nas últimas décadas. Para responder “O que ensinar?” e “Quando ensinar?” (saber do conhecimento), “Como ensinar?” (saber pedagógico), “Por que ensinar?” e “Para que ensinar?” (saber existencial) é necessário que o docente, continuamente, se indague “O que o estudante aprende?”, “Quando o estudante aprende?”, “Como o estudante aprende?”, “Por que o estudante aprende?” e “Para que o estudante aprende?”. Necessário, portanto, que o profissional interprete, analise as diversas manifestações, expressões – corporal, oralidade (escuta e fala) e notação, registro (leitura e escrita) – do estudante, que revelam saberes e sentimentos, para, a partir desse diagnóstico, planejar e implementar sua ação (ensino) com o intuito de favorecer a aprendizagem discente. O mundo é repleto de objetos e situações que podem ser medidas: comprimento, área, capacidade, massa, tempo, velocidade, temperatura e valor. Várias são as unidades padronizadas e os instrumentos que utilizamos para medir tais grandezas, com os quais as crianças convivem desde cedo. É necessário, contudo, que, no início da vida escolar, as práticas pedagógicas abranjam as unidades de medidas não padronizadas para, progressivamente, avançarem rumo às unidades padronizadas e respectivos instrumentos de medição. É essencial, portanto, que a docente proponha, a partir de um planejamento repleto de intencionalidade pedagógica, tais atividades, respeitando o ritmo de cada uma delas e registrando – fichas, relatórios... – o percurso individual, de modo a desenvolver práticas mais consistentes, típicas de uma Educação de qualidade.

Palavras-chave: Raciocínio lógico, interdisciplinaridade, desenvolvimento.

E. M NICOLINA MARIA DE JESUS
E. M NICOLINA MARIA DE JESUS

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: O PRIMEIRO CONTATO COM O FAZER PESQUISA CIENTÍFICA

Fabrcio Santos Júlio¹, Gabriel Tibiricá Martins², Leonardo Dos Santos Rocha³, Sérgio Henrique Dos Santos Wahhab⁴, Giuliana Rapp Cinezi⁵, Yuri Romano⁶

Nós, alunos do ensino médio de uma escola particular do município de Diadema, elaboramos um artigo científico sobre a “Demonização da ciência” e viemos por meio deste trabalho relatar como foi a primeira experiência com a escrita acadêmica. Ao iniciar o relato descrevemos como foi a escolha do tema, por se tratar de algo de alta relevância nos dias atuais, selecionamos informações relacionadas ao surgimento de informações que descredibiliza a ciência, como a aparição de *fake news*, a elevação da pessoas que aderem a pseudociência e etc. Posteriormente realizamos um levantamento bibliográfico separado pelas seguintes categorias: “ surgimento de fake news”, “ o que é pseudociência”, “desvalorização científica no ano de 2022”. Após coletar o material, filtramos e analisamos estabelecendo diferenças e semelhanças entre os temas estudados, fazendo uma análise qualitativa do agravamento da desvalorização da ciência. O material obtido foi encaminhado para a avaliação, entretanto independente do resultado que será obtido da publicação, ficamos contentes com o resultado obtido, compreendemos etapas do processo de pesquisa científica que desconhecíamos, o que fez com que nosso interesse pela pesquisa científica fosse ainda mais aguçado. Agradecemos ao colégio por nos proporcionar essas experiências, por nos permitir tentar, errar e aprender algo novo, o que nesse caso, claramente alterou nossas percepções sobre o mundo científico, nos aproximando um pouco mais, abrindo novas portas para novas oportunidades.

Palavras-chave: Relato de experiência, produção científica, educação básica.

¹Aluno do Centro de Estudos Júlio Verne, fabriciosjulio@gmail.com

²Aluno do Centro de Estudos Júlio Verne, tibirica53@gmail.com

³Aluno do Centro de Estudos Júlio Verne, flyck2005@gmail.com

⁴Aluno do Centro de Estudos Júlio Verne, barcelossergio12345@gmail.com

⁵Professora/ Orientadora do Centro de Estudos Júlio Verne, gcinezi@unifesp.br

⁶Professor/ Coorientador do Centro de Estudos Júlio Verne

GAMEFICAÇÃO NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS DE GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO.

Glucia Maria de Mendonça Fernandes¹

Alguns termos e conceitos em genética são muito difíceis e complicados para os estudantes memorizarem, porém são fundamentais para a compressão da genética. Tem sido utilizadas metodologias ativas, como a gameficação no qual o estudante é o protagonista do seu aprendizado por meio de jogos digitais autoeducativos. Por serem facilmente confundidos pelos estudantes o objetivo desta prática pedagógica foi promover a melhoria no aprendizado destes termos genéticos. Antes de iniciar a atividade os estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino da Escola Estadual Justino Jerry Faria, Prof (JJF) responderam uma questão na Avaliação de Aprendizagem em Progresso (AAP) promovida pelo Governo do Estado de São Paulo com a finalidade de diagnosticar o nível de proficiência dos estudantes em relação à habilidade (CP11CN18) conceituar gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo e fenótipo, e, identificar e diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas. Foi identificado que apenas 30% dos estudantes da JJF desenvolveram a habilidade na referida avaliação. Para atingir objetivo e melhorar o nível de aprendizagem dos estudantes foi realizada a resolução de atividades por meio de jogos digitais e online utilizando celular particular dos estudantes ou computadores da escola. Os jogos foram realizados utilizando *website Wowrdwall*. Entre os jogos utilizados foram o tradicional (1) Caça-palavras, no qual o jogador tem que encontrar as palavras em meio às letras aleatórias, (2) a Combinação no qual o jogador arrasta e solta cada palavra-chave ao lado de sua definição e (3) a Perseguição do labirinto estilo *Pacmam* no qual o jogador corre para a área da resposta correta, evitando os inimigos. O próprio *website* solta um resultado com o nível de proficiência desenvolvido por estudantes além de um *ranking* individual para cada jogo. Foi realizada uma média da proficiência nos três jogos foi realizada para averiguar se houve melhoria na aprendizagem dos estudantes sendo foi possível observar uma melhoria de 60%. Ou seja, após esta atividade 90% dos estudantes foram capazes de responder corretamente o significado dos principais termos e conceitos em genética. Além disso, os jogos promoveram nos estudantes um estado de competição, uma vez que os jogos liberam o *ranking* contando os acertos e o tempo de execução, o que contribuiu que mais estudantes se interessassem pelo estudo dos conceitos em genética. Assim, concluiu-se que o uso de jogos digitais contribui efetivamente para o desenvolvimento e melhoria do aprendizado de termos e conceitos genéticos de difícil memorização em estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino.

Palavras-chave: Gameficação, Genética, Recursos didáticos.

¹ Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, Escola Estadual José Emygdio de Faria, Dr. (SSP)

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ADAPTAÇÕES E RESSIGNIFICAÇÕES A PARTIR DA PANDEMIA DE COVID-19

Gláucia Maria Ferrari¹, Johelder Xavier Tavares², Julia Paula Nascimento de Souza
Pinheiro³

O presente trabalho se apresenta como relato de experiência e contextualiza o desenvolvimento da disciplina de Estágio Supervisionado, no âmbito do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus de Alegre, durante o período de distanciamento social decorrente da pandemia de COVID-19, tendo como recorte temporal o primeiro semestre letivo de 2021. De maneira geral, o Estágio Supervisionado visa proporcionar ao licenciando momentos de observação da prática docente e de participação ativa do processo educativo em escolas de Educação Básica, constituindo-se como espaço fundamental na construção da identidade docente. Com o fechamento das escolas em função da pandemia de COVID-19, o Estágio Supervisionado precisou se adequar às atividades não presenciais. A partir da autorização institucional referente à substituição de atividades presenciais relacionadas à prática profissional de estágios por atividades remotas, procedeu-se à proposição de um Plano de Trabalho que estruturou a disciplina em três etapas. A primeira, denominada Ciclo de Debates, consistia na realização de encontros virtuais semanais com os estudantes e convidados externos, os quais eram destinados à compreensão da dinâmica da disciplina e à reflexão de temáticas voltadas à prática educativa, em especial, em contexto de distanciamento social. A segunda etapa, o Laboratório Pedagógico-profissional, envolvia atividades de natureza prático-reflexiva, relacionadas à observação e acompanhamento remotos da atuação docente e à regência. Também nesta etapa estava previsto a realização de entrevistas com professores e alunos sobre desafios e possibilidades do ensino remoto emergencial, bem como a participação em cursos em Educação a Distância (EaD) voltados à educação ou ao uso de tecnologias digitais, tão necessárias ao contexto vivenciado. Por fim, a terceira etapa referia-se à realização de Seminários síncronos, os quais se destinavam à apresentação e à socialização das experiências vivenciadas durante a disciplina. Conclui-se concluir que a realização do Estágio nesse contexto representou um grande desafio para todos os envolvidos, suscitando dúvidas e inseguranças. A impossibilidade de vivenciar concretamente o ambiente escolar, dificultou significativamente as relações sociais, bem como a integração entre os aspectos teóricos e práticos da prática docente. Por outro lado, as alternativas encontradas proporcionaram aos licenciandos momentos de reflexão sobre os diferentes contextos de atuação do profissional docente, viabilizando sua participação no processo de reinvenção da instituição escolar diante dos desafios impostos pela pandemia, constituindo-se como espaços formativos para os futuros professores que, por ventura, necessitem atuar na modalidade de ensino remoto.

Palavras-chave: ensino remoto, estágio supervisionado, formação docente.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes) – Campus de Alegre.

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes) – Campus de Alegre.

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes) – Campus de Alegre.

A NEUROCIÊNCIA E A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO

Gláucia Angelita de Carvalho Werpachowski 21

O presente artigo é uma revisão bibliográfica com a finalidade de apresentar a brincadeira como suporte para o desenvolvimento e aprendizagem na educação com o enfoque das contribuições da neurociência no espaço educativo, deseja mencionar sobre as oportunidades que o brincar promove na aprendizagem, realçar sobre a imprescindibilidade do incentivo para essa prática e impulsionar os profissionais de Pedagogia para um olhar revolucionário sobre o brincar a partir do progresso e descobertas dessa ciência. Especificar a brincadeira como elemento básico para assimilação e sua relação com o ensino-aprendizagem. Abordou também, sobre o papel do professor perante as diversas formas do brincar. O objetivo geral desse artigo é valorizar e analisar o ato das brincadeiras na aprendizagem, proporcionando às crianças um ambiente lúdico na construção do conhecimento através das brincadeiras, utilizando brinquedos como instrumento pedagógico de suma importância no desenvolvimento da aprendizagem. O resultado da investigação caracterizou-se como uma metodologia de pesquisa descritiva de cunho bibliográfico, através de levantamento em livros, artigos, revistas e documentos de temas afins para busca de resposta ao problema. Para tanto se utilizou autores de renomes acerca do tema como Piaget (1974,1976), Ferreira (1978), Vygotsky (1991,1994, 1996), Santos (2007, 2011), Kishimoto (1996, 1997, 2013), Pozo (2002), Metring (2011,2014), Gómez (2015) dentre outros que proporcionaram apoios valiosos para a fundamentação teórica deste trabalho. Conclui-se que há necessidade de maior conscientização dos professores à seriedade das brincadeiras na sua proposta educativa, pois é através do brincar que a criança consegue construir sua relação com o outro, se permite conhecer e se reconhecer e além de brincar e se divertir, ela potencializa o pensamento, a concentração, a reprodução e a criatividade, bem como desenvolve seu intelecto e seu sentimento de carinho, sendo um descomplicador no processo do ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Neurociência, brincadeira, aprendizagem prazerosa.

¹ Graduada em Pedagogia pela Universidade do Norte Paulista de São Paulo - UNOESTE, Pós Graduada em Psicopedagogia Institucional. Professora na Rede Municipal de Cambé e Londrina. Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do trabalho de conclusão do curso de especialização em Neurociência.

ESCRITORAS NEGRAS NA LITERATURA AFRO-DIASPÓRICA

Gleice Barbara Marciano [Coordenadora Geral – Prof^a de Inglês], Eloísa Gonçalves Lopes [Literatura – Prof^a de Português Aposentada], Marilda Aparecida Corrêa [História e Geografia – Prof^a Aposentada de EF I]

A partir da pesquisa no Núcleo de Cultura Afro-brasileira da Universidade de Sorocaba, percebeu-se que nas escolas e universidades há muito pouca bibliografia literária de escritoras negras, seja dos países africanos ou da diáspora africana. Decidiu-se, então, por buscar estas fontes. Com isso, descobriram-se muitas autoras negras, inclusive da atual geração de escritoras brasileiras, como Djamilia Ribeiro, hoje citada até mesmo em livros do Ensino Fundamental e Médio. Contudo, para que se pudesse apresentar as autoras, percorreu-se um caminho para apresentar a Mãe África, sobretudo, porque ainda há quem não saiba que a África é um continente com mais de 50 nações, há quem não consiga enxergar o Egito como um país africano. Com essa pesquisa, uma palestra foi feita para preparar os monitores da Exposição no Sesc Sorocaba: Carolina Maria de Jesus – um Brasil para os brasileiros, no que diz respeito à Literatura Afro-Diaspórica. E, posteriormente, a professora Gleice, que está na ativa, levou seus alunos a visitarem a exposição, como parte do trabalho sobre Conscientização Étnica e de Educação Antirracista que desenvolve na escola pública que leciona. Tratando da vida e da obra das escritoras da diáspora, como **MARYSE CONDÉ** (1937), **AYAAN HIRSI ALI** (1969), **FRANÇOISE EGA** (1920-1976), **MAYA ANGELOU** (1928-2014), **CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE** (1977), **BELL HOOKS** (1952-2021), **PAULINA CHIZIANE** (1955), bem como das escritoras afro-brasileiras, como **CONCEIÇÃO EVARISTO** (1946), **DJAMILA RIBEIRO** (1980), **MARIA FIRMINA DOS REIS** (1822-1917), **CIDA BENTO**, **SUELI CARNEIRO** (1950) e **CAROLINA MARIA DE JESUS** (1914-1977), colabora-se com uma educação na qual se valoriza a literatura do povo negro que tanto trabalhou pela construção da nação brasileira e dos inúmeros países que foram levados forçadamente como escravizados.

Palavras-chave: Escritoras Negras, Literatura Afro-diaspórica, Educação

CONSCIENTIZAÇÃO ÉTNICA E DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – BASE DE UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Gleice Barbara Marciano [EM “Eng.º Antônio de Castro Figueirôa]

Com base na Lei Federal 10.639 de 2003 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio e que também estabelece o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no calendário escolar, este projeto visa estar em consonância com atitudes que há muito se precisa ter nas escolas: tratamento de igualdade com todos os povos que compõe a jovem nação brasileira. Na autobiografia de Nelson Mandela (1918-2013) *Long Walk for Freedom*, consta uma de suas mais célebres frases: Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. As pessoas precisam aprender a odiar, e se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que seu adversário. E por trabalhar com e por amor, objetivando uma sociedade mais igualitária, a escola é o lugar no qual esse aprendizado pode ser restabelecido e ampliado. Desta forma, fazer um projeto interdisciplinar fará com que o aluno sinta a importância deste tema, vivenciando-o em todas as disciplinas. Por este motivo, o nome do Projeto é de Conscientização Étnica e das Relações Étnico-raciais – Base de uma Educação Antirracista, porque o objetivo é que em todas as disciplinas os alunos conscientizem-se de que todos são iguais, enquanto seres humanos, todos têm a sua importância e que juntos formam o Povo Brasileiro. Exemplificando, em Álgebras: quantidade de alunos negros, brancos, indígenas e asiáticos na escola; em Ciências: cientistas negros não citados nos livros escolares; em Geometria: estudo dos desenhos geométricos africanos; em Inglês: artistas negros falantes do idioma; em Português: autores negros brasileiros da atualidade; em Educação Física: esportes que se dizia não serem para negros e hoje seus campeões são; em História: mulheres negras importantes na História do Brasil etc. A participação de todos os funcionários da escola e do apoio dos familiares nas pesquisas em casa torna este trabalho não só da escola e sim de toda a comunidade.

Palavras-chave: Educação, Étnico-racial, Antirracista

CULTURA ESCOLAR E NEOLIBERALISMO: PERCEPÇÕES DOCENTES DURANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Gleyton de Moura Ferreira Silva¹ Edilene Batista Gomes² Alysson Carlos Ribeiro
Gomes³

No período em que o evento pandêmico se debruçou por todo o globo terrestre, no âmbito educacional a oferta de ensino remoto tornou-se mais enfático, uma vez que ações pedagógicas, passaram a ser mediadas por instrumentos tecnológicos a fim de garantir o acesso à educação, bem como o distanciamento social. Este trabalho teve como objetivo elencar percepções dos/das professores/as em 10 (dez) escolas públicas no município de Guaraí – TO, acerca da “cultura escolar” e suas implicações durante o “Ensino Remoto Emergencial” (ERE). É importante pensar que a cultura escolar, se estrutura a partir de currículos e práticas educacionais, as quais são espaços de poder e disputa entre diversas instituições e sujeitos. Esta pesquisa desenvolve-se a partir de inquietações que perpassam os livros “Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado” Althusser (1980), e “Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo” Silva (1999) que dão embasamento teórico e orientam este trabalho. Foi utilizado como instrumento metodológico revisão bibliográfica e aplicação de questionário para coleta de dados, e cruzamento com o referencial onde é analisado através do aporte fenomenológico e etnográfico, o qual permite retratar a realidade atual de modo eidético. A pesquisa bibliográfica se pautou em refletir em relação ao impacto que as políticas educacionais sofrem ao aderir e construir um currículo com princípios neoliberais, e o currículo como uma ferramenta de poder, onde a partir de interesses, pode ser organizado para suprir demandas sociais impostas pelo sistema capitalista. Destacamos nas considerações que a cultura escolar sofreu interferências significativas considerando as novas formas de se ensinar e aprender condicionadas pelo contexto pandêmico e com base nos resultados apontados pelos professores durante a pesquisa, pode-se compreender que a adoção do ERE no contexto pandêmico conseguiu mudar algumas percepções sobre o papel da escola e sobre a cultura escolar do modelo presencial.

Palavras chave: Neoliberalismo, Educação, Cultura escolar, Ensino Remoto Emergencial.

¹ Mestrando em Educação – PPGE/UFT. ORCID, disponível em: <https://orcid.org/0000-0002-5621-5137>, E-mail: gleyton.ferreira@mail.uft.edu.br. Pesquisador do grupo de pesquisa CNPq/UFT GEPCE/UFT. Bolsista CAPES demandas sociais.

² Mestranda em Educação – PPGE/UFT. ORCID, disponível em: <https://orcid.org/0000-0002-6643-128X>, E-mail: gomes.edilene@mail.uft.edu.br. Bolsista CAPES demandas sociais.

³ Professor de carreira na rede pública municipal de Palmas (TO), mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Tocantins (PPGE/UFT). E-mail: Bolsista CAPES demandas sociais.

Os cuidados da enfermagem no pós operatório cardíaco

Graziela Shalar dos Santos¹, Isabella Biscalquini Bassani², Thiago Fostino de Andrade³,
Elienai de Farias Gama Siqueira⁴, Ítalo Frizo⁵

Introdução: O propósito deste trabalho é descrever a demanda dos cuidados dos pacientes no pós operatório de cirurgia cardíaca, revela-se que ainda há preocupação com os cuidados técnicos ao paciente; sendo assim procuramos compreender melhor essa situação para atendê-los. **Objetivo:** analisar os cuidados ao paciente que foi submetido a uma cirurgia cardiovascular necessita para que seu atendimento seja de excelência. **Metodologia:** Foi utilizado o estudo e leitura de artigos científicos no SciELO, foram selecionados 5 artigos datados de 2012 a 2022. Segundo Costa and all. As doenças cardíacas são uma grande causa de óbito no país, sendo assim, com grande representação epidemiológica. Existem fatores que aumentam a pré-disposição para desenvolver a doença, como: tabagismo, sedentarismo, obesidade, genética; Quando diagnosticado com uma cardiopatia o portador pode ser submetido a tratamentos ou cirurgias. Necessitando de cuidados específicos de acordo com as fases do pós-operatório, desta forma incluem as revascularizações do miocárdio e as plastias de valvas, são as que mais necessitam de intervenções. Durante o processo cirúrgico o coração é submetido a suspensão fisiológica da circulação e é mantido através da circulação extracorpórea (ECMO), correndo risco de complicações neurológicas no paciente. O PO de cirurgia cardíaca requer uma equipe qualificada, capaz de tomar decisões e condutas afim de evitar complicações, como por exemplo: nos níveis pressóricos, arritmias, hemorragias, tamponamentos e isquemias. Além de proporcionar conforto e alívio da dor quando se fizer necessário. A equipe de enfermagem têm como objetivo prestar assistência conforme as necessidades e complexidades de cada paciente de forma individual e única, contribuindo para uma recuperação mais rápida após a cirurgia. Um atendimento de qualidade no pós-operatório está voltado em sempre atender da melhor forma possível, visando todas as necessidades durante a abordagem ao paciente antes de submetê-lo ao procedimento, através das etapas de histórico, diagnóstico, planejamento e avaliação correta. Sendo assim, refletindo no PO de cada indivíduo seja no imediato, mediato e/ou tardio. Neste estudo, foi possível analisar as necessidades dos pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca pelos profissionais da enfermagem, a fim de discutir e promover os cuidados de enfermagem conforme a necessidade individual dos pacientes. **Conclusão:** conclui se que os enfermeiros buscam reduzir as sequelas, riscos, tempo de internação, realizando a promoção do auto cuidado físico e psíquico. Atendo suas necessidades humanas básicas e visando a redução da mortalidade em relação às cirurgias cardiovasculares no Brasil. Promovendo saúde e bem-estar.

Palavras-Chave: Enfermagem, cirurgia cardíaca, pós operatório.

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA: O CORPO EM MOVIMENTO E A SUA RELEVÂNCIA PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA SÉRIES INICIAIS.

Graziele Vasconcelos de Albuquerque¹, Myrian Abecassis Faber²

¹ Mestre em Educação, Universidad de la Integración de Las Américas Facultad, Asunción, UNIDA, Paraguay

² Doutora em Biotecnologia para a Saúde- UFAM, Mestre em Gestão e Auditoria Ambiental-UPC- Docente da Universidade do Estado do Amazonas UEA- AM

Estudos relacionados à Educação psicomotora, uma das vertentes da psicomotricidade, relatam sua significativa participação no processo de aprendizagem, já que muitas das vezes as dificuldades relacionadas ao aprendizado ineficiente, estão geralmente associadas ao comprometimento das habilidades psicomotoras. **OBJETIVO:** Analisar a relevância da educação psicomotora nas séries iniciais, a fim de potencializar ou prevenir possíveis dificuldades no processo de aprendizagem em escolares. **METODOLOGIA:** Configura-se como estudo de casos múltiplos, realizado mediante uma revisão da literatura especializada, de trabalhos publicados entre os anos de 2013 a 2021, nas bases do Scielo, Google Acadêmico e em Anais de Congressos Científicos. Utilizou-se a técnica de análise de dados qualitativa, seguindo rigorosamente as três etapas da análise conteúdo de Bardin (2011) **RESULTADOS:** Após a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretados, revelou que o comprometimento das habilidades motoras de base, pode influenciar de forma negativa no processo de aprendizado do aluno, gerando muitas das vezes, dificuldades na realização das atividades escolares. **CONCLUSÃO** A educação psicomotora, nas séries iniciais, será fundamental no processo de aprendizagem dos escolares, podendo assim, evitar defasagens que venha a comprometer a vida acadêmica do aluno. Assim sendo, ratifica-se que sua prática nos anos iniciais da vida escolar, poderá prevenir várias dificuldades pedagógicas evitando inaptações e atrasos futuros.

Palavras-chave: psicomotricidade, aprendizagem, habilidades psicomotoras

INTERVENÇÃO ANTIBULLYING PARA ADOLESCENTES: ANÁLISE QUANTITATIVA

Grazielli Fernandes¹, Débora Dalbosco Dell’Aglío²

A violência escolar tem sido foco de preocupação de governantes, organizações mundiais, cientistas e sociedade civil devido à repercussão negativa no desenvolvimento humano. Entre as diferentes formas de violência, está o *bullying*, definido como agressões repetidas e intencionais, com desigualdade de poder entre agressor e vítima. Esse fenômeno tem sido estudado mais intensamente no ambiente escolar devido à incidência de sua manifestação. Por esse motivo, pesquisadores de todo o mundo têm desenvolvido programas *antibullying*, com diferentes objetivos, como reduzir índices de *bullying*, minimizar problemas emocionais e sintomas internalizantes ou contribuir para melhorias no clima escolar, qualidade de vida, bem-estar, empatia, resiliência e autoeficácia. A partir da concepção de que o *bullying* é um problema de saúde pública, foi delineada, implementada e avaliada uma intervenção *antibullying*, denominada #NoBullying, destinada a estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. Assim, este estudo tem por objetivo avaliar a eficácia da intervenção *antibullying*, realizada com adolescentes de uma escola pública do Sul do Brasil. A intervenção multicomponente, com base na Psicologia Positiva e Metodologia Experimental, é constituída por oito encontros semanais, com média de duas horas de duração. As temáticas trabalhadas foram: *bullying*, clima escolar, empatia e respeito às diferenças, rede de apoio, protagonismo e engajamento. Para a avaliação quantitativa, foi utilizado delineamento longitudinal, quase-experimental, com avaliação em pré-teste (T1) e pós-teste imediato (T2). Participaram da pesquisa 69 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos ($M=13,68$; $DP=1,16$), com 40 participantes no Grupo experimental (GE) e 29 no Grupo de Controle (GC). Os instrumentos utilizados foram: *Cartoon Test*, *Kidscreen-52* e *Social Support Appraisals*. As variáveis dependentes são: percepção de *bullying*, qualidade de vida e apoio social. Foi realizada análise intragrupos, comparando T1 e T2, nas variáveis dependentes e suas dimensões. Quanto à percepção de *bullying*, o GE apresentou diferença significativa na média do instrumento (soma de todos os itens), e diferenças em algumas dimensões: houve aumento nas médias na identificação de *bullying* físico e exclusão, com tamanho de efeito moderado, e redução nas médias de luta agressiva e *cartoons* não agressivos. Em relação à qualidade de vida, foram observadas diferenças significativas nas médias encontradas no GE, com aumento nas dimensões saúde e atividade física, autopercepção e escola, em relação ao GC. Em apoio social, o GE apresentou incremento significativo nas dimensões relações com professores e relações com outros. A análise entre grupos em T2 também indicou melhor percepção do *bullying* para GE, demonstrando o efeito da intervenção nos participantes. Conclui-se que a intervenção apresenta eficácia e tem o potencial de contribuir para a prevenção do *bullying* escolar, podendo ser replicada em outros contextos.

Palavras-chave: intervenção, *bullying*, adolescentes.

¹ Secretaria Municipal de Educação de Canoas-RS (SME)

² Universidade La Salle (Unilasalle)

A SOCIEDADE DO CONSUMO E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA FORMAÇÃO CRÍTICA E AUTÔNOMA DOS(AS) ALUNOS(AS) DA EJA

Gustavo de Araújo Silva¹, Adriana Aparecida Molina Gomes²

Diante a progressiva globalização que atinge os menos favorecidos e que neste período de pandemia da Covid-19 afetou de forma significativa toda a sociedade e no âmbito educacional, principalmente os(as) alunos(as) da Educação de Jovens e Adultos (EJA), acredita-se que o desenvolvimento de uma sequência didática com enfoque na Educação Financeira se faz necessário a partir dos conhecimentos prévios e experiências desses estudantes. Nesse sentido, é necessário analisar de que tipo e forma a Educação Financeira está sendo trabalhada dentro do contexto escolar. Para tal, propõe-se investigar: que conhecimentos e como a educação financeira podem contribuir na reflexão e no desenvolvimento crítico de pessoas jovens e adultas de um 2º ano do ensino médio da EJA de um colégio público de Rio Verde – GO? Tem-se como objetivo compreender como o conhecimento em Educação Financeira pode contribuir na formação dos(as) alunos(as) para o desenvolvimento de posturas reflexivas e críticas frente as questões de consumo e do mercado financeiro. A metodologia baseia-se na pesquisa qualitativa do tipo intervenção pedagógica, cujo instrumentos são: questionário, entrevista semiestruturada, gravações em áudio e vídeo, diário de bordo, notas de campo e materiais impressos para registro. O produto deste trabalho é uma sequência didática, com cinco encontros de duas horas, desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação para Ciências e Matemática do Instituto Federal de Goiás – IFG, baseando-se nos conteúdos processuais apontados por Zabala (2008, p.58) unidade 4, com enfoque nos conceitos, procedimentos e atitude. A pesquisa será aplicada no primeiro semestre de 2023. Para análise, busca-se levantar categorias e cruzar as informações obtidas na pesquisa. Assim, acredita-se que essa proposta de ensino possa desenvolver e aprimorar os conhecimentos sobre finanças, oportunizar reflexões para a compreensão das estruturas sociais, políticas e econômicas as quais são participantes, além do desenvolvimento de posturas ativas como cidadãos e consumidores frente ao panorama capitalista da sociedade.

Palavras-chave: educação de jovens e adultos, consumo, educação financeira.

¹ Instituto Federal de Goiás – IFG, Campus Jataí-GO

² Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS, Campus Pantanal, Corumbá-MS.

AS TENDÊNCIAS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NAS PEÇAS TEATRAIS DO EVENTO CIÊNCIA EM CENA

Gustavo Francisco Tabor de Paula¹, Leila Inês Follmann Freire¹

A divulgação científica é compreendida como o envio de mensagens já existentes e que passam por uma transcodificação de linguagens, de modo a tornarem-se acessíveis para um amplo público receptor. Cada vez mais a divulgação da ciência e de seus resultados para a população em geral torna-se importantíssima e o uso de linguagens menos formais e técnicas, menos texto-centristas e mais visuais são possibilidades interessantes. Dentro do teatro moderno, um novo gênero vem ganhando destaque, aquele teatro voltado à divulgação científica, chamado de teatro científico ou teatro de temática científica. Um tipo de teatro onde temas do dia a dia da ciência, por meio de técnicas e linguagens do teatro, são utilizadas como uma maneira de realizar a divulgação científica para a população em geral. No Brasil, ocorre desde 2007 um evento que reúne os grupos de teatro que promovem divulgação e/ou a alfabetização científica, o Ciência em Cena. Este evento é itinerante e, de certa forma, aponta temas sócio científicos importantes na divulgação da ciência à população. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi analisar as peças da edição de 2021 (XIV edição) do evento Ciência em Cena, realizada de maneira online, buscando identificar as tendências de divulgação científica nesta edição do evento. Para análise das temáticas, assistiu-se as gravações das doze peças disponibilizadas no canal do *youtube* do evento, foram identificadas todas as peças teatrais apresentadas na XIV edição, analisadas as áreas científicas centrais nas peças e as temáticas emergentes abordadas. Os dados de interesse foram reunidos em uma planilha, catalogando a edição do evento, o local onde foi realizado, título da peça, o grupo de teatro que apresentou, a universidade de origem do grupo de teatro, o tema principal da peça, o tema secundário, a área de ensino a qual estava relacionada, e a categoria. As áreas de ensino foram classificadas em: Química; Biologia; e Ciências. A área da ciência mais abordada nas peças foi a Química (42% das peças com esta temática). A categoria geral Ciências, que engloba as peças multidisciplinares, vem em segundo lugar, com cerca de 33% das peças nesta temática. Por fim, biologia foi o tema que menos apareceu nas peças, com cerca de 25%. Quanto à categorização das peças foi abordada a temática central da peça de teatro. Assim, emergiram as seguintes categorias: Questões Ambientais; Pandemia; Conteúdos de Química; O Papel da Ciência e do Cientista; Ciências no Cotidiano; e História da Ciência. A mais recorrente nas peças apresentadas em 2021 foi a Pandemia, presente em ¼ das peças apresentadas. Após catalogação e classificação das áreas e temas, foram analisados alguns roteiros de peças apresentadas no programa de análise de dados Atlas.TI. A partir do conteúdo dos roteiros foram criadas oito famílias de códigos, relacionadas a palavras-chave específicas presentes nas peças. Encontramos uma maior tendência de divulgação científica sobre ‘fenômenos e propriedades físico-químicas’ e sobre a relação entre ‘pessoas e sociedade’. ‘Fenômenos e propriedades físico-químicas’ se alinha fortemente a peças que abordem a Química. Enquanto ‘Pessoas e Sociedade’, incluiu temas relacionados às vacinas, um importante tópico de divulgação científica no contexto da pandemia de Covid-19 que assola o planeta desde o ano de 2020. Concluindo, percebemos que as tendências de divulgação científica da edição de 2021 do evento Ciência em Cena se aproximam da área de conhecimento da Química e de temáticas sócio científicas atuais que envolvem as pessoas em sua cotidianidade.

Palavras-chave: educação não formal, teatro científico, divulgação científica.

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

A INTERAÇÃO ENTRE ESTUDANTES E PROFESSORES DO 4º ANO: O USO DE UM JOGO SOBRE CADEIAS ALIMENTARES SIMPLES

Gustavo Nunes Galvão dos Santos¹, Erlinda Martins Batista²

Este resumo tem como enfoque a pesquisa intitulada “INTERAÇÃO ENTRE ESTUDANTES E PROFESSORES DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE UMA ESCOLA PÚBLICA CAMPO-GRANDENSE: O USO DE UM JOGO SOBRE CADEIAS ALIMENTARES SIMPLES”, cujo objeto é a interação entre estudantes e uma professora de Ciências do Ensino Fundamental I de uma escola pública da cidade de Campo Grande- MS, investigada no período entre agosto de 2021 e agosto de 2022, tendo como objetivo geral; analisar o processo de interação entre alunos e professores, por meio da utilização de um jogo específico na categoria de recurso didático, nas aulas de Ciências do 4º ano do Ensino Fundamental I. E específicos; identificar as estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores de Ciências na utilização do jogo para auxiliar na interação e na aprendizagem dos alunos do 4º ano; investigar o processo de ensino e aprendizagem a partir do uso do jogo “caixa surpresa” entre os alunos e professores do 4º ano do Fundamental I; e elaborar um jogo manual sobre a cadeia alimentar simples, com ênfase no processo de aprendizagem por meio da interação dos alunos e dos professores do 4º ano do Ensino Fundamental I. O método utilizado no estudo foi a pesquisa qualitativa em educação do tipo estudo de caso. Os procedimentos de pesquisa abrangeram a realização de oficinas pedagógicas e dentro das oficinas a confecção e uso do jogo intitulado “Caixa surpresa “sobre as cadeias alimentares simples com ênfase ao bioma do Cerrado/ Pantanal. A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário durante a realização da oficina, aos estudantes e professora participantes. Na sequência, os dados obtidos foram analisados sob a metodologia crítica teórica Vygotskyana. Os resultados mostraram que a utilização do jogo com os estudantes possibilitou a interação entre esses e os professores. Concluiu-se que o jogo contribuiu para o processo de socialização entre os participantes, resultando na aprendizagem sobre cadeias alimentares simples e também para a troca de conhecimentos e experiência entre os participantes, os estudantes. Espera-se que este trabalho contribua para o meio acadêmico e especialmente para os professores do ensino fundamental I em suas práticas pedagógicas com o uso de jogos no trabalho sobre o conteúdo de ciências da natureza.

Palavras-chave: ludicidade; socializar; conhecimento; ensino; tecnologia.

¹ Mestrando do Programa de Pós-graduação *stricto sensu* Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – MECMAT/ANHANGUERA – UNIDERP. Formado em pedagogia pela instituição UNIDERP; ² Docente no Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Anhanguera – UNIDERP. Coordenadora do Grupo de Pesquisa – GINPEAD/DGPCNPq.

O CONHECIMENTO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Gustavo Pulze Paiva¹, Luiz Carlos Gesqui²

As avaliações externas são realizadas periodicamente em toda a rede pública paulista de ensino regular com a finalidade de produzir um indicador de qualidade de ensino que preste apoio a gestores para o monitoramento das políticas educacionais. A comunidade escolar deve acompanhar o indicador e estabelecer ações para sua ampliação nos anos seguintes, entretanto, os responsáveis legais não fazem parte deste processo. Desta forma, esta pesquisa tem o objetivo central de verificar o conhecimento dos responsáveis legais dos estudantes em relação aos indicadores de qualidade educacional. A pesquisa se faz relevante uma vez que são parte integrante do processo de apropriação dos resultados podendo assim acompanhar de perto a qualidade do ensino ofertada aos estudantes sob sua responsabilidade. O mapeamento bibliográfico inicial identificou que a grande maioria dos trabalhos investigou o ponto de vista de professores e gestão escolar, minimizando a participação dos responsáveis legais dos estudantes no processo. A hipótese central é a de que os responsáveis legais dos estudantes possuem um conhecimento limitado sobre os indicadores de qualidade de ensino. Classificada como pesquisa qualitativa, fazendo uso de um estudo de caso explicativo e tendo como procedimento de coleta de dados as informações de questionário online oferecido aos responsáveis legais pelos estudantes matriculados no campo empírico (duas unidades escolares de ensino regular localizadas no município de Rio Claro – SP). A população estudada é composta pelos responsáveis legais dos 1.900 estudantes matriculados nas duas unidades escolares. O tamanho da amostra considerando a população, margem de erro de 5% e nível de confiança de 90% será de 239 responsáveis legais respondentes. Toma-se como principal referencial de análise Freitas (2007; 2012). Espera-se obter um perfil do conhecimento dos responsáveis legais dos estudantes sobre os resultados e a elaboração de um produto que contribua com o desafio enfrentado pelo campo empírico investigado.

Palavras-chave: família-escola, indicadores de qualidade da educação, qualidade da educação.

¹ Universidade de Araraquara (UNIARA)

² Universidade de Araraquara (UNIARA)

ENTRE VISÕES E PERSPECTIVAS: UMA ANÁLISE DIAGNÓSTICA ACERCA DA PERCEÇÃO DISCENTE NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Gustavo Gomes Siqueira da Rocha

O trabalho aborda a importância do estudo gramatical e da Língua Portuguesa na visão dos discentes, sendo uma pesquisa desenvolvida, em 2019, com 30 alunos de uma turma do oitavo ano de uma escola da rede estadual na cidade de Tombos – MG. Ancorado em Miranda (2006) e Antunes (2010), buscou-se aqui investigar quais concepções de gramática os alunos participantes possuem; como o estudo de gramática é abordado nas aulas de língua materna; saber qual o sentimento do aluno em relação à Língua Portuguesa; reconhecer atividades que são aplicadas nas aulas de língua materna. Caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa (BORTONI-RICARDO, 2009), o instrumento de coleta de dados escolhido foi um questionário com perguntas como: o que é gramática, se os alunos gostam ou não da disciplina, atividades mais frequentes na matéria e se o estudo gramatical é útil, necessário, importante, inútil e desnecessário. Os alunos-participantes responderam sem interferência do docente e, posteriormente, os dados foram colhidos para análise. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que 66,66% dos participantes “gosta pouco”, 10% “não gosta”, 20% “gosta muito” e 3,33% que “adora” a disciplina, muitos discentes relataram que acham difícil escrever textos e também pelo estudo da gramática apresentar muitas regras; as atividades mais recorrentes na disciplina são leitura, interpretação e escrita de textos, enquanto a menos recorrente é o ditado. Além disso, notou-se que a maioria dos alunos não conseguem definir gramática, sendo que as poucas respostas eram: “estudo da Língua Portuguesa, oração, produção de texto, etc.”, “é o conjunto de regras de determinado uso que considera o modo correto da língua falada para a escrita” e “a disciplina que a professor nos da aula”. Contudo, 99% dos participantes reconhecem o estudo gramatical como útil, importante e necessário.

Palavras-chave: gramática; língua portuguesa; ensino

A CONJUGAÇÃO DOS VERBOS “SER/ESTAR” EM PORTUGUÊS DO BRASIL E EM MANDARIM (PINYIN E HANZI) “SHI” E “是”: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS ESTUDOS SINO-BRASILEIROS

Hamilton Fernandes de Souza¹

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar a conjugação dos verbos “ser/estar” em português do Brasil e no mandarim. Inicialmente, o termo mandarim surgiu a partir da década de 1950 pelo então presidente Mao Tse Tung que unificou as diferentes grafias para uma forma mais simplificada. Até hoje, coexistem as formas tradicional e a simplificada em chinês. Dentro do mandarim temos o pinyin que é a transliteração dos ideogramas, denominados hanzi. Temos “SHI” em pinyin e “是”, em hanzi. Partiremos de uma comparação de teorias sobre conjugação de verbos no Brasil em Câmara Jr (1978), Ryan (1989, Alleton (2012) e sobre produções em mandarim Jianbo (2008), Mei (2007) e Schmalz (2005). Analisando os materiais supracitados e livros usados em proficiência em mandarim HSK (1 a 5) de Guarino (2021) observamos que os verbos “ser e estar” no Brasil tem uma característica flexional, tempo, pessoa e os verbos “ser/estar” em mandarim modifica somente as pessoas, pois o verbo é inalterado. Enquanto no Brasil temos: **Eu sou, tu és, ele é/ nós somos, vós sois e eles são/ eu estou tu estás, ele está, nós estamos, vós estais e eles estão.** Por sua vez, em mandarim temos em pinyin **Wo, ni, ta SHI** (Verbo ser e estar no singular); **Women, Nimen e Tamen** (SHI no plural), **não há alteração em relação aos pronomes e verificamos em hanzi (singular) 我是, 你是, 他是;** (plural) **Women shi , nimen shi tamen shi/ 我们是, 你们是e 他们是.** Podemos depreender acerca da dificuldade de o aluno brasileiro ao aprender o mandarim e vice-versa, visto que no mandarim não se tem a flexão conforme o pronome e torna-se mais problemático ao elaborarmos frases em pinyin e em hanzi.

Palavras-chave: mandarim – chinês – ser/estar- hanzi – pinyin

¹ Professor de Língua Portuguesa e Literaturas no EJA e Inglês Anos Iniciais da E.E. Professora Olga Fonseca em Diadema, mestre em Língua Portuguesa junto à PUC-SP, estudante do Básico II – Escola de Mandarim – Chinbra. (Centro de Língua e Cultura Chinesa).

A FLEXÃO DOS NOMES NO PORTUGUÊS DO BRASIL E OS CLASSIFICADORES EM MANDARIM

Hamilton Fernandes de Souza¹

Esta pesquisa tem por objetivo discutir a flexão dos nomes no português do Brasil e os classificadores em mandarim. Segundo Câmara Jr (1978) os nomes se dividem em substantivo e adjetivo. Esses nomes são flexionados conforme número, pessoa, gênero. No que tange ao número temos a diferença entre o plural e o singular. Temos os vocábulos “**casa**”/ “**casas**”, “**pão**”/ “**pães**”, muitas terminações são acrescidas “**anzol/anzóis**”, fonologicamente “**ovo/ovos**”, entre outros. No que tange ao mandarim percebemos que não há distinção entre os nomes “**shu/书/livro**”, “**bi/笔/caneta**” logo temos os classificadores em mandarim cuja função é marcar a quantidade. A quantidade é acompanhada pelo numeral, na seguinte ordem: número, classificador e objeto, podemos simplificar: **N+CL+OBJ**. Apresentaremos alguns classificadores mais utilizados em mandarim em confronto com o português do Brasil. Temos **ge** (pessoa: 个)- “**Wo you liang ge gege**”(Eu tenho dois irmãos mais velhos/我有两个哥哥); **ben** (livro, dicionário: 本) “**Ta you san ben shu**” (Ela/ele tem três livros/她有三本书); (animais de pequeno porte: 只 **mao**= gato=猫/ **gou**= cachorro=狗) “**Ni you yi zhi mao**” (Você tem um gato/我有一只猫); **bei** (copo/xícara: 杯) “**Wo yao yi bei shui**” (Eu quero um copo de água/我要一杯水), entre outros. Partiremos de uma comparação entre as teorias os nomes no português do Brasil em Câmara Jr (1978), Souza (2015), Bizzocchi (2014). Laroca (1994), Ryan (1989, Alleton (2012) e sobre produções em mandarim Jianbo (2008), Mei (2007) e Schmalz (2005). Analisando os materiais supracitados e livros usados em proficiência em mandarim HSK (1 a 5) de Guarino (2021) observamos a flexão para o plural no português do Brasil estabelece uma relação referente à concordância nominal, levando-se em conta o gênero, número e pessoa e em mandarim a utilização dos classificadores e os numerais são importantes para determinar a quantidade.

Palavras-chave: mandarim – chinês – classificadores- nome– flexão

¹ Professor de Língua Portuguesa e Literaturas no EJA e Inglês Anos Iniciais da E.E. Professora Olga Fonseca em Diadema, mestre em Língua Portuguesa junto à PUC-SP, estudante do Básico II – Escola de Mandarim – Chinbra. (Centro de Língua e Cultura Chinesa).

² O número 2 em mandarim tem duas grafias er (二) e liang (两).

A ORALIDADE EM “NAS ÁGUAS DO TEMPO” E “A TERCEIRA MARGEM DO RIO”: LEITURA COMPARATIVA ENTRE MIA COUTO E GUIMARÃES ROSA

Hamilton Fernandes de Souza

O presente projeto foi realizado em 2021 junto aos professores de Linguagens e Códigos da E.E. PEI Nicéia Albarello Ferrari, em Diadema. A proposta do trabalho é um diálogo entre autores de língua portuguesa, dentre os quais trabalhamos Mia Couto (Angola) e Guimarães Rosa; Paulina (Moçambique) e Lispector. A proposta foi aproximar esses autores no que tem mais de peculiar: o trabalho com a palavra, a construção do fazer literário. Os dois primeiros autores sob o viés da oralidade. Inicialmente, eu encaminhei para os professores os contos a serem analisados para que a discussão fluísse com bastante qualidade. Fundamentamos a parte teórica relativa à oralidade em Preti (1984, 1988, 2001 e 2002), Marcuschi (1998). Partimos do conceito de oralidade e situar as obras dentro dos seus quadros teóricos específicos. O conto “Nas águas do tempo” está no livro *Estórias abensonhadas* e “A terceira margem do rio”, no livro *Primeiras histórias*. Mia Couto é um autor angolano e declaradamente menciona que João Guimarães Rosa influenciou muito a sua obra. A sua obra está inserida no período de pós-guerra de independência de Portugal. O autor apresenta os horrores da guerra e do pós-guerra, parte de um tom lírico, utilizando-se de neologismos e a presença marcante da oralidade como uma forma de resistência ao domínio do colonizador, utilizando-se também da língua materna e do regionalismo. Num outro aspecto, temos João Guimarães Rosa que foi médico, diplomata, poliglota, cuja produção busca representar o falar sertanejo, sua simplicidade, religiosidade e neologismos. No tocante à aproximação dos textos, temos a construção de um barco, o isolamento, aparente loucura e o filho que toma o lugar do pai. O tempo em ambas as obras foi essencial na construção das narrativas. A proposta foi bem aceita pelos professores, houve muita interação com trocas de leituras e ampliação do nosso repertório.

Palavras-chave: Mia Couto – João Guimarães Rosa – oralidade.

AS FRASES NOMINAIS NO PORTUGUÊS DO BRASIL E NO MANDARIM: DISCUTINDO OS SUBENTENDIDOS

Hamilton Fernandes de Souza¹

Esta pesquisa tem por objetivo discutir as frases nominais em português do Brasil em confronto ao mandarim. As frases nominais em português são aquelas que não possuem verbo para ter significado, temos como exemplos: “Atenção, meninos”, “Fogo”, “Silêncio!”. Muitas vezes, elas aparecem em descrições, provérbios e nos subentendidos. Sob esse ponto de vista, abordaremos frases como: “Silêncio!”, que pode ser entendido (“**fique quieto**”). Em mandarim, temos as frases nominais como “**Ji dianle?**” “**几点?**” “**Que horas (são)?**” “**Ta hen gaoxing**” “**她很高兴**” “**Ela (está) muito alegre**”, “**Nin guixing**” “**您贵姓**” (Qual é o seu sobrenome?) “**Ni hao**” “**你好**” “**Olá!**”/ “**Ni hao ma?**” “**你好吗?**” “**Como você bem?**” “**Como (vai) você?**”. Optamos por deixar os termos subentendidos tanto em português quanto em mandarim entre parêntesis. Partiremos de uma comparação entre as teorias sobre as frases nominais no Brasil em Câmara Jr (1978), Ryan (1989, Alleton (2012) e sobre produções em mandarim Jianbo (2008), Mei (2007) e Schmalz (2005). Analisando os materiais supracitados e livros usados em proficiência em mandarim HSK (1 a 5) de Guarino (2021) observamos que as frases nominais no português brasileiro possuem sentido completo e podemos inferir subentendidos em relação à intenção discursiva. No mandarim, percebemos que as frases nominais possuem sentido completo, no entanto, para fazerem sentido em português há a necessidade de se colocar verbos. Na frase “**Ta hen gaoxing**”³ “**Ela (está) muito alegre**”. As frases nominais no português do Brasil não há necessidade de acréscimo de termos, visto que também possuem sentido completo. Suscitamos uma grande dificuldade para aqueles que aprendem mandarim ou português em relação à tradução dos termos e para que façam sentido nos idiomas nativos.

Palavras-chave: mandarim – frases – nominais- mandarim– subentendidos

¹ Professor de Língua Portuguesa e Literaturas no EJA e Inglês Anos Iniciais da E.E. Professora Olga Fonseca em Diadema, mestre em Língua Portuguesa junto à PUC-SP, estudante do Básico II – Escola de Mandarim – Chinbra (Centro de Língua e Cultura Chinesa).

² Ressaltamos que a partícula “**ma**” “**吗?**” indica pergunta em mandarim.

³ Normalmente, em mandarim utiliza-se o verbo “**shi**”, para significar “**ser/estar**”, no entanto, diante de adjetivos utiliza-se “**hen**” que suscita advérbio de modo, mas na tradução aparece o verbo ser.

AFTER LIVES, ABDULRAZAK GURNAH¹: DISCUTINDO O COLONIALISMO NA TANZÂNIA – LÍNGUA COMO RESISTÊNCIA

Hamilton Fernandes de Souza²

O presente trabalho foi uma continuidade da proposta anterior. O presente trabalho aborda uma discussão sobre o colonialismo na África, especificamente alemão, que se tem pouco conhecimento. Durante o século XIX até meados de 1970, a África, uma parte da Índia e Ásia foram divididos pelos países europeus. Essa divisão teve por princípio a superioridade dos europeus frente aos africanos. O império alemão era constituído pela Namíbia, Camarões, Togo, Tanzânia e Quênia. O domínio foi marcadamente brutal, opressivo, genocida. Sob esse cenário é que o romance *After lives* é construído com a história de vidas como Ilias, Khalifa, Hamza, Afyia, entre outros que denotam a atrocidade do domínio alemão frente à resistência africana. Histórias que se entrelaçam e encontram um aparato da língua como resistência. Temos a presença do inglês em que o romance é narrado, expressões alemãs e expressões regionais que denotam esse entrelaçamento. Há a presença de histórias de africanos, indianos, alemães e todo um cenário de pobreza e doenças existentes na Tanzânia. Fundamentamos nossa análise em Bosi (1977), Cândido (1988), Moisés (1977,1988), Frye (1977). Os objetivos são: Discutir o Neocolonialismo e suas consequências, especificamente, o império alemão na África.; analisar os entrelaçamentos linguísticos; propiciar reflexão sobre a língua como. Analisando o romance percebeu-se que o autor se debruçou em relação às vidas, construindo aspectos humanistas frente às atrocidades, genocídio e abre uma perspectiva para mudanças. Abordam-se vários assuntos: genocídio, opressão, racismo, preconceito, apagamento da identidade. Há aspectos do autor que nos leva à ternura, por sua vez, à brutalidade; não sentimental. Por fim, o autor abre uma perspectiva desconhecida para nós que nos propiciará uma discussão mais ampla e um debruçar sobre a nossa realidade brasileira.

Palavras-chave: Tanzânia - Neocolonialismo – resistência – alemão.

¹ O autor é nascido em Zanzibar, Tanzânia, recebeu o prêmio Nobel de Literatura em 2021. Atualmente, reside no Reino Unido.

² Professor de Língua Portuguesa e Literaturas no E.J.A. e Língua Inglesa nos Anos Iniciais da E.E. Professora Olga Fonseca, atualmente respondendo pela Coordenação de Organização Escolar da E.E. Professor Délcio de Souza Cunha, mestre em Língua Portuguesa pela PUC-SP.

O MONÓLOGO INTERIOR: UMA LEITURA DE Niketche – uma história de poligamia, de Paulina Chiziane e “Mineirinho”, Clarice Lispector

Hamilton Fernandes de Souza¹

O presente trabalho foi uma continuidade da proposta anterior. Analisamos dois textos sob o ponto de vista do monólogo interior em duas escritoras. A primeira é a autora moçambicana Paulina Chiziane² e o romance é Niketche – uma história de poligamia e a outra escritora é Clarice Lispector e a crônica é “Mineirinho”. Fundamentamos nossa análise em Nunes (1988), Bosi (1977), Cândido (1988). Inicialmente, discutimos o conceito de monólogo interior e como as autoras utilizam esse recurso em suas obras. Paulina Chiziane parte do período de pós-guerra de independência de Moçambique, mostrando as atrocidades, violência contra a mulher, machismo muito forte e uma grande força da religiosidade e tradição que confinam a mulher ao silêncio. Ressaltamos que a poligamia e submissão da mulher eram permitidas pela sociedade moçambicana no período de guerra civil. O título se refere a uma dança ‘sensual. A voz interior do romance em primeira pessoa apresenta a trajetória da personagem principal Rami que descobre que seu esposo tem outras mulheres, vai numa busca para conhecê-las. Há muitos sons que lembram e trazem medo de bombas, agressões, ofensas. Essa busca suscita uma redenção da personagem. Por sua vez, a crônica “Mineirinho” é tido pela autora o seu melhor texto produzido. Trata-se de uma narradora que conversa com sua empregada sobre o assassinato do bandido, cujo apelido é o título da crônica. Apresenta uma forma crua, sem retoques dos disparos que alvejaram o meliante. Foram treze tiros. As diferenças de pontos de vista entre a patroa e a empregada ficam evidentes. Segundo a autora, em entrevista, isso a deixou estarrecida, visto que um tiro bastaria para que fosse morto. Sob esse viés, é que o monólogo interior é construído nas presentes obras, visto que apresentam inquietações, reflexões, discussões de questões sociais, políticos. Ambas as autoras partem de temas corriqueiros, no entanto, trazem reflexões sobre as relações entre as pessoas, busca pela justiça. Durante as discussões, os professores se envolveram bastante com a temática, buscando entender a nossa atual realidade.

Palavras- chave: Paulina Chiziane – Clarice Lispector – monólogo interior.

¹ Professor de Língua Portuguesa e Literaturas no E.J.A. e Língua Inglesa nos Anos Iniciais da E.E. Professora Olga Fonseca, atualmente respondendo pela Coordenação de Organização Escolar da E.E. Professor Délcio de Souza Cunha, mestre em Língua Portuguesa pela PUC-SP.

² Paulina Chiziane recebeu o prêmio Camões em 2021.

EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA DOCENTE NO CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Heitor Perrud Tardin¹, Mariana Fiorio²

Desde a década de 1980, com o movimento pela profissionalização docente, a prática profissional está cada vez mais valorizada seja na formação inicial ou mesmo na continuada, seja na atuação ou nas políticas públicas, e por isso, novas pesquisas estão sendo feitas e publicadas todos os dias. Neste contexto, um dos temas ligados a prática e a educação que mais se destaca é a epistemologia da prática. Com isso, o termo “epistemologia da prática” ou “epistemologia da prática profissional” apesar começar estar em evidência, não possuem raízes recentes, e sim no interesse de compreender a prática segundo a corrente pragmática fortemente representada por John Dewey. Neste sentido, muitos estudos estão sendo publicados com baixa fundamentação ou concepções equivocadas acerca do tema, aumentando as ambiguidades e a proletarização do conceito empregado a epistemologia da prática, deixando o tema utilizado excessivamente e em contrapartida subaproveitado. Como objetivo busca-se compreender os avanços realizados pela literatura especializada na área, evidenciando a importância da epistemologia da prática na formação e atuação docente. Para tanto, optou-se pela pesquisa de caráter exploratório descritivo qualitativo, onde não se utiliza ferramentas estatísticas e sim a descrição e interpretação de fenômenos de forma verbal. Como técnica de pesquisa foi selecionada a Revisão de Literatura Integrativa, onde existe certa liberdade para os autores definirem suas fontes de coleta. Portanto, foram utilizados os seguintes descritores na base de dados Coordenadoria Geral de Bibliotecas da UNESP (<https://www2.unesp.br/portal#!/cgb>): “epistemologia da prática” AND “formação de professores” com o intuito de uma visão específica sobre o tema. Foram utilizados os seguintes filtros: “português”; “criado entre 2015-2021”. Os critérios de exclusão foram: o estudo não estar relacionado com a educação; utilizar apenas língua estrangeira; não ser publicado entre 2015 e 2021, não estar disponível para acesso partindo da base de dados, não apresentar “epistemologia da prática” em seu título ou resumo. Como resultado, foram encontrados 77 trabalhos, um número relativamente pequeno levando em consideração a importância e a ascensão do tema. Algo ainda mais preocupante se encontra no fato de que apenas nove artigos estão diretamente abordando a epistemologia da prática na formação de professores, e as demais pesquisas se relacionam apenas epistemologia ou somente formação. O ano de 2021 se destaca com três artigos, mostrando um aparente crescimento no interesse pelo tema após aproximadamente dois anos com menor produção. As pesquisas são de caráter qualitativo, descrevendo o conceito que empregam ao termo “epistemologia”. Apenas dois destes trabalhos são revisões de literatura ou análise documental. Os outros sete são trabalhos empíricos, que, no entanto, utilizam uma população amostral relativamente pequena, porém, significativa para os padrões exigidos pela pesquisa de cunho qualitativo.

Palavras-chave: epistemologia da prática, formação de professores, prática docente.

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP)

² Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (UNESP) – Campus Rio Claro

HISTÓRIA EM QUADRINHOS ON-LINE: APRENDIZAGEM DE PRONOMES INTERROGATIVOS EM LÍNGUA INGLESA

Helen de Oliveira Faria ¹

Este trabalho tem como intuito apresentar histórias em quadrinhos on-line em língua inglesa criadas por alunos do 1º ano integrado de um centro federal de educação tecnológica de Minas Gerais. Para compor suas histórias, os estudantes utilizaram seus conhecimentos do tópico gramatical Pronomes Interrogativos e uma ferramenta digital gratuita. A fundamentação teórica do trabalho tem como base Schneuwly e Dolz (2013), que evidenciam a relevância do reconhecimento e desenvolvimento de gêneros textuais escritos e orais em espaços instrucionais. Diante disso, os objetivos foram: (1) compreender como é a construção do gênero textual história em quadrinho; (2) desenvolver o gênero conforme suas especificidades e (3) aprender a utilizar os pronomes interrogativos em inglês contidos no gênero estudado. O trabalho teve três etapas: exposição e explicação do gênero textual pela professora; a entrega de roteiros escritos a mão pelos alunos e a construção de uma história em quadrinhos on-line com os roteiros corrigidos. Como resultado, percebeu-se que a turma conseguiu alcançar os objetivos propostos, haja vista que a execução da tarefa foi cumprida pela maioria dos alunos, houve um grande engajamento no desenvolvimento do trabalho e a maioria internalizou o tópico gramatical abordado, fato evidenciado em testes realizados em sala.

Palavras-chave: história em quadrinhos on-line, ensino-aprendizagem de língua inglesa, pronomes interrogativos.

¹ Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

O DESENVOLVIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EM ALUNOS DA MODALIDADE EAD

MENDES, Maria Helena Peçanha ¹ BUENO, Luzia ²

Nos últimos anos, houve crescimento na oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) no Brasil devido a incentivos legais por parte do governo e mudanças no perfil do mercado de trabalho e, conseqüentemente, da rotina das pessoas. Assim, as pesquisas acadêmicas que se debruçam sobre esta área também tiveram considerável aumento. Neste cenário, a pesquisa aqui apresentada traz os dados de uma tese de doutorado, que discute o processo de aquisição da argumentação em textos de alunos da modalidade de EaD. O foco é compreender como se dá o desenvolvimento (ou não) da argumentação em textos escritos por alunos matriculados em uma disciplina de EaD no nível superior. Para tanto, foram analisados os textos produzidos para uma disciplina específica: Temas Atuais e Formação Humana (TAFH), que está inserida no currículo do curso de Pedagogia de uma universidade privada no interior do estado de São Paulo, Brasil, durante 7 semestres da graduação dos alunos. Nosso referencial teórico tem como base o modelo de análise do Interacionismo Sociodiscursivo pela perspectiva de Bronckart (1999, 2006), assim compreendemos que a linguagem pode representar um objeto de estudo quando manifestada nos textos, que podem se transformar em objetos de análise para auxiliar na compreensão das atividades humanas. Além disso, tomamos como referência as pesquisas sobre Letramento e Letramento acadêmico de Kleimann (2015) e Lea & Street (2014). De acordo com a análise dos resultados, as produções textuais apresentaram notas crescentes, o que é interpretado como um resultado positivo para a formação dos estudantes envolvidos e certa ampliação de repertório dos argumentos apresentados pelos estudantes.

Palavras-chave: Argumentação, Letramento, EaD

DEMANDAS E DESAFIOS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM CONTEXTOS SUL-RIO-GRANDENSES: REGIÕES DA SERRA E ALTO DO JACUÍ¹

Alice Rejane da Silva Gama², Dariane Paola Mello de Paula³, Helena Venites Sardagna⁴,
Rejane da Silveira Several⁵, Tatiana Luiza Rech⁶

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que teve o objetivo de identificar demandas e necessidades de redes públicas de educação básica das regiões de abrangência de dois municípios do Rio Grande do Sul, para promoção do atendimento educacional especializado, como apoio à inclusão de pessoas com deficiência nos sistemas de ensino dos participantes. O recorte do estudo abrange a região da Serra e do Alto do Jacuí, com a participação de cinco (5) municípios: Cruz Alta e Panambi, pertencentes à região do Alto do Jacuí; São Francisco de Paula, Nova Petrópolis e Canela, pertencentes à região da Serra. No total, oito (8) gestores responderam o instrumento de coleta – cinco gestores de escolas, pertencentes a 4 municípios e 3 gestores de secretarias de educação, pertencentes a 3 municípios. A metodologia seguiu a abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva. Os resultados evidenciaram as informações de gestores escolares e de integrantes de equipes gestoras municipais, que atuam em secretarias de educação. Observa-se que as cinco escolas atendem as diretrizes legais para a perspectiva inclusiva, com a oferta de serviços de apoio, conforme preconizam as diretrizes pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por meio da lei complementar nº 12.796 de 2013 (BRASIL, 2013). Por outro lado, percebe-se que algumas escolas ainda estão em processo de consolidação da proposta de educação inclusiva e da oferta do AEE nas suas escolas, pois dependem de outros espaços, como Salas de Recursos em outra escola, ou em um Centro de AEE. Já, em relação às Secretarias municipais de educação, observa-se que os municípios atendem às diretrizes legais para a perspectiva inclusiva, com a oferta de serviços de apoio previstos nas diretrizes pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por meio da lei complementar nº 12.796 de 2013 (BRASIL, 2013). Percebe-se que um dos municípios não conta com Salas de Recursos em suas escolas, apenas um Centro de AEE para atender todas as escolas. Contudo, é nítida a demanda dos municípios em alguns aspectos formação continuada, ampliação dos serviços de apoio, tal como o AEE e parcerias. Percebe-se ainda que os municípios buscam parcerias intersetoriais para atender suas demandas.

Palavras-chave: atendimento educacional especializado, inclusão, gestão escolar.

¹ Este trabalho contou com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul - FAPERGS.

² Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).

³ Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).

⁴ Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).

⁵ Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).

⁶ Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS).

O ENSINO DE ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ATÔMICA A PARTIR DE JOGO ESCAPE ROOM

Caroline S. de Menezes (PG)¹, Helga G. Aleme (PQ)², Rui M. de Bastos Vieira (PQ)³

O ensino de química é considerado por alguns estudantes como difícil e desinteressante, sendo o uso de jogos uma estratégia para atrair o interesse dos estudantes num contexto de gamificação do ensino. Com o jogo de *Escape Room*, ou também conhecido jogo de fuga, é possível trabalhar habilidades e competências do participante por meio de um processo imersivo presente no lúdico, na narrativa e, conseqüentemente, na cultura. Assim, é possível adicionar interfaces digitais a fim de promover a curiosidade e o desejo dos jogadores em resolver os problemas e investigar os desafios para conseguirem escapar ou fugir da situação ou do local que o jogo propõe. Assim, o presente trabalho tem como objetivo utilizar o *Escape Room* no ensino da espectrometria, dentro do conteúdo de modelos atômicos. O jogo foi feito usando-se múltiplos programas e algumas séries como inspiração, tais como “CSI”, “Lúcifer” e “Os Suspeitos”. Ele conta a história de um avião que explodiu após o assalto de alguns laboratórios químicos e os investigadores (estudantes) precisam descobrir qual composto estava envolvido no acidente. Este foi construído na plataforma SAE (Sistema Aberto para Escapes), divididos em três cenários: explosão de avião no céu, laboratório contendo vídeos do experimento e escritório onde estão ocorrendo as investigações sobre o acidente. Para tal, foram usadas imagens do Google Imagens e editadas no *PicsArt*, vídeos com experimento e áudios gravados de autoria própria. A proposta didática foi realizada em quatro aulas, com duração de 45 minutos, para estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, que abordaram os assuntos: principais teorias da luz; dualidade onda-partícula; modelo atômico de Bohr; diagrama de Linus Pauling e teste de chama. Para a coleta de dados desta pesquisa qualitativa foram usados questionários, atividades realizadas durante a proposta e gravação em voz. Os resultados possuem interesse por aulas experimentais em laboratório (57%) e investigações criminais (52%). O maior percentual quando questionados sobre qual meio eles compreendem melhor temas químicos foi aulas práticas (78%), seguidos de aulas teóricas (26%), recursos audiovisuais (17%) e outros (9%). Durante a atividade envolvendo o jogo (disponível em <https://gamificacaocriativa.com/sae/jogue?id=80773877>) os estudantes conseguiram entender o teste realizado para a detecção do composto responsável pela fumaça rosa da explosão do avião, com como “*É observada em cada chama é característica do elemento presente na substância aquecida*”. Além disso, no decorrer do jogo eles se mostraram ativos para seguirem as cenas e encontrar o responsável pela cena do crime. Com essa pesquisa, podemos destacar que o uso de jogos é relevante para o processo educacional, buscando o pensamento crítico e a discussão dos estudantes, contribuindo para mudanças de atitudes dos estudantes dentro da sala de aula - como aumento do interesse, motivação e a participação no ambiente escolar.

Palavras-chave: jogos no ensino; escape room; teste de chama.

¹ Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP.

² Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP.

³ Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP.

REFERENCIAL CURRICULAR DO NOVO ENSINO: AS TDIC E O ITINERÁRIO FORMATIVO DE MATEMÁTICA

Heliane Aparecida Araújo¹, Diene Eire de Mello²

A implementação da reforma do Ensino Médio, em atendimento à Lei 13.415/2017, já é realidade na maior parte das escolas. Uma mudança estrutural significativa é a divisão desta etapa da educação básica em duas: Formação Geral Básica com 1800 horas na qual devem ser trabalhadas as competências e habilidades da BNCC e Itinerários Formativos com o mínimo de 1200 horas que devem ser organizados por área de conhecimento e/ou Formação Técnica e Profissional. Em conformidade às normativas nacionais, o Conselho Estadual de Educação do Paraná aprovou em julho de 2021 as Diretrizes Curriculares Complementares do Ensino Médio e o Referencial Curricular para o Ensino Médio do Paraná (RCEM-PR). De acordo com tal proposição o currículo desta etapa terá como um dos itinerários o “Itinerário Formativo de Aprofundamento - Matemática e suas Tecnologias”. O objetivo deste estudo (ainda em fase inicial) é investigar a percepção dos docentes acerca da proposta de uso das tecnologias digitais a partir do Itinerário Formativo da área de matemática e suas tecnologias no âmbito do estado do Paraná. O presente estudo a partir de uma abordagem qualitativa, pretende fazer uma escuta aos professores de matemática a partir de uma amostra intencional em um município de grande porte do estado do Paraná, por meio de entrevistas semiestruturadas. Entretanto, com base na leitura dos documentos norteadores é possível identificar alguns aspectos relevantes como: a fragmentação entre o currículo de matemática e as tecnologias. Neste sentido, as tecnologias, hora aparecem como conteúdo curricular, hora a matemática ocupa este lugar. Tal dicotomia nos leva a refletir acerca da necessidade de um profundo e amplo debate do papel dos conteúdos e das tecnologias nos currículos e práticas escolares. Considerando que a pandemia, mais especificamente o Ensino Remoto Emergencial evidenciou o escasso acesso de boa parte da população às tecnologias digitais, trabalhamos com a hipótese que a falta de infraestrutura e formação dos professores podem se revelar aspectos condicionantes para a implementação dos Itinerários Formativos.

Palavras-chave: TECNOLOGIAS DIGITAIS, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ITINERÁRIOS FORMATIVOS

¹ Universidade Estadual de Londrina UEL

² Universidade Estadual de Londrina UEL

O DESENHO NO FORMATO LIVRE COMO ATIVIDADE PEDAGÓGICA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Maria Hellen Katrine Campos Amaral¹, Ana Betânia Ferreira Araújo²

O desenho simboliza uma importante forma de linguagem expressiva para o pleno desenvolvimento do indivíduo, possibilitando expressar e/ou demonstrar sentimentos, mesmo sem saber. Os desenhos são, portanto, uma maneira de estar no mundo, de se comunicar, de contar o que não consegue transmitir por meio das palavras (RABELO, 2019). Desse modo, Hanauer (2011) salienta que podemos pensar o desenho como linguagem universal que possui convenções pertencentes à sociedade e a cultura e perpetua diferentes gerações. Cada qual com suas singularidades próprias, dotada de história. Apoiado nessas teorias, as autoras corroboram que através do desenho são afloradas sentimentos, ideias, vontades, recordações como forma de expressão. Com objetivo de descrever/relatar a experiência vivenciada na atividade pedagógica aplicada sobre o desenho livre e seu significado para o aluno do Ensino Médio. Metodologicamente ancorada no relato de experiência, a proposta discorre sobre a atividade pedagógica, intitulada como desenho livre, realizada em comemoração ao Dia do Estudante, em uma escola estadual de ensino fundamental e médio promovida junta com o Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA, localizada no bairro da Prainha, no município de Santarém – Pará. De forma inibida, os alunos participaram da atividade proposta, tendo o papel A4 branco e colorido, lápis, borracha, giz de cera, lápis de cor e régua, como material a disposição. Após, os desenhos foram pendurados em um varal, estruturado com barbante e miniaturas de grampo de roupa, para exposição. Como resultado da ação realizada percebeu-se que os alunos participaram ativamente, expressando-se através dos desenhos. Portanto, o desenho possui significativa influência, considerado indispensável no âmbito educacional, justamente por auxiliar no modo de expressão e comunicação dos alunos, propiciando estimular o cérebro. Portanto, considerar que o desenho pode ser um dos recursos pedagógicos inseridos na prática educativa da escola, propicia externalizar sentimentos ocultos dos alunos.

Palavras-Chave: Experiência, Desenho, Expressão.

¹ Instituto Esperança de Ensino Superior-IESPES. Acadêmica do Curso de Pedagogia.

² Instituto Esperança de Ensino Superior-IESPES. Especialista, Docente do Curso de Pedagogia.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Heloisa Ilkiu dos Santos¹; Francy Rodrigues da Guia Nyamien².

O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) é uma conhecida e significativa Unidade de Conservação (UC) pertencente ao território brasileiro, reconhecido e admirado mundialmente, em 1986, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) o declarou Patrimônio Mundial Natural, sua superfície é de 185.262,5 hectares com perímetro de 420 km, seis municípios possuem áreas abrangentes ao Parque, sendo Capanema - Paraná, um deles. A Educação Ambiental (EA) é um processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam ciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades experiências e determinação que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver problemas ambientais presentes e futuros. As palestras e visitas de campo foram realizadas em Capanema, nas escolas municipais e nos passeios em trilhas/locais autorizados a receber visitantes dentro da referida UC, em um Polo, especificadamente, denominado Ilhas do Iguaçu e Foz do Gonçalves Dias, de acordo com o Plano de Uso Público do Parque Nacional do Iguaçu, datado de 2020. Foram realizadas vinte e duas palestras e sete visitas de campo, abrangendo um contingente de 630 pessoas. Observando a receptividade, interesse, participação das pessoas que foram sensibilizadas pelas palestras e atividades de campo, pode-se considerar que as atividades desenvolvidas oportunizaram momentos para expandir novos aprendizados, vivências, o que é fundamental para que os mesmos divulguem nos meios em que vivem o que aprenderam, replicando e aumentando a probabilidade de observar mudanças necessárias para a conservação do meio ambiente, em especial ao Parque Nacional do Iguaçu.

Palavras-chave: unidade de conservação; escolas municipais; atividades ambientais.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Toledo - UNIOESTE.

² Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Toledo - UNIOESTE.

* "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001".

PERMANÊNCIA E ÊXITO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Heloisia Carneiro de Souza¹, Flávio Manoel Coelho Borges Cardoso², Marcos de Moraes Sousa³

O objetivo da pesquisa é identificar as principais variáveis na literatura sobre permanência e êxito na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada a partir de uma Revisão Sistemática de Literatura, que buscou trabalhos de 2012 a 2021 nas bases: Portal de Periódicos da CAPES, IEEE Digital Library, Scielo, Science@Direc, Scopus e Taylor & Francis Online. Na primeira base foram utilizadas as seguintes palavras-chaves ("Educação profissional" OR "Ensino Técnico" OR "Escolas Técnicas" OR "Instituto Federal") AND ("Permanência e êxito"); nas outras bases utilizou-se das strings de busca ("Professional Education" OR "Technical Education" OR "Technical Schools" OR "Federal Institute") AND ("Permanence"). A busca foi realizada considerando título, resumo e palavras-chaves, respondendo aos seguintes questionamentos: (Q1) Quais são os fatores que impactam na permanência e êxito dos estudantes nos IFs? (Q2) Quais ações estão sendo desenvolvidas no estudo que promovem a permanência e êxito na instituição? (Q2.1): Quais foram os resultados obtidos com as ações de permanência e êxito? A estruturação e a condução dessa revisão foram realizadas de forma automatizada com o apoio do *Parsifal*, uma ferramenta gratuita que tem como objetivo auxiliar pesquisadores na condução de RSL, estruturando as etapas de análise dos textos, planejamento, condução e comunicação da revisão sistemática. Assim, os textos selecionados seriam somente os estudos que tratam de Educação Profissional, Ensino Técnico, Escolas Técnicas, Instituto Federal e Permanência e Êxito, pois o foco dessa RSL é a permanência e êxito. Dessas buscas foram encontrados 552 textos, que após a exclusão dos trabalhos que não atendiam aos critérios da pesquisa ou artigos em duplicata, restaram 24 artigos, que foram lidos e analisados. As análises evidenciaram que o tema "Permanência e Êxito na EPT" ainda precisa ser mais abordado. Assim, recomendam-se novas pesquisas que fortaleçam a inserção da temática de forma efetiva no âmbito da formação dos estudantes dos cursos técnicos subsequentes da Rede Federal de Educação. Também restou evidente a necessidade de implantar em todos os Institutos Federais do território brasileiro Programas de Permanência e Êxito, Políticas Públicas, entre outros programas.

Palavras-chave: educação profissional, assistência ao estudante, revisão sistemática.

¹Mestranda do Profept - Instituto Federal Goiano Campus- Ceres (IFGoiano)

²Professor do Instituto Federal Goiano Campus- Ceres (IFGoiano)

³Professor do Instituto Federal Goiano Campus- Ceres (IFGoiano)

REPROGRAMANDO A EDUCAÇÃO POR MEIO DA CULTURA DIGITAL

Hemelly da Silva Areias¹, Kátia Cilene dos Santos Menezes²

Em tempos de constantes mudanças, ignorar os impactos das tecnologias digitais na educação já não é uma opção. Todavia, esse futuro apesar de disponibilizar uma abundância literária, por vezes excessiva, ainda mantém distâncias significativas quando se trata de integração da práxis pedagógica aos pensamentos reflexivos e críticos desse futurismo educacional, logo, reprogramar esse percurso é necessário. Consequentemente, nesse espaço da cultura digital, as projeções educacionais, a priori, caminham na perspectiva de reconhecer os distintos perfis que se desenham para utilização das tecnologias, correlacionando esse comportamento às compreensões empregadas por sujeitos em tempos e espaços múltiplos. Reconhecendo os diferentes tempos e as gerações que se apresentam, surgem alguns questionamentos, a saber: (i) de que formas os estudantes respondem aos modelos educacionais vigentes?; (ii) de que maneiras a cultura digital é empregada no cotidiano escolar?; (iii) a educação tem sido reprogramada em torno das expectativas dos estudantes do século XXI?. Nessa lógica, as discussões acerca dessa temática devem desbravar o território da cultura digital a fim de reprogramar o terreno às gerações dispostas e as que estão porvir. Na prática, esse processo deve inclusive, ser incutido em torno de grupos minoritários que por muitas vezes são invisibilizados reproduzindo o transcurso histórico-cultural de séculos passados que já não cabem para o século XXI. Na busca de sustentação teórica para continuidade dessa discussão sugere-se autores como Pierre Lévy, Antônio Nóvoa, Marc Prensky, Rafael Athayde, João Mattar, Cristiano Tóneis e tantas outras referências que apoiam a compreensão das novas lógicas pretendidas para reprogramação da educação em torno da cultura digital em distintos campos teóricos.

Palavras-chave: EDUCAÇÃO, CULTURA DIGITAL, PRÁXIS PEDAGÓGICA.

¹ Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (SEDUC).

² Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (SEDUC).

EDUCAÇÃO FÍSICA E DISCUSSÕES DE GÊNERO: CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DOCENTE

Henrique Nunes da Silva¹, Cristiane Camargo², Roberta Gaio³

Na nossa experiência, como ginastas, sempre nos chamou a atenção as diferenças existentes entre os sexos na prática de modalidades gímnicas. Na ginástica artística, por exemplo, alguns aparelhos são exclusivos das mulheres e outros dos homens, delimitando ações, habilidades e modos de atuação específicos para cada sexo. Após estudos, seja na graduação ou na pós-graduação, com a visão de técnico/a, gestor/a e árbitro/a, ao ter acesso a este universo da formação docente, nos cursos de graduação em Licenciatura e Bacharelado de Educação Física, pudemos perceber a grande dificuldade dos futuros profissionais da área em abordarem as palavras: gênero, sexo e sexualidade no esporte. Esta percepção nos levou a iniciar uma revisão sistemática de literatura, com produções de 2007 a 2021 com estes verbetes e suas intersecções com a Educação Física. Foram encontrados 92 artigos e 6 livros. No ambiente escolar, tal dificuldade é bem marcante, já que a escola acaba reproduzindo as condições da sociedade contemporânea e impondo aos docentes e às crianças uma visão de gênero heteronormativa como a única forma de ser e estar no mundo. Hoje, há a necessidade de se pensar na relevância de temas como diversidade, pluralidade, representatividade e inclusão na formação humana, de forma crítica na Educação Básica, pois a Base Nacional Comum Curricular, normatiza e segue as diretrizes da LDB (9.394/1996), a DCN e a Constituição Federal de 1988 e seu Artigo 205 e se enquadra nas metas internacionais da Agenda 2030 da ONU. Os resultados da pesquisa apontam que muito ainda temos que discutir e pensar sobre esses temas, pois encontramos uma diversidade de sujeitos, profissionais da educação, com preconceitos enraizados e que de forma “natural” perpetuam os pensamentos heteronormativos históricos vigentes em nossa sociedade como a única forma de ser e estar no mundo e, isso se reflete nos esportes na escola.

Palavras-chave: Gênero, Formação Docente, Educação Física escolar

¹ Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, hnunesdasilva@gmail.com

² Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, tianecamargo@gmail.com

³ Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, rocortezgaio@gmail.com

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Heriberto Francisco Xavier¹

A pandemia de Covid-19 trouxe inúmeros desafios à educação e às práticas pedagógicas, fazendo com que fossem buscadas alternativas que contribuíssem com o ensino e a aprendizagem ao decorrer da oferta das aulas remotas emergenciais. Este trabalho tem por objetivo apresentar um relato sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas durante a pandemia de Covid-19, em uma turma do 3º ano do ensino fundamental de uma escola rural do município de Dionísio Cerqueira/SC. As práticas tiveram início no mês de abril de 2020 e se estenderam até o mês de dezembro do mesmo ano, tendo como instrumento de interação o aplicativo de mensagem *WhatsApp*. Mesmo diante de um cenário desafiador, como o imposto pela pandemia de Covid-19, foi possível realizar diversas práticas pedagógicas com a turma, as quais envolveram oralidade, leitura, escuta, escrita e produção de textos. Para isso, lançou-se mão de diferentes recursos que poderiam ser compartilhados através do aplicativo de mensagem *WhatsApp*, tais como: áudios, vídeos e fotos. Nas práticas que envolveram oralidade, leitura e escuta, por exemplo, foi feito uso de áudios e vídeos. Já naquelas práticas referentes à escrita e à produção de textos, basicamente foi feito uso de fotos. Em suma, destacam-se como práticas de oralidade realizadas pela turma: falar os sons das letras do alfabeto, apresentar trabalhos sobre determinados conteúdos, explicar as regras de uma brincadeira ou de um jogo, falar trava-línguas e adivinhações, cantar músicas e cantigas populares, fazer e responder perguntas sobre determinado tema ou conteúdo e realizar entrevistas com pessoas da família. As práticas de leitura foram realizadas tomando como objeto textos de diferentes gêneros, a exemplo de: contos, fábulas, lendas, poemas, bilhetes, notícias e enigmas. As práticas de escuta também envolveram esses e outros textos de diferentes gêneros. Nas práticas de escrita, a turma teve que responder questões de compreensão e interpretação sobre determinado conteúdo ou texto, escrever palavras a partir de ditados, completar acrósticos, completar textos, encontrar soluções para determinada situação-problema, fazer e responder perguntas sobre determinado tema ou conteúdo. Nas práticas de produção de textos, a turma foi instigada a produzir crachás, tabelas, calendários, gráficos, listas, álbuns, poemas, bilhetes e histórias em quadrinhos. O desenvolvimento dessas e de outras práticas pedagógicas foi bastante desafiador, sobretudo pelo fato de estarmos imersos em um contexto pandêmico, de estarmos experimentando pela primeira vez um processo de aulas remotas com crianças ainda em fase de alfabetização e de estarmos fazendo uso apenas do aplicativo de mensagem *WhatsApp* para interação nas aulas.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Práticas pedagógicas, Aulas remotas.

¹ Centro Universitário Cidade Verde (UNICV)

O USO DO APP WORWALL NO ENSINO DE EXPRESSÕES NUMÉRICAS

Hérica Maler Garcia Felix¹, Adriana da Silva Fontes², Michel Corci Batista³, Oscar Rodrigues Dos Santos⁴

Os recursos tecnológicos são muito importantes no ambiente educacional como ferramenta pedagógica. Eles auxiliam na socialização e construção da aprendizagem, contribuindo no desenvolvimento das habilidades. Diferentes aplicativos estão auxiliando os professores durante suas aulas, tornando-as mais dinâmicas. Essas plataformas podem ser trabalhadas, de forma online e produzir atividades (jogos) a serem utilizados para trabalhar em sala de aula. Neste trabalho, ressaltamos a importância das plataformas de jogos. Além disso, desenvolvemos uma atividade em uma turma do sexto ano, de um colégio público situado no interior do Paraná, sobre o tema expressões numéricas, com o uso dos recursos tecnológicos *WhatsApp*, *App wordwall*, cujos resultados indicaram que houve indícios de aprendizagem significativa. Essa nova experiência, sai do habitual, tornando as aulas mais dinâmicas, e atrativas, motivando os alunos na aprendizagem do conteúdo.

Palavras-chave: matemática, tecnologia, jogos.

PRÁTICAS METODOLÓGICAS DE WALLON NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, PÓS-PANDEMIA.

Hevelyn Yamaguchi Coelho¹

Visando o atual cenário da educação no Brasil, referente ao período pós-pandemia, houve uma remodelação de mudanças educacionais, impulsionando alterações no currículo educacional, priorizando o desenvolvimento de competências e de habilidades essenciais, amparadas pela tecnologia, por diversas formas como práticas metodológicas, resultando em um currículo conteudista, tecnológico, como forma de minimizar os reflexos na defasagem no ensino. Em contrapartida, aspectos no âmbito emocional, não teve um olhar prioritário, e estes, repercutiram problemas na saúde mental dos discentes, como depressão, ansiedade, empatia, confiança, respeito entre outros. É nessa perspectiva a proposta desta pesquisa, a educação e a psicogênese, como fatores fundamentais fomentados por contribuições de Wallon em práticas educacionais. Henry Wallon (1879 -1962), precursor da psicogênese, associa a relação da afetividade à cognição, na formação integral do ser. É nesse momento de reconstrução humana, cujas teorias estruturadas na afetividade, no movimento, na inteligência e na formação do eu, seriam ponto de partida para o ensino-aprendizagem, nessa nova reestruturação de uma forma global. A relação entre a afetividade e cognição, proposta de uma compreensão humanista, integram e elevam os discentes ao protagonismo e empatia, envolvendo sentidos, emoções, bem como o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, associados às novas alterações curriculares, permitiriam um ensino-aprendizagem eficaz, colaborativo, construtivo para um recomeço de um novo cenário educacional.

Palavras-chave: henry wallon, psicogênese, retorno às aulas pós-pandemia.

¹Graduada em Química pela Universidade Metropolitana de Santos

PRÁTICAS METODOLÓGICAS DE WALLON NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS, PÓS-PANDEMIA.

Ana Paula Teodoro¹, Hevelyn Yamaguchi Coelho²

Visando o atual cenário da educação no Brasil, referente ao período pós-pandemia, houve uma remodelação de mudanças educacionais, impulsionando alterações no currículo educacional, priorizando o desenvolvimento de competências e de habilidades essenciais, amparadas pela tecnologia, por diversas formas como práticas metodológicas, resultando em um currículo conteudista, tecnológico, como forma de minimizar os reflexos na defasagem no ensino. Em contrapartida, aspectos no âmbito emocional, não teve um olhar prioritário, e estes, repercutiram problemas na saúde mental dos discentes, como depressão, ansiedade, empatia, confiança, respeito entre outros. É nessa perspectiva a proposta desta pesquisa, a educação e a psicogênese, como fatores fundamentais fomentados por contribuições de Wallon em práticas educacionais. Henry Wallon (1879 -1962), precursor da psicogênese, associa a relação da afetividade à cognição, na formação integral do ser. É nesse momento de reconstrução humana, cujas teorias estruturadas na afetividade, no movimento, na inteligência e na formação do eu, seriam ponto de partida para o ensino-aprendizagem, nessa nova reestruturação de uma forma global. A relação entre a afetividade e cognição, proposta de uma compreensão humanista, integram e elevam os discentes ao protagonismo e empatia, envolvendo sentidos, emoções, bem como o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, associados às novas alterações curriculares, permitiriam um ensino-aprendizagem eficaz, colaborativo, construtivo para um recomeço de um novo cenário educacional.

Palavras-chave: henry wallon, psicogênese, retorno às aulas pós-pandemia.

¹ Graduada em Química pela Universidade Federal de São Carlos

² Graduada em Química pela Universidade Metropolitana de Santos.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA LIBRAS NO CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (PNEE).

Hilca Maria Cavalcante Lemos¹

O presente trabalho de pesquisa científica na área da Educação Inclusiva/LIBRAS para apresentação no Congresso Internacional Movimentos Docentes, aborda sobre “A Importância do Ensino da Libras no Contexto da Política Nacional da Educação Especial (PNEE)” que tem como objetivos: Identificar os sujeitos que poderão ser atendidos pela Política Nacional da Educação Especial (PNEE); Trazer reflexões sobre a inclusão e a acessibilidade; Identificar as principais dificuldades encontradas no processo de ensino aprendizagem de alunos surdos do Ensino Médio; Elaborar um informativo mostrando a importância do Ensino da LIBRAS no Contexto da Política Nacional da Educação Especial (PNEE) como forma de promover a difusão do ensino da LIBRAS. Dentro desse contexto o trabalho propõe-se a apresentar a metodologia de fichamentos aplicada a pesquisa bibliográfica na área da Educação Inclusiva/LIBRAS, enfatizando a criação de escolas bilíngues de surdos e escolas comuns inclusivas, ao final, o produto virtual “Informativo” foi elaborado para fazer uma chamada de conscientização na população. É preciso ter um olhar atento quanto a acessibilidade e inclusão nas instituições de ensino. Assim, o trabalho apresentado é um estudo para mostrar a importância do Ensino da Libras no Contexto da Política Nacional da Educação Especial (PNEE) e os benefícios que poderá trazer à sociedade se desde cedo a criança e o adolescente tiverem contato e souberem se comunicar em Libras, onde poderão fazer grande diferença na comunidade surda, consequentemente na sociedade brasileira.

Palavras-chave: ensino libras, inclusão, acessibilidade.

¹ Universidade Estadual do Ceará (UECE)

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO DIÁLOGO COM A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Hítala Jéssica Miranda Ribeiro¹, Lucian Erlan Silva Domingues², Camila Turati
Pessoa³

O presente trabalho tem o intuito de apresentar uma proposta de investigação e diálogo, refletindo sobre a formação dos Professores das licenciaturas formados no Brasil, bem como reavaliar as perspectivas que levam estes professores a buscar uma representação dentro das formações continuadas, buscar compreender como estes professores aprenderam e ensinam temáticas relevantes aos seus cotidianos. Refletir sobre as contribuições e lacunas da graduação e pós-graduação em sua formação e na sua atuação como professores, o pensar o nosso lugar e as dificuldades, necessidades, gostos e vantagens em se tornar professores, identificar, registrar e refletir sobre saberes, processos, metodologias e práticas de ensino e aprendizagem produzida e mobilizada no fazer pedagógico dos professores. A partir de alguns conceitos da Psicologia Histórico Cultural consideramos também que qualquer processo educativo envolve de certa maneira o pensar sobre a constituição dos sujeitos, suas relações construídas no movimento histórico e social, e destacamos a importância de considerar que a formação biológica do sujeito não é suficiente para o que chamamos de ser humanizado e portanto a partir daí buscamos identificar, registrar e analisar o modo em que os professores concebem, reconfiguram e (re)significam os saberes históricos aprendidos ao longo da formação inicial, dentro e fora do espaço da sala de aula. Além do mais buscar nas referências estudadas e discutidas nas disciplinas os processos de formação docente as dificuldades, necessidades e aspectos relevantes para nosso cotidiano. Com isso, apresentamos parte da construção do referencial teórico para embasar uma pesquisa de mestrado em andamento envolvendo a área da Psicologia e Educação para tecermos algumas considerações sobre a sustentação teórico-metodológica que a Psicologia Histórico-Cultural oferece para pensar desenvolvimento a aprendizagem e a formação de professores.

Palavras Chaves: Ensino, Formação de Professores, Psicologia histórico-cultural, Constituição do Sujeito.

¹ Universidade Federal de Uberlândia – UFU hitala@ufu.br - Mestranda em Educação pela UFU na linha de saberes e práticas, formada em Pedagogia e Neuropsicopedagogia - Professora efetiva da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia - Professora formadora do Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz –CEMEPE- Uberlândia

² Universidade Federal de Uberlândia – UFU luciansasa@hotmail.com – Mestrando em Educação pela UFU na linha de saberes e práticas, formado em história e especialista em educação pela Faculdade de Educação.

³ Universidade Federal de Uberlândia – UFU camila.pessoa@ufu.br. Professora Adjunta na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) na Faculdade de Educação - Curso de Pedagogia; Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED); Pós-doutorado em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá - UEM/PR. Doutora em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM/PR) na linha de Pesquisa Desenvolvimento Humano e Processos Educativos.

A DIDÁTICA E A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Hudmilla de Sousa Aragão¹

Introdução: O presente artigo tem como objetivo abordar a relação entre a didática e a docência no ensino superior. Para tanto, serão consideradas três fontes analíticas, sendo elas: a de natureza conceitual; a segunda tem como aporte analítico, a natureza contextual, e por fim, a fonte analítica de natureza investigativa. **Metodologia:** Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado o método de abordagem bibliográfica. **Referencial Teórico:** A docência é um processo que é desenvolvido pelo professor, tendo como base a Didática que é a responsável por elucidar as teorias, os fundamentos conceituais e procedimentais sobre os relacionamentos entre os docentes e os discentes (CRUZ, 2017). Trata-se de um campo que abrange as dimensões investigativa, disciplinar e profissional acerca do processo de ensino-aprendizagem, que envolve professores e alunos, o conhecimento dentro de conceitos situados, com foco na formação humana (CRUZ, 2017). Sendo assim, a didática tem como função, promover as teorizações e fundamentações contextuais e procedimentos, ao que se refere a relação entre alunos, professores, conhecimentos dentro de um determinado contexto de ensinar e aprender. Desse modo, a didática diante de um cenário de produção do conhecimento sobre o ensino, proporciona saberes fundamentais para a formação e a prática da docência. (IDEM, 2017). Ao que concerne à docência no ensino superior, estudos realizados por Cunha (2010) apontam que existe a necessidade de transformação nas formas de ensinar nesse nível, destaca-se as práticas curriculares inovadoras, e o rompimento das práticas de ensino na modernidade, trazendo a luz a teorização sobre os saberes docentes. **Resultado:** A didática traz em seu contexto a relevância do profissional docente, visto que os parâmetros existentes, auxiliam na formação da identidade, o que evidencia que o ensino da didática ainda tem desafios a serem assumidos e enfrentados com o objetivo de favorecer o processo de aprendizagem em docência (CRUZ, 2017).

Palavras-chave: didática, docência, ensino superior

¹Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) - Universidade de Pernambuco – UPE – hudmilla.aragao@upe.br

A CONCEPÇÃO DE POBREZA MENSTRUAL PARA MENINAS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ICONHA-ES

Hudson da Costa Siqueira Bernardo¹, Jéssica Cremonini Caprini², Márcia Moreira de Araújo³

O trabalho teve por objetivo analisar o impacto das políticas públicas que visam garantir o direito à dignidade menstrual das mulheres em situação de vulnerabilidade social, como preconiza a Lei 14.212/2021 e o Decreto do Estado do Espírito Santo Nº 4991-R/2021. Assim, o problema é o que entendem as meninas público-alvo do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual sobre a pobreza menstrual? Isto no intuito de subsidiar caminhos que possam apontar suporte para as práticas escolares. Desta forma, foi aplicado um questionário virtual, via Google Forms com a participação de 112 meninas do Ensino Fundamental II da rede pública de ensino, no município de Iconha-ES. O questionário objetivo contém três seções, a primeira seção com oito questões refere-se à identificação, a segunda seção sobre aspectos socioeconômicos contendo quatro questões e, na terceira seção com seis questões versa sobre os aspectos referentes a pobreza menstrual. As informações foram tratadas de forma qualitativa e quantitativa. Os resultados que apontam que as meninas público-alvo dos programas de promoção à saúde menstrual são pardas e habitantes da zona rural e residem com estas entre 4 e 6 pessoas. Sobre os aspectos socioeconômicos, uma parcela expressiva, 33,9%, está inscrita nos Programas Únicos para Programas Sociais e em 45,5% das entrevistas, apenas duas pessoas exercem atividade laborativa que gera renda familiar. Sobre a concepção de pobreza menstrual, 48,2% das meninas desconhecem o termo, 43,8% recebem doações de absorvente e compra o produto, as participantes julgam importante a escola e outros órgãos públicos disponibilizarem absorventes, isto ocorre em 74,1% dos casos.

Palavras-chave: menstruação, pobreza menstrual, políticas públicas.

¹ UFES

² UFES

³ UFES

AS NARRATIVAS ORAIS DE HISTÓRIAS E O SEU APORTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA IMAGINAÇÃO CRIATIVA DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elaine de Fatima Batista¹, Claudia Maria Petchak Zanlorenzi², Andréia Bulaty³

As narrativas orais de histórias podem ser utilizadas intencionalmente como ferramentas para favorecer o ensino-aprendizagem, pois quando partimos de uma realidade concreta, de vivências cotidianas e contamos histórias como forma de mediação da cultura, abrem-se possibilidades que suscitam um conhecimento mais elaborado. São comumente utilizadas nos espaços escolares, especialmente quando se trata do desenvolvimento da imaginação. Entretanto de que forma esse desenvolvimento se processa nas crianças da pré escola, na fase em que a atividade essencial que guia o desenvolvimento psíquico, o funcionamento da complexidade das funções psíquicas, são os jogos de papéis? Com uma mediação de qualidade, pode-se obter resultados surpreendentes referentes ao aprimoramento das funções psicológicas superiores como: linguagem, imaginação, memória, atenção e pensamento, sendo esses, indispensáveis para o desenvolvimento humano. Partindo da base epistemológica da Psicologia Histórico Cultural, apoiado em Vigotski (2018), o presente resumo tem por objetivo analisar a contribuição das narrativas orais de histórias para o desenvolvimento da imaginação criativa, especificamente nas classes de pré escola (infantil 4 e 5), da educação infantil. Para tanto, foi feita uma pesquisa de cunho qualitativo, a partir de um estudo exploratório que teve por finalidade esclarecer conceitos, por meio da pesquisa bibliográfica. Realizou-se o levantamento das fontes; fichamento das citações relevantes; relação entre as fontes levantadas; o planejamento da organização estrutural do trabalho a ser socializado e a sumarização; a redação do texto em forma de artigo científico e a divulgação. Pretendeu-se com esse estudo apontar a necessidade e a contribuição das narrativas orais de histórias para a imaginação criativa, principalmente para as classes de pré escola da educação infantil, bem como divulgar o estudo aos professores em propostas de formações e em publicações, buscando apresentar-lhes que as contações de histórias, nesses espaços, jamais deve ser utilizada nos espaços escolares apenas como pretexto para algo. Para tanto, a partir dos esclarecimentos de aspectos conceituais e metodológicos, busca-se enfatizar que narrativas orais de histórias proporcionam subsídios aos processos de desenvolvimento de crianças da educação infantil dentro e fora dos espaços escolares, por meio da voz, pausas, ênfases, expressões faciais e corporais, gerando uma progressão no cognitivo e imaginário da criança com mais intensidade do que aquelas que não ouvem histórias contadas.

Palavras-chave: narrativas orais; imaginação criativa; educação Infantil.

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

² Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

³ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

AS MARCAS DO FRACASSO ESCOLAR NO AUTOCONCEITO E PROJETOS DE VIDA DE ADOLESCENTES E JOVENS

¹Iarityça da Silva Lindolfo, ²Marcelo Saturnino da Silva, ³Géssica Quênia de Oliveira Alves.

O ler, contar e escrever são saberes essenciais para uma participação ativa na sociedade, para o exercício da cidadania e para inserção no mundo do trabalho decente. Ocorre que a escola, instituição responsável pela transmissão desses saberes, nem sempre consegue ensinar tudo a todos. Com efeito, dados das avaliações educacionais relativos à educação básica, mostram que ainda é bastante expressivo o número de crianças e adolescentes cujas trajetórias escolares são marcadas pela repetência, distorção idade-série e pela evasão escolar, todas essas, expressões do fracasso da própria instituição escolar que afeta sobretudo os estudantes de escolas públicas, negros, indígenas, deficientes, pobres e residentes nas regiões menos favorecidas do território brasileiro. Os dados sobre o fracasso escolar podem ganhar uma conotação ainda mais alarmante quando se considera também o analfabetismo funcional, isto é, a proporção dos indivíduos que, não obstante tenham passado pela escola, apresentam baixos desempenhos em leitura e matemática, tendo dificuldade de compreenderem textos simples e de operarem matematicamente, mesmo num nível considerado básico. Partindo do exposto e se amparando nas reflexões de Maria Helena de Souza Patto (1995), Maria Nidelcoff (1978); Regina Gualtieri e Rosário Lugli (2012), dentre outros, este trabalho objetiva analisar as implicações do fracasso escolar no autoconceito e nos projetos de vida de adolescentes e jovens rurais, de escolas públicas, do Município de Mulungu – PB, marcados em sua trajetória escolar pela distorção idade-série, reprovação e/ou abandono. Em termos metodológicos, fez-se uso da pesquisa a campo e da história de vida. Foram estudados um total de dez sujeitos, na faixa etária dos 16 aos 29 anos, residentes no município de Mulungu-PB. Os dados apontam que o fracasso escolar tem se perpetuado entre gerações; contribuindo para redefinições nos projetos de vida, especificamente, no que diz respeito a carreira profissional. Apontam, ainda, para a relação entre fracasso escolar e o autoconceito, que contribui para que os indivíduos tomem para si a responsabilidade pelo fracasso, legitimando, assim, as condições precárias de vida e de trabalho, na qual são inseridos.

Palavras-chave: Fracasso escolar; Autoconceito; Projetos de vida.

¹ Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB - ilarityca.lindolfo@aluno.uepb.edu.br

² Professor da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB - marcelo_saturnino@servidor.uepb.edu.br

³ Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB - gessica.alves@aluno.uepb.edu.br

ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOPEDAGÓGICO NO ENSINO E APRENDIZAGEM INCLUSIVOS

Ideti Nogueira Solei, Jeane Morlas Silva, Solange Dutra Tavares

Desde o advento da filosofia da inclusão e do início da educação inclusiva, seguindo uma série de desenvolvimentos, tenta em todo o mundo definir o conceito ilusório de pedagogia inclusiva tem sido amplamente malsucedida. O desenvolvimento da noção de pedagogia inclusiva, sua definição, concepção e operacionalização. A multiplicidade de definições de inclusão resultou em diferentes práticas de inclusão no nível pedagógico, perguntas sobre a natureza da prática pedagógica inclusiva. A pedagogia inclusiva em sua essência é uma abordagem centrada no aluno para o ensino em que o corpo docente cria um ambiente de aprendizado convidativo e envolvente para todos os alunos com origens variadas, estilos de aprendizado e habilidades físicas e cognitivas na sala de aula. Com base em um grande corpo acadêmico de ensino e aprendizagem, fica claro que a pedagogia inclusiva melhora os resultados da aprendizagem quando o corpo docente toma medidas deliberadas para garantir que todos os alunos se sintam bem-vindos e apoiados na sala de aula.

Palavras-chave: inclusão, pedagogia, conceito

O USO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS E COVID-19: REFLEXÕES SOBRE PROCESSO-PESSOA-CONTEXTO-TEMPO

Ielson José dos Santos¹, Afonso Antonio Machado²

A tecnologia vem proporcionando inúmeras transformações e mudando a maneira com a qual lidamos com o mundo e com as pessoas. Na escola, as relações com a tecnologia sempre estiveram em segundo plano. Primeiro, pela falta de recursos tecnológicos disponíveis para o trabalho em sala de aula. Segundo, pela pouca ou nenhuma formação dos professores para lidar com a tecnologia ou com as ferramentas tecnológicas provenientes dela. A pandemia da Covid-19 criou um cenário preocupante na área educacional, agravou o desenvolvimento de crianças e jovens no país. Os efeitos negativos desse cenário só não foram maiores, porque houve um movimento de reformulação da prática docente. Nesse sentido, propomos com o nosso trabalho refletir à luz da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, de Urie Brofenbrenner (2011), como se deu a reformulação da prática docente no cenário educacional pandêmico, tendo em vista, o Processo-Pessoa-Contexto-Tempo (PPCT), com objetivo de entender o quanto essa reformulação impactou e impacta a prática docente diária. É uma pesquisa do tipo quali-quantitativa de natureza descritiva, a produção e coleta de dados se dará por meio de questionário específico com perguntas abertas. Os dados serão analisados por meio de análise de conteúdo de Bardin (2011). Sendo a amostra composta por 10 professores da rede pública de um município do Vale do Paraíba.

Palavras-chave: Tecnologia, Desenvolvimento humano, Educação.

¹Mestre em Linguística, Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL, doutorando no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Universidade Estadual Paulista - UNESP e membro do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Psicologia do Esporte (LEPESPE) - UNESP, ielson.santos@unesp.br

²É docente e coordenador do LEPESPE, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, da UNESP. Mestre e Doutor pela UNICAMP, livre docente em Psicologia do Esporte, pela UNESP, graduado em Psicologia, editor chefe do Brazilian Journal of Sport Psychology.

O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO ARGUMENTATIVO COM ALUNOS DO 5º ANO

**Inayara Élide Aquino de Melo¹, Henrique Miguel de Lima², Fabiola Jerônimo Duarte³,
Adilma Gomes da Silva Machado⁴, Reginaldo Pedro de Lima Silva⁵**

A presente pesquisa objetiva investigar o desenvolvimento do letramento crítico em alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I por intermédio de Sequência Didática, na aquisição de habilidades e competências argumentativas direcionadas à construção do Gênero Textual Artigo de Opinião nas aulas de Língua Portuguesa. Nesta perspectiva linguística investigativa e expondo importantes discussões seguirá como orientação para o embasamento teórico dos respectivos estudiosos Bakhtin(1992), Marcuschi(2008), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Thiollent(2008), Freire(2008), Bortoni-Ricardo(2009), Antunes (2010), como também os documentos oficiais do Brasil, a BNCC (BRASIL, 2017) e PCNs (BRASIL, 1998). Adota-se uma abordagem metodológica qualitativa voltada à pesquisa-ação intervencionista; o percurso de análise partirá da comparação entre as produções iniciais e finais ao término da sequência didática, considerando as consolidações e avanços no desenvolvimento argumentativo. Em síntese, foi explanada a contextualização da pesquisa a ser desenvolvida com êxito, de forma a investigar, verificar, analisar e refletir acerca da intervenção pedagógica voltada para o desenvolvimento da escrita do gênero artigo de opinião com base em referenciais teóricos pertinentes de maneira crítica-reflexiva respeitando e compreendendo a apropriação dos conhecimentos dos participantes nas aulas de Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Artigo de Opinião, Sequência Didática, Letramento Crítico.

¹ Mestranda em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba - MPLE/UFPB.

² Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Linguística e Ensino MPLE/UFPB.

³ Mestranda em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba - MPLE/UFPB.

⁴ Mestranda em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba - MPLE/UFPB.

⁵ Mestrando em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba - MPLE/UFPB.

O MODELO BIOECOLÓGICO NAS VIVÊNCIAS COM DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Lílian dos Santos Pomina de Moura¹, Janaína Schock Strappazon², Adriana Moreira da Veiga³, Indaia Schock⁴

A educação infantil traz sugestões de vivências que oportunizam as experimentações, explorações e o desenvolvimento. Nesse sentido organizamos os planejamentos e atividades para que as crianças do berçário dois que retornaram à escola nesse período pós-pandêmico pudessem interagir com as propostas de forma segura exercendo com liberdade para construir suas experimentações tendo como apoio o Modelo Bioecológico (BRONFENBRENNER & MORRIS, 1998). Sugerimos um olhar para que as vivências e ambiências desenvolvessem no quintal da escola, tendo como proposta que o educador fosse observador e os materiais utilizados fossem seguros, nesse sentido desenvolvemos momentos com tintas artesanais, massinhas artesanais, recursos pedagógicos não estruturados como porongos, taquaras, a cesta dos tesouros. Buscamos o contato com a natureza, valorizando aromas, sabores, criatividade, expressão e a livre experimentação, pensando a escola como um organismo vivo assim como no modelo pedagógico Reggio Emília de Loris Malaguzzi (2015^a). Os esforços foram no sentido de relacionar os quatro eixos da Teoria Bioecológica refletindo: processo, pessoa (a criança), contexto e tempo.

Palavras-chave: modelo bioecológico, ambiências, educação infantil.

¹ Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

² Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

³ Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

⁴ Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO INTERVALO ESCOLAR

Inês Trevisan¹, Rayane da Silva Cardoso², Waldeci Batista Lisboa Júnior³

O projeto de extensão universitária ‘Intervalo da Ciência’ surgiu a partir da constatação de que o ensino de ciências do município de Barcarena-Pa ser predominantemente expositivo, livresco e de pouca tradição experimental, pois não possui laboratório de ciências naturais nas escolas. O contexto apresentado também diz respeito a decisões curriculares mais amplas, que implicam em reestruturar conteúdos e processos avaliativos. Com a execução desse projeto procurou-se promover a educação científica nas escolas do município, por meio de práticas interativa no momento do intervalo escolar, instigando os participantes a manipulação de instrumentos e/ou protótipos, a verbalização de suas ideias e sistematização de argumentos. Acadêmicos voluntários dos Cursos de Licenciatura em Química, Biologia, Física, Matemática e Geografia da Universidade do Estado do Pará – Campus Barcarena, planejaram e desenvolveram práticas interativas nas escolas, no horário do intervalo (recreio), interagindo com os alunos. Experimentos envolvendo conteúdos já trabalhados pelos professores em sala, acrescido do caráter problematizador, momento em que os alunos foram estimulados a manipular, simular, verbalizar hipóteses e dialogar com os voluntários, podendo aprofundar o conteúdo abordado. Nesse processo o mediador (acadêmico) também passa a ser um aprendiz ao estabelecer interações sociais com os alunos, pois se aperfeiçoaram para fazer uso de diferentes linguagens possibilitando uma aprendizagem significativa. O ganho deste projeto não está somente com os acadêmicos, mas também com a comunidade escolar que participou, interagiu se envolvendo com perguntas, explicações, jogos interativos que leva o aluno pensar, raciocinar sobre a temática apresentada. Levar para as escolas municipais o que se aprende e desenvolve na universidade pública, proporcionou aos voluntários a aprendizagem da docência e no aluno da educação básica a iniciação a ciência. Sabe-se que são poucos os indivíduos que tem acesso direto aos conhecimentos gerados na universidade pública, deste modo, a extensão universitária se mostra como o principal meio democrático para que haja o acesso a esses conhecimentos, além de permitir a socialização entre os acadêmicos e a comunidade.

Palavras-chave: Experimentação, Letramento científico, Aprendizagem significativa.

^{1,2,3} Universidade do Estado do Pará - UEPA

FAKE NEWS E O NOVO CORONAVÍRUS: SEQUÊNCIA DIDÁTICA INVESTIGATIVA

Elton John Santos Silva¹, Inês Trevisan², Keyla Thaise Carvalho de Sousa³

A pandemia da Covid-19 foi intensificada por questões culturais, ambientais, políticas, sociais, com destaque as *Fake News*, tema de estudo realizado com alunos do ensino médio de uma escola pública de Salvaterra/PA, que teve como objetivo principal investigar por meio de uma sequência didática as implicações sociais e educacionais causadas pelas *Fake News* no âmbito social e educacional durante o período pandêmico com estes alunos. A metodologia utilizada pautou-se na pesquisa qualitativa, por meio de Sequência Didática Investigativa (SDI), contendo um quantitativo de atividades que foram desenvolvidas, iniciando com os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática para relacionar ao conhecimento adquirido durante a SDI. Trabalhou-se a temática *Fake News* e o covid-19 por meio de exposição dialogada, dinâmicas “como identificar e combater *Fake News*, apresentação de vídeo, uso de HQ Coronavírus: uma batalha interna (SILVA *et al.*). Com a SDI, inicialmente verificou-se que os alunos não possuíam o hábito de checagem de notícias e muitos acreditaram em *Fake News* da Covid-19. No decorrer da prática os alunos passaram a reconhecer as notícias falsas e argumentaram que estas possuem influências negativas podendo causar problemas sociais, como: a desinformação e infodemia, além de dificultar o ensino e a aprendizagem. A desinformação é proveniente da falta de checagem dos fatos e também carência de informação científica sobre o tema. Conclui-se que a Sequência Didática Investigativa foi uma importante ferramenta para entender como os alunos lidam com essa problemática e também para direcioná-los ao combate às *Fake News*.

Palavras-chave: notícias falsas, coronavírus, sequência didática.

REFERENCIA:

SILVA, E. S.; SILVA, R. C. G. P.; TREVISAN, I. **Coronavírus: uma batalha interna** (livro eletrônico). EDPPGEECA/UEPA, Belém. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4666541> Acesso: dez. 2021.

^{1, 2, 3} Universidade do Estado do Pará - UEPA

Projeto *LET*: uma ponte entre o ensino básico e a formação de professores de língua inglesa

Ingrid Frank de Ramos

O objetivo deste trabalho é apresentar a plataforma LET (*Learn English To*), idealizada e desenvolvida no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CAp-UFRGS). O Colégio de Aplicação constitui-se como terreno para os estágios e para a formação de professores junto aos cursos de licenciatura oferecidos pela Universidade. Todos os anos, o CAp-UFRGS recebe significativo número de professores em formação para realizar atividades diversas no Colégio, tais como: observar interações de sala de aula, entrevistar professores ou realizar estágios em turmas regulares. Os conhecimentos produzidos nessas experiências, porém, costumam ser registrados em textos elaborados apenas para os fins da avaliação dos estudantes nas disciplinas da graduação. O projeto LET parte do entendimento de que a produção e a divulgação de registros de reflexão sobre as vivências dos professores em formação no CAp, assim como a disponibilização dos materiais didáticos produzidos em seus estágios, podem ser relevantes para: 1) formar professores-autores comprometidos com a autorreflexão sobre suas práticas; 2) constituir um acervo público de materiais didáticos; 3) fomentar uma rede de discussão e de reflexão entre professores em formação. O projeto se dá pela contribuição de alunos de graduação envolvidos em atividades no CAp. Há diferentes modos de participação, tais como: produzir um relato sobre o estágio realizado, fornecer dicas para o gerenciamento da interação em sala de aula aprendidas no estágio, registrar ideias de dinâmicas e jogos para a sala de aula ou disponibilizar os materiais didáticos produzidos e utilizados ao longo do estágio. A plataforma LET, portanto, dá voz e materialidade às experiências e reflexões dos professores em formação no Ensino Básico, possibilitando a construção de uma rede entre eles, ancorada em experiências práticas de sala de aula na escola básica.

Palavras-chave: Formação de professores de inglês; estágios em língua inglesa; ensino de língua inglesa.

AULA MOTIVADORA OU DESMOTIVADORA? UM OLHAR PARA A VISÃO DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

Ingrid Nash Cardozo Saravia¹, Luana Dantas Camara², Leonardo Gonçalves Paródia de Souza³, Valesca Brasil Irala⁴, Thiago Rodrigues Flores⁵

O conceito de motivação escolar tem sido tratado na literatura há bastante tempo e envolve um conjunto de inúmeras variáveis internas e externas capazes de intervir em sua manutenção. É um tema que deve ser amplamente discutido nas instituições de ensino, sejam elas escolares ou universitárias, especialmente após tantas mudanças ocasionadas nos últimos anos a partir do evento da Covid-19, a qual teve um grande impacto sobre os processos de ensino-aprendizagem. A motivação tem impacto sobre o comportamento dos estudantes e, ao ser ativada, aumenta o interesse pelo estudo, o estabelecimento de metas mais concretas e a sustentação do esforço e da persistência (MONTICO, 2004). Em sala de aula, quando as metas de discentes e docentes coincidem, a tendência é que determinado modelo de ensino torne a aula motivadora, já outros modelos provocam o efeito contrário. Nesse cenário complexo, estão em jogo componentes cognitivos, afetivos, sociais e acadêmicos (MENDOZA CARRASCO, 2016). Nesta pesquisa, levada a cabo no ano de 2022, ou seja, após o retorno presencial depois de dois anos em que as instituições foram afetadas pelo ensino remoto, buscamos identificar como estudantes universitários de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do conhecimento, em um universidade pública federal brasileira, definem uma aula motivadora e uma aula desmotivadora. A pesquisa é de caráter descritivo e exploratório (RAUEN, 2006), de tipo *survey* (DENSCOMBE, 2010), administrada via formulário do *Google Forms* aos estudantes regulares. Ao todo, 284 estudantes responderam ao questionário de forma anônima. Além de um conjunto de seis questões de Escala *Likert* sobre o tema proposto, também foram informadas duas questões abertas, nas quais os alunos puderam expressar livremente suas visões. Os resultados apontam que aspectos relacionados à interação com o docente têm um papel central para a maioria dos alunos, sobrepondo-se a outros (como a presença de temas do cotidiano nas aulas, o uso de jogos e dinâmicas, os aspectos estruturais e mesmo a interação positiva com outros colegas). A possibilidade de interação e participação discente foram aspectos pontuados com bastante intensidade para definir as aulas motivadoras e, de forma geral, modelos meramente expositivos e/ou docentes também visivelmente desmotivados dominam a concepção de aula desmotivadora. Como considerações finais, chama-nos atenção a centralidade dos elementos interacionais como motores para garantir a motivação sustentada em grande parte das respostas, o que pode ser explicado, em alguma medida, pelo momento sócio-histórico atual, sobre o qual a dinâmica do distanciamento social pode ter potencializado a demanda por mais posicionamento em aula por parte dos alunos, não concebendo mais a sala de aula apenas como um espaço dominado pela escuta, como nos modelos mais tradicionais de ensino.

Palavras-chave: motivação escolar, universidade, aula.

¹Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

² Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

³ Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

⁴ Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

⁵ Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

MAPEANDO OS CONSERVANTES BENZOATO DE SÓDIO E ÁCIDO BENZOICO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS

Ionara Finta Andreiake¹, Lutécia Hiera da Cruz², Sandra Regina de Moraes³

O ácido benzóico (ABz) e seu sal foram os primeiros conservantes permitidos para o uso pela *US Food and Drug Administration* e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Em função do baixo custo, o ABz e benzoato de sódio (BzNa) são os conservantes mais usados nos produtos alimentícios industrializados, como a conserva vegetal, molhos para salada entre outros. O consumo excessivo desses conservantes pode ocasionar danos à saúde e também, ao meio ambiente, onde esses já têm sido determinados. A ANVISA, no Brasil, é a responsável em garantir que nos rótulos dos alimentos industrializados estejam descritos uma lista dos ingredientes, data de validade além da informação nutricional e, a leitura e análise rótulos podem ajudar na conscientização, orientação e manutenção de uma alimentação saudável. Assim, o trabalho tem por objetivo identificar a presença de ABz e BzNa em produtos alimentícios industrializados e consumidos pela população brasileira, buscando mapear os produtos para compreender as fontes de conservantes residuais no ambiente. Então, um estudo descritivo do tipo transversal foi realizado com buscas nos rótulos dos produtos nas categorias conserva vegetal e molhos para salada, em sites das empresas fabricantes dos produtos no período entre 2021 a 2022, a fim de analisar a presença de conservantes. O BzNa é identificado pelo código INS211 que foi identificado nos rótulos da maioria dos produtos. Na categoria conserva vegetal analisou-se trinta e quatro produtos de cinco distintas marcas A, B, C, D e E, sendo o BzNa identificado nos rótulos, respectivamente, de 5,3%, 62,5%, 0%, 0% e 100%, do total de produtos das marcas: A (n=19), B (n=8), C (n=3), D (n=2) e E (n=2). Na categoria molho para salada foram identificados nove produtos de duas marcas MSA e MSB. Identificou-se BzNa em 100% dos rótulos das marcas A (n=9), B (n=1) e D (n=8), bem como em 50% da marca C (n=4). Em nenhum dos rótulos dos produtos das categorias encontra-se ABz (INS 210). No entanto, foram identificados outros conservantes como, dióxido de enxofre (INS 220) e metabissulfito de sódio (INS 223) na categoria conserva vegetal e o sorbato de sódio (INS 201) que foi encontrado em ambas as categorias, caracterizando a diversidade de conservantes usados e que compõem os produtos alimentícios industrializados que são de elevado consumo pela população brasileira. A frequência de uso de conservantes por marca para conserva vegetal é de: 10,5% (marca A), 87,5% (marca B), 33,3% (marca C), 10% (marca E) e nulo para a marca D. Enquanto para molho para salada é de 100% para as marcas A, B e D e 50% (marca C). Na conserva vegetal, uma parte líquida constitui o peso total do produto que devido ao descarte nas redes de esgoto pode ser uma fonte potencial de contaminação de BzNa e outros conservantes alimentares no ambiente. Assim, os rótulos dos produtos industrializados além de servir com fonte de informações, possibilitam identificar o uso e mapear o consumo de BzNa e outros conservantes alimentares que podem ocasionar prejuízos à saúde da população e ao meio ambiente;

Palavras-chave: alimentos, rótulos de produtos, conservante.

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Campus de União da Vitória.

² Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Campus de União da Vitória.

³ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) Campus de União da Vitória.

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PEDAGOGO: A INSERÇÃO EM ESPAÇOS EDUCATIVOS NÃO FORMAIS (RIO DO SUL – SC)

**Gabriela Bona Lanznaster¹; Ionara Carolina Pavlaki²; Solange Aparecida de Oliveira
Hoeller³**

A educação perpassa diferentes espaços da sociedade, para além do ambiente escolar. Deste modo, esta pesquisa tem como objetivo investigar em que medida a formação em pedagogia nas instituições de ensino superior do município de Rio do Sul, está contribuindo para a qualificação desses profissionais que buscam atuar, para além dos espaços e tempos da educação formal. Busca-se responder a seguinte questão: Como se constitui o currículo dos cursos de pedagogia para a formação do pedagogo para atuar em espaços educativos não formais na cidade de Rio do Sul? Utilizou-se de uma abordagem qualitativa de natureza básica e exploratória e como procedimento metodológico foram empregados a análise documental e análise de conteúdo como técnica de coleta de dados e análise dos mesmos, respectivamente. No primeiro momento, foi realizado um mapeamento das produções científicas acerca do tema em estudo nas plataformas de buscas da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e no Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), por meio da associação das palavras-chave: formação, pedagogia, atuação e educação não formais. Ainda, na modalidade de educação não formal foi mapeado em Rio do Sul (SC) duas instituições que atendem nesta modalidade, as quais contam com a atuação profissional de pedagogos nas unidades. Após esta etapa, passou-se a coleta dos dados, tendo como fontes privilegiadas: Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de três instituições de ensino superior de Rio do Sul (SC), disponibilizados pelas instituições educativas. Nas próximas etapas do trabalho, pretende-se analisar os currículos constantes nestes PPCs para buscar as especificidades acerca da formação dos pedagogos para atuarem em espaços não formais. Trata-se de uma pesquisa em andamento, todavia já é possível elencar considerações relevantes acerca da articulação da formação do pedagogo e sua atuação frente aos espaços educativos não formais. Em análises futuras, pretende-se apresentar resultados advindos do o mapeamento de duas instituições de Rio do Sul (SC) – a partir dos seus regimentos internos – que atendem na modalidade não formal de educação.

Palavras-chave: educação não formal, formação, pedagogia.

¹ Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Rio do Sul

² Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Rio do Sul

³ Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Rio do Sul

A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PERSPECTIVA CONCRETA DE INCLUSÃO.

Irini Cristina Monteiro de Brito.

A formação docente tem sido recorrentemente alvo de discussões, principalmente depois deste período pandêmico, cuja especificidade de aulas remotas, bem como a inviabilidade para estágios curriculares, dificultou o contato de observação docente nas salas regulares de ensino. O público-alvo da educação especial, quando dispõe na unidade escolar de uma sala de recursos, bem equipada (o que nem sempre acontece), pode trabalhar na perspectiva colaborativa entre professor e profissional de AEE, buscando adaptar o currículo às necessidades do educando. Evidencia-se a falta de formação docente das salas regulares do ensino nas modalidades de educação inclusiva, que não sabendo como atuar na educação especial tem dificuldades para compreender de que forma atingir este aluno para sua evolução e posterior prosseguimento nas demais modalidades de ensino, em maioria, após o ensino fundamental I, abandonam a escola pois o acompanhamento não é assegurado. A educação para todas é direito constitucional, em igualdade de condições, bem como outras leis que embora tenham intencionalidade ainda não constituem garantias de que os profissionais envolvidos reconheçam os deficientes para além de suas características visíveis, (bengalas, muletas, cadeiras). A Universidade Federal de Santa Maria (RS/Brasil) é pioneira em Educação Especial, e segundo Nara Joyce W. Vieira (2013) “Inclusão educacional é um paradigma de pensamento e que não se resolve somente na troca de espaço (matricular ou não na escola comum), mas sim na predisposição/abertura de toda comunidade escolar/sociedade para trabalhar com o diferente. O educador especial tem que ter consciência deste processo e perceber a importância de sua intervenção neste sistema que está além da sala de recursos.” A UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (SP/Brasil), possui uma licenciatura em educação especial (presencial), e mais recentemente também EAD, que tem formado profissionais habilitados a atuarem neste segmento educacional com conhecimentos essenciais a promover suporte para a satisfatória evolução destes educandos. Deste modo, o que se sugere aqui é que o currículo acadêmico das Licenciaturas, seja complementado, passando a ter um acréscimo de horas, que permitam a aquisição e conhecimentos nesta área, bem como um período de estágio específico nas modalidades de educação inclusiva. Ao docente interessado em prosseguir seus estudos na educação especial, seja garantida uma vaga nas licenciaturas específicas para esta formação. Teríamos assim, uma perspectiva mais concreta e efetiva da inclusão, ocorrer de modo mais eficaz. Importante que esta possibilidade seja considerada sobretudo, para aqueles que se formaram no recente período da pandemia. Pensemos...

Palavras-chave: formação docente, educação especial, inclusão

PANORAMA SOBRE AS CLASSES HOSPITALARES: UM ESTUDO DAS PRODUÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO- EDUCERE

Irlaine A. Favoretto¹, Lúcia Villas Bôas²

Este trabalho objetivou analisar as produções acadêmicas publicadas entre 2008-2019 sobre as classes hospitalares existentes na base de dados do Congresso Nacional de Educação-Educere (PUCPR). Foram selecionados 56 trabalhos considerando todos os eixos e modalidades de apresentação do congresso (comunicação, mesa redonda, pôster e relato de experiência) e que, como critério de elegibilidade, atendessem à condição de conter em seu título, resumo ou palavras-chave um dos seguintes descritores: classe(s) hospitalar(es), docência hospitalar, educação hospitalar, escola no hospital, hospitalização escolarizada e professor hospitalar. Essa seleção, analisada com o auxílio do *software* Alceste, apontou para dois grandes eixos temáticos: 1) O professor: cuja ênfase recai não só sobre suas práticas diárias, mas também em suas questões identitárias e as tensões que entremeiam a classe; 2) As classes hospitalares: cuja ênfase recai no âmbito da implementação e/ou manutenção desta atividade educacional, ressaltando a interface entre educação e saúde em contexto hospitalar tanto em uma dimensão nacional, como estadual. Este estudo evidencia que as classes hospitalares oportunizam o início e/ou a continuidade da educação formal/sistematizada, contemplando crianças e jovens que estão afastados das salas de aula ditas convencionais.

Palavras-chave: Pedagogia hospitalar, classes hospitalares, Educere(PUCPR).

¹ Doutoranda no Programa de Pós-Graduação da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), irlainefav@terra.com.br

² Professora Doutora no Programa de Pós-Graduação da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), lboas@fcc.org.br

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CULTURA INDÍGENA: DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS

Isabel Freitas Cunha¹, Valeska Guimarães Rezende da Cunha²

Ao longo desse texto pretendemos apresentar aspectos vivenciados da prática pedagógica, em específico do momento de sala de aula, em curso de aperfeiçoamento proposto pelo projeto “Culturas e História dos Povos Indígenas” da Universidade Federal de Uberlândia (UFMT), cujo objetivo era o de contribuir para a implementação qualificada da Lei 11.645/2008, tendo como público-alvo professores em exercício da Educação Básica da rede pública de ensino. O curso foi ministrado em Delta/MG e Conceição das Alagoas/MG. As reflexões aqui apresentadas são oriundas das experiências vividas em diversos encontros realizados, ao longo de nove meses, entre junho de 2014 e fevereiro de 2015, no contexto deste projeto. A intenção deste texto não é a de apresentar resultados, mas de socializar as experiências, as descobertas e as relações vivenciadas nesse curso. A abordagem qualitativa se faz presente em todo o texto, considerando algumas características básicas desse tipo de investigação, a saber: o ambiente natural como fonte direta de dados, o maior interesse pelo processo do que, simplesmente, pelos resultados ou produtos, a tendência de analisar dados de forma indutiva e da importância do significado na abordagem qualitativa, na perspectiva de Bogdan e Biklen. Tendo como proposta levar uma abordagem diferenciada de trabalho aos cursistas, oferecendo-os subsídios para trabalharem com a temática indígena em seu cotidiano escolar, a fim de mobilizar crianças e adolescentes a buscarem experiências prazerosas e saudáveis, foram desenvolvidas atividades de discussão em grupo, dinâmicas/vivências e oficinas baseadas no material produzido e apresentado pelos professores, nos textos indicados para leitura, em visitas a museus e nos dois seminários que ocorreram ao longo do curso. O curso foi dividido em três módulos: “Conhecendo os povos indígenas no Brasil contemporâneo”, “Diversidade sociocultural dos povos indígenas” e “Transformando a realidade: política e cidadania”. Ao longo das atividades, percebemos o entusiasmo dos cursistas ao terem contato direto com índios palestrantes ao relatarem sobre seus costumes, sua cultura, envolvendo pinturas corporais, relação com a natureza, relação com o cacique e demais membros da tribo. Também ficaram bastante interessados ao conhecerem a diversidade das línguas indígenas brasileiras; as narrativas indígenas, os processos próprios de aprendizagem, o que os levou a perceber que os índios possuem outra maneira de interpretar o mundo e a importância e riqueza de se perceber essas diferenças culturais; e as políticas públicas voltadas aos povos indígenas. Essas práticas nos levam refletir sobre o desafio da prática docente numa sociedade globalizada e excludente na qual reduz o professor ao status de um mero técnico, de nível intelectual alto, que cumpre regras e exigências de políticas públicas e se encontram distantes do cotidiano de sala de aula e da diversidade histórico-cultural a qual estamos inseridos. Acreditamos que o papel do professor intelectual não se reduz apenas em oportunizar a construção de habilidades práticas, mas também contribuir para o desenvolvimento integral do aluno numa sociedade livre e democrática.

Palavras-chave: Prática pedagógica; Cultura indígena; Lei 11.645/2008.

¹ Universidade de Uberaba – UNIUBE – (Bolsista FAPEMIG/PAPG).

² Universidade de Uberaba – UNIUBE.

OFICINA DE FÍSICA: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO PARA ALUNOS DO 2º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM MAUÉS-AM

**Josiele Rebelo Freire¹, Rose Maria Cardoso Perez², Evanilce Moraes Menezes³,
Marcus Vinícius Lobato Beltrão⁴, Isabel do Socorro Lobato Beltrão⁵**

O trabalho desenvolveu-se durante o Estágio Supervisionado, na Licenciatura em Física, no Município de Maués/AM. O estudo teve como objetivo analisar a contribuição de uma oficina pedagógica, como estratégia metodológica no ensino de Física no 2º ano do Ensino Médio. A pesquisa foi de cunho qualitativa, tipo exploratória (CRESWEAL, 2016). Vale destacar que, na área de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), propõe criar condições, como o uso de atividades experimentais, para que os alunos possam explorar diferentes modos de pensar, interpretar fenômenos naturais e se apropriar da linguagem/cultura científica de teorias dos diversos campos da Física (Brasil, 2018). Nesse contexto, o estudo iniciou com um diagnóstico para identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre Dilatação. A oficina intitulada “Dilatação Superficial”, foi previamente elaborada e posteriormente aplicada a 35 alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública em Maués-AM. O objetivo foi levar os alunos a observar, experienciar e compreender o fenômeno da Dilatação Térmica Superficial. Inicialmente os alunos foram divididos em sete grupos, com cinco componentes cada. Para o experimento foi entregue aos grupos um kit que continha: canetas, uma caixa de velas, uma caixa de fósforo, cinco alicates, cinco moedas de metal, e cinco pedaços de isopor (tampas de quentinhas). Como parte dos procedimentos da oficina, os alunos usaram as moedas para desenhar círculos na base de isopor, em temperatura ambiente, depois com a moeda presa no alicate, usaram o fogo da vela como fonte de calor para aquece-la por três a cinco minutos. Na sequência, com cuidado colocar a moeda sobre os círculos desenhados na base de isopor. Após esse procedimento, observaram que a moeda perfurou a base de isopor, fazendo um furo maior que o desenho inicial, devido ao fenômeno Dilatação Térmica Superficial. Por fim, responderam uma questão aberta onde tiveram de explicar o fenômeno ocorrido no experimento. Os resultados mostraram o desempenho significativo dos alunos no experimento na oficina. Além disso, foi possível verificar que a atividade proposta na oficina apresentou possibilidades de inserir outros conteúdos de Física considerando os organizadores prévios do aluno para resgatar suas concepções alternativas. Por fim, acredita-se que esta pesquisa seja relevante por mostrar que, o uso de práticas experimentais por meio de oficinas pedagógicas, se constituem como ferramentas para auxiliar os alunos a compreender conteúdos de Física, sob diferentes pontos de vista, de forma a explorá-los de uma maneira diferente da abordagem tradicional, presente nas salas de aulas.

Palavras-chave: Ensino de Física, Oficinas Temáticas, Formação de Professores.

¹ Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), josielefreire74@gmail.com

² Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), rmcp.fis18@uea.edu.br

³ Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), emm.fis18@uea.edu.br

⁴ Acadêmico de Medicina. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), mvlb.med20@uea.edu.br

⁵ Dra. Educação em Ciências e Matemática, UFMT, Professora da UEA, ysabelobato@hotmail.com

EXPERIMENTOS NAS AULAS DE FÍSICA PARA ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO MÉDIO

Isabel do Socorro Lobato Beltrão ¹, Edilson Barroso Gomes ², Rose Maria Cardoso Perez ³, Evanilce Moraes Menezes ⁴, Josiele Rebelo Freire ⁵

O estudo teve o objetivo de analisar a contribuição de experimentos, como estratégia metodológica de ensino e aprendizagem no ensino de Física no 2º ano do Ensino Médio. A pesquisa foi de cunho qualitativa, tipo exploratória (CHIZZOTTI, 2017). Foi desenvolvido numa escola pública de Ensino Médio, na cidade de Maués. Os sujeitos foram 80 estudantes matriculados regularmente em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio. Inicialmente foi aplicado um teste diagnóstico nas duas turmas, visando identificar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre conteúdo de Física, ondas mecânicas. Após análise das avaliações, deu-se início as aulas, com abordagem dos conceitos e aplicações de questões sobre ondas mecânicas, visando ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre o tema abordado e a interação entre esses. Nas aulas seguintes, foram realizados os experimentos práticos, visando a compreensão dos conteúdos abordados nas aulas, de modo a promover a aprendizagem dos estudantes (ANDRADE; MASSABNI, 2011). Na realização dos experimentos foram utilizados: molas de várias espessuras e cordas. Assim, dois estudantes seguraram a mola, um em cada extremidade, de modo que, um aluno apenas fazia movimentos, enquanto outro segurava firme, permitindo que a mola oscilasse na vertical, esses movimentos produziam ondas mecânicas transversais (VALADARES, 2012). Os resultados indicaram o interesse e desempenho expressivo dos alunos nos experimentos. Além disso, observou-se que, a realização dos experimentos proporcionou um leque de possibilidades para trabalhar outros conteúdos de Física, considerando os organizadores prévios do aluno. Desse modo, acredita-se que, a realização da presente pesquisa tenha sido relevante, por revelar que, o uso de experimentos práticos nas aulas de Física, no 2º ano do Ensino Médio nas escolas públicas em Maués, se constitui como instrumentos didáticos para ajudar os alunos a compreender o conteúdo de Física, ondas mecânicas e, outros conceitos relacionados, sob diferentes pontos de vista, de forma a abordá-los de uma maneira diferente da abordagem tradicional, ainda presente nas salas de aulas. Enfim, compreendemos que, faz-se necessário mostrar aos estudantes que, ao entender os princípios físicos, estes poderão ampliar sua visão acerca dos fenômenos físicos, da natureza e do mundo que acontecem em nosso cotidiano.

Palavras-chave: Ensino de Física, Experimentos, Formação de Professores.

¹ Dra. Educação em Ciências e Matemática, UFMT, Professora da UEA, ysabelobato@hotmail.com

² Dr. em Educação, UERJ, Professor da UEA, ebgomes@uea.edu.br

³ Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), rmcp.fis18@uea.edu.br

⁴ Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), emm.fis18@uea.edu.br

⁵ Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), josielefreire74@gmail.com

SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO DE CINEMÁTICA PARA ALUNOS DO 1º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM MAUÉS-AM

Rose Maria Cardoso Perez ¹, Evanilce Moraes Menezes ², Josiele Rebelo Freire ³,
Marcus Vinícius Lobato Beltrão ⁴, Isabel do Socorro Lobato Beltrão ⁵

O trabalho apresenta resultados de um estudo que teve como objetivo analisar a contribuição de uma sequência didática no ensino de Cinemática, numa turma de 1º ano do Ensino Médio e sua relevância nas aulas de Física. A pesquisa se caracterizou como qualitativa do tipo exploratória (CRESWEAL, 2016). Os sujeitos foram 40 alunos de uma escola pública em Maués-AM. Utilizou-se na coleta dados: pesquisa bibliográfica, observações e sequência didática e para analisar os resultados obtidos, Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAIS; GALIAZZI, 2016). A sequência didática sobre Cinemática se constituiu de um conjunto de atividades práticas e experimentais, compostas de cinco passos a saber: O pré-teste, avaliou o grau de dificuldade e probabilidade de acerto dos alunos para cada alternativa de resposta oferecida sobre o conceito de Cinemática. Cerca de 80% dos alunos responderam com coerência e clareza as sete questões propostas. O desenho técnico avaliou o conhecimento dos alunos sobre conceito de espaço, como distância até um referencial. Nos desenhos, 60% dos alunos confundiram o conceito de distância percorrida, apenas 40% desenharam com coerência, o que entendem sobre Velocidade Média. A aula expositiva dialogada abordou questões sobre conceitos de Cinemática. Após discussão e interação dos alunos sobre o tema, apresentou-se os conceitos científicos de Cinemática como: corpo extenso, ponto material, trajetória e referencial, que foram explorados com exemplos do cotidiano dos alunos no intuito de levá-los aos conceitos científicos. Atividade experimental, abordou-se o tema Movimento Retilíneo Uniforme – MRU, através de demonstrações e experimentos. Nesse experimento utilizou-se: dois jogos completos de dominó, duas régua de 30cm, uma trena e três cronômetros. No primeiro momento, as peças do dominó foram arrumadas e dispostas com espaços de 2cm. No segundo momento, as peças foram dispostas com 3cm de espaço. Após todos os alunos participarem da atividade, com os dados obtidos nos experimentos estabeleceu-se a equação horária para cada uma das montagens construídas. Pós-teste, esse foi aplicado para avaliar a aprendizagem dos alunos sobre Cinemática. Foi importante ter desenvolvido o estudo, visto que, no Ensino Médio, os alunos encontram dificuldades nas aulas de Física que, conseqüentemente impedem seu avanço para os anos subsequentes. Enfim, o estudo permitiu ponderar que, a sequência didática sobre Cinemática, com práticas e experimentos nas aulas de Física poderá contribuir para o ensino e aprendizagem dos alunos, sobretudo nas disciplinas que envolvem cálculos, como Física e Matemática.

Palavras-chave: Formação de professores, Sequência didática, Cinemática.

¹ Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), rmcp.fis18@uea.edu.br

² Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), rmc.fis18@uea.edu.br

³ Acadêmica de Física. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), josielefreire74@gmail.com

⁴ Acadêmico de Medicina. Universidade do Estado do Amazonas (UEA), mvlb.med20@uea.edu.br

⁵ Dra. Educação em Ciências e Matemática, UFMT, Professora da UEA, ysabelobato@hotmail.com

O CUIDADO DE ENFERMAGEM A CRIANÇA DE 5 A 10 ANOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Professor Kayo Augusto Salandin Pacher¹, Marcelo Vicente de Castro², Samoel Mariano³, Isabella Lera de Campos⁴, Victor Hugo Aranha⁵

Introdução: o desafio da enfermagem no atendimento dessas crianças, englobam as dificuldades no trato pela sensibilidade em que chegam esses pacientes, complicando ainda mais pela situação que os familiares se encontram. Os cuidados de enfermagem em oncologia consistem em educar não somente a criança (paciente) mas também a sua família, buscando abordar sobre o diagnóstico, explorar e englobar seus tratamentos, medicamentos e conhecimento de possíveis efeitos colaterais. O câncer junto ao seu tratamento, traz consequências físicas, emocionais e sociais para a vida do paciente, perdendo até mesmo sua autonomia. Sendo assim, é necessário a adaptação à nova rotina. **Objetivo:** a intervenção do enfermeiro consiste em providências para contribuir com a qualidade de vida e controle da doença do paciente. É necessário durante todo o processo, que o enfermeiro faça uso de estratégias que facilitem e desenvolvam um cuidado de forma eficiente. A dor e sintomas para crianças com câncer são contínuos e permanecem além do tempo de cura. Portanto, se relaciona com o tratamento, procedimentos diagnósticos e terapêuticos proporcionados para o paciente, interferindo diretamente em seu processo de reabilitação. **Conclusão:** Faz-se, necessária a utilização de comportamentos lúdicos de forma a humanizar cada vez mais este cuidado com a criança; motivando sua comunicação, expressão e a aproximá-la ao universo infantil, como propõe Rosalind Bryant em seu artigo “Managing side effects of childhood cancer treatment, 2003”. **Metodologia:** a partir da análise de informações que serão extraídas e avaliadas de bases de dados, foi realizada uma interpretação dos resultados e elaboração da revisão/síntese do conhecimento, como uma revisão integrativa. As bases de dados selecionadas para realizar a busca dos artigos foram: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed (National Library of Medicine da U.S). Os artigos estudados são datados de 2019, representando 50%, e os outros 50% de 2003 e 2021. A coleta de dados foi realizada, inicialmente, com a organização de informações e temas disponíveis nas bases de dados, seguida da formação de uma resenha completa.

Palavras-chave: cuidados de enfermagem, cuidados oncológicos, oncopediatria.

PRÁTICA EDUCATIVA AMARELINHA VIAJANTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Isabelle dos Santos¹, Daniela Tomio²

Socializamos neste relato de experiência uma prática educativa que aconteceu nos momentos da Educação Física, com um coletivo de crianças de cinco anos, em uma unidade de Educação Infantil da cidade de Indaial – SC. A proposta teve início com a constatação de uma grande quantidade de caixas de papelão que estavam sendo descartadas pela Unidade, assim surgiu a ideia de reutilizarmos esse resíduo com uma intencionalidade pedagógica. Nessa direção, surgiu o projeto *uma amarelinha viajante*, com o objetivo de promover uma prática educativa que incentivem as crianças conhecerem e brincarem, com seus familiares, jogos populares a partir de práticas corporais e do conhecimento da cultura. O projeto teve início a partir da leitura, com as crianças, de obras do artista plástico Ivan Cruz, que retrata em suas pinturas coloridas brincadeiras popularmente conhecidas. A partir disso, construímos coletivamente com as crianças duas amarelinhas com peças móveis, utilizando 18 pedaços de papelão, pintados com tinta guache e impermeabilizados com plástico. As amarelinhas foram para as casas das crianças em sacolas biodegradáveis, com uma cartinha explicando aos familiares da proposta e um caderno para o registro. Além disso a professora fez um vídeo explicando a atividade, que foi socializado no grupo de *whatsapp* da turma. Cada família fez o registro de como brincaram e as regras que conheciam para amarelinha, permitindo as crianças conhecerem variações culturais desse jogo. Puderam divertir-se em interação com seus familiares, levando a Educação Física para casa. Com a prática educativa, as crianças participaram de uma experiência, na direção do que preconizam as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, promover “[...] o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;” (BRASIL, 2010, p.25). Foi uma experiência rica em sentidos e aprendizagens para todos envolvidos: crianças, familiares e para professora da turma.

Palavras-chave: Educação Infantil; Educação Física; Amarelinha viajante.

¹ Universidade Regional de Blumenau (FURB)

² Universidade Regional de Blumenau (FURB)

FORMANDO CIDADÃOS BILÍNGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: UM DIÁLOGO COM A AGENDA 2030

Isadora de C. Penholato Ricci¹, Marilurdes Cruz Borges²

O componente curricular “Língua Inglesa” faz parte da matriz curricular obrigatória do Ensino Fundamental – Anos Finais –, sendo mencionado na Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei nº 9.394/96) como o idioma estrangeiro a ser ensinado nas escolas de Educação Básica brasileiras. Com o advento da Base Nacional Comum Curricular – a BNCC –, documento normativo que propõe as competências e as habilidades a serem contempladas e que traça as aprendizagens essenciais para cada ano e componente curricular da Educação Básica, percebemos que a língua inglesa deixa de ter *status* de idioma estrangeiro e passa a ser compreendido como língua franca, a qual é falada por diferentes sujeitos ao redor de todo o globo em diversas situações comunicacionais. Essa mudança da compreensão do que é o inglês, atrelada à urgência da formação integral do ser humano trazida pela BNCC, faz com que as aulas de Língua Inglesa sejam espaço para um trabalho inter e transdisciplinar em que não apenas o ensino de regras de gramática seja contemplado. Nesse sentido, trazer para a sala de aula os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, documento da ONU que visa ao desenvolvimento integral e sustentável do mundo até 2030, é uma oportunidade rica de instigar os alunos a não apenas explorar o idioma língua inglesa, mas ainda conhecer, refletir e propor soluções que possam intervir no mundo e, principalmente, na comunidade em que estão inseridos. Esse trabalho deve estar de acordo com o que propõe a BNCC e pode ser feito com base em gêneros textuais diversos em língua inglesa, tais como músicas, memes, infográficos, reportagens televisionadas, textos jornalísticos, artigos científicos, dentre outros, advindos de países em que o inglês é língua oficial ou não, sendo ponto de partida para o trabalho com os outros eixos organizadores do componente curricular Língua Inglesa, a saber: Leitura, Escrita, Oralidade, Conhecimentos Linguísticos e Dimensão Intercultural. É interessante, aqui, citarmos que esse trabalho com os ODS pode ser feito ao longo de todo o ciclo do Ensino Fundamental – Anos Finais –, afinal, os temas para debate são muitos e urgentes para a sociedade global – fome, igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, uso consciente dos recursos naturais e acesso à saúde e à educação de qualidade são apenas alguns deles e cada um abre mais um leque de possibilidades de temas de trabalho. Trazer para as aulas de inglês esse diálogo com a Agenda 2030 é, ainda, contemplar um documento com o qual a própria BNCC dialoga – sendo o diálogo, aqui, compreendido como o diálogo bakhtiniano, no qual um discurso sempre possui ecos, influências, de outros discursos. Assim, espera-se que, por meio desse trabalho, a formação dos alunos não seja apenas no conhecimento puro e simples da língua inglesa, mas que vá além ao formar um cidadão que conheça a sociedade em que vive, sendo capaz de refletir e agir nela, modificando-a para melhor.

Palavras-chave: língua inglesa; Agenda 2030; Bakhtin

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Franca – Unifran.

² Docente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Franca – Unifran.

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS COM ALUNOS DA CLASSE ESPECIAL

Isamara Samira Ibrahim Felix¹, Regiane da Silva Macuch²

A aprendizagem é considerada um processo natural do ser humano, que desde muito cedo, aprende a comer, falar, andar e pensar, resultante de uma complexa atividade mental que resulta das experiências e da interação com o meio social para a aquisição de conhecimentos e de habilidades. No processo de aprendizagem escolar é possível observar que alguns alunos não conseguem acompanhar o ritmo dos demais, e acabam por não adquirir saberes e competências que supostamente deveriam e apresentam dificuldades para se ajustar ao modelo de ensino desenvolvido na escola. Por sua vez, a escola tende a culpar a criança uma vez que é mais cômodo do que compreender as dificuldades que a mesma apresenta para aprender e assim, auxiliá-la. A prática pedagógica do professor deve favorecer o desenvolvimento de habilidades em cada criança, permitindo que nas dificuldades elas aprendam. O docente precisa buscar estratégias que facilitem a compreensão de todos os alunos, especialmente daqueles que acumulam rótulos de “incapazes de aprender”. Assim sendo, este trabalho consiste em um relato de experiência, resultante da prática pedagógica desenvolvida nas aulas de informática em uma escola municipal no interior do estado do Paraná. A prática desenvolvida na escola apresenta uma proposta de atuação docente realizada com alunos de Classe Especial. A atividade foi realizada com dois alunos com idades de 11 e 14 anos, durante quatro semanas, sendo um encontro por semana e envolveu o desenvolvimento da escrita de um livro infantil. No primeiro encontro, os alunos iniciaram o processo de escrita da história, conforme elementos e figuras apresentados pela professora. No encontro seguinte, os alunos digitaram a história no computador, fazendo as correções necessárias e selecionaram ilustrações para compor o livro. Já no terceiro encontro, os estudantes finalizaram a organização do livro, acrescentando elementos que faltavam e por fim, no último encontro, os alunos realizaram a montagem do livro.

Palavras-chave: Processos de ensino e aprendizagem, práticas pedagógicas, classe especial.

¹ Mestranda do Programa de Gestão do Conhecimento nas Organizações UNIVERSIDADE – CESUMAR

² Professora Doutora do Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações – UNIVERSIDADE CESUMAR

COMO PODEMOS ELABORAR A AVALIAÇÃO MEDIADORA

**Keila Barros Moreira¹, Leilivan Gomes Siqueira Santos², Ismael Barreto Neves Junior³,
Stéfane Santana Da Silva⁴, Lisiane Costa Claro⁵**

A presente reflexão é oriunda das discussões quanto aos processos de avaliação de aprendizagem e ensino no contexto do ensino superior. Parte-se do pressuposto que a avaliação está presente em nosso cotidiano, uma vez que frequentemente estamos avaliando e sendo avaliados. É interessante pensar: o que significa avaliar? E, por que avaliar? Para Hoffmann (2014), o processo metodológico avaliativo perpassa aspectos humanos que tendem a concentrar “valores morais, concepções educacionais, de sociedade e de sujeito”. Existem algumas concepções que apregoam modelos avaliativos classificatórios e comparativos sob o entendimento do erro como dimensão punitiva. No entanto, a avaliação se faz necessária, de modo a auxiliar o educando em seu processo de construção do conhecimento, promovendo a sua mediação e trazendo possibilidades de verificação e acompanhamento dos objetivos educacionais docentes. Ao desconstruir a lógica punitivista e não criminalizando os erros, mas integrando-os como parte também da produção de novos saberes, uma avaliação mediadora está embasada em uma perspectiva emancipatória de educação. Assim, inferimos que o pensar avaliativo deve entender os sujeitos diante da proposta em avaliar em suas múltiplas dimensões, pautando-se em um fazer dialógico (Romão, 1988) - que interage com a realidade e não somente com um padrão ideal e uniforme para tão somente cumprirem-se indicadores educacionais. Talvez o nosso maior desafio seja a compreensão e a dicotomia entre o atender às necessidades dos sujeitos aprendentes e seguir os indicadores padronizados por idade, classe, entre outros. Uma das possibilidades é a ampliação de um maior número de atividades com modelos que abranjam inteligências múltiplas, de forma progressiva, inclusiva e que venha a tornar esse aluno em um avaliador de si mesmo, é subsidiar ferramentas, dispositivos para que o mesmo compreenda o quanto atingiu os objetivos do programa e os propósitos aos quais o mesmo se comprometeu - é torná-lo um agente ativo, corresponsável pelo processo de aprendizagem. Para isso, faz-se necessário que enquanto docentes, agentes facilitadores dos processos de educação em saúde, tutores educacionais, entre outros; nos façamos seres não centralizadores ou classificatórios; que repensemos os nossos próprios preconceitos, nos autoavaliando, nos fazendo sujeito ativo também no processo de aprender a auxiliar o outro a aprender, pensando nas múltiplas realidades e necessidades as quais iremos encontrar. Portanto, avaliar é um processo dinâmico, complexo e não cristalizado.

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Ensino. Educação.

¹ Universidade Federal do Tocantins – UFT.

² *Universidade Federal do Tocantins – UFT.*

³ Universidade Federal do Tocantins – UFT.

⁴ Universidade Federal do Tocantins – UFT.

⁵ Universidade Federal do Tocantins – UFT.

INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS COMO TERREIRO DO BRINCAR

Ítalo Butzke¹

Este trabalho é resultado da pesquisa de Mestrado em Artes da Cena, em que trouxe à luz os percursos criativos, construtivos e de descobertas nos espaços do Núcleo de Educação Infantil (NEI) Paulistinha/Unifesp. Busquei autoras/es de diversas áreas do conhecimento que pudessem agregar neste percurso criativo coletivo, pensando nas possibilidades a fim de manter minhas reflexões em fluxo e compreender a forma como as Instalações Artísticas contribuem na Educação Infantil. Além do mais, discorro sobre o contexto histórico do NEI Paulistinha a partir das lutas e conquistas das profissionais/mães da Escola Paulista de Enfermagem, apresentando as transformações no espaço físico, bem como o crescimento no número de crianças atendidas e as mudanças administrativas que impactaram diretamente nas práticas e propostas educacionais. Nós, como escola, trouxemos os/as bebês e crianças no papel de precursores, rompendo com as práticas pedagógicas adultocêntricas e mercadológicas que não respeitavam o tempo e a especificidade dos bebês e crianças, pois impunha a visão do adulto, com suas verdades e realidade, fornecendo uma educação pronta, por meio da prática bancária (FREIRE, 2019). Trago também os conceitos de Instalação Direta e Indireta, Projeto Poético Investigativo e Terreiro do Brincar, cunhados por mim, a partir de reflexões oriundas das Instalações Artísticas realizadas com turmas de crianças no NEI Paulistinha. Dessa forma, Instalações Artísticas como Terreiro do Brincar busca instigar Artista-educadores, como também outros profissionais da educação, a explorar e intervir nos espaços coletivos da escola, colocando as crianças como precursoras dessas ações, explorando as múltiplas linguagens da arte, a tridimensionalidade, materiais diversos, a criatividade e o trabalho coletivo, aproximando-as das Arte Contemporânea, além de possibilitar outras formas de expressão e fruição, com novas brincadeiras e experiências.

Palavras-chave: Instalação Artística; Educação Infantil; Arte.

¹ Artista-educador no Núcleo de Educação Infantil Paulistinha - Unifesp - Mestre em Artes da Cena - Escola Superior de Artes Célia Helena - Especialista em Contação de Histórias - Casa Tombada - italobutzke@hotmail.com

A importância da enfermagem no cuidado de crianças de 5 a 10 anos com TDAH

Italo Frizo¹, João Vitor de Almeida², Amanda de Almeida Pereira³, Emily Cristine Santejo Lopes Carvalho⁴, Anelvira Florentino⁵.

Introdução: De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) é um tema muito estudado em crianças na fase escolar. É um transtorno neurológico e os sintomas surgem na infância, classificados em: Déficit de atenção, Hiperatividade e Impulsividade. Em crianças o TDAH se manifesta por meio de alguns comportamentos como, o esquecimento, lentidão no processamento de informações, irritabilidade, prejuízo escolar, dentre outros. Para o diagnóstico deve apresentar a existência de ao menos seis sintomas, definidos pelos critérios do DSM (Manual de diagnóstico de transtornos mentais). É de suma importância a atenção a ser prestada do profissional de enfermagem no acompanhamento da criança e da família, a criança portadora de TDAH é responsabilidade do enfermeiro, assim como dos professores dessa criança, porque é necessário auxiliar essa criança com TDAH na reconstrução do seu ambiente, assim podendo reduzir sua ansiedade, e os pais possam entender e compreender a importância do comportamento e atitudes dessa criança. . As ações do enfermeiro incluem: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e investigação. O enfermeiro utiliza de seus conhecimentos para elaborar e implementar estratégias compondo a equipe multiprofissional e ensinando a como interagir com o portador de TDAH (ARRUDA, 2008 apud BRUM; BOZZA, 2011, p.4-5). **Objetivo:** Identificar e compreender a importância do enfermeiro frente as diversidades apresentadas em seu âmbito profissional. **Metodologia:** Este trabalho foi baseado em pesquisas de 10 artigos científicos do Google Acadêmico de 2014 a 2017 buscando informações sobre qual é o papel do enfermeiro frente a uma criança com TDAH e qual a ação a ser tomada. **Conclusão:** Conclui-se que neste trabalho necessita-se de mais pesquisas e artigos que se aprofundem no papel do profissional de enfermagem no cuidado de crianças com TDAH.

Palavras-chave: crianças com tDAH, cuidado de Enfermagem, tDAH

EVASÃO ESCOLAR NOS CURSOS TÉCNICOS NOTURNO EIXO CONTROLE e PROCESSOS INDUSTRIAIS

ITAMAR ERNANDES

:

O tema evasão escolar nos cursos técnicos noturnos no eixo Controle e Processos Industriais, onde engloba os cursos técnicos profissionalizantes Automação Industrial, Mecatrônica, Mecânica, Manutenção Automotiva, Eletrônica, Eletroeletrônica e Eletrotécnica nas Unidades de Ensino Etec administradas pelo Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). As razões no qual vem chamando atenção esse tema evasão escolar nos cursos técnicos e a pretensão de pesquisar mais sobre o tema no programa de mestrado acadêmico em educação, na linha de pesquisa em Políticas Públicas, ao longo desses anos trabalhando na área da educação, tendo a oportunidade de atuar dentro da sala de aula como docente e também um breve período como coordenador de área e pedagógico, pude observar um crescente em relação a evasão em cursos técnicos profissionalizantes. Um tema a ser muito bem observado e apurado por quais razões um aluno evade de um curso técnico profissionalizante. As pesquisas mais detalhadas levarão a entender melhor na atualidade o que leva os alunos a desistir de um curso técnico no eixo industrial. A comunidade escolar vivencia essa situação inquietante a cada semestre. Sendo um problema atual e crescente, tenho a necessidade de conhecer com profundidade os motivos que geram a desistência dos alunos. Acredito que a conclusão dessa pesquisa possa contribuir para a redução da evasão escolar no curso técnico noturno e implementação de Políticas Públicas que ajudem a redução da evasão escolar nos cursos técnicos.

Palavras Chaves: Evasão Escolar, Cursos Técnicos, Eixo Industrial

GESTÃO EMPRESARIAL E O PROTAGONISMO DISCENTE

Ivan Márcio Gitahy Junior¹

A prática docente deve primar pelo protagonismo discente em busca da autonomia e construção de competências e habilidades além do conhecimento do conteúdo curricular. A partir desta premissa, o presente resumo apresenta uma experiência docente envolvendo a metodologia ativa da aula invertida, aliada a tecnologia digital de informação e comunicação. O contexto educativo aconteceu em uma Faculdade de Ensino Superior, do Estado de São Paulo, no curso de Gestão empresarial, envolvendo 16 estudantes. O docente disponibilizou uma semana antes da aula presencial, vídeo autoral e material jornalístico envolvendo conteúdo curricular do próximo encontro presencial. Os estudantes exploraram o material enviado e no início da aula expuseram os principais conceitos construídos sobre o conteúdo explicitados em nuvem de palavras elaborada no Mentimeter. A experiência demonstrou que o uso da Metodologia ativa Aula Invertida atrelada a tecnologia digital de informação e comunicação fez com que os estudantes se reconhecessem como produtores de conhecimento, possibilitando uma aprendizagem mais significativa.

Palavras-chave: Gestão empresarial, Aula Invertida, Protagonismo Discente.

¹ Faculdade de Tecnologia (FATEC – Presidente Prudente)

POTENCIALIDADES DA METODOLOGIA *TEAM BASED LEARNING* PARA AS AULAS DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 2

Ivana Kelly Cintra Reinisz¹, Michel Corci Batista², Adriana da Silva Fontes³, Ederson Carlos Gomes⁴, Douglas Fernando Blanco⁵

O papel do professor é essencial para o favorecimento da aprendizagem, entretanto as metodologias ativas se apresentam como estratégias que podem favorecer o trabalho do professor numa perspectiva mais cognitivista, bem como uma aprendizagem mais significativa por parte dos alunos. Nesse sentido, este trabalho objetivou implementar um plano de aula alicerçado na TBL (*Team Based Learning*) utilizando para o encaminhamento a plataforma *scratch*, visando a construção de uma aprendizagem coletiva, sobre a temática energias renováveis e não renováveis, com uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências de uma instituição privada de região centro-oeste do estado do Paraná. Para a constituição dos dados utilizamos o diário de campo do pesquisador e para sua análise e interpretação seguimos os pressupostos da pesquisa qualitativa. Nossos resultados nos permitem inferir que os alunos não só aprenderam a manusear a tecnologia como se engajaram com todas as atividades propostas durante a aula. Entendemos que esse engajamento se constitui como elemento fundamental para o processo de aprendizagem.

Palavras-Chave: metodologias ativas, aprendizagem significativa, física.

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus de Campo Mourão – (UTFPR) – ivanakcr@hotmail.com

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus de Campo Mourão – (UTFPR).

³ Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus de Campo Mourão – (UTFPR).

⁴ Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus de Campo Mourão – (UTFPR).

⁵ Universidade Estadual do Paraná Campus de Campo Mourão – (UNESPAR)

Processo de alfabetização de crianças típicas e atípicas

Ivani Isabel Wosciniak

Sabemos que nesse ano de dois mil e vinte e dois, alfabetizar tornou um desafio ainda maior devido os alunos terem frequentado o primeiro ano de forma híbrido. Para contemplar os quatro tipos de alunos entre eles: visual, auditivo, sinestésico e digital foi necessário fazer uso de boas estratégias. Em especial com essa turma de segundo ano onde a maioria encontrava-se no silábico sem valor sonoro, usou-se do método fônico e com auxílio de um Alfa-Caracol colorido construído pela professora regente, foi possível trabalhar letra som. Todos os dias no início da aula fazíamos uso do Alfa-Caracol, onde de forma coletiva durante os dois bimestre fizemos a visualização das letras, o som e a escrita. Através dos nomes dos estudantes, usando como banco de palavras, foi possível ampliarem o vocabulário facilitando na escrita de novas palavras. Com o propósito de alfabetizar integralmente os alunos (as), e contribuir com a empolgação, foi enviado para casa uma garrafa transparente pintada com bolinhas feitas de cola colorida, um mini texto com duas palavras pintadas em azul. A criança com ajuda de seus responsáveis liam o texto e construía uma frase com as duas palavras em destaque. Nesta garrafa havia também uma frase para eles se desafiarem a ler sozinhos. Já em sala de aula trabalhamos vários projetos contemplando a rima, aliteração, consciência de sílaba e consciência de palavras. No terceiro bimestre, através de um aplicativo ouvimos os sons dos animais onde os estudantes escreviam o nome do animal. Em seguida a correção foi feita com o uso da janelinha ou escrita no quadro. Construimos uma frase no coletivo, contamos a quantidade de palavras, anotamos o número, e como professora escriba, ia acrescentando o zero até a casa do milhar. Através de boas perguntas foi possível trabalhar diariamente par, ímpar e ampliar o repertório de números. Usamos estratégias para contemplar todos os alunos em sala de aula como, por exemplo: letras móveis, dado de vogais, contação de história, janelinha, ditado mudo e enfim atividades que contemplassem o tema estudado ampliando nas aulas de informática. Em matemática trabalhamos através da numeracia com jogos de boliche para reconhecimento dos números e relação de quantidade, contagem de objetos através de impressos e atividades no caderno. Os alunos (as) cada um na sua particularidade mudaram de fase de leitura e escrita. Dessa forma, chegamos ao terceiro bimestre com a maioria dos alunos (as) nas fases de escrita silábico alfabético e alfabético. De forma satisfatória através da metodologia fônica, dinâmicas, jogos, trabalho em dupla, pesquisa, atividades lúdicas, ativas e digitais, leitura, escrita, oralidade, vídeos curtos, elogios, modulação de voz e colocando o estudante como protagonista, foi possível contemplar alunos típicos e atípicos.

Palavras-chave: estratégias, oralidade, metodologia fônica.

FORMAÇÃO CONTINUADA: ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE

Ivanice Nogueira de Carvalho Gonçalves¹, Dra. Ecleide Cunico Furlanetto²

Com abordagem qualitativa (Yin, 2016), esta pesquisa teve a finalidade de descrever a relação entre as aprendizagens das crianças do último ano da Educação Infantil – Pré II e a formação continuada dos docentes pelo viés do acompanhamento de suas práticas. A metodologia utilizada incluiu uma revisão de literatura e pesquisa de campo com a observação das aulas *in loco*, e análise reflexiva dos dados. O referencial teórico foi organizado com autores que se dedicaram à temática da formação docente, acerca da reflexão sobre a prática, com destaque para: Perrenoud, 1993; Pacheco, 1995; Alarcão, 1996. Os autores Pimentel, 1993; Zabalza, 1994; Arroyo, 1999, 2000; Furlanetto, 2001; 2003, revelam como as práticas, os pensamentos, os sentimentos, os desafios e as necessidades dos professores estão intimamente ligados com a autoformação, formação e qualidade da educação. Três professores de uma instituição de Educação Infantil de São José dos Campos, São Paulo participaram da pesquisa. Para estabelecer relação entre os dados analisados, descritos, classificados e interpretados à luz da formação continuada, foi realizado um mapeamento das aprendizagens das crianças por meio de planilhas com seus resultados. Os dados coletados foram organizados em três categorias considerando as necessidades de aprendizagens das crianças em processo de alfabetização: organização do espaço alfabetizador, planejamentos, mapeamento dos saberes das crianças. A análise dos planejamentos dos professores revelou a ausência de propostas de leitura e escrita de textos do cotidiano, de uso social real nas interações. Dessa forma, os professores identificaram oportunidades de formação acerca dessas práticas de leitura, o que torna necessário organizar o ambiente alfabetizador com materiais de leitura e escrita acessíveis. Para mapear as aprendizagens das crianças, foram realizadas entrevistas individuais, nas quais, cada criança foi convidada a escrever, conforme sua hipótese de escrita, uma lista de palavras de mesmo campo semântico. As produções das crianças foram analisadas e classificadas conforme estudos de Emília Ferreiro (1984) que em seu livro *Psicogênese da Língua Escrita* nos mostra as fases que as crianças passam até que estejam alfabetizadas e que estruturamos numa planilha como indicadores dos saberes de cada criança: escritas pré-silábicas, silábicas sem valor sonoro, silábicas com valor sonoro, silábicas alfabéticas e alfabéticas. Os resultados das aprendizagens das crianças revelaram um avanço significativo após a formação continuada, visto que o índice inicial era de 95% das crianças do Pré II na hipótese de escrita pré-silábica e a partir do acompanhamento da prática dos professores os dados em agosto revelaram que apenas 15% das crianças estão produzindo escritas pré-silábicas.

Palavras-chave: professor, formação continuada, acompanhamento da prática.

¹ Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

² Universidade Cidade de São Paulo - UNICID

CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA “GRAÇA DO ACHÉ”: EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E IDENTIDADE EM UBERLÂNDIA-MG

Ivete Batista da Silva Almeida

O Centro de Memória da Cultura Negra de Uberlândia e região ‘Graça do Aché’ é um equipamento cultural da Universidade Federal de Uberlândia, criado em 2002 com o objetivo de preservar e difundir a memória da cultura popular de matriz africana da cidade de Uberlândia e região. A presente comunicação visa apresentar um pouco sobre a trajetória de Maria da Graça Oliveira, patronesse do Centro de Memória, suas ações como mulher preta e ativista e também, resgatar a história das ações do Centro de Memória da Cultura Negra de Uberlândia e região ‘Graça do Aché’ ao longo de seus 20 anos. Entendemos que memória e história sejam elementos fundamentais para a construção da identidade e do exercício da cidadania, assim, o projeto pretende utilizar e desenvolver meios dinâmicos e interativos para incentivar os discentes na produção científica desta temática. No Brasil o apagamento da história do povo negro, foi um projeto implementado durante séculos e apenas com o fortalecimento das instituições democráticas, em diálogo com as representações social é que foi possível dar-se início à construção de novas perspectivas de valorização da história e da cultura brasileira de matrizes africanas a partir da implementação de leis como a 10 639 de 2003, a lei 11645 de 2008, a lei 12288 de 2010. Tais leis não são fruto de proselitismo, ou de meros discursos ideológicos que surgem para causar impacto em redes sociais, mas são fruto de décadas de luta pela preservação do nosso patrimônio cultural que é a memória e pela conquista ao direito de que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham a oportunidade de conhecer as tradições de matrizes africanas que são a célula mãe da cultura brasileira. Um espaço como o ‘Graça’ é precioso porque confere às pessoas pretas de Uberlândia e região, lugar e possibilidade de apresentarem suas leituras sobre o presente e suas memórias sobre o passado. Isso, porque não se constrói identidade sem memória, não se constrói cidadania sem espaço de ação e interação. Ao proporcionar a socialização da história dessas pessoas e desse espaço, este trabalho visa alcançar um amplo público que poderá se beneficiar com os dados e informações concernentes às práticas e trajetórias desse centro de memória – professores, pesquisadores, líderes comunitários. Esta pesquisa está sendo feita com financiamento do Programa Demanda Universal da FAPEMIG.

Palavras-chave: “Graça do Aché”, Centro de Memória, Educação antirracista, cultura negra.

MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA, A GRAÇA DO ACHÉ: CARNAVAL, LIDERANÇA DE MULHERES PRETAS E ATIVISMO EM UBERLÂNDIA-MG.

Ivete Batista da Silva Almeida

Esta comunicação tem por objetivo trazer os primeiros resultados da pesquisa que visa construir uma biografia da patronesse do Centro de Memória da Cultura Negra ‘Graça do Aché’. Maria da Graça Oliveira, faleceu no ano de 2000, na cidade de Uberlândia. Foi doméstica de profissão e ativista do feminismo negro e da luta antirracista, tornando-se uma liderança reconhecida pelas mais diversas frentes do movimento negro de Uberlândia. Segundo Saturnino Rodrigues Neto, esposo de Graça, ela dizia que queria mostrar a todos o poder do povo negro. Ela dizia acreditar na transformação dessa nossa juventude e queria que ela fosse protagonista de sua história. Criadora do ‘Bloco Aché’, no ano de 1988, Graça atuou em várias frentes da luta pelo fortalecimento da compreensão da negritude, principalmente, junto às jovens negras da periferia de Uberlândia. Vivendo em uma cidade, na qual, conforme Jeremias Brasileiro e Fernanda Santos, as pessoas, ainda na década de 80 do século XX, se lembravam dos costumes de ‘brancos andarem de um lado da praça e pretos de outro’, Maria da Graça transformou seu bloco de carnaval em um espaço de aquilombamento, em um lugar de memória. Segundo os entrevistados, no terreiro dos ensaios, eram organizadas rodas de conversa sobre gravidez na adolescência, sobre negritude, sobre feminismo negro, além de gincanas que tinham por objetivo arrecadar recursos para socorrer àqueles da comunidade que se encontravam em dificuldades. Outro grande diferencial do bloco Aché, era o seu conjunto de temáticas. Tendo sido fundado no ano de 1988, o bloco inicia sua trajetória trazendo para a avenida uma reflexão sobre os resultados da abolição da escravidão e a manutenção da exclusão do povo preto. Após esse tema, outros se seguiram, sempre mantendo o tom crítico e de denúncia contra o racismo. Acompanhar a trajetória de Maria da Graça, nos permite observar as formas concretas como o povo negro organizou sua resistência, manteve-se crítico e fortaleceu laços, em meio à uma sociedade construída sobre as bases de um racismo estrutural. Nas palavras de Graça: “Existe à nossa frente um caminho a ser percorrido em direção ao futuro, e isto significa fazê-lo com consciência individual e coletiva nas trilhas de nossas raízes.” Esta pesquisa está sendo desenvolvida com apoio do Programa Demanda Universal da FAPEMIG.

Palavras-chave: Maria da Graça Oliveira, ativista negra, feminismo negro, Bloco Aché, Carnaval.

Avaliação externa e corresponsabilidade acadêmica: uma questão de cultura escolar.

Jailton Bartho dos Santos¹, Alex Fernandes Paludo²

Este relato de experiência refere-se a uma prática educacional exitosa vivenciada na Escola Estadual Newton Câmara Leal Barros, no município de Taubaté-SP. A motivação surgiu da urgência vivida pela escola em melhorar seus indicadores externos no ano de 2015 e, também, do desafio de mobilizar alunos de escolas estigmatizadas a realizarem avaliações acadêmicas externas institucionais com motivação, engajamento e excelência. Embasando-se no conceito de autonomia em Freire (2016) e no de psicologia em Fauvre (1996) e Lópes (1986), o projeto pretendia despertar motivação transcendente nos sujeitos protagonistas da avaliação externa, que eram os alunos concluintes do Ensino Médio. Assim, toda a comunidade escolar foi envolvida: equipe gestora, docentes, pais e alunos. Para estes, ficava a incumbência de tomada de protagonismo, assumindo a função de idealização, regência e promoção, junto à equipe docente, de ações de motivação extrínseca e intrínseca que sensibilizassem os sujeitos da avaliação a desempenharem com protagonismo, engajamento e excelência a avaliação acadêmica alvo. O projeto foi desenvolvido e implementado em três fases: **1) Fase de apresentação do projeto à comunidade executora “coadjuvante na avaliação”:** foram expostos pelos docentes e equipe gestora os indicadores da escola e apresentada a necessidade de uma ação para intervir positivamente no quadro; **2) Fase da idealização, organização e definição da identidade do projeto:** quando os alunos executores do projeto se reuniram com os professores para desenharem cada ação do projeto e planejarem a semana de culminância; também foi eleita a identidade do projeto (codinome e identidade visual); **3) Fase da Culminância:** durante a semana que antecedia a avaliação externa, ocorreram as ações de sensibilização e reflexão sobre o período que os alunos dos últimos anos haviam vivenciado na escola, como uma forma de resgate e ampliação da memória afetiva dos educandos. Os resultados revelaram que as atividades e o contexto geral do projeto proporcionaram um momento de afetividade, apoio e vínculo entre os sujeitos da escola. Após a implementação desse projeto, os indicadores educacionais melhoraram ano a ano. Saindo de **1,34 em 2014 para 3,16** no ano seguinte. Em 2018, a escola alcançou o índice de **5,18** – vale destacar que a expectativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo era de que as escolas alcançassem índice **5,0 para 2030**. Os alunos realizaram as avaliações com empenho, traduzindo aspectos mais verídicos do trabalho desenvolvido por todos os agentes educacionais ao longo dos anos. O ambiente de despedida e alegria disseminou-se e os alunos formandos sentiram-se orgulhosos de sua passagem pela escola. Mobilizar os alunos das séries finais foi, sem dúvida, essencial para os resultados obtidos; porém, ao motivar outros discentes, estávamos implementando uma cultura de valorização da excelência acadêmica, pois os alunos idealizadores das ações no ano seguinte virariam público-alvo de uma nova ação. O projeto apontou a importância de se respeitar a trajetória do aluno e de valorizar sua contribuição para o coletivo; em vez de enfatizar o fracasso, como frequentemente ocorre nas escolas.

Palavras-chave: avaliação externa, motivação discente, cultura escolar.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ

DENÚNCIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA POR MEIO DO “DISQUE 100”

Jair Garcia dos Santos¹, Lucilia Vernaschi de Oliveira²

De acordo com dados da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, criada em 2014, na cidade de São Paulo, no período de 01/01/2019 a 31/05/2022 foram registrados 873 Boletins de Ocorrência por pessoas com deficiência, vítimas de violência, dos quais 32 se referem a crianças de até 9 anos e 63 por crianças e adolescentes com idade entre 10 e 19 anos. Diante destes dados, este trabalho tem como objetivo contribuir com a valorização e divulgação do serviço “Disque 100”, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Metodologicamente, analisamos dados sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes com deficiência, presentes no documento Disque Direitos Humanos – Relatório 2019 (BRASIL, 2019, on-line). O referido serviço foi criado em 1997 e atualmente encontra-se vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como uma importante ferramenta de denúncia, e conseqüentemente, de prevenção e combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes com deficiência, entre tantas outras vulnerabilidades também atendidas pelo mesmo serviço. Em 2019, o “Disque 100” registrou 159.063 denúncias de violações de direitos humanos, dos quais 55% se refere ao grupo de crianças e adolescentes, 14% a mais do que em 2018. Desse total, 5% possuem algum tipo de deficiência. Os dados do referido Relatório mostram que os índices da violência intrafamiliar são alarmantes e, apesar das ações e políticas de direitos humanos já implantadas e em desenvolvimento no Brasil, ainda estamos longe de garantir o que preconiza o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao advertir que todas as formas de violência causadas por ação ou omissão de direitos fundamentais devem ser punidas (BRASIL, 1990, on-line). A partir dos dados apresentados, conclui-se que o “Disque 100” tem demonstrado ser um serviço alternativo e essencial na denúncia, prevenção e combate às violações dos direitos humanos, incluindo as crianças e adolescentes com deficiência e vítimas de violência doméstica.

Palavras-chave: Crianças e adolescentes, Deficiência, Violência doméstica

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR - Campus Umuarama

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná - IFPR - Campus Umuarama

FAZERES E AFAZERES DOCENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA: VIVÊNCIAS E OLHARES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO

Guilherme Barbosa Marcondes¹, Joice Aparecida Dias Pereira², Lucas de Souza Santos³, Ugedson de Carvalho Faria da Silva⁴, James Rogado⁵

A pandemia de Covid-19 levou à descontinuidade dos estudos, gerando prejuízos formativos, mesmo que as instituições de ensino buscassem alternativas para continuar ensinando: faltou maior apoio aos docentes e discentes durante a adoção do ensino remoto. Os professores tiveram que adaptar e rever seus planos de ensino/aula, adaptando-os ao ensino online/offline. Quase nenhuma instituição de ensino – Educação Básica ou Superior – estava preparada para essa mudança drástica envolvendo recursos digitais, ainda que diversas ferramentas digitais tivessem sido disponibilizadas – plataformas para videoconferências ou EAD, redes sociais e criação de ambientes virtuais. Os Estágios de formação profissional também sofreram adequações para a integração a esse ensino e ações desenvolvidas nas escolas de Educação Básica, campos de estágio naturais aos cursos de licenciatura. Assim, este trabalho objetivou evidenciar as vivências e os olhares de estudantes em formação docente nesse período. A pandemia popularizou entre os docentes as tecnologias digitais de informação e comunicação, alterando as formas de trabalhar, comunicar, relacionar, ensinar e aprender no contexto escolar, o que, certamente, é algo positivo, todavia, após tanto meses imersos nesse fazer, outra face revelou-se com a dificuldade de acesso expondo a enorme desigualdade social, a inverdade da meritocracia e o abismo socioeconômico em que os jovens são atirados na ausência de boas políticas público-educacionais: estudantes em condições de pobreza, morando em lugares remotos, sem nenhum contato com a tecnologia e, conseqüentemente, com a educação, em um cenário em que os meios digitais passaram a dificultar o aprender com qualidade. Docentes se viram à mercê de tecnologias sem adequado conhecimento para uso: grande parte sequer possuía equipamento apropriado. A oportunidade de melhorar a qualidade do ensino com apoio dessas tecnologias foi diluída, talvez perdida, apesar do empenho e criatividade docente na produção de aulas e/ou criação de vídeos atrativos aos alunos. A mesma tecnologia que possibilitou a continuidade das aulas causou o afastamento discente – dificuldades ou falta de acesso aos meios digitais geraram desprezo pelo aprender: apatia, desinteresse, entrega de atividades plagiadas da internet/sites. Como superar lacunas e sequelas geradas na formação dos jovens? O imediatismo durante a situação emergencial não permitiu o preparo e capacitação dos profissionais da educação para o uso de tecnologias e da participação ativa da família no processo educativo, nem garantiu recursos para que se fizesse valer os princípios de educação de qualidade. A desvalorização da profissão docente foi regra, iniciativas públicas à Educação de Qualidade não parecem ter sido buscadas como deveriam.

Palavras-chave: ensino remoto, pandemia, formação docente inicial.

^{1,2,3,5} Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Campus de Iturama, UFTM, Química-licenciatura

⁴ EE Dom Alexandre, Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, SRE/SEE-MG

A INVESTIGAÇÃO DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DE QUÍMICA – CONCEPÇÕES DE MEDIAÇÃO

James Rogado¹, Kátia Ferreira Quirino²

A mediação da aprendizagem dos alunos realizada pelo professor em ambiente de sala de aula está implícita nas competências profissionais dos professores, todavia é pouco conhecida e investigada na sala de aula, pelo que há necessidade de se conhecer, inicialmente, as suas concepções sobre o tema, ou seja, a forma como o professor concebe seu papel de mediador no processo de apropriação de conceitos pelo aluno (Verdi; Rogado, 2011; Tomazello, 2011). Assim, investigações da mediação pedagógica de professores podem ajudar a compreender suas concepções de mediação e práticas docentes, possibilitando buscar caminhos para a melhoria do ensino e da aprendizagem em Química. A investigação pretendeu conhecer as concepções de professores de química do Ensino Médio e Superior da região de Iturama-MG acerca de mediação. A partir de estudo dos diferentes sentidos que a palavra mediação assume na literatura e no cotidiano de professores de Química na região estudada, realizou-se pesquisa de natureza qualitativa com uso de questionários eletrônicos a professores de química da rede pública estadual e federal – Educação Básica e Ensino Superior: os dados foram transcritos, categorizados e analisados de forma a se conhecer as concepções de mediação dos professores. Os professores que desejaram participar responderam o questionário e enviaram o formulário, anonimamente, que indagava: 1. Para você, o que é mediação?; 2. Como você a faz no seu trabalho?; 3. Dê um exemplo de uma (ou mais) situação vivenciada por você em sala de aula na qual você agiu como um mediador da aprendizagem do(s) aluno(s); 4. Há algo que você queira acrescentar sobre o processo de mediação? As respostas foram lidas, categorizadas e analisadas. As categorias de análise foram definidas/elaboradas após a análise do material, considerando-se o referencial teórico e os objetivos da pesquisa, optando-se pelas categorias definidas por Gonçalves (2005). A palavra mediação assume diferentes sentidos, significados, sinônimos: há, pelo menos, dez sinônimos da palavra mediação intermediação, intermédio, arbitragem, intervenção, intercessão, interferência, interposição, terçaria, conciliação (intermediação entre duas pessoas ou partes), e corretagem (intermediação comprador-vendedor) - mediação refere-se ao “ato ou efeito de mediar” e “ato de servir de intermediário entre pessoas ou grupos; intervenção, intermédio” (DSO, 2020). A amostra investigada foi composta de 16 convites enviados e 6 respostas retornadas. As categorias encontradas restringiram-se à “mediação do professor como ponte entre o senso comum e a ciência”, “mediação do professor como facilitador da construção de novos conhecimentos” e “mediação do professor como conciliador de conflitos”. A investigação contribuiu para o entendimento da importância da mediação, compreender as concepções docentes e relacioná-las as suas práticas para entende-las, tendo em vista a melhoria do ensino e da aprendizagem em Química.

Palavras-chave: mediação, concepções de ensino e aprendizagem, prática docente.

¹ Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, Campus Iturama, Curso de Química-licenciatura

² Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, Campus Iturama, Curso de Química-licenciatura

REFLEXÕES SOBRE O USO DO TIKTOK NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM POR PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I

**Cristiane Miranda Lima da Silva¹, Jamilli Ricarto Ferreira², Carla Antunes Pereira³,
Adriana Maria de Assunção⁴**

A origem desse trabalho surgiu do interesse de entender como a tecnologia é usada como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula. Esta proposta é resultado parcial de algumas discussões e pesquisas desenvolvidas pelas autoras no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação acerca da relação entre educação e novas tecnologias digitais. O foco foi direcionado para a plataforma de streaming chamada TikTok, uma plataforma popular no Brasil, onde são encontrados vídeos de 15 segundos a 5 minutos. O objetivo é entender o uso da plataforma nos processos educativos bem como sua relação com os processos de ensino-aprendizagem. Estamos lidando com crianças denominadas geração Alpha, nascidas após 2010, que convivem diariamente com as tecnologias em seu cotidiano que, a princípio, sabem quase que instintivamente a usar celulares, tablets, vídeo games, câmeras fotográficas, internet, entre outros recursos. Para se adequar a tal realidade, a escola precisa estar atenta a essas mudanças, professores e gestores precisam formar-se continuamente para atender esta demanda tecnológica que vem avolumando-se no ambiente educacional, principalmente durante e após o contexto pandêmico do isolamento social. Manter a atenção destas crianças com tantos estímulos disponíveis é um desafio para o docente, que está inserido no cotidiano escolar destes alunos. Paulo Freire em suas reflexões afirma que ensinar exige respeito pela bagagem que o aluno trás, os seus saberes, e o papel da escola é acompanhar essa mudança discutindo como e quando introduzir essas ferramentas. É preciso atenção, sensibilidade, criatividade e liberdade docente para mediar este processo. O papel do gestor é garantir que seus docentes tenham uma formação continuada, principalmente nessa área de tecnologias educacionais, por ser um elemento fundamental para a educação deste século, assim como o pesquisador Neil Selwyn reforça em suas pesquisas sobre o uso das tecnologias digitais na educação. A partir de uma revisão literária no Portal de Periódicos CAPES, SCIELO E GOOGLE ACADÊMICO, selecionamos pesquisas dos últimos dez anos, para averiguar e analisar quais discussões vem sendo traçadas sobre o tema em questão. A partir desta revisão, apresentaremos alguns resultados que contribuirão para os estudos da área de educação, formação docente e o uso das tecnologias.

Palavras-chave: tecnologia, ensino aprendizagem e tikok.

¹ Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá (PPGE-UNESA)

² Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá (PPGE-UNESA)

³ Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá (PPGE-UNESA)

⁴ Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá (PPGE-UNESA)

O USO DO GEOGEBRA NO ENSINO DE MATEMÁTICA

Jamur Andre Venturin¹

Este trabalho tematiza uma investigação, em andamento, que tem como objetivo elaborar atividades para o ensino de Matemática mediante situações de investigação matemática e de construção de objetos geométricos com o *software* Geogebra. A abordagem da pesquisa é qualitativa fenomenológica e o método empregado para a geração e análise de dados é sustentado na Fenomenologia husserliana, sendo o Geogebra o *software* de geometria dinâmica escolhido para realizar a investigação e desenvolver as atividades, tendo em vista que é gratuito e sua interface permite ao sujeito familiarizar-se com as ferramentas disponíveis de modo rápido e eficiente. A justificativa da pesquisa vai da direção de apresentar para o professor de Matemática a possibilidade de ele se valer de tecnologias digitais no ato de ensinar Matemática. Para dar conta desta tarefa, elaboraremos sequências de atividades de Matemática mediante a determinação de protocolos de construção para a determinação de objetos geométricos e, ainda, propondo situações de investigação matemática (em acordo com o que diz a literatura especializada nessa área), que permitem o professor propor tarefas para o aluno identificar e a aprender os conceitos matemáticos em pauta. Esse modo de proceder e de operar com o Geogebra, abordando construções de objetos geométricos, já vem sendo aplicado na disciplina de Tecnologia da Informação e da Comunicação para o Ensino de Matemática no Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína - TO, e, agora, tornou-se objeto de pesquisa. Tendo em vista que a fundamentação teórica é fenomenológica expressamos, *grosso modo*, que o significado etimológico da palavra fenomenologia é “reflexão sobre o que se mostra”; consequentemente, a entendemos como uma possibilidade para dizer das coisas mundanas a partir do que se mostrar ao sujeito, levando em conta as experiências pessoais, intersubjetivas e objetivas ao estar no mundo com o outro (ser humano, natureza em geral). Husserl, precursor da filosofia fenomenológica, colocou em questão o Positivismo ao ponderar sobre o único modo pelo qual os fenômenos eram investigados mediante o uso exclusivo de modelos físico-matemáticos para descrever, analisar e interpretá-los. Neste caso, o fenômeno seria estabelecido, interpretado e garantido como uma verdade pela ciência com o método experimental, gerando assim, o fato, passível sempre de ser mensurado. Contrapondo ao modo operante e canônico para fazer pesquisa, estabelecido pelo Positivismo, Husserl desenvolveu outro método, para dizer das coisas mundanas, apresentando-o em duas partes, a dizer: a redução *eidética* e a redução transcendental. Com esse método, o filósofo torna explícita as metas capitais da Fenomenologia, que se configuram nas indagações “qual é o sentido do fato” e “quem é o sujeito que busca o sentido do que interroga”. Esse é o solo teórico que sustenta o desenvolvimento da pesquisa.

Palavras-chave: investigação matemática, ensino de matemática, geometria.

¹ Professor do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Araguaína (TO)

A PRESENÇA DO ANACRONISMO NA COMPREENSÃO DE SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Jamur Andre Venturin¹, Sinval de Oliveira²

Neste trabalho, comunicamos resultados parciais de estudos em torno do ensino e da aprendizagem de Matemática, articulado com a História da Matemática com o objetivo de destacar o uso do anacronismo ou erro cronológico – entendido como a interpretação de um texto mediante o emprego de termos, de conceitos, de linguagens e de outros significados que estão temporal e espacialmente distantes do contexto histórico –, realizado pelos alunos no momento de aprendizagem de matemática, em especial, ao lidarem com atividades envolvendo o conteúdo Sistemas de Numeração. Para dar conta dessa meta, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, modalidade participante, com uma turma de História da Matemática do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Tocantins. Dada a necessidade de contextualizar o tema de pesquisa no campo da História da Matemática, engendramos que os aspectos juízo prévio, anacronismo, integração entre sujeito e obra, dialética, temporalidade e espacialidade da linguagem textual são elementos teóricos que devem comparecer quando se faz a hermenêutica de um texto histórico matemático, pois em geral a linguagem Matemática difere da atual em termos de escrita (simbologias desconhecidas, ultrapassadas, ou não usuais); de conteúdo e de conceito (tendo em vista que eles poderiam ainda não estar hierarquicamente estabelecidos em termos de proposições encadeadas de acordo com a linguagem axiomática dedutiva). Feita estas observações sobre o processo interpretativo, concentramos a nossa atenção em apresentar uma síntese do modo pelo qual os alunos usaram o anacronismo durante atividades de natureza prática para a compreensão conceitual e histórica de sistemas de numeração. Em termos de resultados específicos destaca-se a participação dos alunos de forma criativa manifestada pelas diferentes representações simbólicas criadas para os distintos sistemas de numeração produzidos, com a exploração dos princípios que orientam a organização de bases numéricas – aditivo, multiplicativo, posicional, a presença do zero –, porém não articulados simultaneamente na constituição dos sistemas de numeração elaborados por eles. As inferências dos alunos para compreenderem os sistemas de numeração pretéritos, a partir das experiências que possuíam com o sistema de numeração decimal, geraram diferentes representações anacrônicas que foram profícuas para a compreensão do objeto matemático em questão trazendo para o plano reflexivo e interpretativo a necessidade de operar os mesmos como bases numéricas.

Palavras-chave: hermenêutica, história da matemática, anacronismo.

¹ Professor do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Araguaína (TO).

² Professor do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Araguaína (TO).

COMO AS CRIANÇAS APRENDEM A AVALIAR: O USO DE ADJETIVOS EM FÁBULAS NOS ANOS INICIAIS DO EF

Jandira de Oliveira Costa ¹

Este estudo visa investigar alguns aspectos dos textos como os traços típicos e padrões avaliativos relacionados nas fábulas presentes no LD e a construção de significados valorativos para as crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, foi definida a coleção Ápis (TRICONI; BERTIN; MARCHEZI, 2017) e seus dez textos fabulares foram analisados a partir (a) do prisma da Gramática Sistemico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014), (b) dos estudos da Pedagogia de Gêneros da Escola de Sydney (MARTIN; ROSE, 2008, ROSE; MARTIN, 2012), e (c) dos sistemas de transitividade e de avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005). Buscou-se (a) descrever, longitudinalmente, a organização das fábulas na coleção; (b) identificar os propósitos sociocomunicativos e descrever as etapas e fases que organizam a tessitura textual e contribuem para a definição da estrutura potencial do gênero; (c) identificar características semântico-discursivas e léxico-gramaticais e (d) analisar as opções linguísticas como recursos para a construção de significados avaliativos. O trabalho encontra justificativa em Gatti e Nunes (2009), e Vasconcelos e Bastos (2014), que advertem para a insuficiência ou generalidade de estudos e conteúdos acerca de conhecimentos linguísticos na formação inicial do docente de Língua Portuguesa nos cursos de Pedagogia para docentes que atuarão nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), como também nos alertas de Lopes-Rossi (2011) e Bezerra (2017) ao indicarem a necessidade de abordagem de questões teóricas e conceituais que melhor orientem o trabalho com gêneros entre os professores da educação básica, conforme preconizam os documentos oficiais em contexto brasileiro. Os resultados indicam similitudes e diálogos entre ocorrências da família das estórias no currículo australiano, conforme Rose e Martin (2012), e brasileiro, com base no *corpus*, indicando (a) recorrência de padrões e aspectos léxico-gramaticais e semântico-discursivos nas estruturas esquemáticas e na estrutura potencial do gênero analisado, (b) aumento longitudinal da densidade lexical e da (c) avaliação por meio de adjetivos do 1º ao 4º ano, disponibilizando, deste modo, o acesso ao potencial da linguagem da avaliação em contexto escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Fábulas, Linguística Sistemico-Funcional, Livro Didático de Língua Portuguesa.

1 Jandira de Oliveira Costa. Mestre em Letras/Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Pedagoga pela Universidade São Judas Tadeu (USJT). Professora aposentada da Prefeitura de São Paulo (PMSP). Formadora de professores para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Email: jandira.costa@unifesp.br

A ESCOLA E A CONSTRUÇÃO DE CONSCIÊNCIA E PRÁTICAS SOCIAIS ANTIRRACISTA

Amauri Pereira Mendes¹, Jane Quintino Pinto², Rosi Marina Rezende³

Para nós, o racismo precisa ser visto como estruturante das relações sociais e de poder no Brasil. Daí a necessidade e urgência de aprimorar reflexões sobre a importância de currículos e práticas pedagógicas na Educação Básica, como elementos essenciais na formação de cidadãos e cidadãs antirracistas. Não se trata de depositar sobre as instituições escolares, a responsabilidade de enfrentamento aos amplos e complexos desafios políticos, econômicos e sociais na atualidade brasileira. Porém, comunidades escolares constituem espaços privilegiados de socialização e convivência com a diversidade, elementos necessários para a construção de novos conceitos e comportamentos. Arredar eurocentrismos e incorporar Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas – obrigatórias a partir das Leis 10.639/03 e 11.645/08 – em todas as etapas de planejamentos e práticas pedagógicas em contextos educacionais, é imprescindível para a formação de consciências críticas e para a efetividade no combate ao racismo. Pesquisa bibliográfica e a experiência dos autores no chão da escola é o que embasa nossas argumentações, com foco nos estudos de relações étnico-raciais, e em discussões sobre currículo e novas epistemes. Já se passaram dezenove anos da promulgação da Lei 10.639/2003 e com base nas nossas vivências profissionais e acadêmicas observamos que ainda tem sido necessário discutir a importância da sua efetiva implementação. A legislação e as Diretrizes no papel sem serem trabalhadas não trarão as mudanças significativas e necessárias que almejamos.

Palavras-chave: Leis 10.639/03 e 11.645/08, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Currículos e procedimentos pedagógicos antirracistas.

¹ Professor Doutor PPGEduc/UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

² Mestranda do Programa PPGEduc/UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

³ Doutoranda do Programa PPGEduc/UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA - PROJETO DESENVOLVIDO NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Jani Bolsonello¹, Regiane da Silva Macuch²

Um aprendizado que contemple o aluno ao ponto de proporcionar não apenas uma informação, mas sobretudo, a produção de conhecimento que gere uma experiência com significado ao conteúdo em sala é a meta de todo docente. Várias são as estratégias e metodologias pedagógicas que visam trazer a realidade do sujeito para subsidiar a teoria em de aula. Nesse sentido este resumo consiste no relato de experiência, resultante de um projeto educacional na disciplina de Biologia, dentro da temática de Ecologia, realizada com alunos do 2º e 3º ano do ensino médio de uma Cooperativa Educacional no interior do Mato Grosso. O projeto surgiu após a observação pela professora da falta de interesse dos alunos diante do conteúdo. A escola está inserida em uma cidade voltada ao turismo, na qual muitos alunos não tinham acesso aos lugares e pontos turísticos que o município oferece. Diante disso foi elaborado um projeto interdisciplinar de campo envolvendo duas ações: uma caminhada ecológica com a captura de insetos para observação e proposta futura de um insetário no centro educacional e atividades em contato direto com a natureza. Com o projeto se buscou o envolvimento de outros docentes e disciplinas para melhor aproveitamento da experiência. Em um primeiro momento foi feita uma reunião com a equipe pedagógica que alinhou a experiência com as disciplinas e o levantamento de providências e custo da viagem, visto que os lugares a serem visitados se localizava a 50km da cidade. O segundo passo foi a divulgação da programação para os alunos e envolvimento deles na organização do roteiro e da pesquisa antecipada de orientações sobre a coleta e seleção dos insetos. A aula de campo foi organizada em dois momentos: no período matutino, foi realizada a caminhada ecológica em uma das trilhas na serra, analisando os tipos de plantas, fungos, espécies de árvores e coleta de insetos com observação dos tipos de espécies, buscando fazer a assimilação entre os conhecimentos prévios dos alunos, conteúdo em sala de aula e a visita in loco. O segundo momento, no período vespertino foi algo mais lúdico com o arborismo, rapel, tirolesa e *boiacross* em grupo no rio. O projeto foi finalizado em sala de aula com a análise e seleção dos insetos, como também várias rodas de conversa que duraram o restante do bimestre, aproveitando as lembranças e memórias da experiência dos alunos para o trabalho com conteúdo das disciplinas.

Palavras-chave: Projeto pedagógico interdisciplinar, Práticas pedagógicas, Aprendizado com experiência.

¹ Mestranda Programa Gestão do Conhecimento nas Organizações - Unicesumar

² Professora Doutora do Programa de Gestão do Conhecimento nas Organizações - Unicesumar

ENSINANDO A ENSINAR: AS QUATRO ETAPAS DA APRENDIZAGEM

Jani Bolsonello¹, Regiane da Silva Macuch²

A melhoria da qualidade de ensino continua sendo uma das principais metas da educação. O contexto e as ações que ocorrem nos sistemas educacionais afetam a vida dos indivíduos e as gerações futuras. Muits vezes, as políticas educativas acabam por ser imediatistas, não sendo estruturadas para longo prazo. E, diante desse contexto a ação docente acaba por tornar-se sobrecarregada diante das inúmeras responsabilidades. O livro de Denise Vaillant e Carlos Marcelo intitulado “Ensinando a Ensinar” descreve características consideradas como qualidades para um bom professor. Mas quais são efetivamente as capacidades que os docentes devem ter para oferecer um bom ensino e quais propostas de formação inicial e contínua são mais efetivas? As capacidades docentes se dividem em duas grandes dimensões, primeiro a cognitiva-acadêmica: características e quantidade de saberes, ou seja, formação acadêmica e capacitação continuada, assim como, estratégias pedagógicas e efetividade para transmitir e construir conhecimento no coletivo. Segundo é a dimensão vincular-attitudinal: transmissão de valores morais e éticos que competem ao exercício docente, sendo considerada imprescindível e necessária para o desenvolvimento social e pessoal do aluno, assim como, motivação, liderança, empatia, espírito empreendedor, boa disposição, atitude positiva, estimulação intelectual, compreensão, controle emocional, são componentes dessa dimensão. Assim, as diversas fases da formação docente para a aquisição de capacidades é o eixo da referida obra. Os autores sistematizam quatro etapas para a formação do docente: 1. Experiências de ensino prévias dos aspirantes a docentes: reflexão sobre as pré-concepções. 2. Formação inicial em uma instituição específica: sendo o primeiro ponto de acesso ao desenvolvimento profissional contínuo descrito com discussão sobre bons programas de formação, formalidade e informalidade na formação docente, conhecimentos para ensinar, práticas profissionais e o valor da experiência, dimensão tecno-pedagógica e ambientes de aprendizagem para a formação docente. 3. O desenvolvimento profissional e contínuo: uma formação com modelos de justaposição, consonância, dissonância crítica e ressonância colaborativa. 4. Iniciação, designada pelos primeiros anos de exercício profissional: relatos de experiências de sucesso na preparação inicial em outros países. Essas quatro etapas são cruciais para se repensar a formação docente para que as proposições de estratégias produzam impacto na sala de aula, tendo como reflexão final, a qualidade dos sistemas educativos e boas políticas para formação inicial dos docentes que assegurem competências que garantam o direito de aprendizagem aos alunos.

Palavras-chave: Formação docente, estratégias, aprendizagem.

¹ Mestranda Programa de Gestão do conhecimento nas Organizações- Universidade de Maringá (UNICESUMAR)

² Prof^a Dra do Programa de Gestão do Conhecimento nas Organizações – Universidade de Maringá (UNICESUMAR)

UMA PROPOSTA DECOLONIAL PARA SE PENSAR A TRAJETÓRIA DA MULHER NEGRA NO BRASIL

Janneyde Pascoal da Silva, Aldieris Braz Amorim Caprini

Este texto trata-se de um relato de experiência ocorrida numa escola pública estadual de Ensino Médio no município de Aracruz, fruto de um trabalho desenvolvido na disciplina de eletiva, componente curricular que integra o novo ensino médio de tempo parcial desde o ano de 2021. A decolonialidade foi a base teórica usada para subsidiar a temática e para se pensar as propostas de atividades, ações e reflexões, tais como: leituras da história “A eterna luta das mães negras” de Maciel de Aguiar (1995), pesquisa e socialização de histórias de mulheres negras, tais como Elza Soares, Ruth Rocha, Antonieta de Barros, Carolina Maria de Jesus, Dandara, dentre outras, que se tornaram símbolo de resistência e identidade negra, análise e reflexão de vídeos, construção de uma árvore genealógica fora do padrão europeu, onde valorizou-se a memória e as histórias orais contadas por parentes dos estudantes, em detrimento ao uso exclusivo de documentos escritos, dentre outras atividades. Seguindo a intencionalidade da abordagem decolonial acerca da história da mulher em nosso país, Mignolo (2003, 2010), Maldonado-Torres (2007), Restrepo; Rojas (2010) trazem um conceito fundamental para a efetivação dessa eletiva como tentativa de rompimento com as heranças coloniais. Trata-se da ideia de colonialidade do ser que pode ser definida como uma realidade do mundo moderno colonial, onde um grupo de pessoas passam a ser inferiorizadas segundo critérios estabelecidos pelo colonizador, logo, uma forma de se destituir a existência humana através da criação de estereótipos. Como avaliação da eletiva apresento o seguinte depoimento: “Para mim, o ponto mais importante a ser discutido nessa eletiva com certeza foi em relação ao racismo e os padrões da sociedade que cercam mulheres nessa luta, com o fechamento da eletiva e a sessão de fotos com personalidades da nossa escola, as mulheres negras tiveram um espaço próprio depois de tanto tempo sem representações em ambiente escolar.” (J. M. aluna da 3ª série).

Palavras-chave: mulheres negras, decolonialismo, eletiva.

A ESCOLA COMO LUGAR DE FALA PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO RACIAL

Jaqueline Cassu Manzano, Josiane Cristina Tripodi

O projeto foi instituído na unidade escolar afim de garantir espaço para o debate e reflexão quanto aos desdobramentos das questões raciais e da educação antirracista, fomentando, na comunidade escolar, sobretudo nos (as) jovens negros (as), a busca pela ressignificação de suas próprias histórias, não mais sob a perspectiva do colonizador e, sim, sob o prisma do protagonismo, partindo do pressuposto de que o resgate histórico é peça fundamental na afirmação identitária. Dessa forma, pautando-se na urgência do estudo da cultura africana, da história da África e a história da cultura afrobrasileira, compondo a prática pedagógica que está inserida nos currículos dos componentes curriculares da área de CHSA. Assim, as docentes da área discutiram ações que foram realizadas juntos aos (as) estudantes do EM. No ano de 2021, se vivia a epidemia do Covid 19, muitas atividades foram adaptadas, como as descritas a seguir: Live Movimento Negro e feminismo negro - desafios para efetivação da cidadania plena, com a palestrante Abalojé Xavier; Produção textual – A representatividade da população negra na economia brasileira, com auxílio de textos de apoio como o da pesquisa A voz e a vez do Instituto Locomotiva; Participação do Festival Afrominuto – FLINK Sampa 2021; Exposição fotográfica da comunidade escolar autodeclarada negra; Mostra Socioeconômica e racial: a partir da elaboração de um formulário no google forms; Sala de leitura: reserva de todo acervo referente a temática deixando-o a exposição durante o bimestre, incentivando os (as) estudantes a leitura; Cronograma de leitura dos livros junto aos (as) alunos (as) das 3ª séries do EM: Livro Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Maria Carolina de Jesus, Lugar de fala, de Djamila Ribeiro, Racismo Estrutural, de Silvio Almeida; Oficina Abayomi, sua origem e seu significado, além da sua confecção; Produção do folder digital pelos estudantes; Discurso de Martin Luther King adaptado por um estudante; Avaliação do projeto realizada pelos (as) estudantes, disponível em: <https://forms.gle/1SVtFJ9jLkXmyPYE8>. Por fim, a escola pública tem o compromisso social e político de oportunizar práticas e vivências que promovam a cidadania, a representatividade, o empoderamento e a promoção da diversidade, para que atrocidades contra grupos sociais jamais sejam repetidas em nossa história, além de elevar e valorizar a cultura negra, permitindo ainda, o incremento da autoestima do corpo negro e os lugares de resistência, em uma perspectiva afrofuturista.

Palavras-chave: educação antirracista, protagonismo, representatividade.

ENSINO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM DIABETES NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Jaqueline Almeida Guimarães Barbosa¹

O diabetes configura-se como uma pandemia mundial, sendo seu controle um desafio em todo o mundo. A Enfermagem tem atuação essencial no enfrentamento dessa problemática, com ações que vão desde a prevenção, passando pela detecção precoce e ensino para o controle e tratamento da doença, que ainda não tem cura. A doença requer cuidados que passam pela alimentação saudável, realização de atividade física, monitoramento glicêmico e tratamento medicamentoso, sendo que por se tratar de doença crônica, o paciente passa por fases com necessidades diferentes ao longo da vida. A temática do diabetes é abordada em todos os níveis da atenção à saúde, sendo ensinada em seus aspectos fundamentais na área da Enfermagem básica ou fundamental. O ensino contempla aulas teóricas acerca da fisiopatologia da doença, fatores de risco, diagnóstico, complicações e tratamento. Posteriormente os alunos passam por atividades teórico-práticas, onde podem conhecer e manusear glicosímetros e insumos de administração de insulina, como seringas e canetas injetoras. Eles são instigados a realizar o automonitoramento glicêmico e a autoaplicação da seringa e/ou caneta no tecido subcutâneo, a fim de sentir o que paciente sente e a perder medos relacionados aos procedimentos, uma vez que serão educadores em saúde. Nos hospitais interagem com pacientes com diabetes, realizando os cuidados necessários, a partir da avaliação inicial do paciente por meio da entrevista e exame físico. Posteriormente identificam os diagnósticos de enfermagem e elaboram o plano de cuidados individualizado, atualizado a cada dia. Os discentes são instigados a atuarem com foco na prevenção de complicações e promoção da adesão ao tratamento pelos pacientes. Além disso, são instigados a realizarem ações de sensibilização da equipe de técnicos acerca das especificidades dos cuidados com estes pacientes, como na avaliação dos pés. Os alunos manifestam satisfação com as aulas, sendo que recebem muitos materiais eletrônicos acerca da temática para leitura e uso em ações educativas, materiais produzidos por serviços e instituições de referência, como a sociedade brasileira de diabetes. Os resultados das avaliações mostram-se exitosos quanto ao aprendizado dessa temática tão necessária aos enfermeiros em formação, que tem continuidade no aprendizado com enfoque específico da atenção primária à saúde em semestres posteriores.

Palavras-chave: cuidados de enfermagem, diabetes mellitus, ensino de graduação.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

O LÚDICO DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

Jaqueline dos Santos¹

O trabalho teve como objetivo analisar o uso de Jogos Digitais como recursos estratégicos de mediação didática para o processo de ensino-aprendizagem no 1º Segmento do Ensino Fundamental. O docente no decorrer do tempo, se depara com alunos desmotivados com a disciplina por estar em certos momentos no ensino tradicionalista em que aulas expositivas causavam fadiga tanto no professor quanto nos alunos, verificando assim a necessidade de inovar o modo de ensinar em sala de aula. A escola atual está assentada na compreensão de que a educação está inserida em um mundo transformado pelos avanços tecnológicos. Para modificar esse contexto, surgem as novas formas e linguagens de ensino, com o objetivo de atualizar, modernizar o modo de se ensinar em sala de aula. Entre essas novas formas e linguagens estão os jogos digitais. O desenvolvimento metodológico seguiu mediante a pesquisa bibliográfica de artigos publicados em 2019-2022 com base no ensino aprendizagem por meio de jogos digitais para crianças do 1º Segmento do Ensino Fundamental que serão usadas às discussões acerca do jogo e do lúdico. Os jogos estão constantemente presentes no decorrer da vida, inclusive no campo educacional, portanto, conhecer a forma que os jogos digitais ensinam, fará com que o uso desses recursos possa ser instituído de forma eficaz no ensino.

Palavras-chave: jogos digitais; educação; lúdico.

¹ Mestranda do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências da Universidade do Grande Rio; Pós Graduada em Educação para Matemática pela Universidade Castelo Branco (UCB). Docente na Prefeitura do Rio de Janeiro (SME-RJ) e no Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: jackstomacedo@gmail.com

ESCRITA ESPONTÂNEA: CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Jaqueline Gonçalves Larrea Figueredo¹, Elayne Silva Viana²

É comum pensar que a função de alfabetizar cabe apenas à língua portuguesa, no entanto, tal pensamento é equivocado. É preciso compreender que o estudante é de toda a escola e que todos têm responsabilidade no seu processo de aprendizagem. Dessa forma, a questão disparadora é: de que forma a disciplina de ciências pode contribuir no processo de alfabetização? Na prática da alfabetização, a escrita espontânea se torna uma importante estratégia pedagógica. Esta estratégia pode ser utilizada também nas aulas de ciências. A escrita espontânea, além de fundamentar o repertório de estratégias pedagógicas, contribui, de forma significativa e geral, na definição da prática docente de alfabetização². Nas aulas de ciências em que é realizado um experimento, na parte do procedimento é praticada a escrita espontânea, e posteriormente, a professora como escriba, escreve na lousa o procedimento que é construído com a turma, fazendo assim com que a criança tenha a oportunidade de revisar o seu texto escrito. Na aula sobre meio ambiente, foi abordado o problema na horta da escola com os percevejos nos tomateiros. A proliferação dos percevejos interfere na qualidade dos frutos, pois os percevejos do tomate causam grandes prejuízos aos cultivos, esses insetos provocam a queda das flores e dos frutos pequenos e atuam sugando a seiva dos frutos maiores, que podem murchar e apodrecer⁴. Para fazer o controle dos insetos indesejáveis presentes na horta, foi feito um defensivo natural, utilizando produtos que são utilizados no dia a dia no ambiente doméstico. Ao realizar a prática na turma do 2º ano do ensino fundamental do turno vespertino, pode-se observar a escrita espontânea do procedimento da seguinte forma: "Depois de adicionar os materiais no recipiente coloque 5 litros de água e coloque no borrifador e coloque nas plantas". A escrita na lousa elaborada de forma coletiva ficou assim: "No recipiente coloque o álcool o vinagre e o detergente. Coloque tudo no borrifador e acrescente 5 litros de água. Agite bem e borrife na planta. A escrita coletiva pode incentivar os alunos a fazerem sua palavra ser ouvida e o envolvimento do professor (usual destinatário) poderia reduzir a ideia de avaliação⁵. Consideramos que, dessa forma, na escrita coletiva o professor pode ajudar a turma a entender que o desenvolvimento de um texto requer pensar na melhor maneira de expressar ideias, que não se diz a mesma coisa quando se escreve de uma maneira ou de outra... Compreender o que é escrever escrevendo⁵. No ensino fundamental, com as novas experiências e oportunidades que são proporcionadas na sala de aula, a criança continuará enriquecendo, seguindo um processo contínuo, aumentando seu repertório em relação às letras, sílabas, fonemas e grafia das palavras, sendo capaz de elaborar hipóteses sobre a representação linguística.

Palavras-chave: alfabetização, escrita espontânea, ensino de ciências.

¹Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT. E-mail: jaque.larrea@gmail.com.

² Graduada em pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. E-mail: elaynevianaadvogada@gmail.com.

COMPREENDENDO A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO A PARTIR DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Jaqueline Luiza Klein¹, Derli Juliano Neuenfeldt²

A ginástica de condicionamento físico e a de conscientização corporal são objetos de conhecimento propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a serem ensinados nos Anos Finais do Ensino Fundamental. Propõe-se que elas sejam experimentadas e problematizadas. Com este intuito, em 2020, as ginásticas foram abordadas nas aulas de Educação Física das turmas de 8º e 9º anos de uma Escola da rede Estadual de Ensino de Lajeado/RS/BRA. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência do ensino da ginástica nas Educação Física Escolar, mediada pelas tecnologias digitais, na pandemia de COVID-19. A proposta de trabalho foi desenvolvida de forma síncrona e assíncrona. Foram realizadas aulas teórico-práticas, intercalando-se aulas via *Google Classroom* (disponibilizadas também de forma física/papel na escola) e encontros síncronos via *Google Meet*. Ainda foi utilizado o recurso do *WhatsApp* para contato com os alunos e compartilhamento de conteúdos para aqueles que tinham dificuldade de acesso à rede e a plataforma do *Google Classroom*. No início das aulas tematizou-se conceitos-chaves tais como: exercício físico, atividade física, caracterização dos tipos de ginástica e seus exemplos. Após, os alunos investigaram o seu nível de atividade física através do teste IPAQ (*International Physical Activity Questionnaire*), constatando-se que a maioria dos alunos era inativo fisicamente. A partir deste resultado, para dar sequência ao conteúdo, estruturou-se uma estratégia didática que fez os alunos refletirem sobre a importância do exercício físico. Eles realizaram leituras sobre os malefícios do sedentarismo, foram questionados acerca de “com você compreende a importância de se exercitar?”; fizeram pesquisas sobre dados estatísticos do sedentarismo no Brasil, sobre as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre atividade física e políticas públicas que proporcionam estas atividades para as pessoas e foi realizada discussão com os alunos no *Google Meet* sobre os resultados encontrados na pesquisa. Como propostas práticas os alunos vivenciaram de forma síncrona (*online*) e assíncrona (tarefas de casa) aulas de Yoga, *Step*, Treinamento Funcional e Automassagem, pensadas como forma de experimentar para que pudessem se identificarem com alguma delas para que posteriormente seguissem se exercitando. Ao término de todas essas pesquisas e vivências, os alunos foram desafiados a elaborar um projeto que envolvesse a família ou comunidade em prol da atividade física, sendo que poderiam fazer a ação de diversas formas. Os resultados dos projetos foram apresentados através de uma aula no *Google Meet* e demonstrados a partir de vídeos, cartazes e folders. Conclui-se que esta proposta didática, apesar dos desafios da pandemia e adaptações feitas ao ensino remoto, atingiu os objetivos esperados de conscientização sobre o sedentarismo na adolescência e trouxe novas possibilidades de se trabalhar esta temática na escola.

Palavras-chave: educação física escolar; exercício físico; proposta pedagógica; ensino.

¹ EMEF Princesa Isabel – Município de Arroio do Meio

² Universidade do Vale do Taquari – Univates.

ESTÁGIO CURRICULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPACTOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Jaqueline Marson¹, Geuciane Guerim Fernandes²

O presente resumo visa ressaltar a importância do estágio curricular obrigatório para a formação inicial de professores, neste caso, tratando-se especificamente, da Educação Infantil. Este ato educativo reitera a necessidade da articulação entre teoria e prática, levando em consideração as especificidades das crianças de 0 a 5 anos de idade. Neste sentido, o estágio curricular contribui para que haja a vinculação entre a universidade e a Educação Básica por meio do compartilhamento de saberes e experiências entre os alunos da graduação, professores e crianças. Ao graduando, é ofertada a oportunidade de desenvolver um olhar crítico acerca das práticas desenvolvidas na educação escolar, utilizando-se da fundamentação teórica apreendida nas disciplinas do curso. O estágio curricular é fundamental para a formação da identidade do graduando como professor, pois, neste momento, torna-se possível experimentar comportamentos, conhecimentos, atitudes e valores aplicados à especificidade de uma sala de aula. Por esta razão, desde o momento da observação, o estudante deve se atentar aos interesses e curiosidades das crianças para o desenvolvimento de propostas significativas. Adotando como exemplo a experiência do estágio curricular em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no município de Cornélio Procópio, Paraná, foi possível observar que um planejamento intencional que respeita as especificidades da criança, possibilita práticas educativas prazerosas e significativas. O trabalho foi desenvolvido a partir das interações e brincadeiras, eixos estruturantes da Educação Infantil, defendidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e reafirmados recentemente pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O planejamento foi elaborado respeitando as particularidades da turma e a faixa etária das crianças. É importante ressaltar que, a partir desta experiência, foi possível reafirmar a importância do estágio supervisionado para a formação inicial de professores por permitir aos graduandos que tenham o contato direto com a realidade escolar em diferentes dimensões e perspectivas.

Palavras-chave: Educação Infantil, estágio curricular, formação docente.

¹ Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

² Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS E SUAS PROPRIEDADES

Antônia Jaqueline Vitor de Paiva¹, Kátia Maria Guimarães Costa², Adriano Teixeira de Oliveira³, Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt⁴.

A tabela periódica por muito tempo foi ensinada de maneira em que os alunos eram forçados a decorar os símbolos dos elementos químicos, nomes e números, sem a devida reflexão sobre a utilidade desses elementos nas suas vivências cotidianas. Assim, surge a necessidade de propor metodologias que superem o ensino engessado da memorização da tabela periódica e a importância dos seus elementos químicos e suas propriedades. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo elaborar estratégias didáticas para o ensino dos elementos químicos e suas propriedades, incentivando a criatividade dos alunos e contribuindo para o ensino de Química mais significativo. Para tanto, foram desenvolvidas estratégias utilizando dois recursos didáticos, sendo as histórias em quadrinhos e o jogo didático. Esse estudo foi desenvolvido em cinco etapas, sendo a primeira etapa um questionário prévio, a segunda aulas expositivas e exercícios dinâmicos, a terceira elaboração das histórias em quadrinhos utilizando os elementos químicos como personagens ilustrativos, a quarta um o jogo didático como forma avaliativa e a quinta etapa foi aplicação de um questionário pós-intervenção com as mesmas questões do questionário prévio para verificação da aprendizagem. Esse estudo foi desenvolvido com 37 estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Maria da Luz Calderaro, localizada na zona Centro-Oeste da cidade de Manaus, Amazonas. Esse estudo constatou evidentes evoluções na aprendizagem dos alunos sobre os elementos químicos, além de demonstrar o enorme potencial das histórias em quadrinhos como recurso didático para o ensino de química, pois cada aluno demonstrou um enredo/trama diferente, utilizando os elementos químicos para demonstrar suas próprias histórias de vida e aprendendo como esses elementos são importantes para a vida humana. O jogo intitulado "caminho do enigma químico" foi a forma de avaliação, onde avaliou-se participação dos alunos e o empenho em ajudar sua equipe a ganhar o jogo, o momento proporcionou uma avaliação mais prazerosa para os alunos, além de lembrar tudo que eles aprenderam sobre o conteúdo, o que é extremamente importante para uma aprendizagem significativa. Assim, os resultados demonstraram uma enorme evolução nas concepções dos alunos a respeito dos elementos químicos e suas propriedades, pois os questionários prévios e pós-intervenção mostraram que a maioria dos estudantes apresentaram respostas mais concretas e estruturadas sobre o assunto. Contudo, espera-se que este estudo possa contribuir para o ensino dos elementos químicos e suas propriedades no ensino, participando da formação de discentes e auxiliando professores a dinamizarem sua atividade docente.

Palavras-chave: elementos químicos, histórias em quadrinhos, jogo.

¹ Universidade Federal do Amazonas-UFAM

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas-IFAM

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas-IFAM

⁴ Universidade Federal do Amazonas-UFAM

ASPECTOS DA FILOLOGIA E AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO FILOLÓGICO AO LONGO DO TEMPO

Jarliso da Silva Almeida¹

Este trabalho teve como objetivo abordar o surgimento da Filologia, seus objetos e métodos específicos e apresentar as principais contribuições do trabalho filológico ao longo do tempo. A Filologia se ocupa do texto na sua existência material e histórica e na sua função de testemunho documental e literário. O texto que se pretende reconstituir e conservar, conforme as características que apresenta, define o comportamento do editor que desenvolve teorias e metodologias apropriadas ao objeto em questão, viabilizado pelo filólogo, poderá ser matéria de investigação, segura e fidedigna, de diferentes disciplinas científicas, pois é ele portador de elementos históricos, sociais, estilísticos, literários, linguísticos que podem intervir na sua composição. A metodologia utilizada fundamenta-se na pesquisa bibliográfica em referenciais teóricos desta temática como: Azevedo Filho (1998), Bassetto (1996), Cardoso (2006), Carvalho e Nascimento (1972), Coutinho (1976), Fischer (2009), Goulart e Silva (1976), Ilari (2002), Martins (2006), Silva Neto (1957), Teyssier (2004), Viaro (1999). A partir da leitura e análise dos dados da literatura, ressaltamos as contribuições desta ciência que se apoia nas diferentes áreas como: a gramática, retórica, história, a interpretação dos autores, críticos e tradições associadas a um determinado idioma pelos métodos científicos realizados e a importância do filólogo, pois através de seus estudos, este pode resgatar de maneira fiel os textos antigos e traçar em geral, como se desenvolveu a cultura de certo povo, ao estudar sua literatura, no seu contexto histórico original, ele contribui para uma compreensão completa das obras literárias, este pode ajudar no entendimento de outros textos culturalmente significativos para os dias atuais. Esse estudo se mostrou muito pertinente, pois hoje está ciência amadureceu-se e conquistou seu papel na história, nas academias e nas manifestações culturais.

Palavras-chave: filologia, contribuições do trabalho filológico, filólogo.

¹ Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN Unidade Itaituba. Graduado em Letras (2018) e Pedagogia (2020). Esp. em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira (2019) e Educação à distância 4.0 (2021). jarlisoalmeida@gmail.com.

A INTERDISCIPLINARIDADE NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ABORDAGEM SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Jarliso da Silva Almeida¹

A Interdisciplinaridade nas Aulas de Língua Portuguesa: uma abordagem sobre Educação Ambiental do Ensino Fundamental II, partiu da problemática em que a maioria dos professores não trabalham a temática Educação Ambiental nas aulas de Língua Portuguesa, e isto decorre de vários fatores como: desconhecimento de interdisciplinaridade, da leis e diretrizes sobre o meio ambiente dos PCN e de estratégias para explorar textos de ensino, pesquisa e extensão sobre a questão ambiental nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II. O objetivo geral é apresentar uma proposta de leitura e escrita em Língua Portuguesa, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental utilizando textos da Educação Ambiental. Para alcançar essa meta foram traçados objetivos específicos, tais como: revisar a literatura sobre Educação Ambiental e a legislação sobre o ensino de Língua Portuguesa; descrever o ambiente de abrangência do problema de uma Escola de Ensino Fundamental II e analisar os dados da literatura, relacionando com as respostas das entrevistas dos professores e diretores. Este tema foi escolhido por uma motivação pessoal, por gostar do assunto e por perceber que não há um trabalho nas Escolas de Ensino Fundamental, principalmente nas aulas de Língua Portuguesa que explore textos com a questão ambiental, a qual deveria ser explorado através de leitura, interpretação e produção de textos, articulando os problemas do contexto, as situações que envolvem impactos, falta de higiene, saneamento básico e saúde. Este estudo é útil, tem relevância social e irá beneficiar todo o ambiente da escola, considerando que os alunos e professores envolvidos no projeto irão relacionar as aulas de Língua Portuguesa com a Educação Ambiental, além do que irão ver na prática uma melhoria do espaço da sala e do ambiente da escola. Este estudo será realizado com base em uma pesquisa bibliográfica, uma revisão literária sobre a questão ambiental e sobre a legislação da Língua Portuguesa, tais como: PCN e Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental, temas transversais e interdisciplinaridade, além de uma pesquisa de campo com entrevistas com os professores. Conclui-se que este terá a finalidade de colaborar com os professores de Língua Portuguesa, sugerindo um conjunto de estratégias para explorar a leitura e a escrita utilizando textos da questão ambiental.

Palavras-chave: interdisciplinaridade, aulas de língua portuguesa, educação ambiental, ensino fundamental.

¹ Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN Unidade Itaituba. Graduado em Letras (2018) e Pedagogia (2020). Esp. em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira (2019) e Educação à distância 4.0 (2021). jarlisoalmeida@gmail.com.

O GÊNERO: TERROR NA APRENDIZAGEM DE LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA

Jarliso da Silva Almeida¹

Este estudo teve como objetivo apresentar uma proposta de sequência temática para aulas de língua inglesa ou literatura para o ensino fundamental II, que tratará do gênero: terror e suas características, através de socialização inicialmente, procurou-se saber dos alunos quais histórias ou obras de terror eles já tinham ouvido falar e se conheciam a história de Frankenstein ou o Prometeu Moderno. As informações obtidas, servirá para lhes contar sobre esse clássico da Literatura Inglesa escrito em 1818 e pesquisa sobre a vida da autora, Mary Shelley. Temas que podem ser abordados tanto nas aulas de Literatura como Língua Inglesa. O objetivo será: envolver os alunos num ambiente de leitura da narrativa de terror para que eles possam analisar e fazer reflexão de pontos principais para praticar à habilidade da leitura, interpretação e escrita. Como estratégias seriam utilizadas: a explanação oral sobre os conteúdos (capítulos e tópicos) do texto a ser lido. Mediação da leitura e explicação de palavras desconhecidas, uso do dicionário de português/inglês se necessário. A elaboração de resumos ou fichas após cada leitura. Fazer um levantamento de dados junto aos alunos sobre quais situações causam-lhes medo, terror, susto, pânico; levantar questionamento sobre filmes, histórias, contos e situações que lembrem uma Narrativa de terror. Essas atividades propostas auxiliarão nas produções textuais escritas dos discentes e na leitura. Os recursos utilizados serão notebook e datashow para exibição de filmes ou vídeos, alguns exemplares do livro Frankenstein ou o Prometeu Moderno, revistas e artigos sobre literatura e gênero de terror, dicionários e etc. A avaliação será em todo o processo, ao final a realização de uma roda de leitura ou exposição das produções em mural, observando também a participação na leitura do livro, com suas impressões pessoais e incentivando aqueles que se sentirem inibidos de falar, intervindo com questionamentos e mediando dando oportunidade para envolvê-los numa aprendizagem efetiva na disciplina. Portanto, essa proposta mostra-se pertinente, pois pretende-se contribuir com está temática no auxílio e sugestão na elaboração de atividades para professores de língua estrangeira ou literatura inglesa.

Palavras-chave: proposta, literatura em língua inglesa, gênero: terror, aprendizagem.

¹ Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN Unidade Itaituba. Graduado em Letras (2018) e Pedagogia (2020). Esp. em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira (2019) e Educação à distância 4.0 (2021). jarlisoalmeida@gmail.com.

O JOGO DE XADREZ NO PROJETO ESPORTE NA UENP – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Jean Henrique da Rosa da Silva¹, Flávia Évelin Bandeira Lima Valério², Mariane Aparecida Coco³

As brincadeiras e os jogos são considerados ferramentas importantíssimas para o desenvolvimento cognitivo da criança, auxiliando na interação social e na organização de pensamentos. E o xadrez que é considerado o jogo de tabuleiro mais praticado e popular do mundo, proporciona todos os benefícios que Goulart e Frei (2004) defendem. Na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) existe o projeto “Esporte na UENP para crianças e adolescentes”, e dentro dele tem vários esportes sendo desenvolvido, sendo o jogo de xadrez considerado uma das modalidades. O projeto de xadrez foi aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Apoio à Inclusão Social (PIBIS), concedendo uma bolsa ao acadêmico. Incrementar o xadrez no projeto “Esporte na UENP” tem como objetivos: proporcionar as crianças e adolescentes da cidade de Jacarezinho/PR a vivência numa modalidade pouco praticada na cidade; proporcionar aos acadêmicos da UENP a conhecerem mais sobre o jogo podendo ministrar aulas futuras; acompanhar e avaliar os participantes, buscando verificar se houve alguma melhoria no entendimento do jogo, e sua progressão comportamental diante das aulas de xadrez. Trazendo um relato de experiência do desenvolvimento do projeto, que teve seu início em novembro de 2021, ainda em tempo pandêmico por conta do COVID-19, os materiais que foram inicialmente desenvolvidos eram 100% on-line e sendo postado e divulgado através de uma conta do “Grupo de Estudos em Desempenho Motor Esporte e Saúde – GEDMES” na rede social Instagram, com materiais inteiramente de iniciação e didático contendo maior facilidade no momento de aprendizagem. Com o início das atividades presenciais, em março de 2022, tendo como sede o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UENP em Jacarezinho/PR, onde apresentamos aos participantes jogos recreativos dentro da modalidade, e um aprofundamento maior do jogo. Com este projeto difundiu-se uma modalidade tão pouco praticada no município, e com ela foi possível desenvolver alguns trabalhos científicos. Com pouco mais de 7 meses de projeto, vários alunos passaram pelas aulas, muitos acabaram parando de participar, mas mesmo parando foi possível plantar uma sementinha na cabeça deles, já os alunos que continuaram conseguiram compreender mais sobre o jogo e cada vez aprendendo mais sobre ele. A melhora do comportamento de muitos é evidente, pois compreenderam que para ter um bom entendimento do jogo era necessário ter muita concentração.

Palavras-chave: práticas pedagógicas, comportamento, esporte.

¹ Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

² Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

UM HOMEM NA CRECHE COMO PROFESSOR DE BEBÊS

Jefferson Antonio do Prado¹

As considerações que aqui teço são frutos dos registros de minhas observações, durante minha primeira experiência como homem, e meu primeiro ano, como professor de 11 bebês, (3 meninas e 8 meninos), cujas idades variaram de 04 meses até 07 meses, quando os recebi no berçário, no início do ano letivo de 2019, em uma creche, da Rede Pública Municipal de Ensino, no interior de São Paulo, em uma cidade de aproximadamente pouco mais de 200.000 habitantes. Posto isso e ao vivenciar a docência na educação infantil, na etapa I, é imprescindível apontar que a convivência se dá com bebês, sujeitos já constituídos, que formam um grupo dos quais nós professores somos responsáveis, inclusive para nós homens que ao atuarmos na educação infantil, exercemos a atividade profissional em um universo quase que, exclusivamente, ocupado por mulheres. São evidentes os preconceitos e estigmas originários de ideias que veem a profissão docente como que exclusivamente feminino. Os cuidados com o corpo foram atributos das mulheres; a proximidade entre um homem lidando com o corpo dos bebês provocam conflitos, dúvidas, questionamentos, estigmas e preconceitos. Entretanto, a escolha pelo trabalho com os bebês parte do espaço privilegiado, não apenas assistencialista, mas também de emoção e criação, cujos desafios desembocam nas conquistas do saber, do aprender e do fazer, alinhavados na atividade docente, eminentemente relacional, culminando com as conquistas e a participação dos bebês em relação à aprendizagem. Dessa forma, a docência na primeira infância, atrelada ao olhar atento e minucioso, resulta na troca de experiências que se consolida, em especial, na vontade de prosseguir.

Palavras-chave: professor de bebês, educação Infantil, rede pública municipal de ensino.

¹ Escola Municipal Santo Antônio De Pádua

PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE EM UMA ESF E OS DESAFIOS NO CUIDADO FARMACÊUTICO

Jenniffer Ponsoni dos Santos¹, Ana Rojas Acosta²

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa a reorganização da atenção primária no País. A resolução do Conselho Federal de Farmácia 585/2013 regulamenta as atribuições do farmacêutico, dentre as principais destacam-se: desenvolver ações com os demais membros da equipe de saúde, para promoção, proteção e recuperação de saúde. Há evidências de pacientes que fazem uso de polifarmácia e são alvos de desfechos desfavoráveis, como queda, hospitalizações, e até óbito. **OBJETIVO:** Fortalecer o Cuidado Farmacêutico junto à equipe ESF via participação da educação em saúde na comunidade. **JUSTIFICATIVA:** Esforços para institucionalizar das práticas da Assistência Farmacêutica, ainda são necessários, apesar das políticas públicas já existentes que reconhecidamente são benéficas aos pacientes e serviços de saúde. Nesse sentido, busca-se conhecer a prática farmacêutica no contexto de uma equipe de ESF no município de Embu das Artes/SP. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que busca trabalhar com dados de fontes primárias, como entrevistas aos pacientes usuários da ESF, e secundária como bibliografia e plataformas acadêmicas diversas, assim como a análise de conteúdo de ambas as fontes. **RESULTADOS ESPERADOS:** Após a análise dos dados coletados, será possível identificar quais as dificuldades encontradas pelos pacientes para compreenderem seus diagnósticos e tratamento de saúde propostos; bem como saber o grau de conhecimento que, ao respeito do Cuidado Farmacêutico a equipe e os usuários possuem. **CONCLUSÃO:** Acredita-se que a educação em saúde na comunidade através do Cuidado Farmacêutico pode contribuir para uma melhor adesão terapêutica dos pacientes.

Palavras-chave: cuidado farmacêutico, educação em saúde, integralidade em saúde.

¹Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

² Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

ENSINO INTEGRAL: UMA OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIO

Jennyfer Aguillar Nunes da Silva, Juliana Cristina Mattos Aguiar Negrisolli

Trabalhar com período integral, com famílias que não desejam incluir atividades extracurriculares para seus filhos, pode ser um grande desafio, pois é preciso manter as crianças motivadas e envolvidas, mantendo o compromisso com o desenvolvimento, mas sem perder de vista que trata-se de crianças e que é preciso que a rotina seja leve e respeite seu tempo. Por ter um número menor de alunos, a turma integral acaba sendo multietária, e recebe crianças dos 2 aos 5 anos, assim, pensar em atividades que sejam interessantes e adequadas ao nível de desenvolvimento de todos só é possível se o olhar do adulto estiver preparado para a partir de uma mesma proposta, receber diferentes resultados de acordo com a expectativa de aprendizagem de cada um. Pensando em tudo isso, na escola Eagle, uma escola bilíngue, quinzenalmente foram desenvolvidos mini projetos, em que eram escolhidos um livro e uma música como disparador das atividades, ampliando o repertório das crianças tanto cultural, como de linguagem, auxiliando ainda no desenvolvimento cognitivo e motor, além de oportunidades de convivência e desenvolvimento sócio-emocional. A cada mini-projeto, o tema é explorado de forma lúdica e significativa, por exemplo: com o livro “Silly Sally” e a música “walking, walking” que se relacionam entre si, pela referência ao movimento e equilíbrio, foram feitas atividades para o desenvolvimento físico, mas outros aspectos do desenvolvimento também foram abordados a partir de outros assuntos encontrados no livro e na música, como afetividade, as escolhas, a convivência com a natureza, seguir regras, sequência, criatividade, entre tantas outras habilidades e competências com brincadeiras e expressões artísticas. A ideia é que através de momentos lúdicos, com brincadeiras, histórias e músicas, as crianças possam continuar, mesmo fora do período regular da sala de aula, aproveitar atividades na escola para aguçar a curiosidade, promover autonomia e protagonismo, ampliando repertórios e estimulando o desenvolvimento integral sem sobrecarregar a rotina das crianças, respeitando portanto o tempo da infância.

Palavras-chave: Ensino integral, ampliação cultural, mini-projetos.

PRODUÇÃO DE PÓ DE CHOCOLATE DA SEMENTE DA SERINGUEIRA COMO ALTERNATIVA NA MERENDA ESCOLAR

Jesiane Andrade Spíndola¹, Érica Costa da Silva², Erick Breno Pedrosa Morais³, João Victor Queiroz Furtado⁴, Luiza Melo Gama⁵

O chocolate está entre a guloseima favorita e mais consumida no mundo (CARDOSO, 2007), ingrediente versátil, que pode ser preparado e utilizado nas mais variadas formas. Pensando nisso, este projeto visou produzir um novo pó com as características marcantes do chocolate, como essência e o aroma, através da semente da seringueira, no qual estudos como o de (VIÉGAS, 1992) se debruça em comprovar a riqueza dos nutrientes presentes na seringueira. O estudo ainda buscou dar utilidade para a semente, pois é recorrente seu desprezo e, assim, com o produto, criar um novo protótipo para consumo primeiramente na merenda escolar. O estudo foi realizado pelos discentes da Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora de Nazaré, no laboratório e com auxílio de materiais como: estufa, triturador, béquer, geladeira e saco à vácuo. A pesquisa se caracterizou como qualitativa e quantitativa, e sua execução baseou-se na metodologia que iniciou com levantamento bibliográfico na qual foram encontradas as informações para desenvolvimento da pesquisa, a coleta das sementes no período de janeiro a fevereiro de 2020 do envolvimento no município de Manacapuru, que resultou em 3 kg de amêndoas das seringueiras nativas. Os materiais coletados foram levados para processamento, as amêndoas foram trituradas no moedor e secadas na estufa a 100°C. Foram determinados vários protocolos para o processo de produção do pó de chocolate, até chegarmos em um protocolo com resultado satisfatório e definitivo. O método adotado para a produção do pó de endosperma foi o mesmo processo utilizado para a transformação da semente do cacau em chocolate puro. Na sequência, realizou-se um fluxograma das etapas de produção, desde sua coleta, armazenamento, transporte e processamento para observação dos pontos passíveis de aprimoramento. Ao final de todo estudo, foi possível produzir um protótipo mais eficiente e propício para o chocolate da amêndoa comestível. Esta pesquisa fez parte do *Programa Ciência na Escola* (PCE) em 2020, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

Palavras-chave: semente de seringueira, pó de chocolate, merenda escolar.

¹ Docente da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC).

² Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Egressa da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré.

³ Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Egresso da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré.

⁴ Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Egresso da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré.

⁵ Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Egressa da Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré.

O ESTUDO DE PROBIÓTICOS: A PRODUÇÃO DE IOGURTE ORGÂNICO COM FRUTAS REGIONAIS DO MUNICÍPIO DE COARI

Jesiane Andrade Spíndola¹, Endeson Gama da Silva², Joabe Maciel da Silva³, Luan Bezerra Arantes⁴

Esta proposta visa trabalhar a qualidade de vida através da utilização de probióticos, um breve estudo e desenvolvimento de experimentos com micro-organismos vivos, também conhecidos como kefir. Devido à sua longa história associada a efeitos benéficos à saúde, o uso desse alimento tem crescido por ter propriedades organolépticas, e por esses fatos, o kefir é considerado um alimento funcional probiótico, e muitos o chamam de iogurte do século (CABRAL, 2014). A pesquisa está sendo desenvolvida no programa Ciências na Escola (PCE), financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), 2022. O estudo será realizado por alunos do ensino médio da Escola Estadual João Vieira, localizada no município de Coari, de caráter quali-quantitativo, tendo como objetivo geral produzir através dos grãos de kefir um iogurte orgânico com adição de frutas regionais do município de Coari, com intuito de expor aos discentes os benefícios para a saúde mediante a utilização desse micro-organismo vivo. Para a execução da metodologia, fez-se necessário adequarmos a produção na residência da orientadora do estudo, tendo em vista que a escola não dispõe de espaços e nem de laboratórios, possibilitando a participação dos bolsistas e permitindo que os mesmos pudessem enxergar a química nos materiais, nas experimentações básicas existentes no cotidiano e principalmente para conhecerem o processo de fermentação que possivelmente veem todo dia, mas, não o identificam na alimentação. Será elaborado um roteiro experimental para ser executado no decorrer da produção e o resultado será levado para demonstração na escola, além dos registros de fotos e apresentação das etapas coletadas da pesquisa. Será um estudo voltado para o consumo de probióticos no dia a dia, fazendo com que os alunos conheçam o processo de fermentação alcoólica e láctica, o cultivo, cuidado e a doação do kefir. Como resultados, esperamos que os alunos consigam relacionar a produção do iogurte com os processos químicos, e que obtenham conhecimento necessário para entender que mesmo os processos caseiros de produção alimentícia exigem conhecimentos químicos. Toda experiência será multidisciplinar pois o tema abrange conteúdos relacionados a ciências, biologia, química, nutrição, biotecnologia, empreendedorismo entre outras áreas.

Palavras-chave: probióticos, iogurte, processos químicos.

¹ Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Docente da Escola Estadual João Vieira.

² Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Discente da Escola Estadual João Vieira.

³ Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Discente da Escola Estadual João Vieira.

⁴ Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC). Discente da Escola Estadual João Vieira.

O DESAFIO DO FAZER-SE COLETIVO: NARRATIVA DA CONSTRUÇÃO

Jessica Cristina Calijuri Alves¹, Mauro Aparecido Murja²

Ao longo do ensino-aprendizagem do estudante, o desenvolvimento na construção do saber crítico acontece em diversos aspectos, por meio de estudos, condições, ferramentas e direcionamento efetivo de seu professor. O papel do docente requer planejamento, experiência, diálogo, interação e aperfeiçoamento contínuo de conhecimentos que favoreçam as práticas de ensino na construção de uma narrativa. A oportunidade de conversar com os alunos trouxe a possibilidade de fazer diferente na criação do conto. Em grupos, os discentes tiveram a autonomia de explanarem sobre alguns temas de seu interesse, respeitando a vivência de cada ser, dentro e a partir de seu contexto social. A compreensão dos alunos em relação ao ato de ler e escrever diversos gêneros textuais, partiu da necessidade de aperfeiçoar sua competência leitora, de produção textual, quanto ao conhecimento gramatical da língua, já que o estudo do gênero, possibilita permear entre as áreas do saber. Trabalhar a produção de contos no coletivo, propicia uma troca de conhecimentos entre os estudantes, facilitando a escrita, interatividade e contribuição ativa dos mesmos. Ao finalizar a narrativa, com a supervisão do professor, o estudante realiza a reescrita, corrigindo uma possível ambiguidade que o texto possa apresentar, de modo que, esse conto seja encenado, por meio de uma peça teatral. O teatro dentro deste contexto, tem a função de integrar, socializar ideias e acima de tudo, desenvolver a aprendizagem de uma maneira lúdica, desenvolvendo também a parte indutiva e racional através da expressão das emoções, levar também ao conhecimento de si mesmo e do mundo que o cerca. Segundo o pensador Pernambucano, o profissional da educação deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade absoluta. Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas. “Os homens se educam entre si mediados pelo mundo”.

Palavras-chave: produção textual, autonomia, aprendizagem.

¹Escola Municipal Nicolina Maria de Jesus

²Escola Municipal Nicolina Maria de Jesus

EXPERIÊNCIAS E PERCEPÇÕES DE DOCENTES BRASILEIROS SOBRE DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Jéssica Luiza de O. Nascimento, Débora Alves Guariglia

O grande número de denúncias por violência sexual relatadas em crianças e adolescentes recebidas pelo Disque 100 em 2019 (17 mil), pode ser considerada apenas parte da realidade, uma vez que nem sempre a denúncia ocorre. Ainda assim, a violência sexual é a 4ª violação mais evidente no país, sendo um problema de saúde pública que afeta condições de trabalho, relações interpessoais, a qualidade de vida e a saúde. Por sua vez, a violência sexual em crianças e adolescentes está relacionada à coerção, dominação, exploração e opressão da vítima, e pode não ser observada facilmente, uma vez que o agressor comumente faz parte do círculo social e convive com a vítima, podendo até ter relações de afeto com a mesma. Este tipo de violência além de retirar os direitos de desenvolvimento saudável da vítima em sua infância, também destrói o significado de confiança para com outros indivíduos. Em geral, o local de refúgio dessas vítimas na infância é a escola e muitas vezes esse local não está preparado para receber e combater esse tipo de violência. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento sobre as experiências e percepções de educadores de todo o Brasil sobre a violência sexual. Para isso, foi elaborado um questionário com 28 questões sobre ações individuais, escolares, experiências e relatos de prevenção, revelações e combate da violência sexual nas escolas em que trabalham. De modo a facilitar respostas e promover maior alcance, o questionário elaborado foi disponibilizado pelo *Google Forms* e divulgado via e-mail nas secretarias de ensino de todo o Brasil. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e previamente às respostas os educadores responderam a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como resultado obtivemos 692 profissionais voluntários que responderam à pesquisa, onde 51% dos voluntários revelaram já ter presenciado alguma suspeita de violência entre seus alunos ao longo de sua carreira profissional. Além de 61% dos profissionais trabalham de alguma forma a “educação sexual”, podendo aparecer como tema transversal ou não, enquanto 39% relatam não trabalhar o conteúdo. Em relação ao conhecimento dos diferentes aspectos que configuram a violência sexual, sendo de suma importância para a descoberta de uma vítima, 69% dos profissionais identificaram corretamente as diversas formas de violência sexual segundo os critérios da ABRAPIA (2002). Ainda que a maioria saiba identificar casos, apenas 20% se sentem capazes de lidar com vítimas, 94,5% souberam relatar ao menos um comportamento característico de vítimas da violência, enquanto apenas 5,5% dos profissionais não possuem conhecimento de qualquer comportamento suspeito. Dessa forma, conclui-se que apesar de reconhecerem algum tipo de característica da vítima e 61% trabalharem o tema em suas aulas, apenas uma minoria sente-se apto a lidar com os casos.

Palavras-chave: violência sexual, educação sexual, escolares.

AS DANÇAS FOLCLÓRICAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DAS MÚSCAS DE LUIZ GONZAGA

Jessica Keilane Moreira do Nascimento 1,0¹, Ariza Maria Rocha 2²

O estudo traz uma reflexão sobre o ensino das danças folclóricas nas aulas de Educação Física a partir das músicas de Luiz Gonzaga, mais conhecido como o rei do baião. A dança é uma unidade temática da Educação Física Escolar cujo objetivo é explorar o conjunto de práticas corporais que se caracterizam por movimentos rítmicos historicamente construídos pela humanidade e contribuir na formação integral do discente a partir da vivência com o objeto de conhecimento, como, por exemplo, as danças regionais, de salão, entre outras. Este projeto surgiu a partir de inquietações presentes na prática da autora como professora de Educação Física do Município de Russas/CE no Ensino Fundamental, anos finais. Das inquietações nasceu o seguinte questionamento: Quais os fatores que dificultam o ensino-aprendizagem das danças folclóricas nas aulas de Educação Física? Apresenta como objetivo geral compreender a percepção dos alunos, dificuldades e propostas ao ensino-aprendizagem do conteúdo da dança folclórica nas aulas de Educação Física. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, tendo como etapa inicial a pesquisa bibliográfica, especificamente uma revisão integrativa e se propõe a efetuar uma pesquisa interventiva com alunos do nono ano do ensino fundamental de uma escola da cidade de Russas-CE. O produto educacional que se pretende construir por meio da referida pesquisa será uma sequência didática com as danças folclóricas nordestinas utilizando músicas de Luiz Gonzaga como recurso metodológico. O acervo musical do “rei do baião” é uma rica fonte de pesquisa e recurso pedagógico para investigar as danças folclóricas da referida região, pois o arquivo musical desse admirável representante da cultura nordestina apresenta-se como um vasto acervo histórico, com ricas possibilidades de investigação em diferentes âmbitos e inesgotáveis descrições da cultura nordestina em momentos distintos da história. Após a análise das obras na revisão integrativa, nota-se que ainda existe uma grande lacuna em relação ao ensino das danças folclóricas nordestinas e sua relação com o componente curricular Educação Física, pois apenas um estudo tratou diretamente de uma das danças folclóricas nordestinas após a inserção da BNCC no sistema educacional brasileiro. A relevância desse Projeto de Pesquisa está na criação de espaço de vivência das danças Folclóricas Nordestinas nas aulas de Educação Física, já que ainda há escassez de recursos didáticos, dificuldade de ensino-aprendizagem no currículo e trato do conhecimento cultural na escola.

Palavras-chave: Educação Física, Danças Folclóricas Nordestinas, Sequência didática.

¹ Universidade Regional do Cariri- URCA

² Universidade Regional do Cariri-URCA

AS FRAÇÕES E SEUS SIGNIFICADOS: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL

Jéssica Rodrigues Nunes¹, Jorge Henrique Gualandi²

Objetiva-se com esse resumo relatar o desenvolvimento de uma pesquisa relacionada ao trabalho de conclusão de curso de uma licencianda em matemática do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES - *campus* Cachoeiro de Itapemirim. Visto que o conteúdo de frações tem grande importância durante toda vida acadêmica dos alunos, mas que também apresenta particularidades que podem ocasionar dificuldades por parte dos alunos em relação aos seus significados. A pesquisa, em construção, pretende responder a seguinte questão: Como professores em formação inicial identificam os significados de uma fração? e para que a questão seja respondida, traçou-se o objetivo de investigar as concepções de professores em formação inicial sobre frações e seus significados. Baseou-se em Courant e Robbins (2000), Ponte, Graça e Guerreiro (2020), Campos, Magina e Nunes (2006), Ciscar e García (1997), Menezes e Moraes (2018) e De Paula (2013) para conceituar as frações e os significados parte-todo, quociente, razão, fator multiplicativo, medida e número, além dos conceitos, a pesquisa traz exemplos com suas representações na forma numérica e geométrica, bem como na língua materna. A investigação é de natureza qualitativa e usará rodas de conversa como técnica de produção de dados que serão categorizados e analisados de acordo com a análise de conteúdo de Bardin (1977). Pretende-se realizar três encontros de uma hora e meia com alunos da licenciatura em matemática do IFES – *campus* Cachoeiro de Itapemirim. Espera-se que as discussões estabelecidas durante as rodas de conversas e no momento de socialização, os sujeitos tenham a oportunidade de r(e)significar suas concepções acerca do tema, para que ao atuarem na educação básica tenham em seus repertórios outras significações que podem promover aos seus alunos diferentes entendimentos em relação aos significados das frações.

Palavras-chave: frações e seus significados, professores em formação inicial, roda de conversa.

¹ Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)

² Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)

Avaliação da atitude interprofissional de estudantes de graduação em fisioterapia após exposição à educação e prática interprofissional

Jhony de Almeida Estevam¹, Maria Stella Peccin²

Introdução: A OMS define que saúde não consiste apenas na ausência de doenças e comorbidades, mas sim, como um completo estado de bem estar físico, mental e social. Este conceito ampliado de saúde valoriza as dimensões pessoais de cada indivíduo, com base no princípio da integralidade. As transições epidemiológica e demográfica e os novos modelos de atenção à saúde no Brasil, fizeram com que houvesse uma reorientação dos campos de atuação de profissionais de saúde, preconizando o modelo de trabalho colaborativo interprofissional como estratégia para garantir uma assistência integral e resolutiva aos usuários dos serviços de saúde. **Justificativa:** Estratégias que facilitem o diálogo entre as profissões devem ser fortalecidas. Estudos apontam que programas de educação interprofissional para a formação de profissionais de saúde se destacam como método positivo para aumentar a disposição às práticas colaborativas. Desta forma, é importante que haja uma ampliação da visão e atitude interprofissional do indivíduo durante todo o processo de formação. **Objetivo:** avaliar a percepção da atitude interprofissional de estudantes do último ano de graduação em fisioterapia, após exposição à prática interprofissional. **Métodos:** Foi realizado estudo longitudinal, prospectivo e analítico, com estudantes do último ano de graduação em fisioterapia em uma universidade pública. Os participantes foram avaliados por meio de dois questionários: o *Readiness for Interprofessional Learning Scale* e o *Interdisciplinary Education Perception Scale*, no início e após a conclusão dos estágios obrigatórios. Os estudantes foram inseridos em um serviço de saúde onde foram estimulados à prática colaborativa interprofissional, por meio de experimentações com uma equipe que compõe o programa de residência multiprofissional em área da saúde. **Resultados:** 21 indivíduos, de ambos os sexos, participaram da pesquisa. Foram obtidos bons resultados na avaliação pré-exposição em ambas as escalas, com melhora significativa dos escores na avaliação pós-exposição, com Ênfase nos domínios de: “Identidade profissional”, “Competência profissional e sua relação com outras profissões”, “Conhecimento, capacidade e autoconfiança”, “Percepção da própria profissão diante das outras profissões” e “Percepção da de cooperação no ambiente de trabalho”. **Conclusão:** Os dados deste estudo sugerem evolução na percepção dos estudantes quanto a prática colaborativa interprofissional. Após a exposição, os indivíduos demonstraram, maior confiança, identificação profissional frente aos membros da equipe, disposição para o trabalho em equipe.

Palavras-chave: Educação interprofissional; educação superior; equipe de assistência ao paciente.

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

² Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

CIÊNCIAS E SOCIEDADE: ENSINANDO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO, EM UMA PERSPECTIVA ANTIRRACISTA;

Joana Lúcia Alexandre de Freitas¹

Poucos professores fazem a distinção entre o Darwinismo (Charles Darwin) e o racismo científico denominado de Darwinismo Social (Herbert Spencer). Esse impulsionou a Eugenia outrora e a necropolítica hoje. Por essa razão, surgiu esta pesquisa de doutorado cuja tese em construção denomina-se: *O Ensino de Genética e Evolução, em uma perspectiva antirracista*. Tem-se como objetivo geral: desenvolver práticas de ensino de Genética e Evolução em uma perspectiva pós-crítica e antirracista. Embora todos os *Homo sapiens sapiens* pertençam a uma só espécie, há deturpações da genética que sustentam racismo e que precisam ser desmistificadas para estabelecer relações mais harmônicas e igualitárias na sociedade. Por meio de uma sequência didática com base nestas Questões sociocientíficas (QSC), espera-se concluir a pesquisa em 2024 e alcançar resultados promissores nessa prática a fim de tornar os alunos mais tolerantes à diversidade racial, com pensamentos críticos e antirracistas.

Palavras-chave: genética; evolução; racismo.

Referências:

CONRADO, D.M.; NUNES-NETO, N.F. (Orgs.) **Questões Sociocientíficas:** Fundamentos, propostas de ensino e perspectivas para ações sociopolíticas. Salvador: EDUFBA, 2018.

FERNANDES, Fernanda Pacheco; SANTOS, Fernanda Cássia dos. A Biologia tem História: Darwinismo Social e Eugenia em uma proposta transdisciplinar. **Genética na escola**, v.12, n.2, 2017.

GERALDO, Antônio Carlos Hidalgo. **Didática de Ciências Naturais na Perspectiva Histórico-Crítica**. Campinas- São Paulo: Autores Associados, 2009 - (Coleção formação de professores).

MASCARENHAS, Márcia de Jesus Oliveira et. al. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE GENÉTICA EM ESCOLA PÚBLICA. **Pesquisa em Foco**, São Luís, vol. 21, n. 2, p. 05-24. 2016.

¹ Universidade Federal de Santa Maria- UFSM. Doutoranda em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Professora Titular de Prática de Ensino no Curso de Pedagogia da Faceli e professora de Ciências.

A formação docente e trajetória profissional: Uma análise a partir de relatos dos egressos da Licenciatura Integrada em Biologia e Química.

¹ Joana Paulina Mota Machado, ² Fábio Rogério Rodrigues dos Santos

A formação de professores da educação básica atuantes nas áreas das ciências e biologia, contribui para o fortalecimento na educação científica e no desenvolvimento regional. Nesse sentido, o conhecimento da profissão docente e sua trajetória formativa, tal como sua carreira após o egresso à Universidade é de considerável importância para a sociedade e para aqueles que ingressam nos cursos de licenciatura com o objetivo de se tornarem professores. Neste seguimento, essa pesquisa analisa a trajetória formativa durante e após a graduação através dos relatos de um grupo de egressos do curso de Licenciatura Integrada em Biologia e Química da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). A pesquisa está sustentada nos pressupostos teóricos da análise de conteúdo a partir das respostas obtidas dos atores participantes do processo. Nesta perspectiva, foi criado um questionário como instrumento de pesquisa, estruturado com perguntas abertas e fechadas. O referido instrumento de coleta de dados e as particularidades da pesquisa foram divulgados por meios oficiais da UFOPA, durante um período de tempo estabelecido. A contar da análise das respostas, identificamos que a afinidade pelas áreas das ciências biológicas contribuiu significativamente pela escolha da profissão, assim como um quantitativo expressivo de egressos participou de programas de fomento, sendo que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) constitui-se como aquele onde 50% dos entrevistados encontravam-se inseridos, o que provavelmente foi relevante pela escolha de uma qualificação em um maior número dos egressos. Constatamos que na atualidade 59% dos egressos estão exercendo a profissão docente. Assim, pudemos inferir a relevância das experiências formativas da graduação para o direcionamento da atividade profissional da maioria dos entrevistados, que seguem carreira docente e a ela atribuem sentido por influência das vivências durante a licenciatura.

Palavras-chave: trajetória formativa docente, egresso, Licenciatura Integrada em Biologia e Química.

¹ Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

² Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

PROJETO DE SÉRIE SERRA DA CANASTRA

Joana Mello Ribeiro Ruocco, Thiago Cavalcante Bitencourt, Uirá Fernandes

O Projeto de Série Serra da Canastra vem sendo desenvolvido desde o início de 2022, com turmas do 9º ano, em uma escola particular da cidade de São Paulo. É um projeto interdisciplinar, planejado e desenvolvido por três professores de diferentes áreas: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Multimeios. O projeto orbita ao redor de uma viagem de campo à Serra da Canastra, que acontece em maio. Antes da viagem, em aulas semanais, foram desenvolvidas atividades preparatórias para o campo. Desde a volta da viagem, os alunos têm se dedicado à organização e análise dos dados coletados e elaboração dos produtos finais. Nas primeiras aulas do projeto, depois de termos definido coletivamente os conceitos de Projeto de Série, viagem de campo e estudo do meio, de e termos levantado as expectativas em relação ao projeto, apresentamos o local de destino do estudo do meio: a região da Serra da Canastra. Os alunos começaram, então, a fazer pesquisas com o objetivo de levantar os aspectos mais relevantes e interessantes da região. Compartilhando coletivamente o resultado dessas pesquisas, chegamos aos seguintes temas: 1. Festas e geografia e cultura da região; 2. Mineração na região, 3. Produção do queijo Canastra; 4. Produção de energia elétrica (usina hidrelétrica de Furnas); 5. Turismo ambiental; 6. Bioma do Cerrado e Parque Nacional da Serra da Canastra. A partir desse ponto, as aulas (de 140 minutos) passaram a ser divididas em dois momentos: um com os professores de Ciências Humanas (CH) e Ciências da Natureza (CN) e outro com o de Multimeios. Cada aluno recebeu um caderno de Projeto de Série, com páginas em branco, onde todo o processo do projeto foi registrado. Com os professores de CH e CN, os alunos levantaram questões, sobre cada um dos temas, que seriam importantes de serem pesquisadas antes da ida ao campo. Em seguida, fizeram pesquisas e registros, respondendo à essas questões. Na sequência, os alunos foram divididos em grupo para elaborar “questões investigativas para o estudo do meio”, ou seja, perguntas que só pudessem ser respondidas a partir de dados coletados no campo. Paralelamente, com o professor de Multimeios, os alunos foram instrumentalizados conceitual e praticamente para fazerem a captação de som e imagem, o roteiro e a edição de um audiovisual que retratasse, por meio da linguagem cinematográfica, a investigação do grupo. Assim, fomos a campo com os objetivos de coletar dados (observações, entrevistas, sons e imagens) que permitissem refletir e responder às questões investigativas por meio de dois produtos: um texto de caráter científico (com introdução, metodologia, resultados, análise dos resultados e conclusão) e de um audiovisual de caráter jornalístico ou documental. Desde a volta da viagem, os alunos estão trabalhando na elaboração desses dois produtos, que devem ser apresentados em um evento às famílias no final do mês de outubro.

Palavras-chave: estudo do meio, projeto interdisciplinar, investigação.

PROJETO SEXUALIDADE

Joana Mello Ribeiro Ruocco

A pandemia de covid-19 escancarou alguns aspectos que já eram conhecidos e discutido entre muitos cientistas e educadores da área das ciências da natureza. O primeiro deles é a necessidade de se entender o fazer científico, ou seja, de não somente saber conceitos das áreas da física, química e biologia, mas de se estar familiarizado com as práticas científicas. O segundo aspecto é a relevância de se divulgar a ciência para a população em geral, de maneira acessível a todos e não apenas aos próprios cientistas. Por último, a importância de se desenvolver trabalhos com profundidade e que demandem um tempo longo de estudo, em oposição a quantidade enorme de informações superficiais e rápidas a que todos temos acesso diariamente. O projeto sexualidade foi realizado no primeiro semestre de 2022, com quatro turmas de 9º ano, em uma escola particular da cidade de São Paulo. O objetivo do projeto era, exatamente, que os alunos se apropriassem de práticas científicas não experimentais (que não envolvem a execução de experimentos em laboratório), que desenvolvessem uma investigação profunda e longa e que divulgassem seu conhecimento de diferentes maneiras. O tema sexualidade foi escolhido, por se tratar de um tema bastante presente e relevante entre os adolescentes. Além disso, envolve assuntos que despertam muito o interesse de alunos dessa faixa etária, o que favoreceria um estudo longo e aprofundado. Na primeira etapa do projeto foram analisados gráficos traziam dados sobre gravidez não planejada na adolescência, violência contra mulheres e contra a comunidade LGBTQIA+ e índices de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Essa análise revelou a importância de se tratar de temas relacionados à sexualidade na escola. Em um segundo momento foram feitas atividades e discussões sobre gravidez, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. Iniciou-se então a etapa de investigação. Primeiramente, listamos coletivamente diversos aspectos de interesse relacionados à sexualidade. Depois, divididos em grupo, os alunos elaboraram questões investigativas dentro dos recortes que mais lhes interessavam. Apesar de parecer simples, esse foi um processo longo e mediado pela educadora. A partir daí, os alunos fizeram um levantamento bibliográfico nas plataformas *Scielo* e *Google acadêmico*, selecionado artigos científicos de onde extraíram informações e dados que pudessem ser usados para responder suas questões. Apresentando esses dados como evidências para embasar uma argumentação, os alunos desenvolveram um texto de divulgação científica, com introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Além da produção dos textos, foi proposto que elaborassem uma publicação no *Instagram* para a divulgação de seus trabalhos: <https://www.instagram.com/9oanovc2022/>

Palavras-chave: ensino de ciências, práticas científicas, sexualidade.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM A UTILIZAÇÃO DO SMARTPHONE: UMA EXPERIÊNCIA SIGNIFICATIVA NO ENSINO MÉDIO

José Batista de Souza¹, Jhonatas Isac Pereira Lima², Cheila Raiane Menezes Oliveira³

As práticas pedagógicas, no cenário atual, marcado pela cultura digital, têm cada vez mais sido modificadas, em virtude da necessidade de adequação a este novo tempo, no qual as formas de ensinar e de aprender são diferentes, suscitando metodologias distintas, a exemplo das metodologias ativas, para valorizar o estudante deste contexto. Nesse viés, este trabalho objetiva apresentar uma experiência significativa com a utilização do *smartphone* em uma aula de inglês, em um colégio de ensino médio da rede estadual da Bahia, na qual este recurso foi utilizado de forma pedagógica, e os alunos, trabalhando colaborativamente, puderam fazer uso dele para a resolução de alguns desafios. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico e de abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de produção de dados a observação participante e o questionário semiestruturado. Para analisar os dados, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo, de Bardin. A experiência possibilitou a percepção de que os alunos de hoje, por estarem conectados à internet o tempo todo e lidando com o digital, gostam muito de participar de aulas nas quais possam usar o celular com a permissão do professor. Ademais, foi perceptível também que trabalhar com tecnologias digitais nas aulas, a exemplo do *smartphone*, aproxima mais os alunos do professor, pois os alunos veem com bons olhos a postura do professor – de não proibir o uso da tecnologia.

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Metodologias Ativas; Tecnologias Digitais.

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: batistinhadesouza@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: jhonatasisac1997@gmail.com

³ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: cheila.raiane@gmail.com

DINAMIZANDO O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM A PARTIR DE METODOLOGIAS ATIVAS

José Batista de Souza¹, Jhonatas Isac Pereira Lima², Cheila Raiane Menezes Oliveira³

O processo de ensino-aprendizagem, como sabemos, é permeado por grandes mudanças que vão acontecendo ao longo dos tempos, exigindo dos professores modificações em sua forma de conceber os processos de ensinar e de aprender e, conseqüentemente, nas suas metodologias de ensino. Durante muito tempo, o aluno foi visto como um ser passivo, uma tábula rasa, sem nenhum conhecimento a partilhar, um mero receptor de conteúdos, algo bastante criticado por figuras importantes como Dewey e Freire, os quais defendiam que o aluno deveria ser estimulado a comportar-se ativamente no processo da própria aprendizagem. As metodologias ativas, pensadas por Dewey já em 1976, mas tão em voga no cenário atual, são o caminho para a dinamização das formas de ensinar e para a construção de uma escola verdadeiramente ativa, na qual seus alunos começam a construir, desde cedo, sua autonomia. Nesse contexto, o presente trabalho pretende discutir sobre a importância das metodologias ativas para a formação do discente atual, a partir de uma aproximação do pensamento de Dewey com o pensamento de autores contemporâneos.

Palavras-chave: Autonomia; Metodologias Ativas; Prática Docente.

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: batistinhadesouza@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: jhonatasisac1997@gmail.com

³ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: cheila.raiane@gmail.com

O USO DO CELULAR EM SALA DE AULA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

José Batista de Souza¹, Jhonatas Isac Pereira Lima², Cheila Raiane Menezes Oliveira³

O uso do celular em sala de aula, durante muito tempo, tem sido objeto de inúmeras discussões entre os docentes. Há aqueles que são contra o uso durante as aulas, justificando a dispersão dos alunos por conta do aparelho, e os que defendem seu uso, por acreditarem que é possível usar essa tecnologia e o gosto que os alunos têm por ela em benefício da aprendizagem. Entre prós e contras, é necessário esclarecer que desde o ano 2000, mais especificamente em Santana de Parnaíba/SP, já havia uma lei municipal com foco na proibição do uso do celular em sala de aula, algo que também ocorreu em várias outras cidades e estados de norte a sul do país. Mas houve também um caso atípico – a aprovação de uma lei, no Espírito Santo, em 2016, em favor do uso do celular em sala de aula. Nesse contexto, este trabalho visa problematizar a (não)utilização do celular na sala de aula, apontando desafios e possibilidades em relação à (não)utilização deste aparelho. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de base bibliográfica, a partir da revisão da literatura, complementada por uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa. Como instrumento de produção dos dados, utilizamos o questionário semiestruturado, sendo a maioria das perguntas fechadas e apenas três abertas. Esse questionário foi aplicado a professores do ensino médio de uma escola da rede estadual da Bahia. Para o tratamento dos dados, fizemos uso da Análise de Conteúdo de Bardin. Após analisados os dados, ficou nítido que ainda é pequena a aceitação dos professores pela liberação do uso do celular em sala de aula, e que talvez essa atitude se deva, em muitos casos, à falta de formação docente para a utilização de tecnologias digitais de forma pedagógica.

Palavras-chave: Aprendizagem; Celular; Tecnologias Digitais.

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: batistinhadesouza@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: jhonatasisac1997@gmail.com

³ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: cheila.raiane@gmail.com

CULTURA DIGITAL E FORMAÇÃO DOCENTE

José Batista de Souza¹, Jhonatas Isac Pereira Lima², Cheila Raiane Menezes Oliveira³

Atualmente, com a disseminação cada vez mais veloz das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, a educação tem buscado professores mais atentos em relação à cultura digital, pela compreensão de que, num contexto como o que vivemos, no qual o digital está em toda parte, quase como uma extensão do humano, não podemos mais fazer vista grossa em relação à importância da utilização de tecnologias digitais no ambiente escolar, nem concebê-las como modismo educacional. Pelo contrário, precisamos entender que um contexto de cultura digital suscita profissionais abertos ao uso de tais tecnologias, algo que requer uma formação docente nessa direção. Assim, este trabalho objetiva discutir acerca da formação docente para a utilização de tecnologias digitais em suas práticas pedagógicas. Para tal, contamos com uma pesquisa de revisão bibliográfica do tipo Estado do Conhecimento, a partir de duas bases de dados: a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e o Portal de Periódicos Capes, a partir dos descritores *cultura digital* e *formação docente*. A partir desta revisão, com base nesses dois descritores, ficou nítido que ainda é pequeno o número de trabalhos que se dedicam a essa discussão de forma clara, sendo, necessário, portanto, que essa discussão seja mais problematizada.

Palavras-chave: Cultura Digital; Formação Docente; Tecnologias Digitais.

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: batistinhadesouza@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: jhonatasisac1997@gmail.com

³ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: cheila.raiane@gmail.com

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DEPENDENTES E/OU INDEPENDENTES

José Batista de Souza¹, Jhonatas Isac Pereira Lima², Cheila Raiane Menezes Oliveira³

Durante toda a história da educação, tem-se discutido a necessidade de inovação das práticas pedagógicas para se conseguir uma maior atenção por parte dos alunos os quais, devido à monotonicidade que comumente ocorre nas aulas, muitas vezes acabam ficando dispersos e perdendo o interesse por elas. Assim, fazer uso de tecnologias é sempre uma boa estratégia para dinamizar o processo, sejam tecnologias dependentes, como televisão, aparelho de som, Datashow e computador, sejam tecnologias independentes, a exemplo do cartaz, mural, material de sucata, jogos, livros, revistas, entre outros. Assim, o objetivo deste trabalho é verificar na literatura práticas pedagógicas com a utilização de tecnologias dependentes e com tecnologias independentes que possam servir de inspiração para outros professores utilizarem em suas práticas. Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão da literatura, a partir da base de dados Portal de Periódicos Capes, tendo como norte os descritores *tecnologias dependentes* e *tecnologias independentes*. Após uma série de combinações com os descritores no título e no assunto, os resultados demonstraram que não há trabalhos que discutam essas duas categorias de tecnologias, algo que merece um estudo mais aprofundado.

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Tecnologias Dependentes; Tecnologias Independentes; Inovação.

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: batistinhadesouza@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: jhonatasisac1997@gmail.com

³ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: cheila.raiane@gmail.com

A ESCOLA DEPOIS DA PANDEMIA: NOVOS RUMOS, NOVAS PERSPECTIVAS

José Batista de Souza¹, Jhonatas Isac Pereira Lima², Cheila Raiane Menezes Oliveira³

A escola, durante toda a sua história, sempre se mostrou com a mesma cara, sendo reconhecida pelo seu modelo ultrapassado, marcado pela caricatura das fileiras indianas, fortemente presentes em pleno século XXI. Assim, a escola de hoje, que deveria apresentar modelos diferentes, ainda tem o mesmo desenho do século XIX, salvo raras exceções, a exemplo dos *Centros de Ciência Viva*, em Portugal, e das *Naves do Conhecimento*, no Brasil, espaços abertos e flexíveis, onde os alunos podem experimentar diversos tipos de aprendizagens, aprender a pesquisar e a fazer uso de diversas tecnologias digitais em seu processo de aprendizagem. Durante a pandemia do Covid-19, toda a fragilidade desse modelo ultrapassado de escola veio à tona, fazendo-a pensar em diferentes possibilidades para levar adiante o ensino e, apesar de suas deficiências, ela conseguiu mostrar que tem força e criatividade para ser diferente. Ela precisou se abrir às possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais para continuar o processo educativo, e as respostas foram as mais diversificadas. Nesse viés, este trabalho objetiva fazer uma reflexão acerca dos rumos e das perspectivas da escola após a pandemia, e de como as tecnologias digitais podem continuar a contribuir com aulas mais dinâmicas e condizentes com a cultura digital. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa do tipo revisão da literatura, a partir das bases de dados Portal de Periódicos Capes e Google Scholar. Para a análise dos dados, fizemos uso do referencial teórico utilizado na pesquisa. Os resultados observados têm demonstrado que, apesar de muitas escolas, após o retorno presencial estarem voltando às velhas práticas e metodologias que não valorizam o digital, outras seguem fazendo uso de tecnologias digitais para dinamizar o processo, sem no entanto tornarem-se reféns.

Palavras-chave: Escola; Pandemia; Tecnologias Digitais.

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: batistinhadesouza@gmail.com

² Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: jhonatasisac1997@gmail.com

³ Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: cheila.raiane@gmail.com

O Congresso Internacional Movimentos Docentes 2022 foi realizado nos dias 14 e 15 de outubro, no formato on-line. Foi a segunda edição de um evento internacional, que surgiu em 2020 no contexto da pandemia de Covid-19, que tem como público-alvo professoras, professores, pesquisadores e estudantes de todas as áreas do conhecimento. Além de comemorar o Dia dos/as Professores/as, o evento permite a troca de experiências entre professores de diferentes estados e países, além de propiciar discussões sobre formação, práticas educativas e dar visibilidade ao trabalho docente, para que esse seja cada vez mais valorizado.

